

**Міністерство освіти і науки України
Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди
Фізико-математичний факультет
Кафедра математики**

**Науково-методична лабораторія інноваційної математичної освіти
Науково-методична лабораторія інтердисциплінарності в освіті
Науково-методична лабораторія освіти дорослих і педагогічного проєктування
Науково-методична лабораторія духовно-інтелектуального виховання та навчання
Науково-методична лабораторія сучасних методик навчання фізики
Навчальна онлайн-лабораторія хімічного експерименту**

**МАТЕРІАЛИ
XXI Всеукраїнської науково-методичної конференції
здобувачів вищої освіти та молодих вчених
«НАУМОВСЬКІ ЧИТАННЯ»,
присвяченої 100-річчю до дня народження
Івана Олександровича Наумова**

23-24 листопада 2023 р.

Харків – 2024

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Бойчук Юрій – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор ХНПУ імені Г. С. Сковороди (Голова оргкомітету);

Бережна Світлана – доктор філософських наук, професор, проректор з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності ХНПУ імені Г. С. Сковороди (заступник Голови оргкомітету);

Пономарьова Наталія – доктор педагогічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди (заступник Голови оргкомітету);

Жерновникова Оксана – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики ХНПУ імені Г. С. Сковороди (заступник Голови оргкомітету);

Чібісов Олександр – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики (заступник Голови оргкомітету);

Сіра Ірина – доцент кафедри математики ХНПУ імені Г. С. Сковороди (секретар оргкомітету);

Боярська-Хоменко Анна – доктор педагогічних наук, доцент, вчений секретар ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

Олефіренко Надія – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

Масич Віталій – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

Басенко Ольга – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, в. о. голови студентської ради фізико-математичного факультету;

Худас Анна – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, голова волонтерського комітету студентської ради фізико-математичного факультету.

Рекомендовано вченою радою фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
протокол № 9 від 17 квітня 2024 р.

Затверджено редакційно-видавничою радою
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
Протокол № 5 від 15 травня 2024 р.

Матеріали XXI науково-методичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Наумовські читання», присвяченої 100-річчю від дня народження Івана Олександровича Наумова [Електронний ресурс] (23-24 листопада 2023 р., м. Харків) / за заг. ред. Жерновникової О.А. / Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2024. 589 с.

©Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

ЗМІСТ

МАТЕМАТИЧНІ СТУДІЇ (ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА)

Нелін Євген

Іван Олександрович Наумов – учений і педагог (до 100-річчя від дня народження)..... 18

Проскурня Олексій, Проскурня Костянтин

Іван Павлович Проскурня. Шлях у житті та професії (до 80-річчя з дня народження). 20

Попова Олена, Дейніченко Тамара, Сергєєв Віктор

Сторінки великого життя (до 90-річчя з дня народження Володимира Михайловича Тубаєва)..... 23

Гнізділова Олена, Сіра Ірина

Людмила Данилівна Попова: витoki та розвиток наукової школи (до 100-річчя з дня народження)..... 27

Золотухіна Світлана

Л. Д. Попова – викладач, наставник, учений 35

Макєєв Сергій

Лев Ілліч Каданер – видатний хімік і педагог (до 110-річчя від дня народження) 37

Нелін Євген, Лук'янець Марина

Використання цифрових технологій для формувального оцінювання на уроках математики..... 40

Нелін Євген, Мажинська Олена

Прийоми систематизації та узагальнення алгебраїчних знань та вмінь учнів в процесі їх підготовки до ЗНО з математики. 43

Нелін Євген, Данилюк Анна

Особливості дистанційного навчання математики..... 47

Нелін Євген, Лінтур Інна

Прикладні задачі як засіб формування екологічної компетентності учнів на уроках математики..... 49

Нелін Євген, Толок Діана

Особливості використання формувального оцінювання в навчанні математики..... 52

Чібісов Олександр, Брюхович Марія

Функціональні простори та їх використання в сучасних фізико-математичних напрямках науки..... 55

Простакова Юлія

Розвиток викладання математики в українських школах (історичний аспект)..... 57

Простакова Юлія, Жданова Дарія

Психолого-педагогічні умови формування математичної компетентності учнів..... 59

Простакова Юлія, Меліхов Євген <i>Методи формування навичок математичного моделювання в середній школі.....</i>	62
Простакова Юлія, Злоткіна Анна <i>Практика викладання математики в 5 класах за новим Державним стандартом базової освіти.....</i>	65
Простакова Юлія, Юнашева Діана <i>Планування спецкурсу з вивчення дробово-раціональних рівнянь та нерівностей в 9 класі.....</i>	67
Дейніченко Геннадій, Єфімова Катерина, Петренко Никита, Краснопольська Ольга <i>Використання дидактичних ігор та інтерактивних методів навчання у вивченні функцій: з досвіду роботи.....</i>	69
Дейніченко Тамара, Дейніченко Геннадій, Голубченко Інна, Лисогор Таїсія <i>Аксиоматичний метод як спосіб побудови геометрії.....</i>	73
Дейніченко Тамара, Дейніченко Геннадій, Лисогор Таїсія, Худас Анна <i>До питання диференціації навчання математики.....</i>	77
Дейніченко Тамара, Белименко Орина, Борке Катерина, Кроль Геннадій <i>Аналогія в навчанні математики.....</i>	80
Дейніченко Геннадій, Аббдуллаєва Амалія, Онищенко Наталія, Єфімова Катерина <i>Подільність чисел і її застосування в шкільному курсі математики.....</i>	83
Дейніченко Геннадій, Борке Катерина, Онікєєнко Марія, Петренко Никита <i>Дидактична гра як метод самостійної роботи з математики.....</i>	87
Дейніченко Тамара, Дейніченко Геннадій, Кроль Геннадій, Шитикова Лариса <i>Метод координат та його застосування у шкільному курсі математики.....</i>	91
Дейніченко Тамара, Величко Ганна, Липовий Володимир, Усиченко Олена <i>Елементи інтегрального числення та його використання в курсі алгебри і початків аналізу.....</i>	95
Дейніченко Геннадій, Дейніченко Тамара, Мамай Владислава, Чирка Карина <i>Методи стимулювання й мотивації інтересу учнів до навчання математики.....</i>	99

Дейніченко Тамара, Дейниченко Геннадій, Кабанська Ганна, Кабанська Ольга <i>Деякі особливості педагогічної практики в умовах дистанційного навчання.....</i>	102
Штонда Оксана, Черноус Вікторія, Гуцул Роман <i>Особливості вивчення математики учнями-гуманітаріями</i>	105
Штонда Оксана, Жерновников Максим, Кузьменко Карина <i>Особливості застосування когнітивно-візуального підходу в класах з поглибленим вивченням математики</i>	107
Жерновникова Оксана, Макущенко Надія, Ярая Ірина <i>Формування математичних умінь і навичок учнів базової школи</i>	110
Жерновникова Оксана, Галяс Анастасія, Скидан Роман <i>Модель тьютора у змішаному навчанні</i>	112
Жерновникова Оксана, Лисогор Таїсія, Кіщенко Валерія, Котусенко Антон <i>Професіональний розвиток вчителів у контексті сучасних технологій</i>	114
Жерновникова Оксана, Левенко Ганна, Фунтова Юлія <i>Методика вивчення математики за науково-педагогічною програмою «Інтелект України</i>	116
Жерновникова Оксана, Шкільов Олександр, Троєцький Руслан, Черненко Олександр <i>Методика організації міжпредметних зв'язків у курсі математики профільної школи в умовах онлайн навчання</i>	119
Жерновникова Оксана, Орлов Олександр, Антоненко Євгенія <i>Методика організації освітнього процесу з математики в закладах загальної середньої освіти в умовах онлайн навчання</i>	121
Жерновникова Оксана, Борисенко Костянтин, Данилюк Анна <i>Особливості організації міжнародних досліджень з оцінки якості математичної освіти в навчанні математики</i>	123
Жерновникова Оксана, Брусенцова Олена, Замоздра Тетяна, Юсупов Ельдар <i>Методика формування дослідницької компетентності учнів на уроках геометрії на засадах особистісно орієнтованого підходу</i>	125
Жерновникова Оксана, Карпенко Світлана, Кафтанова Олена <i>Методика застосування диференційованого підходу при вивченні нерівностей в курсі алгебри та початків аналізу профільної школи ..</i>	128
Жерновникова Оксана, Колісник Аліна, Кур'ята Леся, Паренко Поліна <i>Засоби інтелектуального розвитку учнів на уроках математики</i>	130
Жерновникова Оксана, Шуленко Едуард, Зайцева Оксана, Розвелієв Шохрат <i>Прикладні задачі в шкільному курсі математики</i>	132

Жерновникова Оксана, Розвелієва Майса, Гела Таміла, Тищенко Олена <i>Розв'язання прикладних задач з математики у профільній школі методом математичного моделювання.....</i>	134
Жерновникова Оксана, Семенів Павло, Шульга Валерія, Мазур Ксенія <i>Вивчення функцій у курсі алгебри та початків аналізу</i>	137
Жерновникова Оксана, Скидан Роман, Ходацька Дар'я, Міллер Ганна <i>Особливості вивчення математики в умовах інклюзивної освіти</i>	141
Жерновникова Оксана, Глузман Валерія, Потикун Світлана, Жеребний Михайло <i>Актуальні методи навчання розв'язання геометричних задач</i>	143
Жерновникова Оксана, Мелений Олександр, Зубов Ігор, Черненко Олександр <i>Методичні особливості організації самостійної роботи учнів у процесі вивчення математики</i>	146
Жерновникова Оксана, Шешуряк Віталій, Візіренко Олександр, Фалько Денис <i>Запровадження гейміфікації у процес вивчення математики</i>	149
Жерновникова Оксана, Авілкіна Наталя, Салашенко Олег, Хомяк Ірина <i>Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики</i>	151
Сіра Ірина <i>Підготовка майбутніх учителів математики до використання історико-математичних відомостей у школі.....</i>	154
Сіра Ірина, Лютова Аліса, Архіпова Катерина <i>Організація позаурочної роботи з математики.....</i>	158
Сіра Ірина, Басенко Ольга, Кравцова Марія, Черняк Катерина <i>Історичні задачі на уроках математики.....</i>	160
Сіра Ірина, Білякова Анна <i>Методика формування математичної компетентності учнів базової школи у вивченні чотирикутників</i>	163
Штонда Оксана, Крисевич Анна <i>Методи викладання математики для цікавого, сучасного та продуктивного навчання.....</i>	166
Штонда Оксана, Галяс Анастасія, Рой Ольга <i>Різні типи прикладних задач, призначених для вивчення похідної...</i>	168
Штонда Оксана, Чернишова Орина <i>Особливості дистанційної підготовки до зно з математики дітей з особливими освітніми потребами</i>	171

Остапенко Людмила, Барбашева Катерина <i>Сучасні виклики та перспективи в галузі актуарної математики..</i>	173
Бакай Світлана, Мудревська Олександра <i>Вплив математичних студій на розвиток дошкільників.....</i>	175
Бакай Світлана, Руднік Олена <i>Логічні ігри як засіб формування математичної компетентності старших дошкільників у сучасних закладах дошкільної освіти.....</i>	178
Бакай Світлана, Українцева Ярослава <i>Інноваційні технології в розвитку математичних здібностей дітей дошкільного віку.....</i>	180
Наливайко Олексій, Ковальчук Дмитро <i>Методика вивчення комплексних чисел у профільних класах загальноосвітніх шкіл.....</i>	183
Простакова Юлія, Жданова Дарія, <i>Місце і роль задач практичної спрямованості у формуванні математичної компетентності учнів.....</i>	185
Простакова Юлія, Рой Ольга <i>Формування навичок розв'язування квадратних рівнянь за допомогою інтернет-ресурсу Learningapps.....</i>	188
Простакова Юлія, Меліхов Євген, <i>Формування навичок математичного моделювання учнів 7-9 класів як реалізація вимог Державного стандарту базової освіти..</i>	190
Дейніченко Тамара, Дейніченко Геннадій, Рублевська Ольга <i>Педагогічна підтримка учнів у розв'язуванні завдань з параметрами.....</i>	192
МАТЕМАТИЧНІ СТУДІЇ (ІСТОРІЯ ТА КОМПАРАТИВІСТИКА)	198
Супрун Вера, Безсмертна Лариса <i>Геній математики – Георгій Феодосійович Вороний.....</i>	198
Сіра Ірина, Мамай Владислава, Чирка Карина <i>Історія числа нуль.....</i>	201
Сіра Ірина, Андрієнко Катерина, Спесівцева Ірина <i>Стародавні системи числення та зародження математичної символіки.....</i>	205
Сіра Ірина, Єфімова Катерина <i>Історія математики у стародавньому Китаї, застосування у житті математичних знань та внесок у світову математику.....</i>	207
Сіра Ірина, Лісогор Таїсія, Худас Анна <i>Рене Декарт – справжній геній XVII століття.....</i>	210
Сіра Ірина, Межирицька Євгенія <i>Відкриття фрактальних множин.....</i>	212

Сіра Ірина, Черкашина Анастасія <i>Математика стародавнього Вавилону.....</i>	218
Сіра Ірина, Сидоренко Федір <i>Теорія флюксій І.Ньютона.....</i>	221
Сіра Ірина, Барабаш Владислав <i>Історія зародження поняття «модуль числа»</i>	222
Дейніченко Тамара, Аннас Юлія <i>Гене́за понять «відношення» і «пропорції»: історичний аспект</i>	224
Сіра Ірина, Галяс Анастасія, Рой Ольга <i>Розвиток поняття «логарифм».....</i>	226
Дейніченко Тамара, Бугріменко Юлія, Липовий Володимир, Суботіна Ольга <i>Розвиток поняття функції в історії математичної думки.....</i>	229
Дейніченко Тамара, Дейніченко Геннадій, Аббдуллаєва Амалія, Буркота Ірина <i>До питання застосування елементів історизму у викладанні шкільного курсу математики: з досвіду роботи</i>	231
Сіра Ірина, Мелікян Сабіна, Андрієнко Катерина <i>Кристали – природні многогранники.....</i>	234
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ.	237
Пономарьова Наталія, Саган Артем <i>Особливості профорієнтаційної роботи вчителя інформатики в умовах дистанційного навчання.....</i>	237
Пономарьова Наталія, Калугіна Олена, <i>Види цифрових освітніх ресурсів у навчанні інформатики.....</i>	240
Пономарьова Наталія, Білбас Ганна <i>Феномен комунікації в педагогічній діяльності.....</i>	243
Пономарьова Наталія, Качанов Ігор <i>Задачі з формування фінансової грамотності в шкільних підручниках інформатики для 10-11 класів».....</i>	245
Майстрюк Ірина, Пономарьова Наталія <i>Онлайн-ресурси у навчанні інформатики.....</i>	250
Молчанова Дар'я, Пономарьова Наталія <i>Організаторські здатності та уміння вчителя сучасної школи</i>	253
Олефіренко Надія, Коновалов Олег <i>Аналіз вимог до мобільного додатку журналу академічної групи.....</i>	257
Олефіренко Надія, Гайдусь Андрій <i>Застосування Arduino Uno в курсі дисципліни «Основи мікропроцесорної техніки».....</i>	259

Олефіренко Надія, Курганський Андрій <i>Створення платформи з інтерактивними вправами для навчання школярів алгоритмів впорядкування масивів.....</i>	261
Олефіренко Надія, Пономарьова Влада <i>Сфери використання інфографіки в навчальному процесі.....</i>	264
Олефіренко Надія, Скачко Надія <i>Використання онлайн інструментів для підтримки мотивації учнів до вивчення інформатики.....</i>	267
Олефіренко Надія, Оберемко Сергій <i>Використання онлайн середовищ для розвитку творчих умінь школярів.....</i>	269
Олефіренко Надія, Поліщук Людмила <i>Сучасні тренди у веб дизайні.....</i>	272
Олефіренко Надія, Федоряка Дмитро <i>Використання цифрових технологій для підтримки організації освітнього процесу.....</i>	274
Остапенко Людмила, Малахов Артем <i>Огляд середовищ візуального програмування для навчання учнів 5-6 класів основ програмування.....</i>	276
Остапенко Людмила, Брюховецький Артем <i>Порівняння рамкових угод DigComp 2.2 та Цифрограм в системі формування цифрової компетентності майбутніх учителів.....</i>	278
Остапенко Людмила, Гритчин Данііл <i>Використання онлайн редактора Krita для вивчення основ комп'ютерної графіки учнями базової школи.....</i>	280
Колгатіна Лариса, Криворучко Євгеній <i>Технології друку 3D моделей.....</i>	282
Остапенко Людмила, Пугачова Влада <i>Особливості формування логічного мислення молодших школярів.....</i>	285
Остапенко Людмила, Черенкова Ганна <i>Розвиток алгоритмічного мислення на уроках інформатики в 5-6 класах.....</i>	287
Остапенко Людмила, Пономарьова Влада, Скачко Надія <i>Історичний ракурс розвитку теорії графів.....</i>	289
Остапенко Людмила, Кльоз Катерина <i>Використання ZOOM Apps Education на уроках інформатики.....</i>	292
Колгатіна Лариса, Бондаренко Дарья <i>Комп'ютерна графіка як засіб розвитку творчого потенціалу учнів базової школи.....</i>	294
Колгатіна Лариса, Коноваленко Ігор <i>Інноваційні технології в освітній практиці.....</i>	297
Колгатіна Лариса, Марченко Євгенія <i>Види 3D моделювання.....</i>	299

Колгатіна Лариса, Рудаков Ігор <i>Організація дистанційного навчання з інформатики в закладах середньої освіти за допомогою чатботів.....</i>	302
Колгатіна Лариса, Іваха Олександра <i>Комп'ютерне моделювання та його зв'язок зі стратегіями розвитку творчого потенціалу.....</i>	304
Колгатіна Лариса, Логачов Дмитро <i>Формування фінансової грамотності на уроках інформатики.....</i>	306
Колгатіна Лариса, Євсюков Владислав, <i>Методичні підходи до вивчення модулю «Графічний дизайн» у профільній середній школі.....</i>	308
Андрієвська Віра, Биченко Сергій <i>Практичні питання реалізації елементів steam-освіти в початковій школі</i>	310
Андрієвська Віра, Єрмоєнко Тетяна <i>Дидактичний потенціал мережних технологій.....</i>	312
Андрієвська Віра, Лементаренко Максим <i>Огляд електронних ресурсів для реалізації методу проєктів на уроках інформатики</i>	314
Піх Яна <i>Специфіка реалізації концепції BYOD у навчанні учнів початкової школи.....</i>	316
Редін Микола <i>Соціальні мережі та імідж особистості.....</i>	319
Андрієвська Віра, Хвіц Вадим <i>Теоретичні основи організації самостійної роботи учнів на уроках інформатики.....</i>	321
Андрієвська Віра, Хомутова Ганна <i>Дидактичний потенціал використання цифрового ресурсу Canva у навчанні молодших школярів</i>	323
Андрієвська Віра, Слісаренко Микола <i>Особливості роботи чат-ботів на платформі “Telegram”</i>	325
Гайдусь Андрій, Галагуз Антон <i>Cisco Packet Tracer як складова навчальної дисципліни «Комп'ютерні мережі».....</i>	327
Веприк Світлана, Черевиченко Анна <i>Можливості використання цифрових ресурсів для вивчення апаратної складової комп'ютера.....</i>	329
Шакуров Євген, Котенко Ірина <i>Розвиваючі програми у початковій школі на уроках інформатики. ...</i>	333
Шакуров Євген, Тердоват'ян Ярослав <i>Резервне копіювання даних. створення диску відновлення.....</i>	335

Шакуров Євген, Гурок Марина <i>Інтерактивні вправи на уроках інформатики у початковій школі. ...</i>	337
Гученко Катерина <i>Інноваційні підходи до вивчення кримінального права України на прикладі теми «Дезертирство».....</i>	340
Бондар Тетяна, Мезенцева Златослава <i>Інструменти інноваційного навчання в закладах вищої освіти.....</i>	343
Глейзер Наталія, Пічка Людмила <i>Автономія закладу освіти як підґрунтя розвитку інноваційності освітнього простору.....</i>	346
Штонда Оксана, Зінченко Анастасія <i>Гейміфікація як засіб підвищення ефективності навчання на уроках математики.....</i>	348
Смолянюк Наталя, Гуріна Софія <i>Інноваційні технології розвитку дітей з особливими освітніми потребами.....</i>	351
Цапко Алла, Іванов Владислав, <i>Вплив інноваційних технологій на сучасних уроках історії та впровадження гейміфікації.....</i>	354
Пічка Людмила <i>Інноваційні технології в умовах дистанційної освіти.....</i>	356
Наливайко Олексій, Дорофєєва Дар'я <i>Сучасні методики викладання іноземних мов у закладах вищої освіти.....</i>	359
Наливайко Олексій, Галічєва Олександра <i>Альтернативні програми III в генерації дидактичного контенту для викладання англійської мови.....</i>	361
Наливайко Олексій, Капацій Вікторія, Кальченко Марія <i>Використання сучасних цифрових технологій у середній освіті.....</i>	364
Наливайко Олексій, Кисельова Марія, Мельник Дар'я, Артюх Еліна <i>Виховання у цифровому середовищі <i>Upbringing In a Digital Environment</i>.....</i>	367
Наливайко Олексій, Малиш Катерина, Чабан Софія, Приходько Яна, <i>Чатботи у навчанні: перспективи та ризики.....</i>	370
Наливайко Олексій, Філоненко Дарина <i>Соціалізація дітей в умовах онлайну.....</i>	373
Наливайко Олексій, Тимохіна Владислава, Юрченко Вероніка <i>Застосування імерсивних технологій у фаховій підготовці майбутніх психологів.....</i>	376

Наливайко Наталія, Браславець Алла <i>Альтернативна освіта: ефективні практики лідерства (на базі медичних закладів вищої освіти).....</i>	379
Кошак Богдан, Білуха Анастасія, Франчук Максим, Слаба Уляна <i>Цифрові технології та віртуальна реальність в медичній освіті у контексті дистанційного навчання.....</i>	382
ФІЗИКА. ХІМІЯ. РОБОТОТЕХНІКА	386
Масич Віталій, Мороз Олександр <i>Віртуальний фізичний експеримент в шкільному курсі фізики.....</i>	386
Масич Віталій, Чернишева Валерія <i>Використання ІКТ у класах з дітьми з особливими освітніми потребами на заняттях з фізики.....</i>	389
Борисенко Костянтин, Племянник Дмитро, Ловчикова Валерія <i>Доречність та варіативність викладання експерименту з фізики в закладах загальної середньої освіти</i>	392
Борисенко Костянтин, Котусенко Антон <i>Пропозиції використання віртуальної лабораторії Tinkercad Circuits при проведенні лабораторних робіт з фізики в закладах загальної середньої освіти.....</i>	395
Малець Євгеній, Ковтуненко Марина <i>Електромагнетизм. Історичний аспект.....</i>	398
Юрченко Ольга, Клімов Максим <i>Синергія озонової очистки води та вирощування мікрозелені у шкільній освіті.....</i>	400
Юрченко Ольга, Басенко Ольга <i>Застосування похідної для розв'язування прикладних задач з фізики.....</i>	404
Юрченко Ольга, Племянник Дмитро, Ловчикова Валерія <i>Сучасні технології викладання фізики в закладах загальної середньої освіти.....</i>	407
Юрченко Ольга, Наумов Максим <i>Дослідження нейтронних зірок через спостереження.....</i>	410
Сергєєв Віктор, Бабурніч Юрій <i>Методичні рекомендації застосування фізичних лабораторних робіт практичної спрямованості.....</i>	413
Діденко Поліна, Сергєєв Віктор <i>Нобелівська премія за досягнення з хімії за останні часи.....</i>	415
Сидоренко Ольга, Яценко Вікторія <i>Дослідження поверхневого натягу мюючих засобів природного походження.....</i>	417

Глейзер Наталія, Вініченко Оксана <i>Формування пізнавальної активності учнів на уроках фізики.....</i>	421
Макєєв Сергій, Міщенко Юлія <i>Формування екологічної компетентності учнів при вивченні альтернативних мийних засобів.....</i>	424
Макєєв Сергій, Устинова Дарина <i>Дослідження впливу хімічних чинників на структуру білків при вивченні теми «Білки»; у шкільному курсі хімії.....</i>	427
Макєєв Сергій, Богданов Сергій <i>Застосування йодометричного методу визначення концентрації L-аскорбінової кислоти у шкільному курсі хімії.....</i>	430
Демедюк Роман, Шулін Ілля <i>Дидактична гра як засіб вивчення фізики старшокласниками.....</i>	433
Лойко Семен, Демедюк Роман <i>Онлайн інструменти stem освіти на уроках фізики в старших класах.....</i>	436
Кравченко Олександр, Ткаченко Володимир <i>Вивчення питань альтернативної енергетики в старших класах.....</i>	439
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ	442
Золотухіна Світлана, Миронов Кирило <i>Внесок очільників ХНПУ ієні Г.С.Сковороди у його розбудову.....</i>	442
Березіна Ірина <i>Рефлексія як етап уроку в умовах дистанційного та змішаного навчання.....</i>	445
Зеленська Людмила, Костенко Олена <i>Розвиток педагогіки через педагогіку розвитку: ідеї Локка та Руссо як плідний ґрунт педагогічної реформи в Європі.....</i>	449
Бондаренко Денис <i>Становлення та розвиток наукової школи «Інтелектуально-емоційна дидактика».....</i>	451
Ян Ян, У Ді, Васильєва Світлана <i>Варіативність стереотипів про вчителів закладів вищої освіти у китайському суспільстві.....</i>	455
Му Веньлун <i>Вплив інформатизації освіти на професійний розвиток сільських учителів музики в КНР.....</i>	458
Чжан Вей <i>Тенденції підготовки майбутніх вокалістів у системі вищої музичної освіти Китаю.....</i>	460

Чень Цюньцюнь, Іонова Олена <i>Проблема формування ціннісного ставлення здобувачів до майбутньої професії вчитель</i>	462
Яворський Андрій <i>Ознаки правового нігілізму у підлітків</i>	464
Бакай Світлана <i>Біографія Григорія Сковороди: цікаві факти перебування за кордоном</i>	467
Бакай Світлана, Очеретяна Олена, <i>Українська народна іграшка як предмет збереження культурної спадщини в сучасному закладі дошкільної освіти</i>	470
Бакай Світлана, Яковлева Анастасія <i>Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку</i>	473
Бакай Світлана, Флоренко Аліна <i>Значення української народної іграшки у всебічному вихованні дошкільників у закладах дошкільної освіти</i>	476
Бакай Світлана, Паронько Дар`я <i>Символіка української народної іграшки як елемент національної спадщини сучасних закладів дошкільної освіти</i>	478
Смолянчук Наталя, Лукієнко Тетяна, <i>Національно-патріотичне виховання молодших школярів засобами мистецтва</i>	481
Хрящевська Людмила, Маніяк Віталій <i>Стан та шляхи модернізації правової освіти на шляху розбудови демократичних цінностей держави</i>	484
Штефан Людмила, Думбур Олена <i>Канадський досвід підготовки вчителів</i>	489
Попова Олена, Гречаник Олена, Григораш Ольга <i>Особливості освітніх інновацій в умовах дистанційного навчання</i>	490
Твердохліб Тетяна, Пишинська Владилена <i>Застосування прийомів саморегуляції в процесі формування емоційної стійкості учнів середнього шкільного віку</i>	492
Єсікова Ірина, Лисогор Таїсія <i>Моделі оцінювання та адаптація стандартів якості освіти: впровадження кращих практик</i>	495
Чібісов Олександр, Ващенко Юрій, Пушкарьов Вадим, Фурсов Андрій <i>Підготовка сучасних інженерів в умовах онлайн навчання</i>	498
Чібісов Олександр, Антон Гончаров <i>Елементи дистанційного навчання при вивченні похідної в профільній школі</i>	500

Проскурня Олексій, Холявко Григорій, Кислий Олександр, Князевич Любомир	
<i>Інтернет-маркетинг освітніх послуг закладів вищої освіти</i>	502
Проскурня Олексій, Вінник Олександр, Норичка Борис, Ліфшиць Олександр	
<i>Юридичні, обліково-аудиторські та організаційні аспекти професійної підготовки в освітній сфері.....</i>	505
Проскурня Олексій, Мартинюк Антон, Ободовський Павло, Сахно Олександр	
<i>Роль академічної доброчесності у підготовці фахівців, які відповідають вимогам сучасного ринку праці</i>	506
Зарва Аліна, Виговський Андрій	
<i>Складові управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти в процесі фахової підготовки.....</i>	509
Птушка Анастасія	
<i>Засоби і методи формування іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей в умовах змішаного навчання</i>	511
Ду Фенін	
<i>Модель формування цифрової культури майбутніх учителів початкових класів в педагогічних коледжах КНР</i>	513
Цю Тао	
<i>Цифрові засоби навчання в хореографічній освіті КНР</i>	515
Цзян Сайнань	
<i>Визначення суті поняття «інтегрований підхід» в китайській науковій думці</i>	518
Азаренкова Любов	
<i>Специфіка формування здоров'язбережувальної компетентності студентів технічних спеціальностей на заняттях з фізичного виховання</i>	519
Чернік Тетяна	
<i>Шляхи формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти в процесі професійної підготовки</i>	521
Чорноус Олександр	
<i>Визначення суті поняття «інтегроване навчання» в польській науковій думці</i>	523
Чернік Віталій	
<i>Методологічні підходи формування управлінської компетентності майбутніх фахівців аграрних спеціальностей в процесі професійної підготовки</i>	525
Селіванов Євген	
<i>Визначення суті поняття «здоров'язбережувальні технології» в європейській науковій думці</i>	527

Єфіменко Олена <i>Шляхи формування готовності майбутніх фахівців з графічного дизайну до застосування цифрових технологій у професійній діяльності</i>	528
Міщук Марія <i>Визначення суті поняття «релігійне виховання дітей та молоді» в європейській науковій думці</i>	530
Хань Тао <i>Визначення суті поняття «поліхудожня підготовка магістрів музичного мистецтва» в китайській науковій думці</i>	532
Го Жуй <i>Визначення суті поняття «етномистецька компетентність» в китайській науковій думці</i>	533
Ван Сюаньє <i>Карл Орф – педагог і громадський діяч</i>	535
Хуан Тівень <i>Напрями розвитку академічної обдарованості студентів у процесі вивчення музичних дисциплін в університетах КНР</i>	536
Бао Шуцзюань <i>Визначення суті поняття «інтелектуальний розвиток дошкільників» у китайській науковій думці</i>	538
Сірій Олександр, Францук Віталій <i>Сучасні тенденції вдосконалення шляхів покращення результативності у футболі.....</i>	540
Сірій Олександр, Бойко Юрій <i>Обґрунтування позитивного впливу пліометричних вправ на швидкісно-силові характеристики футболістів 15-16 років.</i>	543
Кін Олена, Жень Фушен <i>Напрями реалізації ідей академічної доброчесності в системі середньої освіти КНР.....</i>	546
Собченко Тетяна, Судаков Олександр <i>Використання цифрових сервісів для організації групової роботи здобувачів вищої освіти.....</i>	548
Лупаренко Світлана, Молчанова Карина, <i>Інноваційні методи викладання іноземних мов.....</i>	550
Твердохліб Тетяна, Гнітій Андрій <i>Вплив оцінювання на забезпечення дотримання академічної доброчесності (досвід Великої Британії).....</i>	553
Цапко Алла, Воропаєва Оксана, <i>Особливості інклюзивного навчання в Польщі.....</i>	556
Цапко Алла, Цибух Андрій, Шебанова Ольвія <i>Досвід реалізації інклюзивної освіти у Німеччині.....</i>	559

Базилівська Катерина	
<i>Особливості та напрями формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх фахових молодших бакалаврів із агроінженерії.....</i>	561
Собченко Тетяна, Князєв Андрій	
<i>Значення інфомедійної грамотності для майбутнього педагога.....</i>	564
Зеленська Людмила, Білик Сергій	
<i>Політичні комісари в структурі державного контролю закладів вищої освіти України в 20-ті рр. ХХ століття».....</i>	567
Кривенчук Валентина	
<i>Шістдесятник другого плану, його концептуальні ідеї.....</i>	570
Подопригора Наталія, Красота Артем	
<i>Активізація пізнавальної діяльності засобами цифрового супроводу у вивченні природничих наук в старшій школі</i>	571
Боброва Марія, Осікова Марина	
<i>Шляхи розвитку дослідницької діяльності учнів старшої школи при вивченні природничих наук.....</i>	575
Лупаренко Світлана, Аннас Юлія	
<i>Адаптація уроків математики для дітей з особливими освітніми потребами.....</i>	578
Лупаренко Світлана, Герасименко Юлія	
<i>Лабораторія як компонент STREAM-середовища в закладах дошкільної освіти.....</i>	580
Дейніченко Тамара, Дейніченко Геннадій, Краснопольська Ольга, Онищенко Наталія	
<i>До питання створення навчальних мікрогруп учнів.....</i>	583
Наталія Кабусь, Трайно Володимир	
<i>Ігрові технології як засіб соціального виховання в закладах загальної середньої освіти.....</i>	586

МАТЕМАТИЧНІ СТУДІЇ (ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА)

**ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ НАУМОВ – УЧЕНИЙ І ПЕДАГОГ
(до 100-річчя від дня народження Івана Олександровича Наумова)**

Нелін Євген,

професор кафедри математики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Іван Олександрович Наумов у стінах нашого ВНЗ пройшов шлях від студента до проректора з наукової роботи.

Народився Іван Олександрович 21 листопада 1923 року в селі Дмитрівка Шебекінського району Курської області. Він закінчив середню школу в 1941 році, коли розпочалася війна з фашизмом. У перші дні війни його мобілізували і направили до військово-інженерного училища, яке він закінчив у званні лейтенанта у травні наступного року, і був призначений командиром саперного взводу. Він брав участь у боях на різних фронтах, але 22 січня 1943 року був тяжко поранений і в червні цього ж року був звільнений у запас, як інвалід війни. За участь у бойових діях був нагороджений

двома орденами і медалями.

Після звільнення в запас у 1943 році І.О. Наумов був зарахований на фізико-математичний факультет Середньоазіатського державного університету (м. Ташкент, Узбекистан), але за станом здоров'я змушений був залишити навчання після першого курсу. Наступні два роки працював у школах Курської області викладачем військової справи.

Своє подальше життя Іван Олександрович пов'язав із Харківським державним педагогічним інститутом імені Г. С. Сковороди, на математичне відділення фізико-математичного факультету якого вступив у 1946 році. Він закінчив інститут з відзнакою в 1950 році і був рекомендований до аспірантури по кафедрі алгебри та геометрії, яку закінчив у 1953 році. В 1954 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук із спеціальності «Геометрія» на тему «Геометрична теорія диференціальних рівнянь у працях Д. М. Синцова» (Д.М. Синцов, 1867-1946 рр., видатний математик, професор Харківського

університету, академік Академії Наук України, засновник харківської геометричної школи). Вчене звання доцента І.О. Наумов отримав у 1959 році, а професора – у 1981 р.

Відразу після закінчення аспірантури Івана Олександровича призначили завідувачем кафедри алгебри та геометрії Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди. Керівництво математичними кафедрами цього ВНЗ він здійснював майже упродовж усього життя. Також з 1956 р. по 1959 р. І.О. Наумов працював деканом фізико-математичного факультету, а з 1963 по 1986 рік – проректором нашого ВНЗ спочатку з навчальної і наукової роботи, а з 1967 року – з наукової роботи.

Наукові інтереси І.О. Наумова були пов'язані з історією математики та з педагогікою вищої і середньої школи. Його дослідження з історії математики присвячені вивченню діяльності таких визначних математиків, як М.В. Остроградський, Д. М. Синцов, Д. М. Зейлігер. Ним детально вивчалася і аналізувалася харківська

геометрична наукова школа. Він був один із провідних в Україні істориків математики, глибоким знавцем Харківських математичних традицій. Упродовж багатьох років він керував міським науковим семінаром з історії математики, був ініціатором системного читання курсу

історії математики в нашому ВНЗ, брав активну участь в узагальненні досвіду викладання курсу історії математики в педагогічних ВНЗ України.

Іван Олександрович є одним із авторів виданої в 1975 році АН УРСР монографії «Истории математического образования в СССР», в якій у співавторстві з членом-кореспондентом АН України О. М. Боголюбовим ним підготовлені два розділи, присвячені історії математичної освіти в педагогічних інститутах. У монографії «История механики в России», теж виданої АН УРСР в 1987 році, йому належить розділ про відомого математика і механіка, одного із засновників Харківського математичного товариства В. Г. Імшенецького. Ним також видана монографія «Д. М. Синцов. Очерки жизни и научно-педагогической деятельности». Крім цього велику увагу Іван Олександрович приділяв розробці методичних питань, створенню посібників і рекомендацій для студентів і вчителів шкіл. Ними і досі широко користуються на фізико-математичному факультеті. Результати його наукових досліджень багаторазово доповідались на Міжнародних, Всесоюзних, Всеукраїнських конференціях та математичних конгресах. Ним опубліковано більше 130 науково-методичних робіт (з них — 3 монографії, більше 20 методичних посібників).

Слід зазначити, що в нашому регіоні значний вплив на підготовку і становлення вчителів математики, справила також викладацька діяльність Івана Олександровича — досвідченого, висококваліфікованого педагога вищої школи, талановитого лектора і методиста. Крім історії математики, він читав, в основному, геометричні розділи: аналітичну, проєктивну, диференціальну, нарисну геометрії, основи геометрії, топологію, а також ряд спецкурсів і спецсеминарів з геометрії Лобачевського і Рімана, з питань міжнародного досвіду модернізації навчання математики в середній школі. Усіх учнів Івана Олександровича завжди безмежно приваблювали і його людські якості: чіткість, організованість і акуратність, врівноваженість і доброзичливість, вміння вислухати і готовність допомогти, талант створювати атмосферу співпраці і довіри. Трудова діяльність І.О. Наумова на освітянській ниві відзначена орденом Трудового Червоного Прапора, медалями, грамотами, знаками «Відмінник народної освіти УРСР», «Отличник просвещения СССР».

30 липня 1991 року Іван Олександрович Наумов відійшов у вічність, але в пам'яті його колег і числених учнів та послідовників він назавжди залишиться неперевершеним Учителем і талановитим Майстром своєї справи.

ІВАН ПАВЛОВИЧ ПРОСКУРНЯ. ШЛЯХ У ЖИТТІ ТА ПРОФЕСІЇ (до 80-річчя від дня народження)

Проскурня Олексій,

доцент кафедри математики

Проскурня Костянтин,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Проскурня Іван Павлович народився 24 вересня 1943 року в селі Куст-Кущі Кобелякського району Полтавської області в родині колгоспників. Був п'ятою дитиною в родині, де було семеро дітей. 1951 року почав навчання у Кустолово-Кущівській семирічній школі. Кожного літа допомагав батькам працюючи в колгоспі. В селі до середини 60-х років не було світла, тому приходилось вчитись «при свічках». Щовечора, після виконання уроків, було заведено читати вголос. Так родина познайомилась з усіма творами, що були доступними в місцевій бібліотеці. В 1961 році закінчив із золотою медаллю Біликську середню школу. Після закінчення школи протягом року

працював на цукровому заводі.

В 1962-1967 роках він – студент механіко-математичного факультету ХДУ ім. О.М. Горького. Після закінчення занять привчив себе щодня працювати в читальному залі, де повністю виконував домашні завдання. Лише після цього повертався до гуртожитку. З третього курсу спеціалізувався по кафедрі математичної фізики. Працюючи над дипломною роботою, пройшов жорстке загартування у тоді ще кандидата фізико-математичних наук, доцента, старшого наукового співробітника ФТІНТу Ф.С. Рофе-Бекетова. Після закінчення університету в 1967-1969 роках працював інженером-програмістом в Артилерійській радіотехнічній академії ім. Л.О. Говорова і одночасно проводив практичні заняття в Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства, а потім – і на економічному факультеті ХДУ. Саме педагогічна робота найбільше сподобалась.

Наукова діяльність розпочалася після вступу до аспірантури ХДУ на кафедру теорії функцій в 1969 р. Наукові дослідження відносились до питань росту і розподілу значень мероморфних функцій, опубліковані в центральних журналах («Доклады АН СССР», «Украинский математический журнал» та ін.). Перша друкована наукова робота – тези доповідей на Всеукраїнській конференції з теорії функцій комплексної змінної відноситься до 1971 року. А перша ґрунтовна наукова стаття вийшла у збірнику «Теория функций, функциональный анализ и их приложения», 1972 року, обсягом 1,26 др.арк. Визначним став 1973 рік, у якому були опубліковані ще дві ґрунтовні статті, одна з яких у центральному журналі «Доклады АН СССР». Результати наукових досліджень дали можливість підготувати і вчасно захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук «Исследование роста мероморфных функций» (за спеціальністю 01.01.01 - теорія функцій і функціональний аналіз; 1973 р., науковий керівник – доктор фізико-математичних наук проф. В.П. Петренко). Зростання мероморфних функцій – цей сучасний розділ теорії функцій комплексної змінної – весь час залишався одним з основних напрямів його наукових досліджень, з цієї проблематики має 11 робіт.

У подальшому наукова і педагогічна діяльність продовжувалась на кафедрі загальної математики ХДУ, працював на механіко-математичному, економічному, підготовчому, геолого-географічному, біологічному та хімічному факультетах. Значну увагу Іван Павлович також приділяв питанням удосконалення вищої математичної освіти. В період з 1982 по 1989 роки з'явилися перші 8 методичних робіт, які охоплювали різнопланову

тематику, зокрема: конкурсні задачі з математики на механіко - математичному, фізико-технічному, радіофізичному та фізичному факультетах ХДУ, основні поняття теорії ймовірностей для студентів геолого – географічного факультету, комбінаторні методи в біології і генетиці, розв'язування задач за допомогою ЕОМ тощо.

З 25 листопада 1989 року Іван Павлович працював в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди. Перші 17 років на посаді завідувача кафедри математики і ще 5 – доцентом кафедри. Читав фундаментальні курси: математичний аналіз, теорію ймовірностей та

математичну статистику, диференціальні рівняння, теорію функцій комплексної змінної та теорію функцій дійсної змінної, математичні методи в психології, ряд спецкурсів для студентів фізмату. Керував підготовкою дипломних і курсових робіт, багато років був головою державної екзаменаційної комісії з математики. Математик і педагог за покликанням, своїм життєвим кредо він вважав: «Глибокі знання предмету – основне для вчителя». Його лекції завжди відрізняли чіткість і строгість, уміння

виділяти головне в складних питаннях математичних курсів, акцентувати увагу студентів на тонкощах цих питань; внутрішня зібраність і математична коректність викладача відображались навіть у записах на дошці. В 1999 р. з нагоди Дня працівників освіти Іван Павлович був висунутий університетом до участі в першому щорічному обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач фундаментальних дисциплін».

Також Іван Павлович продовжував систематично займатись науковою роботою. Надалі переважна більшість науково-методичних праць була присвячена удосконаленню викладання математичних дисциплін у закладах вищої освіти, зокрема педагогічних. За час роботи на кафедрі математики надбанням стали 54 публікації, серед яких 9 навчальних посібників з різних дисциплін, зокрема: математичного аналізу, теорії ймовірностей і математичної статистики, комплексного аналізу тощо; методичні рекомендації, фахові статті та тези доповідей збільшивши загальний доробок до 72 наукових та навчально-методичних праць.

Іван Павлович доклав багато зусиль для розвитку і збереження найважливіших традицій кафедри математики: підготовку навчально-методичних матеріалів для студентів, організацію викладання математичних курсів англійською мовою, обладнання комп'ютерного класу в аудиторії 307Б, впровадження інформаційних технологій в навчальний процес, розробку перших тестових завдань тощо. Приймав активну участь у зборі і підготовці матеріалів до університетських навчальних посібників з

народознавства «Рідний край» та «Харків – моя мала Батьківщина», монографії «Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Харківська область». У 2003 р. на вшанування пам'яті визначного діяча і випускника нашого університету І.О. Наумова кафедрою математики було започатковано проведення щорічних студентських науково-методичних конференцій «Наумовські читання».

Іван Павлович активно займався і виховною роботою, був куратором академічної групи. Завжди вміло поєднував вимогливість до студентів з розумінням їх проблем, цікавився їхнім життям. Вони ж ділилися з ним своїми радощами та негараздами, бо зустрічали розуміння, підтримку, могли розраховувати на мудру пораду.

У 2011 р. за станом здоров'я Іван Павлович вимушений був вийти на пенсію. Але кафедра, факультет, університет завжди залишались його другою родиною, життям якої він активно цікавився. Саме в улюбленому колективі Іван Павлович відзначив свій 70-річний ювілей, який надав йому багато сил і приємних спогадів. Відійшов у вічність 27 квітня 2018 року.

СТОРИНКИ ВЕЛИКОГО ЖИТТЯ

(до 90-річчя від дня народження Володимира Михайловича Тубасєва)

Попова Олена,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки;

Дейніченко Тамара,

професор кафедри математики;

Сергєєв Віктор,

доцент кафедри фізики і хімії

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Тубасєв Володимир Михайлович (1932-2010) – кандидат фізико-математичних наук, доцент. 1956 року закінчив Ленінградський політехнічний інститут ім. М.І.Калініна зі спеціальності «Технічна фізика» й отримав кваліфікацію «Інженер-дослідник». На кафедру фізики ХДПУ ім. Г.С.Сковороди прийшов у 1968 р. з Харківського фізико-технічного інституту, де займався питаннями прискорювальної техніки в лабораторії професора Якова Михайловича Фогеля, що входила до складу відділу, яким керував академік АН УРСР Антон Карлович Вальтер. Зокрема, його кандидатська дисертація, написана в 1966 р., виконана під керівництвом Л. І. Півовара, була присвячена розробці

компактного електростатичного прискорювача на 2 Мев.

Як пригадує С.Т. Золотухіна, Володимир Михайлович був високопрофесійним фахівцем, читав різні розділи загальної фізики і викладав спецкурси експериментального напрямку. «Володимир Михайлович був особливим викладачем: він читав фізику нам, математикам, на високому рівні, цікаво, а головне так, що ми чітко усвідомлювали велич цієї науки, її практичну значущість. На лекціях, практичних заняттях завжди була робоча дисципліна. Лабораторні складали як індивідуально, так і колективно (лабораторно-бригадним способом). Важливо, що атмосфера на парах була творча і досить напружена; на заняття ми йшли з гарним настроєм і бажанням. Попри свою надзвичайну зайнятість як заступника декана, Володимир Михайлович відповідально ставився до занять, а ми дивувались «як він все встигав?» (Золотухіна, 2017).

Протягом багатьох, а саме 14 років (1970-1983) Володимир Михайлович працював заступником декана фізико-математичного факультету, виявляючи чудові організаторські здібності й лідерські якості. У 1983-1985 роках очолював фізико-математичний факультет ХДПУ ім. Г.С. Сковороди.

Деканат для студента, як відомо, – це особлива епархія, своєрідне сакральне місце, від злагодженої роботи якого залежить успішне та надійне навчання і виховання майбутніх фахівців. Деканат фізико-математичного факультету в роки мого навчання був по-справжньому батьківським, який представляли високопрофесійні фахівці: Володимир Михайлович Тубаєв (декан), Микола Павлович Пришляк (заступник декана), Рима Архипівна Бакалкіна (секретар).

Функції декана різнобічні, багатогранні, пов'язані не тільки з організацією навчального процесу, але й з безпосередньою працею з викладачами і студентами. Володимир Михайлович залишався для викладачів надійним колегою, для студентів – батьком, близькою людиною, до якої в будь-який час можна було звернутися зі всіма навчальними, сімейними, особистими проблемами.

Володимир Михайлович зустрічав усіх зранку і кожного дня був поруч – на заняттях, на суботниках, у колгоспі на сільськогосподарських роботах, на концертах художньої самодіяльності, на іграх КВК, на всіх заходах.

За свою плідну працю був нагороджений знаком «Переможець соціалістичного змагання 1974 року» (Постанова колегії Міносвіти УРСР і

президії Українського республіканського комітету профспілки робітників освіти, вищої школи і наукових закладів, 1975 р.), знаком «Відмінник народної освіти» (1983 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти УРСР «За успішну роботу в справі навчання і виховання студентської молоді та активну участь у громадському житті» (1985 р.), медаллю «Ветеран праці» (1991 р.), неодноразово нагороджувався ректоратом і профспілковим комітетом почесними грамотами і грошовими преміями.

Студенти і викладачі поважали Володимира Михайловича за його доброзичливість, намагання завжди надати підтримку і допомогу кожному. У міру строгим, з прекрасним почуттям гумору, саме таким пам'ятають випускники Володимира Михайловича Тубаєва, і тільки з добрим і душевним теплом згадують свого декана.

Співавтор тез Т.І. Дейніченко пригадує: «До педагогічного інституту я прийшла в 1984 році й одразу познайомилась з деканом фізико-математичного факультету В.М. Тубаєвим.

На той час у мене вже був досвід навчання в технічному Виші за спеціальністю «прикладна математика», але народження дитини внесло деякі корективи...

Володимир Михайлович уважно вислухав, переглянув мої документи і сказав, що «такі люди нам потрібні», а дізнавшись, що в мене є грудна дитина, підбадьорив і пообіцяв надати індивідуальний графік навчання. Протягом всього терміну навчання він опікувався мною, допомагав, наче рідний.

Пізніше виникли проблеми з улаштуванням дитини до дитячого садочку, тому я вирішила йти працювати вихователькою і перейти на заочне навчання. Коли Володимир Михайлович дізнався, він, наче батько, дуже серйозно мене запитав: «Ти знаєш, чим відрізняється спів солов'я від співу горобця? Так от, соловей навчався на стаціонарі, а горобець – на заочному факультеті». Порадив мені, як потрібно діяти в такій ситуації і не відпустив...

Мені пощастило, що згодом я познайомилась із його донькою, Оленою Володимирівною Поповою-Тубаєвою, доктором педагогічних наук, професором кафедри освітології та інноваційної педагогіки, з якою ми стали друзями.

Слід сказати, що через Олену Володимирівну я познайомилась з усією дружньою сім'єю Володимира Михайловича: його дружиною Капітоліною Олександрівною, сином Костянтином, онуками Володимиром і Миколоєм, які, до речі, здобули освіту в нашому університеті. Володимир захистив кандидатську дисертацію, а Микола Тубаєв отримав кваліфікацію «учитель математики».

У теплому і хлібосольному колі сім'ї Тубаєвих з рідними по духу людьми завжди можна було обговорити різноманітні питання, отримати цінні поради. Свого декана, наставника, Вчителя, Володимира Михайловича Тубаєва, я завжди згадую із вдячністю і любов'ю».

Про Володимира Михайловича, свого тата, розповідає його донька, Олена Володимирівна Попова-Тубаєва: «У кінофільмі «Класик» героя спитали, як він зміг досягти таких значущих успіхів у своєму житті, і він відповів: «Мені просто везло на вчителів». Мені теж на всіх етапах мого життя везло на вчителів. І першими, і головними вчителями були і залишаються мої батьки.

Я пишаюсь своїм Батьком, якого я вважаю, звісно, найкращим, але він дійсно був зразковим батьком, за що я низько вклоняюсь йому. Свою долю він «зробив сам» – родом із глухого села, але закінчивши школу з високими показниками, він не злякався поїхати до міста і поступити на складний факультет політехніки. За це я Тата називаю «Тверським Ломоносовим».

Рано залишившись сиротою, він не покинув навчання, успішно закінчив інститут. Потрапивши після розподілу на роботу в Харківський Фізико-технічний інститут, зміг захистити дисертацію. Його запрошували на зарубіжні конференції, але він був на той час «невиїзним».

На мій погляд, Батько був фізиком-дослідником і викладачем від Бога. Він міг пояснити будь-яке явище, як кажуть, «на пальцях». Якщо я зверталася до нього з незрозумілим питанням з фізики, Батько зазвичай захоплювався і міг говорити про фізичні проблеми тривалий час (які вже і не торкались безпосередньо питання, з яким до нього звернулись). Те, що я закінчила фізико-математичний факультет і самореалізувалась у професійному й особистісному житті – це, передусім, заслуга Батька. З восьми років я часто приїздила в головний корпус нашого інституту на вулиці Артема (нині – Алчевських), де на той час був розташований фізико-математичний факультет, і Батько демонстрував мені у фізичній лабораторії, як працюють різні прилади (особливо мене вразив осцилограф), і згодом я закохалась у фізичну науку і наш факультет.

У шкільні роки я любила спостерігати, як Батько готувався до занять, перевіряв контрольні роботи студентів. Він ретельно і скрупульозно готувався до кожної лекції, часто засиджуючись до світанку. Мені дуже подобалася ця «педагогічна кухня». Тож Батько сприяв моєму переконанню стати вчителем.

Батько був щирою, порядною, доброю, надзвичайно скромною, безконфліктною, відповідальною, надійною людиною, він був справжнім чоловіком – посадив дерево (і не одне), побудував дім, створив дружню родину, «народив» і виростив не тільки сина, а й доньку.

Мій Тато був різнобічною людиною, він багато читав, зібрав потужну бібліотеку підписних видань, яка, на превеликий жаль, нещодавно загинула

від підступного снаряду. З ним було цікаво спілкуватися з будь-якої теми, здавалось, що він знає все про все.

Тато для мене був зразком подружніх стосунків, він усе життя ніжно кохав свою дружину, мою Маму, ніколи не розділяв сімейні справи на «чоловічі» і «жіночі». Увесь свій вільний час він віддавав сім'ї, вихованню своїх дітей, а пізніше онуків. Ми постійно разом щось майстрували, влаштовували сумісне «голосне читання», ходили на сімейні «вилазки»-пікніки, лижні походи, риболовлю, доглядали тварин, фотографували тощо.

Дякую Татові за надану «Школу Людяності» і «Школу Професіоналізму». Він завжди був і залишається для мене взірцем у всьому. Я відчуваю, що він і зараз завжди поряд, і я живу і працюю, рівняючись на нього. Світла й вічна йому пам'ять!».

Дуже добре, що на рідному фізико-математичному факультеті зберігаються кращі традиції фізматівської родини зі збереження пам'яті про тих, хто віддавав свої знання і душу нашому факультету.

Список використаних джерел

1. Золотухіна С.Т. Володимир Михайлович Тубаєв – взірець професіоналізму і людяності. *Історія фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С.Сковороди: документи, нариси, спогади* / редкол.: Л.І. Білоусова та ін. Х., 2017. 316 с.

ЛЮДМИЛА ДАНИЛІВНА ПОПОВА: ВИТОКИ ТА РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ШКОЛИ (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Гнізділова Олена,

професор кафедри дошкільної освіти

Полтавський національний педагогічний університет ім В.Г.Короленка;

Сіра Ірина,

доцент кафедри математики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

На сучасному етапі розвитку вищої освіти України виняткового значення набуває не лише нагромадження суспільно значущого знання, а й удосконалення системи професійного становлення людей, здатних ефективно виконувати науково-дослідну діяльність. Необхідною умовою реалізації цього завдання є наявність визнаного лідера, котрий відіграє ідейно-консолідуючу роль у згуртуванні вчених-одномумців і створенні наукової школи.

Таким лідером, безперечно, була *Людмила Данилівна Попова* - педагог, учений-дослідник, яка пройшла шляхами війни і присвятила своє життя освіті. Л.Д. Попова народилася 28 жовтня 1923 року в

м. Харкові. Середню освіту здобула в середній школі № 102, після її закінчення в 1941 р. евакуювалася до Казані, де працювала робітницею на фабриці «Динамо». У 1943 році вона закінчила Перше Московське Червонопрапорне військово-авіаційне училище і до 1945 року брала участь у бойових діях на фронтах Великої Вітчизняної війни. Після демобілізації працювала секретарем, завідувачем відділу одного з райвиконкомів Харкова. У 1953 році з відзнакою закінчила Харківський державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди (історичне відділення і історико-філологічного факультету). 1954-1957 рр. - навчання в аспірантурі при кафедрі педагогіки. Трудову педагогічну діяльність розпочала у Харківському педагогічному інституті іноземних мов ім. Н.К. Крупської на посаді викладача, разом з цим у 1957-1960 рр. завідувала відділом педагогічної практики.

Уся наступна діяльність педагога й ученого тісно пов'язана з Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди, де із 1961 р. вона плідно працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри педагогіки, а з 2002 - професора кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки. У 1973-1978 рр. очолювала кафедру педагогіки. Л.Д. Попова працювала у ВНЗ понад 47 років, передаючи знання новим поколінням студентів, ділячись педагогічним досвідом з молодими викладачами, готуючи висококваліфіковані науково- педагогічні кадри.

Життєвий досвід, організаторські здібності, високий інтелектуальний потенціал закономірно висунули її в число лідерів наукового колективу. Саме тому багато років поспіль Людмила Данилівна обиралася секретарем парторганізації педагогічного інституту (1966-1973 рр.), депутатом Харківської міської ради (1973-1975 рр.)

Становлення Л.Д. Попової як науковця відбулося в стінах Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, де остаточно сформувалося її світобачення. У 1975 р. під керівництвом професора М.О. Григор'єва вона захистила кандидатську дисертацію «Проблема наочного навчання в педагогічній спадщині В.І. Водовозова і М.Ф. Бунакова». Учене звання професора було присвоєно у 1986 році. У 1990-2002 рр. Л.Д. Попова обиралася членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій з педагогіки, історії педагогіки та психології.

Професор, почесний доктор міжнародної кадрової Академії ЮНЕСКО (1998), Л.Д. Попова організувала власну наукову історико-педагогічну школу, в рамках якої відбувається продукування нових знань і підготовка висококваліфікованих фахівців освітньої справи.

Ідентифікувати наукову школу Л.Д. Попової дозволила її активна педагогічна діяльність і багаторічна продуктивність, що характеризується як кількісними, так і якісними показниками. Відомий учений, висококваліфікований викладач вищої школи Л.Д. Попова - автор близько 250 наукових і науково-методичних робіт історико-педагогічної спрямованості, в тому числі 5 навчальних посібників. Наукові дослідження висвітлено у розділах нарисів «Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні» (1991), монографії «Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Харківщині» (1992), посібниках з народознавства «Рідний край» (1994, 1999) і в багатьох навчальних посібниках.

Л.Д. Попова є також автором довідників, статей, науково-методичних рекомендацій і порад для студентів, учителів, викладачів і батьків, у яких аналізуються проблеми становлення та розвитку народної освіти і педагогічної науки в Україні в цілому та на Слобожанщині зокрема, розкриваються різні аспекти педагогічної спадщини Г.С. Сковороди, К.Д. Ушинського, Х.Д. Алчевської, Б.Д. Грінченка, Г.М. Хоткевича, В.О. Сухомлинського, А.С. Макаренка та інших вітчизняних і зарубіжних педагогів, діячів науки, освіти та культури. Низку науково-методичних робіт Л.Д. Попової надруковано у зарубіжних науково-педагогічних виданнях. Її публікації свідчать про глибину та системність знань, оригінальність мислення науковця, її прагнення досліджувати актуальні історико-педагогічні проблеми. Результатом її плідної науково-дослідної діяльності є також успішно захищені під її керівництвом дисертації. Професор підготувала понад 40 кандидатів наук зі спеціальності «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Головною ознакою цієї наукової школи, як свідчить аналіз її діяльності, є ефективне засвоєння і дослідження її членами актуальних проблем з висунутих керівником наукових напрямів. Наукові інтереси аспірантів, викладачів, пошукувачів історико-педагогічної школи Л.Д. Попової зосереджені на дослідженні проблем становлення та розвитку теоретичних ідей і практичної діяльності у галузі освіти у світовій і вітчизняній історико-педагогічній думці XIX-XX століть.

Особлива увага дослідників історико-педагогічної школи Л.Д. Попової була спрямована на творчі пошуки нових архівних документів, маловідомих матеріалів і навчально-методичної літератури з проблем розвитку педагогічної думки України кінця XIX - 20-х рр. XX ст. - періоду боротьби за українську національну школу і педагогіку; вивчення науково-педагогічної спадщини видатних українських педагогів, освітян і діячів культури Слобожанщини, теоретичні ідеї та практичні здобутки яких з проблем розвитку освіти й виховання учнівської та студентської молоді, підготовки національних учительських кадрів були незаслужено забуті.

Вибір тематики історико-педагогічних досліджень зумовлювався відсутністю або недостатньою розробленістю досліджуваної проблеми в теорії та практиці розвитку педагогічної науки, потребами використання

прогресивного вітчизняного та світового педагогічного досвіду в умовах реформування освіти в Україні.

Однією з ознак наукової школи професора Л.Д. Попової є широта проблемно-тематичного, хронологічного діапазонів функціонування наукової школи. До напрямів наукових досліджень цієї історико-педагогічної школи слід віднести шість провідних:

1. Проблеми навчання учнів у вітчизняній педагогіці та школі ХІХ - ХХ ст.

2. Різні аспекти підготовки вчительських кадрів у педагогічній думці України ХІХ - ХХ ст.

3. Питання сімейного виховання у вітчизняній педагогіці та педагогічній журналістиці України другої половини ХІХ - 20-30-х рр. ХХ ст.

4. Теорія та практика навчання школярів і студентів у вищих навчальних закладах Великої Британії та США в період освітніх реформ 60-80-х рр. ХХ ст.

5. Теоретичні ідеї та практична діяльність педагогів-мистецтвознавців із питань підготовки національних музично-педагогічних та творчих кадрів на Слобожанщині у 20-70-ті рр. ХХ ст.

6. Аспекти педагогічної діяльності видатних вітчизняних педагогів, діячів науки, освіти і культури (Г.С. Сковороди, К.Д. Ушинського, Х.Д. Алчевської, В.Г. Короленка, Б.Д. Грінченка, Я.А. Мамонтова, Г.М. Хоткевича, В.О. Сухомлинського, А.С. Макаренка та ін.).

Важливе місце у наукових дослідженнях Л.Д. Попової та її школи посідають проблеми навчання дітей у вітчизняній педагогічній думці та школі ХІХ - ХХ ст. В основу цього напрямку дослідження науково-педагогічної школи професора Л.Д. Попової покладено вивчення науковцями змісту, форм і методів навчання молоді в Україні в зазначених хронологічних рамках. Так, проблема контролю знань, сформованості вмій і навичок учнів загальноосвітніх шкіл 1917-1931 рр. була предметом дослідження І.П. Внукової (1979). Поряд із цим актуальні питання формування пізнавальної активності учнів у процесі навчальної роботи початкової та середньої школи в педагогічній спадщині послідовників К.Д. Ушинського розкрито і систематизовано в дослідженні Л.А. Штефан (1990). Теоретичні ідеї та практичний досвід організації освіти учнів у чоловічих і жіночих гімназіях Харкова другої половини ХІХ — початку ХХ ст. проаналізовано у дослідженнях Т.В. Лутаєвої (1998). Проблема навчання дітей в історії дошкільної педагогіки 1945-1960 рр. знайшла відображення у дисертаційному дослідженні С.С. Селюніної (1981). Цілісний аналіз динаміки розвитку факультативних занять сільськогосподарського, фізіологічного та екологічного профілів у загальноосвітній школі України 60-80 рр. подано в дисертації Л.П. Старікової (1994). Аналіз теорії та практики виховання в учнів свідомого ставлення до природного середовища у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. було здійснено в дисертаційному дослідженні Н.О. Борисенко (2006).

Потужним напрямом досліджень науково-педагогічної школи Л.Д. Попової є вивчення змісту, форм і методів загальнопедагогічної підготовки вчительських кадрів різного профілю у ВНЗ України. Зокрема, питання розвитку ідей педагогіки вищої школи в Харківському університеті в першій половині ХІХ ст. розглянуті в дослідженні Л.П. Юрченко (1981). Структуру, зміст та різні напрями діяльності студентських громадських організацій педагогічних навчальних закладів України в 1917-1932 рр. досліджувала Н.М. Якушко (1992).

І.Т. Сіра в дисертації (2002) здійснила цілісний аналіз теоретичних ідей і досвіду практичної діяльності вчених Харківської науково-педагогічної школи у 2070 рр. ХХ ст. У дисертаційному дослідженні Т.М. Кравчук (2005) прослідкувала динаміку розвитку теорії та практики педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у педагогічних ВНЗ України у 20-80 рр. ХХ ст. Питання підготовки педагогічних кадрів у Харківській та Київській художніх школах України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. розкрито у дисертації І.О. Малиніною (2006).

У напрямі дослідження розвитку теоретичних питань і практики сімейного виховання у вітчизняній педагогіці 1917-1941 рр. і в педагогічній журналістиці України другої половини ХІХ — початку ХХ ст. вели наукові пошуки А.Г. Відченко (1987) та А.В. Говорун (1995). Соціально-педагогічні аспекти співробітництва сім'ї, школи і громадських організацій в історії педагогічної думки України 1917-1933 рр. були вивчені та систематизовані в дослідженні В.М. Шинкаренка (1991).

Одним із стратегічних завдань розвитку національної освіти України є досягнення кращих світових взірців у сфері освіти, інтеграція у світове освітнє співтовариство. Реалізація цього завдання неможлива без знання стану, основних тенденцій і закономірностей розвитку освіти в різних країнах, геополітичних регіонах та у світі в цілому. Тому науковці історико-педагогічної школи Л.Д. Попової надають важливого значення вивченню зарубіжного досвіду підготовки вчительських кадрів. Теоретичні проблеми й досвід навчання учнівської та студентської молоді в школах і вищих педагогічних закладах Англії та США в період освітніх реформ 60-80 рр. ХХ ст. досліджували О.Ю. Кузнєцова, О.Ю. Леонтєва (1995), І.В. Пентіна (1996) та О.І. Пономарьова (1996).

У зв'язку зі зміною соціальних орієнтацій і цінностей, нового прочитання потребувала творча спадщина багатьох вітчизняних педагогів. Аспіранти наукової школи Л.Д. Попової надавали перевагу вивченню творчої біографії педагогічних персоналій, які власною діяльністю, світоглядною позицією вплинули на своїх сучасників, на розвиток науки і освіти, а також у спадщині яких і сьогодні пульсує жива думка. Значну увагу дослідники приділяють тим персоналіям, які взагалі були вилучені з історико-педагогічного процесу через ідейно-політичні й класово- партійні причини.

Зокрема, різні аспекти педагогічної спадщини Б.Д. Грінченка, А.С. Макаренка, Я.А. Мамонтова, Г.С. Сковороди, В.О. Сухомлинського,

К.Д. Ушинського, В.Г. Короленка, Г.М. Хоткевича та інших вітчизняних педагогів, діячів науки, освіти та культури досліджувалися аспірантами під керівництвом Л.Д. Попової.

Проблеми формування естетичної культури вчителя та взаємовідносини учитель - учень у теоретичній спадщині В.О. Сухомлинського й практичній діяльності Павлиської школи досліджували К.А. Юр'єва (1993) та С.В. Білецька (1994). М.М. Окса дослідив динаміку розвитку педагогічних поглядів А.С. Макаренка у галузі дидактики, виявив особливості змісту і організації процесу навчання в спеціальних навчальних закладах для неповнолітніх правопорушників.

Дисертаційна робота Н.М. Роман (2000) присвячена особливостям формування музичної культури молоді в творчій і педагогічній діяльності Г. Хоткевича на Слобожанщині. Питання формування естетичної культури особистості в науково-педагогічній та творчій спадщині Я.А. Мамонтова досліджувала у дисертаційній роботі А.В. Соколова (2001).

Систематизації педагогічних ідей та узагальненню громадсько-просвітницької діяльності В.Г. Короленка присвячена дисертація О.А. Гнізділової (2004). С.Ю. Бакай (2005) провела цілісний аналіз музично-педагогічних ідей та досвіду практичної музично-просвітницької діяльності Г.С. Сковороди на Слобожанщині.

Систематизація теоретичних ідей та практичного досвіду українських педагогів-мистецтвознавців відображена в дисертаціях Т.П. Танько(1988), О.В. Слепцової (1998), В.А. Кузьмічової (2000).

Вищесказане свідчить, що в діяльності наукової історико-педагогічної школи професора Л.Д. Попової реалізувалися такі основні функції: суто дослідницька, освітня, комунікативна і функція відтворення. Освітня і дослідницька функції виявляються у могутній традиції наступності, передачі від одного покоління до іншого мистецтва дослідження, тобто певного запасу знань, ідей, концепцій, підходів і методів, стилю мислення і роботи, норм і цінностей наукового співтовариства. Людмила Данилівна створила навколо себе освітнє середовище, в якому культивується особистісне і професійне зростання педагогічних кадрів. Комунікативна функція реалізується за допомогою обміну науковою інформацією (ідеями, знаннями, повідомленнями) між Л.Д. Поповою і дисертантами, між рядовими членами школи. Дисертант генерує ідею, збирає, опрацьовує наукову інформацію та передає її. У свою чергу Людмила Данилівна певним чином інтерпретує її, реагує на отримане наукове повідомлення, допомагає визначити подальший напрям розвитку наукової інформації. Вона постійно тримає в полі зору всі науково-організаційні питання, від яких залежить успіх дослідницької роботи. Комунікація також відбувається в результаті створеної атмосфери відкритості для наукових дискусій як у професійній пресі, так і в спілкуванні, у ході поширення наукової інформації у формі наукових доповідей на конференціях, у публікаціях статей.

Спілкуванню між професором і членами наукової школи сприяли і особистісні риси Л.Д. Попової. В основі її ставлення до своїх учнів і колег - повага та вимогливість, безмежна доброта, людяність, широкий інтерес до їхніх ідей і творчої праці. Вона з довірою і пошаною ставиться до своїх учнів, бачить у них однодумців, що зрештою обов'язково позначається на результатах науково-дослідної діяльності і поповненні школи свіжими силами. Для своїх учнів, серед яких багато кандидатів та докторів наук, Людмила Данилівна є ідеалом педагога-наставника, домінантою ціннісною орієнтації якого є щира безкорислива любов до людей, бажання зробити їх щасливими, підтримати в професійному зростанні. Професор володіє вмінням підбирати творчу молодь і навчати її мистецтва дослідження, створює в колективі творчу, ділову, доброзичливу обстановку, заохочує до самостійності мислення та прояву ініціативи, сприяє найповнішому вияву професійної індивідуальності учнів.

Функція відтворення полягає в підготовці обдарованих вихованців, здатних зберігати і примножувати традиції і цінності наукової школи на всіх етапах її становлення і розвитку, формуванні науково-педагогічних дослідницьких кадрів, здібних до інноваційної діяльності в освіті.

Аспіранти, які пройшли наукову школу Л.Д. Попової, успішно працюють доцентами, професорами, завідувачами кафедр, деканами факультетів.

Школа Л.Д. Попової не тільки генерувала наукову продукцію, ідеї та відкриття, але й забезпечувала розширене відтворення наступних поколінь дослідників; її вихованці самі стали науковими лідерами, керівниками нових

«дочірніх» шкіл. Школа відкрила шлях у науку кільком поколінням учених - і в цьому її довголіття і життєва сила.

Продовжувачами традицій школи Л.Д. Попової стали учні, які створюють свої власні наукові школи:

О.Ю. Кузнецова - доктор педагогічних наук; Л.А. Штефан - доктор педагогічних наук, професор; Т.П. Танько - доктор педагогічних наук, професор; Н.М. Якушко – кандидат педагогічних наук, професор.

Як бачимо, наукова школа Л.Д. Попової, як живий організм, постійно перебуває у розвитку; обов'язково змінюється її структура, співробітники, видання, а діяльність школи приводить до цілком певних результатів завдяки процесу творчого, професійного, морального зростання вчених-співробітників школи.

За значний внесок у педагогічну науку та інші заслуги Л.Д. Попову відзначено урядовими нагородами: орденом Великої Вітчизняної війни II ступеня, орденом «За мужність», 16 медалями (у тому числі «За відвагу», «За бойові заслуги», ім. А.С.Макаренка, ім. Н.К.Крупської), нагрудними знаками «Відмінник народної освіти України», «Отличник народного образования СРСР» та ін.

Таким чином, сучасну наукову школу Л.Д. Попової можна визначити як неформальну творчу співдружність дослідників різних поколінь високої

наукової кваліфікації на чолі з науковим лідером у межах історико-педагогічного напрямку, об'єднаних спільними підходами до рішення проблеми, стилем роботи і мислення, оригінальністю ідей і методів реалізації своєї наукової програми, що одержала значні результати та завоювала авторитет і суспільне визнання у даній галузі знання.

Ефективність наукових досліджень значно зростає, якщо науковий потенціал не розпорошується, а концентрується над вирішенням ключових проблем у межах однієї наукової школи. «Історія науки показує, - відзначав П.Л.Капиця, - що великий учений - це не обов'язково велика людина, але великий учитель не може не бути

великою людиною».

Наукова школа професора Л.Д. Попової не тільки зберігає традиції свого засновника, вона є осередком інтенсивної концентрації творчої енергії в процесі наукового пошуку, є зародком нових точок росту історії педагогіки як науки та окремих її напрямів.

Список використаних джерел:

1. Гнізділова О.А. Наукова школа професора лд попової як педагогічна система (з нагоди 85-річчя від дня народження). – Імідж сучасного педагога – Полтава, 7-8 (86-87) – с.57-60
2. Прокопенко І.Ф., Попова Л.Д., Сіра І.Т. Харківська науково-педагогічна школа: теоретичні здобутки та досвід (20-70ті рр. ХХ ст.). – Харків: ХНПУ, 2007. – С.104-106.
3. Професори Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. – Х.: Видавничий дім «Відомі імена», 2006. – С.82.

**Л. Д. ПОПОВА –
ВИКЛАДАЧ, НАСТАВНИК,
УЧЕНИЙ**

Золотухіна Світлана,
професор кафедри освітології
та інноваційної педагогіки
Харківський національний
педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди

З Людмилою
Данилівною Поповою я
знайома з 1973 р. Саме тоді

почався викладатися курс «Історія педагогіки». Ми були здивовані чіткістю викладання, змістовністю лекцій, без зайвих відхилень від наміченого плану. Навіть дещо суворо і стримано. Як потім ми з'ясували, Людмила Данилівна була учасником Великої Вітчизняної війни. 20-річною дівчиною у складі групи метеослужби вилітала до ворожого стану. Вона була нагороджена бойовими відзнаками: «Медаль за відвагу», орденами за мужність у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.

Але, було у Людмили Данилівні слабке місце. Вона обоожнювала постать А.С.Макаренка. Годинами могла розповідати його біографію, доводити, що Антон Семенович – це унікальний педагог свого часу. Людина, яка у такий важкий час у державі, зміг побудувати комуну, налагодити виробництво фотоапаратів, виховувати через працю, вимоги і чітку організацію життєдіяльності безпритульних дітей, у яких не було батьків, формувати особистостей, давати їм путівку в життя.

Підкреслю, що студенти фізико-математичного факультету знали і теж були переконані в непересічності особистості А.С.Макаренка, знали всі його праці і книги.

Другий етап знайомства з професором Л.Д.Поповою відбувся під час моєї роботи на кафедрі педагогіки. Вона була унікальним наставником молоді і моїм, зокрема.

Дружня підтримка, захист нас молодих на всіх рівнях, і при цьому надзвичайна вимогливість до проведення занять, ставлення до студентів.

Ми мали змогу у будь-який час прийти з проханням допомогти, порадити, підтримати. Нікому з нас не було відмовлено.

Мені пощастило довгий час працювати з професором Л.Д.Поповою на одній кафедрі і познайомитися з нею як науковцем, керівником аспірантів. Л.Д.Попова створила власну наукову школу, підготувала понад 40 кандидатів наук. Її наукові інтереси і інтереси її учнів були зосереджені на дослідженні науково-педагогічної спадщини вітчизняних педагогів минулого. А також вивченні історико-педагогічного досвіду організацій, змісту і форм навчання студентів вищих закладів освіти України, Англії, США.

По-третє, Л.Д.Попова, як відомий вчений в Україні, фахівець з історії педагогіки підготувала велику кількість підручників, посібників, монографій, зокрема «Розвиток народної освіти і педагогічна думка на Україні» (1991 р.), «Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Харківщині і рідний край» (1994 р.), «Просвітницька та музична педагогічна діяльність Г.Сковороди» (2009 р.).

Штрихи до портрету Людмили Данилівни:

Хто попадав у дім Людмили Данилівни, той обов'язково мав бути нагодований. Жодна людина не вийшла з її дому не випивши кави, не покуштувавши її грибного супу, жарених зонтиків-грибів.

Людмила Данилівна була завзятим рибалкою. У неї було все, що потрібно для цього. Вона була не любителем, а професіоналом риболовом.

Людмила Данилівна довгий час була у гарній спортивній формі. Вона в

одній руці тримала риболовні знаряддя, а другою допомагала собі переплести Донець в Гайдарах.

За зовнішньою суворістю Людмила Данилівна була людина добра і могла ввійти в положення студента. Категорично не терпіла неправди.

Отже, Л.Д.Попова – людина легенда, ветеран педагогічної праці. Вона гідно, відповідально працювала, захищала всіх, хто був для неї близькою людиною (колега, аспірант, співробітник кафедри). Л.Д.Попова уміла дружити, була взірцем для нас у всьому. Запамяталася нам як високого рівня професіонал, фахівець, чесна, порядна, щира людина, закоханий у свою справу, предмет викладач, тобто непересічна особистість.

ЛЕВ ІЛЛІЧ КАДАНЕР – ВИДАТНИЙ ХІМІК І ПЕДАГОГ (до 110-річчя від дня народження).

Макєєв Сергій,

доцент кафедри фізики і хімії

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Сучасний етап реформування національної освітньої системи характеризується не тільки упровадженням інновацій, але і дослідженням досвіду українських вчених минулого, які виявляли всебічний інтерес до розвитку української освіти та науки. Вивчення і творче застосування науково-педагогічної спадщини вітчизняних учених подає гідний приклад молоді для наслідування, а деякі їх наукові надбання актуальні й сьогодні. Серед видатних учених і педагогів поважне місце займає Лев Ілліч Каданер – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, засновник харківської наукової школи електрохімії.

Лев Ілліч народився у м. Харкові 7 червня 1913 р. У 1937 році закінчив Харківський хіміко-технологічний інститут за фахом інженера-технолога. Протягом 1938-1941 рр. навчався в аспірантурі Харківського хіміко-технологічного інституту. Саме у ці роки почалась наукова діяльність Лева Ілліча у галузі технічної електрохімії з проблеми розподілу струму і металу на електродах та вивчення корозійної стійкості гальванічних покриттів. У 40-50-ті роки Л.І. Каданер опублікував близько 40 наукових праць, у тому числі 5 монографій. У 1945 році Лев Ілліч захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження електролітичного лудіння у лужних і кислих електролітах». Цього року була видана його перша монографія «Электролитическое лужение», а через три роки – авторське свідоцтво «Способ подготовки железа и стали для меднения в кислых электролитах» (1948 р.). Згодом із використання пасивації для підвищення корозійної стійкості покриттів з'явилася низка статей та кандидатських дисертацій, виконаних під керівництвом Лева Ілліча.

У 1946-1958 рр. Лев Ілліч працював у м. Харкові на посадах декана механічного факультету Технологічного інституту будівельних матеріалів, завідуючого кафедрою хімії Харківського інституту радянської торгівлі. У цей період досвід його роботи з електрохімії був узагальнений у монографіях «Защитные пленки на металлах» (1956 р.), «Электролитические поля в электролизерах» (1959 р.), «Равномерность гальванических покрытий» (1960 р.), та докторській дисертації «Розподіл струму і металу на електродах» (1961 р.), якими й нині користуються науковці, інженери, аспіранти, студенти.

З 1958 року до кінця свого життя (25 вересня 1991 р.) Лев Ілліч працював у Харківському державному педагогічному інституті імені Г.С. Сковороди: доцентом (1958-1962 рр.), професором (1962-1963 рр.) завідуючим кафедрою хімії (1963-1982 рр.), професором кафедри хімії (1982-1991 рр.). 1958 року, одночасно із заснуванням кафедри, Л.І. Каданер створив науково-дослідницьку електрохімічну лабораторію, яка стала першою в Україні, що досліджувала процеси електрохімічного розчинення і катодного осадження благородних та рідкісних металів. Науково-дослідницькі роботи проводилися за такими напрямками: розподіл струму і металу на електродах, вивчення корозійної стійкості гальванічних покриттів; фізико-математичне моделювання електрохімічних систем з наступним виходом на автоматичне управління електрохімічними процесами; електрохімічне розчинення і осадження металів платинової групи і їх сплавів; електрохімічна поведінка рідкісних металів.

Лев Ілліч сформулював нові критерії оцінки розсіювальної здатності електролітів, розробив наближений аналітичний метод розрахунку розподілу струму на електродах з урахуванням нелінійної поляризації. Він запропонував низку критеріїв рівномірності розподілу струму і металу, які забезпечують оптимальні умови формування покриттів із заданими властивостями. Л.І. Каданером уперше вивчено вплив геометричних та фізико-хімічних параметрів на розподіл струму. Розроблено метод регулювання для безперервного виводу процесу електроосадження на оптимальні режими за допомогою ЕОМ без датчиків концентрації. Лев Ілліч запропонував метод прямого розчинення металів платинової групи у розчинах кислот при пропусканні змінного струму. Під його керівництвом розроблені нові технології формування покриттів платинових металів та їх сплавів.

Показником результативності роботи колективу під керівництвом Лева Ілліча є те, що у 80-ті рр. тематику науково-дослідницьких праць кафедри хімії було включено до плану найважливіших науково-дослідницьких робіт УРСР. Успішно розроблено технології родіювання, паладіювання, електроосадження сплавів паладій-нікель і паладій-кобальт. Дозоване травлення, паладіювання в сульфаматному електроліті, проточне хромування, родіювання увійшли до Держстандартів СРСР, а електроосадження сплаву паладій-нікель – до галузевого стандарту радіотехнічної промисловості. Електрохімічна наукова школа Л.І. Каданера була відома не тільки у СРСР, а і за його межами, та неодноразово відзначалась провідною у галузі технічної електрохімії.

Лев Ілліч був не тільки видатним науковцем, а і прекрасним викладачем. Науково-педагогічна і методична діяльність Л.І. Каданера знайшла своє відображення у підручниках і навчально-методичних посібниках для студентів та вчителів. У 70-80-х рр. було видано українською мовою ряд підручників та посібників для шкіл та ЗВО: «Фізична і колоїдна хімія» (1983 р.), «Фізична і колоїдна хімія. Практикум» (1977 р.), «Досліди з

електрохімії в середній школі. Методичний посібник для вчителів» (1970 р.), за якими і сьогодні навчаються студенти закладів вищої педагогічної освіти. Лев Ілліч був талановитим педагогом та ініціатором різних нововведень у навчальний процес, керував науково-методичним напрямом «Методологія та методика викладання спеціальних дисциплін у педвузі та школі», який було включено до плану найважливіших досліджень, які координувались Академією педнаук СРСР. За цим напрямом проводилась робота з питань професійної підготовки майбутніх вчителів, активізації навчального процесу з використанням дидактичних та рольових ігор, використання навчального хімічного експерименту, екологічної освіти, диференціації навчання, економічного виховання на уроках хімії та ін.

Лев Ілліч Каданер – автор понад 600 наукових праць, у тому числі 10 монографій, 6 підручників, 10 навчальних посібників, 32 авторських свідоцтв на винахід, науковий керівник 33 кандидатських дисертацій. В його особі вітчизняна наука мала видатного вченого, педагога, громадського діяча. Лев Ілліч був прекрасним керівником і організатором, людиною розумною, талановитою, енергійною, доброзичливою, інтелігентною і комунікабельною.

Удосконалюючи систему освіти майбутніх вчителів хімії, хіміки-сквородинівці часто звертаються до науково-педагогічної спадщини Л.І. Каданера, виділяють і застосовують у своїй навчальній та виховній роботі все те, що не втратило своєї актуальності і в наш час.

Список використаних джерел:

1. Наукові школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди: кол. моногр. / За заг. ред. акад. І.Ф. Прокопенка; авт. кол.: О.А. Андрущенко, Л.І. Білоусова, В.Я. Білоцерківський та ін. Харків: ХНПУ, 2014. С. 129-132.
2. Свєчнікова О.М., Макєєв С.Ю. Кафедра хімії: історія та сьогодення. // Матер. II міжнар. наук.-практ. конф. «Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку» (Харків, 20-22 вересня 2019 р.). Харків: ХНПУ, 2019. С. 173-177.
3. Слюсарська Т.В. Педагогічна спадщина та наукова діяльність Л.І. Каданера. // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. «Методика викладання природничих дисциплін у середній та вищій школі. XVII Каришинські читання» (Полтава, 27-28 травня 2010 р.). Полтава: ПНПУ, 2010. С. 18-19.

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.

Нелін Євген,

професор кафедри математики;

Лук'янець Марина,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Анотація. В роботі розглянуто сучасні цифрові інструменти, які застосовувати для реалізації формувального оцінювання в навчанні математики. Виділено найбільш дієві цифрові засоби і технології та обґрунтовано цілі, які досягаються тим чи іншим засобом в процесі організації формувального оцінювання в навчанні математики.

Ключові слова: цифрові технології, формувальне оцінювання, навчальні досягнення учнів, онлайн-тестування, самооцінювання.

В сучасності інформаційно-цифрові технології інтегровані в більшість сфер діяльності людини, зокрема, в освіту. Швидкий розвиток інформаційних технологій та доступність сучасних електронних пристроїв дає можливість впроваджувати нові методи та засоби для формувального оцінювання в навчанні математики. Використання цифрових технологій в освіті дозволяє вдосконалити навчальний процес, підвищити якість освіти, сприяє мотивації учнів, які залюбки використовують цифрові інструменти [7, 8]. Засоби інформаційно-цифрових технологій допомагають вчителю в проведенні уроків, дозволяють автоматизувати процес перевірки робіт та скоротити час на підготовку до уроків. З впровадження концепції Нової української школи (НУШ) змінюються підходи до навчального процесу та оцінювання навчальних досягнень учнів. Згідно з рекомендаціями МОН України [1] оцінювання розділяють на поточне, формувальне та підсумкове. Формувальне оцінювання має проводитися системно в процесі навчання, оскільки воно відіграє важливу роль у відстеженні навчального прогресу учнів та наданні зворотного зв'язку, який допомагає учням досягати кращих результатів навчання. Формувальне оцінювання допомагає учням побачити власні досягнення чи проблеми та отримати вчасно зворотній зв'язок від вчителя щодо вдосконалення своїх вмінь та навичок [2]. Але використання інформаційно-цифрових технологій в організації формувального оцінювання навчальних досягнень учнів з математики ще недостатньо досліджено.

Мета нашої роботи – проаналізувати, як сучасні технології можуть допомогти покращити процес організації формувального оцінювання навчальних досягнень учнів з математики.

Педагогічний досвід країн Європи свідчить, що одним з найпоширеніших засобів формувального оцінювання на уроках математики є тестування у різних формах [3]. Тестування може містити різні типи завдань, які допоможуть:

- перевірити, наскільки учні розуміють основні математичні концепції, виявити слабкі місця та необхідність додаткового пояснення або вправ;
- визначити, наскільки учні можуть використовувати свої знання у практичних ситуаціях або розв'язувати математичні задачі.

Регулярне тестування дозволяє вчителям та учням відстежувати прогрес у навчанні. Вони можуть спостерігати, як змінюються результати з часом та вдосконалювати свої навчальні стратегії. Результати тестування можуть вказати на конкретні області, де учню потрібна додаткова допомога. Таким чином, тестування є потужним інструментом для оцінювання різних аспектів навчальної діяльності учнів в навчанні математики.

Наразі створено багато інтернет-платформ для проведення онлайн-тестувань [4, 9]. Усі вони працюють за майже однаковим алгоритмом, але кожна з них має свої відмінності та переваги. Безумовним лідером в країнах Європи є Kahoot — відома платформа для проведення тестів в ігровому режимі, з можливістю участі всього класу.

Іншими сервісами для проведення онлайн-навчання є: My test, Test Pad, і Classtime, Vseosvita. За допомогою цих сервісів можна створювати різноманітні види тестових завдань, регулювати час проходження тесту та отримання кількості балів за завдання. Платформи Classtime, Vseosvita дають можливість проводити тестування за допомогою смартфона та відстежувати проходження тесту в реальному часі. Самооцінювання та самостійна робота є важливими засобами формування оцінювання в освітньому процесі. Вони сприяють активній участі учнів у власному навчанні, допомагають їм розвивати навички саморефлексії та саморегуляції, а також забезпечують зворотний зв'язок для поліпшення навчання. Вони допомагають учням розвивати критичне мислення, навички розв'язування завдань, вміння виражати власні думки, сприяють розвитку навчальної самостійності та підвищують мотивацію до навчання. Для організації самостійної роботи учнів є навчальні сервіси: LearningApps, Wordwall.net, які містять дидактичні матеріали і допоможуть учням в ігровій формі відпрацювати вміння та побачити результат власної діяльності.

Робочі аркуші також можуть бути важливим інструментом формування оцінювання в навчанні математики [5, 6]. Наразі існує багато інструментів для створення цифрових робочих аркушів: WriteReader, Ourbox, Wizer.me, Formative тощо. Корисним ресурсом є LiveWorksheets, який надає можливість як створення власних цифрових робочих аркушів, так і доступ до бібліотеки готових аркушів. Використання цифрових робочих аркушів для формування оцінювання дозволяє створити більш інтерактивну та індивідуалізовану навчальну обстановку, покращити якість навчання та забезпечити більше можливостей для зворотного зв'язку і співпраці між учнями та вчителями.

Окремо відзначимо онлайн-платформу novatika.org. Платформа розроблена за стандартами Нової української школи та містить онлайн-тренажери для самостійної роботи учнів, вбудовані ігри з e-learning,

розроблені тести для перевірки знань в форматі сторінки інтерактивного робочого зошиту. Для вчителя та батьків є можливість слідкувати за прогресом учнів. Яскравий інтерфейс допомагає дітям отримувати задоволення від навчання.

Таким чином, на сучасному етапі розвитку освіти одним із ефективних видів оцінювання навчальних досягнень учнів є формувальне оцінювання. На відміну від підсумкового оцінювання, яке констатує лише результати навчальних досягнень, формувальне оцінювання дозволяє учням подолати прогалини в навчанні та досягти оптимальних результатів завдяки зворотному зв'язку та підтримці вчителя. Цифрові технології надають дієві інструменти для впровадження формувального оцінювання, заохочують дітей до самостійної роботи та дозволяють автоматизувати процес перевірки виконання завдань. Широкий вибір онлайн сервісів надає можливість вчителю побудувати власну методику використання формувального оцінювання в навчанні математики.

Список використаних джерел:

1. Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа».
2. Простакова Ю. С. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів в 5 класі з математики в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» / Ю.С. Простакова, О.І. Вітковська // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 94–97. Електронний доступ: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8008>
3. Михайленко Л. (2022). Сучасні підходи до впровадження формувального оцінювання на уроках математики. *Фізико-математична освіта*, 37(5), 43-49.
4. Чібісов О.Д. Використання комп'ютерного тестування як контроль навчальних досягнень учнів на уроках математики під час дистанційного навчання в ЗЗСО / Чібісов О.Д., Василенко А.О. // Наумовські читання: збірник тез доповідей ХІХ науково-методичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : 2022. – С. 111-114.
5. Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П. Формувальне оцінювання: від теорії до практики. *Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах*. 2013. № 6. С. 45 – 57.
6. Васильєва, Д.В. . (2016). Сучасні підручники з математики в Литовській республіці. Проблеми сучасного підручника, (17), 40–50.
7. Namodi, S., López-Pastor, V. M., & López-Pastor, A. T. (2017). If I experience formative assessment whilst studying at university, will I put it into practice later

as a teacher? Formative and shared assessment in Initial Teacher Education (ITE). *European Journal of Teacher Education*, 40(2), 171-190.

8. Zainuddin, Z., Shujahat, M., Haruna, H., & Chu, S. K. W. (2020). The role of gamified e-quizzes on student learning and engagement: An interactive gamification solution for a formative assessment system. *Computers & Education*, 145, 103729.

9. Ismail, M. A. A., & Mohammad, J. A. M. (2017). Kahoot: A promising tool for formative assessment in medical education. *Education in medicine journal*, 9(2).

Nelin Y. P., Lukianets M. I.

USING DIGITAL TECHNOLOGIES FOR FORMATIVE ASSESSMENT IN MATHEMATICS LESSONS

Abstract. The paper considers modern digital tools that are appropriate for the implementation of formative assessment in mathematics teaching. The most effective digital tools and technologies are highlighted and the goals that are achieved by this or that tool in the process of organizing formative assessment in mathematics teaching are substantiated.

Keywords: digital technologies, formative assessment, educational achievements of students, online testing, self-assessment.

ПРИЙОМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ АЛГЕБРАЇЧНИХ ЗНАТЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ ЇХ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО З МАТЕМАТИКИ.

Нелін Євген,

професор кафедри математики;

Мажинська Олена,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Анотація. У роботі розглянуті деякі прийоми систематизації та узагальнення знань та вмінь учнів, які можуть допомогти при підготовці до розв'язування алгебраїчних завдань зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Акцентована увага на забезпеченні учнів додатковими матеріалами для формування умінь з розв'язування відповідних завдань.

Ключові слова: систематизація та узагальнення, зовнішнє незалежне оцінювання, алгебраїчні задачі.

В останні роки відбувається зниження рівня виконання алгебраїчних завдань зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з математики. Аналіз звітів про результати виконання алгебраїчних завдань ЗНО (НМТ) показав

недостатню підготовленість учнів до розв'язування таких задач. Тому проблема удосконалення методики підготовки учнів до розв'язування алгебраїчних задач ЗНО (НМТ) за рахунок використання різноманітних прийомів систематизації та узагальнення знань і вмінь учнів є актуальною і важливою для практики навчання математики.

Загальні питання організації систематизації та узагальнення знань і вмінь учнів в процесі навчання алгебри були досліджені в роботах О. Неліної [4],

Л. Федченко, О. Марченко [3], Л. Беклемешової [1] та ін. Останні дослідження, які присвячені проблемі систематизації та узагальнення алгебраїчних знань та вмінь учнів в процесі підготовки до ЗНО з математики (наприклад, дослідження О. Кравець [2]) зосереджуються, в першу чергу, на використанні сучасних технологій, прийомів та методів навчання. Зокрема, в дослідженні В. Орлової (2020) розглянуто використання інтерактивних вправ та тестів для розвитку умінь учнів з розв'язування алгебричних задач. Дослідження показало, що застосування таких вправ має позитивний вплив на розвиток умінь з розв'язування алгебричних завдань та підготовку до ЗНО з математики.

Дослідження, проведене М. Кириленком (2019), було присвячене розвитку критичного мислення та математичної компетентності учнів шляхом використання відеоуроків та інтерактивних програм. Дослідження показало, що такий підхід також сприяє підвищенню рівня математичної компетентності учнів та їх підготовки до ЗНО з математики. Дослідження, проведене

А. Ковальовою (2018), показало, що використання мультимедійних засобів, зокрема, відеоуроків, підвищує рівень засвоєння матеріалу та підготовки до ЗНО з математики.

Результати цих досліджень та публікації з узагальненням досвіду роботи вчителів математики з підготовки до розв'язування завдань ЗНО дозволяють зробити висновок про важливість використання сучасних технологій, прийомів та методів навчання для систематизації та узагальнення алгебраїчних знань та вмінь учнів під час підготовки до ЗНО з математики. Інтерактивні вправи та тести, відеоуроки та інтерактивні програми, мультимедійні засоби можуть бути ефективними інструментами для розвитку навичок розв'язування алгебраїчних завдань, критичного мислення та математичної компетентності учнів.

Мета нашої роботи полягає в розробці та дослідженні прийомів і методів навчання, які б допомогли учням ефективно підготуватися до розв'язування алгебраїчних завдань ЗНО з математики.

Основну увагу ми зосредили на використанні інтерактивних технологій навчання в процесі підготовки учнів до розв'язування завдань ЗНО, що дозволяє зробити навчання математики більш цікавим та ефективним. Наприклад, використання спеціальних програм для побудови графіків функцій або візуалізації алгебраїчних виразів допомагає учням

краще зрозуміти матеріал та збільшити їх мотивацію до навчання. Також значну увагу ми приділили інтерактивній взаємодії між учителем та учнями. Ця взаємодія може бути важливою складовою підготовки до ЗНО з математики. Зокрема, використання діалогових форматів під час навчального процесу може допомогти учням краще зрозуміти розглядуваний матеріал.

Ефективним прийомом удосконалення підготовки учнів до розв'язування завдань ЗНО є використання графічних зображень та схем. Учні можуть створювати спеціальні схеми, щоб ілюструвати алгебраїчні концепції та правила, а графік функції допоможе учням краще зрозуміти, як змінюється значення функції в залежності від зміни вхідного параметру.

Розвиток логічного мислення є важливим елементом вивчення математики та успішної підготовки до ЗНО. Щоб допомогти учням у розвитку логічного мислення доцільно використовувати різні прийоми, зокрема, розв'язування математичних головоломок. Вони допомагають учням розвивати логічне мислення, здатність до аналізу та синтезу інформації. Крім того, розв'язування головоломок підвищує мотивацію учнів до вивчення математики, оскільки воно є цікавою та захоплюючою грою. Також ефективним прийомом розвитку логічного мислення є використання математичних ігор, які вимагають від учнів пошуку стратегії для досягнення перемоги і розвивають в учнів аналіз інформації, прогнозування результату, оцінювання можливих ходів. Зокрема, доцільно створювати ігрові завдання, де учні повинні використовувати алгебраїчні знання для розв'язування різних завдань. Такий підхід дозволяє зробити процес навчання більш захоплюючим та цікавим для учнів.

Доцільно використовувати вправи з логіки, такі як побудова логічних схем, заповнення таблиць істинності, розв'язування завдань на встановлення логічних зв'язків між фактами. Розвитку логічного мислення також сприяє використання мультимедійних засобів та програм для вивчення математики. Наприклад, використання математичних додатків та онлайн ігор може бути цікавим та захоплюючим способом для учнів розвивати свої навички в логіці та математиці.

Ще одним зі способів підвищення рівня підготовки учнів є використання комп'ютерних програм та онлайн-ресурсів. Наприклад, використання онлайн-сервісів, які дозволяють створювати інтерактивні завдання та тести з алгебри, які можна використовувати для самостійної роботи та перевірки знань учнів. Крім того доцільно використовувати спеціальні програми, які дозволяють створювати візуальні діаграми та графіки для кращого уявлення про алгебраїчні залежності.

Також зазначимо, що важливим є використання індивідуального підходу до кожного учня. Вчителі повинні враховувати особливості кожного учня та використовувати різні методи та підходи для кращого розуміння матеріалу. Наприклад, доцільно проводити індивідуальні консультації з учнями, давати їм додаткові завдання для підготовки до розв'язування завдань ЗНО.

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що додаткові прийоми і методи систематизації та узагальнення алгебраїчних знань та вмінь, пов'язані з використанням інтерактивних методів навчання, є ефективним інструментом у підготовці учнів до ЗНО з математики. Застосування додаткових прийомів дозволяє збільшити рівень засвоєння матеріалу, підвищити мотивацію учнів до навчання та покращити їхні результати на ЗНО. Зокрема, застосування ігрових технологій, різних форм і методів роботи з завданнями дозволяє учням більш якісно засвоювати матеріал, розвивати логічне мислення та критичне мислення. Важливою складовою процесу підготовки до ЗНО є *забезпеченні учнів додатковими матеріалами для формування умінь з розв'язування алгебраїчних завдань ЗНО. Це дає можливість організувати* регулярну практику з розв'язування тестових завдань, яка дозволяє учням познайомитись з форматом тестування та отримати досвід роботи з ними. Таким чином, застосування додаткових прийомів і методів систематизації та узагальнення алгебраїчних знань та вмінь учнів є важливим елементом підготовки до ЗНО з математики. Ці методи і прийоми допомагають учням краще засвоювати матеріал та покращувати свої результати з виконання відповідних завдань.

Список використаних джерел:

1. Беклемишева Л. М. (2016). Проблеми формування алгебраїчних знань і вмінь учнів у процесі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка, 2(37), С. 106-112.
2. Кравець О. О., Синявська О. Є. (2018). Особливості формування алгебраїчних знань учнів у процесі підготовки до ЗНО. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Педагогіка", 27, С. 123-125.
3. Марченко О. В. (2017). Формування алгебраїчних знань та вмінь учнів 10-11 класів в процесі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Проблеми сучасного підручника, 19, С. 393-401.
4. Неліна О.Є. Систематизація та узагальнення знань і вмінь учнів з алгебри як засіб активізації їх пізнавальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2003. 20 с.

Nelin E. P., Mazhynska O. A.

METHODS OF SYSTEMATIZATION AND GENERALIZATIONAL ALGEBRAIC KNOWLEDGE AND SKILLS OF STUDENTS IN THE PROCESS OF THEIR PREPARATION FOR THE EIE IN MATHEMATICS

Abstract. The paper deals with some methods of systematization and generalization of students' knowledge and skills that can help in preparing for solving algebraic tasks of the external independent testing in mathematics. The attention is focused on providing students with additional materials for the formation of skills in solving relevant problems.

Keywords: systematization and generalization, external independent testing, algebraic problems.

ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Нелін Євген,

професор кафедри математики;

Данилюк Анна,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Анотація. В роботі проаналізовані особливості організації дистанційного навчання учнів математики та запропоновані рекомендації до реалізації дистанційного навчання математики в сучасних умовах.

Ключові слова: Дистанційна освіта, навчання математики, реалізація дистанційного навчання.

Дистанційне навчання широко використовується в сучасному освітньому просторі України і дозволяє практично реалізувати одне з провідних соціальних завдань — забезпечити рівний доступ до якісної освіти для кожного учня чи дорослого. В жовтні 2020 року набуло чинності Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. Це положення розширило можливості для дистанційного навчання учнів – як за дистанційною формою здобуття освіти, так і при використанні технологій дистанційного навчання в інших формах здобуття освіти. Нагадаємо, що з березня 2020 року, через поширення COVID-19, був оголошений довготривалий карантин, що спричинив перехід навчання в Україні на дистанційний формат (який періодично переходила у змішаний формат), але з початком широкомасштабного вторгнення військ Російської федерації на територію України навчання знов перейшло у дистанційний формат. Це обумовило дослідження в останні роки педагогами-науковцями проблеми впровадження дистанційного навчання в навчальний процес з різних позицій.

Загальні ідеї впровадження дистанційного навчання розкриті в роботах В. Кухаренко, О. Рибалко, В. Бондаренко, В. Бикова та інших фахівців.

У дослідженнях Н. Маятіної, Т. Лисенко, О. Дмитрієнко розглянуто різні моделі дистанційного навчання, О. Ляска, Н. Чаграк, Т. Стриженко дослідили ефективність технологій викладання в умовах дистанційної вищої освіти. Зазначимо, що переважна більшість досліджень проблеми організації дистанційної освіти стосується навчання у закладах вищої освіти. Значно менше було проведено досліджень, які були присвячені дистанційному навчанню в загальноосвітніх навчальних закладах. Зокрема, в дослідженні О. Борзенко уточнені питання відбору змісту дистанційної освіти, створення

необхідних методів навчання; в дослідженні Ю. Богачкова визначені умови підвищення інтерактивної взаємодії суб'єктів навчального процесу в дистанційній освіті.

Разом з тим проблема удосконалення організації дистанційного навчання математики в школах ще не достатньо досліджена і мало відображена в методичній літературі. Тому тема «Особливості дистанційного навчання учнів математики» є актуальною і важливою для практики навчання математики.

Мета нашої роботи: проаналізувати зміст і особливості дистанційного навчання учнів математики та запропонувати рекомендації до реалізації дистанційного навчання математики в сучасних умовах.

Аналіз досліджень, присвячених реалізації дистанційного навчання, дозволив уточнити, що під дистанційним навчанням розуміють одну з форм організації навчального процесу, під час якого всі уроки або частину занять проводять з використанням сучасних інформаційних телекомунікаційних технологій, за умови територіальної віддаленості викладача та учня.

До переваг дистанційного навчання математики можна віднести синхронний та асинхронний режим взаємодії учасників навчального процесу: вчитель – учень, учень – учень, учень – навчальна група, також те, що робота з дистанційними технологіями сприяє формуванню компетентності у використанні інформаційних технологій, підвищує комп'ютерну грамотність, що є дуже важливим в сучасному інформаційному суспільстві. До недоліків дистанційного навчання математики можна віднести наступне: домашня атмосфера не завжди сприяє ефективному навчанню та запам'ятовуванню; втрачається концентрація та увага; відсутній прямий контакт між учасниками навчального процесу; низька забезпеченість технічними засобами зв'язку учасників навчального процесу та нестабільний інтернет. Батьки мають усвідомлювати, що саме від них залежить організація навчання математики вдома. Такий процес є трьохстороннім: учень-школа-батьки. Слід пояснити батькам, що їм потрібно: організувати з дитиною розпорядок дня – це дисциплінує; спланувати роботу на день не забуваючи про активний відпочинок; хвалити дитину і допомагати, якщо виникають труднощі

Проведений аналіз особливостей дистанційного навчання математики дозволив зробити висновки: дистанційна форма навчання математики відрізняється від інших форм не цілями, а принципами організації, зумовленими специфікою інформаційного середовища; до основних переваг дистанційного навчання можна віднести індивідуальний підхід до організації навчання і вибудовування його траєкторії; можливість підтримувати постійний зворотний зв'язок між учнями і вчителем, не обмежений часом уроку. Головний недолік дистанційної форми навчання математики – відсутність безпосереднього, живого спілкування з учителем і однокласниками. Сучасні інтернет-ресурси пропонують найрізноманітніші засоби взаємодії у віртуальному середовищі, які можна використовувати при

організації дистанційного навчання математики. Кожен учитель математики може вибрати для себе найбільш зручну і оптимальну. Для компенсації дефіциту живого спілкування доцільно використовувати такі засоби навчання, які дозволяють організувати колективне обговорення матеріалу, що розглядається. Слід також враховувати, що дистанційна форма навчання математики вимагає від вчителя створення умов для розвитку в учнів навичок самостійної діяльності під час роботи з навчальним матеріалом. Врахування виділених особливостей в процесі організації дистанційного навчання математики буде сприяти підвищенню ефективності такого навчання.

Nelin E.P., Danyliuk A.S.

FEATURES OF DISTANCE LEARNING IN MATHEMATICS

Abstract. The paper analyzes the peculiarities of the organization of distance learning students in mathematics and offers recommendations for the implementation of distance learning of mathematics in modern conditions.

Keywords: distance education, teaching mathematics, implementation of distance learning.

ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Нелін Євген,

професор кафедри математики;

Лінтур Інна,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Анотація. В роботі проаналізовані особливості формування на уроках математики екологічної компетентності. Наводяться вимоги до добору задач, у процесі розв'язування яких створюються умови для екологічного виховання учнів, та виділяється тематика для добору таких задач.

Ключові слова: Державний стандарт базової середньої освіти, навчання математики, екологічна компетентність учнів.

У новому Державному стандарті базової середньої освіти [1] визначено основні цілі, завдання і принципи шкільної математичної освіти, що передбачає набуття учнями не тільки математичних знань, умінь і навичок, а й компетентностей, які є тими індикаторами, що дозволяють визначити готовність учня до подальшого життя і участі в житті суспільства. Тому в основу побудови змісту та організації процесу навчання математики покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого результатом навчання математики буде сформованість певних компетентностей, які

сприятимуть здатності учня застосовувати свої знання в реальних життєвих ситуаціях, нести відповідальність за свої дії, брати повноцінну участь в житті суспільства. Однією з таких ключових компетентностей, визначених Державним освітнім стандартом, є екологічна компетентність.

Проблема впровадження компетентнісного підходу в навчальний процес всіх ланок освіти досліджується педагогами-науковцями з різних позицій.

Теоретичним основам компетентнісного навчання присвячено роботи Г. Бібік, С. Бондара, С. Клепка, О. Овчарук, О. Пометун, Дж. Равена та ін. В них досліджуються різні аспекти компетентнісного підходу в освіті: його сутність і понятійний апарат, психолого-педагогічні засади, умови впровадження на різних рівнях освіти; уточнюються цілі та завдання освіти на засадах компетентнісного підходу; обґрунтовуються необхідність удосконалення змісту навчання та використання інноваційних освітніх технологій.

Шляхи реалізації компетентнісного підходу в математичній освіті досліджувались в працях І. Акуленко, В. Ачкана, Г. Бібік, О. Матяш та інших.

Разом з тим, проблема формування ключової екологічної компетентності на уроках математики ще не достатньо досліджена і мало відображена в методичній літературі. Тому тема «Використання задач екологічного змісту на уроках математики» є актуальною і важливою для практики навчання математики.

Мета нашої роботи: проаналізувати зміст і особливості формування на уроках математики екологічної компетентності та запропонувати методичні рекомендації до їх реалізації в навчанні математики.

Як зазначається в пояснювальних записках до програм з математики, формування екологічної компетентності на уроках математики спрямоване на формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля.

Формування екологічної компетентності реалізується в курсі математики, насамперед, через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження [2]. Аналіз таких реальних даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Розв'язування математичних задач екологічного змісту допомагає учням перейнятися проблемами екології та не допускати в майбутньому помилок, пов'язаних з непродуманим використанням природних ресурсів. Математика створює умови для розвитку вміння давати кількісну оцінку стану природних об'єктів і явищ, позитивних і негативних наслідків діяльності людини в природному і соціальному оточенні.

Проведений аналіз формування екологічної компетентності на уроках математики за допомогою системи задач дозволив виділити вимоги, яких доцільно дотримуватися під час добору таких задач. Зокрема, задача має демонструвати практичне застосування математичних ідей і методів та ілюструвати матеріал, що розглядається на певному уроці; містити відомі або інтуїтивно зрозумілі учням поняття і терміни, а також реальні числові дані, що не ведуть до громіздких обчислень.

З метою формування екологічних знань на уроках математики нами підібрана система задач, яка розкриває питання: споживання води в Україні, значення рослин у житті людини, скорочення лісових ресурсів та його наслідки, значення тварин у природі та в житті людини тощо. Також нами запропоновані рекомендації стосовно коментарів вчителя після розв'язування відповідних задач, які спрямовані на обговорення важливості вирішення екологічних проблем, що виникають в сучасному суспільстві. Крім системи задач з екологічним змістом для формування екологічної компетентності в процесі навчання математики доцільно пропонувати учням виконувати дослідницькі міні-проекти, пов'язані з створенням математичних моделей впливу людської діяльності на довкілля. Запропонована робота буде сприяти підвищенню рівня екологічної свідомості учнів і їх екологічному вихованню, тобто буде сприяти удосконаленню формування екологічної компетентності учнів на уроках математики.

Список використаних джерел

1. Державний стандарт базової середньої освіти. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. URL: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/
2. Васильєва Д.В. Збірник задач з математики. 5-9 класи : Наскрізні лінії компетентностей та їх реалізація / Д.В. Васильєва, Н.І. Василюк. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2017. – 112 с.

Nelin E.P., Lintur I.V.

APPLIED PROBLEMS AS A MEANS OF FORMING STUDENTS' ENVIRONMENTAL COMPETENCE IN MATHEMATICS LESSONS

Abstract. The paper analyzes the peculiarities of forming environmental competence in mathematics lessons. The requirements for the selection of tasks, in the process of solving which conditions for environmental education of students are created, are given, and the topics for the selection of such tasks are highlighted.

Keywords: State standard of basic secondary education, teaching mathematics, environmental competence of students.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ

Нелін Євген,

професор кафедри математики;

Толок Діана,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Анотація. В роботі досліджується значення формувального оцінювання в процесі навчання та оцінювання в освітній системі України в контексті Нової української школи; розглядається підходи до трактування поняття формувального оцінювання; схарактеризовано алгоритм діяльності вчителя для його організації; проаналізовано інструменти формувального оцінювання.

Ключові слова: формувальне оцінювання, оцінювання навчальних досягнень учнів, Нова українська школа, Державний стандарт базової середньої освіти, інструменти оцінювання, базова та старша профільна школа.

Впровадження концепції Нової української школи (НУШ) [2] в національну систему освіти вимагає не тільки удосконалення методичної системи навчання, а й удосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів за рахунок використання формувального оцінювання. На сьогодні, формувальне оцінювання впроваджене в практику навчання математики (й інших предметів) в початковій школі та в 5-6 класах.

В Україні питання формувального оцінювання розглядалися в роботах багатьох дослідників. Зокрема, Шиян Н.І. провела теоретичне обґрунтування методики формувального оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії і розробила відповідну методику формувального оцінювання, яка ґрунтується на інтеграції дидактичних прийомів вчителя з інструментарієм формувального оцінювання; Савченко О.Я. і Скворцова С.О. дослідили сутність і методику здійснення формувального оцінювання навчальних досягнень учнів у початковій школі; Морзе Н.В. розкрила суть формувального оцінювання, описала технологію формувального оцінювання з інформатики для початкової школи та 5-6 класів, здійснила огляд інтернет-ресурсів з питань організації процесу оцінювання).

Але формувальне оцінювання з математики в базовій і старшій профільній школі практично не розглядалося, тому метою даної роботи є розробка засобів удосконалення оцінювання навчальних досягнень учнів з математики за рахунок впровадження формувального оцінювання.

Слід зазначити, що згідно з Державним стандартом базової середньої освіти [1] та відповідними інструктивно-методичними матеріалами по його впровадженню Міністерства освіти і науки України, в навчанні математики виділяють такі види оцінювання: діагностичне (що знають учні на початку

вивчення теми), формувальне (що і як змінити, щоб досягти результату), поточне (якого рівня досягли діти під час навчання), підсумкове (якого рівня досягли діти наприкінці оцінювання). Але в НУШ важливим є саме впровадження формувального оцінювання, на чому ми й сконцентруємо увагу.

Науковці формувальне оцінювання трактують так:

- британський вчений П. Блек розглядає формувальне оцінювання як «діяльність вчителя та учнів, яка забезпечує інформацію, яка може бути використана для кореляції навчального процесу» [5], він підкреслює важливість реагування на потреби учнів під час навчання.
- швейцарський вчений Ф. Перрену розглядає формувальне оцінювання як «процес, який допомагає учневі активно навчатися і розвиватися» [3], він відзначає важливу роль учня у цьому процесі.
- новозеландські вчені Б. Коуві та Б. Белл визначають формувальне оцінювання як «взаємодію між учителем і учнем з метою оптимізації навчання» [4], вони наголошують на значущості співпраці в цьому процесі.

Для цілей нашого дослідження ми будемо використовувати таке розуміння: формувальне оцінювання – це оцінювання для організації та удосконалення навчання кожного учня.

Аналіз попередніх досліджень та практики роботи вчителів математики з впровадження формувального оцінювання дозволив виділити алгоритм діяльності вчителя для організації формувального оцінювання.

1. Формулювання чітких і зрозумілих для учнів навчальних цілей, які повинні бути досягнуті під час навчання.
2. Створення ефективною системи зворотного зв'язку, яка допомагає учням розуміти свій прогрес та виявляти області для поліпшення.
3. Залучення учнів до активної участі в навчальному процесі, стимулювання їх до активного дослідження матеріалу і розв'язування завдань.
4. Пояснення учням критеріїв оцінювання, щоб вони мали чітке уявлення про те, як їх роботу оцінюватимуть.
5. Забезпечення можливості та навичок учнів у аналізі своєї діяльності та рефлексії свого навчання.
6. Корегування спільно з учнями методів та підходів до навчання на основі результатів оцінювання, з метою покращення навчального процесу та досягнення навчальних цілей.

Міністерство освіти та науки підготувало рекомендації до впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти. До нього в додатку наведений орієнтовний перелік інструментів формувального оцінювання, в якому налічується 46 інструментів і майже всі можна використати для організації формувального оцінювання в процесі навчання математики, але всі ті інструменти, які зазначені, спрямовані на початкову

школу, в першу чергу. Проаналізувавши ці інструменти, ми виокремили ті, які доречно використовувати саме під час навчання математики в базовій та старшій профільній школах. Це, зокрема, можуть бути: аналіз портфоліо, доповни думку, збір ідей, картка на вихід, концептуальна карта, перевірка неправильного розуміння, підбиття підсумків, підказка за аналогією, підсумок одним реченням, тестування, усне опитування, швидкий запис тощо. Звісно, що лише цим списком перелік інструментів не обмежується.

Таким чином, формувальне оцінювання в НУШ є одним з важливих складників роботи вчителя математики, оскільки воно спрямоване на учнів, сприяє активізації інтересу до вивчення математики; кращому розумінню матеріалу, тобто учні мають можливість глибше розуміти математичні концепції і розв'язувати складні математичні завдання; індивідуалізації навчання – кожен учень може отримувати допомогу на своєму власному рівні і працювати над тими аспектами математики, які йому найбільше потрібні; активному навчанню, тобто учні активно залучаються до процесу розв'язування математичних завдань та аналізу рішень, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу; самооцінці та рефлексії, тобто учні вчаться оцінювати свій власний прогрес і аналізувати свої дії, що сприяє розвитку навичок самостійного навчання. Безумовно, в процесі впровадження формуального оцінювання в базовій та старшій профільній школах необхідно враховувати вікові особливості, а, отже, доречно обирати відповідні інструменти формуального оцінювання, що буде сприяти підвищенню ефективності навчання математики.

Список використаних джерел:

1. Державний стандарт базової середньої освіти. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. URL: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/
2. Концепція «Нова Українська школа». URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf>
3. Perrenoud P. Pour un approche pragmatique de l'évaluation formative. Philippe Perrenoud. *Mesure et evaluation en education*. 1991. Vol.13, No. 4, p. 49-81.
4. Cowie B. A Mode of Formative Assessment in Science Education. Bronwen Cowie, Beverly Bell. *Assessment in Education: Principles, Policy and Practice*. 1999. Vol. 6, n. 1 (1 March), p. 101-116.
5. Black P. Formative Assessment and Curriculum Consequences. Paul Black. *Curriculum and Assessment*. Scott David (Editor). Westport: Greenwood Publishing Group, Incorporated, 2000, p.7-24.

PECULIARITIES OF USING FORMATIVE ASSESSMENT IN TEACHING MATHEMATICS

Abstract. The paper examines the importance of formative assessment in the process of teaching and assessment in the educational system of Ukraine in the context of the New Ukrainian School; approaches to the interpretation of the concept of formative assessment are considered; the algorithm of teacher's activity for its organization is characterized; the tools of formative assessment are analyzed.

Key words: formative assessment, assessment of students' educational achievements, New Ukrainian school, State standard of basic secondary education, assessment tools, basic and senior specialized school.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОСТОРИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНИХ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАПРЯМАХ НАУКИ

Чібісов Олександр,

доцент кафедри математики;

Брюхович Марія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. В даних тезах розглядається функціональні простори і їх роль в сучасній науці. Піднімається тема впливу функціональних просторів в сучасних математичних дисциплінах і фізичних дисциплінах.

Ключові слова. Аналіз, метод, освіта, математика, фізика, наука.

Функціональні простори є однією з широких тем у дисципліні функціонального аналізу. На початку минулого століття виникла нова аналітична дисципліна, так званий функціональний аналіз. Суть функціонального аналізу полягає в перенесенні деяких понять і методів з розділів математичного аналізу на об'єкти більш загальних і складних властивостей, при широкому використанні геометричних і алгебраїчних методів.

Функціональні простори відіграють фундаментальну роль у математичному аналізі та математичній фізиці[4]. Розглядаючи функціональні простори ми можемо формалізувати та аналізувати такі поняття, як збіжність, безперервність і компактність, роблячи їх невід'ємними частинами сучасної математичної теорії.

Метричні та нормовані простори: Введення метрики і норми у функціональні простори дозволяє нам вивчати збіжність і послідовності

збіжних функцій. Розгляд цих концепцій буде критичним кроком у функціональному аналізі простору. [2]

Банаховий простір: Банахові простори - це особливий клас функціональних просторів, в яких визначено норму будь-якої фундаментальної послідовністю у просторі сходиться до межі, що належить цьому простору. [2]

Гільбертовий простір: це узагальнення поняття евклідового простору на нескінченновимірний випадок. Є лінійним простором над полем дійсних або комплексних чисел у такому просторі дозволені операції множення на скаляри із відповідних полів, із визначеним скалярним добутком. Кожен гільбертовий простір є банаховим простором, оскільки, згідно з визначенням Гільберта, простір є повним за нормою, пов'язаною з його скалярним добутком. [2]

Ці концепції і результати є основою для аналізу функцій та операторів у функціональних просторах. Вони також мають широкий спектр практичних застосування, включаючи розв'язання диференціальних рівнянь, оптимізацію, обробку сигналів тощо.

Вивчення певних класів операторів, визначених у функціональних просторах є основним компонентом функціонального аналізу.[5]

Функціональні простори також широко використовуються в математиці та інформатиці, де вони відіграють вирішальну роль у розробці нових теорій і моделей . У математиці функціональні простори використовуються для вивчення поведінки функцій та їхніх властивостей, таких як збіжність і компактність [4]. В інформатиці функціональні простори використовуються для опису поведінки алгоритмів і структур даних, що дозволяє розробляти ефективні обчислювальні методи. Використання функціональних просторів у цих областях призвело до значного прогресу в нашому розумінні складних систем і розвитку нових технологій.

Функціональні простори мають численні застосування у фізиці та техніці, де вони використовуються для опису поведінки фізичних систем і явищ. Наприклад, у квантовій механіці функціональні простори використовуються для опису хвильових функцій, які представляють частинки, що дозволяє обчислювати ймовірності та прогнозувати поведінку [6]. У динаміці рідин функціональні простори використовуються для опису зв'язків диференціальних рівнянь, які керують поведінкою рідин, дозволяючи передбачати схеми потоків і проектувати більш ефективні системи [6]. Використання функціональних просторів у цих областях призвело до значного прогресу в нашому розумінні фізичних систем і розвитку нових технологій.

Підбиваючи підсумки можемо сказати, що функціональні простори та функціональний аналіз відіграють фундаментальну роль у сучасній математиці, фізиці, техніці та інших наукових галузях. Вони надають потужні інструменти для аналізу та вирішення різноманітних проблем. Загалом, важливість функціональних просторів у сучасних фізико-

математичних науках неможливо переоцінити, оскільки вони є потужним інструментом для розуміння та моделювання складних систем і явищ.

Список використаних джерел:

1. Банах С. Курс функціонального аналізу / Банах С.; Київ. 2008.
2. Кисельова О. М. Функціональний аналіз: навч. Посібник / С. А. Ус. – Д.: Національний гірничий університет, 2013 – 236 с.
3. Кирилов, А.А. Теоремаи и задачі функціонального аналізу / А.А. Кирилов, – М. : Наука, 1979. – 384 с.
4. Рід, М. Методи сучасної математичної фізики. – Т. 1: Функціональний аналіз / М. Рід, Б. Саймон. – М. : Мир, 2000. – 360 с.
5. Люстерник Л. А. Елементи функціонального аналізу / Люстерник Л. А., Соболев В. І. – Х. 1965. – 520с.
6. Суорц Кл. Незвична фізика звичних явищ: Перек. з англ. У 2-х т. Т. 1. – М.: Наука. Гл. ред. фіз.-мат. літ., 1986. – 400с.

Chibisov O. D. Briuhovych M. V.

FUNCTIONAL SPACES AND THEIR USE IN MODERN PHYSICAL AND MATHEMATICAL AREAS OF SCIENCE

Abstract. This article discusses functional spaces and its role in modern science. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of function spaces in mathematics and physics was carried out.

Key words. Analysis, method, education, mathematics, science.

DEVELOPING OF MATH EDUCATION IN UKRAINE (HISTORICAL PERSPECTIVE)

Простакова Юлія,

доцент кафедри математики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Abstract: The thesis considers main steps in teaching math in Ukraine from post-soviet union period till last time. Some of principles of reforming teaching technology in secondary school are considered.

Key words: math teaching system, foreign experience in math education, "New Ukrainian School" (NUS).

The system of teaching mathematics in Ukraine has changed significantly over the past thirty years. After getting independence in 1991 many parts of economical, social, scientific life in Ukraine were looking for their own autenycal way of developing. Certainly the changes happend in educational too.

The first period lasted aproximatly 1991-1996 years. It was a heritage of soviet union`s epoch and had the next features: 5-6 math lessons per week; one main math program (curricula); final Math exam after school for everybody; Math

exam to enter to the university / institute (not for each subject, but for many of them). The advantages of this approach were as follows: a lot of time for learning and solving tasks and the motivation for further education. But there were also drawbacks, specifically: not enough individualization in teaching; not enough pedagogical support for unsuccessful students; no choice for books, methods, sequence of learning topics etc. The main method of teaching mathematics in this period can be conditionally formulated as follows: "solve more problems".

The next period, at about \approx 1997-2005 y.y. was a period of looking for new way of organization of teaching Math in schools. This period was characterized by: decreasing quantity of math lessons per week (gradually); belief that not everybody needs math; trying to make Math fun; the one Final Math exam after school and the Entrance Math exam to university/institute/academy as a choice. The advantage was that fewer exams is equal to less stress for school graduates. The negative features of this period were decreasing of motivations of pupils for learning math, lower-level student`s math skills, more books, programs and methods for teaching math, but the quality of these materials and their effectiveness were unsurely. Two methods in Math teaching of this times can be formulate in two statements: solve more tasks (old school) and Math is fun - "to learn" means "to play" (progressive teachers).

The third period (\approx 2006-2018) was devoted learning of foreign experience of teaching and learning mathematics. During this period, the following happened in Ukraine: learning foreign experience (Poland, Finland); joining the Bologna declaration; implementation of External Independent Evaluation (Mathematics has been a compulsory test since 2008); competency-based approach to learning; the principle of child-centered learning; unloading (simplification) of school curricula. The main method of teaching math was the next: «To teach of GENERAL PRINCIPLES OF SOLVING (actions according to the algorithm) ».

The last period is lasting from 2018 till now. It can be conventionally called "The Era of Change". The reform "New Ukrainian School" (NUS) was started in 2018. The "New Ukrainian School" is a reform of the schooling of the Ministry of Education and Science, which provided for the creation of a school where children would learn through activities "in which it will be pleasant to study and which will give students not only knowledge, but also the ability to apply it in life. NUS applies to: a primary school (grades 1-4) and middle school (grades 5-9) and high school (grades 10-12). It is based on the following principles: Competence Building; A motivated teacher who has the opportunity and the freedom to implement new developments in his/her professional activity; Value education; Autonomy for schools; Student-Teacher-Parent Partnership Triangle; Child-centrism; New School Structure; Fair distribution of public funds; Modern Educational Environment. Expected results: increasing the level of educational achievements of schoolchildren. «New Ukrainian School» is the school, where students really want to be.

The New Ukrainian School provides for the development of new curricula and new textbooks. For example, in the program "Mathematics. Grade 7"

(M.Vasilishin, A. Mylyanik, M. Pratsovityi, Y. Prostakova, O. Shkolnyi) added themes “Concept and their definition, statements and their proof”, “Statistical probabilities”, “Sweeps of the surface of polyhedra”. This allows to make more interesting lessons for students and a more complete formation of mathematical competence.

At present, digital methods of teaching mathematics are also actively developing. This is in line with the needs of today's pupils and the realities of the times.

Простакова Ю.С.

РОЗВИТОК ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛАХ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)

Анотація: В статі розглянуто основні етапи розвитку системи викладання математики в українських школах за період незалежності. Проаналізовано основні історичні етапи розвитку викладання математики в школах та сучасний стан реформування шкільної освіти в Україні.

Ключові слова: система викладання математики, іноземний досвід викладання математики, Нова Українська Школа (НУШ).

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Простакова Юлія,

доцент кафедри математики

Жданова Дарія,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація: У тезах розглянуто психолого-педагогічні умови, необхідні для формування математичної компетентності школярів та методи та технології формування математичної компетентності.

Ключові слова: математична компетентність, психолого-педагогічні умови.

Головне завдання сучасної системи освіти – створення умов для якісного навчання. Саме на уроці організовується пізнавальна діяльність учнів, формуються та розвиваються предметні та ключові компетенції. Тобто, в школі має бути створене таке середовище, де кожна дитина під час навчального процесу здобула б не лише освіту, а й набула стійких компетентностей. І однією з ключових компетентностей для сучасних учнів безумовно є математична компетентність.

Образи математичних об'єктів оточують учнів у повсякденному житті, а математика як наука, окрім простого заучування формул, вчить і формує здатність до аналізу, розумінню сутності застосовуваних законів тощо. В

свою чергу освоєння математики передбачає в повсякденному житті вміння розрізняти аргументовані положення від бездоказових, оптимізувати свої дії, бачити маніпуляцію та протистояти їй, самостійно виробляти та приймати рішення. Втім, для набуття математичної компетентності під час навчання в школі необхідно створити певні умови.

Педагогом-науковцем Зіненко І.М. математична компетентність розглядається як інтегративна особистісна якість, заснована на сукупності фундаментальних математичних знань, практичних умінь і навичок, що свідчать про готовність і здатність студента здійснювати математичну діяльність [1].

В дослідженні Ракова С.А. зазначено, що математична компетентність визначається рівнями навчальних досягнень, для яких суттєвим є набуття математичних умінь, до яких належать: уміння математичного мислення, аргументування, математичного моделювання; уміння постановки та розв'язування математичних задач, презентації даних; уміння оперування математичними конструкціями; уміння математичних спілкувань; уміння використання математичних інструментів [6].

Європейська довідкова система рекомендує розглядати математичну компетентність рівнозначно із базовими компетентностями у галузі науки і техніки як ключову. У Рекомендаціях щодо ключових компетентностей для навчання протягом усього життя, затверджених Радою Європейського Союзу у травні 2018 року зазначається наступне: «Ключові компетентності для навчання впродовж життя» подається таке визначення: «Математична компетентність – це здатність застосовувати додавання, віднімання, множення, ділення та пропорції в усних та письмових обчисленнях у повсякденних ситуаціях... Математична компетентність включає – різною мірою – здатність та бажання використовувати математичні способи мислення (логічне та просторове) та викладу (формули, моделі, конструкції, графіки, діаграми) [5]»

Важливо також зазначити, що «математична компетентність» на сучасному етапі розвитку педагогіки визначається і як ключова, і як предметна. З огляду на це, розглянемо психолого-педагогічні аспекти розвитку математичної компетентності.

Однією з головних умов формування ключових компетентностей в учнів є діяльнісне навчання. В основі методичного апарату його лежать проблемно-діалогічна технологія, технологія диференційованого навчання та технологія оцінювання досягнень, що дозволяють формувати в учнів уміння навчатися з високим ступенем самостійності [2]. Математична компетентність передусім формуванню навчально-пізнавальної, яка є надзвичайно важлива, де остання вимагає попередньої підготовки дітей у плані розвитку у них мислення, мови, творчих здібностей, пізнавальних мотивів діяльності [3].

У педагогічній науці прийнято виділяти три рівні математичної компетентності: рівень відтворення, рівень встановлення зв'язків, рівень міркувань.

Рівень відтворення являє собою безпосереднє застосування у знайомій ситуації відомих законів, впізнавання математичних об'єктів та властивостей, виконання стандартних процедур, застосування вивчених алгоритмів, робота зі стандартними відомими виразами та формулами, обчислення.

Рівень встановлення зв'язків будується на репродуктивній діяльності під час вирішення завдань, які, будучи типовими, знайомі учневі чи виходять поза межі відомого лише зрідка.

Рівень міркувань розуміється як розвиток попереднього рівня. При вирішенні завдань даного рівня необхідні певна інтуїція, розумова діяльність та творчість у виборі математичних інструментів, інтегровані знання з різних розділів курсу математики, самостійне визначення алгоритму розв'язання.

Формування всіх трьох рівнів математичної компетентності можна забезпечити за умови використання індивідуального підходу, підтримки навчальної мотивації учнів, забезпечення наочності використання отриманих знань на практиці, доступу до навчальних та допоміжних матеріалів та усвідомлення учнями зв'язків між темами, розділами та поняттями в математиці.

Отже, можна сказати, що математичну компетентність не можна розуміти лише як суму предметних знань та вмінь. Це нова якість, що набувається в результаті навчання і життєвого досвіду, що зв'язує знання та вміння учня з набором узагальнених параметрів якості підготовки, в тому числі зі здатністю застосовувати отримані знання при вирішенні завдань, що з'являються в повсякденній практиці [4].

Список використаних джерел:

1. Зіненко І. М. Визначення структури математичної компетентності учнів старшого шкільного віку / І. М. Зіненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2009. – № 2. – с. 165-174.
2. Ляшенко О. І. Модернізація змісту освіти як чинник реформування української школи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Чернігівські методичні читання з фізики та астрономії», 2019. С. 3-5.
3. Родигіна І. В. Компетентісно орієнтований підхід до навчання. Х.: Вид. група «Основа», 2005. 96 с.
4. Савченко О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи, 2004. С. 33-51
5. Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / за ред. О.І.Локшиної. – К.: СПД Богданова А.М., 2006.
6. Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ : монографія / Раков С. А. – Х. : Факт, 2005. – 360 с.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING OF STUDENTS MATHEMATICAL COMPETENCE

Abstract: The thesis considers the psychological and pedagogical conditions, which are necessary for the formation of mathematical competence of schoolchildren and methods and technologies for the formation of this mathematical competence.

Key words: mathematical competence, psychological and pedagogical conditions.

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Простакова Юлія,

доцент кафедри математики

Меліхов Євген,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація: в статті розглянуто важливість формування навичок математичного моделювання для сучасних школярів. Проаналізовано ефективні методи формування навичок математичного моделювання у учнів базової школи.

Ключові слова: математичне моделювання, проєктна діяльність, інтерактивні комп'ютерні програми.

Математичне моделювання – важливий розділ математики, який показує взаємозв'язок математичних знань із реальним життям та забезпечує застосування адекватне застосування математичного апарату до розв'язування практичних задач. Цей метод передбачає створення учнями математичних моделей для вирішення реальних проблем або ситуацій. Учні використовують математичні концепції та методи, щоб розібратися з проблемою, створити модель, провести розрахунки та зробити висновки. Це дозволяє учням бачити практичний застосування математики і розвиває їх навички аналізу, логіки та креативного мислення.

Математичне моделювання – це процес побудови математичних моделей, функціонування яких направлено на оцінки та спостереження за поведінкою реальних систем і процесів. Математична модель може бути представлена як рівняння або система математичних рівнянь, що описують певне коло прикладних задач, пов'язаних з функціонуванням реальних процесів. Моделювання можна використовувати для прогнозування поведінки системи за різних умов, перевірки різних гіпотез, дослідження різних сценаріїв і прийняття рішень. Математичне моделювання є потужним інструментом для вирішення складних завдань у багатьох галузях науки і

техніки. В основі проведення математичного моделювання покладено поняття математичної моделі, тобто деякого математичного образу, що відповідає заданим умовам та обмеженням.

Використання математичного моделювання в процесі вивчення математики стає більш ефективним за умови запровадження в навчальний процес проектної діяльності та групових проектів для школярів.

Проектна діяльність – це спільна навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність, що має спільну мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямовані на досягнення освітнього результату. Учні утворюють групи і працюють над проектами, що вимагають математичного моделювання. Наприклад, вони можуть розробляти бізнес-плани, моделі будівель або прогнози попиту на товари. Під час проектної діяльності учні не тільки вивчають та застосовують математичні знання, а й співпрацюють, аналізують результати і презентують свої висновки. Це сприяє розвитку навичок комунікації учнів, їх співпраці та критичного мислення.

Групові проекти формують навички співробітництва. Кожний етап роботи над проектом може мати свого ситуативного лідера. У рамках проектної групи можуть бути утворені підгрупи, що пропонують різні шляхи розв'язання проблеми, ідеї, гіпотези, точки зору. Змагальний елемент, як правило, підвищує мотивацію учасників і позитивно впливає на якість виконання проекту. Учні працюють в групах для створення математичних моделей. Кожен учень має внести свій внесок у процес моделювання, обмінюючись ідеями та розв'язуючи завдання разом [5, с.295-300]. Крім того, учні можуть навчитися розподіляти ролі та використовувати сильні сторони кожного члена групи для досягнення кращих результатів.

Ці активні методи навчання викликають активну участь учнів, залучають їх до практичного застосування математики та розвивають навички математичного моделювання.

Підвищенню інтересу учнів до математичного моделювання сприяє також використання на уроках інформаційних технологій. Використання інтерактивних комп'ютерних програм та спеціалізованих математичних середовищ дозволяє учням експериментувати з різними моделями, проводити числові та графічні дослідження та отримувати візуальні результати [2, с.34-39].

Використання інтерактивних комп'ютерних програм та спеціалізованих математичних середовищ є потужним засобом для навчання математичного моделювання в середній школі. Інтерактивні комп'ютерні програми та середовища дозволяють учням побудову графіків, діаграм та інших візуальних засобів для дослідження математичних моделей. За допомогою цих інструментів учні можуть відображати залежності, зміни в часі та виконувати графічний аналіз результатів. Це допомагає учням краще розуміти структуру моделей та візуально представляти важливі зв'язки та закономірності.

Використання інтерактивних комп'ютерних програм дозволяє учням візуалізувати результати своїх досліджень у зручному та доступному форматі. Учні можуть створювати графіки, діаграми, таблиці та інші візуальні елементи для представлення своїх висновків. Це допомагає учням чітко та ефективно висловлювати свої думки, аналізувати та спілкуватися щодо результатів своїх досліджень [3, с.269-273].

Послідовне введення математичних моделей у навчальний процес дає учням змогу поступово розвивати свої навички математичного моделювання, формувати аналітичне мислення та використовувати математичні концепції для розв'язання реальних проблем. Воно створює стійку основу для подальшого вивчення математики та розвитку професійних навичок у майбутньому.

Список використаних джерел

1. Ботузова Ю. В., Новікова А. О. Використання інтерактивної дошки на уроках математики. Наукові записки. Вип. 168. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2018. С. 47–52.
2. Чінчой А. О. Використання археологічного матеріалу на уроках математики. Наукові записки. Випуск 6. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина II. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. С. 34–39
3. Чінчой А. О. Організація і проведення навчальної практики старшокласників у редакційно-видавничому центрі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: Реалії та перспективи. Випуск 40: збірник наукових праць. Київ, 2013. С. 269–273.
4. Чінчой А. О. Створення математичних задач з елементами історизму як засіб формування пізнавального інтересу учнів гуманітарних класів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: Реалії та перспективи. Випуск 47: збірник наукових праць. Київ, 2014. С. 295–300.

Prostakova Yuliia, Melihov Yevgenii

METHODS OF DEVELOPING MATHEMATICAL MODELING SKILLS IN SECONDARY SCHOOL

Abstract: The article discusses the importance of developing mathematical modeling skills for modern schoolchildren. Effective methods for the formation of mathematical modeling skills in elementary school students are analyzed.

Key words: mathematical modeling, project activities, interactive computer programs.

ПРАКТИКА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАСІ ЗА НОВИМ ДЕРЖАВНИМ СТАНДАРТОМ БАЗОВОЇ ОСВІТИ.

Простакова Юлія,

доцент кафедри математики

Злоткіна Анна,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація: в статті розглянуто особливості навчання математики учнів 5 класу за підручником Дж.Е.Біоса «Математика. 5 клас». Проаналізовано переваги та недоліки запропонованого підручника для учнів.

Ключові слова: Державний стандарт базової освіти, викладання математики

Впровадження реформи «Нова українська школа» передбачає системну роботу з оновлення змісту навчального матеріалу та формування відповідних компетентностей на всіх ланках навчального процесу: від початкової школи до старшої. На даному етапі ведеться роботи із впровадження реформи у базовій школі. У зв'язку з цим у 2021-2022 навчальному році низка навчальних заходів України приймала участь у пілотуванні нових модельних програм з математики та навчально-методичного забезпечення до цих програм.

Однією із таких пілотних шкіл стала Харківська гімназія №12, де ведеться апробація модельної навчальної програми «Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Василюшин М. С., Милянник А. І., Працьовитий М. В., Простакова Ю. С., Школьний О. В.), до якої пропонуються підручник, робочий зошит та книга для вчителя (автор Джон Ендрю Біос).

Відповідно до нового Державного стандарту, курс математики базової школи логічно продовжує реалізацію завдань математичної освіти учнів, розпочату в початкових класах, розширюючи і доповнюючи ці завдання відповідно до вікових і пізнавальних можливостей школярів та зберігаючи принципи навчання Нової української школи. З огляду на це в основу процесу навчання математики в 5-6 класах покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані ключові компетентності, як здатності учнів застосовувати свої знання не тільки в навчальних, а й в реальних життєвих ситуаціях, повноцінно брати участь в житті суспільства, нести відповідальність за свої дії.

Проаналізувавши модельну програму «Математика 5-6 клас» авторського колективу Василюшин М. С., Милянник А. І., Працьовитий М. В., Простакова Ю. С., Школьний О. В., можна помітити зміни з попередньою програмою з математики, а саме: доповнення змісту теми «Дробові числа», «Геометричні фігури» та посилення ймовірісно-статистичної лінії. Для

організації навчання учнів 5 класів за вказаною модельною програмою пропонується комплект навчально-методичних матеріалів, до якого входять підручник «Математика 5 клас», «Математика 5 клас. Робочий зошит» та «Математика 5 клас. Книга для вчителя».

З досвіду роботи зі вказаними посібниками можу відмітити, що в цих підручниках додано багато навчальних тем, яких не було у попередній програмі, але які є дуже доречними при вивченні математики 5 класу. Взагалі у підручнику чудові яскраві ілюстрації, мінімум теоретичних пояснень, натомість багато яскравих схем, таблиць, мнемонічних правил та наочних прикладів, що дітям дуже подобається. В той же час, багато практичних завдань учні виконують швидко, і тому інколи запропонованих задач не вистачає для розв'язання на уроці, через що доводиться використовувати інші підручники та збірники задач. Деякі задачі, що містяться в підручнику виявилися дуже легкими для моїх учнів, навіть для учнів з початковим або середнім рівнями навчання, тому учням з достатнім та високим рівнем навчальних досягнень з математики інколи було нецікаво працювати з підручником.

В той же час велика кількість практичних завдань, графічних вправ та цікавих міжпредметних проектів, які є в новому підручнику приводає до кращого засвоєння учнями відповідних навичок, необхідних при формуванні математичної компетентності школярів, а також підвищує інтерес учнів до математики, яка може бути цікавою, яскравою та нетиповою. Істотне місце у вивченні курсу займають текстові задачі, основними функціями яких є розвиток логічного мислення учнів та ілюстрація практичного застосування математичних знань. Під час розв'язування текстових задач учні також вчаться використовувати математичні моделі. Розв'язування таких задач супроводжує вивчення всіх тем, передбачених програмою.

Отже, попрацювавши за цією програмою можу сказати, що програму вдосконалили на високому рівні, гарно дібрані завдання допомагають дітям краще зрозуміти тему уроку, ілюстрації та схеми викликають інтерес. Працювати з книгою вчителя було також дуже зручно, вона допомагала мені як молодому спеціалісту добре підготуватися до уроку. Дуже доречними в цих підручниках я побачила доповнення майже до кожної теми, наприклад підтему «Зведення дробів до спільного знаменника» в темі «Звичайні дроби», яка вивчається дітьми в 6 класі.

Список використаних джерел:

1. Коваленко О. Деякі аспекти соціалізації старшокласників в умовах освітнього простору. *Соціальна педагогіка: теорія та практика*. 2005. № 2. С. 18–22.
2. «Математика. 5-6 клас» для закладів загальної середньої освіти авт. Васишин М. С., Милянник А. І., Працьовитий М. В., Простакова Ю. С., Шкільний О. В. 1-4 частини

**THE PRACTICE OF TEACHING MATHEMATICS IN 5 GRADES
ACCORDING TO THE NEW STATE STANDARD FOR SECONDARY
SCHOOL**

Abstract: The article discusses the features of teaching mathematics to students of the 5th grade according to the textbook by J.E. Bios "Mathematics. Grade 5". The advantages and disadvantages of the proposed textbook for students are analyzed.

Keywords: State Standard of Basic Education, Teaching Mathematics

**ПЛАНУВАННЯ СПЕЦКУРСУ З ВИВЧЕННЯ ДРОБОВО-
РАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ В 9 КЛАСІ**

Простакова Юлія,

доцент кафедри математики

Юнашева Дар'я,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація: в статті розглянуто важливість вивчення теми дробово-раціональних рівнянь та нерівностей. Запропоновано тематичне планування спецкурсу для школярів, призначеного для поглиблення знань учнів з теми, що розглядається.

Ключові слова: дробово-раціональні рівняння та нерівності, календарно-тематичне планування спецкурсу.

Вивчення дробово-раціональних рівнянь та нерівностей є важливим елементом програми з алгебри у 9 класі. Ця тема не є простою, і вимагає від учнів глибокого розуміння понять, вміння застосовувати правила та методи розв'язування різних типів завдань. Вивчення дробово-раціональних рівнянь та нерівностей в 9 класі має важливе значення для підготовки учнів до вивчення більш складних математичних концепцій у майбутньому, таких як теорія чисел, алгебраїчні структури, матриці та інші. Крім того, це допомагає учням розвивати критичне мислення, логіку та аналітичні навички.

В українській школі у 9 класі дробово-раціональні рівняння та нерівності вивчаються у розділі алгебри. В цьому розділі учні навчаються складати рівняння на основі даних умов, розв'язувати їх і перевіряти правильність розв'язку. Вони також навчаються знаходити області визначення та інтервали, на яких розв'язки є правильними.

З одного боку, ця програма є достатньою для забезпечення базових знань учнів з дробово-раціональних рівнянь та нерівностей. Однак, якщо учні мають планувати кар'єру в галузях, де ці концепції є важливими, таких як фізика, інженерія, економіка, то можливо, що вони повинні будуть додатково

вивчати ці концепції на більш продуктивному рівні. Для вдосконалення вивчення дробово-раціональних рівнянь та нерівностей у базовій школі можуть бути використані такі методи: забезпечити якісне вивчення алгебри, геометрії та тригонометрії на ранніх стадіях навчання (це дозволить учням засвоїти необхідні теоретичні відомості та навички для подальшого вивчення дробово-раціональних рівнянь та нерівностей); використовувати сучасні методи навчання, зокрема інтерактивні технології та комп'ютерні програми, для визначення графіків функцій, розв'язування рівнянь та нерівностей (це допоможе зробити навчальний процес більш цікавим та ефективним); забезпечити можливість учням самостійно вирішувати завдання з розв'язування дробово-раціональних рівнянь та нерівностей, розвивати навички логічного мислення та аналітичного мислення (це може бути досягнуто за допомогою індивідуальних та групових завдань з різним рівнем складності); забезпечити можливість учням застосовувати отримані знання та навички у реальних життєвих ситуаціях, зокрема в контексті побутової та інженерно-технічної сфер; інтерактивні методи навчання, такі як ігри, розважальні завдання, рольові ігри, допоможуть підвищити зацікавленість учнів до вивчення дробово-раціональних рівнянь та нерівностей. Такі методи сприятимуть взаємодії між учнями, залученню до уроку, розвитку логічного мислення та творчості.

Втім, для формування навичок впевненого розв'язання дробово-раціональних рівнянь та нерівностей може виявитися недостатньою кількість годин, відведена за програмою. Альтернативою може стати вивчення відповідного спецкурсу наступного змісту (див. Табл.1):

Таблиця 1

№з/п	Тема уроку	Кількість годин
Дробово-раціональні рівняння та нерівності		
1	Поняття дробово-раціональних рівнянь та нерівностей. Розв'язування найпростіших дробово-раціональних рівнянь і нерівностей	4
2	Дробово-раціональні рівняння та методи їх розв'язання.	4
3	Дробово-раціональні нерівності та методи їх розв'язання.	4
4	Дробово-раціональні рівняння та нерівності з модулем.	2
5	Дробово-раціональні рівняння та нерівності з параметрами	4
6	Підсумковий контроль	2

Отже, вивчення дробово-раціональних рівнянь та нерівностей є важливою складовою математичної освіти у базовій школі на сучасному

етапі. Ці теми допомагають учням розвивати математичні навички та критичне мислення, що стануть корисними в подальшому навчанні та професійній діяльності. Вивчення дробово-раціональних рівнянь та нерівностей є важливою складовою програм з математики у школах та університетах, оскільки ці теми мають велике значення у різних галузях науки та техніки, а також є важливими для подальшого вивчення математики та її застосування в реальному житті.

Prostakova Yuliia, Yunasheva Diana

THE PLANNING OF A SPECIAL COURSE ON THE STUDY OF FRACTIONAL-RATIONAL EQUATIONS AND INEQUALITY IN THE 9TH GRADE

Abstract: The article discusses the importance of studying fractional-rational equations and inequalities. The topics of a special course for improving schoolchildren`s knowledge of the topic under consideration, is proposed.

Keywords: fractional-rational equations and inequalities, calendar-thematic planning of the special course.

ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ТА ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ВИВЧЕННІ ФУНКЦІЙ: З ДОСВІДУ РОБОТИ.

Дейниченко Геннадій,

доцент кафедри математики;

Єфімова Катерина,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

Петренко Никита,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Краснопольська Ольга,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Анотація. У тезах схарактеризовано можливості застосування різних методик навчання (проектного, проблемного, ігрового, інтерактивного) у вивченні функцій, використання яких спрямоване на стимулювання навчально-пізнавальної діяльності школярів та підвищення інтересу до функціональної змістової лінії сучасного шкільного курсу математики.

Ключові слова: методика навчання, функції, проектне навчання, проблемне навчання, ігрове навчання, інтерактивне навчання, інтерактивні завдання.

Математика, як відомо, є одним із найважливіших навчальних предметів, що допомагає розвивати логічне, критичне мислення, аналітичні здібності та інші корисні якості особистості учнів. Проведений аналіз

науково-методичної літератури, досвіду роботи вчителів-практиків надає підстави засвідчити, що однією з тем, вивчення якої викликає труднощі в багатьох учнів, є тема «Функції» курсу алгебри 7 класу. Ця тема передбачає опанування учнями дефініцією «функція», її властивостей та способів задання; розумінню функціональної залежності між величинами як математичної моделі реальних процесів тощо.

З метою залучення учнів до вивчення теми «Функції» в курсі алгебри 7 класу та підвищення ефективності процесу навчання математики, у практиці роботи сучасної школи на уроках використовують дидактичні ігри та інтерактивні методи навчання, що сприяє кращому розумінню учнями навчального матеріалу, формуванню пізнавального інтересу до навчання математики, забезпеченню більш глибокого засвоєння понять (Гельман, Дейніченко, 2019).

Власний досвід роботи з учнями 7 класу надає підстави свідчити, що одним з ефективних методів у вивченні функцій є використання дидактичних ігор. Наприклад, гра «Функціональний лабіринт», де школярі повинні пройти лабіринт, використовуючи різні функції, допомагає учням краще зрозуміти означення функцій, властивості, як вони «працюють» та їх застосування.

Використання інтерактивних методів навчання також є корисним. Наприклад, учитель може використовувати на уроках мультимедійні презентації, де графіки функцій відображено на екрані; учні можуть використовувати планшети або комп'ютери для виконання завдань на обчислення значень функцій. Підбираючи рисунки з графіками функцій, важливо додати до них цікаві картинки чи веселі стікери, щоб така візуалізація процесу навчання сприяла кращому запам'ятовуванню навчального матеріалу (Гельман, Дейніченко, 2019).

У роботі з навчальним матеріалом функціональної змістової лінії курсу алгебри 7 класу використовуємо такі види інтерактивних завдань та ігор, як-ось (Дубинська, 2015; Литвиненко, 2019; Степанова, 2018):

1. «Побудуй графік»: учні повинні побудувати графік заданої функції на координатній площині за допомогою ручок та паперу. Доцільним є використання онлайн сервісів, таких як Desmos Graphing Calculator.

2. «Функціональна мозаїка»: учні отримують картки з різними функціями та складають мозаїку, де кожній функції відповідають її властивості.

3. «Функціональний диктант»: учитель озвучує функції, а учні записують їх на папері та будують графіки.

4. «Функціональний кросворд»: учні повинні вгадати слова, які відповідають означенню функцій та їх властивостям.

5. «Функційний кубик»: учні кидають кубик з числами та будують функцію за отриманими координатами.

Під час виконання завдань у вивченні функцій доцільним є використання онлайн сервісів на кшталт:

1. Desmos Graphing Calculator (для побудови графіків функцій та їх

аналізу);

2. GeoGebra (для вивчення математики, включаючи побудову графіків та виконання завдань на функції);

3. Kahoot! (для створення ігор, тестів у навчанні математики й інших предметів);

4. Quizlet (для створення й вивчення навчальних матеріалів, включаючи терміни і поняття функціональної змістової лінії);

5. Mathway (для розв'язування математичних завдань, включаючи завдання на функції).

Важливим для підвищення мотиваційної складової у вивченні функцій є (Дейниченко, 2011; Дейниченко, 2015):

по-перше, використання реальних прикладів та ситуацій практичного застосування математичних знань у реальному житті. Учні повинні знати, як можна використовувати функції для розрахунку швидкості чи вартості продуктів; наводити приклади застосування функцій та їх властивостей в економіці, фізиці й інших науках, тобто усвідомлювати, що тема має міждисциплінарний характер;

по-друге, доцільним є виконання на уроках з учнями мініпроектів. Наприклад, на тему «Функції навколо нас», що передбачає виконання учнями квазідослідницьких завдань, які допомагають «знаходити математику» в реальному житті;

по-третє, використання ігор, інтерактивних завдань робить вивчення теми «Функції» більш захоплюючим. Також достатньо ефективним є використання робочих аркушів та флеш-карток з даної теми, ідеї зі створення яких містить сервіс Pinterest (див. рис.1, 2, 3, 4, 5);

по-четверте, використання відеоуроків, презентацій, групової роботи в умовах дистанційного навчання тощо, урізноманітнює вивчення теми «Функції», надаючи можливості учням для квазіексперименту, сприяючи виявленню самостійності в навчанні, кращому розумінню навчального матеріалу, внутрішньо-предметних і міжпредметних зв'язків, підвищенню пізнавального інтересу до математики.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Отже, використання дидактичних ігор та інтерактивних методів на уроках математики у вивченні теми «Функції» курсу алгебри 7 класу дозволяє враховувати диференційовані потреби різних груп учнів, сприяючи підвищенню ефективності процесу навчання.

Список використаних джерел

1. Гельман В.В., Дейніченко Т.І. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики. *Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі* : матер. наук.-практ. конф. молодих учених (16-17 травня 2019 р., Харків). Харків: ХНПУ, 2019. С. 177-179.
2. Дейніченко Г.В., Охрименко Г.В. Виховання колективізму у школярів засобом ігрової діяльності. *Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя* : зб. наук. пр. Х., 2011. Вип. 4 С. 66-68.
3. Дейніченко Г.В., Охрименко Г.В. Особливості організації ігрової діяльності старших підлітків. *Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя* : зб. наук. пр. Х., 2012. Вип. 7. С. 58-60.
4. Дубинська Т.В. Методика навчання математики в середній школі. К. : Педагогічна думка, 2015.
5. Литвиненко О.М. Ігрові технології в навчанні математики. К. : Основа, 2019.
6. Степанова О.В., Шевченко Н.І. Інтерактивні методи навчання математики. К. : Педагогічна думка, 2018.

Deynychenko G.V., Yefimova K. V., Petrenko N.D., Krasnopolska O.M.

USE OF DIDACTIC GAMES AND INTERACTIVE METHODS IN LEARNING FUNCTIONS: FROM WORK EXPERIENCE

Abstract: The theses characterize the possibilities of using various teaching methods (project, problem, game, interactive) in the study of functions, the use of which is aimed at stimulating the educational and cognitive activity of schoolchildren and increasing interest in the functional content line of the modern school mathematics course.

Key words: learning method, functions, project learning, problem-based learning, game learning, interactive learning, interactive tasks.

АКСІОМАТИЧНИЙ МЕТОД ЯК СПОСІБ ПОБУДОВИ ГЕОМЕТРІЇ.

Дейніченко Тамара,

професор кафедри математики

Дейніченко Геннадій,

доцент кафедри математики

Голубченко Інна,

вчитель математики Комунальний заклад Харківський ліцей № 113;

Лисогор Таїсія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У тезах схарактеризовано суть аксіоматичного методу, що розглядається як спосіб побудови наукової теорії, основою якої є деякі вихідні положення (аксіоми), а всі інші положення теорії випливають як логічні наслідки аксіом; досліджено генезу аксіоматичного методу в геометрії, схарактеризовано особливості застосування аксіоматичного методу в шкільному курсі математики.

Ключові слова: Аксіоматичний метод, аксіоми, обґрунтування геометрії.

Аксіоматичний метод є одним із найважливіших наукових інструментів пізнання світу, оскільки лежить в основі побудови не тільки більшості напрямів сучасної математики, теоретичної механіки, фізики, але й утворює методологічне підґрунтя таких пізнавальних систем, як міфологія, релігія, філософія тощо. При цьому під аксіомою розуміють очевидне знання, яке не потребує доведення, а проведення пізнавальних побудов на засадах очевидного знання становить суть аксіоматичного методу.

Аксіоматичний метод як спосіб побудови геометрії пройшов у своєму історичному розвитку, як відомо, декілька етапів. Перший етап пов'язаний з іменем давньогрецького математика Евкліда (330-275 рр. до н.е.) та побудовою геометрії в Давній Греції. У цей час з'являється робота Евкліда «Начала», в якій було систематизовано та узагальнено теоретичні відомості з геометрії, що сприяло відкриттю нової епохи в розвитку математики, оскільки аксіоматичний метод згодом знайшов своє застосування в планіметрії та стереометрії; поширилась сфера його застосувань у природничих та юридичних науках, етиці тощо.

Слід зазначити, що хоча «Начала» Евкліда і були основним підручником із геометрії протягом 2000 років, але логічність його побудови для багатьох математиків не була такою очевидною, як здавалося на перший погляд, особливо це стосувалося V постулату. Твердження (або постулат) про паралельні у Евкліда – аксіома, однак через те, що воно не здається таким очевидним і простим як інші аксіоми, протягом довгих століть не

припинялися намагання довести цей постулат.

З часів Евкліда і до кінця XIX століття проблема 5-го постулату була однією з найпопулярніших в математиці. Як відомо, пропонувалися найрізноманітніші способи його доведення (наприклад, Н. Тусі, О. Хайямом, Д. Саккері, І. Ламбертом, А. Лежандром та іншими математиками), проте вони були або помилковими, або спирались на інші твердження, еквівалентні цьому постулату щодо інших аксіом і постулатів, або приймалися без доведення (Дейніченко, 2021; Петренко, 2013).

Протягом багатьох століть учені даремно намагались довести п'ятий постулат, але лише М.І. Лобачевський (1792-1856) встановив неможливість його доведення, створивши при цьому нову, неевклідову геометрію.

М. Лобачевський з 1823 р. зацікавився питаннями теорії паралельності, зокрема проблемою п'ятого постулату Евкліда, у зв'язку з чим старанно вивчав спроби інших математиків довести п'ятий постулат і намагався знайти його доведення, проте досить швидко він прийшов до висновку, що п'ятий постулат не впливає з інших постулатів і аксіом «Начал», а тому спроби довести його приречені на невдачу. Більше того, він вважав, що можлива побудова геометрії, в якій зберігаються всі аксіоми геометрії Евкліда, за винятком п'ятого постулату, що замінюється протилежним йому твердженням.

Відкриття М. Лобачевського започаткувало нове розуміння аксіоматичного методу і дало поштовх до аналізу побудови евклідової геометрії.

Зміст елементарної геометрії, як відомо, становлять твердження (теореми), які відносяться до геометричних фігур, одержаних шляхом логічних умовиводів, в кінцевому рахунку з деякого числа вихідних положень (аксіом). У зв'язку з цим виникають питання, які в першу чергу розглядаються в основах геометрії: оскільки вихідні положення (аксіоми) є твердженнями, що відносяться до геометричних фігур, то чи не можуть деякі із них бути логічно виведеними із інших? Чи не можна одержати шляхом логічних суджень, спираючись на аксіоми, два взаємно виключних наслідки? Чи не можна систему аксіом поповнити новими аксіомами, які не впливали б із старих і разом з тим не суперечили б їм?

Проведений аналіз наукової літератури надає підстави засвідчити, що другий етап в історії розвитку аксіоматичного методу вчені пов'язують з відкриттям М. Лобачевським, Я. Бойяї і К. Гаусом можливості побудувати несуперечливу систему аксіом, відмінну від евклідової. У цей період з'явилося багато різних геометричних, арифметичних і алгебраїчних теорій, які будувалися на основі аксіоматичного методу (роботи Р. Дедекінда, Р. Грасмана та ін.). Подальший розвиток аксіоматичного методу пов'язаний зі створенням аксіоматичних систем арифметики (Дж. Пеано, 1891), геометрії (Д. Гільберт, 1899), числення висловів і предикатів (А. Уайтхед, Б. Рассел, 1910) та інших. Аксіоматика Д. Гільберта дозволила Ф. Клейну й А. Пуанкаре довести несуперечність геометрії М. Лобачевського відносно

евклідової геометрії за допомогою побудови моделей (Петренко, 2013).

Проведений аналіз літературних джерел надає підстави засвідчити, що на третьому, сучасному етапі узагальненню й систематизації аксіоматичного методу сприяють праці Д. Гільберта та вчених його школи, які створили формальні системи та формалізовану аксіоматичну теорію, що знайшло відбиття й у роботах харківських учених-геометрів О. Погорєлова, О. Борисенка та інших (Дейніченко, 2021).

Незважаючи на те, що проблему чіткого обґрунтування геометрії на аксіоматичній основі було вирішено на початку ХХ століття Д. Гільбертом та Г. Вейлем, питання, пов'язані з аксіоматичним методом, залишаються й сьогодні в центрі уваги наукової думки, оскільки аксіоматичний метод віднайшов своє місце в теорії ймовірностей, деяких розділах фізики (механіка, термодинаміка, електродинаміка); соціології, біології, методиці математики тощо.

Питанням формування в учнів уявлень про аксіоматичний метод присвячена значна кількість робіт методистів-математиків (Г. Бевз, О. Борисенко, М. Бурда, О. Грузін, Я. Жовнір, В. Зоря, О. Семенович, З. Слєпкань, Н. Тарасенкова та інші), в яких вони досліджуються в таких напрямках, як-от: модернізація змісту, методів і форм предметного навчання; формування геометричних понять; розвиток логічного мислення та геометричної інтуїції; дедуктивного методу пізнання та світогляду в цілому тощо. Аналіз результатів досліджень учених надає підстави свідчити, що вивчення аксіоматичного методу в школі *сприяє формуванню* системних знань, узагальнених умінь, цілісному уявленню про навколишню реальність і становленню наукового світогляду, розвитку логічного мислення, пізнавальної самостійності, активності, *підвищенню* пізнавального інтересу. Досвід практичної реалізації досліджень учених довів їх педагогічну ефективність, водночас він виявив і недостатню розробленість методики застосування аксіоматичного методу в закладах загальної середньої освіти (Дейніченко, 2021).

Систематичний курс геометрії, як відомо, вивчається з 7 класу за діючими підручниками, в яких чітко проведена ідея аксіоматичної побудови геометрії, що сприяє його дедуктивному викладу й передбачає глибоке розуміння суті аксіоматичного методу як найпотужнішого методу пізнання й усвідомлення учнями класичної системи аксіом евклідової геометрії.

Інколи *аксіоматичний* метод називають *дедуктивним* методом, що передбачає побудову доведень або процес проведення доведень, оскільки в традиційній логіці однією з форм доведення є дедуктивне, яке вимагає підведення одиничної тези під загальне правило з урахуванням виду дедуктивного висновку й логічних правил виведення. У навчанні аксіоматичному методу виділяють декілька етапів (Є. Лященко, К. Зобкова, Т. Кириченко та ін.):

початковий етап здійснюється під час вивчення перших тем шкільного курсу геометрії й *спрямований* на формування загальних прийомів пошуку й

проведення доведень, які використовуються на всіх подальших етапах;

другий етап вимагає засвоєння специфічних прийомів пошуку й проведення доведень математичних тверджень у залежності від змісту й власне математичних методів, застосованих у доведенні. Слід зазначити, що другий етап формування в учнів аксіоматичного методу здійснюється на протязі вивчення всього курсу математики;

третьій етап потребує розкриття суті побудови шкільної геометрії на основі аксіоматичної теорії. Осмислення третього етапу розуміння учнями аксіоматичного методу відбувається, як правило, у завершенні курсу планіметрії або в розкритті логічної побудови курсу стереометрії.

Отже, широкі можливості використання аксіоматичного методу у вивченні дисциплін природничо-математичного циклу, в розв'язуванні великого класу задач на доведення і побудову, його внутрішньопредметне та міжпредметне значення й зумовлюють потребу ґрунтовного оволодіння учнями й майбутніми вчителями математики різними підходами до застосування аксіоматичного методу побудови геометрії, кращого розуміння його прикладних аспектів.

Список використаних джерел

1. Дейніченко Т.І., Трошечко В.В., Бабак О.М. Аксіоматичний метод та його застосування в навчанні. *Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика* : матеріали V міжн. наук.-практ. конф. (Харків, 31 берез. – 2 квіт. 2021 р.) у 2 т. / ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Х., 2021. Т.2. С. 73-77.
2. Петренко С.В., Нестеренко І.О. Аксіоматичний підхід до вивчення шкільного курсу геометрії. *Фізико-математична освіта*: зб. наук. праць. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. №1 (5). С. 38-46. URL : http://fizmatsspu.sumy.ua/Konferencii/sbor/fmo/Zbirnyk_FMO_1-5-2013.pdf

Deynichenko T.I., Deynychenko G.V., Golubchenko I.A., Lisogor T.O.

AXIOMATIC METHOD YAK WAY OF GEOMETRY

Abstract. The theses characterize the essence of the axiomatic method, which is seen as a method of a scientific theory, the basis of which is certain conclusions (axioms), and all other provisions of the theory follow as logical descendants dki axioms; The genesis of the axiomatic method in geometry has been explored, and the peculiarities of the use of the axiomatic method in the school mathematics course have been characterized.

Key words: Axiomatic method, axioms, priming of geometry.

ДО ПИТАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ.

Дейніченко Тамара,

професор кафедри математики

Дейніченко Геннадій,

доцент кафедри математики

Лисогор Таїсія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої

Худас Анна,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація: У тезах розглянуто суть диференціації навчання як способу впровадження принципу індивідуального підходу; схарактеризовано її основні види: рівнева (внутрішня), профільна (зовнішня).

Ключові слова: диференціація навчання, рівнева диференціація, профільна диференціація.

В останні роки спостерігається сплеск інтересу до проблеми диференціації навчання на різних ступенях математичної освіти, що пояснюється вимогами організації навчального процесу щодо урахування уподобань, математичних здібностей, інтелектуального розвитку учнів тощо задля отримання повноцінної базової математичної підготовки. Курс математики закладів загальної середньої освіти має потужні можливості для розвитку задатків, інтересів, задоволення потреб учнів, тому впровадження диференційованого навчання на всіх ступенях ЗЗСО є вельми актуальною проблемою, оскільки забезпечує особистісно-орієнтоване середовище для навчання, виховання, набуття суб'єктного досвіду школярів.

До цілей диференціації навчання відносять (Лозова, 2002; Дейніченко, 2006; Дейніченко, 2007; Дейніченко, 2023):

– індивідуалізація навчання, заснована на створенні оптимальних умов для виявлення задатків, розвитку інтересів і здібностей кожного учня (психолого-педагогічний аспект);

– цілеспрямований вплив на формування індивідуального, творчого, професійного потенціалу суспільства для раціонального використання можливостей кожного члена суспільства, оснований на його взаємовідносинах з соціумом (соціальний аспект);

– вирішення назрілих проблем навчання шляхом створення нової методичної системи диференційованого підходу до учнів на принципово новій мотиваційній основі (дидактичний аспект).

Отже, загальною метою диференціації навчання є створення умов для всебічного розвитку кожного учня відповідно до його задатків, інтересів, потенційних можливостей, суб'єктного досвіду.

У проведеному дослідженні (Дейніченко, 2006; Дейніченко, 2007) виходимо з визначення *диференціації навчання* як організації навчальної

роботи, варіативної за змістом, обсягом, складністю, методами і засобами, як способу впровадження принципу індивідуального підходу.

Орієнтація на індивідуальність учня вимагає, щоб диференціація навчання враховувала внутрішні потреби кожного учня, торкалася всіх компонентів системи навчання та ступенів школи, що й обумовлює два основні її види: рівнева (внутрішня) і профільна (зовнішня). Внутрішня (рівнева) диференціація передбачає навчання учнів у достатньо великій групі (класі), підбраної за випадковими ознаками (Дейніченко, 2006; Дейніченко 2020). Рівнева диференціація виявляється в тому, що навчання учнів одного класу в межах однієї програми і підручника проходить на різних рівнях засвоєння навчального матеріалу. Кожен учень має право добровільно вибрати рівень засвоєння навчального матеріалу та звітності результатів навчальної праці з кожної конкретної теми (розділу), а можливо і курсу загалом. Контроль передбачає перевірку для всіх учнів обов'язкових результатів навчання й доповнюється перевіркою засвоєння матеріалу на високому рівні. Завдання вчителя полягає в забезпеченні поступового просування, руху учнів від нижчого до вищого рівня сформованості навчальних досягнень.

Отже, рівнева (внутрішня) диференціація передбачає, що навчаючись в одному класі, за однією програмою та підручником, учні можуть засвоювати матеріал на різних рівнях; водночас виділяється рівень обов'язкової підготовки (плановані результати навчання). Вимогами, які пред'являються до здійснення рівневої диференціації, є (Дейніченко, 2006; Дейніченко, 2023):

- відкрите пред'явлення завдань рівня обов'язкової підготовки, що здійснюється на всіх етапах процесу навчання; учням зрозумілі й відомі як поточні, так і підсумкові завдання;
- рівень, на якому ведеться викладання, повинен бути вищим за обов'язковий рівень засвоєння матеріалу;
- послідовне просування учнів за рівнями засвоєння навчального матеріалу;
- вибір засвоєння і звітності є добровільним;
- індивідуальний темп досягнення обов'язкових результатів навчання;
- відповідність змісту навчального матеріалу, контролю та оцінки знань прийнятому рівневому підходу.

Профільна (зовнішня) диференціація (або диференціація за змістом) вимагає створення стабільних груп учнів, у яких зміст освіти та навчальні вимоги до учнів розрізняються; особливістю профільної диференціації є спрямованість результатів навчання на подальшу професійну орієнтацію учнів (Дейніченко, 2006; Дейніченко, 2023).

Отже, профільна диференціація передбачає навчання різних груп учнів за програмами, що відрізняються глибиною викладання матеріалу; обсягом відомостей; номенклатурою питань, що вивчаються.

Важливо зазначити, що обидва види диференціації існують і взаємодоповнюють один одного на всіх ступенях шкільної освіти, але у різній питомій вазі: якщо у старших класах перевага надається профільній

диференціації навчання з її поділенням на подальшу профорієнтацію, то в середніх класах більша увага приділяється рівневій диференціації. Водночас профільна диференціація проявляється і в середніх класах через систему гурткових занять та введення додаткових предметів за вибором (Дейніченко, 2006; Дейніченко, 2023).

Види диференціації окреслюють різні форми реалізації диференціації, що відбито на схемі (див. рис. 1.).

Рис. 1. Види і форми диференціації навчання

Отже, аналіз різних підходів до визначення дефініції «диференціація навчання», її видів та шляхів реалізації дозволяє виділити такі її особливості: диференціація навчання потребує врахування різних індивідуальних характеристик учнів, їхнього суб'єктного досвіду для організації відповідних сталих (або тимчасових) типологічних груп школярів з метою створення оптимальних умов для розвитку задатків, нахилів, інтересів, самореалізації учня, що передбачає диференціацію змісту навчального матеріалу, методів і форм навчання

Список використаних джерел

1. Дейніченко Г.В., Чібисов О.Д., Кабанська О.С. Особливості профільної диференціації навчання. Наумовські читання : зб. тез доповідей XX наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяченої 300-р. з дня народження Г. Сковороди (м. Харків, 3-4 листоп. 2022 р.). Х., 2023. С. 376–379.
2. Дейніченко Г.В. Групові форми організації навчальної діяльності зі стохастики здобувачів освітньо-наукового рівня з КНР. II Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання»: зб. тез II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (Глухів, 28–29 жовтня 2020 р.) /Глухівський націон. пед. ун-т імені Олександра Довженка). Глухів, 2020. С. 148.

3. Дейніченко Т.І. Мамай В.В., Чирка К.С. Диференціація навчання математики. *Наумовські читання* : зб. тез доповідей XX наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяченої 300-р. з дня народж. Г. Сковороди (м. Харків, 3-4 лист. 2022 р.). Х., 2023. С. 99–102.
4. Дейніченко Т.І. Диференціація навчання в процесі групової форми його організації (на прикладі предметів природничо-математичного циклу): *автореф. дис... канд. пед. наук*: 13.00.09 /ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків, 2006. 21 с.
5. Дейніченко Т.І. Щодо дефініції поняття «диференціація навчання» *Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки*: зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя, 2007. Вип. 44. С. 165–170.
6. Лозова В.І., Троцько Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: навчальний посібник /Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. 2-е вид., випр. і доп. Харків: «ОВС», 2002. С. 233–239.

Deynichenko T.I., Deynychenko G.V., Lysohor T.O., Khudas A. K.
**ON THE ISSUE OF DIFFERENTIATION OF MATHEMATICS
TEACHING**

Abstract. The theses consider the essence of differentiation of education as a way of implementing the principle of an individual approach; its main types are characterized: level (internal), profile (external).

Key words: differentiation of education, level differentiation, profile differentiation.

АНАЛОГІЯ В НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ.

Дейніченко Тамара,

професор кафедри математики

Белименко Орина,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

Борке Катерина,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

Кроль Геннадій,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах з'ясовано суть методу аналогії в навчанні математики; схарактеризовано його переваги і недоліки; наведено приклади застосування означеного методу в розв'язуванні задач шкільного курсу математики.

Ключові слова: метод аналогії, подібність, схожість, міжпредметні зв'язки.

Термін «аналогія» часто використовують як синонім термінів «подібність», «схожість». Так, при вивченні математики у багатьох випадках кажуть: «твердження, аналогічне до такого твердження ...», маючи на увазі, що дане твердження є майже таким самим, подібним до іншого.

Аналогія – метод наукового пізнання, під час якого встановлюється подібність у деяких рисах, якостях і відношеннях між нетотожними об'єктами (Дейніченко, 2022; Сисоєва, 2013 та інші).

Використання аналогії обов'язкове, бо супроводжується перенесенням знань із одного предмета на інший (міжпредметні зв'язки), що дає більш широке та об'єктивне пояснення явища чи поняття. Перенесення знань, отриманих при вивченні одного об'єкта, на інші об'єкти, є дуже важливим науково-дослідним та методичним завданням. Проте, як і всі методи наукового пізнання, аналогія має позитивні та негативні риси в навчанні математики (див. табл. 1).

Таблиця 1.

Переваги та недоліки методу аналогії

Позитивні риси	Негативні риси
<p>1. Сприяє активізації розумової діяльності школярів, зрозумівши, що нове поняття аналогічне відомому раніше, учень може припустити збіг властивостей цих понять.</p>	<p>1. Аналогія тільки вказує напрям, в якому слід продовжувати роботу.</p>
<p>2. Сприяє глибшому усвідомленню властивостей нових понять, міцному їх запам'ятовуванню і запобіганню помилок.</p>	<p>2. Висновки за аналогією можуть виявитись або правильними, або хибними, тобто мають гіпотетичний характер.</p>
<p>3. Якщо вчитель вдало спрямовує мислення учнів, то вони самостійно визначають пари аналогічних понять: коло та сфера, круг і куля, кут і двогранний кут, паралельні прями й паралельні площини тощо.</p>	<p>3. Висновки потребують спеціального обґрунтування правильності чи хибності за допомогою дедуктивних міркувань (доведень).</p>
<p>4. Значно полегшує самостійну роботу учнів з аналогічними задачами, оскільки вони розв'язуються за певним алгоритмом.</p>	
<p>5. Сприяє створенню наочності математичних понять.</p>	

Застосування методу аналогії розглянемо на прикладі додавання і віднімання десяткових дробів:

$$\begin{aligned} 2,374 + 1,725 &= 2 \frac{374}{1000} + 1 \frac{725}{1000} = 3 + \frac{374 + 725}{1000} = 3 + \frac{1099}{1000} = 3 + 1 \frac{99}{1000} \\ &= 4 \frac{99}{1000} = 4,099 \end{aligned}$$

У розв'язуванні цього прикладу проводиться аналогія з додаванням звичайних дробів з однаковими знаменниками. Проте додавати десяткові дроби можна набагато простіше, не перетворюючи їх у звичайні.

Схожість способів запису десяткових дробів і натуральних чисел дає змогу виконувати додавання й віднімання десяткових дробів у стовпчик.

Водночас у вивченні ознак подільності натуральних чисел в курсі математики 6 класу є можливість не тільки успішно скористатися «корисними» аналогіями, а й зіткнутися з помилковими аналогіями. Так, після вивчення ознаки подільності на 3, учням було запропоновано сформулювати самостійно ознаку подільності на 7. Для розв'язування пропонувались приклади:

1. Якщо сума цифр числа ділиться на 3, то число ділиться на 3.

Число 2745 ділиться на 3, оскільки $2+7+4+5=18$; $18:3=6$, отже $2745:3=915$.

За аналогією учні припустили:

2. Якщо сума цифр числа ділиться на 7, то і число ділиться на 7.

Число $86 : \text{сума цифр числа } 8+6=14$; $14:7=2$, але $86:7=12,285714\dots$

Після цього учні усвідомили, що ознаку подільності на 7 за аналогією вони не отримують.

У розв'язуванні задач за аналогією корисним для учнів є використання такої схеми:

1) підібрати задачу, аналогічну даній, тобто таку, яка у порівнянні з даною задачею, має подібні умови й подібний висновок;

- допоміжна задача має бути простіше за дану або такою, розв'язування якої відоме і зрозуміле.

2) розв'язати допоміжну задачу; потім провести аналогічні міркування у розв'язуванні даної задачі.

Доведено, що застосування аналогії у процесі навчання математики – один із ефективних прийомів, здатних викликати в учнів живий інтерес до предмета. Крім того, широке застосування аналогії дає можливість більш легкого та міцного засвоєння школярами навчального матеріалу, оскільки часто забезпечує уявне перенесення певної системи знань та умінь від відомого об'єкта до невідомого (Дейніченко, 2022; Сисоєва, 2013 та інші).

Отже, метод аналогії відіграє важливу роль у розвитку пізнавальних процесів учнів (уяви, пам'яті, гнучкості мислення тощо), допомагаючи утворювати нові міжпредметні та внутрішньопредметні зв'язки між пройденим і новим матеріалом.

Список використаних джерел

1. Дейніченко Т.І., Мазур К.В., Рой О.С. Порівняння й аналогія в навчанні математики. *Наумовські читання* : зб. тез доповідей XIX наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених (м. Харків, 23-24 листопада 2021 р.). Харків, 2022. С. 63–65.
2. Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. *Методологія науково-педагогічних досліджень* : підручник. Рівне : Волинські обереги, 2013. 360 с.

Deynichenko T.I., Belimenko O.S., Borke K.I., Krol G.G.

ANALOGY IN BASIC MATHEMATICS

Abstract. The theses explain the essence of the analogy method in the science of mathematics, characterize its advantages and shortcomings, and also suggest the application of the said method in solving problems in a school mathematics course.

Key words: analogy method, similarity, similarity, interdisciplinary connections.

ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ.

Дейніченко Геннадій,

доцент кафедри математики

Абдуллаєва Амалія,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої

Онищенко Наталія,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Єфімова Катерина,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах на основі логічного аналізу навчального матеріалу схарактеризовано основні поняття та співвідношення між ними у вивченні подільності чисел шкільного курсу математики.

Ключові слова: подільність натуральних чисел, ознаки подільності, шкільний курс математики.

Проблема підвищення ефективності процесу навчання у викладанні подільності чисел представляє безсумнівний інтерес для шкільної практики, оскільки питання теорії подільності чисел є невід'ємним складником числової змістової лінії шкільного курсу математики, тому існує нагальна потреба у формуванні в учнів ключових і предметних компетентностей для їх використання у розв'язуванні достатньо великого кола задач сучасного ШКМ (Дейніченко, 2021).

Одним із завдань вивчення теми «Подільність натуральних чисел»

курсу математики 6 класу є забезпечення рівня математичної культури, необхідної для повноцінної участі у повсякденному житті, продовження освіти та трудової діяльності. Знання, отримані учнями у вивченні цієї теми є унікальним засобом не лише освітнього, але й розвивального потенціалу особистості, оскільки задачі на подільність чисел широко використовуються в діяльності людини, а також у самій математиці.

Учні повинні знати основні правила виконання всіх арифметичних операцій; навчитися виконувати множення і ділення натуральних чисел, раціональних чисел, правильних дробів, десяткових дробів, виконувати дії зі степенем; засвоїти основні поняття «дільник числа», «кратне числа», добре уявляти, що кожне натуральне число має скінченну множину дільників і нескінченну множину кратних, що 1 – дільник, а 0 – кратне кожного натурального числа.

Це новий за змістом навчальний матеріал, оскільки містить деякі невідомі раніше учням поняття, багато з яких означають. Першими вводять поняття «дільник числа» і «кратне числу», водночас термін «дільник» учням відомий вже з початкової школи, оскільки він позначав компонент дії ділення. Потрібно наголосити, що терміни «дільник» і «дільник числа» мають зовсім різний зміст, вони позначають різні поняття.

Проведений аналіз науково-методичної літератури, діючих підручників з математики для 6 класу (Бурда, 2017; Мерзляк, 2023; Хурда, Дейніченко, 2019 та ін.) надає підстави свідчити, що у процесі вивчення відомостей про дільники й кратні та ознак подільності чисел, нові поняття вводяться через систему вправ. Ознаки подільності розглядаються без доведень. Наприклад, вивисавши кілька перших натуральних чисел, кратних 2, слід зауважити, що вони закінчуються цифрами 0, 2, 4, 6, 8, які цифри називаються парними; інші цифри (1, 3, 5, 7, 9) – називають непарними. Далі, після розгляду двох-трьох конкретних прикладів, формулюється ознака: «Якщо запис числа закінчується парною цифрою, то число ділиться на 2; якщо цей запис закінчується непарною цифрою, то воно не ділиться на 2». Таке введення та формулювання ознаки, хоча й довше від тих, що містять словосполучення «необхідно і достатньо» або «ті і тільки ті», але воно зрозуміліше для учнів.

Бажано, щоб учні уявляли, що (Хурда, Дейніченко, 2019):

- множина натуральних чисел складається з трьох класів: одиниці, простих чисел і складених чисел;

- кожне складене число можна розкласти на прості множники (пояснення бажано ілюструвати відповідними записами і графами)

Проведений логічний аналіз теми надає підстави свідчити, що її понятійний апарат має такі складники, як-от: дільники і кратні; парні і непарні натуральні числа; подільність чисел; ознаки подільності на 2, 5, і 10; ознаки подільності на 9 і 3; прості і складені числа; розкладання натурального числа на прості множники; спільні дільники кількох чисел; найбільший спільний дільник; взаємно прості числа; найменше спільне кратне.

Слід зауважити, що особливості, притаманні віку молодших підлітків (учні 5 і 6 класів), в значній мірі впливають на вибір форм організації навчання у вивченні теми «Подільність натуральних чисел».

Як відомо, гра займає одне з центральних місць у діяльності молодших підлітків, оскільки школярів цього віку цікавлять рольові або творчі ігри, а в ігровій діяльності переважають кмітливість, винахідливість, витримка, сміливість, наполегливість; формуються необхідні навички, розширюються та поглиблюються пізнавальні інтереси тощо. Як правило, ігрову форму уроку молодші підлітки сприймають з найбільшим захопленням і працюють злагоджено й натхненно, тому така форма роботи є продуктивною, викликає в учнів інтерес, адже навіть найпасивніші учні включаються в гру з великим бажанням, докладаючи зусилля, щоб не підвести товаришів. Процес гри, її результати часто спонукають учнів замислитися над ліквідацією прогалин у знаннях (Лозова, Троцько, 2002).

Отже, поряд із традиційною класно-урочною організацією навчання слід застосовувати «нестандартні» або «нетрадиційні» уроки, до яких відносять: інтегрований урок, урок-лекція, урок-конференція, урок-семінар, урок-конкурс, урок-КВК, урок-аукціон, урок-гра, урок-казка, урок-подорож, урок-суд та багато інших.

Саме «нестандартні» уроки сприяють розвитку творчих здібностей школярів, виховують навички дослідницької діяльності, що приводить до глибинного розуміння предмета, зацікавленості ним. Разом з тим у будь-якому випадку в процесі підготовки до проведення «нестандартних уроків» слід враховувати вікові та індивідуальні особливості молодших підлітків.

У 7 класі в темі «Цілі вирази» (Бурда, 2017) продовжується вивчення та застосування учням значної кількості тверджень пов'язаних з подільністю чисел. А саме, при вивченні тем «Степінь з натуральним показником», «Додавання та віднімання многочленів» тощо, учням запропоновано низку задач на доведення, з використанням ознак подільності чисел, знаходження спільного дільника та розкладання натурального числа на прості множники.

У програмах для 8 класів з поглибленим вивченням математики (<https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/matematika-algebra-geometriya.pdf>) на вивчення теми «Основи теорії подільності» відведено 20 годин навчального часу. Слід зазначити, що у вивченні основи теорії подільності 8 класу найбільше проявляється здатність учнів до евристичного мислення, а отже, й до вивчення математики на поглибленому рівні. У вивченні теми відбувається знайомство з ключовими поняттями теорії чисел (формулювання і доведення основної теореми арифметики, формується поняття про розбиття множини натуральних чисел на класи еквівалентності за заданим модулем, детально розглядаються поняття, пов'язані з властивостями простих чисел тощо), узагальнення й розширення знань з теорії подільності, отриманих у попередніх класах; формування в учнів переконання в практичній застосовності теорії чисел шляхом розширення математичного світогляду, ознайомлення з історією

теорії чисел, дослідженнями в цій галузі (роботи П. Ферма, М. Мерсенна, історія досліджень властивостей простих чисел тощо).

Підкріплення значущості зазначеного теоретичного матеріалу відбувається шляхом його застосування до визначення подільності чисел (формулювання й доведення ознак подільності) й розв'язування цілих раціональних рівнянь (зокрема з використанням теореми Безу). Для підкріплення інтересу до матеріалу доцільно використовувати історичні відомості щодо дослідження проблем простих чисел, «чисел близнюків» (пара простих чисел, різниця між якими становить 2), «досконалих» чисел (натуральне число, яке дорівнює сумі всіх своїх дільників, крім самого числа.) тощо. Установленню міжпредметних зв'язків сприяє розгляд таблиць простих чисел, що може бути завданням для опрацювання на уроках інформатики.

Слід зазначити, що до питань подільності натуральних чисел доводиться неодноразово повертатися у вивченні математики в старших класах. Наприклад, ознаки подільності часто використовують для ілюстрації необхідних і достатніх умов. Так, у вивченні теми «Многочлени» алгебри і початків аналізу 10 класу з поглибленим вивченням предмету (<https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv>) розв'язуються задачі на подільність чисел, наприклад: довести, що сума трьох послідовних цілих

чисел кратна 3; що сума чисел \overline{abc} , \overline{bca} , \overline{cab} кратна 37; що $5^5 - 5^4 + 5^3$ ділиться на 21; що $45^{45} \cdot 15^{15}$ ділиться на 75^{30} ; що при будь-якому цілому n значення виразу $(5n + 7)^2 - (1 - n)^2$ ділиться на 48 тощо.

Одним з ефективних засобів розвитку мислення є розв'язування задач на подільність, що пропонуються на математичних олімпіадах в основній (приклади 1, 2) та старшій школі (приклад 3):

1) знайти два числа, якщо їх сума дорівнює 432, а найбільший спільний дільник дорівнює 36; **2)** довести, що $(n^3 - n):6$; **3)** з'ясувати, чи ділиться на 3 число: $A = 776^{776} + 777^{777} + 778^{778}$.

Отже, основні поняття теорії подільності чисел використовуються в розв'язуванні широкого кола задач шкільної математики. Водночас розв'язування задач на подільність сприяє розвитку пізнавальних процесів учнів (різні види пам'яті, увагу, аналітичне та логічне мислення учнів тощо), формуванню наукового підходу до математики, виникненню у школярів інтересу до теорії чисел.

Список використаних джерел

1. Бурда М.І. та ін. Навчальна програма з математики для 5-9 класів загальноосвітніх навч. закладів, 2017. 40 с. URL : <https://base.kristti.com.ua/?p=4514>
2. Бурда М.І. та ін. Навчальна програма для поглибленого вивчення математики в 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів. URL : <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9->

klas/matematika-algebra-geometriya.pdf

3. Програма з математики для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (для класів з поглибленим вивченням математики), 2018. 28 с. URL : <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv>

4. Дейніченко Т.І., Мамедова Т.А. Розвиток уявлень про число: історичний аспект. *Наумовські читання: збірник тез доповідей XIX наук. конф. студентів та молодих учених (23-24 листопада 2021 р., м. Харків).* / ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Харків: ХНПУ, 2021. С. 122–124.

5. Лозова В.І., Троцько Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посібник. 2-е вид., випр. і доп. Х. : ОВС, 2002. 400 с.

6. Мерзляк А.Г. Математика: підручник для 6 кл. закладів заг. серед. освіти (у 2-х ч.) : Ч. 1 / А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М.С. Якір. Х. : Гімназія, 2023. 208 с. : іл.

7. Хурда Д.А., Дейніченко Т.І. Подільність чисел та її застосування в сучасному ШКМ. *Цивілізаційний поступ сучасної освіти і науки: виклики, проблеми, перспективи: матеріали X науково-практичної конференції магістрантів ХНПУ імені Г.С. Сковороди (15-16квітня 2019 р., м. Харків) / за заг. ред. проф. Ю.Д. Бойчука.* Харків: Колегіум, 2019. 324 с.

Deynichenko G.V., Abdullaeva A.V., Onishchenko N.P., Yefimova K.V.

DIVISION OF NUMBERS AND ITS APPLICATION IN SCHOOL MATHEMATICS COURSES

Abstract. In theses, based on a logical analysis of the educational material, the main concepts and the relationship between them in the study of the divisibility of numbers in the school mathematics course are characterized.

Key words: divisibility of natural numbers, signs of divisibility, school mathematics course.

ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК МЕТОД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ

Дейніченко Геннадій,

доцент кафедри математики

Борке Катерина,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Онікєєнко Марія,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Петренко Никита,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація: у тезах з'ясовано суть дидактичної гри, висвітлено питання

специфіки дидактичних ігор як методу навчання, показано можливості ефективного використання дидактичних ігор на всіх етапах процесу навчання з метою озброєння учнів технологією самостійної роботи з придбання математичних знань і стимулювання інтересу до навчання математики.

Ключові слова: дидактична гра, метод, самостійна робота.

У сучасній науково-методичній, психолого-педагогічній літературі дидактична гра здебільшого розглядається як метод навчання, що дає змогу формувати в учнів ключові та спеціальні компетентності шляхом включення в навчальний процес ігрової діяльності (Беседін 2022; Дейніченко 2010; Дейніченко, 2011; Дейніченко, 2012; Жовнір, 1992; Тополя, 2003).

Українські педагоги А. Макаренко, В. Сухомлинський розглядали гру як самостійну діяльність учнів, у якій вони ясно і повно розкривають свою індивідуальність, конструюють свою особистість, наголошуючи, що без гри не може бути повноцінного дитячого розвитку (Тополя, 2003).

Проблема застосування дидактичних ігор під час уроків математики представляє безсумнівний інтерес для дослідників, що вивчають питання дидактики математики, оскільки ігрові форми навчання вимагають високоефективної й мобільної взаємодії педагога і школярів за рахунок продуктивної форми безпосереднього живого спілкування педагогів з учнями, передбачають використання елементів змагання, природного інтересу до вивчення предмета.

Дидактична гра, як відомо, є одним із методів активного навчання, тобто є варіантом активної та (або) інтерактивної діяльності, оскільки передбачає цілеспрямовану, колективну навчальну діяльність. У процесі дидактичної гри кожен її учасник та команда школярів об'єднані спільною метою розв'язування головного навчального завдання та орієнтуються на конкретний результат. Вона специфічно «імітаційно моделює» предметні завдання, що розв'язуються, зокрема, в шкільному курсі математики.

Структура дидактичної гри, як правило, містить мету, конкретну вправу (дидактична основа, зміст, сюжет), ігрові дії (ігровий момент або ігрова ситуація) й складається з таких елементів: дидактична задача, ігрова дія (ігровий елемент), правила гри, хід гри, підсумок, оцінювання гри, результат.

Ігрова форма занять передбачає створення під час уроків ігрових ситуацій і використання педагогічних прийомів, спрямованих на стимулювання й спонукання учнів до результативної навчальної діяльності. Щодо вивчення математики, саме у грі приховані можливості для успішного засвоєння школярами математичних ідей, понять, формування компетентностей (Беседін, 2022; Дейніченко 2010; Дейніченко, 2012; Тополя, 2003).

Дидактичні ігри на уроках математики активно використовують як на етапі ознайомлення учнів з новим матеріалом, так і закріплення, повторення

раніше вивченого, що сприяє його глибокому осмисленню, засвоєнню й формуванню спеціальних знань, умінь та навичок, а також розвитку основних прийомів мислення, розширенню кругозору тощо.

Дидактичні ігри є *ефективним методом організації самостійної роботи* учнів з математики, оскільки дозволяють персоніфікувати та індивідуалізувати навчальний процес на уроці. Учителю надається можливість ефективного розподілу завдань із урахуванням диференційованих запитів та уподобань учнів, що спрямоване на розвиток індивідуальних здібностей школярів, підвищення ефективності засвоєння школярами знань, виховання почуття колективізму та відповідальності.

Усі дослідники ігрового методу організації навчально-пізнавальної діяльності учнів надають йому високої оцінки (Беседін 2022; Дейніченко 2010; Дейніченко, 2011; Дейніченко, 2012; Тополя, 2003), зазначаючи, що:

- використання дидактичної гри вимагає ретельного продумування ігрової ситуації; поєднання пізнавального й ігрового елементів відповідно до змісту програми курсу; чіткого розподілу й збалансованого планування діяльності учнів задля досягнення дидактичної мети;

- правила гри повинні бути простими, точно сформульованими; навчальний матеріал – зручним у використанні на уроці; математичний зміст навчального матеріалу визначається посильністю, доступністю для розуміння школярами задля підвищення пізнавального інтересу до предмету;

- гра повинна мати потенціал для розвитку розумової діяльності школярів, пізнавальних процесів, математичного стилю мислення; сприяти ефективному виконанню дидактичних цілей, розв'язуванню математичних завдань;

- під час проведення дидактичної гри, пов'язаної із змаганням двох чи кількох команд, учителем (чи його помічниками) забезпечується контроль за її результатами; при цьому підрахунок і порівняння результатів є відкритими, зрозумілими та справедливими;

- кожен учень має бути активно залучений до гри, у процесі якої надає грамотні визначення математичних понять, свою аргументацію, резюмування результатів, формулює висновки чітко, коротко, правильно;

- урок не повинен повністю перетворюватися на гру: ігровий характер у проведенні уроків з математики повинен мати розумні межі; якщо на уроці проводиться відразу кілька ігор, це передбачає їх чергування за мірою складності завдань.

Організація дидактичних ігор у процесі проведення нами експериментально-дослідної роботи потребувала:

- визначення місця дидактичних ігор у системі інших активних та інтерактивних методів і видів діяльності на уроці;

- оцінки доцільності їх використання на різних етапах вивчення математики в залежності від віку учнів та характеру математичного матеріалу;

- розробки власної методики проведення дидактичної гри з

урахуванням цілей уроку та рівня підготовленості школярів;

- оцінки змісту ігрової діяльності щодо ідей інноваційної освіти;
- застосування дидактичних ігор у тісній зв'язці з іншими методами навчання, використання яких важливо для озброєння учнів технологією високоефективної самостійної роботи з придбання математичних знань.

Отже, застосування дидактичних ігор та ігрових елементів під час уроків математики значно підвищують ефективність процесу навчання, послуговуючи стимулом досягнення високих результатів у навчанні шкільного курсу математики.

Список використаних джерел

1. Беседін Б.Б., Соколова О.В. Дидактичні ігри як засіб ефективного засвоєння знань та вмінь учнів на уроках математики 7-9 класів: збірник наукових праць фізико-матем. ф-ту ДДПУ, 2022. Вип. 12. С.82-88. URL : <https://ddpu.edu.ua/fizmatzbirnyk/2022/pp082-088.pdf>
2. Дейніченко Т.І., Дейніченко Г.В., Формування у майбутніх учителів позитивної мотивації до технічного конструювання методами імітаційної технології навчання. *Гуманізація навчально-виховного процесу* : зб. наук. пр. / [за заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. Вип. LIII. Ч. I. Слов'янськ : СДПУ, 2010. С. 60-67.
3. Дейніченко Г.В., Охріменко Г.В. Особливості організації ігрової діяльності старших підлітків. *Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя* : зб. наук. пр. X. : Цифрова друкарня №1, 2012. Вип. 7. С. 58-60.
4. Дейніченко Г.В., Охріменко Г.В. Виховання колективізму у школярів засобом ігрової діяльності. *Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя* : зб. наук. пр. X., 2011. Вип. 4. С. 66-68.
5. Жовнір Я.М., Євдокимов В.І., Фурман Б.В., Дейніченко Т.І. Форми і методи активізації самостійної діяльності учнів з математики: методичні рекомендації студентам і вчителям. Харків : ХДПІ, 1992. 88 с.
6. Тополя Л.В. Дидактичні ігри під час вивчення алгебри та геометрії в 7-9 класах: автореф. ... канд. пед. наук 13.00.02 «Теорія і методика навчання математики». Київ, 2003. 20 с.

Deynichenko T.I., Deynychenko G.V., Petrenko N.D., Onikeenko M.V.

DIDACTIC GAME AS A METHOD OF INDEPENDENT WORK IN MATHEMATICS

Abstract. The theses clarify the essence of the didactic game, highlight the issue of the specificity of didactic games as a teaching method, show the possibilities of effective use of didactic games at all stages of the learning process in order to arm students with the technology of independent work to acquire mathematical knowledge and stimulate interest in learning mathematics.

Key words: didactic game, method, independent work.

МЕТОД КООРДИНАТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ.

Дейніченко Тамара,

професор кафедри математики

Дейниченко Геннадій,

доцент кафедри математики

Кроль Геннадій,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Шитикова Лариса,

вчитель математики, вчитель-методист комунального закладу

«Харківський ліцей № 47»

Анотація. У тезах схарактеризовано суть координатного методу, етапи його формування в ШКМ, висвітлено деякі питання внутрішньопредметних та міжпредметних зв'язків його застосування в шкільних курсах природничо-математичного циклу.

Ключові слова: координатний метод, внутрішньопредметні та міжпредметні зв'язки.

Сучасні методи геометрії використовують різні підходи до розв'язування задач. Це насамперед геометричний (синтетичний) метод, побудований на складанні послідовних логічних висновків на основі вивчення аксіом, теорем та їх властивостей. Водночас дуже важливу роль у застосуванні геометричного методу грає правильно зроблене креслення, на підставі наочного уявлення якого й проводиться побудова. Крім цього існують й інші, більш «прогресивні» методи розв'язування геометричних задач, що передбачають застосування внутрішньопредметних зв'язків алгебри та геометрії. Одним із таких методів є метод координат, головну цінність якого становить перенесення в геометрію властивих алгебрі способів розв'язання задач, які мають велику спільність. Ще одна перевага методу координат полягає в тому, що його застосування позбавляє необхідності вдаватися до наочного уявлення складних просторових конфігурацій. Для методу, що розглядається, не є характерним виконання додаткових допоміжних побудов. Використання координатного методу сприяє розвитку обчислювальних та графічних навичок, просторових уявлень, геометричної інтуїції учнів, оскільки його вживання пов'язане з вибором системи координат, обчисленням координат точок, з перекладенням мови рівнянь і

нерівностей на мову геометрії та навпаки (Дейниченко, 2020).

Проведений аналіз наукової літератури надає підстави для узагальнення, що *суть методу координат* полягає у вираженні залежностей між елементами геометричної фігури за допомогою алгебраїчних співвідношень.

Слід зазначити, що традиційно цей навчальний матеріал є одним з найважчих у шкільному курсі геометрії. Водночас координатний метод є одним із широко вживаних, красивих і сучасних методів розв'язування задач, сила якого полягає і в тому, що він дозволяє легко робити узагальнення, роль яких у математиці важко переоцінити.

Формування координатного методу в курсі математики ЗЗСО відбувається за етапами:

1. Засвоєння основного понятійного апарату, яке здійснюється в V-VI класах і систематизується в курсі планіметрії.

2. Введення на основі цього понятійного апарату рівнянь ліній і графіків функцій. Дві ці навчальні задачі розв'язуються в різних предметах (геометрії і алгебрі) з різною метою.

3. Розкриття основних етапів застосування методу координат у курсах алгебри і геометрії.

4. Використання координатного методу для розв'язування математичних задач різних типів.

Координатний метод спрощує розв'язування багатьох геометричних задач, доведення теорем, дозволяє більш раціонально викладати навчальний курс, встановлюючи внутрішньопредметні та міжпредметні зв'язки дисциплін природничо-математичного циклу (див. схему 1).

Використання координатного методу в розв'язуванні задач передбачає, як правило, виконання таких дій: перекладання математичного завдання на координатну (аналітичну) мову; виконання перетворень аналітичного виразу; перекладання з координатної мови на мову, в термінах якої сформульовано вихідне завдання (зворотне перекладання) (Дейниченко, 2020).

Задачі, що розв'язуються за допомогою методу координат, мають переконати учнів у доцільності цього методу: значно легше вивчати рівняння чи нерівність, ніж виконувати складні допоміжні побудови й на основі розгляду різних кривих робити обґрунтовані висновки.

Розв'язування задач координатним методом починається з побудови системи координат, тобто вибору початку координат і напрямів осей. Зазвичай за осі координат обирають прямі, дані в умові задачі, або осі симетрії (за наявності) фігур, даних в умові задачі (Нелін, 1997; с. 27).

Слід сказати, що результат розв'язування задачі не залежить від вибору системи координат, проте від вдалого її вибору залежить раціональний шлях її розв'язування, швидкість і легкість одержання необхідного результату.

МАТЕМАТИКА (5-6 класи)

формування понятійного апарату;
вивчення основних понять: координатний промінь;
координатна пряма; координатна площина,
зображення чисел на координатній прямій,
прямокутна система координат на площині,
виконання відповідних побудов

Алгебра 7 клас

Рівняння з двома змінними.

Графік лінійного рівняння з двома змінними.

8 клас

Функції: $y = k/x$, $y = x^2$, $y = \sqrt{x}$ та їх графіки.

Графічний спосіб розв'язування рівнянь.

9 клас

Функції та їх властивості. Перетворення графіків функцій. Квадратична функція $y = ax^2 + bx + c$, її графік, властивості.

Розв'язування нерівностей другого ступеня з однією змінною. Графічний спосіб розв'язування системи рівнянь з двома змінними.

Алгебра та початки аналізу (10-11 класи)

Тригонометричні функції і їх графіки.

Розв'язування найпростіших тригонометричних нерівностей (графічний спосіб). Показникова, степенева та логарифмічна функції, їх графіки. Поняття про обернену функцію. Поняття про похідну. Дотична до графіка функції. Обчислення площі фігури, обмеженої лініями. Дослідження функції.

Фізика (7-11 класи)

Графічне зображення розв'язків задач.

Побудова графіків різних процесів, встановлення за ними залежності величин наочно; розв'язування задач з механіки координатним методом.

Геометрія 9 клас

«Декартові координати на площині».

Закріплення понятійного апарату координатного методу (для площини).

Розв'язування задач:

1) з використанням формул: координати середини відрізка, відстань між точками, знаходження градусної міри будь-якого гострого кута; рівнянь: прямої, кола;

2) на застосування координатного методу.

«Вектори на площині». Координати вектора. Операції над векторами.

11 клас

Введення декартових координат у просторі.

Розв'язування задач з використанням формул. Дії над векторами у просторі.

Рівняння площини.

Розв'язування геометричних задач координатним методом

Географія (6-7 класи)

Робота з картою (визначення координат об'єкта, знаходження об'єкта на місцевості за даними координатами. Побудова графіків і діаграм, що наочно показують зміни в природі (температура повітря, кількісні зміни у рослинному, тваринному світі); зміни кількості населення тощо.

Схема 1. Внутрішньопродметні та міжпредметні зв'язки шкільних курсів природничо-математичного циклу у вивченні координатного методу.

Тому, перш, ніж вводити систему координат, необхідно проаналізувати задачу, встановити, координати яких точок треба визначити, рівняння яких прямих треба скласти. Загальних правил тут немає, кожна задача вимагає індивідуального підходу, але існує *алгоритм розв'язання задач координатним методом*, який значно полегшує процес розв'язування:

1. Вибрати систему координат так, щоб дані точки мали найбільш прості координати (взагалі, ці точки розташовують на осях координат).

2. Виразити координати даних точок через відомі елементи; координати шуканої точки позначити через змінні (x; y).

3. Виразити залежність між даними і шуканими елементами у вигляді рівняння або системи рівнянь.

4. За знайденими розв'язками (координатами шуканих точок) відповісти на питання задачі.

Як відомо, Рене Декарт, відкривши метод координат, сказав, що розв'язав усі задачі, маючи на увазі геометричні задачі свого часу, оскільки встановлення зв'язку між алгеброю і геометрією було революцією в математиці, сприяло відновленню математики як єдиної науки, в якій немає «китайської стіни» між окремими її частинами. Водночас метод координат має універсальне значення, як загальний метод розв'язування задач, тому ціннісна проблематика у викладанні методу координат курсу математики ЗЗСО виявляється в його прикладному аспекті, й виникає необхідність не тільки у визначенні провідних компетентностей, але й у пошуку ефективних засобів оволодіння учнями математичними методами пізнання дійсності.

Список використаних джерел

1. Дейниченко Г.В., Жерновникова О.А., Ткачова Н.О. Аксіологічний підхід у вивченні координатного методу в шкільному курсі математики. *Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі*: матеріали II науково-практичної конференції молодих учених (14-15 травня 2020 р.). Х., 2020. С. 118-120.

2. Гельфанд І.М., Глаголева О.Г., Кирилов О.О. Г32 Метод координат: навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2011. 216 с.: іл. (Бібліотечка фізико-математичної школи. Математика). URL : https://bohdan-books.com/userfiles/file/books/lib_file_947411242.pdf

3. Метод координат на площині: вебквест. URL : <https://vseosvita.ua/webquest/metod-koordynat-na-ploshchyni-1063.html>

4. Нелін Є.П. Методи розв'язування геометричних задач. Додаток до навчального посібника «Геометрія в таблицях»: метод. рекомендації. Харків : Світ дитинства, 1997. 32 с.

5. Практикум з методики навчання математики. Основна школа: навчальний посібник для організації практичних занять і самостійної роботи студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів / за редакцією В.О. Швеця. К .: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. С.228-238. URL : http://eprints.zu.edu.ua/20221/1/Prus_Temy_3.8_3.9.pdf

COORDINATE METHOD AND ITS APPLICATION IN THE SCHOOL COURSE OF MATHEMATICS

Abstract. The theses characterize the essence of the coordinate method, the stages of its formation in the ShKM, highlight some issues of intrasubject and intersubject connections of its application in school courses of the science and mathematics cycle.

Key words: coordinate method, intrasubject and intersubject connections.

ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕГРАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В КУРСІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ.

Дейніченко Тамара,

професор кафедри математики;

Липовий Володимир,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Величко Ганна,

викладач математики;

Усиченко Олена,

викладач інформатики

Регіональний центр професійної освіти ресторанного, будівельного та
автотранспортного сервісу Харківської області

Анотація. У тезах схарактеризовано основні поняття інтегрального числення, з'ясовано деякі питання генези досліджуваного феномену, його вивчення в курсі алгебри і початків аналізу; висвітлено питання прикладної спрямованості інтегрального числення в розв'язуванні практичних задач, що обіймають достатньо широке коло фізичних явищ.

Ключові слова: визначений інтеграл, невизначений інтеграл, застосування інтегрального числення.

Інтегральне числення – розділ математики, в якому вивчаються властивості й способи обчислення інтегралів, їх застосування до розв'язування різноманітних математичних, фізичних й інших задач. Інтегральне числення є важливою частиною математики, що дозволяє аналізувати та обчислювати площі, об'єми й інші величини, пов'язані з безперервними функціями.

Як відомо, інтегральне числення, тісно пов'язане з диференціальним численням й утворює разом з ним основну частину математичного аналізу (або аналізу нескінченно малих). Центральною дефініцією інтегрального числення є поняття інтеграла, яке має два різних тлумачення, що й призвело

до поняття невизначеного та визначеного інтегралів функцій однієї дійсної змінної. Інтегральне числення виникло з розгляду великого кола задач природознавства й математики, найважливішими з яких є задача визначення подоланого за даний час шляху за відомою (але можливо) змінною швидкістю руху та задача давнини на обчислення площ й об'ємів геометричних фігур (Дейніченко, 2020).

У систематичній формі інтегральне числення було запропоновано у 17 столітті І. Ньютоном та Г. Лейбніцем. 1675 року Г. Лейбніцем був введений символ інтеграла, який отримано зміною латинської літери S (перша літера слова сума). Саме слово інтеграл, що походить від латинського *integero* (приводити до колишнього стану, відновлювати), став вживати Я. Бернуллі (1690 рік). Дійсно, операція інтегрування «відновлює» функцію, диференціюванням якої отримана підінтегральна функція. У ході листування, як відомо, І. Бернуллі та Г. Лейбніц погодилися з пропозицією Я. Бернуллі, тому в 1696 році з'явилася й назва нової гілки математики – інтегральне числення (*calculus integralis*). Інші відомі терміни інтегрального числення з'явилися значно пізніше. Так, термін «первісна функція» замінив більш ранній – «примітивна функція» (від лат. *primitivus* – початковий, первинний, первісний), введений Г. Лагранжем у 1797 році (Дейніченко, 2020).

У сучасній літературі множину всіх первісних для функції $f(x)$ називають також невизначеним інтегралом. Це поняття виділив Г. Лейбніц, який помітив, що всі первісні функції відрізняються довільною постійною.

Невизначений інтеграл відіграє фундаментальну роль у математиці та її додатках. Він використовується для знаходження первісних функцій, розв'язання диференціальних рівнянь та аналізу різних процесів, де потрібна зворотна операція до диференціювання.

Визначеним називають інтеграл виду $\int_a^b f(x) dx$ (позначення запровадив

К. Фур'є (1768-1830), межі інтегрування почав вказувати Л. Ейлер).

Визначений інтеграл, який використовується для обчислення площ під кривими, об'ємів тіл та багатьох інших фізичних і геометричних величин, є одним із ключових понять інтегрального числення.

Під визначеним інтегралом у матаналізі розуміють зазвичай інтеграл функції із указаною областю інтегрування. Визначений інтеграл є неперервною функцією, лінійною за підінтегральними функціями й адитивною за областю інтегрування (у найпростішому випадку областю інтегрування є відрізок числової осі). Геометричний зміст визначеного інтеграла – це площа криволінійної трапеції (криволінійної фігури), обмеженої віссю абсцис, двома вертикалями на краях відрізка і кривою графіка функції.

Основними методами обчислення визначених інтегралів є заміна змінних у визначеному інтегралі та інтегрування частинами. Водночас слід зазначити, що шкільний курс математики не передбачає подальшого розвитку навичок техніки інтегрування. У зв'язку з цим, як показує практика,

потрібно стимулювати учнів до самостійного вивчення техніки інтегрування, зокрема, за допомогою технічних засобів, у тому числі мультимедійних, що сприймається учнями із великою цікавістю. Слід сказати, що існує безліч програмних засобів і пакетів для символічних обчислень, таких як Mathematica, Maple, Maxima, SymPy та інші. Вони дозволяють користувачеві обчислювати інтеграли символічно, що означає отримання аналітичних виразів у відповіді. Це корисно для знаходження загальних розв'язків диференціальних рівнянь, аналізу функцій та багатьох інших завдань.

Проведений аналіз підручників з алгебри та початків аналізу надає підстави свідчити, що у вивченні теми «Інтеграл і його застосування» (Мерзляк, 2019 та інші), поняття інтеграла розглядається як сукупність первісних конкретної функції, які можливо трактувати як розв'язок диференціального рівняння $y' = f(x)$. На базі поняття інтеграла розглядаються основні теореми інтегрального числення та його застосування в розв'язуванні прикладних задач; відбувається формування навичок інтегрування.

Дидактична мета вивчення теми «Інтеграл і його застосування» (Мерзляк, 2019 та інші) вимагає ознайомити учнів з операцією, що є оберненою до операції диференціювання функції; основними властивостями первісної та правилами її знаходження (правилами інтегрування); використанням методу інтегрального числення для розв'язування задач з практичним змістом (знаходження площі, об'єму фігур, пройденого шляху, маси речовини, роботи сили тощо); показати універсальність методу інтегрального числення.

Виховна і розвивальна цілі вивчення теми пов'язані з формуванням наукового світогляду (розвиток в учнів правильної уяви про природу математики, суть та походження математичних абстракцій, співвідношення реального й індивідуального, місце математики в системі наук, ролі математичного моделювання в науковому пізнанні та практиці).

Проведений аналіз навчально-методичної літератури з даної теми надає підстави свідчити про наявність різних думок учених-методистів з приводу послідовності та методики вивчення цієї теми в сучасному ШКМ для створення умов успішного засвоєння й розуміння учнями основ інтегрального числення. Водночас у діючих програмах та підручниках темі «Первісна та інтеграл» передують теми «Похідна та її застосування». Така послідовність вивчення матеріалу створює передумови для розуміння учнями взаємозв'язку між операціями диференціювання та інтегрування функції; усвідомлення того факту, що апарат похідної та інтеграла (основа методу математичного аналізу) є універсальною мовою для опису багатьох явищ, процесів, та інструментом, за допомогою якого вони досліджуються (<https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv>).

Як відомо, ефективному навчанню багато в чому сприяє розв'язування задач з практичним змістом, тому актуальним є вивчення учнями елементів інтегрального числення через прикладні задачі фізики, економіки, статистики

та ін., що суттєво впливає на розвиток позитивної мотивації навчання математики в загальноосвітній підготовці старшокласників.

Таким чином, інтегральне числення має широкі практичні застосування в різних галузях науки, інженерії, економіки та інших дисциплінах, як-от:

- у *фізиці та інженерії* інтегральне числення відіграє важливу роль і використовується для аналізу руху тіл, розподілу маси й енергії, а також для розв'язування задач електродинаміки, механіки та інших фізичних дисциплін.

Інтегральне числення використовується для знаходження розв'язків диференціальних рівнянь. Багато фізичних, інженерних та наукових задач можуть бути сформульовані з використанням диференціальних рівнянь.

Одним із найбільш фундаментальних застосувань інтегрального числення є обчислення площ та об'ємів. Інтеграл дозволяє знаходити площу під кривими у двовимірному просторі та об'єми під поверхнями у тривимірному просторі. Це важливо в геометрії, а також у фізиці в розрахунках об'ємів тіл та площ поверхонь;

- *економіка та фінанси*. В економіці інтегральне числення застосовується для аналізу функцій попиту та пропозиції, визначення загальних витрат і доходів, а також для моделювання економічних процесів. У фінансовій математиці воно використовується при оцінці опціонів, обчисленні вартості портфеля та інших фінансових інструментів;

- у *стохастичі* інтегральне числення використовується в обчисленні диференціальної функції розподілу ймовірностей неперервної випадкової величини; для визначення числових характеристик неперервних випадкових величин; в розподілах функцій одного і двох випадкових аргументів тощо.

Отже, інтегральне числення – це потужна й універсальна теорія, що має міждисциплінарне значення й широке практичне застосування, тому виникає необхідність у ґрунтовному оволодінні нею учнями старшої школи з метою розширення світогляду, поглиблення знань і підвищення їх якості, кращого розуміння основ та можливостей означеного феномену у вивченні дисциплін природничо-математичного циклу.

Список використаних джерел

1. Дейніченко Т.І., Водолазька К.С. Елементи інтегрального числення: історичний аспект. *Наумовські читання* : зб. тез доповідей XVIII наук. конф. студентів та молодих учених : (24-25 листоп. 2020 р., м. Харків) / ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків : ХНПУ, 2020. С. 77-79.
2. Мерзляк А.Г. Алгебра 11 клас: підручник для загальних навчальних закладів: проф. рівень / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір. Х. : Гімназія, 2019. 352 с.
3. Програма з математики для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (для класів з поглибленим вивченням математики), 2018. 28 с. URL : <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv>

ELEMENTS OF INTEGRAL CALCULUS AND ITS USE IN THE COURSE OF ALGEBRA AND BEGINNINGS OF ANALYSIS

Abstract. The theses characterize the main concepts of integral calculus, clarify some questions of the genesis of the phenomenon under study, its study in the course of algebra and the beginnings of analysis; the issue of the applied orientation of integral calculus in solving practical problems covering a sufficiently wide range of physical phenomena is highlighted.

Key words: definite integral, indefinite integral, application of integral calculus.

МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ Й МОТИВАЦІЇ ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ДО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ.

Дейниченко Геннадій,

доцент кафедри математики

Дейниченко Тамара,

професор кафедри математики

Мамай Владислава,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Чирка Карина,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах схарактеризовано групу методів стимулювання й мотивації інтересу учнів до математики, а саме: стимулювання обов'язку і відповідальності в навчанні та методи формування пізнавального інтересу (створення ситуацій зацікавленості, успіху; пізнавальні ігри; навчальні дискусії; аналіз життєвих ситуацій; комунікативна атака, мінус-прийом; емоційний вплив).

Ключові слова: мотивація, методи навчання.

Однією з найнеобхідніших умов виховання людини сучасного суспільства є розвиток її унікальності та індивідуальності. Перед учителем стоїть завдання створити дитині умови для її максимального самовизначення і саморозвитку. Реалізація цього неможлива без правильної мотивації навчання, зокрема математики, та розвитку інтересу до предмету.

Ефективність діяльності учнів з математики залежить перш за все від мотиваційної сфери школярів, тобто їхніх потреб (як цілей), інтересів, ціннісних орієнтацій, мотивів, нахилів, ідеалів, які безпосередньо детермінують цю діяльність (Лозова, Троцько, 2002; Дейниченко, Дейниченко, 2010; Дейниченко, 2023 та інші).

Мотив (франц. *motif*, лат. *motus* – рух) – спонукання до діяльності, пов'язане із задоволенням потреб людини.

Мотивація навчальної діяльності – це інтереси, потреби, прагнення, емоції, переконання, ідеали, установки, які спонукають учня до діяльності (Лозова, Троцько, 2002).

Мотивація сприяє появі в учня навчальної ініціативи й любові до навчання, спонукає його діяти з максимальною енергією в різних навчальних ситуаціях, допомагає учням більше контролювати свої дії і керувати власним часом, щоб досягти навчальних цілей. Саме для цього є доцільним застосовувати під час уроку різноманітні методи стимулювання й мотивації інтересу учнів до навчання математики.

Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності можна поділити на дві групи: методи формування пізнавального інтересу та методи стимулювання обов'язку і відповідальності у навчанні (Лозова, Троцько, 2002; Бурко, 2017).

Стимулювання обов'язку і відповідальності в навчанні. Важливо пояснювати учням значущість навчання та створювати стимули для навчання не лише на основі бажання, а й на основі обов'язку. Учитель повинен висувати вимоги, контролювати їх виконання, надихати та спонукати до сумлінності та відповідальності у навчанні.

До *методів формування пізнавального інтересу* відносять (Лозова, Троцько, 2002; Бурко, 2017; Дейніченко, Дейніченко, 2010; Дейніченко, 2023):

- *створення ситуацій зацікавленості.* Інтерес є потужним мотиватором у навчанні. Важливо використовувати методи, які викликають позитивні емоції (ігри, квести, загадки, кросворди тощо), щоб формувати пізнавальний інтерес учнів;

- *створення ситуацій успіху.* Необхідно створювати ситуації успіху в навчанні для учнів, за допомогою підбору завдань, які відповідають рівню учнів, позитивного підходу та похвали за досягнення, надання можливості виправляти помилки та навчатися на них, стимулювання самостійності та впевненості у власних здібностях;

- *пізнавальні ігри.* Проведення ігор-екскурсій, заочних подорожей, вікторин тощо;

- *навчальні дискусії.* Дискусії допомагають учням краще зрозуміти матеріал і розвивати своє критичне мислення;

- *аналіз життєвих ситуацій.* Залучення учнів до практичного застосування того або іншого значення забезпечує глибокі психологічні основи для формування в них свідомих знань і переконань;

- *комунікативна атака.* Це метод активізації навчання, який базується на виклику подиву та захоплення учнів, використовуючи ефект новизни та несподіваності, щоб швидко залучити їх до уроку;

- *мінус-прийом.* Створення в учнів відчуття зацікавленості, здивування та несподіваності, варіюючи послідовність, руйнуючи зв'язки причинності та подаючи інформацію в новій формі;

- *емоційний вплив.* Включення до викладання нового матеріалу, цікавинок, актуального матеріалу, прикладів практичного застосування та інших засобів, які можуть викликати в учнів відчуття подиву, новизни, інтересу.

Загальна стратегія формування мотивів (Бурко, 2017; Дейніченко, Дейніченко, 2010; Дейніченко 2023 та інші):

- структурування навчального матеріалу для полегшення розуміння логіки предмета, покращення засвоєння нового матеріалу;
- врахування існуючих навчальних потреб учнів, їхніх інтересів та прагнень під час навчання;
- використання різних методів навчання, форм організації навчальної діяльності під час уроку;
- пред'явлення реалістичних очікувань до кожного учня;
- поступово ускладнення вимог, надання можливості учням поступового розвитку;
- забезпечення оперативного зворотного зв'язку між учителем і учнем;
- стимулювання учнів до очікування нагороди за свої успіхи, де радість та захоплення мають бути основними емоціями під час навчання;
- конкретність у наданні конструктивної критики в аналізі учнівських робіт;
- уникнення жорсткої конкуренції між учнями;
- надання учням можливості обирати види роботи під час уроків (за доцільності).

Отже, мотивація навчально-пізнавальної діяльності школярів є важливим аспектом у навчанні математики, оскільки надає можливості вчителю пояснювати учням значущість навчання, створювати стимули на основі бажання та обов'язку, необхідні умови для саморозвитку учнів. Різноманітні методи, такі як формування пізнавального інтересу та стимулювання обов'язку й відповідальності можуть бути застосовані для досягнення цих цілей.

Список використаних джерел

1. Бурко О.П. Блог вчителя математики : Сучасні методи стимулювання і мотивації навчання у процесі викладання математики, 2017. URL : http://burkoolga.blogspot.com/p/blog-page_14.html (Дата звернення : 07.11.2023)
2. Дейніченко Т.І., Дейніченко Г.В., Формування у майбутніх учителів позитивної мотивації до технічного конструювання методами імітаційної технології навчання. *Гуманізація навчально-виховного процесу* : зб. наук. пр. / [за заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. Вип. LIII. Ч. I. Слов'янськ : СДПУ, 2010. С. 60-67.
3. Дейніченко Т.І., Кабанська Г.А., Суботіна О.С. Підвищення мотивації учнів до навчання на уроках математики. *Наумовські читання* : зб. тез доповідей XX наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених,

присвяченої 300-р. з дня народження Г. Сковороди (м. Харків, 3-4 лист. 2022 р.). Х., 2023. С. 124–126.

4. Лозова В.І., Троцько Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посібник. 2-е вид., випр. і доп. Х. : ОВС, 2002. 400 с.

Deynychenko G.V., Deynichenko T.I., Mamai V.V., Chirka K.S.

METHODS OF STIMULATING AND MOTIVATING STUDENTS' INTEREST IN MATHEMATICS LEARNING

Abstract. The theses characterize a group of methods of stimulating and motivating students' interest in mathematics, namely: stimulating duty and responsibility in learning and methods of forming cognitive interest (creating situations of interest and success; cognitive games; educational discussions; analysis of life situations; communicative attack, minus -reception; emotional impact).

Key words: motivation, teaching methods.

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Дейніченко Тамара,

професор кафедри математики;

Дейніченко Геннадій,

доцент кафедри математики;

Кабанська Ганна,

завідувачка відділом педпрактики;

Кабанська Ольга,

доцент кафедри англійської філології

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах розкрито особливості проведення педагогічних практик здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів в умовах дистанційного навчання.

Ключові слова: педагогічна практика, дистанційне навчання, особливості проведення.

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 року навчання та другого (магістерського) рівня I року навчання (денної та заочної форм), спеціальності «014.04 Середня освіта (математика)» протягом 5 тижнів дистанційно проходять педагогічну практику в закладах загальної та спеціалізованої середньої освіти і закладах профільної та спеціалізованої середньої освіти, відповідно.

До особливостей дистанційного проведення практик вищезначених видів у 2023 році відносимо такі, як-от:

1. До початку практик було затверджено робочі програми; видано методичні рекомендації до проведення практик (Жерновникова, 2023); було

ухвалено 32 угоди на проведення педагогічних практик здобувачів в закладах середньої освіти м. Харкова, м. Київа, Харківської, Київської, Дніпропетровської, Закарпатської, Донецької, Луганської, Сумської, Одеської, Полтавської областей України.

2. Комунікації з базами практик здійснювались з використанням можливостей платформ Zoom, Google Meet та чатів у месенджерах типу Viber, Telegram, WhatsApp.

На початку практик відбувалось знайомство здобувачів, керівників практики з адміністраціями навчальних закладів у форматі відеоконференцій. Так, на першому тижні практики на базі Харківського ліцею № 113 було організовано семінар з практичним психологом Ю.С. Волосник (25.09.2023 р.), на якому розглядалися питання щодо написання психолого-педагогічного аналізу уроку вчителя математики, специфіки організації виховної роботи з підлітками тощо.

3. Навчальна робота реалізовувалась, здебільшого, з використанням можливостей платформ Classroom, Zoom, Google Meet, чатів в месенджерах.

За час педагогічної практики кожний здобувач провів 8 уроків з математики в 5-9 класах (бакалавранти) та в 10-11 класах (магістранти), з яких два – залікові.

Дистанційний формат педпрактик передбачав проведення залікових уроків у *синхронному* та *асинхронному режимі* взаємодії між суб'єктами дистанційного навчання (Дейниченко, 2022).

У проведенні уроків, позакласних заходів з математики у *синхронному режимі взаємодії* між суб'єктами дистанційного навчання використовувались такі інструменти як Kahoot, MentiMeter, Classtime, Human School тощо, спрямовані на підтримку спільної роботи та миттєвої взаємодії учасників.

Основними формами синхронного режиму взаємодії були такі як вебінар, віртуальний клас, відеоконференції, майстер-класи тощо.

У синхронному режимі взаємодії під час практики здобувачі-бакалавранти організовували групову роботу школярів через активацію кімнат breakout rooms відповідних сервісів відеоконференцій.

Асинхронний режим взаємодії здійснювався з використанням інтерактивних освітніх платформ, електронної пошти, форумів, соціальних мереж тощо. Широкого застосування набули й такі інструменти як LearningApps, онлайн дошка Padlet.

Формами дистанційного навчання, що використовувались здобувачами-практикантами при асинхронному режимі взаємодії були месенджери, соціальні мережі, хмарні сервіси.

4. У позакласній роботі з математики практиканти залучались до проведення просвітницької діяльності в Освітньому хабі ХНПУ з метою надання безоплатних освітніх послуг учням (проведення занять з певних тем програми) щодо підготовки й успішного складання НМТ–2023.

Також здобувачі-практиканти допомагали в організації

профорієнтаційних бесід, проведенні екскурсій з учнями профільної школи на фізико-математичному факультеті.

5. До новацій у ході практики можна віднести такі засоби неформальної освіти, запропоновані здобувачам для самостійного опанування, як масові онлайн курси, вебінари від провідних світових науковців на платформах Прометеус, Всеосвіта, НаУрок, EdEra, Дія.Освіта, МійКлас.

За проходження курсів, вебінарів здобувачі отримали сертифікати, які можна включити до складу їхнього власного портфоліо й зарахувати як підвищення кваліфікації для тих здобувачів, які працюють у закладах освіти.

6. До переваг проведення практики в дистанційному форматі можна віднести можливість будувати індивідуальну навчальну траєкторію кожного здобувача, основою чого постає гнучкий графік роботи і дотримання власного темпу виконання завдань практики. Водночас важливим аспектом є рівень самоорганізації здобувача, оскільки саме його вміння доцільно розподіляти свою діяльність є основою успішного проходження практики. Основною проблемою виокремимо відсутність миттєвого зворотного зв'язку, що порушує формування цілісності уявлень про процес проходження практики здобувачем.

Список використаних джерел

1. Дейниченко Г.В., Бабак О.М. Синхронний та асинхронний режими взаємодії в організації дистанційного навчання. *Наумовські читання*: збірник тез доповідей Всеукраїнської ХХ науково-методичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяченої 300-річчю до дня народження Григорія Сковороди (м. Харків, 3-4 листоп. 2022 р.). Харків, 2023. С. 226–228. URL : <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10462>

2. Методичні рекомендації до проведення практик здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності «014.04 Середня освіта (математика)» / за ред. О.А. Жерновникової. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2023. 74 с. URL : <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10407>

Deynichenko T.I., Deynychenko G.V., Kabanska G.A., Kabanska O.S.

SOME FEATURES OF THE PEDAGOGICAL PRACTICE OF BACHELORS IN THE CONDITIONS OF DISTANCE EDUCATION

Abstract. The theses reveal the peculiarities of conducting pedagogic practice in institutions of general and specialized secondary education by undergraduate students in the conditions of distance learning.

Key words: pedagogical practice, distance learning, peculiarities of conducting.

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ УЧНЯМИ-ГУМАНІТАРІЯМИ

Штонда Оксана,

доцент кафедри математики,

Чорноус Вікторія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,

Гуцул Роман,

здобувач другого (магістрського) рівня вищої освіти,

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті описуються особливості вивчення математики учнями-гуманітаріями. Автор аналізує психологічні особливості учнів-гуманітаріїв, які впливають на їхнє ставлення до математики та її вивчення, а також описує сучасні підходи до вивчення математики учнями гуманітарного профілю.

Ключові слова: вивчення математики, учні-гуманітарії, методика викладання, психологічні особливості, мотивація навчання.

Вивчення математики учнями-гуманітаріями має свої особливості, які пов'язані з психологічними характеристиками цих учнів. Учні-гуманітарії, як правило, мають більш розвинену образну пам'ять та мислення, вони краще сприймають інформацію, яка подана в наочній формі, і їм важче дається розуміння абстрактних понять та принципів.

Психологічними особливостями учнів-гуманітаріїв, які впливають на їхнє ставлення до математики та її вивчення є (Жерновникова, 2016):

1. Більш розвинена образна пам'ять та мислення, оскільки учні-гуманітарії краще сприймають інформацію, яка подана в наочній формі, і їм важче дається розуміння абстрактних понять та принципів.

2. Слабко розвинена логічна пам'ять, бо учням-гуманітаріям важче запам'ятовувати формули, правила та теореми.

3. Негативне ставлення до математики – у багатьох учнів-гуманітаріїв формується негативне ставлення до математики, що пов'язано з їхніми труднощами у її вивченні.

4. Низька мотивація навчання математики – учні-гуманітарії часто не бачать практичної користі від вивчення математики, що знижує їхню мотивацію до її вивчення.

У сучасній педагогіці існують різні підходи до вивчення математики учнями гуманітарного профілю. Найбільш ефективними з них є:

- використання наочних методів навчання – використання ілюстрацій, таблиць, діаграм, моделей та інших наочних матеріалів допомагає учням-гуманітаріям краще зрозуміти математичні поняття та принципи;

- застосування проблемного навчання – проблемне навчання стимулює пізнавальну активність учнів, розвиває їхнє логічне мислення та творчі здібності;

- диференціація та індивідуалізація навчання – диференціація та індивідуалізація навчання дозволяють врахувати індивідуальні особливості та можливості кожного учня;

- використання інформаційно-комунікаційних технологій – використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє зробити процес навчання математики більш цікавим та інтерактивним (Калашнікова, Жерновникова, 2016).

Вивчення математики учнями-гуманітаріями є складним, але цілком можливим завданням. Використання сучасних підходів до викладання математики та врахування психологічних особливостей учнів-гуманітаріїв дозволяє зробити процес навчання більш ефективним та результативним.

Список використаних джерел:

1. Жерновникова О. А. Особливості викладання математики в гуманітарних класах профільної школи : навч.-метод. посіб. Х. : Мітра, 2016. 80 с.

2. Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи в схемах і таблицях: навчальний посібник. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 260 с.

Shtonda O. G, Chornous V. O., Hutsul R.

FEATURES OF MATHEMATICS STUDY HUMANITARIAN STUDENTS

Abstract. The article describes the peculiarities of the study of mathematics by humanities students. The author analyzes the psychological features of humanities students, which affect their attitude to mathematics and its study, and also describes modern approaches to the study of mathematics by students of the humanitarian profile.

Key words: learning mathematics, humanities students, teaching methods, psychological features, learning motivation.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОГНІТИВНО-ВІЗУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ

Штонда Оксана,

доцент кафедри математики;

Жерновников Максим,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,

Кузьменко Карина,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті описуються особливості застосування когнітивно-візуального підходу до навчання математики в класах з поглибленим вивченням математики. Автор аналізує психологічні характеристики учнів цих класів, які впливають на їхнє сприйняття та обробку інформації, а також описує методи та прийоми когнітивно-візуального навчання, які можуть бути ефективно використані для покращення розуміння математичних понять та принципів.

Ключові слова: освітній процес, урок математики, когнітивно-візуальний підхід, методика, засіб.

Для того, щоб бути конкурентоспроможними, гнучкими та адаптованими до змінюючих вимог і критеріїв соціально-економічного середовища, необхідно навчити висококваліфікованих людей, які мають здатність адаптуватися до постійних змін економічних і соціально-психологічних тенденцій у високотехнологічному суспільстві. Орієнтація на розвиток особистісних характеристик людини, таких як здатність постійно покращувати свої знання та застосовувати їх у житті, є важливим компонентом у формуванні інтелектуальної еліти нації.

Відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти заклади загальної середньої освіти повинні створювати сприятливі умови та шукати способи підвищити рівень опанування предметних знань і умінь, а також їх застосування в подальшій професійній діяльності. На цій основі програми математики в школі неодноразово вдосконалювалися, щоб вирішити недоліки та суперечливі змістові проблеми. Тим не менш, досі навчання деяких частин математики є низьким. Це стосується і функціональної змістовної лінії (Жерновникова, 2016).

Впровадження функціональної змістовно-методичної лінії в шкільні програми з математики є значним досягненням у розвитку теоретичних і методичних основ викладання математики. Це пояснюється її важливою роллю як сполучної ланки, яка забезпечує цілісність розділів математики на внутрішньо-предметному рівні, так і фактора, який створює зв'язки з іншими дисциплінами природничої галузі на міжпредметному рівні. Однак, незважаючи на те, що основні цілі введення функціонального блоку в курс

алгебри та початків аналізу полягали в тому, щоб надати учням можливість дізнатися про прикладну спрямованість досліджуваних математичних явищ, подача цього розділу все ще є абстрактно-теоретичною. Це особливо помітно через те, що світогляд і розуміння інформації сучасного покоління значно змінилися.

Відсоток учнів, які мають знання та навички вирішення функціонально-графічних завдань, зменшується, як показує статистика результатів ЗНО за останні 2015–2020 роки. Причинами цього явища можуть бути низька зацікавленість студентів у предметі, особливо коли вони переходять до вивчення алгебри та початків аналізу; нерозуміння більшості абстрактних понять; асоціювання функції з формулами; нездатність інтегрувати отримане знання в нові теми (наприклад, розглядаючи різні види елементарних функцій поза їх взаємозв'язком); і високий формалізм викладу тем викладачами, не використовуючи когні. Усі ці фактори негативно впливають на здатність учнів використовувати отримані знання та ідентифікувати функціонально-поведінкові характеристики реальних подій під час наступної професійної діяльності (Жерновникова, 2016).

Як наслідок, за допомогою динамічно змінюючого графічно-візуального ряду абстрактно-аналітичних об'єктів і з опорою на безпосередню участь учнів у створенні функціональних моделей, можна очікувати, що учні отримають функціональні знання та навички інтерпретації та побудови графіків функцій на більш високому рівні. Це також підвищить їхню мотивацію до навчання алгебри та початків аналізу, оскільки вони отрима

Багато наукових робіт стосуються методології формування функціонально-графічної лінії в курсі алгебри. Серед них: методичні особливості формування функціонально-графічної лінії в умовах особистісно орієнтованого навчання (Л. Тихонова, Ю. Простакова); диференціальна робота вчителя математики при формуванні поняття функції в курсі алгебри основної школи (Т. Дейніченко, О. Жерновникова); реалізація функціонально-графічної лінії в персоналізованому навчанні.

Рекомендації щодо застосування когнітивно-візуального підходу до вивчення степеневі функції:

1. Опора на зорове сприйняття.

При введенні нових понять про степеневу функцію використовуйте візуальні засоби, такі як таблиці, схеми, графіки, діаграми. Це допоможе учням краще запам'ятати інформацію, порівняно з її усним або письмовим поданням.

2. Зв'язок з реальністю.

Пам'ятайте, що розумовий процес учнів базується на порівнянні навколишнього світу з образами, а не з абстрактними поняттями. Пояснюйте степеневу функцію на прикладах з реального життя, щоб зробити її більш зрозумілою.

3. Планомірне та структуроване використання наочності.

Не перевантажуйте учнів інформацією. Починайте з загального огляду, потім акцентуйте увагу на ключових моментах, а потім знову поверніться до цілісного сприйняття.

4. Залучення учнів до створення візуальних матеріалів.

Це не тільки допоможе їм краще засвоїти матеріал, але й сприятиме розвитку їхнього мислення.

5. Використання комп'ютерних технологій.

Застосовуйте комп'ютерні програми та онлайн-ресурси для візуалізації ступеневої функції, закріплення знань та інтерактивної роботи.

6. Поєднання різних способів подання інформації.

Використовуйте геометричний, символічний та словесний способи подання функціонально-графічних знань, щоб учні могли краще їх розуміти та використовувати.

7. Індивідуальний підхід.

Враховуйте можливості та особистісні якості учнів при роботі з візуальною інформацією. Деякі учні можуть потребувати додаткових пояснень або більш наочних матеріалів.

8. Дозування наочності.

Не перевантажуйте учнів надмірною кількістю візуальних матеріалів. Використовуйте їх виважено та доцільно, щоб не відволікати увагу від основної теми.

9. Вибір методів.

Ретельно підбирайте методи використання наочності, враховуючи особливості аудиторії та цілі навчання.

10. Постійне вдосконалення.

Аналізуйте результати застосування когнітивно-візуального підходу, вносьте зміни та доповнення, щоб зробити його максимально ефективним (Жерновникова, 2017).

Застосування цих рекомендацій допоможе вам зробити вивчення ступеневої функції за допомогою когнітивно-візуального підходу більш цікавим, результативним та доступним для учнів.

Список використаних джерел:

1. Жерновникова О. А. Вибрані питання викладання математики в навчальних закладах середньої професійної та загальної освіти : навч.-метод. посіб. Х. : Мітра, 2016. 78 с.

2. Жерновникова О. А. Мікротехнології вивчення галузі «Математика» : навч.-метод. посіб. Х. : Мітра, 2016. 78 с.

3. Жерновникова О. А. Психологічний аспект реалізації дистанційних освітніх технологій у навчальний процес майбутніх учителів математики. *Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць.* Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. 2. С. 219–225.

Shtonda O., Zhernovnykov M., Kuzmenko K.

FEATURES OF THE APPLICATION OF THE COGNITIVE-VISUAL APPROACH IN CLASSES WITH IN-DEPTH STUDY OF MATHEMATICS

Abstract. The article describes the features of using a cognitive-visual approach to teaching mathematics in classes with in-depth study of mathematics. The author analyzes the psychological characteristics of the students of these classes, which affect their perception and processing of information, and also describes the methods and techniques of cognitive-visual learning that can be effectively used to improve the understanding of mathematical concepts and principles.

Key words: educational process, mathematics lesson, cognitive-visual approach, method, means.

ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ БАЗОВОЇ ШКОЛИ

Жерновникова Оксана,

завідувачка кафедри математики,

Макущенко Надія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,

Ярая Ірина,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У роботі проведено дослідження формування математичних умінь і навичок учнів закладів загальної середньої освіти. Зазначено основні етапи формування математичних умінь і нових навичок. Сформовано перелік методів формування математичних умінь в школярів. Зазначено основні виклики, що стоять перед математичною освітою.

Ключові слова: математика, освіта, навчання, уміння, навички, алгебра, геометрія.

Сьогодні важко переоцінити важливість математичних навичок. Математика – це не лише наука; вона також допомагає людям критично мислити, вирішувати проблеми та приймати розумні рішення. Оскільки математичні навички необхідні для навчання та повсякденного життя, їх розвиток є важливим завданням освіти.

Математика має багато практичних застосувань у житті. Вони потрібні для розуміння фінансових питань, обчислення податків, вимірювання речей, розв'язання інженерних завдань, статистичного аналізу даних та багатьох інших аспектів нашого повсякденного життя. Крім того, успіх у вищій освіті та на роботі, особливо в сферах економіки, науки, інженерії та технологій, залежить від математичних здібностей (Жерновникова, 2017).

Математика починається з дитинства. Рахування, порівняння числів, визначення форм і розмірів об'єктів – це всі навички, які діти отримують. Грати, завдання та ігри, які розвивають логічне мислення та абстрактну уяву, мають вирішальне значення для розвитку їхніх математичних здібностей.

Основними етапами розвитку математичних навичок є вивчення основ арифметики, включаючи розуміння чисел, операції додавання, віднімання, множення та ділення.

Алгебра: вивчення функцій, рівнянь і змінних.

Геометрія передбачає розуміння форми, розмірів і взаємозв'язків різних об'єктів у просторі.

Статистика та імовірність: аналіз даних і прогнозування ймовірності подій.

Розв'язання задач і логіка: розвиток критичного мислення та здатності використовувати математичні знання для вирішення реальних завдань.

Методи розвитку математичних здібностей включають практику вирішення різноманітних математичних завдань для покращення своїх навичок.

Використання математики за допомогою комп'ютерних програм і онлайн-ресурсів.

Розв'язання математичних завдань у групах, спілкування та обмін ідеями.

Засвоєння від простих до складних математичних ідей.

Важливо, щоб вчителі отримували підтримку та можливості для професійного розвитку, оскільки вони відіграють важливу роль у розвитку математичних здібностей дітей. Забавні задачі та практичне застосування можуть зробити навчання математики захопливим. Необхідно побудувати математику стереотипів про те, наскільки це складно та неприйнятно для певних демографічних груп (2021).

У сучасному світі математичні знання та навички мають велике значення, і важливим завданням освіти є розвиток цих навичок у дітей. Розвиток інтелекту, підготовка до життя та успіх у багатьох сферах можна підвищити за допомогою правильного навчання математики. Досягнення цієї мети вимагає співпраці вчителів, батьків і суспільства загалом.

Список використаних джерел

1. Голодюк Л. Викладання математики у процесі організації адаптаційного навчання (5-6 класи). *Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти*. Кропивницький: КЗ «КОШПО імені Василя Сухомлинського», 2021. Вип. 89. С. 89-101.
2. Жерновникова О. А., Наливайко О. О., Чорноус Н. А. Intellectual competence: essence, components, levels of formation. *Педагогіка та психологія: зб.наук.пр. Х.* : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. Вип. 58. С. 33–42.

FORMATION OF MATHEMATICAL SKILLS AND SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Abstract. Research on the formation of mathematical abilities and skills was carried out in the robot. The main stages of the formation of mathematical skills and new skills are indicated. A list of methods of forming mathematical skills in schoolchildren has been created. The main challenges facing mathematics education are indicated.

Key words: mathematics, education, learning, ability, algebra, geometry.

МОДЕЛЬ ТЬЮТОРА У ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ

Жерновникова Оксана,

завідувачка кафедри математики;

Галяс Анастасія,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти,

Скидан Роман,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті розглянуто суть змішаного навчання та тьютора у навчанні. Подано та схарактеризовані чотири види тьютора та їх роль у змішаному навчанні.

Ключові слова: змішане навчання, студент, педагог, роль, майстер, адміністратор, консьєрж, куратор.

Термін «змішане навчання» (англ. «blended learning») введено та визначено дослідниками С. Бонком та С. Гремом у 2006 р. після публікації «Довідника змішаного навчання». Слід зазначити, що поряд із терміном «змішане навчання» вживають поняття «гібридне навчання», «комбіноване навчання», «гнучке навчання», які вважають синонімами (Жерновникова, Коваленко, Коваленко, 2021).

Термін «змішане навчання» не має єдиного визначення та розглядають його, як систему викладання, форму навчання, суміш методів і стратегій навчання. Але спільним між усіма визначеннями поняття «змішане навчання» є взаємодія суб'єктів в освітньому процесі шляхом поєднання різних видів навчання, таке як дистанційне (online) та традиційне (offline) навчання (Собченко, 2021).

Тьютор (англ. tutor) – це педагог та наставник, який допомагає краще засвоїти важку тему, зрозуміти свої інтереси, грамотно розставити пріоритети та обрати спеціальність і навчитися вчитися.

Викладачі у змішаній моделі навчання повинні бути (Кухаренко, 2016):

- **ГОТОВИМ ВЧИТИСЯ:** оцінювати й аналізувати дані; використовувати дані в якості невід'ємної частини процесу планування для кожного окремого студента, групи студентів і всього класу;
- **ВІДКРИТИМ ДЛЯ НОВИХ СТРАТЕГІЙ НАВЧАННЯ:** мати розвинутий світогляд; диференціювати навчання відповідно до потреб студентів;
- **ЛІДЕРОМ:** показати студентам, як шукати інформацію і ставити правильні питання; управляти навчальною діяльністю на основі проєктів, мотивувати студентів.

У змішаному навчанні можна виділити чотири ролі тьютора (Кухаренко, 2016):

- ***Майстер у студії.***

Художня студія за Джоном Сілі Браун – це відкритий простір, де студенти створюють свої картини, скульптури та інші форми мистецтва на очах у друзів-художників.

Тьютор, як майстер, спостерігає за діяльністю усіх студентів та може повернути увагу до інноваційних технологій та методів. Педагог не обмежує студентів у навчанні за своїм досвідом. Для цієї моделі навчання підходять блоги. Кожен студент пише власний блог і дозволяє педагогу коментувати роботу. Студенти можуть читати роботи один одного й коментарі викладача.

- ***Адміністратор.***

Кларенс Фішер (блогер і вчитель), запропонував модель «вчителя як адміністратора мережі». Студенти можуть навчатися в персональній навчальній мережі, які вони побудують за допомогою тьютора.

У такій моделі основне завдання тьютора полягає в наданні допомоги студентам у формуванні зв'язків і створенні навчальних мереж.

- ***Педагог як консьєрж.***

Кертис Бонк (2007) представив модель, в якій тьютор є консьєржом, який створює можливості для навчання та надає матеріали. Консьєрж забезпечує м'яку форму керівництва, деколи включає традиційні лекції чи дозволяє студентам працювати самостійно.

- ***Педагог куратор.***

Куратор (Siemens, 2007) – експерт для студента. Він формує простір для студента, де можуть бути створені та дослідженні знання. Куратор урівноважує свободу студентів інтерпретацією досліджуваного предмета. Свобода досліджувати для студента є необмеженою.

Список використаних джерел

1. Жерновникова О.А., Коваленко О.А., Коваленко Л.М. Методи організації змішаного навчання в умовах університету. *Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика: матер. V Міжнар. наук.-практ. конф.* (31 березня – 02 квітня 2021, м. Харків). Харків, 2021. С. 36–42.

2. Собченко Т. М. Змішане навчання: поняття та завдання *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2021. №75 Т.3. С. 73-76

3. Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В.М. Кухаренко, С.М. Березенська, К.Л. Бугайчук, Н.Ю. Олійник, Т.О. Олійник, О.В. Рибалко, Н.Г. Сиротенко, А.Л. Столяревська; за ред. В.М. Кухаренка – Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.

Zhernovnykova O., Halias A., Skydan R.

THE TUTOR MODEL IN BLENDED LEARNING

Abstract. The theses consider the essence of blended learning and the tutor in learning. Four types of tutors and their role in blended learning are presented and characterized.

Key words: blended learning, student, teacher, role, master, administrator, concierge, curator

ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ВЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Жерновникова Оксана,

завідувачка кафедри математики;

Лисогор Таїсія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,

Кіщенко Валерія,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти,

Котусенко Антон,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто важливість професійного розвитку учителів у контексті швидкого розвитку технологій та його вплив на якість освіти. Також розглядається вплив професійного розвитку через технології на методи навчання, управління класом та залучення студентів до навчання.

Ключові слова: професійний розвиток, вчителі, новітні технології, якість освіти, цифрова трансформація, інтеграція технологій, педагогічні підходи, постійне навчання, залучення учнів.

Сучасна освіта постійно трансформується, відповідаючи на розвиток технологій, тож професійний розвиток вчителів стає ключовим фактором у підвищенні якості навчання та готовності учнів до сучасних викликів. На фоні стрімкого розвитку освітніх технологій, вчителі повинні бути готові адаптуватися та інтегрувати новітні цифрові інструменти в свою педагогічну практику (Жерновникова, Перетяга, Ковтун, Кордубан, Наливайко, 2020).

У наших тезах ми досліджуємо важливість професійного розвитку у контексті сучасних технологій та доводимо, що це впливає на вчителів, учнів та систему освіти в цілому. Останні роки свідчать про швидке впровадження технологій в освіту, що перетворює методи взаємодії вчителів з учнями. Інтеграція інструментів, таких як інтерактивні дошки, платформи онлайн-навчання та штучний інтелект, відкриває можливості для персоналізованого та ефективного навчання. Але, щоб максимально використовувати ці технології, вчителі повинні володіти відповідними навичками та знаннями.

Програми підготовки вчителів грають важливу роль у підготовці педагогів до епохи цифрових технологій. Вони не лише надають майбутнім вчителям технічні знання, але й навчають, як використовувати ці технології для покращення навчання студентів. Важливим є розуміння того, як використовувати технології для підвищення ефективності навчання. Безперервна освіта та постійне навчання стають необхідними в умовах стрімкого розвитку технологій. Ці можливості професійного розвитку, такі як семінари та курси, гарантують, що вчителі залишаються в курсі останніх розробок, покращуючи свої цифрові навички та адаптуючися до нових інструментів та найкращих практик (Fullan, 2016). Це дозволяє вчителям залишатися гнучкими та готовими реагувати на зміни в технологічному ґрунті, забезпечуючи актуальну та високоякісну освіту. Професійний розвиток вчителів через технології також впливає на їхні педагогічні підходи. Інтеграція технологій дає можливість вчителям застосовувати інноваційні методи навчання, які відповідають потребам цифрового покоління учнів. Використання мультимедійних ресурсів, інтерактивного моделювання та інших інструментів дозволяє створювати цікаві уроки, сприяючи критичному мисленню та розв'язанню задач з практичним змістом.

Технології також впливають на спосіб управління класом. Ефективне керівництво класом у цифрову епоху вимагає від вчителів розв'язання питань, пов'язаних із використанням технологій, цифровою поведінкою та громадянською відповідальністю. Професійний розвиток надає вчителям інструменти для створення позитивного та продуктивного цифрового навчального середовища, мінімізуючи відволікання та потенційні проблеми. Інтеграція технологій у навчання може також збільшити залучення учнів. Професійний розвиток має спрямовувати вчителів на створення інтерактивного та персоналізованого навчального досвіду, що спільно з учнями (Darling-Hammond, 2017). Використання цифрових інструментів для диференціювання навчання та забезпечення індивідуальних потреб учнів сприяє більшій залученості та мотивації.

Отже, професійний розвиток вчителів у цифрову епоху включає в себе не лише технічні аспекти, але й педагогічні підходи, спрямовані на покращення навчання та забезпечення успіху учнів. Глибокі знання та навички, отримані завдяки професійному розвитку, гарантують, що вчителі будуть успішно орієнтуватися в сучасних викликах та можливостях цифрової ери в освіті.

Список використаних джерел

1. Жерновникова О. А., Перетяга Л. Є., Ковтун А. В., Кордубан М. В., Наливайко О. О., Наливайко Н. А. Технологія формування цифрової компетентності майбутніх учителів засобами гейміфікації. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 2020. Том 75 (№1). С. 170–185.
2. Романовський О., Гриньова В., Жерновникова О., Штефан Л., Фазан В. Formation of future mathematics teachers' digital competence: ascertain stage. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 2018. Том 65 (№3). С. 184–200.
3. Fullan M. The new meaning of educational change (5th ed.). *Teachers College Press*. 2016. P. 18-34
4. Darling-Hammond L., Hyster M. E., Gardner M. Effective teacher professional development. 2017. P. 20

Zhernovnykova O, Lysohor T, Kishchenko V, Kotusenko A.
**PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS IN THE
CONTEXT OF MODERN TECHNOLOGIES**

Abstract. The theses explore the significance of professional development for teachers in the context of rapid technological advancements and its impact on the quality of education. The influence of professional development through technology on teaching methods, classroom management, and student engagement is also examined.

Key words: professional development, teachers, emerging technologies, education quality, digital transformation, technology integration, pedagogical approaches, lifelong learning, student engagement.

**МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ ЗА НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНОЮ ПРОГРАМОЮ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»**

Жерновникова Оксана,
завідувачка кафедри математики,
Левенко Ганна,
здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти,
Фунтова Юлія,
здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті описується методика вивчення математики за науково-педагогічною програмою «Інтелект України». Автор аналізує основні принципи та цілі програми, а також описує методи та прийоми викладання математики, які рекомендується використовувати в рамках цієї програми.

Ключові слова: методика вивчення математики, науково-педагогічна програма «Інтелект України», принципи та цілі програми, методи та прийоми викладання, результати навчання.

Науково-педагогічна програма «Інтелект України» – це нова програма для загальноосвітніх навчальних закладів, яка покликана забезпечити високий рівень математичної освіти учнів (Коваленко, Жерновникова, 2021). Програма ґрунтується на сучасних наукових дослідженнях та передовому досвіді викладання математики в Україні та світі.

Основні принципи та цілі програми «Інтелект України»:

- науковість – зміст програми відповідає сучасному рівню розвитку математичної науки;
- практичність – знання та навички, які здобувають учні, мають практичну цінність і можуть бути використані в реальному житті;
- системність – програма побудована таким чином, щоб забезпечити логічну послідовність та системність вивчення математики;
- особистісно орієнтований підхід – програма враховує індивідуальні особливості та можливості учнів.

Основними цілями програми є:

1. Формування математичної компетентності учнів, оскільки уміння застосовувати математичні знання та навички для розв'язування проблем, прийняття рішень та дослідницької діяльності.

2. Розвиток логічного мислення та творчих здібностей учнів – уміння аналізувати, синтезувати, узагальнювати інформацію, а також генерувати нові ідеї.

3. Виховання інтересу до математики та прагнення до самоосвіти – уміння самостійно здобувати знання та удосконалювати свої навички.

Програма «Інтелект України» рекомендує використовувати такі методи та прийоми викладання математики (Пономарьова, Олефіренко, Жерновникова, Масич, 2019):

1. Проблемне навчання – постановка перед учнями проблемних завдань, які стимулюють їх до самостійного пошуку знань та рішень.

2. Проектна діяльність – робота учнів над проектами, які дозволяють їм застосовувати математичні знання та навички для розв'язування реальних проблем.

3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій – застосування комп'ютерних програм та онлайн-ресурсів для навчання математики.

4. Індивідуалізація та диференціація навчання – врахування індивідуальних особливостей та можливостей учнів при викладанні математики.

5. Ігровий підхід до навчання – використання ігор та ігрових елементів для навчання математики.

Учні, які навчаються за програмою «Інтелект Україна», мають такі результати навчання:

1. Знати основні математичні поняття та принципи.
2. Вміти застосовувати математичні знання та навички для розв'язування проблем.
3. Мати логічне мислення та творчі здібності.
4. Виявляти інтерес до математики та прагнути до самоосвіти.

Методика вивчення математики за науково-педагогічною програмою «Інтелект України» ґрунтується на сучасних наукових дослідженнях та передовому досвіді викладання математики. Ця методика дозволяє забезпечити високий рівень математичної освіти учнів, а також сформувати у них математичну компетентність та логічне мислення.

Список використаних джерел

1. Коваленко О.А., Жерновникова О.А. Виховання інтелектуальної еліти нації: зарубіжний та вітчизняний досвід. *Рідна школа*. 2021. Вип. 3. С. 25–29.
2. Пономарьова Н. О., Олефіренко Н. В., Жерновникова О. А., Масич В. В. Потенційні можливості позааудиторної роботи для інтелектуального розвитку майбутніх учителів фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. *Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в XXI столітті* : міжнародна колективна монографія / за заг. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко. Харків: Вид. ВННОТ, 2019. 470 с. С. 226–230.

Zhernovnykova O., Levenko A., Funtova Yu.

METHODS OF STUDYING MATHEMATICS ACCORDING TO THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROGRAM "INTELLECT OF UKRAINE"

Abstract. The article describes the methodology of studying mathematics according to the scientific-pedagogical program "Intellect of Ukraine". The author analyzes the main principles and goals of the program, and also describes the methods and techniques of teaching mathematics that are recommended to be used within the framework of this program.

Key words: mathematics learning methodology, scientific and pedagogical program "Intellect of Ukraine", principles and goals of the program, teaching methods and techniques, learning outcomes.

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У КУРСІ МАТЕМАТИКИ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ

Жерновникова Оксана,

завідувачка кафедри математики;

Шкільов Олександр,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,

Троєцький Руслан,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,

Черненко Олександр,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті описується методика організації міжпредметних зв'язків у курсі математики профільної школи в умовах онлайн навчання. Автор аналізує теоретичні засади міжпредметних зв'язків, а також описує практичні методи та прийоми їх реалізації в онлайн середовищі.

Ключові слова: міжпредметні зв'язки, математика, профільна школа, онлайн навчання, методи та прийоми.

Міжпредметні зв'язки є одним з важливих принципів сучасної педагогіки. Вони дозволяють учням краще розуміти та засвоювати навчальний матеріал, розширювати їхній кругозір та формувати цілісне уявлення про світ. В умовах онлайн навчання міжпредметні зв'язки стають ще більш актуальними, адже вони дозволяють зробити процес навчання більш динамічним та інтерактивним.

На основі аналізу наукової та методичної літератури, визначено, що міжпредметні зв'язки ґрунтуються на таких принципах:

1. Єдність свідомості – світ є цілісним, а всі науки вивчають його різні аспекти.
2. Взаємозв'язок та взаємозалежність наук – всі науки пов'язані між собою та впливають одна на одну.
3. Інтеграція знань – поєднання знань з різних наук дає цілісне уявлення про світ.

До методів та прийомів організації міжпредметних зв'язків у курсі математики профільної школи в умовах онлайн навчання віднесемо (Жерновникова, Нелін, Штонда, Простакова, 2022):

- використання інтегрованих уроків – на таких уроках вивчаються теми з різних предметів, які пов'язані між собою;
- застосування проектної діяльності – учні працюють над проектами, які потребують використання знань з різних предметів, включаючи математику;
- використання онлайн-ресурсів – існує багато онлайн-ресурсів, які дозволяють організувати міжпредметні зв'язки, наприклад, онлайн-бібліотеки, енциклопедії, віртуальні лабораторії;

- проведення онлайн-дискусій та форумів – учні можуть обговорювати теми, які пов'язані з різними предметами, на онлайн-дискусіях та форумах;
- запрошення фахівців з інших галузей – можна запрошувати на онлайн-уроки фахівців з інших галузей, щоб вони розповіли про те, як математика використовується в їхній роботі.

Використання міжпредметних зв'язків у курсі математики профільної школи в умовах онлайн навчання має багато переваг, до яких належать:

1. Підвищення мотивації учнів до навчання – міжпредметні зв'язки роблять процес навчання більш цікавим та динамічним, що підвищує мотивацію учнів.

2. Покращення розуміння та засвоєння навчального матеріалу – міжпредметні зв'язки дозволяють учням краще розуміти та засвоювати навчальний матеріал, адже вони розглядають його з різних боків.

3. Розширення кругозору учнів – міжпредметні зв'язки дозволяють учням розширити свій кругозір та сформувані цілісне уявлення про світ.

4. Розвиток навичок критичного мислення – міжпредметні зв'язки дозволяють учням розвивати навички критичного мислення, адже вони вчаться аналізувати інформацію з різних джерел.

5. Підготовка учнів до самостійного життя – міжпредметні зв'язки дозволяють учням отримати знання та навички, які їм знадобляться в самостійному житті (Жерновникова, 2016).

Список використаних джерел

1. Жерновникова О. А. Особливості викладання математики в гуманітарних класах профільної школи : навч.-метод. посіб. Х. : Мітра, 2016. 80 с.

2. Жерновникова О.А., Нелін Є.П., Штонда О.Г., Простакова Ю.С. Методичні особливості організації профільного навчання з математики в закладах загальної середньої освіти. *Наукові записки кафедри педагогіки*. 2022. Т.2, № 51. С. 21-30. URL : <https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/issue/view/1222>.

Zhernovnykova O., Shkilov O., Troietskyi R., Chernenko O.

METHODS OF ORGANIZING INTERSUBJECT CONNECTIONS IN THE MATHEMATICS COURSE OF THE PROFESSIONAL SCHOOL IN THE CONDITIONS OF ONLINE LEARNING

Abstract. The article describes the method of organizing interdisciplinary connections in the mathematics course of a specialized school in the conditions of online learning. The author analyzes the theoretical foundations of interdisciplinary connections, as well as describes practical methods and methods of their implementation in the online environment.

Key words: interdisciplinary connections, mathematics, specialized school, online learning, methods and techniques.

**МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З
МАТЕМАТИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В
УМОВАХ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ**

Жерновникова Оксана,

завідувачка кафедри математики;

Орлов Олександр,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Антонець Євгенія,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті описується методика організації освітнього процесу з математики в закладах загальної середньої освіти в умовах онлайн навчання. Автор аналізує особливості онлайн навчання математики, а також описує методи та прийоми викладання, які рекомендується використовувати в онлайн середовищі.

Ключові слова: онлайн навчання, математика, загальна середня освіта, методика викладання, методи та прийоми.

У всьому світі онлайн-навчання стає все більш популярним, і це стосується й математики. Онлайн навчання математики має багато переваг, включаючи індивідуалізацію, гнучкість і доступність (Фрідман, 2019). Утім, онлайн навчання також має свої характеристики, які необхідно враховувати під час організації освітнього процесу:

1. Особливості онлайн навчання математики включають відсутність прямого контакту з учителем і однолітками. Це може зробити більш складним пояснення складних тем і проведення дискусій.

2. Необхідність самостійної мотивації та самодисципліни: учні повинні бути мотивовані до навчання та самі організовувати себе.

3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій: для навчання математики в Інтернеті потрібен комп'ютер і доступ до Інтернету.

Відмітимо, що нині є багато способів викладання математики в Інтернеті, зокрема (Новак, 2020):

- використання відеоуроків – учні можуть бачити та чути свого вчителя під час уроків, що може допомогти їм краще зрозуміти матеріал.

- застосування онлайн-тестів і завдань – учні можуть перевірити свої знання та навички за допомогою онлайн-тестів і завдань.

- проведення онлайн-дискусій і форумів – форуми та онлайн-дискусії дозволяють учням ставити запитання вчителям і обговорювати теми математики.

- використання онлайн-сервісів та платформ – існує багато можливостей для навчання математики в Інтернеті.

- заохочення учнів до самостійної роботи та досліджень – вчителі мають стимулювати учнів до самостійної роботи.

На основі проведеного аналізу літератури, узагальнимо певні рекомендації щодо використання онлайн-навчання для навчання математики в загальноосвітніх школах:

Використання різноманітних підходів до викладання математики в онлайн-курсах загальної середньої освіти допоможе зробити навчання більш захоплюючим і динамічним.

1. Завдання повинні бути зрозумілими та відповідними віку та рівню підготовки учнів.

2. Регулярне оцінювання знань і навичок учнів допоможе виявити проблеми та вирішити їх.

3. Надати учням зворотний зв'язок, який допоможе учням зрозуміти, де вони помилилися, і як їх виправити.

4. Підтримувати зв'язок з батьками учнів – батьки повинні бути проінформовані про те, як їхні діти використовують Інтернет для навчання (Жерновникова, 2021).

Якщо його правильно організувати, онлайн навчання математики може бути корисним і ефективним. Учні отримають краще розуміння матеріалу та отримають більше навичок і знань завдяки різноманітним методам навчання та зворотному зв'язку.

Список використаних джерел

1. Жерновникова О.А., Вагіна Н. С. Інтегративний підхід у діагностиці фахових компетентностей вчителів і здобувачів педагогічної вищої освіти зі спеціальності «Математика». *Сучасна математична освіта: методологія, теорія, практика*: колективна монографія/ за загальною редакцією проф. Жерновникової О.А. Х. : Видавець Іванченко І.С., 2021. 281 с. С. 206–248.

2. Новак І. С. Особливості онлайн навчання математики. *Вісник Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова*. 2020. Вип. 67. С. 123-129.

3. Фрідман Л. М. Методика організації освітнього процесу з математики в закладах загальної середньої освіти в умовах онлайн навчання. *Сучасні інформаційні технології в освіті*. 2019. Вип. 12. С. 112-118.

Zhernovnykova O. A., Orlov O.O., Antonets Ye. Yu.

THE METHOD OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS IN MATHEMATICS IN INSTITUTIONS OF GENERAL SECONDARY EDUCATION IN THE CONDITIONS OF ONLINE LEARNING

Abstract. The article describes the method of organizing the educational process in mathematics in institutions of general secondary education in the conditions of online learning. The author analyzes the peculiarities of online

learning of mathematics, and also describes the teaching methods and techniques that are recommended to be used in the online environment.

Key words: online learning, mathematics, general secondary education, teaching methods, methods and techniques.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОЦІНКИ ЯКОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ

Жерновникова Оксана,

завідувачка кафедри математики;

Борисенко Костянтин,

доцент кафедри фізики і хімії,

Данилюк Анна,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті описуються особливості організації міжнародних досліджень з оцінки якості математичної освіти в навчанні математики. Автори аналізують мету, етапи, методи та інструменти проведення таких досліджень, а також їх вплив на розвиток математичної освіти в Україні.

Ключові слова: міжнародні дослідження, оцінка якості освіти, математична освіта, навчання математики, Україна.

Міжнародні дослідження з оцінки якості освіти (МДО) є важливим інструментом для визначення рівня розвитку освітньої системи в країні та порівняння її з іншими країнами світу. МДО з оцінки якості математичної освіти дають можливість оцінити знання та навички учнів з математики, а також методи та прийоми викладання математики, які використовуються в школах (Жерновникова, Нелін, Штонда, Простакова, 2022).

Метою МДО з оцінки якості математичної освіти є:

1. Оцінка рівня знань та навичок учнів з математики дозволяє визначити, як добре учні володіють математичними знаннями та навичками, а також порівняти їхні результати з результатами учнів з інших країн.

2. Аналіз методів та прийомів викладання математики надають можливість оцінити, які методи та прийоми викладання математики використовуються в школах, а також їх ефективність.

3. Визначення сильних та слабких сторін системи математичної освіти дозволяють визначити сильні та слабкі сторони системи.

Етапами проведення міжнародних досліджень з оцінки якості математичної освіти є:

Розробка дослідницького інструментарію.

На цьому етапі розробляються тести та завдання, які будуть використовуватися для оцінки знань та навичок учнів з математики.

Пілотажне дослідження.

Пілотажне дослідження проводиться для того, щоб перевірити надійність та валідність дослідницького інструментарію.

Основне дослідження.

Основне дослідження проводиться в усіх країнах-учасницях.

Аналіз результатів.

Результати дослідження аналізуються з метою визначення рівня знань та навичок учнів з математики, а також методів та прийомів викладання математики, які використовуються в школах.

Підготовка звіту.

За результатами дослідження готується звіт, який містить інформацію про рівень знань та навичок учнів з математики, а також рекомендації щодо покращення системи математичної освіти (Linda, Asyura, 2021).

Аналіз літератури надав підстави стверджувати, що методами та інструментами проведення міжнародних досліджень з оцінки якості математичної освіти є:

1. Тестування є основним методом оцінки знань та навичок учнів з математики. Тести можуть бути письмові або комп'ютеризовані.

2. Анкетування вчителів та учнів проводиться для того, щоб отримати інформацію про методи та прийоми викладання математики, а також про умови навчання в школах.

3. Аналіз навчальних програм проводиться для того, щоб визначити, які теми з математики вивчаються в школах, а також на якому рівні.

Список використаних джерел

1. Жерновникова О.А., Нелін Є.П., Штонда О.Г., Простакова Ю.С. Методичні особливості організації профільного навчання з математики в закладах загальної середньої освіти. *Наукові записки кафедри педагогіки*. 2022. Т.2, № 51. С. 21-30. URL : <https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/issue/view/1222>.

2. Linda L., Asyura I. Students' mathematical reasoning ability in solving post-covid-19 PISA model math problems. *Jurnal Riset Pendidikan Matematika*. 2021. №8(2). P. 140-152. <https://doi.org/10.21831/jrpm.v8i2.44739>.

***Zhernovnykova O. A., Borysenko K., Danyliuk A.* PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION OF INTERNATIONAL STUDIES ON THE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MATHEMATICS EDUCATION IN TEACHING MATHEMATICS**

Abstract. The article describes the peculiarities of the organization of international research on the assessment of the quality of mathematics education in the teaching of mathematics. The authors analyze the purpose, stages, methods and

tools of conducting such research, as well as their impact on the development of mathematics education in Ukraine.

Key words: international studies, assessment of the quality of education, mathematics education, teaching mathematics, Ukraine.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРІЇ НА ЗАСАДАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

Жерновникова Оксана,

завідувачка кафедри математики;

Брусенцова Олена,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Замоздра Тетяна,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти,

Юсупов Ельдар,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті описується методика формування дослідницької компетентності учнів на уроках геометрії на засадах особистісно орієнтованого підходу. Автори розкривають теоретичні засади даної методики, а також пропонує практичні рекомендації щодо її впровадження в навчальний процес.

Ключові слова: дослідницька компетентність, особистісно орієнтований підхід, уроки геометрії, формування дослідницьких навичок, розвиток самостійності.

У сучасному світі, який стрімко розвивається, дедалі більшої актуальності набуває формування дослідницької компетентності учнів. Це зумовлено тим, що дослідницька діяльність є ключовим фактором інновацій та прогресу в усіх сферах життя. Формування дослідницької компетентності учнів на уроках геометрії має особливе значення, адже геометрія є наукою, яка навчає логічного мислення, аналізу, пошуку та обґрунтування рішень.

Особистісно орієнтований підхід до навчання є одним із найефективніших методів формування дослідницької компетентності учнів. Цей підхід ґрунтується на врахуванні індивідуальних особливостей учнів, їхніх потреб та інтересів. Він сприяє створенню на уроках атмосфери співпраці та взаєморозуміння, де учні відчувають себе впевнено та вільно висловлюють свої думки та ідеї (Дейниченко, Жерновникова, Масич, Чибісов, 2022).

Методика формування дослідницької компетентності учнів на уроках геометрії на засадах особистісно орієнтованого підходу базується на таких

теоретичних засадах: теорія особистісно орієнтованого навчання, теорія дослідницького навчання, дидактичні принципи особистісно орієнтованого навчання (принцип індивідуалізації, принцип активізації навчання, принцип демократизації навчання, принцип природовідповідності, принцип зв'язку навчання з життям) (Романовський, Гриньова, Жерновникова, Штефан, Фазан, 2018).

Впровадження методики формування дослідницької компетентності учнів на уроках геометрії на засадах особистісно орієнтованого підходу передбачає:

1. Використання різноманітних методів та форм навчання:
 - Проблемні методи: постановка проблемних питань, створення проблемних ситуацій, використання проблемних завдань.
 - Дослідницькі методи: дослідницькі проекти, дослідницькі роботи, дослідницькі практикуми.
 - Проектні методи: навчальні проекти, творчі проекти, дослідницькі проекти.
 - Дискусійні методи: дискусії, дебати, круглі столи.
 - Групові методи: групова робота, робота в парах.
2. Застосування інтерактивних технологій навчання:
 - Використання комп'ютерних програм: геометричні редактори (GeoGebra, Cabri 3D), навчальні програмні комплекси з геометрії, системи комп'ютерного тестування.
 - Проведення ділових ігор: ділові ігри з геометрії, імітаційні ігри, рольові ігри.
 - Організація рольових ігор: рольові ігри з геометрії, імітаційні ігри, ділові ігри.
 - Використання мультимедійних засобів: навчальні відеоролики з геометрії, електронні презентації, інтерактивні навчальні модулі.
3. Створення на уроках атмосфери співпраці та взаєморозуміння:
 - Заохочення учнів до висловлення власних думок та ідей: створення атмосфери довіри та поваги, використання методів активного слухання, заохочення до ризику та помилок.
 - Стимулювання активності учнів: використання різноманітних методів навчання, створення проблемних ситуацій, заохочення до самостійної роботи.
 - Створення умов для самостійної роботи учнів: надання учням можливості вибору, забезпечення учнів необхідними ресурсами, надання учням можливості для самооцінки та самоаналізу.
 - Надання учням можливості для самооцінки та самоаналізу: використання методів самооцінки, проведення рефлексії, надання учням зворотного зв'язку.
4. Використання різноманітних форм оцінювання навчальних досягнень учнів:

- Поточна оцінка: усне опитування, письмові роботи, тести, самостійна робота.
- Тематична оцінка: контрольні роботи, залікові роботи, проекти, портфоліо.
- Підсумкова оцінка: іспити, залік, захист проектів, портфоліо.

Отже, методика формування дослідницької компетентності учнів на уроках геометрії на засадах особистісно орієнтованого підходу є ефективним способом розвитку дослідницьких навичок учнів, їхньої самостійності та творчості. Впровадження даної методики сприяє формуванню у них таких якостей, як: вміння самостійно формулювати дослідницькі проблеми; вміння шукати та обробляти інформацію; вміння аналізувати та узагальнювати дані; вміння робити висновки та обґрунтовувати їх; вміння творчо мислити та генерувати нові ідеї; вміння працювати в команді.

Використання цієї методики на уроках геометрії дозволяє зробити процес навчання більш цікавим та змістовним для учнів, а також сприяє їхній підготовці до подальшого навчання та трудової діяльності.

Список використаних джерел

1. Дейниченко Г.В., Жерновникова О.А., Масич В.В., Чибісов О.Д. Проективна геометрія та методи зображень : вибрані питання. Навчально-методичний посібник для бакалаврантів спеціальності «014. Середня освіта (математика)» педагогічних ЗВО. Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. 64 с.
2. Романовський О., Гриньова В., Жерновникова О., Штефан Л., Фазан В. Formation of future mathematics teachers' digital competence: ascertain stage. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 2018. Том 65 (№3). С. 184–200.

Zhernovnykova O. A., Brusentsova O., Zamozdra T., Yusupov E.
**METHODS OF FORMING THE RESEARCH COMPETENCE
 OF STUDENTS IN GEOMETRY LESSONS ON THE BASIS OF A
 PERSONALLY-ORIENTED APPROACH**

Abstract. The article describes the method of forming the research competence of students in geometry lessons based on the principles of a personally oriented approach. The authors reveal the theoretical foundations of this technique, and also offer practical recommendations for its implementation in the educational process.

Key words: research competence, person-oriented approach, geometry lessons, formation of research skills, development of independence.

МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ НЕРІВНОСТЕЙ В КУРСІ АЛГЕБРИ ТА ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

Жерновникова Оксана,

завідувачка кафедри математики;

Карпенко Світлана,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Кафтанова Олена,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. Стаття присвячена дослідженню методики застосування диференційованого підходу до вивчення нерівностей в курсі алгебри та початків аналізу профільного рівня. Розкрито сутність та переваги диференційованого навчання, описано методи його реалізації, проаналізовано результати дослідження ефективності застосування диференційованого підходу до вивчення нерівностей.

Ключові слова: диференційований підхід, нерівності, алгебра, початки аналізу, профільна школа.

Вивчення нерівностей в курсі алгебри та початків аналізу профільного рівня є важливою складовою математичної освіти, адже воно дає учням знання та навички, необхідні для розв'язання задач з різних галузей науки й техніки. Традиційний підхід до вивчення нерівностей не завжди враховує індивідуальні особливості учнів, що може призвести до зниження мотивації до навчання та погіршення його результатів. Впровадження диференційованого підходу до вивчення нерівностей дозволяє врахувати різні рівні навчальних можливостей учнів, їхні пізнавальні інтереси та схильності, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу та розвитку математичних здібностей (Жерновникова, 2015).

Існує багато методів диференційованого навчання, які можна використовувати при вивченні нерівностей. До них належать: різнорівневі завдання, індивідуальні освітні траєкторії, групова робота, використання ІКТ.

Впровадження диференційованого підходу до вивчення нерівностей має ряд переваг, до яких належать (Аблікеєва, 2012):

1. Підвищення мотивації до навчання, бо учні, які навчаються за диференційованим підходом, більш мотивовані до навчання, адже вони відчують, що їхні можливості та інтереси враховуються.

2. Покращення результатів навчання, оскільки диференційований підхід дозволяє учням краще засвоювати матеріал, що призводить до покращення результатів навчання.

3. Розвиток математичних здібностей, бо диференційований підхід сприяє розвитку математичних здібностей учнів, адже вони мають

можливість працювати над завданнями, які відповідають їхньому рівню підготовки.

4. Створення сприятливого навчального середовища, в якому всі учні відчують себе комфортно та впевнено.

Диференційований підхід до вивчення нерівностей є ефективним методом, який дозволяє покращити результати навчання та сприяти розвитку математичних здібностей учнів.

Список використаних джерел

1. Аблікеева М.М. Диференціація навчання математики в загальноосвітній школі: теорія та практика: монографія. Х.: Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. 240 с.

2. Жерновникова О. А. Дидактична підготовка майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників: теоретичний та методичний аспекти : монографія. Х. : Видавець Іванченко І.С., 2015. 404 с.

Zhernovnykova O. A., Karpenko S., Kaftanova O.
**THE METHODOLOGY OF APPLICATION OF THE
DIFFERENTIATED APPROACH IN THE STUDY OF INEQUALITIES IN
THE COURSE OF ALGEBRA AND THE BEGINNINGS OF ANALYSIS OF
A PROFESSIONAL SCHOOL**

Abstract. The article is devoted to the study of the methodology of applying a differentiated approach to the study of inequalities in the course of algebra and the beginnings of profile level analysis. The essence and advantages of differentiated education are revealed, the methods of its implementation are described, and the results of research on the effectiveness of the application of a differentiated approach to the study of inequalities are analyzed.

Key words: differentiated approach, inequalities, algebra, beginnings of analysis, specialized school.

ЗАСОБИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Жерновникова Оксана,

завідувачка кафедри математики;

Колісник Аліна,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Кур'ята Леся,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Паренко Поліна,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. Стаття присвячена дослідженню засобів інтелектуального розвитку учнів на уроках математики. Розкрито сутність інтелектуального розвитку, описано різні методи та засоби його стимулювання на уроках математики, проаналізовано результати дослідження ефективності використання цих методів та засобів.

Ключові слова: інтелектуальний розвиток, учні, математика, методи, засоби.

Інтелектуальний розвиток учнів є однією з найважливіших цілей сучасної освіти. На уроках математики цьому питанню приділяється особлива увага, адже саме цей предмет сприяє розвитку логічного мислення, творчості, критичного мислення та інших важливих якостей особистості.

Існує багато різних засобів, які можна використовувати для інтелектуального розвитку учнів на уроках математики. До найефективніших методів та засобів інтелектуального розвитку учнів на уроках математики належать (Жерновникова, Коваленко, Дейніченко, Коваленко, 2023):

- проблемне навчання – постановка перед учнями проблемних задач, які змушують їх шукати нові знання та способи їх застосування.
- дослідницька діяльність – залучення учнів до дослідницької діяльності, яка сприяє розвитку самостійності, творчості та критичного мислення.
- інформаційно-комунікаційні технології – використання ІКТ-ресурсів для навчання, які роблять його більш цікавим та інтерактивним.
- ігри та змагання – проведення ігор та змагань на уроках математики, які сприяють розвитку логічного мислення, кмітливості та командного духу.
- творчі завдання – пропонування учням творчих завдань, які дають їм можливість проявити свою фантазію та креативність.
- дискусії – проведення дискусій на уроках математики, які сприяють розвитку уміння аргументувати свою точку зору та вести конструктивний діалог.

Важливо використовувати на уроках математики різні методи та засоби інтелектуального розвитку учнів, адже це дозволяє врахувати індивідуальні особливості кожного учня та зробити навчання більш ефективним.

Результати використання методів та засобів інтелектуального розвитку на уроках математики дають позитивні результати (Коваленко, Жерновникова, 2021): учні краще засвоюють навчальний матеріал; розвивається їхнє логічне мислення, творчість та критичне мислення; зростає їхня мотивація до навчання, учні стають більш самостійними та впевненими у своїх силах.

Отже, інтелектуальний розвиток учнів є важливою складовою сучасної освіти. На уроках математики цьому питанню приділяється особлива увага. Використання різних методів та засобів інтелектуального розвитку дає позитивні результати та сприяє всебічному розвитку особистості учня.

Список використаних джерел

1. Жерновникова О.А., Коваленко О.А., Дейніченко ТІ., Коваленко Л.М. Education of the intellectual elite of the nation on the basis of academic integrity: foreign and Ukrainian experience. *Наукові записки кафедри педагогіки*. 2023. Вип. 53. С. 99-108. <https://doi.org/10.26565/2074-8167-2023-53-12>

2. Коваленко О.А., Жерновникова О.А. Виховання інтелектуальної еліти нації: зарубіжний та вітчизняний досвід. *Рідна школа*. 2021. Вип. 3. С. 25–29.

Zhernovnykova O. A., Kolisnyk A., Kuriata L., Parenko P. MEANS OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF STUDENTS IN MATHEMATICS LESSONS

Abstract. The article is devoted to the study of the means of intellectual development of students in mathematics lessons. The essence of intellectual development is revealed, various methods and means of its stimulation in mathematics lessons are described, the results of research on the effectiveness of using these methods and means are analyzed.

Key words: intellectual development, students, mathematics, methods, means.

ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Жерновникова Оксана,

завідувачка кафедри математики;

Шуленко Едуард,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Зайцева Оксана,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Розвелісв Шохрат,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. Стаття розкриває роль та значення прикладних задач у вивченні математики в школі. Автори описують класифікацію прикладних задач, методичні рекомендації щодо їх використання, а також наводять приклади задач з різних тем шкільного курсу.

Ключові слова: прикладні задачі, шкільний курс математики, застосування математики, моделювання.

Сьогодні важливим питанням викладання математики в сучасних школах є вивчення великої кількості досвіду, пов'язаного з активізацією навчання учнів. Розвиток творчої активності учнів, а також розвиток практичних навичок і компетенцій залишаються актуальними. Загалом математика все ще сприймається як завдання розв'язування прикладів і вирішення задач. Таким чином, завдання вчителя полягає в тому, щоб допомогти учням зрозуміти, навіщо їм потрібно вивчати математику, а також розширити сприйняття математики.

Мета статті полягає в тому, щоб визначити місце та значення прикладних задач у навчанні математики в школах.

У зв'язку з цим ми розглянемо наступні цілі, окрім традиційних цілей навчання математики:

- 1) підвищення значення математики для учнів;
- 2) розвиток пізнавального інтересу та закріплення, що сприяє вибору профілю навчання (формування навчально-пізнавальної компетентності);
- 3) навчання учнів самостійно шукати та вибирати інформацію для вирішення завдань, які були поставлені (формування навчально-пізнавальної компетентності) (Сухорукова, 2018).

Для цього використовуються різні форми роботи, включаючи різноманітні творчі завдання, пов'язані з досліджуванним матеріалом; творчі завдання, засновані на інтересах учнів; залучення батьків і членів сім'ї до обґрунтування важливості предмета; знаходження несподіваних застосування математики в повсякденному житті; і система позакласних дидактичних ігор з математики. Використання прикладних задач є ефективним засобом розвитку вищезазначених навичок. Це один із найкращих способів поєднання математики з життєвою реальністю та

навколишнім середовищем, розвитку інтересу до навчання та розширення кругозору учнів.

Завдання, які виникли в інших галузях, але потребують вирішення з використанням математичних знань, відомі як прикладні задачі. Використання прикладних задач у навчанні є одним із найефективніших способів реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу математики. Отже, в математиці прикладні задачі називають тими, умови яких містять нематематичні поняття (Яремко, 2021).

Побудова математичної моделі є найвідповідальнішим етапом вирішення прикладної задачі, оскільки елементи математичного моделювання широко використовуються при розв'язуванні прикладних задач.

Прикладна задача – це тип сюжетної задачі, яка має форму задачі-проблеми. Вона повинна відповідати двом вимогам (Левкін, Жерновникова, 2022): 1) питання повинно бути максимально реалістичним, а вирішення його повинно мати справжню практичну значущість; 2) усі величини, задані в задачі, повинні бути реальними та реальними.

Варто зазначити, що завдання прикладного характеру відіграють важливу роль у процесі навчання математики. Загалом завдання, пов'язані з цим, є життєво важливими. Заходи поєднують науку та життя. Завдання є важливою частиною навчання математики, оскільки вони розвивають здатність учнів до логічного мислення, формують їхній інтерес до предмета та дозволяють виявити творчі можливості учнів. Саме завдання прикладного характеру дозволяють пов'язувати математику з іншими науками, такими як фізика, хімія, географія та геометрія. Крім того, варто відзначити, що ці завдання продемонструють потенціал використання математики для вирішення практичних завдань з інших наук, таких як інформатика, кібернетика, медицина тощо.

Таким чином, ми зробимо висновок, що використання прикладних завдань у шкільному курсі математики також сприяє формуванню свідомого сприйняття учнями навчального матеріалу, оскільки ці завдання активізують розумову діяльність учнів і стимулюють їхній особистий інтерес до навчання шляхом отримання нових знань і ідей із різних життєвих ситуацій.

Список використаних джерел

1. Левкін Д. А., Жерновникова О. А. Розробка математичних моделей прикладних задач геометричного проектування технічних систем. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки*. Хмельницький, 2022. Вип. №4 (311). С. 133–136.

2. Сухорукова Л.М. Методика розв'язування прикладних задач з математики: навчальний посібник. Київ: Видавничий дім "Магістр", 2018. 144 с.

3. Яремко М.Р. Прикладні задачі в шкільному курсі математики: теорія та практика: монографія. Луцьк: Волинська національна університет імені Лесі Українки, 2021. 220 с.

Zhernovnykova O. A., Shulenko E., Zaitseva O., Rozveliev Sh.
**EXAMPLE PROBLEMS IN THE SCHOOL COURSE OF
MATHEMATICS**

Abstract. The article reveals the role and significance of applied problems in the study of mathematics at school. The authors describe the classification of applied problems, methodical recommendations for their use, and also give examples of problems from various topics of the school course.

Key words: applied problems, school mathematics course, application of mathematics, modeling.

**РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ З МАТЕМАТИКИ
У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ**

Жерновникова Оксана,

завідувачка кафедри математики;

Розвелієва Майса,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Гела Таміла,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Тищенко Олена,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. Стаття присвячена розгляду методу математичного моделювання як ефективного інструменту для розв'язання прикладних задач з математики в профільній школі. Автори описують етапи моделювання, наводять приклади задач з різних галузей знань та роблять висновок про переваги даного методу.

Ключові слова: математичне моделювання, прикладні задачі, профільна школа, навчання математиці, розвиток критичного мислення.

Як відомо, математика завжди була частиною життя людини, тому вона виникла з практичних потреб людини. Прикладні завдання з математики відіграють значну роль у формуванні особистості учня та досягненні успіху в повсякденному сучасному житті. Отже, навчання учнів розв'язувати

прикладні задачі є життєво важливим під час навчання математики в старшій школі. Саме прикладна спрямованість стимулюватиме його до навчання та пізнавальної активності.

Відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти, основною метою вивчення математики є розвиток особистості учня шляхом розвитку їхніх математичних навичок у поєднанні з іншими ключовими компетентностями, необхідним для успішної навчання та подальшої професійної діяльності. Ці діяльності включають навчання учнів системі знань, удосконалення їхніх навичок розв'язувати математичні та практичні задачі, розвиток їхнього логічного мислення (Жерновникова, Нелін, Штонда, Простакова, 2022).

Питання, як допомогти учням вирішити завдання, постійно обговорюється в науково-методичній літературі. Вчені вважають, що єдиний правильний шлях полягає в тому, щоб мати достатнє розуміння теорії, достатню практику та застосування всіх набутих знань у своєму житті. Вони також вважають, що потрібно правильно використовувати математику під час вирішення проблемних ситуацій.

Таким чином, математичне моделювання є одним із важливих методів реалізації прикладної спрямованості навчання математики, оскільки воно підвищує мотивацію учнів, сприяє розвитку їхнього осмислення операцій, поглиблює їхнє засвоєння математичного матеріалу та допомагає їм розуміти, описувати та осмислювати проблемні ситуації. Показує зв'язок між різними дисциплінами та демонструє застосування теоретичних ідей у повсякденному житті. Сучасні студенти повинні не тільки отримати базу знань, умінь і навичок, а й навчитися самостійно вирішувати проблемні ситуації. Вони також повинні мати здатність порівняти отримані результати з проблемною ситуацією, яку вони створили. вміти визначити та перевірити правильність результатів, а також пов'язати результати з повсякденним життям.

Мета статті полягає в тому, щоб визначити, як метод математичного моделювання впливає на процес розв'язання прикладних задач з математики в старшій школі.

Процес математичного моделювання прикладної задачі повинен складатися з таких основних етапів, які допоможуть здобувачу досягти успіху та зрозуміти можливості застосування математики як в особистому, так і в суспільному житті. Наступні кроки включають розуміння завдання, створення математичної моделі, роботу над нею та інтерпретацію результатів ().

У результаті осмислення завдання учень створює реальну задачу. Це може відрізнитися для кожного здобувача. розумно описує та осмислює проблемну ситуацію.

Виробництво математичної моделі Ми створюємо математичну модель на основі реальної ситуації. Здобувач або, можливо, вчитель повинен це

зробити. Для вирішення проблемної практичної ситуації потрібно вибрати більш розумну математичну модель.

Результати роботи над створеною математичною моделлю включають математичну обробку та обчислення, щоб знайти правильні відповіді.

Здобувач порівнює проблемну ситуацію, яку він створив, з отриманими результатами. має відношення до їхнього повсякденного життя.

Перевірка отриманих результатів: під час вирішення учень з'ясовує та перевіряє правильність отриманих результатів; якщо результати неправильні, він повинен повернутися до першої дії. та знаходить кінцевий спосіб вирішити свою проблемну ситуацію.

Підручник, виданий Кембриджським університетом, містить багато практик, як приклад. Підручник містить велику кількість практичних завдань після кожного розділу, щоб студенти могли застосувати матеріали, які були вивчені на уроці, у своєму повсякденному житті. Підручник розглядає прикладні задачі, використовуючи процес математичного моделювання. Завдяки цьому підручнику вчителі можуть застосувати практичну спрямованість у навчанні математики. Крім того, це допомагає учням розвивати позитивну мотивацію до навчання, розвивати пізнавальну активність, навчати створювати та розв'язувати проблемні ситуації, порівнювати та пов'язувати отримані результати з повсякденним життям і досягати успіху в поставлених цілях (Яремко, 2021).

У сучасному світі завдяки розвитку технологій і прогресу здобувач очікують не лише вивчення теорії та застосування знань і навичок на практиці, але й створення нового та досягнення успіху в повсякденному житті. Сьогоднішні випускники Нової української школи – це переважно творчі люди, які мають великий потенціал саморозвитку та самореалізації, щоб досягти своїх цілей. Ці цілі практично неможливо досягти без використання сучасних методів навчання. Це робить учнів активними учасниками навчання, а не просто слухачами. Коли вчителі використовують сучасні інтерактивні технології для навчання, вони отримують таку можливість. ІКТ в освітньому процесі створюють унікальне інформаційне середовище, яке привертає увагу та інтерес студентів. Це полегшує розуміння та вирішення багатьох проблемних ситуацій інтелектуального та практичного характеру, а також сприяє розвитку потенціалів і здібностей до пізнання, творчої ініціативи, особистісного розвитку кожного студента та мотивації до успіху в навчанні (Жерновникова, 2016).

У зв'язку з тим, що математична модель дозволяє показати, як проблемна ситуація пов'язана з навколишнім середовищем, метод математичного моделювання може стати одним із ефективних методів розв'язування прикладних задач. що допомагає вчителям більш ефективно використовувати практичну спрямованість під час викладання математики в старшій школі.

Список використаних джерел

1. Жерновникова О.А., Нелін Є.П., Штонда О.Г., Простакова Ю.С. Методичні особливості організації профільного навчання з математики в закладах загальної середньої освіти. *Наукові записки кафедри педагогіки*. 2022. Т.2, № 51. С. 21-30. URL : <https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/issue/view/1222>.
2. Жерновникова О. А. Особливості викладання математики в гуманітарних класах профільної школи : навч.-метод. посіб. Х. : Мітра, 2016. 80 с.
3. Яремко М.Р. Прикладні задачі в шкільному курсі математики: теорія та практика: монографія. Луцьк: Волинська національна університет імені Лесі Українки, 2021. 220 с.

Zhernovnykova O. A., Rozveliiieva M., Hela T., Tyshchenko O.
**SOLVING APPLIED PROBLEMS IN MATHEMATICS
IN A PROFESSIONAL SCHOOL USING THE METHOD OF
MATHEMATICAL MODELING**

Abstract. The article is devoted to consideration of the method of mathematical modeling as an effective tool for solving applied problems in mathematics in a specialized school. The authors describe the stages of modeling, give examples of problems from various fields of knowledge and draw a conclusion about the advantages of this method.

Key words: mathematical modeling, applied problems, specialized school, teaching mathematics, development of critical thinking.

**ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІЙ
У КУРСІ АЛГЕБРИ ТА ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ**

Жерновникова Оксана,
завідувачка кафедри математики;
Семенів Павло,
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Шульга Валерія,
здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Мазур Ксенія,
здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. Стаття розкриває ключові аспекти вивчення функцій в курсі алгебри та початків аналізу. Автори описують основні поняття, пов'язані з функціями, методи їх дослідження та графічне зображення. Також акцентується увага на застосуванні функцій в різних галузях знань та їх ролі у формуванні математичної свідомості учнів.

Ключові слова: функція, змінна, область визначення, область значень, графік функції, властивості функції, алгебра і початки аналізу.

Для того, щоб бути конкурентоспроможними, гнучкими та адаптованими до змінюючих вимог і критеріїв соціально-економічного середовища, необхідно навчити висококваліфікованих людей, які мають здатність адаптуватися до постійних змін економічних і соціально-психологічних тенденцій у високотехнологічному суспільстві. Зосередження на розвитку особистісних якостей кожної людини, таких як здатність постійно поповнювати свою базу знань і застосовувати знання на практиці, є ключовим фактором у створенні компетентної спільноти.

З цієї причини перед новою українською школою стоїть завдання створити сприятливі умови та знайти ефективні методи підвищення рівня математичних знань і навичок, а також застосування цих знань у професійній діяльності. Це відображається в сучасних освітніх стандартах, особливо в Стандарті базової середньої освіти.

Програми шкільних курсів математики неодноразово вдосконалювалися з метою подолання недоліків і суперечностей у змісті предмета. Це стосується не лише предмета «математика», але й розуміння фундаментальних математичних понять і їх оптимізаційно-прикладної спрямованості. Тим не менш, сьогодні розуміння деяких частин математики є поганим, як-от функціональна лінія.

Впровадження функціональної змістовно-методичної лінії в навчальних програмах математики є значним досягненням у розвитку теоретичних і методичних основ викладання математики. Це пояснюється її важливою роллю як сполучної ланки, яка забезпечує цілісність розділів математики на внутрішньопредметному рівні, а також фактором, який створює зв'язки з іншими дисциплінами природничо-математичної галузі на міжпредметному рівні. Незважаючи на те, що основні цілі введення функціонального блоку в курс алгебри та початків математичного аналізу – надати учням можливість дізнатися про прикладну спрямованість досліджуваних математичних явищ – все одно є абстрактно-теоретичної природи. Це особливо помітно в сучасному способі сприйняття інформації.

Відсоток учнів, які мають знання та навички вирішення функціонально-графічних завдань, зменшується, згідно зі статистикою результатів ЗНО з математики за останні 2015-2023 роки. Причинами цього явища є невелика зацікавленість учнів у предметі, особливо коли вони переходять до вивчення алгебри та математичного аналізу. Учні не розуміють більшість абстрактних понять, асоціюють функції з формулами, не можуть інтегрувати те, що вони вивчили в нові теми (наприклад, розглядають різні види елементарних функцій окремо від взаємозв'язку між собою), і викладачі занадто формально викладають. Усі ці фактори негативно впливають на здатність учнів використовувати отримані знання та

ідентифікувати функціонально-поведінкові характеристики реальних подій під час наступної професійної діяльності.

Функціональна змістовно-методична лінія шкільного курсу математики є однією з основних ліній, яка проходить через весь курс, починаючи з арифметичних залежностей у початковій школі, і є основою математичного аналізу.

Функціональна лінія виконує важливі функції, включаючи об'єднання розділів математики як предмета навчання в єдине ціле, демонстрацію практичної спрямованості математичних знань і навичок до життя в матеріальному світі та створення зв'язків з іншими дисциплінами природничо-математичної галузі. Саме ця функція дозволяє учням побачити закономірності, динамічність і мінливість реальних процесів і явищ (Жерновникова, Харченко, 2013).

Незважаючи на те, що поняття функції було достатньо розробленим і широко використано вже на початку XVIII століття, функціональна лінія не була включена відразу до шкільних програм математичної освіти. Німецький математик Фелікс Клейн (1849-1925) був першим, хто ввів функціональну лінію в шкільні програми. Він був переконаний, що поняття функції домінує в сучасній математиці. Його ідеї лягли в основу розробки Меранської програми в 1905 році, в якій ключовим моментом було вивчення функціональної залежності, що має широке застосування в природознавстві та техніці.

Необхідно відзначити, що задовго до впровадження Меранської програми на початку 1800-х і 1900-х років в українських навчальних закладах виступали такі педагоги, як М. Остроградський, який запровадив елементи математичного аналізу в кадетських корпусах, і В. Шереметьєвський, який стверджував, що ідея про функції була основою для формування основного курсу математики (Матяш, 2015).

На нашу думку, до основних причин, чому поняття функції та її властивості повинні бути включені в шкільний курс математики, належать такі: 1) тільки функції відображають події в реальному світі, втілюючи в собі динамічність дійсності та взаємну обумовленість реальних величин;

2) поняття функції відображає діалектику сучасного математичного мислення, дозволяючи величинам оперувати не в умовах «штучної нерухомості», а в «їх

Отже, доцільно розглянути два визначення функції під час вивчення функціонально-графічної лінії в шкільному курсі математики:

1) як аналітичний вираз, розроблений Л. Ейлером в середині 1800-х років;

2) як графічне представлення концепції, яку підтримував Ф. Клейн, стверджуючи, що учні легко сприймають нові наукові знання через наочність. Тим не менш, одним із недоліків цього визначення є наявність функціональних залежностей, які не можна представити у вигляді графіка;

3) як табличне представлення, що впливає з ідеї відповідності між елементами множин значень аргументу і значень функції, але дане визначення накладає певну статичність на поняття функції, що призводить до нерозуміння природи мінливості функції.

Зробимо висновок, що теоретико-множинний підхід, який використовується в сучасній шкільній математиці, дозволяє розглянути кожен із способів визначення поняття функції та її завдань: аналітичний, графічний, табличний, словесний тощо. Варіації введення визначення залежать лише від віку учнів, починаючи від наочно-інтуїтивного сприйняття залежно від формального визначення, яке формується в старших класах, і точки зору авторів навчально-методичних комплексів, які дотримуються генетичного трактування поняття «функція», що дозволяє відобразити динамічну природу функції та застосувати її для моделювання реальних процесів. Єдиним недоліком цього трактування є те, що воно може застосовуватися лише до числових функцій. Тому, щоб розширити розуміння цього трактування на його геометричну інтерпретацію в класі, також використовується логічне трактування, яке дозволяє розширити математичну мову в межах функціональної залежності.

В даний час вивчення широкого класу елементарних функцій, які отримали свою назву через їх застосування, входить до функціональної змістовно-методичної лінії шкільного курсу математики. Зазвичай дані функції розглядаються в полі дійсних або комплексних чисел, що означає, що вони є числовими функціями.

Список використаних джерел

1. Жерновникова О. А., Харченко А.О. Алгебраїчні рівняння: методичні рекомендації. Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2013. 98 с.
2. Матяш О.І. Педагогічний довідник учителя математики. 2015. 126 с.

Zhernovnykova O. A., Semeniv P., Shulha V., Mazur K.
STUDY OF FUNCTIONS

IN THE ALGEBRA AND BEGINNINGS OF ANALYSIS COURSE

Abstract. The article reveals the key aspects of the study of functions in the course of algebra and the beginnings of analysis. The authors describe the main concepts related to functions, methods of their research and graphic representation. Attention is also focused on the application of functions in various fields of knowledge and their role in the formation of students' mathematical consciousness.

Key words: function, variable, domain of definition, domain of values, function graph, function properties, algebra and beginnings of analysis.

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Жерновникова Оксана,

завідувачка кафедри математики;

Скидан Роман,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Ходацька Дар'я,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Міллер Ганна,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. Стаття присвячена висвітленню особливостей вивчення математики в умовах інклюзивної освіти. Автори розглядають принципи інклюзивного навчання, методи та прийоми роботи з учнями з особливими освітніми потребами, а також наводять практичні поради для вчителів математики.

Ключові слова: інклюзивна освіта, математика, особливі освітні потреби, диференціація навчання, індивідуальний підхід, адаптивні технології, соціалізація, мотивація.

Математика пропонує широкий спектр можливостей для розвитку інтелекту учнів. Розвиток особистості учня також залежить від організації освітньої діяльності на уроці. Інклюзивні класи, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, повинні включати значну кількість наочності, щоб зробити навчання більш доступним для учнів (Жерновникова, 2016).

Ця тема все ще актуальна, оскільки вчителі математики повинні мати систему спеціальних знань у галузі освіти, щоб виконувати свою роботу. Таким чином, підвищення кваліфікації у цьому напрямі є життєво важливим для всіх вчителів математики.

Організація стосується самого початку інклюзивного навчання математики. Це включає технології проектування та програмування, технології командної взаємодії вчителя та допоміжних фахівців, а також технології створення структурованого, адаптованого та доступного середовища. Педагогічні технології можна успішно використовувати вчителями під час інклюзивного навчання. Кожен учень повинен отримувати освіту, адаптовану до індивідуальних особливостей учня.

Уроки математики можуть бути диференційовані, що означає, що кожне завдання має різний рівень складності. Учні можуть отримувати різні зображення, щоб вирішити та скласти завдання. Діти займаються оформленням самостійно, але вчитель повинен ретельно стежити за роботою учнів. Коли цю дію важко виконати, вчитель має задавати запитання.

Набуття відповідної компетентності є одним із найважливіших результатів навчання (Жерновникова, Нелін, Штонда, Простакова, 2022).

На уроках математики можна використовувати наступні методи, щоб стимулювати діяльність учнів з особливими освітніми потребами:

1. Використання сигнальних карток під час виконання завдань може включати колірні сигнали, картки зі знаками «плюс» і «мінус» тощо.

2. Робота з картками, які містять поради щодо завдань, які можна виконати, має на меті активізувати пізнавальну та навчальну діяльність дитини.

3. Використання відео або ілюстративно-аудіальних матеріалів дозволяє включити слухову та зорову пам'ять у дітей.

4. Ілюстративний матеріал для зміни діяльності, яку проводять у заняттях

5. Активні методи рефлексії, які можна використовувати як в індивідуальному, так і в груповому контексті.

Усі перераховані вище інклюзивні технології навчання різною мірою впливають на те, як учні сприймають навчальний матеріал, а також на те, наскільки вони мотивовані до навчальної та пізнавальної діяльності з математики.

Методи та стратегії спрямовані на покращення розуміння математики в дітей із низьким рівнем успішності та підвищення їхньої комунікабельності та соціального сприйняття себе в суспільстві. Підвищення інтересу до занять і саморозвитку, як у дітей із низьким, середнім і високим рівнем успішності, є позитивним результатом.

Отже, вивчення математики в умовах інклюзивної освіти є складним, але й водночас захоплюючим завданням. Завдяки правильному підходу та використанню різноманітних методів та прийомів роботи кожен учень, незалежно від його особливостей, може досягти успіху у вивченні математики.

Список використаних джерел

1. Жерновникова О.А., Нелін Є.П., Штонда О.Г., Простакова Ю.С. Методичні особливості організації профільного навчання з математики в закладах загальної середньої освіти. *Наукові записки кафедри педагогіки*. 2022. Т.2, № 51. С. 21-30. URL : <https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/issue/view/1222>.

2. Жерновникова О. А. Вибрані питання викладання математики в навчальних закладах середньої професійної та загальної освіти : навч.-метод. посіб. Х. : Мітра, 2016.78 с.

Zhernovnykova O. A., Khodatska D., Millier H., Hluzman V.
**PECULIARITIES OF STUDYING MATHEMATICS IN THE
CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION**

Abstract. The article is devoted to highlighting the peculiarities of studying mathematics in the conditions of inclusive education. The authors consider the principles of inclusive education, methods and techniques of working with students with special educational needs, and also provide practical advice for mathematics teachers.

Key words: inclusive education, mathematics, special educational needs, differentiation of learning, individual approach, adaptive technologies, socialization, motivation.

**АКТУАЛЬНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ
ЗАДАЧ**

Жерновникова Оксана,

завідувачка кафедри математики;

Глузман Валерія,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Потикун Світлана,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Жеребний Михайло,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. Стаття присвячена розгляду актуальних методів навчання розв'язання геометричних задач. Автори описують класичні та сучасні методи, аналізують їхні переваги та недоліки, а також наводять практичні рекомендації щодо їх використання на уроках математики.

Ключові слова: геометричні задачі, методи навчання, класичні методи, сучасні методи.

Розвинена геометрична уява, розвинені просторові уявлення та логічне мислення зараз є важливими компонентами професійної компетентності вчителя математики. Утім вивчення геометрії розвиває в учнів здатність доводити гіпотези в будь-якій сфері діяльності (Жерновникова, 2016).

Одним із основних предметів, які вивчають у школі, є геометрія, яка значно впливає на духовний розвиток учнів. Завдяки навчанню геометрії учні отримують моральний і естетичний потенціал, знайомляться з явищами навколишнього світу, розвивають просторову уяву та творчі здібності, розвивають розум і світогляд (Матяш, 2015).

Відповідно до державного стандарту базової середньої освіти, мета навчання полягає в тому, щоб учні розвинули навички логічного,

алгоритмічного та математичного мислення, а також уміння застосовувати ці навички в розв'язанні завдань. Вони також повинні мати уявлення про математику як універсальну мову науки, яка дозволяє описувати і вивчати реальні процеси та явища.

О. Матяш (2015) стверджує, що основним завданням навчання математики є надання учням міцних і свідомих математичних знань і навичок, необхідних у повсякденному житті, достатніх як для навчання в школі, так і для продовження навчання після школи.

Що означає виконання завдання в геометрії? Найважливішим методом формування системи знань у учнів, розвитку їх мислення та навчання діям самостійного набуття знань є завдання, як показано в дослідженнях теорії та методики навчання математики. Розв'язання задач є надійним критерієм усвідомленого і творчого оволодіння учнями знаннями, вміннями та навичками. Зазначимо, що учням важко розв'язувати задачі, незважаючи на те, що вони мають формальні знання з геометрії. Уміння розв'язувати задачі – це складне вміння, яке вимагає від учня вміння виконувати діяльність на кожному етапі (Жерновникова, 2016).

Є. Нелін виділив наступні причини низького рівня сформованості в уміннях учнів розв'язувати завдання:

- 1) роль завдань у навчальному процесі розуміється у вузькому сенсі;
 - 2) кількість завдань, які учні розв'язують, шкодить навчальному ефекту;
 - 3) більшість завдань, які розглядаються на уроках, розв'язуються за зразком;
 - 4) майже всі завдання, які розглядаються на уроках, надаються учням
- Розв'язання геометричних задач має бути зrealізовано на таких етапах (Матяш, 2015):

- 1) вивчення змісту завдання (виділити дані та шукані, зробити малюнки тощо);
- 2) короткий запис (записати дані та завдання);
- 3) пошук розв'язку задачі (встановити, чи схожі завдання з відомим методом розв'язання; провести загальний аналіз умови задачі);
- 4) план.

Інші вчені поділили навчальні завдання на наступні групи:

1. Навчальні завдання, спрямовані на розвиток здатності аналізувати зміст завдання.
2. Навчальні завдання, спрямовані на розвиток здатності шукати рішення задач.
3. Навчальні завдання, спрямовані на розвиток навичок оформлення розв'язків.
4. Розв'язання, яке було отримано, було проаналізовано навчальними завданнями, спрямованими на формування вміння (Нелін, 2018).

Таким чином, розв'язання геометричної задачі включає наступне: план, спосіб, метод виконання вимоги задачі; процес виконання вимоги задачі; і результат виконання плану розв'язання.

Розв'язання геометричних задач вимагає, щоб учні працювали на основі системно-діяльнісного підходу протягом тривалого періоду часу. Для реалізації цього процесу використовуються навчальні завдання, які організовані відповідно до основних етапів розв'язання геометричних задач.

Список використаних джерел

1. Жерновникова О. А. Вибрані питання викладання математики в навчальних закладах середньої професійної та загальної освіти : навч.-метод. посіб. Х. : Мітра, 2016. 78 с.

2. Матяш О.І. Удосконалення професійної підготовки вчителя математики в умовах компетентнісного підходу. Acta Universitatis Pontica Euxinus. Варна, 2015. С. 241–246.

3. Нелін Є.П. Геометрія (профільний рівень) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти. Харків : Вид-во «Ранок», 2018. 240 с.

Zhernovnykova O. A., Hluzman V., Potykun S., Zhrebnyi M.
CURRENT METHODS OF TEACHING SOLVING GEOMETRIC PROBLEMS

Abstract. The article is devoted to the consideration of current methods of learning how to solve geometric problems. The authors describe classical and modern methods, analyze their advantages and disadvantages, and provide practical recommendations for their use in mathematics lessons.

Key words: geometric problems, teaching methods, classical methods, modern methods.

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ

Жерновникова Оксана,

завідувачка кафедри математики;

Мелений Олександр,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Зубов Ігор,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Черненко Олександр,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. Стаття розкриває методичні особливості організації самостійної роботи учнів на уроках математики та в позаурочний час. Автор описує різні види самостійної роботи, дає рекомендації щодо їх планування та проведення, а також наводить приклади практичного використання.

Ключові слова: самостійна робота, математика, методичні особливості, види самостійної роботи.

Сучасне суспільство, повне інформатизації, вимагає від кожної людини здатності швидко та якісно знаходити потрібну інформацію, користуватися нею та поповнювати свої знання протягом усього життя. Наразі заклади загальної середньої освіти повинні надати учням систему відповідних навичок самостійного набуття знань. Сучасний учень повинен мати високий рівень умінь, щоб стати конкурентоспроможним і затребуваним фахівцем у своїй майбутній професії. Ці навички повинні допомогти йому постійно навчатися новим речам, стати більш самодостатнім і розвивати здатність до самоконтролю. Сучасні вчителі прагнуть досягти більшого, ніж просто дати учням доступ до нових знань. Вони також прагнуть організувати навчання таким чином, щоб учні могли самостійно навчатися. З цієї причини існує методична проблема в організації самостійної роботи учнів.

Коли випускники виходять зі школи, їм потрібно бути готовими до незнайомих і постійно змінюючих умов суспільства, швидких рішень і відповідальності. Отже, головним завданням сучасних освітніх стандартів в Україні є розвиток базових компетентностей сучасних українців, таких як загальнокультурні, навчально-пізнавальні, інформаційні, комунікативні, соціально-трудова та особистісне самовдосконалення (Жерновникова, 2015: 124).

Одним із цілей навчання в даний час є досягнення такого рівня розвитку учнів, коли вони планують і коригують свої дії, співвідносять свої дії з метою та самостійно виконують навчальну діяльність. Слід зазначити, що незалежність є однією з найважливіших характеристик учнів і найважливішою умовою їх навчання (Жерновникова, 2016).

Згідно з аналізом досліджень вчених, існує підтвердження того, що проблема організації самостійної роботи є актуальною для вчителів усіх загальноосвітніх предметів, особливо математики. Рівень розвитку самостійності учнів впливає на результативність навчальної діяльності. З цієї причини під час процесу навчання необхідно вирішувати завдання щодо розвитку навичок самостійної роботи, щоб учні могли використовувати ці навички в різних видах діяльності.

Не можна навчити кожного учня всьому, але це може стимулювати його інтерес до накопичення знань, саморозвитку та навчання йому працювати самостійно. Здатність навчити учнів самостійно працювати в сучасному світі, де інформація постійно змінюється, є головним обов'язком кожного вчителя математики. За своїм основним дидактичним наміром письмові роботи можна розділити на два категорії: навчальні та контролюючі.

Мета робіт з формування знань полягає в тому, щоб у процесі самостійної діяльності учнів довести до свідомості учнів зміст нового поняття, розкрити його необхідні характеристики та продемонструвати зв'язок між ним і поняттями, які вони вже знають. Ця робота виконується після першого закріплення знань, тобто після розповсюдження нового матеріалу.

Їхнє місце в системі самостійних робіт унікальне. Вони не розвиваються, поки не розглядаються теореми, нові ідеї чи властивості математичних об'єктів.

Учні просто відтворюють матеріал, який вивчали, коли працюють над даними робіт. Як би там не було, ці роботи допомагають вам отримати основні знання, необхідні для продовження навчання математики. Вчена вважає, що завдання, пов'язані з формуванням знань, повинні бути репродуктивними. Тим не менш, завдання варіативного характеру, такі як складання завдань, можуть бути включені. Це покращить роботу та дозволить учневі продемонструвати свої математичні здібності. Незважаючи на це, слід пам'ятати, що такі завдання важкі (Жерновникова, 2016: 54).

Наведемо приклад роботи, яка була проведена щодо розвитку розуміння дійсного числа. У цій роботі повинні бути завдання, які учні повинні виконати. Наприклад, вони повинні порівняти дійсні числа, вибрати раціональні чи ірраціональні числа з набору чисел і перетворити вирази, які містять арифметичні квадратні корені.

Мета таких робіт з формування навичок полягає в тому, щоб учні розвинули навички розв'язання завдань, тотожних перетворень, рівнянь і нерівностей, а також побудови графіків різних функцій. Завдання для таких робіт слід складати відповідно до принципу «від простого до складного». Зміст і порядок запитань і завдань на роботі повинні відповідати ходу думки учня, сприяти фіксації уваги в складних ситуаціях і розвивати здатність до логічних суджень. Виконання кожного попереднього завдання повинно бути корисним для виконання наступного, а також для підготовки до нових

завдань і закріплення попередніх. Вправи, які виконуються одна за одною, повинні бути дещо відрізнятися. Це може бути результатом незначних змін у умовах, таких як нові коефіцієнти, інше розташування членів, інші символи, вищі показники ступеня тощо.

Контрольовані самостійні роботи є важливою частиною самостійної діяльності учнів. Ці роботи призначені для контролю знань, умінь і навичок, які учні набувають під час виконання цієї роботи.

Перевірочні, контрольні, оглядові та підсумкові – це класи контролюючих робіт. Кожен вид має свої особливості та наміри. Таким чином, вимоги до виконання цих робіт мають бути різними.

Таким чином, під час нашого дослідження ми прийшли до висновку, що розвиток математичного мислення учнів є основною метою самостійної роботи з математики, а завдання визначаються логікою процесу навчання. Методи, за допомогою яких студенти можуть працювати самостійно, залежать від основних принципів, які керують освітнім процесом.

Дослідження та власний досвід вчених дали підстави для твердження, що проектування змісту базової математичної освіти передбачає надання учням можливості самостійно планувати та проводити заняття. Визначено методичні особливості організації самостійної роботи учнів під час вивчення дійсних чисел.

Список використаних джерел

1. Жерновникова О. А. Вибрані питання викладання математики в навчальних закладах середньої професійної та загальної освіти : навч.-метод. посіб. Х. : Мітра, 2016. 78 с.

2. Жерновникова О. А. Дидактична підготовка майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників: теоретичний та методичний аспекти : монографія. Х. : Видавець Іванченко І.С., 2015. 404 с.

Zhernovnykova O. A., Melenyi O., Zubov I., Chernenko O.

METHODOLOGICAL FEATURES OF THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN THE PROCESS OF LEARNING MATHEMATICS

Abstract. The article reveals methodological features of organizing students' independent work in mathematics lessons and in extracurricular time. The author describes various types of independent work, gives recommendations on their planning and implementation, and also gives examples of practical use.

Key words: independent work, mathematics, methodological features, types of independent work.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ У ПРОЦЕС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ

Жерновникова Оксана,

завідувачка кафедри математики;

Шешуряк Віталій,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Візіренко Олександр,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Фалько Денис,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У цій статті досліджуються можливості використання гейміфікації у процесі вивчення математики. Автори описують сутність гейміфікації, її переваги та недоліки, а також наводить приклади практичного застосування гейміфікованих елементів на уроках математики та в позаурочний час.

Ключові слова: гейміфікація, математика, навчання, мотивація, залученість, ефективність.

В умовах сучасного суспільства, де інформація стає все більш доступною, а увага людей все більше розпорошується, виникає потреба у нових методах навчання, які б робили процес вивчення знань більш цікавим, захоплюючим та ефективним (Жерновникова, 2016). Одним з таких методів є гейміфікація.

Гейміфікація – це використання ігрових елементів та механік у неігровому контексті (Жерновникова, Перетяга, Ковтун, Кордубан, Наливайко, Наливайко, 2021). Це може включати в себе бали, значки, рівні, змагання, співпрацю, зворотний зв'язок та інші елементи, які зазвичай використовуються у відеоіграх.

Запровадження гейміфікації у процес вивчення математики може мати багато переваг:

1. Підвищення мотивації.

Ігрові елементи можуть зробити процес навчання більш цікавим та захоплюючим, що може призвести до підвищення мотивації учнів.

2. Збільшення залученості.

Гейміфікація може допомогти учням краще зосередитися на матеріалі та активніше брати участь у навчальному процесі.

3. Покращення розуміння.

Ігрові завдання та вправи можуть допомогти учням краще зрозуміти складні математичні концепції.

4. Розвиток навичок.

Гейміфікація може допомогти учням розвинути такі навички, як логічне мислення, критичне мислення, problem-solving, та teamwork.

5. Підвищення ефективності.

Дослідження показали, що гейміфікація може зробити процес навчання більш ефективним, що може призвести до кращих результатів у навчанні. Утім, важливо зазначити, що гейміфікація не є панацеєю. Її використання має бути ґрунтовно продуманим та цілеспрямованим.

Необхідно правильно підібрати ігрові елементи, які відповідають віку, інтересам та рівню знань учнів. Також важливо, щоб гейміфікація не заважала основній меті навчання – засвоєнню математичних знань.

Ось декілька прикладів практичного застосування гейміфікованих елементів на уроках математики та в позаурочний час:

1. Використання ігрових завдань та вправ.

Наприклад, можна використовувати математичні головоломки, вікторини, тести, кросворди, ігри на логіку та інші ігрові завдання.

2. Запровадження системи балів та значків.

Наприклад, можна давати учням бали за правильні відповіді, за виконання завдань, за активну участь у навчальному процесі. Також можна використовувати значки, які відображають рівень знань або досягнення учнів.

3. Створення ігрових середовищ.

Наприклад, можна створити віртуальний світ, де учні будуть виконувати математичні завдання, щоб просуватися по рівнях та отримувати нагороди.

4. Проведення математичних змагань та конкурсів.

Цей процес може бути як індивідуальним, так і командним змаганням.

5. Використання гейміфікованих додатків та платформ.

Існує багато мобільних додатків та онлайн-платформ, які використовують гейміфікацію для навчання математики.

Гейміфікація може стати цінним інструментом для покращення процесу вивчення математики. Її використання може зробити навчання більш цікавим, захоплюючим та ефективним.

Список використаних джерел

1. Жерновникова О. А., Перетяга Л. Є., Ковтун А. В., Кордубан М. В., Наливайко О. О., Наливайко Н. А. Технологія формування цифрової компетентності майбутніх учителів засобами гейміфікації. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 2020. Том 75 (№1). С. 170–185.

2. Жерновникова О. А. Дидактична підготовка майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників: теоретичний та методичний аспекти : монографія. Х. : Видавець Іванченко І.С., 2015. 404 с.

Zhernovnykova O. A., Sheshuriak V., Vizirenko O., Falko D.
**INTRODUCING GAMIFICATION INTO THE PROCESS OF
LEARNING MATHEMATICS**

Abstract. This article explores the possibilities of using gamification in the process of learning mathematics. The author describes the essence of gamification, its advantages and disadvantages, and also gives examples of the practical application of gamified elements in mathematics lessons and in extracurricular time.

Key words: gamification, mathematics, learning, motivation, involvement, efficiency.

**ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ**

Жерновникова Оксана,

завідувачка кафедри математики;

Авілкіна Наталя,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Салашенко Олег,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Хомяк Ірина,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті розкривається актуальність формування ключових компетентностей учнів на уроках математики. Автор описує сутність ключових компетентностей, їх структуру та особливості формування на уроках математики. Також наводяться практичні поради щодо використання різних методів та прийомів для розвитку ключових компетентностей учнів.

Ключові слова: ключові компетентності, математика, уроки математики, методи та прийоми, практичні поради.

У сучасному світі освіта орієнтується не лише на засвоєння знань, але й на формування ключових компетентностей учнів. Ключові компетентності – це сукупність знань, умінь, навичок, цінностей та особистих якостей, які необхідні людині для успішного життя в суспільстві (Жерновникова, Вагіна, 2021).

Математика відіграє важливу роль у формуванні ключових компетентностей учнів. Вона сприяє розвитку логічного мислення, критичного мислення, problem-solving, творчості, комунікації, командної роботи та інших важливих навичок (Жерновникова, 2015).

Існує декілька груп ключових компетентностей, які формуються на уроках математики:

1. Загальнокультурна компетентність включає в себе знання про культуру, історію, традиції та цінності українського народу. На уроках математики цю компетентність можна формувати за допомогою використання задач з реального життя, які пов'язані з культурою та історією.

2. Інформаційно-комунікаційна компетентність містить вміння шукати, обробляти та аналізувати інформацію, а також вміння чітко та лаконічно висловлювати свої думки. На уроках математики цю компетентність можна формувати за допомогою використання різних джерел інформації, таких як підручники, додаткові матеріали, Інтернет, а також за допомогою проведення дискусій та дебатів.

3. Соціально-громадянська компетентність включає в себе вміння жити в демократичному суспільстві, поважати права та свободи інших людей, а також вміння співпрацювати з іншими людьми. На уроках математики цю компетентність можна формувати за допомогою проведення групових та командних завдань, а також за допомогою участі учнів у проектах та дослідженнях.

4. Підприємницька компетентність містить вміння ставити цілі, планувати свою діяльність, приймати рішення та нести відповідальність за свої дії. На уроках математики цю компетентність можна формувати за допомогою використання задач з реального життя, які пов'язані з підприємницькою діяльністю.

5. Особистісна компетентність включає в себе вміння пізнавати себе, свої можливості та інтереси, а також вміння ставити перед собою цілі та досягати їх. На уроках математики цю компетентність можна формувати за допомогою використання задач, які спонукають учнів до самоаналізу та самооцінки.

Для формування ключових компетентностей учнів на уроках математики можна використовувати різні методи та прийоми:

Проблемне навчання.

Цей метод навчання передбачає постановку перед учнями проблемних задач, які вони мають вирішити самостійно. Це сприяє розвитку логічного мислення, критичного мислення, problem-solving та творчості.

Проектна діяльність.

Цей метод навчання передбачає виконання учнями проектів, які пов'язані з математикою. Це сприяє розвитку навичок самостійної роботи, дослідницьких навичок, комунікації та командної роботи.

Інтерактивні методи навчання.

Ці методи навчання сприяють розвитку навичок комунікації, командної роботи, критичного мислення та творчості.

Використання ІКТ.

Інформаційно-комунікаційні технології можуть допомогти у формуванні ключових компетентностей учнів на уроках математики. Наприклад, можна використовувати електронні підручники та навчальні ресурси, онлайн-тренажери, математичні ігри та програми.

Індивідуальний підхід.

При формуванні ключових компетентностей важливо враховувати індивідуальні особливості учнів. Для цього вчитель може використовувати різні методи та прийоми диференціації навчання.

Важливими аспектами при формуванні ключових компетентностей є:

Створення сприятливого навчального середовища.

На уроках математики має бути створене таке навчальне середовище, в якому учні відчують себе комфортно та впевнено. Це сприятиме їх активній участі у навчальному процесі та розвитку ключових компетентностей.

Мотивація учнів.

Для розвитку ключових компетентностей важливо мотивувати учнів до навчання. Це можна зробити за допомогою використання цікавих завдань, ігор, змагань тощо.

Оцінювання результатів.

Важливо оцінювати не лише знання учнів, але й їх компетентності. Для цього можна використовувати різні методи оцінювання, такі як спостереження, самооцінка, взаємооцінка, портфоліо тощо.

Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики – це важливе завдання сучасної освіти. Використання різних методів та прийомів, а також створення сприятливого навчального середовища та мотивація учнів допоможуть досягти цієї мети.

Список використаних джерел

1. Жерновникова О.А., Вагіна Н. С. Інтегративний підхід у діагностиці фахових компетентностей вчителів і здобувачів педагогічної вищої освіти зі спеціальності «Математика». *Сучасна математична освіта: методологія, теорія, практика*: колективна монографія/ за загальною редакцією проф. Жерновникової О.А. Х. : Видавець Іванченко І.С., 2021. 281 с. С. 206–248.
2. Жерновникова О. А. Дидактична підготовка майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників: теоретичний та методичний аспекти : монографія. Х. : Видавець Іванченко І.С., 2015. 404 с.

***Zhernovnykova O. A., Avilkina N., Salashchenko O., Khomiak I.* FORMATION OF KEY COMPETENCES OF STUDENTS IN MATHEMATICS LESSONS**

Abstract. The article reveals the relevance of the formation of students' key competencies in mathematics lessons. The author describes the essence of key competences, their structure and peculiarities of formation in mathematics lessons. Practical advice on using various methods and techniques to develop key student competencies is also given.

Key words: key competences, mathematics, mathematics lessons, methods and techniques, practical advice.

**ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО
ВИКОРИСТАННЯ ІСТРИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ У
ШКОЛІ**

Сіра Ірина,

доцент кафедри математики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У статті визначено мету використання історичних відомостей у навчанні математики, розглянуто питання вибору форм та змісту залежно від мети, відзначені можливості різних форм розкриття історико-математичного змісту, представлені деякі послідовності їх використання.

Ключові слова: розвиток, математика, історичні відомості, форма, зміст, історичні екскурси.

*Ніщо так не вчить і не виховує,
як історія*

Шкільна програма передбачає ознайомлення учнів із фактами з історії математики. І це не випадково. Будь-яка наука будується на фундаменті знань, здобутих попередніми поколіннями. Без їхнього засвоєння важко зрозуміти все нове, що відбувається в математиці та інших дисциплінах. Наш співвітчизник

А.К.Реріх писав: «Камінці минулого – це шаблі, що ведуть у майбутнє». Завданнями історії математики є не лише знайомство з науковою спадщиною видатних учених, відомостями про формування та розвиток математичних ідей, понять, методів, а й знання застосувань.

Координуючи вивчення математики з іншими предметами, підкреслюючи роль і вплив практики в її розвиток, вказуючи умови, а іноді причини зародження та формування понять, методів, ми таким чином сприяємо розвитку в школярів діалектичного мислення. Більше того, загальновідома роль історико-математичного матеріалу у вирішенні таких проблем як формування інтересу до предмета, виховання світогляду, моральних якостей особистості, патріотизму.

Історико-математична компетентність представляється як системна властивість особистості, що виражається в наявності глибоких і міцних знань з історії математики, в умінні застосовувати наявні знання у новій ситуації, досягати значних результатів та якості у діяльності.

Одним із найважливіших критеріїв формування історико-математичної компетентності є включення до процесу навчання історичного матеріалу, адже ще Аристотель проголошував: «Тільки тоді можна зрозуміти суть речей, якщо ми знаємо їхнє походження та розвиток».

Основним прийомом, який використовується вчителем для розвитку історико-математичної компетентності учнів, є історичний екскурс. Щоб дати визначення поняттю історичний екскурс необхідно розглянути значення терміну екскурс загалом. Відповідно до визначення зі словника, екскурс - вивчення, висвітлення якогось спеціального питання, пов'язаного з головною темою. Наприклад, короткий екскурс в історію математики.

На основі вищевикладеного надамо визначення поняття історичного екскурсу у навчанні математики. Історичний екскурс у навчанні математики - це висвітлення відомостей з історії математики, пов'язаних з темою, що вивчається в рамках освітньої програми з математики. Інформація, що міститься в кожному окремому історичному екскурсі, повинна гармонійно вписуватися у зміст матеріалу, що вивчається. Повідомлення будь-яких відомостей, у тому числі і історико-математичних, може мати різний зміст, форму надання та тривалість. Від форми, змісту та тривалості залежить те, як вплине інформація на учнів. Проведемо класифікацію історичних екскурсів з урахуванням цих характеристик.

Класифікація історичних екскурсів за формою надання: 1) Повідомлення; 2) Відеоролик; 3) Мультимедійна презентація; 4) Інсценування; 5) Екскурсія.

Охарактеризуємо кожен із представлених форм історичного екскурсу.

Найбільш поширеною формою історичного екскурсу є повідомлення, що цілком зрозуміло тим, що історико-математичні відомості, що подаються в ході уроку, займають небагато часу і дають можливість учням відволіктися від абстрактного математичного матеріалу. Історичний екскурс такого роду подається у формі усного повідомлення, що задовольняє умову пов'язаності з навчальним матеріалом та доповнює його.

Відеоролик - найбільш цікава та наочна форма історико-математичного екскурсу. Перегляд відео з історичним змістом, узгодженим з темою уроку, дозволяє поринути учням в епоху того чи іншого математичного відкриття та зрозуміти сам процес його дозрівання.

Такі відеоролики поділяються на дві групи: короткі, тривалістю у частину уроку, і довгі, весь урок чи кілька уроків. Під час звичайного рядового уроку найбільш підходять короткі відеоролики, а для оглядових уроків після закінчення будь-якого розділу зазвичай використовуються довгі відеоролики.

Мультимедійна презентація з історико-математичними відомостями є набір слайдів, що містять у собі поєднання наочного та текстового представлення навчального матеріалу. В даний час презентації дуже активно використовуються в процесі навчання, тому слайди, що містять матеріали історичного екскурсу, можуть бути включені в презентацію, що супроводжує весь урок, або можуть бути окремо взятою презентацією.

Інсценування - це та форма надання інформації, в якій учні в повній мірі можуть поринути в історичну подію. Учень, беручи участь у інсценуванні і перебуваючи хіба що всередині події, розуміє його важливість

і значення досконалого відкриття. Дана форма історичного екскурсу буде ефективною, якщо займатиме не весь урок, а якийсь його етап.

Історична екскурсія, яка зазвичай займає цілий урок, учням подається інформація про об'єкти, пов'язані з математикою, які вони спостерігають. Екскурсії можуть проводитися спеціально навченою людиною - екскурсиводом, або вчителем математики, після певної підготовки.

Класифікація історичних екскурсів за змістом:

- Біографічні дані вчених-математиків;
- Історія розвитку окремих елементів;
- Історія розвитку поділу

Відомості з біографії вчених-математиків є важливими складовими для формування історико-математичної компетентності учнів. Саме таким чином учні знайомляться із творцями науки математики, з тим, як прийшли в наше життя деякі елементи науки математики. Багато осіб можуть стати прикладом для підростаючого покоління. Це відомості, які може піднести вчитель або ж учень, який підготував його як домашнє завдання.

Історичні відомості можуть подаватися або на початку уроку, коли відбувається знайомство з якимсь елементом або розділом математики, або ж на завершення.

Класифікація історичних екскурсів за тривалістю подання: історичний екскурс, що охоплює етап уроку; історичний екскурс, що охоплює весь урок.

Вчителю необхідно ретельно стежити за відповідністю тривалості подачі історичного матеріалу інтересу учнів, тому що у випадку, якщо екскурс буде затягнутий – діти втратять інтерес до матеріалу, а якщо екскурс надто короткий – то діти не зрозуміють, навіщо це було їм сказано. У будь-якому разі результату не буде досягнуто.

Використання елементів історії математики у навчанні виконує низку функцій:

1. Світоглядна функція (при знайомстві з матеріалами становлення та розвитку математики, учні усвідомлюють те, як змінювалася наукова картина світу з часом від давнини донині);

2. Методологічна функція (допомагає формуванню правильного уявлення про прийоми здобуття людством знань про світ, що знаходиться навколо нас, про розвиток методів цього пізнання);

3. Інтегративна функція (знання історичних ступенів розвитку математичних методів наукового пізнання сприяє формуванню уявлення про цілісність математики, тісний взаємозв'язок усіх її розділів);

4. Мотиваційна функція (систематичне і грамотно поставлене включення відомостей з історії математики, дозволяє краще засвоїти науку, піднімає інтерес до неї, і робить її не такою сухою, якою вона може здаватися багатьом учням);

5. Розвиваюча функція (елементи історії є ефективним засобом створення проблемних ситуацій у рамках проблемного навчання, також сприяють становленню творчих здібностей школярів);

6. Виховна функція (підвищення загальної культури учнів; прищеплення навичок самостійної роботи, розуміння ролі математики в житті сучасного суспільства, виховання здатності відстоювати свої погляди та переконання, наполегливість у досягненні мети).

Реалізація всіх вище зазначених дидактичних функцій сприяє успішному формуванню конкретних математичних знань. Наголошуючи на ролі історико-математичних елементів у підвищенні творчого потенціалу, можна стверджувати, що використання історії математики вчить мистецтву відкриттів. За допомогою прикладів використання тих чи інших методів наукового пізнання для відкриття математичних тверджень з історії математики можна не тільки сформувати уявлення про них, але й допомогти зрозуміти сутність процесу творчості та його методи. При викладі історичного матеріалу можна розрізнити такі взаємопов'язані компоненти, як:

- біографічні відомості про відомих математиків, подані у докладній чи короткій формі;
- історія розвитку ідей, теорій, розв'язання окремих завдань;
- історія виникнення окремих математичних понять, термінів, позначень;
- аналіз помилок математиків минулого

Для молодого покоління становлять інтерес і політичні погляди вчених. Дізнавшись про цих людей, діти, безумовно, надихнуться і, маючи почуття юнацького максималізму, багато хто захоче спробувати відкрити щось нове, тобто зайнятися науково-дослідною, проектною діяльністю. У цій нелегкій справі їм на допомогу прийде вчитель математики. У учнів виникне інтерес до науки, а професії вчителя це найголовніше. Наявність інтересу під час уроків сприяє кращому засвоєнню предмета. Крім усього перерахованого, історія математики є частиною загальної історії, тому без її використання не вдасться сформувати цілісного уявлення про розвиток людського суспільства в історичному процесі становлення та розвитку знання.

Sira I.

PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS FOR THE USE OF HISTORICO-MATHEMATICS KNOWLEDGE AT SCHOOL

Abstract. The article defines the purpose of using historical information in the teaching of mathematics, examines the issue of choosing forms and content depending on the purpose, notes the possibilities of different forms of disclosure of historical and mathematical content, presents some sequences of their use.

Keywords: development, mathematics, historical information, form, content, historical excursions.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ

Сіра Ірина,

доцент кафедри математики

Лютова Аліса,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Архіпова Катерина,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах викладено основний теоретичний матеріал, який стосується методики організації позаурочної роботи з математики. Досліджено види позакласної роботи з математики та її організація в загальноосвітніх закладах. Визначено значення додаткової роботи з учнями, що сприяє розвитку їх творчих здібностей та пізнавальної діяльності.

Ключові слова: позаурочна робота, математика, позакласні заходи, гурткова робота, комплекс навчально-виховних заходів, дистанційна освіта, проектна діяльність.

«Математика цікава тоді, коли живить нашу винахідливість і здатність міркувати.»

Д. Пойа

Позакласна робота визначається як складова частина навчально-виховної роботи школи, як одна з форм організації дозвілля учнів. Позаурочна робота з математики доповнює обов'язкову навчальну роботу з предмету і має передусім сприяти більш глибокому засвоєнню учнями матеріалу, передбаченого програмою. Інтерес учнів до предмету залежить від якості постановки навчальної роботи на уроці. У той же час його можна значно підвищити за допомогою продуманої системи позаурочних занять.

Метою позакласної роботи є підвищення інтересу до математики, покращення якості навчання та виховання учнів.

Актуальність дослідження проблеми розвитку математичних здібностей школярів пояснюється потребою суспільства в творчо мислячих людях, недостатнім ступенем розробленості в практичному методичному плані, необхідністю узагальнення та систематизації досвіду минулого і сьогодення з розвитку математичних здібностей в єдиному напрямі.

Види проведення позакласної роботи: математичні гуртки; математичні вікторини, конкурси та олімпіади; інтелектуальні ігри; випуск електронних газет; математичні реферати; факультативи; тижні, присвячені «цариці наук», проектна діяльність.

Найбільш цікавими та популярними серед учнів є математичні КВК, «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринги», «Інтелектуальне казино», «Поля чудес», «Математична мозаїка», «Я знаю все!», «Математична зоряна година», інтелект-шоу «Еврика», «Математика в дії» тощо.

Значення позакласної роботи з математики полягає в наступному:

- різноманітні види цієї роботи в їхній сукупності сприяють розвитку пізнавальної діяльності учнів;
- сприяють вихованню у дітей культури почуттів;
- допомагають формуванню творчих здібностей учнів;
- дозволяють дітям більш глибоко зрозуміти роль математики в житті;
- сприяє розвитку математичних здібностей школярів;
- підвищення інтересу до математики, покращення якості навчання та виховання учнів.

Позакласні заняття дають можливість ширше пропагувати досягнення і значення математичної науки, прищепити учням любов до математики, сприяють виявленню і розвитку здібностей учнів. На заняттях створюються широкі можливості для переконання учнів у тому, що саме через шкільну математику лежить шлях до широкого ознайомлення з досягненнями сучасної математичної науки.

Важлива роль гурткової роботи з математики полягає у здійсненні поглиблення знань учня і вчителя під час роботи з додатковою літературою.

Одна з форм роботи математичного гуртка - математична газета. На сьогодні, як правило, в on-line режимі. Основна її мета - пропаганда математичних знань серед учнів, які не перебувають в гуртку, підвищення їх інтересу до математики.

Проектна діяльність передбачає наявність проблеми, що вимагає інтегрованих знань і дослідницького пошуку її вирішення. Результати запланованої діяльності повинні мати практичну, теоретичну, пізнавальну значимість. Головною складовою методу є самостійність учня.

Дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення та розширення знань є підготовка учнів до олімпіад з математики.

В умовах сьогодення актуальним є дистанційне навчання. Підготовка матеріалів для організації такого навчання передбачає використання різноманітного освітнього контенту. Школяр може дивитися відеозаняття з математики на YouTube і навчальних платформах, читати електронні підручники, виконувати інтерактивні завдання.

Таким чином, сучасна школа потребує ефективного вирішення проблеми організації позаурочної виховної роботи з учнями на математичному матеріалі. Позаурочні форми роботи допомагають створити в школі атмосферу багатого духовного життя, сприяють розвитку пізнавальних інтересів, потреб і практичних умінь. Великими можливостями володіють позаурочні заняття з виховання допитливості, спостережливості і творчої самостійності учнів. Участь у математичних гуртках і клубах, екскурсії математичного спрямування, практичні роботи виховують у дітей повагу до праці людей, любов до природи та Батьківщини. Підвищенню результативності виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі

сприяє вдосконалення нових форм роботи, пошук нових систем виховання, впровадження розвиваючих технологій, проєктної діяльності.

Список використаних джерел

1. Василечко Л.О Позакласна робота з математики
http://vasljud.ucoz.net/index/tizhden_matematiki/0-28.
2. <https://naurok.com.ua/pozaklasna-robot-na-urokah-matematiki-v-pochatkoviy-shkoli-148999.html>
3. <https://vseosvita.ua/library/organizacia-pozaklasnoi-roboti-z-matematiki-409151.html>
4. <https://vseosvita.ua/library/embed/0018tt-3bf2.doc.html>
5. <https://lyudmilaberezhnaja.wixsite.com/matem16/blank-2>

Sira I.T., Liutova A.O., Arkhipova K.O.

ORGANIZATION OF EXTRA-CURRICULAR WORK IN MATHEMATICS

Abstract. Theses contain the main theoretical material related to the method of organizing extracurricular work in mathematics. The types of extracurricular work in mathematics and its organization in general educational institutions were researched. The importance of additional work with students, which contributes to the development of their creative abilities and cognitive activity, is determined.

Key words: extracurricular work or extracurricular activities; mathematics; extracurricular events or extracurricular activities; group work; distance education; project activity; a complex of educational activities .

ІСТОРИЧНІ ЗАДАЧІ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Сіра Ірина,

доцент кафедри математики

Басенко Ольга,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої

Кравцова Марія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Черняк Катерина,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто важливість використання історичних задач на уроках математики та їх приклади.

Ключові слова: наука, задача, інтерес, навчання, математика, історія.

Як відомо, математика - одна з найдавніших наук, що народилася з життєвих потреб та буденних реалій людей. Зародження якої починається від глибокої давнини до VI-V ст. н. е. Початок збігається з розвитком розуму та

появою кам'яних знарядь, які виготовляла близького двох з половиною років тому. Так з першими сплесками думки людина в її боротьбі за існування, на шляху пізнання таємниць навколишнього світу почала формувати, відточувати ще одне найдивовижніше знаряддя, яке потім назвали математикою. У кожний період історії науки видатні математики є першовідкривачами невідомих раніше теорем, розв'язків задач, за якими часто відкривалися нові горизонти науки.

Дослідження все складніших природних і штучних систем зумовили появу цілого ряду нових математичних дисциплін: теорії алгоритмів, моделей, інформації, масового обслуговування, ігор, структур, катастроф, розмитих множин і т. д. Сьогодні вся математика, безумовно, недоступна для однієї людини. А фізики, біологи, астрономи й інженери вимагають усе нових і нових понять і алгоритмів розв'язування задач, які виникають [1].

Існують діти шкільного віку, які кажуть, що вони не люблять математику й не розуміють навіщо вона їм потрібна. Вважають, що саме ця наука ніяк не знадобиться їм в сучасних реаліях та майбутньому. Скоріш за все, це тому, що деякі вчителі використовують велику кількість однотипних завдань, які учням швидко набридають. Проте деякі викладачі забувають, що учнів необхідно постійно мотивувати, заохочувати й зацікавлювати. Вони мають не просто механічно вивчити основи математики, а усвідомити все таким чином, щоб потім могли застосувати в реальному житті й розуміли де саме це буде доречно. Тому для того щоб урізноманітнити процес навчання учнів, підвищити їх пізнавальний інтерес до вивчення предмету, вчителі часто використовують історичні задачі. Крім того, вони розвивають в учнів логічне, нестандартне мислення, кмітливість, вміння творчо мислити.

Історичні задачі з математики також допомагають краще зрозуміти життя видатних математиків, таких як Архімед, Евклід, Піфагор, Леонардо Фібоначчі та інших. Вони залишили не лише теоретичні досягнення, але й практичні задачі, які не втрачають свою актуальність і сьогодні.

Наприклад, на уроках математики можна використовувати такі задачі історичного характеру:

- **Задача 1.** Тарас Григорович Шевченко прожив 47 років, з них 72 відсотки свого життя він провів у неволі, де писав вірші, займався гравюрою. Скільки років він перебував у неволі? (Відповідь округліть до цілих)
- **Задача 2.** Скільки творів включає збірка Григорія Сковороди “Сад божественних пісень”? Розв'яжіть рівняння і знайдіть відповідь: $6(x-5)=150$.
- **Задача 3.** Україна є однією з 9 держав світу, які проектують і будують літаки. Серед найяскравіших здобутків українського літакобудування — найбільший у світі літак АН-225 «Мрія», а також найпотужніший літак АН-124 «Руслан». Ці «залізні птахи», сконструйовані лідером літакобудування АНТК ім. Антонова, що знаходиться в Києві. Літак «Мрія», маса якого 640 т, взявши на борт

вантаж у 253 т, за один політ установив більше 124 рекорди. У скільки разів маса літака більша за масу вантажу, що він може підняти? Відповідь округліть до десятих [2].

● **Задача 4 (Евкліда).** Мул і віслук, нав'ючені мішками йшли дорогою. Жалібно охав осел, придавлений важкою ношею. Мул звернувся до віслука, мовивши: «Що ж, старий, ти заскиглив, ніби дівчина? Ніс би я вдвічі більше, ніж ти, коли б віддав ти мені одну міру. Якби ж ти у мене лише одну міру взяв, то ми зрівнялися б». Скільки ніс кожен з них, повідай нам це [3].

● **Задача 5.** В 1978 році була видана Конституція УРСР, а в 1945 році закінчилася Друга світова війна. Якщо до різниці даних років додати рік утворення першої української партії в Наддніпрянській Україні (1900 р.), то отримає рік найдраматичніших сторінок історії України. Що це за рік [4]?

● **Задача 6.** Дізнайся скільки прожив відомий фізик та математик М.В. Остроградський, знайшовши 50 відсотків від числа 122.

Таким чином, історичні задачі на уроках математики не лише цікаві, але і важливі для розвитку математичної культури та розуміння історії математики. Вони розширюють знання і навички, а також надають змогу побачити, як математика впливає на наше повсякденне життя. Завдяки ним учня можна зацікавити й вмотивувати до вивчення предмету.

Список використаних джерел

1. https://revolution.allbest.ru/mathematics/00615126_0.html
2. <https://naurok.com.ua/cikavi-zadachi-z-elementami-kra-noznavstva-na-urokah-matematiki-35346.html>
3. <https://vseosvita.ua/library/prezentacia-istoricni-zadaci-ta-ih-rozvazki-131089.html>
4. <https://vseosvita.ua/library/rozrobka-zadaci-istoricnogo-zmistu-216726.html>

Syra I. T., Basenko O.I., Kravtsova M.I., Cherniak K. S.

APPLICATION OF AXIOMATIC METHOD FOR MEASURING AREAS OF SIMPLE POLYANGLES

Abstract. The theses consider the importance of using historical problems in mathematics lessons and their examples.

Key words: science, task, interest, learning, mathematics, history.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ БАЗОВОЇ ШКОЛИ У ВИВЧЕННІ ЧОТИРИКУТНИКІВ

Сіра Ірина,

доцент кафедри математики

Білякова Анна,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Досліджено проблему формування математичної компетентності учнів базової школи під час вивчення чотирикутників. Виявлено недоліки традиційних методик, що часто призводять до формального розгляду матеріалу та недостатнього усвідомлення логічних зв'язків учнями. Акцентовано увагу на актуальності практичного застосування знань про чотирикутники в реальному житті та впровадженні інтерактивних методик у навчальний процес для стимулювання зацікавленості учнів.

Ключові слова: математична компетентність, інтерактивні методики, чотирикутники, задачі.

У процесі формування математичної компетентності учнів базової школи у вивченні чотирикутників виникає питання ефективності методик, які використовуються в освітньому процесі для навчання геометричних фігур, зокрема чотирикутників. До того ж, існує проблема недостатньої зосередженості на практичних застосуваннях чотирикутників у реальному житті та відсутності інтерактивних методик, які стимулювали б зацікавленість учнів. Засвоєння геометричних понять важливо для математичної грамотності, тому проблема методики формування математичної компетентності вивченні чотирикутників потребує детального аналізу та вдосконалення.

Математична компетентність є фундаментальною для розвитку критичного мислення та розуміння світу. Вивчення геометричних фігур, зокрема чотирикутників, є важливою частиною математичної освіти і визначає глибокі знання учнів у цій області. Існує також потреба у вдосконаленні методик викладання геометрії в школі, оскільки традиційні підходи можуть бути недостатньо ефективними для всіх учнів. Дослідження цієї теми дозволить виявити оптимальні методики, які б враховували різноманітність індивідуальних особливостей та рівнів підготовки учнів.

Математична компетенція та компетентність визначають якість освіти в галузі математики. Компетенцію розглядають як «повноваження» учня для застосування досвіду математичної діяльності, тоді як компетентність – як відповідність цим «повноваженням», що визначає успішність досягнення навчальних цілей.

Математична компетентність – це інтегративна здатність особистості засвоювати знання, уміння, навички та досвід математичної діяльності. Ці якості визначають бажання, готовність та здатність розв'язувати завдання та проблеми у реальних ситуаціях, використовуючи математичні методи, і при цьому усвідомлюючи значущість предмета та досягнуті результати (Сафонова, 2013: 400).

У вивченні чотирикутників математична компетентність учнів формується через проведення доведень та розв'язування задач. Виконання цих завдань вимагає від учнів прояву логічного мислення, аналітичних навичок та вміння застосовувати математичні концепції в конкретних ситуаціях. Доведення теорем про чотирикутники розвиває вміння учнів аргументувати свої висновки, розуміти логіку доказу та застосовувати різноманітні підходи до розв'язування завдань. Цей процес сприяє не лише закріпленню конкретних математичних знань, але й формуванню загальної математичної компетентності, яка є ключовою для подальшого математичного розвитку та успішного використання цих навичок у реальному житті.

Урок геометрії в основній школі відрізняється тим, що вивчення будь-якої теми передбачає активне розв'язування практичних завдань. З цієї причини формування математичної компетентності учнів найбільше досягається через вирішення великої кількості задач. Очевидно, що на уроці геометрії набуття математичних навичок вимагає активного використання компетентнісних завдань (Кейзі; Ключник, 2020).

Спеціально розроблений вчителем процес вирішення завдань на доведення виявляє значний потенціал для розвитку логічного мислення та просторової уяви учнів, сприяє усвідомленому розумінню змісту навчального матеріалу. Задачі такого типу сприяють засвоєнню евристичних методів розумової діяльності, формують навички обґрунтування суджень і чіткого висловлювання думок. Під час вивчення теорем на уроках математики учні розвивають здатність обґрунтовувати висновки, ставити гіпотези та ефективно використовувати аргументи.

Основним недоліком при розв'язанні завдань на доведення в школі є їх формальний підхід, який часто здійснюється без усвідомлення учнями логічних зв'язків та висновків. Багато доведень теорем учні вивчають за підручником або за зразками пояснень вчителя. Це призводить до значних труднощів учнів при зміні рисунків чи інших символів під час вирішення цих завдань (Бачинська, 2018).

Для вирішення зазначеного недоліку в розв'язуванні задач на доведення необхідно акцентувати увагу на розвитку логічного мислення та глибокого усвідомлення учнями логічних зв'язків та висновків. Перше, що можна впровадити, – це використання практичних завдань та ситуацій, що дозволяють учням виявити самостійність у висновках та використанні теорем. До того ж, важливо стимулювати обговорення та обмін думками між учнями, щоб розвивати їхню здатність аргументовано висловлювати свої

думки та розуміти точки зору інших. Для покращення засвоєння доведень можна також використовувати інтерактивні методи: групові дослідження та взаємна перевірка робіт. Такі підходи не лише зроблять процес вивчення цікавішим, але й сприятимуть глибшому розумінню та внутрішній логіці доведень теорем у контексті вивчення теми чотирикутників.

Отже, можна зробити висновок, що вдосконалення методики формування математичної компетентності учнів базової школи у вивченні чотирикутників вимагає зосередження уваги на логічному мисленні та високому рівні усвідомлення логічних зв'язків. Застосування практичних завдань, групових обговорень та інтерактивних методів сприяє ефективнішому вивченню та розвитку математичних навичок, що є ключовим для подальшого успішного використання цих знань у навчанні та житті.

Список використаних джерел:

1. Бачинська Р. Задача як засіб формування логічної складової математичної компетентності учнів базової школи. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми*. 2018. Вип. 51. С. 29–33. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18406/1/milian_r_3.pdf.
2. Кейзі Д., Ключник І. Компетентнісний підхід до учнів у процесі навчання теми «чотирикутники» в курсі геометрії основної школи. *Наукові записки молодих учених*. 2020. № 6. С. 2–6. URL: <https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1770>.
3. Сафонова І. Формування математичної компетентності у старшокласників. *Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології*. 2013. Вип. 2. С. 398–403. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apdyptp_2013_2_87.pdf.

Sira Iryna, Bilyakova Anna

METHODS OF FORMING MATHEMATICAL COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN THE STUDY OF QUADRANGLES

Abstract. The problem of forming the mathematical competence of elementary school students during the study of quadrilaterals was investigated. Disadvantages of traditional methods have been revealed, which often lead to formal consideration of the material and insufficient awareness of logical connections by students. Attention is focused on the relevance of the practical application of knowledge about quadrilaterals in real life and the introduction of interactive methods into the educational process to stimulate the interest of students.

Keywords: mathematical competence, interactive methods, quadrilaterals, problems.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ЦІКАВОГО, СУЧАСНОГО ТА ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Штонда Оксана,

доцент кафедри математики

Крисевич Анна,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто методи викладання математики, які сприяють цікавому, сучасному та продуктивному навчанню, а також розкрито їхні особливості. Зазначено, що розглянуті методи можуть ефективно вплинути на навчання учнів та покращити їхні навички.

Ключові слова: методи навчання, математика, математична грамотність, розвиток особистості.

Модернізація освіти в умовах сьогодення передбачає, насамперед, переорієнтацію та адаптацію системи освіти до сучасних умов. Сьогодні час диктує, щоб учні були в майбутньому конкурентоспроможними на ринку праці. Для цього необхідно не просто озброїти учня набором знань, а й сформувати такі якості особистості як ініціативність, здатність творчо мислити та знаходити нестандартні рішення. У формуванні багатьох аспектів велику роль відіграє навчальна дисципліна – математика. У нових стандартах освіти говориться про те, що однією з цілей математичної освіти є оволодіння навчальною системою математичних знань і умінь, що необхідні для застосування у практичній діяльності.

Стратегія сучасного навчання математики визначається принципами активності, систематичності, послідовності, конкретності, які сприяють більш ефективному та цікавому засвоєнню математичних знань та навичок. Поряд з принципами важливу роль займають і методи навчання.

Математична грамотність учнів визначається як «поєднання математичних знань, умінь, досвіду та здібностей людини», що забезпечують успішне вирішення різних проблем, які вимагають використання математики. Тому в сучасних умовах, в освітній діяльності важливими є орієнтація на розвиток пізнавальної активності, самостійності учнів, формування умінь проблемно-пошукової, дослідницької діяльності. Вирішити цю проблему старими традиційними методами неможливо.

Виникнення інтересу до математики залежить переважно від методики її викладання, від того, наскільки вміло буде побудовано навчальна робота. У зв'язку з цим ведуться пошуки нових ефективних методів навчання та методичних прийомів, які б активізували розумову діяльність учнів, стимулювали б їх до самостійного набуття знань. Педагогу необхідно задуматися про те, щоб кожен учень працював активно, захоплено, а це

використовувати як відправну точку для виникнення та розвитку допитливості, пізнавального інтересу. Навчання тільки тоді стане для учнів захопливим і цікавим, коли вони самі навчатимуться: проектувати, конструювати, досліджувати, відкривати, тобто пізнавати світ у справжньому значенні того слова (Марчук, 2019). А це можливо лише у процесі самостійної навчально-пізнавальної діяльності на основі сучасних технологій навчання.

На навчальних заняттях, насамперед, необхідно розвивати пізнавальний інтерес до предмета, максимальну опору на активну розумову діяльність учнів. Головною складовою у розвитку пізнавального інтересу є ситуації вирішення пізнавальних завдань, ситуації активного пошуку, припущень, роздуми, у яких необхідно розібратися самому (Матюк, 2021). Початковим моментом розумового процесу є проблемна ситуація. Думати людина починає, коли в неї виникає потреба щось зрозуміти. Мислення зазвичай починається з проблеми чи питання, з подиву чи здивування, із протиріччя. Для цього необхідно використовувати проблемні ситуації та допомагати їх вирішити.

Щоб навчання стало цікавим, потрібно проводити нестандартні навчальні заняття, які б досягали своєї мети, забезпечували якість підготовки учнів. Щоб змістовна та методична наповненість навчального заняття, його атмосфера не тільки озброювали учнів знаннями та вміннями, а й викликали у дітей ширший інтерес, справжню захопленість, формували їхню творчу свідомість. Щоб вони йшли на навчальні заняття без страху перед складністю предмета, адже математика об'єктивно вважається найважчим для засвоєння навчальним предметом.

Таким чином можемо дійти висновку, що найефективнішими є не окремо взяті інновації, а їх поєднання. Вирішенню цього завдання й сприяють *інтерактивні методи*. Це творчі завдання, робота у малих групах, навчальні ігри, використання громадських ресурсів, соціальні проекти та інші позааудиторні методи навчання. Використання інформаційних технологій у процесі викладання математики дає те, що підручник не може дати; комп'ютер на навчальному занятті є засобом, що дозволяє учням краще пізнати самих себе, індивідуальні особливості свого навчання, сприяючи розвитку самостійності (Марчук, 2020).

Основні форми та методи навчання, що сприяють підвищенню якості навчання математики – це: рольові ігри, ділові ігри, семінари, повторювально-узагальнюючі заняття, конференції, диспути, діалоги, проблемне навчання, самостійна робота, захист рефератів, індивідуальна робота, творчі роботи, доповіді, повідомлення; тестування, програмований контроль, дослідницька робота та ін. Всі перераховані методи навчання сприяють вирішенню проблеми якості навчання.

Універсально ефективних чи неефективних методів немає. Усі методи навчання мають свої сильні та слабкі сторони, і тому залежно від цілей, умов, наявного часу, необхідно їх оптимально поєднувати.

Для навчання математики важливо використовувати різноманітні методи навчання. Це буде ефективним для всіх учнів, особливо для тих хто має труднощі з її вивченням. Також це дасть можливість розвитку їхньої креативності та аналітичних здібностей. Результатом використання цих методів навчання повинен бути – загальний розвиток особистості, її інтелектуальних та емоційно-вольових якостей, присутність усвідомленого потягу до знань, розвинене критичне мислення та вміння висловлювати свої думки.

Список використаних джерел

1. Марчук Н. Інноваційні та сучасні педагогічні методи викладання математичних наук. *Редакційна колегія*. 2019. С. 19.
2. Марчук Н. Використання інноваційних методів навчання в процесі викладання математичних дисциплін. *Інноваційний потенціал сучасної науки*. 2020. С. 559-565.
3. Матюк Л.В. Інновації в сучасній освіті. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові педагогічні аспекти. 2021. № 1. С. 200-201.

Shtonda O. G, Krysevych A. O.

METHODS OF TEACHING MATHEMATICS FOR INTERESTING, MODERN AND PRODUCTIVE LEARNING

Abstract. The theses consider the methods of teaching mathematics, which contribute to interesting, modern and productive learning, and also reveal their features. It is noted that the considered methods can effectively affect students' learning and improve their skills.

Keywords: teaching methods, mathematics, mathematical literacy, personality development.

РІЗНІ ТИПИ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПОХІДНОЇ

Штонда Оксана,

доцент кафедри математики

Галяс Анастасія,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої

Рой Ольга,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто термін «похідної» та її фізичний зміст. Наведено різні типи прикладних задач для вивчення похідної та їх застосування в курсі алгебри і початків аналізу.

Ключові слова: похідна, фізичний зміст похідної, швидкість точки, графік, задача, умова, метод диференціального числення.

Ідея похідної виникла в математиці з потреби розв'язувати задачі, пов'язані з рухом, зміною температури, зміною величини та іншими подібними явищами. Корінні дослідження з похідних були проведені Ісааком Ньютоном та Готфрідом Вільгельмом Лейбніцем у другій половині 17 століття.

Похідна – одне із базових понять математики. Воно виникло у зв'язку з необхідністю розв'язання низки завдань з фізики, механіки, кінематики та математики, але насамперед для побудови дотичної до кривої, яка описує залежність пройденої відстані від часу, а також визначення швидкості прямолінійного руху (Чібісов, 2021).

Фізичний зміст похідної (Дубовик, 2006):

Нехай матеріальна точка M рухається прямолінійно за законом $s = f(t)$.

Рис. 1. Рух матеріальної точки M_0

У момент вона зайняла положення M_0 і пройшла шлях $s_0 = f(t_0)$. Знайдемо швидкість точки в момент t_0 . Припустимо, що за довільно вибраний проміжок часу Δt , починаючи з моменту t_0 , точка перемістилася на відстань Δs і зайняла положення M_1 . Тоді $t_1 = t_0 + \Delta t$, $s_1 = f(t_1) = s_0 + \Delta s$ [4, с. 11].

За проміжок часу Δt матеріальна точка проходить шлях $\Delta s = f(t_1) - f(t_0) = f(t_0 + \Delta t) - f(t_0)$.

Середня швидкість ($v_{\text{сеп}}$) руху на проміжку M_0M_1 дорівнює $v_{\text{сеп}} = \Delta s / \Delta t = f(t_0 + \Delta t) - f(t_0) / \Delta t$.

Миттєвою швидкістю точки, яка рухається прямолінійно, у момент часу t_0 називають границю середньої швидкості за умови, що Δt наближається до нуля (Дубовик, 2006):

$$v_{\text{сеп}}(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} v_{\text{сеп}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t_0 + \Delta t) - f(t_0)}{\Delta t}.$$

Отже, миттєвою швидкістю точки, що рухається прямолінійно, є границя відношення приросту шляху Δs до відповідного приросту часу Δt , тоді коли приріст часу наближається до нуля (Дубовик, 2006).

У навчально-методичній літературі зустрічаються різноманітні назви до «задач на знаходження найбільшого та найменшого значень», їх називають «екстремальні задачі», «задачі на екстремуми», «задачі на максимум і мінімум» та «задачі оптимізації».

Численність задач природознавства, математики, техніки, економіки дає можливість створити систему прикладних задач, призначених для вивчення згаданої змістової лінії в курсі алгебра і початків аналізу на різних

рівнях (рівні стандарту, академічному, профільному та поглибленому). Поняття похідної доцільно вводити як узагальнення результатів розв'язання відповідних прикладних задач.

До згаданої системи прикладних задач відносяться такі типи задач (Соколенко, 2014):

1. Задачі практичного змісту, що приводять до поняття похідної;
2. Прикладні задачі, в розв'язуванні яких поняття похідної відіграє першорядну роль;
3. Задачі на застосування похідної до дослідження функцій (на монотонність, на екстремум, найбільше та найменше значення, за загальною схемою на основі якого будується її графік), які є математичними моделями прикладних задач.

Задачі прикладного змісту на знаходження найбільшого і найменшого значень розв'язуються за допомогою елементарних прийомів, використовуючи лише факти елементарної математики, та основним методом – методом диференціального числення (Соколенко, 2014).

Метод диференціального числення застосовується у випадку, коли цільову функцію f вдається отримати у вигляді явної формули типу $y = f(x)$ і при цьому функція f задовольняє певні додаткові умови, а саме (Соколенко, 2014):

1. функція f визначена і неперервна на відрізку $[a;b]$;
2. функція f диференційована (має похідну) в інтервалі $(a;b)$, за винятком можливо, скінченного числа точок;
3. функція f має скінченне число точок в яких похідна дорівнює нулю (якщо такі точки існують).

Якщо всі ці умови виконуються, для того щоб знайти найбільше і найменше значення функції f , неперервної на відрізку, яка має на цьому відрізку скінченне число критичних точок, достатньо обчислити значення функції в усіх критичних точках і на кінцях відрізка та з одержаних чисел вибрати найбільше і найменше (Соколенко, 2014).

Отже, існують різні типи задач прикладного змісту, які призначені для вивчення похідної та розв'язуються вони за допомогою елементарних прийомів, використовуючи тільки елементарну математику, та основним із цих методів – методом диференціального числення.

Список використаних джерел

1. Чібісов О. Д., Безпала А. М., Грищенко В. З., Чуприна І. В. Історія розвитку та виникнення поняття похідної. *Наумовські читання: збірник тез доповідей XIX науково-методичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених* (м. Харків, 23-24 листопада 2021 року). Харків, 2022. С. 146–148.
2. Дубовик В. П., Юрнік І. І. Вища математика: Навчальний посібник. Київ: А.С.К., 2006. 648 с.

3. Соколенко Л. О., Швець В. О. Різні типи прикладних задач, що призначені для вивчення похідної та її застосування у курсі алгебри і початків аналізу. *Математика в рідній школі*. 2014. № 9. С. 2–10.
4. Соколенко Л. О., Швець В. О. Прикладні задачі на знаходження найбільшого та найменшого значень функції в курсі алгебри і початків аналізу. *Математика в рідній школі*. 2014. № 12. С. 25–32.

Shtonda O. H., Halias A. S., Roi O. S.

DIFFERENT TYPES OF APPLIED TASKS INTENDED TO STUDY THE DERIVATIVE AND ITS APPLICATION IN THE COURSE OF ALGEBRA AND THE BEGINNINGS OF ANALYSIS

Abstract. The thesis considers the term «derivative» and its physical content. Different types of applied tasks are given to study the derivative and their application in the course of algebra and the beginnings of analysis.

Key words: derivative, physical content of the derivative, speed of point, graph, task, condition, method of differential calculus.

ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО З МАТЕМАТИКИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ

Штонда Оксана,

доцент кафедри математики

Чернишова Орина,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.

Сковороди

Анотація. У тезах на основі аналізу наукової літератури досліджується унікальний комплекс факторів, що впливають на ефективність навчання та адаптацію педагогічного процесу до індивідуальних особливостей учнів.

Ключові слова: дистанційна підготовка, ЗНО з математики, освітні потреби, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивна освіта, методика навчання, педагогічний підхід, технології в освіті, адаптація навчального процесу, індивідуалізація навчання.

Дистанційне навчання можна застосовувати для дітей з ООП, спираючись на чотири головні принципи дистанційного навчання, а саме:

Принцип інтерактивності. Усі діти мають навчатися разом, але з допомогою комп'ютерно-інформаційного середовища [1]. Тобто дитина з ООП має продовжити контактувати з друзями, однокласниками, учителем, асистентом вчителя.

Принцип диференціації. Дистанційне навчання передбачає навчання за можливостями кожного з учасників навчального процесу, тут застосовуються технології різнорівневого навчання.

Принцип індивідуального підходу. Обов'язково треба враховувати форму порушення дитини з ООП і можливості її комунікації для того, щоб вона ефективніше продовжила навчання.

Принцип пластичності. Навчання має відбуватися в необхідному темпі учня. Якщо один учень з ООП швидко адаптувався до онлайн-уроків, може висидіти їх, то іншому учню буде складно адаптуватися, і він може не зрозуміти, що відбувається подальше навчання, і що на моніторі – це все живі люди, які його раніше бачили, яких він добре знає. Тож треба враховувати темп учня.

Для успішної реалізації дистанційного навчання надзвичайно важливим є [2]: залучення батьків до освітнього процесу, консультування їх щодо особливостей виконання запропонованих завдань, повторення та актуалізація раніше вивченого матеріалу, урахування індивідуальної працездатності дитини відповідно до стану її здоров'я, моніторинг динаміки втомлюваності, дотримання охоронного режиму, позитивні емоції педагогів та батьків.

Оцінювання дітей з особливими освітніми потребами в умовах карантину в закладах освіти здійснюється згідно із загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану. В умовах поточної ситуації в країні оптимальними способами оцінювання є ті, до яких готові педагоги й діти. Оцінювання може бути в режимі онлайн; на дистанційних платформах, де є відповідна функція та інструментарій, або після закінчення карантину оцінювання відбудеться очно.

На жаль, як розповідають в Українському центрі оцінювання якості освіти [3], під час проведення НМТ для осіб з ООП, зумовленими станом здоров'я, не може бути створено певних особливих (спеціальних) умов, зазначених у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Що замість цього? Як зазначається, замість створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0101 в аудиторіях надаватимуть потрібну для проходження НМТ інформацію у вигляді тексту (в друкованому та/або електронному вигляді) без залучення перекладача жестової мови (перекладача-дактилолога).

Учасники, які потребують створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0204, матимуть змогу змінювати масштаб зображення на екрані.

Під час самої підготовки використання технологій та платформ з адаптивними можливостями дозволяє надавати доступний та інтерактивний матеріал [4]. Педагоги повинні враховувати різноманіття потреб учнів і використовувати диференційовані підходи до навчання, надаючи індивідуальну підтримку через віртуальні консультації та регулярний фідбек. Важливо створювати віртуальну спільноту, де діти можуть взаємодіяти,

співпрацювати та відчувати підтримку, забезпечуючи таким чином психологічний комфорт та стимулюючи активну участь в навчальному процесі.

Список використаних джерел

1. Тернопільський навчально-виховний комплекс “Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого”

<https://12.school-info.te.ua/blog/84-formi-zdobuttja-osviti/osoblivosti-distancijnogo-navchannja-dlja-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami>

2. Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради [http://salt-](http://salt-ruo.edu.kh.ua/doshkiljna_osvita/rekomendacii_pedagogam/distancijna_osvita_dlya_ditej_z_osoblivimi_osvitnimi_potrebami/)

[ruo.edu.kh.ua/doshkiljna_osvita/rekomendacii_pedagogam/distancijna_osvita_dlya_ditej_z_osoblivimi_osvitnimi_potrebami/](http://salt-ruo.edu.kh.ua/doshkiljna_osvita/rekomendacii_pedagogam/distancijna_osvita_dlya_ditej_z_osoblivimi_osvitnimi_potrebami/)

3. Перелік особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1708-16#Text>

4. Книга “Інклюзивна освіта. Путівник для педагогів та батьків дітей з особливими потребами” Автор Колупаєва А.А.; Тараченко О.М.

Shtonda O.H., Chernyshova O.Y.

FEATURES OF DISTANCE PREPARATION FOR MATHEMATICS EXAMS FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Abstract. The theses, based on the analysis of scientific literature, examine a unique set of factors affecting the effectiveness of learning and the adaptation of the pedagogical process to the individual characteristics of students.

Keywords: remote training, extracurricular in mathematics, educational needs, children with special educational needs, inclusive education, teaching method, pedagogical approach, technologies in education, adaptation of the educational process, individualization of education.

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В ГАЛУЗІ АКТУАРНОЇ МАТЕМАТИКИ.

Остапенко Людмила,

старший викладач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Барбашева Катерина,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).

Анотація. У тезах розглянуто актуарну математику як ключову галузь управління ризиками в страхуванні. Сталі зміни у кліматі, фінансові

кризи, пандемії - виклики, які вимагають точного аналізу та стратегічних рішень. Математичні методи та аналіз текстових даних відіграють важливу роль у прогнозуванні та управлінні цими ризиками.

Ключові слова: актуарна математика, ризики, методи прийняття рішень.

Актуарна математика, яка стосується аналізу ризиків та створення моделей для прийняття управлінських рішень в галузі страхування, стає все більш ключовою у світі швидкозмінюючих економічних та фінансових умов, в умовах сучасних викликів. Одним із головних викликів для актуаріїв є розуміння та управління ризиками, пов'язаними з різними екстремальними подіями, що можуть мати різноманітні економічні та фінансові наслідки. Розглянемо основні способи, якими екстремальні явища впливають на роботу актуарія.

Зміна клімату призводить до частіших та більш інтенсивних природних катастроф, таких як урагани, повені, пожежі. Актуарії повинні враховувати ці тенденції при розрахунках страхових премій та оцінці ризиків. Зміни клімату можуть впливати на вирощування продукції в сільському господарстві, що може впливати на страхові виплати аграріям та вартість полісів. В свою чергу, фінансові кризи, що впливають на стабільність ринків, можуть приводити до втрат для страхових компаній та ризиків управління активами. Тоді, як зміни в податковій політиці можуть впливати на фінансову стратегію страхових компаній та розподіл ризиків. Великі епідемії, такі як пандемія COVID-19, можуть викликати значні страхові виплати, впливати на фінансову стійкість страхових компаній, призвести до змін у вимогах до страхових полісів та нести зміни в стратегії страхових компаній. Техногенні катастрофи та їх наслідки можуть мати далекосяжні фінансові та виробничі наслідки, які потрібно враховувати при розрахунках ризиків та вносити зміни до страхових полісів та стратегіях страхових компаній. А зростання кількості та складності кіберзагроз може призводити до збільшення витрат на кіберстрахування та ризики для страхових компаній.

Актуарієві необхідно використовувати аналіз текстових матеріалів з новин, статей та інших засобів масової інформації для виявлення ключових подій, які можуть вплинути на ринкові умови. Важливим є не лише виявлення фактів, а й аналіз того, як ці події можуть взаємодіяти та сформувати ризикові сценарії. Дані з соціальних мереж та блогів стають джерелом цінної інформації для актуаріїв та служать не тільки для виявлення загальних настроїв у суспільстві, виявлення нових політичних стратегій чи економічних тенденцій, але й для визначення ставлення споживачів до різних страхових продуктів та подій, що може впливати на рішення управління ризиками.

Актуарії використовують різні аналітичні та математичні навички для визначення та керування цими ризиками, розробки стратегій управління ризиками та прогнозування можливих витрат та втрат для страхових

компаній. Актуарна математика має широкий спектр методів, які використовуються для прогнозування та управління ризиками, наприклад, оцінка екстремальних значень та стохастичних процесів; регресивний та кластерний аналіз та аналіз часових рядів; теорія ймовірності та методи оптимізації; машинне навчання та штучний інтелект. Застосування математичних методів важливо для забезпечення фінансової стійкості та витривалості галузі страхування.

Список використаних джерел

1. Бондаренко П. Деякі підходи до класифікації ризиків страховика. URL: [http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2101/1/Деякі підходи до класифікації ризиків страховика.pdf](http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2101/1/Деякі_підходи_до_класифікації_ризиків_страховика.pdf) (дата звернення 10.10.2023 р.)
2. Матвійчук Л.О. Економічна сутність та методичні підходи до формування страхових резервів із страхування життя. http://www.visnyk-ekonomold.uzhnu.edu.ua/images/pubs/43/43_23.pdf (дата звернення 10.10.2023 р.)

Ostapenko L., Barbasheva K.

CONTEMPORARY CHALLENGES AND PERSPECTIVES IN ACTUARIAL MATHEMATICS

Abstract. The theses consider actuarial mathematics as a key area of risk management in insurance. Steady changes in climate, financial crises, pandemics - challenges that require accurate analysis and strategic decisions. Mathematical methods and textual data analysis play an important role in predicting and managing these risks.

Keywords: actuarial mathematics, risks, decision-making methods.

ВПЛИВ МАТЕМАТИЧНИХ СТУДІЙ НА РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКІВ

Бакай Світлана,

доцент кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Мудревська Олександра,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто важливість математичних студій для розвитку дошкільників. Подано теоретичний матеріал щодо розвитку логічного мислення за допомогою математичних студій. Схарактеризовано вплив математичних студій на підготовку дітей до навчання в школі.

Ключові слова: освітній процес, математичні студії, вплив, розвиток, дошкільники.

У сучасному освітньому процесі розвиток дітей дошкільного віку є актуальним завданням. Формувати розвиток в математичній сфері допомагають математичні студії, які допомагають дітям розвивати своє логічне мислення, діти вчаться вирішувати проблеми та розвивати когнітивні навички. Заняття в таких студіях спрямовані на вивчення чисел, форм, розмірів. Завдяки ігровій формі подання інформації діти зацікавлені в вивченні нової інформації, таким чином заняття проходять в веселій активності.

Зауважимо, що вирішуючи математичні головоломки діти розвивають своє мислення, вчаться знаходити рішення, удосконалюють логічне мислення. У процесі навчання дошкільники впроваджують креативні підходи до вирішення завдань, оскільки застосовують свою уяву. Розвиток соціальних навичок за допомогою математичних студій є важливим елементом, бо під час групових математичних занять діти вчаться комунікувати між собою, співпрацювати, та вирішувати завдання разом. Такий формат занять сприяє формуванню толерантності, та взаєморозумінню, що обов'язково знадобиться дошкільникам в подальшому навчанні в школі (Зайцева, 2004).

Підготовка дошкільників до навчання в школі є кропітким процесом, в якому діти поступово ознайомлюються із знаннями, які потрібні для навчання в школі. Математичні студії сприяють розвитку мовлення, уваги та пам'яті, а саме ці навички є важливими для успішного навчання. Саме математичні студії дають можливість отримати базові знання для дітей, зробити навчання цікавим, та заохочувати дошкільників до процесу пізнання чисел та форм.

В основі проведення таких занять закладені наступні принципи:

- сукупність ігрової та пізнавальної активності;
- освоєння нової інформації через ігрову діяльність;
- поступове ускладнення навчально-розвивальних завдань;
- розвиток розумової активності дітей;
- впровадження навчальних та виховних впливів (Татарінова, 2005).

Слід наголосити, що під час занять обов'язково використовуються дидактичні ігри: настільно-друковані, сюжетно-рольові, словесні, ігри-змагання. Заняття завжди різнопланові, що дає змогу зацікавлювати дітей. Також на заняттях в математичних студіях використовують мультимедійні презентації логіко-математичного спрямування. Це дає змогу надавати матеріал наочно, що облегшує процес сприйняття у дітей дошкільного віку. Основні аспекти математичних студій для дошкільників включають:

- основи лічби: вивчення чисел 1-10;
- форми та кольори: вміння розпізнавати геометричні фігури, виокремлювати їх властивості;
- логічне мислення: розвиток аналітичного мислення завдяки головоломкам;
- соціальний розвиток: групова активність між дітьми;

- підготовка до школи: формувати навички для майбутнього навчання у школі (Тарабаринів, 2005).

Безумовно, говорячи за позитивний вплив математичних студій слід не забувати, що може бути і негативний вплив математичних студій на розвиток дошкільників. Потенційний негативний вплив слід враховувати:

- математичні заняття можуть бути неправильно побудовані, таким чином інтенсивність на дитину збільшується, що призводить до стресу;

- надмірна кількість математичних занять може викликати у дітей незадоволення та втому, що в результаті призведе до негативного ставлення до навчання;

- діти можуть мати різний рівень математичних здібностей, це може викликати відчуття невпевненості у дітей з меншими здібностями;

Таким чином, математичні студії мають вплив на розвиток дошкільників. Завдяки ним дитина розвивається в багатьох напрямках, тому важливо надавати дітям можливість відвідувати математичні студії, та відкривати для себе захоплюючий світ математичних знань.

Список використаних джерел

1. Зайцева Л. І. Математична компетентність: диференційований підхід. *Палітра педагога*. К. 2004. № 2.
2. Татарінова С.О. Особливості формування логіко-математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку. *Дошкільна освіта*. К.2005.№1.
3. Тарабаринів Т. І. Математика : кількість і рахунок. Як підготуватися до 1-го класу. Академія розвитку, 2006. Серія: *Дитячий садок: день за днем*.

Bakai S.Y, Mudrevskaya O. A.

THE INFLUENCE OF MATHEMATICAL STUDIES ON THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS

Abstract. The thesis examines the importance of mathematical studies for the development of preschoolers. Theoretical material on the development of logical thinking with the help of mathematical studies is presented. The influence of mathematical studies on the preparation of children for school is characterized.

Keywords: educational process, mathematical studies, influence, development, preschoolers.

ЛОГІЧНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Бакай Світлана,

доцент кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Руднік Олена,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах акцентуються питання важливості використання логічних ігор у сучасній дошкільній освіті для формування математичної компетентності серед старших дошкільників. Розглядається роль ігор з логіки у розвитку логічного мислення, аналітичних навичок та соціальних умінь у цільовій групі. Підкреслюється значущість ігор з логіки як ефективного педагогічного інструменту для досягнення важливих цілей у дошкільній освіті та розвитку математичних компетентностей.

Ключові слова: математична компетентність, діти старшого дошкільного віку, логічне мислення, ігри з логіки, педагогічні методи, соціальні навички, розвиток стратегічного мислення, формування навичок аналізу, ефективність виховання, дошкільна освіта.

У сучасному вихованні старших дошкільників надзвичайно важливе завдання полягає в ефективному формуванні їхньої математичної компетентності. Одним із потужних інструментів, які можуть бути використані для досягнення цієї мети, є ігри з логіки. У даній роботі ми розглядаємо роль таких ігор у процесі навчання та розвитку старших дошкільників, а також їхній вплив у формування математичних навичок та вмінь дітей.

Відомо, що гра – основний вид діяльності дітей дошкільного віку і має значення для інтелектуального розвитку, для уточнення знань про навколишній світ. Гра допомагає нам, педагогам створити мотивацію діяльності дітей на збагачення, закріплення математичних знань, розвиток логічного мислення.

Однією з ключових переваг використання ігор з логіки є їхня здатність до сприяння розвитку логічного мислення у дітей. Грати в такі ігри вимагає аналізу, узагальнення та застосування логічних принципів. Це сприяє формуванню навичок аналізу ситуацій, розпізнавання патернів та вирішення завдань на основі логічних закономірностей (Подгорецька, 2006).

Можна зазначити що, ігри з логіки надають можливість створювати навчальні ситуації, в яких діти вчаться застосовувати математичні поняття в практичних ситуаціях. Цей активний підхід до навчання сприяє засвоєнню математичних знань не лише в теоретичному аспекті, але й у їхньому використанні на практиці.

Логічні ігри, можуть стати механізмом для стимулювання творчого мислення та креативного підходу до вирішення завдань. Вони дозволяють дітям розвивати власну стратегію розв'язання проблем, що є важливим аспектом математичної компетентності.

Поміж інших важливих аспектів використання ігор з логіки у вихованні старших дошкільників варто відзначити їхню здатність до сприяння розвитку соціальних навичок. Гра у групі допомагає дітям вчитися спілкуватися, ділитися, спільно приймати рішення та вирішувати конфліктні ситуації, що є важливим елементом загального розвитку особистості (Мур, 2019).

Крім того, ігри з логіки можуть бути адаптовані до індивідуальних потреб кожної дитини. Це дозволяє педагогам забезпечувати персоналізований підхід до навчання, враховуючи рівень знань та інтереси кожної дитини окремо.

Не менш важливим є і те, що ігри з логіки можуть бути захоплюючою та цікавою формою навчання, що сприяє позитивному ставленню до математики та навчанню загалом. Діти, які навчаються через гру, частіше зберігають інтерес до навчання та розвивають почуття досягнення.

Таким чином, використання ігор з логіки в освітньому процесі старших дошкільників у сучасних закладах дошкільної освіти є надзвичайно обґрунтованим підходом та потребою у часі. Такі ігри сприяють ефективному формуванню математичної компетентності, розвивають логічне мислення, надають можливість для практичного застосування математичних знань та стимулюють творчий підхід до вирішення завдань, а ще сприяють соціальним навичкам та позитивного ставлення до навчання. Такий підхід до виховання та навчання може мати довгочасні позитивні наслідки для особистісного та інтелектуального розвитку дитини.

Список використаних джерел

1. Подгорецька Н. А. *Методика комплексного розвитку у дітей старшого дошкільного віку*. Харків : Інтер, 2006. 76 с.
2. Мур Г. *Логічні ігри для розумних дітей*. К. : Клуб сімейного дозвілля, 2019. 192с.

Bakai S.Y, Rudnik O. O.

LOGIC GAMES AS A MEANS OF FORMING MATHEMATICAL COMPETENCE OF SENIOR PRESCHOOLERS IN MODERN SECONDARY SCHOOLS

Abstract. The theses focus on the importance of using logic games in modern preschool education for the formation of mathematical competence among older preschoolers. The role of logic games in the development of logical thinking, analytical skills and social skills in the target group is considered. The importance of logic games as an effective pedagogical tool for achieving important goals in

preschool education and the development of mathematical competencies is emphasized.

Keywords: mathematical competence, children of senior preschool age, logical thinking, logic games, pedagogical methods, social skills, development of strategic thinking, formation of analysis skills, effectiveness of education, preschool education.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Бакай Світлана,

доцент кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Українцева Ярослава

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто важливість інноваційних технологій в розвитку математичних здібностей дітей дошкільного віку в сучасному освітньому процесі закладів дошкільної освіти. Охарактеризовано сучасні інноваційні технологічні інструменти для використання дошкільниками у процесі ознайомлення та навчання математичних знань.

Ключові слова: інноваційні технології, математичні здібності, діти дошкільного віку.

У сучасному інформаційному суспільстві, де технологічні досягнення продовжують швидко розвиватися, освітні інновації стають дедалі важливішими для ефективного розвитку дітей. Зокрема, розвиток математичних здібностей у дітей дошкільного віку відіграє важливу роль у формуванні їхнього майбутнього успіху в освіті та професійній сфері.

До недавнього часу, навчання математиці у дітей дошкільного віку обмежувалося традиційними методами, такими як відтворення чисел та розв'язання простих прикладів. Проте, з огляду на появу новітніх технологій, які змінюють підхід до навчання, педагоги та батьки починають використовувати інноваційні методи для стимулювання інтересу дітей до математики.

Нині, коли цифрові технології дедалі більше інтегруються у освітні процеси, використання сучасних підходів до навчання математики може значно полегшити розуміння базових математичних понять серед дітей дошкільного віку. Тому сьогодні хочу детально вивчити тему використання інноваційних технологій в розвитку у дошкільників математичних здібностей.

Одним із ключових інноваційних технологічних інструментів, що сприяють розвитку математичних здібностей дошкільнят, є інтерактивні

навчальні програми та ігри. Переваги використання інтерактивних навчальних додатків та ігор у розвиток математичних здібностей дошкільнят великі і різноманітні (Поніманська, 2004).

Наприклад, замість традиційного методу навчання, який може бути нудним і малоефективним для маленьких дітей, інтерактивні програми пропонують ігрове середовище, що стимулює учнів до активної участі та взаємодії. Крім того, такий підхід, заснований на використанні інтерактивних навчальних додатків, що дозволяє адаптувати матеріал до індивідуальних потреб кожної дитини. Це особливо важливо з огляду на різноманітність швидкості засвоєння інформації та розвитку у дошкільнят. Інтерактивні програми можуть надати персоналізований підхід, що враховує рівень знань та особливості кожної дитини, що сприяє більш ефективному та глибокому засвоєнню математичних концепцій (Скворцова, 2011).

Також цінним ресурсом є електронні навчальні посібники та відеоуроки. Одним з плюсів використання є доступність навчального контенту в будь-який зручний час. Діти можуть вивчати математику та розвивати свої навички у зручному для них темпі, звертаючись до матеріалів у будь-який час дня, незалежно від місця знаходження. Це дає можливість гнучкого розподілу часу та навчання, що особливо важливо в умовах сучасного швидкого темпу життя та завантаженого розкладу дітей та їхніх батьків. Проте необхідно враховувати потенційні негативні наслідки посиленого використання цих засобів.

Також віртуальна реальність – це засіб навчання, який демонструє величезний потенціал у розвитку когнітивних навичок та розуміння абстрактних математичних концепцій серед наймолодших учнів. VR дозволяє створювати навколишні середовища, які можуть допомогти дітям візуалізувати складні математичні та геометричні концепції (Скворцова, 2011).

За допомогою інтерактивних симуляцій вони можуть експериментувати з формами та числами, що сприяє більш глибокому та міцному засвоєнню матеріалу. Наприклад, віртуальні тривимірні моделі можуть допомогти дошкільникам зрозуміти основні геометричні форми та їх властивості, створюючи безпосередній зв'язок між абстрактним поняттям та реальним візуальним уявленням. По-друге, віртуальна реальність сприяє створенню інтерактивних ігрових сценаріїв, які можуть стимулювати інтерес та мотивацію у дітей.

Це може включати різні завдання на рахунок, головоломки, візуальні і звукові ефекти, які роблять навчання математиці веселим і захоплюючим процесом. Такий підхід дозволяє дітям навчатися не лише крізь формальне навчання, а й через активну взаємодію та ігрову діяльність, що сприяє більш ефективному засвоєнню математичних знань (Старченко, 2010).

І найбільш популярний інструмент – це мультимедійні презентації. Мультимедійні презентації сприяють розвитку навичок роботи з сучасними технологіями у дітей вже з раннього віку. Це не тільки сприяє формуванню

базових навичок роботи з комп'ютером, а й готує їх до використання сучасних технологій у майбутньому освітньому процесі та професійній діяльності.

Також взаємодія з мультимедійними матеріалами вимагає обговорення та пояснення, що у свою чергу сприяє розвитку мовлення у дітей. Вони висловлюють свої думки та ідеї, обмінюються думками та ставлять питання, що сприяє їхньому комунікативному розвитку.

Таким чином, використання інноваційних технологій у розвитку математичних здібностей дітей дошкільного віку є перспективою в освітній практиці. Такі технології можуть значно поліпшити засвоєння математичних концепцій і навиків у дитячому віці. Необхідно пам'ятати про їх обмеження та потенційні негативні наслідки, такі як зниження уваги та концентрації, а також обмежений фізичний контакт з матеріалами. У цьому контексті важливо підкреслити, що оптимальне використання технологій має ґрунтуватися на збалансованому підході, який включає як інноваційні методи, так і традиційні підходи до навчання.

Список використаних джерел

1. Поніманська Т. І., Дичківська І. М. Дошкільна педагогіка. Практикум : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів, спеціальність «Дошкільне виховання». К. : Видавничий дім «Слово», 2004.
2. Розвиваючі ігри, допомога Кюїзенера. Розвиваючі ігри, допомога Д'єнеша // На допомогу методичній службі (інструктивно-методичні матеріали на допомогу методистам, які опікуються дошкільною освітою) / Укл. Л. Б. Міщенко. Суми : Ніко, 2013. 112 с.
3. Скворцова С. Логіко-математична компетентність дитини : наступність дошкільної і школи // Дошкільне виховання. 2011. № 5.
4. Скворцова С. Формування логіко-математичної компетентності п'ятирічних // Дошкільне виховання. 2011. № 5.
5. Старченко В. А. Цікава математика для молодшого дошкільника : навчально-методичний посібник. К. : Наш час; Х. : Ранок, 2010. 127 с.

Bakai S.Y., Ukraintseva Y.O.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN

Abstract. The theses consider the importance of innovative technologies in the development of mathematical abilities of preschool children in the modern educational process of preschool education institutions. Modern innovative technological tools for use by preschoolers in the process of familiarization and teaching mathematical knowledge are characterized.

Key words: innovative technologies, mathematical abilities, preschool children.

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ

Наливайко Олексій,

доцент кафедри педагогіки

Ковальчук Дмитро,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація: у роботі досліджено методику вивчення комплексних чисел у профільних класах загальноосвітніх шкіл. Вивчення комплексних чисел на сьогодні є потрібним і важливим, особливо для учнів профільних класів, які планують пов'язати своє майбутнє з математикою, проте не в вузькому оглядовому аспекті, а разом з практичними застосуваннями в різних галузях науки і техніки, зокрема: геометрії, тригонометрії, механіці, електротехніці. Адже наявність в освітньому арсеналі учнів комплексних чисел розширює їхні можливості при розв'язуванні задач, збагачує їхні уявлення про методи пізнання та прикладну функцію математики. З психологічного погляду важливим є фактор подолання певного психологічного бар'єру в сприйманні поняття комплексного числа у шкільному віці для тих, хто оберє в майбутньому професію математика чи інженера.

Ключові слова: комплексні числа, методика навчання, профільна математика.

Впровадження моделі профільного навчання ставить перед освітянами цілу низку проблем, вирішення яких потребує нових теоретичних і прикладних досліджень. Гостро актуальною є проблема добору змісту навчання для курсу математики профільного рівня, курсів за вибором та розробка відповідного методичного забезпечення. Розділ “Комплексні числа” відноситься до тих, які недостатньо досліджені методистами. Тому актуальною є тема дослідження методики вивчення комплексних чисел у профільних класах загальноосвітніх шкіл.

Мета дослідження – дослідити методику вивчення комплексних чисел у профільних класах загальноосвітніх шкіл.

Розглянемо історичний аспект вивчення комплексних чисел у середніх закладах освіти. Як відомо, комплексні числа виникли як чисто формальний математичний результат при розв'язуванні рівнянь вищих степенів. Багато великих математиків досліджували питання добування квадратного кореня з від'ємного числа, це: Сціпіон дель Ферро, Ніколо Тарталья, Рафаеле Бомбеллі та ін. Вперше про комплексні числа згадав Кардано в 1545 році у своїй роботі “Велике мистецтво або про правила алгебри”, хоча і називав їх “суто софістичними величинами”. Детальніше вони розглядалися у книзі Бомбеллі “Алгебра”. Більш строге обґрунтування теорії комплексних чисел, дав німецький математик Карл Гаусс. Гаусс першим термін “уявні числа”

замінив терміном “комплексні числа” і записував їх у вигляді $a + bi$. Він також обґрунтував застосування комплексних чисел у математиці (Мерзляк, Номіровський, Полонський, Якір, 2019; Бевз, Бевз, Владімірова, 2018; Істер, Єрґіна, 2018; Мерзляк, Номіровський, Полонський, Якір, 2018; Бевз, Бевз, Владімірова, 2011).

У школи комплексні числа прийшли значно пізніше. Більше трьох століть минуло з часу відкриття та першого знайомства вчених з комплексними числами (XV-XVI ст.) і до їх загального визнання (середина XIX ст.) та вивчення студентами університетів, учнями середніх закладів освіти.

Вивчення даної теми у класах математичного та фізико-математичного профілів можливо та доцільно вивчати у тісному взаємозв'язку з різними розділами шкільного курсу, такими як: основна теорема алгебри, розв'язування рівнянь вищих степенів, паралельність та перпендикулярність прямих, перетворення площини, розрахунок кіл змінного струму та ін. Широке коло застосувань комплексних чисел відкриває значні дидактичні можливості для розвитку математичних інтересів учнів. Адже наявність в освітньому арсеналі учнів комплексних чисел розширює їхні можливості при розв'язуванні задач, збагачує їхні уявлення про методи пізнання та прикладну функцію математики. З психологічного погляду важливим є фактор подолання певного психологічного бар'єру в сприйманні поняття комплексного числа у шкільному віці для тих, хто обере в майбутньому професію математика чи інженера.

Вивчення комплексних чисел на сьогодні є потрібним і важливим, особливо для учнів профільних класів, які планують пов'язати своє майбутнє з математикою, проте не в вузькому оглядовому аспекті, а разом з практичними застосуваннями в різних галузях науки і техніки, зокрема: геометрії, тригонометрії, механіці, електротехніці. Можливості для цього передбачені в Концепції профільного навчання шляхом запровадження курсів за вибором. Розробка відповідного методичного забезпечення для старшої профільної ланки середньої загальноосвітньої школи є важливим і актуальним завданням у галузі методики навчання математики.

Список використаних джерел

1. Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра і початки аналізу: проф. рівень: підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти. Х.: Гімназія, 2019. 352 с.
2. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г. Алгебра і початок аналізу. Профільний рівень: підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти. К.: Видавничий дім «Освіта», 2018. 336 с.
3. Істер О.С., Єрґіна О.В. Алгебра і початок аналізу: (профіль.рівень): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти. Київ: Генеза, 2018. 448 с.

4. Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра і початки аналізу: проф. рівень: підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти. Х.: Гімназія, 2018. 400 с.
5. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г. Алгебра (Алгебра і початок аналізу). підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: академ. рівень, профіл. рівень. К.: Освіта, 2011. 400 с.

Kovalchuk D., Nalyvaiko O.

METHODS OF STUDYING COMPLEX NUMBERS IN PROFESSIONAL CLASSES OF SECONDARY SCHOOLS

Abstract: the method of studying complex numbers in specialized classes of secondary schools is investigated in the work. The study of complex numbers today is necessary and important, especially for students of specialized classes who plan to connect their future with mathematics, but not in a narrow overview aspect, but together with practical applications in various fields of science and technology, in particular: geometry, trigonometry, mechanics, electrical engineering. After all, the presence of complex numbers in the educational arsenal of students expands their possibilities in solving problems, enriches their ideas about the methods of cognition and the applied function of mathematics. From a psychological point of view, the factor of overcoming a certain psychological barrier in perceiving the concept of a complex number at school age is important for those who will choose the profession of mathematician or engineer in the future.

Keywords: complex numbers, teaching methods, specialized mathematics.

МІСЦЕ І РОЛЬ ЗАДАЧ ПРАКТИЧНОЇ СПРЯМОВАНOSTІ У ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Простакова Юлія,

доцент кафедри математики

Жданова Дарія,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. Найважливішим методом навчання математики є розв'язування задач. Задачі практичної спрямованості формують вміння застосовувати накопичені знання у практичній діяльності та повсякденному житті. В статті досліджується класифікація задач практичної спрямованості, їх зв'язок з навколишньою дійсністю.

Ключові слова: задачі практичної спрямованості, математика, використання задач практичної спрямованості.

Сучасне суспільство змінює погляд на зміст математичної освіти. Основна увага спрямована на розвиток здатності учнів застосовувати отримані у школі знання та вміння у життєвих ситуаціях.

Найважливішим видом навчання школярів математики є розв'язування задач. І те, якого рівня складності завдання здатні розв'язувати українські школярі, є одним із індикаторів якості отриманих освітніх результатів. Задачі практичної спрямованості дозволяють сформувати вміння застосовувати накопичені знання у практичній діяльності та повсякденному житті.

Практично спрямованими називають ті задачі, які задовольняють наступним вимогам: загальнокультурна і соціальна значимість одержуваного результату, що забезпечує пізнавальну мотивацію учня; мета розв'язання задачі полягає не стільки в отриманні відповіді, скільки у надбанні нового знання (методу, способу вирішення, прийому), з можливим перенесенням на інші предмети; структура цих завдання нестандартна, тобто, в структурі завдання невизначені деякі з її компонентів; можлива наявність кількох шляхів вирішення.

Завдання практичної спрямованості складені так, що мають проблемний характер і вимагають застосування знань з різних розділів однієї предметної області (математика) або з різних предметних областей, або ж знань з життя. У зв'язку з цим завдання можна поділити на предметні (математичні), міжпредметні та практичні (Бурда, 2014).

Однією з основних складових змісту навчального предмета математики, що включає і теоретичний матеріал, є математичні завдання. Але в процесі вирішення завдань учнями засвоюється також і теоретичний матеріал, саме тому розв'язання задач є основною діяльністю під час навчання математики.

Під задачами практичної спрямованості розуміються математичні завдання, в змісті яких описані ситуації з навколишньої дійсності, пов'язані з формуванням практичних навичок використання математичних знань і умінь, необхідні у повсякденному житті, зокрема з використанням матеріалів, елементів виробничих процесів (Мацько, 2013).

Розв'язання задач такого типу більшою мірою зводиться до побудови моделі реальної ситуації, описаної в конкретній задачі. Саме складання моделі вимагає високого рівня математичної підготовки та є результатом навчання, який доцільно назвати загальноосвітнім.

У зв'язку з тим, що задачі практичної спрямованості дозволяють оцінити вміння логічно розуміти зміст, вміння уявити реальну ситуацію, пов'язати різні частини тексту, відволіктися від зайвих подробиць і націлено вибрати потрібну інформацію, вони повинні бути дуже добре продуманими і складеними.

При навчанні з використанням задач практичної спрямованості в учнів виникають асоціації з конкретними подіями, тому таке навчання призводить до міцнішого засвоєння інформації. А незвичайне формулювання завдань, зв'язок із життям та міжпредметні зв'язки підвищують у учнів інтерес до

предмета та сприяють розвитку допитливості та творчої активності. Учні захоплює процес пошуку шляхів розв'язання завдань, і вони отримують можливість розвивати логічне і асоціативне мислення.

Пропонуючи учням для розв'язання задачі практичної спрямованості, слід пам'ятати, що задача має бути приваблива учнів конкретного класу, відповідати їх віковим та психологічним особливостям, сфері інтересів, життєвому досвіду тощо. Цього можна досягти, якщо пропонувати учням завдання, оформлені у вигляді малюнків, схем тощо.

Таким чином, задачі практичної спрямованості сприяють ознайомленню учнів з різноманітним математичним матеріалом, що має прикладний характер і розвиває творчі здібності та пізнавальні інтереси учнів.

Список використаних джерел

1. Бурда М. І. Компетентнісна орієнтація змісту шкільних підручників з математики. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / ред. кол.; наук. ред. О. М. Топузов. К. : Педагогічна думка, 2014. Вип. 14. С. 78-85.
2. Бурда М. І. Про нову програму з математики для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Математика в сучасній школі. № 10. 2012. С. 2-4.
3. Мацько Н. Д. Реалізація змістової складової компетентнісного навчання математики. Компетентнісні засади змісту освіти в 11-річній школі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 – 29 березня 2013 року / Ред. кол.: Федоренко О. А., Єрмаков І. Г. (наук. ред.), Ратушна А. М. К.: Оберіг, 2013. С. 408-412.

Prostakova Yuliia, Zdanova Daria

THE PLACE AND ROLE OF PRACTICAL ORIENTATION TASKS IN THE FORMATION OF STUDENTS' MATHEMATICAL COMPETENCE

Annotation. The most important way of learning mathematics is solving tasks. Practical tasks form the ability to use gathered knowledge in the practical scope and day-to-day life. The aim of the article is to explore the classification of math tasks of practical orientation and understand their bond to our life.
Key words: math tasks of practical orientation, mathematics, use of practice oriented tasks.

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КВАДРАТНИХ РІВНЯНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ LEARNINGAPPS

Простакова Юлія,

доцент кафедри математики

Рой Ольга,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто дидактичні можливості інтернет-ресурсу LearningApps та способи його використання під час створення завдань для формування вмінь учнів розв'язувати квадратні рівняння.

Ключові слова: LearningApps, інтернет-ресурс, квадратні рівняння.

Математика – один із найважливіших шкільних предметів. Особливе місце в шкільному курсі математики займають квадратні рівняння. Набуті навички та вміння розв'язувати квадратні рівняння знадобляться учням для розв'язування більш складних задач, зокрема при вивченні диференціального та інтегрального числення.

Відомо, що для кращого засвоєння учнями будь-якої навчальної теми, необхідно подавати навчальний матеріал у цікавій формі, яка буде заохочувати учнів до навчання. В наш час існує багато різноманітних інтернет-ресурсів, які допомагають вчителю урізноманітнити діяльність учнів на різних етапах уроку. Одним із таких ресурсів є онлайн-сервіс для створення інтерактивних вправ LearningApps.

Сервіс LearningApps є додатком Web 2.0 для підтримки освітніх процесів у навчальних закладах різних типів. Конструктор Learningapps призначений для розробки, зберігання інтерактивних завдань з різних предметних дисциплін, за допомогою яких учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню їх пізнавального інтересу [1].

У шкільних підручниках наведено багато вправ для формування в учнів навичок розв'язування квадратних рівнянь, але механічне розв'язування однотипних завдань втомлює учнів, знижує їх навчальний інтерес і, таким чином, не сприяє формуванню навичок.

Для того, щоб зробити процес формування навичок учнів розв'язувати квадратні рівняння більш ефективним, можна запропонувати учням виконати ці ж завдання, але в іншій формі. Наприклад, за допомогою LearningApps можна запропонувати учням заповнити таблицю (рис. 1). Для цього, з банку відповідей, що знаходиться під таблицею, необхідно обрати відповіді, які задовольняють умову та помістити їх у відповідне вікно. Після закінчення роботи правильні відповіді будуть обведені зеленим кольором [2]. Таким чином, процес розв'язування квадратних рівнянь для учнів перетвориться на цікаву гру або навіть змагання.

Рис. 1. Інтерактивне завдання в LearningApps

Ось так можна урізноманітнити завдання на уроці алгебри. Це позитивно вплине і на якість засвоєння знань, і на підвищення зацікавленості учнів до вивчення математики. Ми розглянули лише один приклад створення завдань за допомогою ресурсу LearningApps, але відкривши ресурс, можна переконатись, що там є безліч шаблонів, які допоможуть кожному вчителю з мінімальними зусиллями створити власні унікальні вправи.

Список використаних джерел

1. Аман І.С. Інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ LearningApps / І.С.Аман [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://internet-servisi.blogspot.com/p/learning-apps.html> (Дата звернення 10.11.2021).
2. Застосування теореми, оберненої до теореми Вієта [Електронний ресурс] – режим доступу: <https://learningapps.org/display?v=ppb3xztoj23> (Дата звернення 10.11.2021).

Prostakova Y. S., Roy O. S.

FORMATION OF SKILLS FOR SOLVING QUADRATIC EQUATIONS WITH THE HELP OF THE LEARNINGAPPS INTERNET RESOURCE

Abstract: The thesis considers the didactic Internet resource LearningApps and its use during the creation of tasks for the formation of students ability to solve quadratic equations.

Keywords: LearningApps, Internet resource, quadratic equations, inverse theorem to Viet's theorem.

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ УЧНІВ 7-9 КЛАСІВ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ВИМОГ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ ОСВІТИ.

Простакова Юлія,

доцент кафедри математики

Меліхов Євген,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У статті розглянуто важливість формування у учнів базової школи вмінь використовувати математичне моделювання для розв'язування математичних задач, в тому числі задач практичної спрямованості.

Ключові слова: математичне моделювання, математичні моделі.

В сучасному світі математика набуває все більшого значення як важлива складова освіти. Вивчення математики не обмежується простими обчисленнями та формулами. Важливо розвивати в учнів розуміння математичних концепцій та навичок їх практичного застосування математичних знань. Один із способів досягнення цієї мети - це формування у учнів навичок математичного моделювання. Процеси створення та використання математичних моделей дозволяють учням побачити математику в дії, застосовуючи її для аналізу та розв'язання реальних проблем. У зв'язку з цим актуальним стає питання про формування навичок математичного моделювання як одного з очікуваних результатів за новим Державним стандартом базової освіти України.

Коли учні створюють математичні моделі, вони повинні аналізувати та інтерпретувати дані, розуміти їх значення і вплив. Цей процес допомагає учням краще усвідомити зв'язок між математичними концепціями, що вивчаються у школі, і реальними життєвими ситуаціями. Учні, які займаються математичним моделюванням, навчаються виявляти та аналізувати залежності між різними величинами. Вони навчаються розуміти, як зміни однієї змінної можуть впливати на інші, та прогнозувати результати за допомогою математичних моделей.

Учні, які вміють створювати математичні моделі, навчаються використовувати математичні інструменти для розв'язання реальних проблем. Навички математичного моделювання розвиваються через вирішення складних завдань і стимулюють учнів до самостійного вивчення математики. Це може підготувати їх до подальшого вивчення математики на вищому рівні і зацікавити їх участь у науково-дослідницьких проектах у майбутньому. До таких навичок відносять наступне:

1. Використання математичного моделювання вимагає учнів 7-9 класів уважно аналізувати поставлену задачу та розуміти її сутність. Вони повинні ідентифікувати ключові фактори, визначити взаємозв'язки між ними та

з'ясувати, які математичні концепції можуть бути використані для побудови моделі. Цей процес розвиває їх аналітичні здібності та уміння розбиратися в складних завданнях.

2. При розв'язуванні математичних задач за допомогою моделювання учні повинні логічно мислити та використовувати дедуктивні та індуктивні розумові процеси. Вони аналізують взаємозв'язки, роблять логічні припущення, формулюють гіпотези та перевіряють їх на практиці. Цей процес розвиває їх здатність до логічного мислення та розумового висновку.

3. Робота з математичними моделями вимагає учнів уміння розбивати складну задачу на менші компоненти та розглядати їх окремо. Вони повинні виділяти суттєві деталі, аналізувати окремі аспекти проблеми та знаходити спільні закономірності. Цей процес розвиває їх аналітичні здібності та уміння розглядати проблему у широкому контексті.

4. При створенні математичних моделей учні повинні використовувати систематичний підхід до аналізу інформації, оцінювання альтернативних варіантів та знаходження оптимальних рішень. Учні мають навчитися враховувати обмеження та умови задачі, а також вміти узагальнювати та інтерпретувати результати моделювання. Це сприяє розвитку їх аналітичних здібностей та систематичного підходу до вирішення проблем.

5. Під час роботи з математичними моделями учні повинні бути здатні до критичного мислення і оцінки точності та надійності моделей. Вони мають аналізувати результати моделювання, порівнювати їх з емпіричними даними та робити висновки про прийнятність моделі. Це розвиває їх здатність критично мислити, оцінювати інформацію та робити обґрунтовані висновки.

6. Використання математичного моделювання сприяє розвитку учнівського мислення в контексті вирішення реальних проблем. Вони навчаються аналізувати, оцінювати та робити висновки на основі математичних даних та взаємозв'язків. Це розвиває їх здатність до критичного та творчого мислення.

Виконання завдань з математичного моделювання сприяє покращенню комунікативних навичок учнів. Вони пояснюють свої думки, аргументувати свої висновки і спілкуватися з партнерами, обговорюючи результати моделювання. Отже, формування навичок математичного моделювання має значний вплив на розвиток математичних навичок учнів 7-9 класів, сприяючи їх глибшому розумінню математичних концепцій, розвитку критичного та творчого мислення, аналітичних та комунікативних навичок.

FORMATION OF MATHEMATICAL MODELING SKILLS FOR STUDENTS IN GRADES 7-9 AS A IMPLEMENTATION OF THE REQUIREMENTS OF THE STATE STANDART FOR SECONDARY SCHOOL

Abstract: The article discusses the importance of forming students' basic school skills to use mathematical modeling to solve mathematical problems, including practical problems.

Key words: mathematical modeling, mathematical models.

ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА УЧНІВ У РОЗВ'ЯЗУВАННІ ЗАВДАНЬ З ПАРАМЕТРАМИ

Дейніченко Тамара,

професор кафедри математики;

Дейніченко Геннадій,

доцент кафедри математики;

Рублевська Ольга,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах схарактеризовано основні підходи до розв'язування завдань з параметрами (індуктивний, дедуктивний), визначено суть педагогічної підтримки та прийоми її надання в залежності від характеру утруднень учнів у розв'язуванні завдань з параметрами.

Ключові слова: педагогічна підтримка, параметр, рівняння й нерівності з параметрами.

На сучасному етапі розвитку шкільної математичної освіти особливої значущості набуває навчання учнів прийомів мислення, раціонального виконання навчальної діяльності, що є надзвичайно важливим у розв'язуванні завдань з параметрами.

Сьогодні є вельми актуальною проблема підвищення ефективності навчання учнів розв'язуванню завдань з параметрами в шкільному курсі математики, оскільки саме недостатня сформованість прийомів навчальної діяльності є однією з причин того, що більшість учнів робить помилки або зазнає труднощів у розв'язуванні параметричних рівнянь і нерівностей, що вимагає надання школярам адекватної й адресної допомоги (Дейніченко, 2017; Дейніченко, 2021).

Проведений аналіз наукової, навчально-методичної літератури, сучасних підручників з математики надає можливість засвідчити, що вивченням

завдань із параметрами, висвітленням їхньої ролі у навчанні ШКМ, особливостей розв'язування рівнянь і нерівностей з параметрами у різні роки займалися Г.В. Апостолова, О.С. Істер, А.Г. Мерзляк, Є.П. Нелін, А.В. Прус, Швець В.О., В.В. Ясінський та інші.

Багато вітчизняних дидактів математики у своїх роботах підкреслюють важливість навчання школярів прийомам розв'язання рівнянь і нерівностей з параметрами насамперед у зв'язку з необхідністю підготовки учнів старшої школи до ЗНО, виконання робіт підсумкової атестації та різноманітних конкурсних випробувань (Ю.О. Захарійченко, А.А. Капіносов, В.В. Карпик, Є.П. Нелін, О.В. Школьний та ін.).

При цьому більшість авторів характеризує завдання з параметрами як дослідницькі, що потребують високої логічної культури й техніки дослідження; як найскладніші у логічному й семантичному плані питання елементарної математики, справедливо зауважуючи, що для опису процесу їх розв'язування необхідно використовувати систему понять, математичних тверджень і фактів, яка визначається фундаментальними математичними ідеями.

Водночас у чисельних посібниках і керівництвах довідкового й методичного характеру розглядаються лише часткові прийоми розв'язування конкретних рівнянь і нерівностей із параметрами, найчастіше у межах широкого спектру конкурсних завдань, при цьому більшість авторів спирається на інтуїтивний опис понять, що використовуються.

Завдання з параметром, як відомо, є цілою серією однотипових завдань, що відповідають різноманітним числовим значенням параметра. До розв'язування задач з параметрами часто приводить вивчення багатьох фізичних процесів (ізобарний, залежність температури від об'єму тощо), геометричних закономірностей у вивченні об'єму, площі геометричних фігур (Дейніченко, 2021).

Слід зазначити, що додавання параметра значно ускладнює завдання, оскільки розв'язування такої задачі потребує системного підходу, цілісного розгляду ситуації. Для розв'язування рівнянь (нерівностей) з параметрами необхідно проводити розгалужені логічні побудови, чітко й послідовно стежити за збереженням рівносильності розв'язуваних рівнянь (нерівностей), враховуючи області визначення виразів, що входять до них. Використання стандартних методів розв'язування завдань із параметрами іноді призводить до необхідності виконання дуже громіздких обчислень, що ускладнює розв'язання й вимагає пошуку інших шляхів розв'язування для знаходження найбільш раціонального способу.

Власний досвід роботи надає підстави стверджувати, що в умовах інформаційно-пояснювального підходу, який здебільшого реалізується в шкільній практиці, в учнів формуються лише часткові прийоми розв'язання конкретних завдань з параметрами, які вони не в змозі самостійно застосовувати під час розв'язування рівнянь (нерівностей) з параметрами інших типів.

У класах з поглибленим вивченням предмету, на факультативах, спецкурсах, підготовчих курсах, як правило, робляться спроби кількісного збагачення матеріалу шляхом розгляду більшої кількості завдань та їх урізноманітнення. Водночас використовуються інтуїтивні уявлення про рівняння й нерівності з параметрами, а замість виявлення загальних способів їх розв'язування кожне нове рівняння розглядається фактично поза зв'язком з попередніми, що, зрештою, викликає труднощі у школярів. Вивчення шкільної практики засвідчує, що учні, які отримали посилену математичну підготовку, за таких умов допускають помилки в розв'язуванні параметричних рівнянь (нерівностей), маючи утруднення в їх виконанні, оскільки збільшення кількості розв'язуваних завдань далеко не завжди призводить до якісних змін та сформованості відповідних загальнонавчальних і предметних умінь (Апостолова, Ясінський, 2016; Прус, Швець, 2016).

Такий підхід до розв'язування завдань з параметрами можна умовно назвати *індуктивним*, що відбувається на інтуїтивно-емпіричному рівні. Аналіз результатів олімпіадних, конкурсних робіт учнів з математики різних рівнів, звіту українського центру оцінювання якості освіти про підсумки проведення ЗНО (дані 2021 р.), надає можливість засвідчити, що, наприклад, за завдання з параметром 90,2% учасників набрали 0 балів, і тільки 0,2% – максимальну кількість балів (https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/ZVIT-ZNO_2021-Tom_2.pdf).

У зв'язку з цим обговорюється питання формування загального методу розв'язування параметричних завдань, у якості якого пропонується графічний, водночас цей спосіб найбільш ефективний, як відомо, якщо в завданні зустрічається один параметр і потрібно знайти не загальні розв'язки, а їх кількість.

Інший підхід до опису загального методу розв'язування рівнянь (нерівностей) виду $F(a, x)=0$ ($F(a, x)<0$) з параметром a та змінною x можна назвати *дедуктивним* (абстрактно-теоретичним), головним недоліком якого є той факт, що в методах дослідження таких рівнянь (нерівностей), важко виокремити складники дій, оскільки уточнити склад навчальних дій загального методу розв'язання дозволяє лише знання властивостей відповідних функцій, що входять до рівняння (нерівності).

Водночас слід зазначити, що згаданий підхід є корисним у роботі зі здобувачами середньої та вищої освіти, які мають досить високу математичну культуру. Проте для більшості школярів дедуктивний шлях пізнання пов'язаний з певними труднощами, що негативно впливає на мотивацію навчання математики, оскільки метод (прийом) не формується в результаті розумового пошуку, а засвоюється в результаті виконання певного алгоритму його застосування.

Отже, особливістю розв'язування параметричних завдань є дослідження процесу в залежності від параметрів, що потребує гнучкості розумового процесу, сформованості в учнів не тільки міцних предметних

знань, спеціальних умінь, а й інтелектуальних умінь спостереження, порівняння, аналізу, синтезу, узагальнення тощо. Тому більшість учнів зазнає утруднень під час розв'язування завдань з параметром, потребуючи допомоги й підтримки саме у здійсненні розумових операцій аналізу, узагальнення, дій самоконтролю за результатами своєї навчальної діяльності тощо (Дейніченко, 2017; Дейніченко, 2021).

Вирішення зазначеної проблеми *потребує* надання учням педагогічної підтримки від суб'єктів навчального процесу (вчителя, учнів-консультантів) у їхній аналітико-синтетичній діяльності з розв'язування параметричних завдань як довготривалого процесу співтворчості та співробітництва вчителя й учнів.

Педагогічну підтримку ми визначаємо як превентивну й оперативну допомогу учням у розв'язанні їхніх індивідуальних проблем, пов'язаних з успішним просуванням у навчанні, прийнятті шкільних правил; спілкуванням, самовизначенням (Дейніченко, 2006; Дейніченко, 2016). Педагогічна підтримка може здійснюватись на всіх етапах процесу навчання, в різних формах (індивідуальній, фронтальній і груповій), носити різноманітний характер (превентивний, оперативний, безпосередній, опосередкований), причому, шляхи її здійснення мають різні види (заміщення, заклик до наслідування, співробітництво, ініціювання, випередження) і прийоми надання (пояснення під час виконання подібного завдання, використання карток-консультацій, таблиць-порад щодо аналізу плану пошуку та розв'язання задач, вказівки на причинно-наслідкові зв'язки, попередження про типові помилки і неправильні підходи, поділу складної задачі на низку елементарних, організації спілкування між учнями, наведення питань, що наштовхують на відповідь тощо (див. таблицю).

Загальними вимогами до вчителя, який здійснює педагогічну підтримку, є віра в дитину, постійна увага до кожного школяра, створення ситуацій успіху, стимулювання учнів до самостійних дій, розвинена емпатія, забезпечення учневі умов для його самовизначення і самореалізації (Дейніченко, 2006). Водночас безпосереднє здійснення педагогічної підтримки, зокрема у розв'язуванні завдань з параметрами, передбачає вивчення індивідуальних особливостей кожного учня для надання «адресної» допомоги, що потребує виявлення «проблемного поля» школяра, тобто особистісно значущої для нього проблеми; цілеспрямованої пізнавальної діяльності вчителя й учня з розв'язання проблеми, а також організації співробітництва учнів мікрогруп.

Специфіка здійснення педагогічної підтримки в умовах групової роботи полягає в тому, що за відсутності явного запиту на допомогу з боку окремого школяра вона надається одночасно групам учнів з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей, реальних навчальних можливостей.

Надання адекватної педагогічної підтримки в залежності від характеру утруднень учня в навчанні

№	Шляхи здійснення педагогічної підтримки	Зміст педагогічної підтримки (диференційовані прийоми надання)	Характер утруднень учнів у навчанні математики					
			Наявність прогалин у знаннях	Недостатній рівень розвитку навчально-інтелектуальних умінь	Недостатній рівень розвитку самостійності мислення, навичок навчальної праці	Низький рівень фізичної працездатності	Низький рівень інтересу до предмета	Слабка воля, непевненість у своїх силах
1	Надання зразка виконання завдання	Надання алгоритму виконання завдань різних типів	+	+	+!	+		
2		Надання зразка виконання аналогічного завдання		+				+!
3		Зазначення способу перевірки правильності виконання завдання			+!			+
4		Зазначення правила, на якому ґрунтується виконання завдання	+!					+
5	Співробітництво	Демонстрація помилки в побудові алгоритму роботи, виявленні залежностей	+!	+	+			+
6		Пояснення ходу виконання подібного завдання	+	+	+!			+
7		Створення емоційного тону пізнавальної діяльності				+	+	+!
8		Організація спілкування між учнями	+	+	+	+	+	+
9		«Підштовхування» до пошуку вирішення проблеми за допомогою асоціацій		+	+		+	
10	Ініціювання	Розбиття складного завдання на низку елементарних		+	+	+!		
11		Довіра до пізнавальних можливостей учнів (керований або вільний вибір завдань)	+	+	+	+	+	+
12		Доповнення до завдання у вигляді креслення, схеми, малюнка		+			+	
13		Заохочення досягнень учня	+	+	+		+	+
14		Надання алгоритму початкових дій	+		+			
15		Використання технічних засобів навчання (ПК)	+	+	+!	+	+	+
16		Добір завдань, що містять елементи історизму					+	
17		Тимчасове полегшення завдання				+!		
18		Короткий запис умови у вигляді таблиці, матриці, знаків		+	+!	+	+	
19	Надання карток-консультацій, таблиць-порад з прийомами аналізу проблеми, плану пошуку її вирішення	+	+	+!	+		+	
20	Випередження	Пропозиція виконати допоміжне завдання, що «наштовхує» на розв'язання основного завдання	+		+			+!
21		Використання «навідних» на відповідь запитань	+		+			+
22		Добір завдань, що мають практичне значення для учня	+				+!	+
23		Звернення до причинно-наслідкових зв'язків, необхідним для виконання завдання		+				
24		Добір цікавих завдань з урахуванням інтересів до предметів		+			+!	
25		Попередження про найбільш типові помилки, неправильні підходи			+	+		+!
26		Створення ситуації успіху	+			+	+	+

де «+» означає «ефективний», а «+!» «найбільш ефективний» прийом, діючий на утруднення учня

Список використаних джерел

1. Апостолова Г.В., Ясінський В.В. Перші зустрічі з параметром. Навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів ІМЯО НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». К. : Вид. Гнозис, 2016. 336 с.
2. Дейниченко В.Г. Підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю до навчання старшокласників проектної навчально-пізнавальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / В. Г. Дейниченко. Х., 2016. 20 с.
3. Дейниченко Т.І. Диференціація навчання в процесі групової форми його організації (на прикладі предметів природничо-математичного циклу): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 /ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків, 2006. 21 с.
4. Дейниченко Т.І., Панов О.Ю. Рівняння й нерівності з параметрами та педагогічна підтримка в процесі їх розв'язування. *Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах (біологія, фізика, хімія, педагогіка, психологія)* : матер. X міжрегіон. наук.-метод. інтернет-конф. (5-6 грудня 2017 р., Харків). Харків : МіФ, 2017. С. 173-175.
5. Дейниченко Т.І., Ковалівська А.А. Щодо проблеми розв'язування рівнянь і нерівностей з параметрами у підготовці до ЗНО. *Наумовські читання : зб. тез XIX наук. конф. студ. та молод. учених* (23-24 листопада 2021 р., м. Харків) / ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Харків : ХНПУ, 2021. С. 58-60
6. Офіційний звіт про проведення ЗНО в 2021 році. Том 2. URL: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/ZVIT-ZNO_2021-Tom_2.pdf
7. Прус А.В., Швець В.О. Задачі з параметрами в шкільному курсі математики. Навчально-методичний посібник. Ж.: Вид. Рута, 2016. 468 с.

Deynichenko T.I., Rublevska O.D.

PEDAGOGICAL SUPPORT FOR STUDENTS IN SOLVING PROBLEMS WITH PARAMETERS

Abstract. The theses characterize the main approaches to solving tasks with parameters (inductive, deductive), define the essence of pedagogical support and methods of providing it depending on the nature of students' difficulties in solving tasks with parameters.

Key words: pedagogical support, parameter, equations and inequalities with parameters.

МАТЕМАТИЧНІ СТУДІЇ (ІСТОРІЯ ТА КОМПАРАТИВІСТИКА)

ГЕНІЙ МАТЕМАТИКИ - ГЕОРГІЙ ФЕОДОСІЙОВИЧ ВОРОНИЙ

Безсмертна Лариса,

вчитель математики,

Супрун Вера,

учениця 8 класу

Комунальний заклад «Харківський ліцей № 51 Харківської міської ради»

Анотація. У тезах розглянуто життєвий шлях та наукову спадщину українського математика Георгія Вороного. Привертається увага до непересічної особистості вченого та його родинного оточення. Наголошується на тому, що наукові досягнення й світоглядні принципи нашого великого земляка повинні набути належного розвитку й на рідній землі.

Ключові слова: діаграми Вороного, теорія чисел, геометрія чисел, багатокутники Вороного, наукова спадщина.

На історично-культурних теренах Сіверщини у ХІХ столітті народилися два світові генії математики – українці з козацьких родів: Михайло Васильович Остроградський, засновник математичної та інженерної освіти, наукову творчість якого досліджував професор Іван Олександрович Наумов, і Георгій Феодосійович Вороний, видатний вчений, який справив основоположний вплив на подальший розвиток теорії чисел.

Плями на тілі жирафи, потріскана земля, бджолині стільники, мозаїки, від моделювання меблів до моделювання будівель та рельєфу, від аналізу руху і планування до виявлення зіткнень, навігації та обходу перешкод, від вивчення клітини до еволюції галактик та їхнього оточення – скрізь присутні діаграми Георгія Вороного. 28 квітня 2023 року виповнилося 155 років з дня народження Георгія Вороного – математика, який випередив свій час на століття. Тому мета дослідження – познайомитись з життєвим шляхом та науковою спадщиною математика світового масштабу з українським серцем.

Георгій Вороний народився 28 квітня 1868 року в с. Журавка на Полтавщині (тепер це село Варвинського району Чернігівської області). Батько вченого, Феодосій Якович, був людиною передового мислення, що мала талант та покликання до просвітницької діяльності. Ще в роки студентства в Київському університеті Феодосій Вороний став одним з ініціаторів створення безкоштовних недільних шкіл для робітничої молоді. Ініціативу створення

недільних шкіл підтримав Т. Шевченко під час зустрічі з Ф. Вороним та іншими подвижниками народної освіти влітку 1859 р. Родина Вороних товаришувала з Оленою Пчілкою, Григорієм Галаганом та Іваном Нечуєм-Левицьким. Синів у Феодосія було троє, і кожен із них вибрав свій життєвий шлях: Леонід став лікарем, Михайло – агрономом, Георгій став відомим вченим.

Середню освіту Георгій Вороний здобув у Бердянській (до 5-го класу) і Прилуцькій гімназіях.

У 1884 році видатний математик і педагог, професор Київського університету В.П. Єрмаков почав видавати «Журнал елементарної математики», в якому читачам для самостійного твору було запропоновано тему: «Розкладання многочленів на множники на основі властивостей коренів квадратного рівняння». Георгій, тоді ще гімназист, надіслав до редакції свій твір і його статтю було надруковано на сторінках цього видання (1885 рік). Того ж року Вороний вступив до Петербурзького університету. (Сита, 2010)

У роки навчання в університеті Г. Вороний через матеріальні нестатки заробляв собі на життя приватними уроками.

Головним об'єктом для вивчення Г. Вороний обрав теорію чисел. Це найдавніше поле досліджень з математики, відоме ще з часів Стародавньої Греції.

Ось що писав академік Д.О. Граве у своєму щоденнику: «Георгій Вороний – геніальний український математик. Він під час свого перебування в Петербурзькому університеті займався з гідним подиву успіхом кубічною областю, і в цій області він зробив геніальне відкриття. Він узагальнив на кубічну область алгоритм неперервних дробів, що дає алгебраїчні одиниці в квадратичній області. Це узагальнення марно шукали з часів Ейлера протягом XIX століття всі найвидатніші математики. Вийшов, таким чином, алгоритм Вороного» (Сита, 2010).

Події подальшого життя вченого, на жаль, відкриваються нам лише в скупих анкетних відомостях про його наукову та педагогічну працю: 1889 р. – Г. Вороний був залишений при Петербурзькому університеті для підготовки до звання професора, 1894 р. – захистив магістерську дисертацію та був призначений професором Варшавського університету, 1897 р. – захистив докторську дисертацію, 1896 р. – обидві дисертаційні роботи були відзначені премією ім. В. Буняковського, з 1898 р. – працював також професором Варшавського політехнічного інституту, був деканом механічного факультету, 1907 р. – Г. Вороного обрано членом-кореспондентом Петербурзької Академії наук, 1908 р. – Г. Вороний знов повернувся до Варшави, до Варшавського університету, де працював майже все життя до своїх останніх днів.

У Варшаві Георгій Вороний вписався в польське середовище. Його відомий учень – Вацлав Серпінський (Лиховид, 2018)

Хвороба прикувала Георгія Вороного до ліжка. І все ж він узявся за написання праці, яка вимагала великих розумових зусиль. Остання теорема Ферма стала останньою і для Г. Вороного. Він віддає всі сили улюбленій науці.

Він не може інакше: без математики для нього немає життя. Георгій Вороний помер 20 листопада 1908 року. Багато його творчих задумів залишились не здійсненими... Похований вчений у своєму рідному селі Журавці, з яким був зв'язаний все життя. Кожного року під час літніх вакацій він приїздив сюди на відпочинок, тут писав свої наукові праці.

Праці Г. Вороного були нечисленими: «Розклад многочленів на множники, що базується на властивостях коренів квадратного рівняння» (1885), «Про цілі алгебраїчні числа, що залежать від кореня незвідного рівняння третьої степені» (1894), «Про одне узагальнення алгоритмів неперервних дробів» (1896), «Про кількість коренів порівняння третього степеня при простому модулі» (1898), «Властивості многогранника, відповідного додатній квадратичній формі» (1900), літографічний підручник з аналітичної геометрії (1900), «Нові застосування неперервних параметрів до загальної теорії додатних квадратичних форм» (1902), «Про одну властивість дискримінанта цілих функцій» (1904), «Дослідження про примітивні паралелоєдри», «Замітки з приводу теореми Ферма», «Замітки про невизначені квадратичні форми». Але наукові результати, які він одержав, вимагали такого самозаглиблення, концентрації думки, що це, можна сказати, межувало з фізичними можливостями людини.

На основі спогадів дітей і онуків Г.Ф. Вороного була видана книга «Діти Г.Ф. Вороного або трагічна доля української інтелігенції».

«Мій дід, батько, його брати і діти - вони були справжні, – бо нас у родині вчили ніколи не думати про багатство - та багатими ми ніколи й не були, – і навіть не про славу, а тільки про славу України» – казала Марія Юріївна Василенко, донька Г. Вороного (Сита, 2010).

Гуманісти і просвітителі Вороні залишили про себе добру пам'ять.

Сьогодні ми можемо пишатися тим грандіозним внеском, який зробив Георгій Вороний в одне з найоригінальніших творінь людського розуму – математику.

Діаграми Вороного використовуються в різноманітних дослідженнях від молекулярної біології до космосу, у комп'ютерній графіці, у розпізнаванні образів, вивченні штучного інтелекту, екології, в радіаційній фізиці, космології, хімічній технології, фізичній хімії та інших науках, а також у моделюванні рельєфу, аналізі руху, плануванні, виявленні зіткнень, навігації та обходу перешкод, аналізі мережі тощо. У наші дні дослідження з діаграм Вороного проводять практично в усіх країнах Європи, у США, Канаді, в країнах Південної Америки, Японії, Китаї, Гон-Конгу, Австралії, Новій Зеландії. (Вікіпедія, 2023).

У Сеулі (Корея) існує Дослідницький центр з діаграм Вороного.

У цілому світі наукова спадщина Георгія Вороного приносить славу Україні. І нам належить робити все необхідне, аби наукові досягнення й світоглядні принципи нашого видатного земляка набули належного розвитку й на рідній землі.

Список використаних джерел

1. Георгій Вороний. Вчений, який випередив час на століття. Зб. наук.-попул. статей. – Ред. М. В. Працьовитий. – Ін-т математики НАН України, Нац. Педагогічний унів. ім. М. Драгоманова – Київ, 2010, 68 стор. URL: <http://ukrlife.org/main/evshan/vorony.html>
2. Сита Г. Життєвий шлях і науковий спадок георгія Вороного. Благодійний фонд імені Георгія Вороного. URL: <https://voronuy.at.ua>
3. Вороний Георгій Феодосійович. Матеріал з Вікіпедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Вороний_Георгій_Феодосійович
4. Алгоритми Вороного. Інна Лиховид. Випуск газети «День» №№228-229, (2018): URL: <https://day.kyiv.ua/article/cuspilstvo/alhorytmy-voronoho>.
5. Олександр Рудяченко. Георгій Вороний. Алхімія у «діаграмі Вороного». URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3226969-georgij-voronij-alhimia-u-diagrami-voronogo.html>.

Bezsmertna L.V. Suprun V.V.

GENIUS OF MATHEMATICS - GEORGIY FEODOSIYOVYCH VORONY

Abstract. The theses examine the life events and scientific heritage of the Ukrainian mathematician Heorhiy Voronoi. The unique personality of the scientist and his family environment is in a big spot. It is emphasized that the scientific achievements and worldview principles of our great scientist should acquire proper development in his native land, Ukraine.

Key words: Voronoi diagrams, the theory of numbers, geometry of numbers, Voronoi polygons, scientific heritage.

ІСТОРІЯ ЧИСЛА НУЛЬ

Сіра Ірина,

доцент кафедри математики

Мамай Владислава,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Чирка Карина,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах розглядається історія числа нуль та його роль у розвитку математики та цивілізації. Подано огляд виникнення поняття «нуль» в різних культурах і його поширення в математичних обчисленнях. Розглянуто важливість числа нуль у сучасному світі та його вплив на науку і технології

Ключові слова: числення, розвиток математичних концепцій, індійська математична система, вавилонська математична система.

«Найважливішою цифрою є нуль. Це була геніальна ідея – зробити щось із нічого, дати цьому «щось» ім'я й винайти для нього символ.»

Б. Л. Ван дер Варден.

Число «нуль» – це одне з тих чисел, яке має вигляд відсутності, відмінності та порожності, але разом з тим, воно має фундаментальне значення в математиці та сучасному світі. Історія числа «нуль» – шлях розвитку математичного концепту, що відбувався протягом тисячоліть і відображає його вплив на сучасність.

Давність числа «нуль» приховує у собі захоплюючу історію та свідчить про те, як еволюція математичних понять може відбуватися повільно, іноді відсутність числа, що ми нині вважаємо неможливим, була надзвичайно складною ідеєю для стародавніх цивілізацій.

У сучасній математиці ми беремо число «нуль» за відоме та незамінне, але слід розуміти, що для стародавніх цивілізацій ідея числа «нуль» була надзвичайно складною та навіть абстрактною. Ця історія надихає нас розглянути, як розвиваються математичні поняття та як ідеї, які для нас здаються очевидними, можуть бути революційними для інших поколінь.

Чому давні цивілізації не мали нуля?

Для стародавніх цивілізацій головними поняттями були облік видобутку, ресурсів та часу. Саме ці аспекти визначали їхню математику. Обчислення базувалися на простих числах та лічбі, які були необхідні для сільського господарства, торгівлі та будівництва.

Природа їхнього оточення та потреби суспільства не вимагали абстрактного числення. Вони розвивали свої системи числення на основі практичних потреб, і ці системи були обмеженими у порівнянні зі сучасною математикою.

За даними археології, принаймні 30 000 років тому з'явилися перші записи чисел у вигляді насічок на дереві або кістці. Однак це були ще не цифри, а просто відображення кількості чогось, так само як рахунок на пальцях, паличках, мушлі і навіть за допомогою вузлів на мотузці. Написи на дереві, кістках використовувалися для позначення кількості об'єктів, таких як тварини, продукти чи інші речі. Вони слугували як примітивні засоби обліку і обміну інформацією про кількість чогось.

Ранні способи запису чисел були специфічними і відображали потреби стародавнього суспільства в обліку ресурсів, проте вони не включали абстрактного числа «нуль» і формалізованої системи числення, яка б дозволила виконувати математичні операції та обчислення. Тому для вивчення походження поняття «нуль» нам потрібно повернутися приблизно на 5000 років назад, до часів шумерів, коли була розроблена перша система обліку. Ця система використовувала 60 як базу, на відміну від звичної нам системи з базою 10. Вона мала окремі системи для обліку фізичних об'єктів, наприклад, овець, та для вимірювання площі або об'єму. У цій системі був відсутній символ

«нуль», замість нього використовувався порожній простір для позначення відсутності.

Незважаючи на складність цієї системи, вона виявилася досить корисною і передавалася з покоління в покоління протягом віків. Приблизно 400 років до н.е. вона також потрапила і до Вавилону

Велика і розвинена Вавилонська культура об'єднала в собі видатні розуми та важливі ідеї. Вони ставили перед собою завдання створити корисну систему обліку та рахунку, але прийнята система мала свої обмеження. Тому протягом багатьох століть вавилоняни поступово вдосконалювали складну методологію, що була успадкована від шумерів, для задоволення своїх потреб.

Найзначущою зміною було визнання того, що вставка простого пропуску для позначення порожнечі була, в найкращому випадку, неефективною. Тож вавилоняни почали додавати невелику позначку, наприклад, крапку, всередині великих чисел там, де раніше був використаний пропуск.

Це було невеликим стартом, але потрібно було з чогось розпочинати. По-перше, вони ніколи не використовували крапку в кінці числа. Таким чином, число, подібне до нашого 120, записувалося так само, як 12. І, що більш важливо, крапка замість нуля була всього лише заповнювачем і не використовувалася в математичних обчисленнях. Вона просто знаходилася там.

З цим початком ідея «нуля» поступово розвивалася і поширювалася на інші культури. Так, Клавдія Птолемея, видатного грецького астронома, можна вважати одним із піонерів, які вперше зобразили для нас сучасний знак «0». В його видатному творі «Альмагест» на місцях пропусків він використовував букву «омікрон», яка схожа на наш нуль, для позначення нульового значення.

Проте, на жаль, Птолемея так і не визнав знак «нуль» як число. Можливо, пристрасть до філософії та любов до мудрості в цьому випадку перемогли над математикою.

У звичному для нас форматі число «нуль» вперше з'явилося в індійській математичній системі, де його називали «шунья» або «sunya», що означає «порожній» або «відсутній». Також індійські математики вперше ввели символ «0» у своєму запису чисел, вказуючи на відсутність об'єкта або кількості. Це було значущим досягненням, оскільки цей символ дозволив виконувати арифметичні операції та створити більш складні математичні системи.

Близько V століття н.е. в індійському математичному трактаті «Брахмагупта», який написаний приблизно у 628 році, з'явилася і була описана система числення з числом «нуль». Ця система поширилася та стала важливою складовою східної та південно-східної математики.

З індійської системи числення воно розповсюдилося в інші культури та математичні системи, включаючи арабську, де воно отримало назву «رفص» (sifr), що в народному сприйнятті перетворилося в слово «сифр» та дало початок англійському слову «cipher». Внаслідок цього число «нуль» стало важливою складовою сучасної системи числення та математики.

Завдяки арабам індійська система числення прийшла до Європи, яка принесла з собою численні інновації. Один з видатних математиків Європи,

Леонардо Фібоначчі, став одним із перших пропагандистів арабської системи числення в європейському науковому середовищі. У 1202 році в своїй «Книзі абака» він заявив: «Дев'ять індуських знаків: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. За допомогою цих знаків і знака 0, який називається арабською *zephirum*, можна написати будь-яке число».

Пропаганда Фібоначчі, на жаль, не вплинула на європейську наукову спільноту в значній мірі. Вчені відмовлялися від спілкування з «підозрілими» нулями та арабами, і продовжували використовувати старовинну систему числення або обчислювати за допомогою абака.

Остаточно, десять арабських цифр увійшли в європейську науку лише на початку XVIII століття. Причини такої стійкої неприязні до нуля мають глибокі корені в особливостях античного сприйняття світу та культурних уявленнях європейців того часу.

Введення числа «нуль» в індійську математичну систему стало ключовим кроком у розвитку математики. Воно дозволило створити більш складні обчислення та вивести абстрактні математичні поняття. Ця система числення поширилася в інші культури, включаючи арабську та залишила свій слід в сучасних числових системах.

Таким чином, число «нуль» в індійській математичній системі було першим введеним символом, який відзначав відсутність, та стало ключовим у розвитку чисел та математики, які мають сучасне значення в науці та технології.

Список використаних джерел:

1. Карпеченко Е. С. Таємниці чисел .Математика /Прил. До газети "Перше вересня" №13 2007.
2. А. Н. Крилов. Числа й відчуття міри. Математика/Прил. До газети "Перше вересня"№7 1994
3. Ковпенко Ю. Ю. Історія виникнення чисел. Нуль. 2018. URL: <https://vseosvita.ua/library/istoria-viniknenna-cisel-nul-71893.html> (дата звернення: 03.11.2023)

Sira I, Mamai V., Chirka K.

HISTORY OF THE NUMBER ZERO

Abstract. Theses examine the history of the number zero and its role in the development of mathematics and civilization. An overview of the emergence of the concept of "zero" in various cultures and its spread in mathematical calculations is given. Considered the importance of the number zero in the modern world and its influence on science and technology

Key words: calculation, development of mathematical concepts, Indian mathematical system, Babylonian mathematical system.

СТАРОДАВНІ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ ТА ЗАРОДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ СИМВОЛІКИ

Сіра Ірина,

доцент кафедри математики

Андрієнко Катерина ,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спесівцева Ірина,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах схарактеризовано які існують стародавні системи числення, їх особливості і їх математичну символіку.

Ключові слова. Система числення, математична символіка, непозиційна система числення, позиційна система числення.

Сучасну математику не можливо уявити без системи числення і математичної символіки. Адже саме ця система дозволяє нам робити правильний запис чисел, а математична символіка – робити запис математичних рівнянь та формул у звичному для нас вигляді.

На сьогодні існує дві основні числові концепції – непозиційна і позиційна. У непозиційній системі числення значення кожної цифри в довільному місці запису не впливає на назву самого числа. Позиційна система числення – система, де значення кожної цифри залежить від місця її послідовності у записі числа. Для нас з вами більш звичною є друга концепція.

Після аналізу літературних джерел ми змогли виділити шість провідних систем числення: вавилонську, цистеріанську, римську, єгипетську, грецьку та арабську системи числення.

Перша система числення з'явилася в прадавньому Вавилоні приблизно в 3 тисячолітті до нашої ери. Важливим досягненням вавилонської математики було створення першої в історії позиційної шістдесяткової системи числення. В її основі, знову ж таки, лежала лічба на пальцях. Для запису чисел вавилоняни використовували всього два значки: клин вертикальний, або прямий (Y) – для одиниць, і клин горизонтальний, або лежачий (<) – для десятків всередині шістдесяткового розряду. Додавання і віднімання відбувалось за схемою: порахувати кількість розрядів, десятків і одиниць в кожному числі, а потім додати, або відняти від більшого менше. Для множення, ділення, піднесення до степеня і добуття кореня користувалися таблицями.

Цистеріанську систему розробили ченці-цистеріанці в кінці XIII століття, і впродовж двох наступних століть монастирі всієї Європи користувалися нею. В ній будь-яке число в межах від 1 до 9999 позначалося за допомогою всього лише одного символу. Але ця система була незручною при виконанні операцій множення чи ділення чисел на письмі, тому з часом про цю систему почали забувати.

А от система римських цифр базується на використанні особливих

символів для запису десяткових розрядів та їх половин. Для зображення чисел римськими цифрами використовують лише 7 букв латинського алфавіту: I–1; V–5; X–10; L–50; C–100; D–500; M–1000. На сьогодні римські цифри можна зустріти у позначеннях століть, томів і розділів у книгах, валентності хімічних елементів і т.д.

Єгипетська, десяткова непозиційна, система числення відома з 3300 років до нашої ери. Для позначення чисел використовували ієрогліфи: 1 – це одна вертикальна риска; 10 – за формою нагадує підкову відкритою частиною вниз; 100 – петля мотузки; 1000 – лілія, лотос; 10 000 – загнутий палець; 100 000 – жаба, пуголовок; 1 000 000 – людина, що підняла руки вгору; 10 000 000 – сонце. Решта чисел складались з цих основних за допомогою додавання.

Єгиптяни першими ввели дробі. Одиничний дріб подавала за допомогою ієрогліфа «око» або «рот», який означав частину. У чисельнику завжди фігурував символ, що формою нагадує людське око, а в знаменнику вказували ієрогліф числа.

Єгипетська система числення справлялася з операціями над числами. Найпростіше виконувалося додавання і віднімання. Для знаків плюс та мінус також використовували два схожих ієрогліфи, схожі на нижню частину тіла людини. Якщо ноги дивляться у напрямку письма (наліво), це означало плюс, у протилежному напрямку – мінус.

Головним досягнення стародавніх єгиптян є простота і точність у математиці, адже дивлячись на ієрогліф, легко можна було визначити, скільки десятків, сотень або тисяч записано. Але в такій системі числення є і недоліки. Як і цистеріанська, єгипетська система числення була незручною при множенні і діленні. Досить часто була плутанина, зумовлена записом чисел в будь-якому напрямку, що вимагало більшого часу на їх розшифровку. Не останню роль відіграло й виписування на папірусі довгих рядів з символами, що повторюються.

У грецькій (іонічній) непозиційній системі числення використовували літери алфавіту. Поняття «нуль» тоді не існувало, тому можна вважати, що давні греки використовували дев'яткову систему. Щоб відрізнити числа від слів, з правого боку літери вгорі ставили штрих або горизонтальну риску. Число 1000 позначали тим самим символом, що й одиницю, але з рискою знизу ліворуч. Це нагадує позиційну систему, але остаточного переходу не відбулось. За такого запису чисел прості арифметичні дії викликали у давніх греків певні труднощі. Для запису дробів використовували вавилонську шістдесяткову та єгипетську системи числення.

Зараз у світі широко розповсюдженою є десяткова система числення, в якій можна записати будь-яке число. Вважається, що таку систему запровадили араби. Саме арабська система числення є звичною для нас з вами. Головною перевагою цієї системи є позиційність: цифри у записі розміщуються справа наліво – одиниці, десятки, сотні, тисячі і т.д. Значення кожної цифри визначається її місцем у числі. Система зручна у виконанні математичних операцій, саме тому є поширеною серед багатьох країн.

Отже, системи числення і математична символіка є невід'ємною частиною математики. Люди цікавилися цим питанням навіть до початку нашої ери. На сьогодні деякі країни користуються своєю власною системою числення, але, все-таки, найбільшого поширення набула саме арабська система, яку використовують і розуміють в усьому світі.

Список використаних джерел

1. <https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitogliad/svit-2021-16-3/svitoglyad-3-2021-grigorchuk-011.pdf>
2. <https://www.bbc.com/ukrainian/features-55969229>

Sira I.T., Spiesivtseva I.D., Andrienko K.V.

ANCIENT SYSTEMS OF CALCULUS AND ORIGIN OF MATHEMATICAL SYMBOLISM

Abstract. The theses characterize what ancient numeral systems exist, their features and their mathematical symbolism.

Key words. Numeral system, mathematical symbolism, non-positional numeral system, positional numeral system.

ІСТОРІЯ МАТЕМАТИКИ У СТАРОДАВНЬОМУ КИТАЇ, ЗАСТОСУВАННЯ У ЖИТТІ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ВНЕСОК У СВІТОВУ МАТЕМАТИКУ

Сіра Ірина,

доцент кафедри математики

Єфімова Катерина,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація: В даних тезах розглядається історія математики в Стародавньому Китаї, її застосування в повсякденному житті та внесок у світову математику. Розглядаються трактат «Дев'ять розділів математики»; методи вимірювання кутів та відстаней, а також приклади застосування тригонометрії в навігації. Висвітлюється значення стародавньої китайської математики для розвитку геометрії, тригонометрії, алгебри та чисельних методів.

Ключові слова: Стародавня Китайська математика, тригонометрія, геометрія, алгебра, чисельні методи, навігація.

Історія математики у стародавньому Китаї є дуже цікавою та різноманітною. Вона починається з 14-го століття до нашої ери, коли китайські математики почали розробляти систему числення, що базувалася на десятичній системі, а також вивчали геометрію та алгебру.

В стародавньому Китаї числа позначалися спеціальними ієрогліфами, які з'явилися ще в II тисячолітті до н. е. і зараз використовуються і донині. Для запису великих чисел використовувалися 4 різні системи, а на практиці розрахунки виконувалися на лічильній дошці суаньпань, де запис чисел був позиційним. Цікаво, що китайці розробили техніку роботи лічильної дошки, яка дозволяла виконувати всі 4 арифметичні операції, а також видобувати квадратні і кубічні корені. Також варто зазначити, що додатні кількості називали «чен», а від'ємні – «фу», і зображували їх різними кольорами: «чен» – червоним, «фу» – чорним. Проте у середині XIII ст. Лі Є запропонував зручніший метод позначення від'ємних чисел – цифри, які зображувалися перекресленою рисою навскіс справа наліво.

Один з найвідоміших математиків стародавнього Китаю був Лю Хуай. У своїй книзі "Дев'ять розділів про математику" він описав методи розв'язання різних математичних задач, таких як розв'язання лінійних рівнянь та обчислення площі трикутників та кругів. Ця книга стала одним з найбільш важливих джерел математичних знань у Китаї протягом багатьох століть.

"Дев'ять розділів математичного мистецтва" – це збірник 246 завдань, які викладені у традиційному східному стилі: формулюється завдання, повідомляється готова відповідь і (не завжди) вказується спосіб розв'язання. Книга не містить доказів, креслень та методичних пояснень, але більшість завдань має прикладний характер.

Кожен з 9 розділів (книг) є завершеним текстом, який не посилається на інші розділи.

方田 Фан тянь, «Вимір полів» - Обчислення площ: трикутники, багатокутники, коло, сегменти та сектори кола, кругове кільце (судячи з пояснень, автор приймав, що $\pi = 3$) [2]. Операції з дробами. Алгоритм пошуку найбільшого спільного дільника двох чисел, аналогічний евклідовому.

粟米 Су ми, «Співвідношення злаків» - Правила обміну та торгівлі, в основному для зернових культур (завдання на пропорції).

衰分 Шуай фень, «Поділ по сходах» - Пропорційний розподіл товару.

小廣 Шао гуан - Теорія ділимості. Вилучення квадратних і кубічних коренів. Вимірювання кола, сфери та кулі.

商功 Шан гун, «Оцінка робіт» - Обсяги різних тіл: паралелепіпед, призма, піраміда, циліндр, конус. Розрахунок трудовитрат під час будівництва.

均輸 Цзюнь шу, «Пропорційний розподіл» - Додаткові відомості про пропорційний розподіл та завдання різного характеру: прогресії, спільну працю та ін.

盈不足 Ін бу цзу, «Надлишок-недолік» - Вирішення систем з двох лінійних рівнянь за допомогою "правила хибного становища".

方程 Фан чен - Вирішення систем довільного числа лінійних рівнянь. У ряді прикладів використовуються від'ємні числа.

傾股 Гоу гу - Теорема Піфагора та її застосування.

Один із прикладів того, як було представлено задачі у трактаті:

Книга 3.

2. Буйвол, кінь та вівця поцькували чужий посів. Господар посіву у відшкодування збитку зажадав 5 доу зерна [1 доу дорівнює 10 шенам (близько 10 літрів)]. Хазяїн вівці сказав: «Моя вівця потравила половину того, що потравив коня». Господар коня сказав: «Мій кінь потравив половину того, що потравив буйвол». Запитується, скільки внесе кожен, якщо [збиток] вноситься відповідно?

Відповідь: господар буйвола має внести 2 доу $8\frac{4}{7}$ шена, господар коня повинен внести 1 доу $4\frac{2}{7}$ шена, господар вівці має внести $7\frac{1}{7}$ шена [3].

У стародавньому Китаї математика була не тільки наукою, але й мистецтвом. Китайські математики використовували свої знання для розв'язання практичних задач, таких як обчислення площі полей та купівля-продаж товарів на ринку.

Китайські математики також використовували тригонометрію для розв'язання задач навігації. Вони використовували тригонометричні функції для визначення широти та довготи судна, використовуючи спостереження за сонцем та зірками.

Крім того, китайські математики розвинули техніку вимірювання кутів та відстаней, що дуже важливо для використання тригонометрії. Вони використовували геометричні фігури та інструменти, такі як гончарний круг, щоб вимірювати кути та відстані.

Один з прикладів використання тригонометрії в навігації Стародавнього Китаю - це метод визначення широти судна за допомогою положення Полярної зірки. Китайські математики використовували тригонометричні функції для обчислення кута між горизонтом та Полярною зіркою, що дозволяло визначати широту судна.

Ще один приклад - це метод визначення довготи судна за допомогою спостережень за сонцем. Китайські математики використовували тригонометричні функції для обчислення кута між місцем спостереження та лінією, яка проходить через центр Землі та Сонце. Цей кут дозволяв визначити довготу судна.

Отже, стародавня китайська математика була дуже розвиненою та мала значний вплив на світову математику. Вона зробила важливий внесок у геометрію, тригонометрію, алгебру та чисельні методи. Багато з її досягнень залишається актуальними й досі.

Список використаних джерел:

1. Шкарупа О. Історія Китаю. Київ, 2008.
2. Березкіна Е. І. Про «Математики в дев'яти книгах» // Історико-математичні дослідження. - М.: ГІТТЛ, 1957. - № 10. - С. 427-438
3. Березкіна Е. І. Математика стародавнього Китаю. М: Наука, 1980.

**"THE HISTORY OF MATHEMATICS IN ANCIENT CHINA,
APPLICATION OF MATHEMATICAL KNOWLEDGE IN LIFE, AND
CONTRIBUTION TO WORLD MATHEMATICS."**

Abstract: This essay explores the history of mathematics in Ancient China, its application in everyday life, and its contribution to world mathematics. It discusses methods of measuring angles and distances, as well as examples of the use of trigonometry in navigation. The significance of ancient Chinese mathematics for the development of geometry, trigonometry, algebra, and numerical methods is highlighted.

Keywords: Ancient Chinese mathematics, trigonometry, geometry, algebra, numerical methods, navigation.

РЕНЕ ДЕКАРТ – СПРАВЖНІЙ ГЕНІЙ XVII СТОЛІТТЯ

Сіра Ірина,

доцент кафедри математики

Лісогор Таїсія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої

Худас Анна,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто основні аспекти життя, філософських поглядів та математичних досягнень Рене Декарта. Особлива увага приділяється його фразі "Cogito, ergo sum" (Я мислю, отже існую) та внеску Декарта в математику, зокрема впровадження аналітичної геометрії.

Ключові слова: Рене Декарт, філософія, математика, аналітична геометрія, раціоналізм, "Cogito, ergo sum," філософські принципи, внесок.

Рене Декарт був великим французьким філософом, математиком і вченим, жившим у 17 столітті та виявивши невимірний вплив на філософію, науку та математику свого часу. Його вклад у розвиток раціонального мислення та методології дослідження важко переоцінити, а його знамените висловлювання «Cogito, ergo sum» (Я мислю, слідує, створюю) є ключовим аспектом його філософської системи..

Актуальність цього дослідження підкреслюється незмінним значенням філософських ідей і математичних внесків Декарта в сучасному академічному та науковому дискурсі. Розуміння його раціоналістичного підходу та аналітичної геометрії не лише дає змогу зрозуміти історичні події, але й проливає світло на основи сучасної наукової методології та філософської думки. Основна мета цього дослідження полягає в тому, щоб всебічно вивчити

життя та творчість Рене Декарта, наголошуючи на його філософських і математичних досягненнях, а також висвітлити постійну цінність його внеску в галузі філософії та математики. Таким чином ми прагнемо продемонструвати незмінну актуальність ідей Декарта та їхній вплив на сучасну думку та дослідження.

Декарт отримав освіту в Королевському коледжі в Парижі, де вивчав математику, фізику, медицину та різні інші наукові дисципліни. Його освіта та інтелект заклали основу для його наступних досягнень. Однак нинішній прорив у філософії для Декарта виник з його роботою «Раздуми про філософію», опублікованою в 1641 році. У цій роботі він висловив знамените «*Cogito, ergo sum*», встановивши важливий принцип раціонального мислення та розслідування (Smith Kurt, 2003). Декарт упевнений, що людина може підтвердити своє існування, тому що він мислить, і це стало основою подальшого розвитку філософської думки. Це твердження стало основою його філософської системи, в якій він намагався побудувати всі положення на основі ясних і переконливих доказів. Декарт вважав, що раціональні демонстрації можна використовувати для вирішення різних філософських, наукових і етичних питань. Його раціоналістичний підхід сформулював методологію дослідження, яка в наслідку стала основою наукового методу. Декарт також вносить значний вклад в математику, представив аналітичну геометрію. Це нововведення дозволило об'єднати геометричні фігури з алгебраїчними рівняннями, відкрити нові можливості для розв'язання математических задач. Його роботи в області математики проклали шлях розвитку аналітичної геометрії та математичного аналізу, які виявилися глибоким впливом на розвиток науки (Самін, 2000).

Завдяки поглибленому аналізу філософських творів Декарта ми з'ясували його фундаментальну концепцію «*Cogito, ergo sum*» та її ключову роль у розвитку раціонального мислення та дослідницьких методологій. Крім того, наше дослідження математичних інновацій Декарта продемонструвало тривалу важливість його впровадження аналітичної геометрії.

Отже, Рене Декарта, безсумнівно, можна вважати справжнім генієм XVII століття, чий глибокий внесок у філософію та математику залишив незгладимий слід в інтелектуальному ландшафті. Його раціоналізм і методологічні підходи залишаються невід'ємною частиною сучасних досліджень і філософських дебатів, підкреслюючи незмінну актуальність його роботи. Спадщина Декарта продовжує надихати вчених і філософів у всьому світі, засвідчуючи незмінну цінність його ідей та інновацій.

Список використаних джерел:

1. Smith Kurt "Descartes' Life and Works." Routledge. (2003) P. 3-35
2. Самін Д. К. 100 великих вчених. - Віче, 2000 С. 125-141

RENÉ DESCARTES - A TRUE GENIUS OF THE 17TH CENTURY

Abstract. The theses explore the key aspects of René Descartes' life, philosophical views, and mathematical achievements. Special attention is given to his famous statement "Cogito, ergo sum" (I think, therefore I am) and Descartes' contributions to mathematics, particularly the introduction of analytical geometry.

Key words: René Descartes, philosophy, mathematics, analytical geometry, rationalism, "Cogito, ergo sum," philosophical principles, contribution.

ВІДКРИТТЯ ФРАКТАЛЬНИХ МНОЖИН

Сіра Ірина,

доцент кафедри математики

Межирицька Євгенія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. Робота присвячена дослідженню фрактальних множин, або просто фракталів. Такі множини відомі вже понад сто років і з'явилися в різних галузях науки. Фрактальні множини відкривають новий підхід до вивчення складних структур у природі та математиці. Фрактальні множини допомагають в розпізнаванні та класифікації геометричних об'єктів.

Ключеві слова: Фрактал, фрактальні множини, способи візуалізації фрактальних множин.

Фрактальні множини – це геометричні фігури, які володіють самоподібністю на різних масштабах. Вони мають деталізацію на будь-якому рівні збільшення, що робить їх цікавими об'єктами дослідження.

Існує кілька способів візуалізації фрактальних множин. Один з найпоширеніших способів – це за допомогою програмного забезпечення для створення фрактальних зображень, таких як Fractal Explorer або Mandelbrot Set Explorer. Ці програми дозволяють встановити параметри фрактала (наприклад, коефіцієнт розмноження, розмірність тощо) і відобразити результат на екрані комп'ютера.

Ще один спосіб відкриття фрактальних множин – це за допомогою ручного малювання. Рухаючи олівець або пензлик по папері чи полотну, можна створити власну фрактальну фігуру, дотримуючись певних принципів розмноження і самоподібності. Цей процес може бути досить творчим і експериментальним.

Фрактальні множини також можна відкрити шляхом математичного моделювання. Це включає в себе використання складних алгоритмів і

обчислювальних методів для створення фрактальних об'єктів на комп'ютері. Моделювання фрактальних множин дозволяє досліджувати їх властивості і використовувати їх у різних галузях, таких як комп'ютерна графіка, криптографія або візуальні ефекти в кіно і відео.

Відкривання фрактальних множин – це творчий і дослідницький процес, який полегшує розуміння самоподібності і структури в природі та математиці. Це може включати в себе розробку нових математичних моделей, створення програмного забезпечення для генерації фракталів та експерименти з візуалізацією цих множин. Вони можуть бути використані для створення красивих і складних зображень, а також для розв'язання складних проблем і задач.

Основний процес відкриття фрактальних множин починається з формулювання математичного правила, що описує їх структуру та самоподібність. Зазвичай для цього використовуються рекурсивні формули або ітераційні процеси, які утворюють деталізацію на різних масштабах.

Після формулювання математичного правила виконується числовий аналіз або обчислення, щоб зрозуміти, як виглядають фрактальні множини при різних значеннях параметрів. Це може вимагати використання комп'ютерної програми, що розраховує та візуалізує фрактал.

Під час дослідження може з'явитися нова структура або особливі властивості фракталу, які раніше не були відомі. Нові дослідження можуть включати розробку нових методів аналізу, вивчення властивостей фракталу або пошук додаткових правил, що описують його структуру.

Фрактальні множини були відкриті і вивчені різними математиками і науковцями протягом багатьох років. Одним з відомих математиків, які внесли значний внесок до розвитку фрактальної геометрії, є Бенуа Мандельброт. Він почав свої дослідження в цій галузі на початку 1960-х років, що призвело до формулювання та популяризації поняття "фрактал". Мандельброт вивчав фрактальні множини, такі як Множина Мандельброта, яка стала однією з найвідоміших фракталів. Однак, варто відзначити, що ідеї та концепції, пов'язані з фрактальними множинами, були присутні і в раніших роботах і математичних дослідженнях.

1. Множина Мандельброта: це, ймовірно, найвідоміший фрактал, який складається з комплексних чисел, вивчає їх поведінку під час ітераційного процесу. Утворюються складні форми з повторюваними деталями(мал.1 та 2)

Мал. 1. Множина Мандельброта

Мал. 2. Множина Мандельброта

2. Дерево Серпінського: це фрактальна структура, яка складається з повторюваних трикутників, з яких кожен має видалене центральне третинне ділянку. (мал. 3,4) При продовженні процесу утворюється складне фрактальне дерево.

Мал. 3. Дерево Серпінського

Мал. 4. Дерево Серпінського

3. Множина Жуліа: це фрактал, який вивчає поведінку комплексних чисел за допомогою ітераційного процесу. Відповідно до властивостей комплексних чисел, зберігаються деталі та складні форми. (мал.5,6)

Мал. 5-6 Множина Жуліа

4. Дракон Хартера: це фрактал, який утворюється за допомогою розбиття кривої на дві частини та повороту однієї з них. Цей процес тригерує подальшу ітерацію та генерує складні форми, схожі на хвости дракона.

Мал. 7 Дракон Хартера

Ще одним прикладом геометричного фракталу є золотий переріз (спіраль), завдяки якому ми сприймаємо красу і гармонію природи, пропорційність будови людини, древніх архітектурних будівель, класичних творів мистецтва. Золота спіраль будується фрактальним способом: прямокутник із золотою пропорцією 1,618 розбивають на малі квадрати і проводять дугу (мал.8). Тобто в спіралях велика дуга переходить у подібну меншу і т. д

Мал. 8. Золотий переріз

- Фрактальні множини як приклад самоподібності в природі. Відкриття фрактальних множин спостерігаються в природних явищах, таких як обрізані дерева, гірські ланцюги, річкові системи тощо. Дослідження цих множин дозволяють розуміти природні процеси і побудову універсальних математичних моделей

мал..9

мал.10

- Розвиток рекурсивних алгоритмів у вивченні фракталів. Відкриття фрактальних множин було неможливим без розвитку комп'ютерних технологій та алгоритмів. Рекурсивні алгоритми в множин математичних теорем дозволили створити програми для розрахунку кривих фракталів, що величезно прискорили дослідження в цій області.

- Використання фракталів у комп'ютерній графіці та дизайні. Відкриття фрактальних множин увінчалось їх застосуванням у комп'ютерній графіці та дизайні. Фракталні графіки, такі як Мандельбротові множини, стали популярними в мистецтві та дизайні, а також знайшли своє застосування у відеоіграх та кіноіндустрії.

- Відкриття фрактальних множин як важливої віхи в розвитку хаос-теорії. Фракталні множини стали важливим інструментом у дослідженні хаосу та нелінійних систем. Вони допомагають розкрити складність та непередбачуваність хаотичних систем, що має велике значення в багатьох галузях, включаючи фізику, біологію та економіку.

- Алгоритми і методи побудови фрактальних множин. Відкриття фрактальних множин спричинило розвиток нових методів побудови та аналізу цих множин. Наприклад, ітераційні алгоритми, методи диференціювання фракталів та статистичні методи дослідження. Ці методи мають широке застосування в математиці, фізиці, комп'ютерних науках та інших галузях.

- Застосування фракталів у фінансовій аналітиці та прогнозуванні ринків. Одним із поразок фрактальної геометрії є її застосування у фінансах. Відкриття фрактальних множин дало можливість розуміти нелінійність та коливання в цінах акцій, валютних курсах та інших ринкових показниках. Цей підхід дозволяє розробляти моделі прогнозування ринків та робити аналіз фінансових ризиків.

Мал. 11

Мал. 12

Мал.13 .Фрактальні множини в природі

Фрактальні множини відкривають нові можливості у візуалізації краси та складності природи та математики. Вони застосовуються у різних галузях, таких як комп'ютерна графіка, візуальні ефекти в фільмах та відео, комп'ютерні ігри, наукові дослідження та інше.

Відкриття фрактальних множин поєднує математичну теорію, дослідницьку роботу та креативний підхід до дослідження та відображення природних та абстрактних структур. Це важлива галузь, що сприяє розвитку науки та мистецтва.

Список використаних джерел

1. Фрактал [Електронний ресурс] // [wikipedia.org](https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактал) – Режим доступу до ресурсу: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактал>
2. Фрактал [Електронний ресурс] // [wikipedia.org](https://uk.wikipedia.org/wiki/Фрактал) – Режим доступу до ресурсу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Фрактал>
3. Барановський, О. М. Ряди Остроградського як засіб аналітичного задання множин і випадкових величин [Текст] / О. М. Барановський // Фрактальний аналіз та суміжні питання. — 1998. — No 1. — С. 91–102.
4. Савченко І.О. Фрактальний аналіз множин неповних сум числових рядів: дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз-мат. Наук. спец.: 01.01.01—математичний аналіз// І.О. Савченко. – Київ, 2016. – 116 с.
5. Гончаренко Я.В., Працьовитий М.В., Торбін Г.М. Фрактальні властивості множин точок недиференційованості абсолютно неперервної та сингулярної функцій розподілу // Теорія ймовір. та матем. статист. – 2001.– No65. – С. 25–32.
6. Торбін Г. М. Фрактальні розподіли ймовірностей і перетворень, що зберігають розмірність Хаусдорфа-Безиковича: дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз-мат. наук: спец.: 01.01.05 —теорія ймовірностей і математична статистика// Г. М. Торбін. — Київ, 2008. — 404 с.
7. <https://www.bbc.com/ukrainian>

8. Dmoz.org: Chaos and Fractals [Архівовано 16 листопада 2001 у Library of Congress] — категорія, присвячена хаосу та фракталам.
9. Фрактали в світовій літературі. // Zbruch, 26.01.2016 [Архівовано 19 квітня 2016 у Wayback Machine.]
10. Falconer K. Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications. — Wiley, 2003.

Sira I., Mezheryska Y.

DISCOVERY OF FRACTAL SETS

Abstract. The work is devoted to the study of fractal sets, or simply fractals. Such sets have been known for more than a hundred years and have appeared in various fields of science. It described many mathematical and physical examples of fractal objects. Fractal sets open a new approach to the study of complex structures in nature and mathematics. Fractal sets help in the recognition and classification of geometric objects.

Keywords: Fractal, classification, fractal sets, classification, discovery, ways of visualizing fractal sets.

МАТЕМАТИКА СТАРОДАВНЬОГО ВАВИЛОНУ

Сіра Ірина,

доцент кафедри математики

Черкашина Анастасія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація: Тема «Математика старого Вавилону» присвячена вивченню математичних досягнень і системи обчислень, що використовувалися стародавніми вавилонянами. Ця тема розглядає систему числення, методи арифметики, геометрії та алгебри, які були розвинуті цією давньою цивілізацією. Вивчаючи математику старого Вавилону, ми отримуємо унікальний взірць того, як давні цивілізації сприймали та використовували математику в своєму повсякденному житті і наукових дослідженнях.

Ключові слова: Вавилонське царство, Шумер, Аккад, Клинопис, Шестидесяткова числова система, Квадратні рівняння, Гліфи та символи, Гліняні таблички, Астрономія стародавнього Вавилону

Сучасні дослідження античної математики, які поглиблюють наше розуміння цієї давньої цивілізації. Такі дослідження можуть охоплювати археологічний аналіз, аналіз контексту математичних текстів, порівняльні

дослідження з іншими античними культурами, вивчення символіки чисел і вплив Вавилонської математики на сучасні математичні концепції.

Дослідження та розуміння основних математичних принципів і методів, які використовувались стародавніми вавилонцями. Аналіз важливих математичних досягнень та відкриттів вавилонських математиків і астрономів. Вивчення чисельної системи вавилонців та її впливу на математичні обчислення. Встановлення зв'язку між математикою та іншими аспектами вавилонської культури, такими як астрономія, будівництво та торгівля. Розгляд впливу математичних знань стародавнього Вавилону на подальший розвиток науки та технології.

Вавилонське царство виникло на початку II тисячоліття до н. е. на території сучасного Іраку і наслідувало попередні культури Шумеру та Аккаду. Ця цивілізація існувала до перського завоювання в 539 році до н. е. Вавилоняни використовували клинописні значки для записування своїх знань на глиняних табличках. Ці таблички, збережені в значній кількості (понад 500 000, з них близько 400 пов'язані з математикою), надають вченим можливість вивчення їхніх математичних досягнень.

Крім того, важливо відзначити, що вавилоняни успадкували частину своєї культури від Шумеру, включаючи клинопис і рахункову методика. Клинопис був основною системою письма стародавнього Вавилону, в якій використовувались глиняні таблички та писали клинописними знаками. Ця система дозволяла фіксувати інформацію та зберігати її для подальшого використання, що було надзвичайно важливо для передачі знань і документування різних аспектів життя вавилонців. Рахункова методика Вавилону включала в себе використання спеціальних таблиць і чисел для проведення арифметичних операцій, таких як множення, ділення, піднесення до степеня та обчислення квадратних коренів. Ці таблиці та методи були ретельно вивчені і добре відредаговані, що дозволяло вавилонським математикам ефективно вирішувати різноманітні завдання і обчислення. Клинопис та рахункова методика стали важливими інструментами для розвитку математики та інших наук в стародавньому Вавилоні, а також сприяли збереженню і передачі знань поколінням вперед.

Вавилонські математики - це група математиків, які активно працювали в Месопотамії, від часів стародавніх шумерів до закінчення Вавилонської цивілізації в 539 році до н.е. Вавилонські математичні тексти є численними і відзначаються високим ступенем редагованості та структурованості, що свідчить про серйозну роботу цих вчених у галузі математики.

Математика стародавнього Вавилону відзначалася значним рівнем розвитку, особливо на тлі свого часу. Вавилонці використовували шестидесяткову числову систему, що вказує на використання бази 60, відмінну від сучасної десяткової системи з базою 10. Вони винайшли числові символи, схожі на сучасні арабські цифри, і використовували їх для проведення різноманітних обчислень. Вавилонські математики займалися арифметикою, геометрією та алгеброю. Вони створили таблиці для обчислення квадратних

коренів і обернених величин, що свідчить про їхню зацікавленість в математичних операціях. Однак їхнім значущим досягненням була здатність розв'язувати квадратні рівняння. Бабілонський математик і астроном Математичний таблички, відомий своєю працею під назвою «Плюси і мінуси,» створив таблиці для виконання арифметичних операцій, розрахунків площі та об'єму геометричних фігур, і навіть таблиці для розв'язування квадратних рівнянь. Це свідчить про високий рівень математичних знань і навичок у математиці стародавнього Вавилону.

Використання у Арифметиці : У вавилонській математиці для операції множення використовувався систематичний комплект таблиць, які були розділені на окремі частини для чисел від 1 до 20 та від 30 до 50. Крім того, для здійснення ділення m на n , вавилонці використовували прийом заміщення цієї операції множенням. Така практика свідчить про складність та систематичність

їхнього підходу до арифметичних обчислень. $m * \left(\frac{1}{n}\right)$

У математичних традиціях для знаходження дробу $1/n$ використовували спеціальні таблиці. Крім цього, вони створили різні види таблиць які допомагали в різних арифметичних операціях. Ці таблиці включали в себе засоби піднесення до степеня, обчислення кореня та навіть знаходження показника ступеня n , якщо задано число у вигляді 2^n . Для обчислення квадратного кореня вперше застосували ітераційний процес, який збігався досить швидко. Визначали новий наближений результат для квадратного кореня на основі попереднього значення з використанням певної формули. Це свідчить про їхні знання і вміння в області обчислень та математики.

Використання у Геометрії: У вавилонській геометрії розглядалися ті ж геометричні фігури, що і в єгипетській геометрії, а також додавалися нові фігури, такі як сегмент круга і зрізаний конус. В ранніх документах вавилонці використовували наближення до числа π , яке було приблизно 3.125 (порівняно з єгипетським наближенням близько 3.1605). Крім того, вони вводили незвичайне правило, що площа круга становила $1/12$ від квадрата довжини кола. У вавилонській геометрії вперше з'явилася теорема Піфагора в загальному вигляді, і ця теорема підтверджувалася за допомогою особливих таблиць. Вавилонці широко використовували цю теорему для розв'язання різних геометричних задач. Вони також володіли навичками обчислення площі правильних багатокутників, що, ймовірно, свідчить про їхнє розуміння принципу подібності фігур. Для обчислення площі неправильних чотирикутників вони використовували аналогічну формулу, яка також була відома в єгипетській математиці.

Отже математика стародавнього Вавилону внесла важливий внесок у вивчення кутів і вимірювання кутів, запроваджуючи звичні нам одиниці вимірювання кутів, такі як градуси, хвилини і секунди. Введення цих кутових одиниць у математику зазвичай приписують Гіпсиклу з II століття до н. е.

Загалом, математика Вавилону мала велике значення для розвитку астрономії, торгівлі та будівництва в той час. Вавилонські математики та їхні

досягнення сприяли розвитку цих галузей науки та допомогли суспільству досягти нових висот у різних аспектах життя.

Список використаних джерел

1. <https://zbruc.eu/node/106943>
2. <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0>

ТЕОРІЯ ФЛЮКСІЙ І.НЬЮТОНА.

Сіра Ірина,

доцент кафедри математики;

Сидоренко Федір,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто провідні положення теорії флюксій І. Ньютона. Подано підходи до визначення суті поняття «метод флюксій». Схарактеризовано поняття метод флюксій, флюент, флюксій та наведено використання цієї теорії, що до розв'язання Ньютоном певних задач.

Ключові слова: Метод флюксій, теорія флюксій, флюент, флюксій.

Ісаак Ньютон - це всім відомий вчений фізики та математики. Він славетний багатьма своїми працями, такими як класичні закони механіки, закон всесвітнього тяжіння та багато інших. І одна із його відомих робіт у галузі математики була метод флюксій.

Робота Ньютона над цим методом була завершена, ще в 1671 році, але він не хотів її публікувати. Після цього у 1736 році, після смерті Ньютона, метод флюксій був опублікований у документі «The Method of Fluxions and Infinite Series with its Application to the Geometry of Curve-Lines». Цю роботу опублікував Джон Колсон, його перекладач, зазначивши, що ця робота не повинна бути захована від світу. Отже метод флюксій вийшов у світ вже після смерті Ньютона. [1].

Метод флюксій – це метод обчислення нескінченно малих величин. Флюенти – це змінні величини в яких загальним аргументом виступає час. Флюксії – це швидкість руху флюентів та похідна часу. Моментом Ньютон назвав: нескінченно малий приріст, який набуває флюент за нескінченно малий проміжок часу. [2].

Завдяки методу флюксій Ньютон розв'язав дві задачі. Перша задача звучить так: визначення швидкості руху в певний момент часу, якщо задано шлях. У математичній термінології з використанням теорії флюксій це звучить: визначення співвідношення між флюксіями за заданим співвідношенням між флюентами. Або інакше кажучи це задача диференціювання неявної функції і

знаходження диференціального рівняння. Друга задача є оберненою до першої та звучить так: визначення пройденого шляху за певний час, якщо задано швидкість руху. У математичній термінології з використанням теорії флюксій – це визначення співвідношення між флюентами за певним співвідношенням між флюксіями. Та по звичайній математичній термінології – це задача інтегрування диференціальних рівнянь. [2].

Отже з наведеної вище інформації можна зробити такі висновки: теорія флюксій це метод який винайшов І. Ньютон для обчислення нескінченно малих величин. Ньютон вводить нові математичні терміни, а саме флюксій та флюентів. Завдяки цьому методу математики змогли зробити, ще один крок вперед у розвитку математики.

Список використаних джерел:

1. <https://maa.org/press/periodicals/convergence/mathematical-treasure-newtons-method-of-fluxions>
2. Ісаак Ньютон URL: <https://ukrreferat.com/chapters/matematika/isaak-nyuton-referat.html>

Syra I. T., Sydorenko F. S.

THE THEORY OF FLUXIONS BY I. NEWTON

Abstract. The thesis considers the leading provisions of I. Newton's theory of fluxions. Approaches to the definition of the essence of the concept of "method of fluxions" are presented. The concepts of the method of fluxions, fluent, fluxion are given and the use of this theory to solve certain problems by Newton is presented.

Keywords: Method of fluxions, theory of fluxions, fluent, fluxion.

ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «МОДУЛЬ ЧИСЛА»

Сіра Ірина,

доцент кафедри математики

Барабаш Владислав,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах на основі аналізу наукової літератури виявлено хронологію розвитку поняття «модуль числа».

Ключові слова: історія, історія математики, математика, модуль, модуль числа, абсолютне значення, довжина.

Математика – одна з найдревніших наук. Перші математичні уявлення і поняття людина формувала в глибокій давнині, розв'язуючи найпростіші задачі практичного характеру [3]. Поняття «модуль числа» є важливою частиною математичної теорії й виникло в результаті розвитку математики та алгебри впродовж століть.

Поняття модуля числа почало розвиватися в античному світі. Учені давньої Греції вже вивчали поняття відстані на числовій прямій, але термін «модуль» сам по собі не використовувався.

Перший крок до розуміння модуля був зроблений в середньовіччі в арабській математиці. Аль-Хорезмі (або Джафар Мухаммад аль-Хорезмі), арабський математик та астроном, працював над рівняннями та вивчав властивості числових відстаней. Слава і сфера впливу Аль-Хорезмі вийшли за межі самого світу ісламу і поширився на Західну Європу. Хоча його діяльність охоплювала набагато ширші сфери, його головний титул слави ґрунтувався на його досягненнях у сферах арифметики та алгебри, в обох з яких він мав репутацію першопроходця та новатора. Серед всіх значних досягнень можна виділити, що європейське слово «алгебра» походить від назви його книги під назвою «Скорочений трактат про Джабр і Мугабала (тип розрахунку)» [1]. І хоча чітких записів роздумів науковця стосовно теми «модуль числа» не знайдено, однак вважається, що саме Аль-Хорезмі одним із перших замислювався над детермінуванням.

В середньовіччі арабська математика та алгебра стали доступними для західних математиків завдяки перекладам та розповсюдженню арабських текстів. Європейські математики, такі як Фібоначчі та Орестій Макеллі, вивчали властивості числових відстаней та застосовували їх у розв'язанні різних математичних завдань. Прихильність Фібоначчі до арабських алгебраїчних методів пояснюється його навчанням у мусульманського вчителя [2]. Утім, не зважаючи на занурення Леонардо темою арабської математики означення поняття «модуль числа» приписується Роджеру Котсу, який детермінував поняття, як відстань від початку координат до координати даної точки. Вчений має цікаву репутацію, оскільки за деякими даними він фальсифікував погляди Ісаака Ньютона, а визначення поняття «модуль» лише імовірно досягнення [4]. Готфрід Лейбніц також називав відповідну функцію «модулем» (лат. *modulus* – міра), але позначав *mol x* (можливо від лат. *moles* – сила). Загальноприйнятим позначення $|x|$ стало після робіт Карла Вейерштрасса – німецького математика та професора берлінського університету. Огюстен Коші та Жан Роберт Арган на початку ХІХ ст. розширили поняття «модуль» на область комплексних чисел, а Хондрік Лоренц використав цю символіку для позначення довжини вектора. Карл Готфрід Нейман віддавав перевагу позначення *abs(x)*, яке зараз зазвичай використовують у мовах програмування.

Сучасне поняття модуля числа знайшло своє місце в теорії чисел, алгебрі, математичному аналізі та в інших сферах математики. Це поняття використовується для опису відстані між числами на числовій прямій, а також для розв'язання різних математичних задач та рівнянь.

Список використаних джерел:

1. Foundation for Science, Technology and Civilisation «Al-Khwarizmi, Abu'l-Hamid Ibn Turk and the Place of Central Asia in the History of Science and Culture»

Author: Prof. Dr. Aydin Sayil. Chief Editor: Prof. Dr. Mohamed El-Gomati.
Production: Amar Nazir URL:

https://muslimheritage.com/uploads/Place_of_Central_Asia_in_History_of_Science_and_Culture.pdf

2. «A History of Mathematics»(Історія математики) авторства Carl B. Boyer та Uta C. Merzbach. URL: <https://atiekubaidillah.files.wordpress.com/2013/03/a-history-of-mathematics-3rded.pdf>

3. Д. Лесюк «З історії математики» Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Науковий керівник О.М. Трусевич, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики і механіки. URL: https://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/8_konferenzii/zbirnik_tez_2020_1.pdf#page=76

4. О. Губачова «Вірний лицар математики» Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету. URL: <http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3968/1/fakultet2013.pdf#page=25>

Sira I.T., Barabash V.D.

THE HISTORY OF THE ORIGIN OF THE CONCEPT «NUMBER MODULE»

Abstract. In theses, based on the analysis of scientific literature, the chronology of the development of the concept of "number module" was revealed.

Key words: history, history of mathematics, mathematics, modulus, modulus of number, absolute value, length.

ГЕНЕЗА ПОНЯТЬ «ВІДНОШЕННЯ» І «ПРОПОРЦІЇ»: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Дейніченко Тамара,
професор кафедри математики;
Аннас Юлія,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Анотація. У тезах розглянуто розвиток понять "відношення і пропорції" в історії математики. Описано праці давньогрецьких філософів та їх внесок у вивчення відношень чисел і вираження їх за допомогою пропорцій. Також у статті згадується внесок Евкліда, який систематизував теорію пропорцій і вніс її в "Початок Евкліда."

Ключові слова: відношення, пропорція, теорія чисел, Піфагорійці, математика.

Поняття "відношення і пропорції" є одним із найбільш важливих та фундаментальних у математиці і має давнє коріння, що сягає віддалених цивілізацій. Розвиток цього поняття простежується протягом тривалого періоду історії математичної думки.

Аналіз літературних джерел щодо понять "відношення і пропорції" показує, що вони вперше стали предметом досліджень давньогрецьких філософів. Уже в 1 столітті до н.е. Цицерон використовував термін "пропорція," який дослівно перекладається як "аналогія" або "співвідношення" (Suzuki, J., 2006). Поняття пропорції, як рівності двох відношень чисел для цілих чисел, було вже відоме в давнину. Самі давні вавилоняни, розглядаючи подібні трикутники, розвинули поняття пропорційності сторін, виражених у цілих числах.

Приблизно 2500 років тому в Греції функціонувала філософсько-математична школа, учні якої, піфагорійці, розглядали три види пропорцій: арифметичну, геометричну і гармонічну (Бевз В. Г., 2006).

Однією з найулюбленіших галузей математики в школі була теорія чисел. Піфагорійці вірили в те, що всесвіт підкоряється тим же законам, що і відношення цілих чисел. Це означало, що вони вважали, що будь-які відрізки та їх відношення можуть бути виражені за допомогою цілих чисел. Для стародавніх греків вчення, яке стосувалося відношень і пропорцій, було невід'ємною частиною математики. Вони навіть називали його "музикою," оскільки вважали, що воно пов'язане з гармонією та звуками (М. П. Ленюк, 2010).

Наприклад, вони розуміли, що тугість струн у музичних інструментах впливає на висоту звуку, і це може бути виражено числами. Для того, щоб звучання було гармонійним, довжина частин струн повинна перебувати у певних відношеннях.

Також Евдокс (близько 400-350 рр. до н.е.) вніс вагомий внесок у теорію пропорцій і виклав її у своїй книзі "Початок Евкліда." Він розробив систематичне вчення про пропорції, які включали не лише цілі числа, але й дробові (М. П. Ленюк, 2010). Теорія Евкліда дозволяла трактувати геометричні величини так само точно, як числа, і враховувати використання раціональних чисел, оскільки греки вважали ірраціональні числа неприйнятними. Таким чином, вони допускали використання ірраціональних геометричних величин, таких як діагональ квадрата, але розглядали їх як раціональні кратні певної постійної довжини.

Теорія пропорцій виявилася настільки вдалим інструментом, що вона зупинила розвиток теорії дійсних чисел на понад 2000 років. Це було не вперше, оскільки теорія пропорцій дозволяла вирішувати питання, пов'язані із як ірраціональними числами, так і довжинами. Хоча це могло здатися неочевидним, загальні ірраціональні довжини, наприклад, діагональ одиничного квадрата, виникали з геометричних побудов, які були інтуїтивно зрозумілими і обмеженими з геометричної точки зору.

Список використаних джерел

1. Suzuki, J. Mathematics in Historical Context. Oxford University Press, 2009. URL:https://www.academia.edu/21163553/Mathematics_in_Historical_Context_by_Jeff_Suzuki
2. Бевз В. Г. Історія математики. Х.: Вид. гр. «Основа», 2006. 176 с. (Серія «Бібліотека журналу "Математика в школах України"»; Вип. 2 (38)).
3. М. П. Ленюк. Нариси з історії математики: навч. посіб. Чернівці: Прут, 2010. 359 с.

Deynichenko T.I., Annas Y. V.

GENESIS OF THE CONCEPTS OF "RATIO" AND "PROPORTION": HISTORICAL ASPECT

Abstract. Theses examine the development of the concepts of "ratio and proportion" in the history of mathematics. The works of ancient Greek philosophers and their contribution to the study of number relationships and their expression using proportions are described. The article also mentions the contribution of Euclid, who systematized the theory of proportions and included it in his work "The Beginning of Euclid."

Key words: ratio, proportion, theory of numbers, Pythagoreans, mathematics.

РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ «ЛОГАРИФМ»

Сіра Ірина,

доцент кафедри математики

Галяс Анастасія,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Рой Ольга,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У роботі розглянуто питання історії та розвитку поняття логарифма, згадано вчених, які досліджували логарифми.

Ключові слова. Логарифм, Бюргі, Непер, Архімед, арифметична та геометрична прогресія, десятковий логарифм.

Логарифм має важливу роль в житті людини. Щоб краще зрозуміти логарифми, треба ближче познайомитись з їхньою історією. Дослідити розвиток поняття логарифма – і є мета даної роботи.

Логарифми були винайдені та почали використовуватись близько трьохсот років тому. Ця подія вважається однією з найважливіших в історії математичних наук, з чим легко погодиться будь-хто, навіть поверхнево знайомий з історією математики [1, с. 5].

Логарифм – поєднання двох слів, що з грецької означають «логос» – відношення і «аритмос» – число. Історія виникнення логарифмів пов'язана з двома постатями: швейцарцем Іобстом Бюргі (1552-1632) і шотландцем Джоном Непером (1550-1617) [2, с. 56].

Основна ідея логарифму виникла ще в давнину. У роботі «Псамміт» давньогрецького математика Архімеда (287-212 роки до нашої ери) написано: «Якщо буде даний ряд чисел в неперервній пропорції, починаючи від 1, та якщо два його члена перемножити, то їх добуток буде членом того ж ряду, настільки віддаленим від більшого множника, настільки менший віддалений від одиниці та на один член менший проти того, наскільки віддалені множники один від одного».

Під «неперервною пропорцією» Архімед має на увазі геометричну прогресію, яку ми б записали так: $1, a, a^2, \dots$. В цих позначеннях правило, сформульоване Архімедом, буде виражене за допомогою формули $a^m a^n = a^{m+n}$. Звідси ми бачимо, що Архімед цілком добре володів поняттям степеня з цілим показником і тим зв'язком, який існує між діями зі степенями і з показниками. Однак, від встановлення цього зв'язку до використання в логарифмічних обчисленнях було ще дуже далеко [3, с. 5].

У французьких математиків Орезма (1328 - 1382) і Шюке ми знаходимо зіставлення арифметичної та геометричної прогресії. Більш чітко це зіставлення виражено в «Загальній арифметиці» Михайла Штифеля, яка була опублікована в 1544 р. Приблизно через 70 років після виходу книги Штифеля, його ідея була реалізована у вигляді таблиць для обчислення одночасно та незалежно один від одного двома математиками: швейцарцем Бюргі та шотландцем Непером [4, с. 134].

Перші таблиці типу логарифмічних склав С. Стевін до початку XVII століття. Це були таблиці складних відсотків, тобто значень чисел виду $(1+r)^n$ при відмінній відсотковій таксі r (при $r=0,05$; $r=0,04$ тощо). Чим менше r , тим ближче розташовані отримувані значення в таблиці. Аналогічна таблиця була покладена в основу однієї з таблиць саме логарифмів, цю таблицю склав І. Бюргі.

Бюргі працював над таблицями протягом 8 років (з 1603 до 1611) і видав їх у 1620 році під назвою «Арифметична і геометрична таблиця прогресії». Проте його таблиці не отримали широкого поширення, через те, що Непер видав свій «Опис дивовижної таблиці логарифмів» на 6 років раніше. Тому і визнали число e неперовим числом. Таблиці складені Непером, набагато ширші і точніші, ніж таблиці Бюргі. Більше того, Непер подарував нам нову блискучу ідею: він побудував новий тип зв'язку двох змінних, нову функціональну залежність. Ця ідея прекрасна, сама по собі, як прекрасне теоретичне досягнення, й водночас вона тісно пов'язана з практичними обчисленнями; таким чином, вийшло гармонійне поєднання теорії та практики [4, с. 142].

Ідея десяткових логарифмів виникла у професора лондонського коледжу Генрі Брігса (1561-1630) після ознайомлення з таблицями Непера. Він двічі

побував у Непера, здружився з ним і в процесі спільних занять обидва розробили нову, практично зручнішу десяткову систему, засновану на порівнянні прогресії. Брігс взявся розробити велику таблицю десяткових логарифмів. Уже в 1617 р. він опублікував восьмизначні таблиці логарифмів від 1 до 10^3 , а в 1624 році спромігся видати «Логарифмічну арифметику», що містила чотирнадцятизначні таблиці логарифмів для чисел 1–20000 і 90000–100000. Понад три з половиною сторіччя з тих пір, як у 1614 році були опубліковані Непером перші логарифмічні таблиці, вони вірою і правдою служили астрономам і геодезістам, інженерам і морякам, скорочуючи час на обчислення і, як сказав французький вчений Лаплас (1749-1827), продовжуючи життя обчислювачам. Ще донедавна важко було уявити собі інженера без логарифмічної лінійки в кишені. Винайдена в 1624 році англійським математиком Едмундом Гунтером (1581-1626), вона дозволяла швидко одержувати відповідь з достатньою для інженера точністю до трьох значущих цифр. І хоч тепер її витіснили калькулятори і комп'ютери, проте можна сміливо сказати, що без логарифмічної лінійки не було б і перших комп'ютерів [2, с. 61].

Логарифм має велике практичне значення в повсякденному житті – його використовують, наприклад, в музиці, де вираховують побудову гамми і її складових, або в фізиці, де виміряють інтенсивність звуку. А для кращого розуміння поняття логарифма, необхідно ознайомитись з його історією.

Список використаних джерел

1. Успенський Я. В. Очерк історії логарифмів. – П. : Наукове книговидавництво, 1923. – 88 с.
2. Рибніков К. А. Виникнення та розвиток математичної науки : підручник для вчителя. – Просвіта, 1987. – 159 с.
3. Гришвальд Л. Я. Історія відкриття логарифмів. – Харків : Видавництво Харківського Державного Університету імені А. М. Горького, 1952. – 32 с.
4. Абельсон І. Б. Народження логарифмів. – М. : Державне видавництво техніко-теоретичної літератури «ОГІЗ», 1948. – 232 с.

Sira I. T., Halias A. S., Roy O. S.

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF LOGARITHM

Abstract. The thesis considers the history and development of the concept of logarithm, mentions scientists who studied logarithms.

Keywords. Logarithm, Burgi, Neper, Archimedes, arithmetic and geometric progression, decimal logarithm.

РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ ФУНКЦІЇ В ІСТОРІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ДУМКИ.

Дейніченко Тамара,

доцент кафедри математики;

Бугріменко Юлія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

Липовий Володимир,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти;

Суботіна Ольга

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах висвітлено ретроспективний огляд виникнення дефініції «функція», з'ясовано витоки та питання генези досліджуваного феномену в історії математичної думки.

Ключові слова: функція, ідея відповідності, функціональна змістова лінія шкільного курсу математики.

Елементарні функції, як відомо, відіграють важливу роль у математиці. Вони є невід'ємною частиною розв'язання різних завдань, вивчення залежностей та аналізу явищ у різних галузях знань.

Метою тез є дослідження витоків розвитку поняття функції в історії математичної думки, яка почалася в античності з розгляду взаємозв'язків між величинами та продовжується зараз у створенні сучасного математичного підходу до функцій як відображень числових множин.

Як відомо, перші кроки на шляху формування загального поняття функціональної залежності були зроблені ще у Стародавній Греції, проте давньогрецькі математики тільки наблизились до його розуміння. 1637 року це поняття було введене до науки французьким філософом та математиком Рене Декартом (1596-1650), але в той час воно не набуло ще достатньо чіткої форми. Введення Р. Декартом змінної величини істотно вплинуло на формування й розвиток поняття функції, що дозволяло не тільки встановлювати кількісні співвідношення між сталими величинами, але й вивчати перебіг різних процесів. Слід зазначити, що починаючи з XVII сторіччя, ідея функціональної залежності пронизує всі розділи математики (Дейніченко, 2018).

Термін «функція», як відомо, вперше був введений Г. Лейбніцем (1646-1716), а чисто арифметичне визначення поняття числової функції вперше сформулював Бернуллі. У першій половині XIX сторіччя в основу визначення поняття функції було покладено ідею відповідності, що надало можливостей для його формулювання в термінах «змінна величина» та «відповідність». Ідея відповідності, як відомо, вперше була висловлена М. Лобачевським у 1834 році. Водночас, таке розуміння функціональної залежності було переважно домінуючим до початку XX сторіччя (Дейніченко, 2022).

Після того як до науки ввійшли змінні величини, були вивчені траєкторії точок, що рухаються, розквітла обчислювальна математика і була створена

буквена алгебра, увага вчених головним чином зосередилась на вивченні відповідностей між величинами за допомогою координат, і вже стало можливим зображувати ці відповідності графічно. Математика стала мовою природознавства, причому при формуванні законів природи використовували не тільки алгебраїчні, але й тригонометричні функції (Дейніченко, 2022).

І, оскільки вимірювання величин є відправним пунктом усіх застосувань математики, а математика в значному степені є наукою про взаємозв'язок величин, то в ході розвитку поняття функції знайшов своє відображення процес еволюції математики, який передбачає розгляд математичною наукою нових проблем, їх розв'язання, що значною мірою посприяло омолодженню сучасної науки.

У ХХ столітті на означення поняття функції істотно вплинуло виникнення й бурхливий розвиток теорії множин. Так, вже для порівняння потужностей множин потрібно було розглядати функції, які задані на довільних множинах і набувають значень у довільних множинах. Отже, потрібно було визначити функцію, не використовуючи поняття величини. Спочатку функції, задані на довільних множинах, називалися відображеннями, операторами або відповідностями (Дейніченко, 2022).

У середині ХХ сторіччя в математиці з'явилася потреба у використанні поняття «функція» в математичних доведеннях (наприклад, для доведення існування або не існування функції з наперед заданими властивостями). Поняття відповідності не є точним математичним поняттям, хоча воно інтуїтивно зрозуміле, але не може бути використане в математичних доведеннях, тому потрібно було дати його математичне визначення.

Оскільки про відповідність між елементами двох множин можна говорити тільки щодо того чи іншого бінарного відношення між елементами цих множин, то математичне визначення поняття «відповідність» може бути зведено до поняття «бінарне відношення».

Функціональна лінія шкільного курсу математики є в наш час однією з провідних, яка визначає стиль вивчення багатьох тем та розділів курсу алгебри та математичного аналізу. Найбільш помітною відмінністю матеріалу функціональної лінії сучасного ШКМ є те, що за його допомогою можна встановити різноманітні міжпредметні та внутріпредметні зв'язки в навчальному матеріалі (Дейніченко, 2022; Дейніченко, 2022).

Отже, поняття функції має міждисциплінарний характер, застосовується в різних галузях освіти, науки та техніки, як от: медицина, швацька справа, моделювання, інженерія, архітектура, бухгалтерія, військова справа, банківська справа, бізнес, біологія, географія, фізика, астрономія, хімія, інформатика та багатьох інших. Це поняття пройшло значний розвиток в історії математичної думки, від робіт античних математиків до сучасних досліджень з функціонального аналізу та обчислювальної математики, надаючи можливості кращого розуміння й моделювання різноманітних залежностей у природі та суспільстві.

Список використаних джерел

1. Дейніченко Г.В., Шитикова Л.О., Покусай А.М. Щодо дефініції «функція»: історичний аспект. *Наумовські читання* : зб. тез доповідей XIX наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених (м. Харків, 23-24 листопада 2021 р.). Харків, 2022. С. 124-126.
2. Дейніченко Т.І., Покусай А.М. Вивчення елементарних функцій у шкільному курсі математики. *Наумовські читання* : зб. тез доповідей XIX наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених (м. Харків, 23-24 листопада 2021 р.). Харків, 2022. С. 61-63.
3. Дейніченко Т.І., Жерновникова О.А., Стельмахова А.С. Етапи становлення системи шкільної математичної освіти в другій половині ХХ століття в Україні. *Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя* : зб. наук. пр. / редкол. : Л.І.Білоусова та ін. Х. : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2018. Вип. 16. С. 75-80.

Deynichenko T.I., Bugrimenko Yu.R., Lypovy V.V., Subotina O.S.

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF FUNCTION IN THE HISTORY OF MATHEMATICAL THOUGHT

Abstract. The theses highlight a retrospective review of the emergence of the definition «function», clarify the origins and questions of the genesis of the studied phenomenon in the history of mathematical thought.

Key words: function, idea of correspondence, functional content line of school mathematics course.

ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІСТОРИЗМУ У ВИКЛАДАННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ: З ДОСВІДУ РОБОТИ.

Дейніченко Тамара,

доцент кафедри математики

Дейніченко Геннадій,

доцент кафедри математики

Абдуллаєва Амалія,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої

Буркота Ірина,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої

Анотація. У тезах з'ясовано значення застосування історизації навчального матеріалу у викладанні шкільного курсу математики та висвітлено деякі аспекти організації роботи із використання елементів історизму на уроках та в позаурочний час.

Ключові слова: елементи історизму, історизація навчального матеріалу.

Одним з ефективних шляхів підвищення ефективності викладання шкільного курсу математики, як відомо, є використання матеріалів її історії на уроках та в позаурочний час, що сприяє підвищенню пізнавального інтересу учнів до вивчення предмета, розширює кругозір, формує світогляд.

Питаннями застосування елементів історизму в навчальному процесі з математики цікавились багато методистів, педагогів, такі як Г. Бевз, В. Бевз, Ю. Бурда, Я. Жовнір, В. Євдокимов, В. Моторіна та інші. Усі без виключення вчені вказують, що введення елементів історизму в навчальний процес з математики позитивно впливає на розвиток тих, хто навчається, заохочує до читання й пошуку додаткових літературних джерел, підвищуючи рівень математичної культури й призводить до прагнення набуття нових знань (Дейніченко, 2022).

Проблема використання елементів історизму в навчанні математики викликає безсумнівний інтерес методистів, учителів-практиків, оскільки застосування історизації навчального матеріалу є ефективним засобом підвищення пізнавального інтересу школярів до предмета, що робить вищезначену проблему актуальною в теоретичному та практичному сенсах. Водночас слід зазначити, що історичний матеріал, який застосовується на уроках, не повинен бути великим за обсягом, його не слід переказувати, а вміло пов'язувати з програмним матеріалом і використовувати у виховних та освітніх цілях (Дейніченко, 2023; Дейніченко, Жерновникова, Стельмахова, 2018).

У проведенні експериментально-дослідної роботи ми організували навчальний процес, включаючи до програмного матеріалу факти з історії математики та вибудовуючи свої уроки так, щоб школярі змогли відчутти важливість математичних ідей, понять, відкриттів для певного історичного періоду. Як показує вивчення передового досвіду вчителів, власний досвід, ця робота є кропіткою, оскільки потребує більше часу на підготовку до уроків. Водночас учитель, який працює на перспективу, знає, що незабаром учні самостійно та з великим інтересом почнуть брати участь у повідомленнях історичних відомостей на уроках, а вчителю лише треба надавати можливість вибору тем повідомлень і ставити часові обмеження.

У проведенні експериментальної роботи історичний матеріал використовували на будь-якому етапі уроку в залежності від цілей певного етапу навчання: іноді корисним було введення елементів історизму перед поясненням нового матеріалу, інколи виявлялось доцільним пов'язати його з певними питаннями теми уроку, а іноді й дати як узагальнення або короткий виклад вивчення розділу, теми математичного курсу.

З'ясовано, що велику цікавість до математики викликає в учнів такий підхід у застосуванні елементів історизму, коли пояснення нового матеріалу починається з формулювання проблеми, яка логічно впливає з попередньої, що призводить до необхідності набуття нового знання з історії розвитку питання, що розглядається.

У ході уроків, а також на окремих заняттях математичного гуртка знайомили учнів з іменами людей, які творили науку, епізодами їхнього життя.

Слід зазначити, що самі учні брали активну участь у підготовці біографічних доповідей і повідомлень про творчу діяльність конкретного вченого. Велика увага приділялась популяризації наробку харківських учених-математиків, таких як О. Ахієзер, О. Борисенко, М. Жихар, Я. Жовнір, Ю. Крашаниця, І. Наумов, О. Погорелов, В. Рвачов, І. Сироджа та інших. У проведенні цієї роботи використовували методичні розробки провідних викладачів кафедри математики ХНПУ імені Г.С. Сковороди (Моторіна, 2012).

Математичні вечори, як відомо, одна з масових форм позакласної роботи, яка *сприяє* покращенню якості знань учнів, підвищенню рівня математичної культури, розвитку пізнавальної активності учнів, вихованню в них інтересу і любові до математики, стимулює інтерес учнів до здобуття нових знань.

У процесі організації експериментальної роботи з досліджуваної проблематики один-два рази на рік проводили математичні вечори з учнями 5-8 класів за такою тематикою: «Видатні давньогрецькі математики»; «Від Евкліда до Лобачевського»; «Видатні українські математики»; «Видатні математики Харківщини», «Математика служить людині» тощо. Під час проведення комплексного вечора «Математика навколо нас» використовували досвід організації таких вечорів, методичні розробки та указівки методистів кафедри математики ХНПУ імені Г.С. Сковороди (Жовнір, Євдокимов, Дейніченко, 1991). Тематичні математичні вечори проводили у формі інтелектуальних ігор, популярних ток-шоу тощо.

З метою підвищення ефективності процесу навчання математики у застосуванні елементів історизму на уроках та в позаурочний час використовували такі прийоми роботи, як-от:

- ✓ спонукали учнів знаходити розв'язання завдання декількома способами (за можливості самостійно);
- ✓ практикували вільний вибір завдань, переважно пошукових, творчих;
- ✓ створювати ситуації самоперевірки, аналізу власних пізнавальних та практичних дій;
- ✓ урізноманітнювали діяльність, включаючи елементи праці, гри, художньої, суспільної та інших видів діяльності;
- ✓ створювати зацікавленість колективною діяльністю.

Отже, використання елементів історизму під час проведення уроків та в позаурочній роботі з математики розвиває цікавість і допитливість та є ефективним засобом підвищення рівня пізнавального інтересу школярів; сприяє формуванню наполегливості у розв'язуванні завдань підвищеного рівня складності, позитивно впливає на моральне і патріотичне виховання учнів.

Список використаних джерел

1. Дейніченко Т.І., Ричкова Л.В., Буркота І.В. Застосування елементів історизму в навчанні математики: *Наумовські читання* : зб. тез доповідей XX наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяченої 300-р. з дня народж. Г. Сковороди (м. Харків, 3-4 лист. 2022 р.). Х., 2023. С. 103-106.
2. Дейніченко Т.І., Жерновникова О.А., Стельмахова А.С. Етапи становлення системи шкільної математичної освіти в другій половині ХХ століття в Україні.

Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І.Білоусова та ін. Х. : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2018. Вип. 16. С. 75-80.

3. Дейніченко Г.В., Шитикова Л.О., Покусай А.М. Щодо дефініції «функція»: історичний аспект. Наумовські читання: збірник тез доповідей ХІХ науково-методичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (м. Харків, 23-24 листопада 2021 р.). Харків: ХНПУ, 2022. С. 124-126.

4. Жовнір Я.М., Євдокимов В.І., Дейніченко Т.І. Самостійні подорожі ліцеїста-математика в країну знань: методичні рекомендації студентам і вчителям для проведення комплексного вечора з математики. Харків: ХДП, 1991. 69 с.

5. Моторіна В.Г., Приймаков О.Г., Молявко О.І., Градиська Л.О. Харківські математики: навчальний посібник. Харків: Оберіг, 2012. 110 с.

Deynichenko T.I., Deynychenko G.V., Abdullaeva A.V., Burkota I.V.

BEFORE THE NUTRITION OF ELEMENTS IN HISTORICISM IN THE SCHOOL MATHEMATICS COURSE: WELCOME TO ROBOTI

Abstract. The theses explain the significance of the historicization of the initial material in the school mathematics course and highlight various aspects of the organization of work from the various elements of historicism in the lessons and outside the classroom.

Key words: elements of historicism, historicization of primary material.

КРИСТАЛИ – ПРИРОДНІ МНОГОГРАННИКИ

Сіра Ірина,

доцент кафедри математики

Мелікян Сабіна,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Андрієнко Катерина

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах розкривається походження та види багатогранників, представлених у вигляді кристалів у природі.

Ключові слова. Кристал, многогранники, самоогранювання.

Саме слово «кристал» походить від грецької «kristallos» (кристал), що в перекладі означало «чистий лід». Цю назву помилково пов'язують з тим, що прекрасні та прозорі мінерали, які були знайдені у Альпах, були утворені природою з води при низьких температурах. Пізніше в XVII ст. назву

«кристали» почали використовувати частіше, називаючи інші тверді тіла, які мали симетричну форму та багато граней.

Кристали – тіла, які мають багатогранну форму. Кристалічні багатогранники зазвичай мають комбінацію з декількох простих форм, грані яких є дійсні грані. Грань, якої немає на даному кристалі, но може опинитися на іншому кристалі тієї ж речовини, називаються можливою гранню.

Багато багатогранників, які використовуються у науці, були створені самою природою, а не людиною. Яскравим прикладом може слугувати кристал повареної(кухонної?) солі, він має форму куба. Ще одним прикладом може привести лід та гірський кришталь(кварц). Своєю формою вони нагадують шестикутні призми, на підставі яких, можна припустити, були збудовані шестигранні піраміди.

Багатогранник — геометрична фігура, частина простору, обмежена замкненою поверхнею, що складається з плоских багатокутників, які називаються гранями багатогранника. Багатогранник з n гранями називають n -гранник. Ми можемо згадати такі, як тетраедр — 4-гранник, додекаедр — 12-гранник, ікосаедр — 20-гранник, октаедр — 8-гранник, куб — 6-гранник.

Прикладом октаедра може слугувати монокристал алюмінієво-калієвого кварцу. Додекаедр зустрічається в природі у вигляді сірчистого колчедану, з якого виготовляються сірчана кислота, заліза та особливі сорти цементу. Форму тетраедра має кристал сурьменістичного сірчаноокислого натрію.

В давнину гірський хрусталь (кварц) дійсно вважали закам'янілим льодом. Якщо з кристалу хлориду натрія зробити кулю, а потім опустити в насичений розчин цієї ж солі, то через декілька днів ми побачимо, що замість кулі знову вийшов кристал кубічної форми. Те ж саме буде відбуватися з будь-яким кристалом. Це пояснюється їх дивовижною властивістю – самоогранювання.

Самоогранювання – мимоволі приймати форму дивовижних по ідеальності форм багатогранників.

Можна зробити висновки, що світ кристалів одночасно прекрасний, і в той же час є великим джерелом знань і загадок. Найдивовижніше в тому, що таку складну речовину, як кристал, створила не людина, а сама природа. Можна зробити висновки, що світ кристалів вражає своєю красою та одночасно є великим джерелом знань і загадок. Найвражаючіше в тому, що такі складні речовини, як кристали, не лише приваблюють своєю красою, а й є створеними самою природою. Це відкриває перед нами чудеса інженерії природи та стає джерелом невичерпного дослідження і розуміння природних явищ.

Список використаних джерел:

1. Вступ до теорії термодинамічних та кінетичних властивостей кристалів: Навч. посіб. для студ. / Я. С. Буджак, О. А. Бурий; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2000.
2. УСЕ. Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М. Попович. — Київ, «Ірина», 1999.
3. <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB#%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0>

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.

Пономарьова Наталія,

декан фізико-математичного факультету, професор кафедри інформатики

Саган Артем,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. Дистанційне навчання створює як виклики для системи освіти, так і надає певні переваги щодо впровадження різних форм та методів профорієнтаційної роботи. В статті схарактеризовано специфіку реалізації функцій вчителя інформатики у профорієнтаційній роботі з учнями.

Ключові слова: професійна орієнтація, профорієнтаційна робота, учитель інформатики, дистанційне навчання, змішане навчання.

Постановка проблеми. Профорієнтація є невід'ємною складовою сучасної освіти та має велике значення для кожного учня. В умовах швидко змінюючогося світу і ринку праці, важливо, щоб молодь вже на етапі навчання мала можливість зробити обдуманий вибір стосовно своєї майбутньої професії. Дистанційне навчання, яке стало реалістичною альтернативою традиційній освіті, а в деяких випадках і єдиною можливістю її організації вносить суттєві зміни в освітній процес в цілому та до профорієнтаційної роботи зокрема. Умови дистанційного навчання змінили форми та методи, за якими здійснюється профорієнтаційна робота зі школярами, але роль учителя залишається при цьому вирішальною. Він виступає не лише інформаційним посередником, але й найближчим консультантом, коучем та наставником для учнів у професійному самовизначенні.

Аналіз актуальних досліджень. Фундаментальні теоретичні і методичні засади професійної орієнтації школярів закладено у дослідженнях розвідок В. Афанасьєва, Д. Завітренко, В. Витязєва, Є. Вольського, Г. Галкіте, Н. Гончарової, Д. Закатнова, В. Зінченко, С. Золотухіної, В. Симоненка, Є. Клімова, Т. Колісник, Л. Кондратьєвої, В. Копетчук, О. Мельника, Є. Павлютенкова, В. Панченко, М. Піддячого, Н. Побірченко, В. Сліпчука, Н. Слюсаренко, Л. Тименко, Д. Сметаніна, Б. Ханжарової, М. Ховрича, С. Чистякової, П. Шавира, Н. Шадієва, Г. Шліхти, М. Янцура та інших. Водночас, досі залишаються неподоланими суперечності між наявними

грунтовними напрацюваннями психолого-педагогічної науки з проблем професійної орієнтації випускників шкіл і необхідністю їх сучасного переосмислення та вироблення нових ефективних підходів до проведення в умовах дистанційної освіти; провідною роллю вчителя (зокрема, вчителя інформатики) у професійній орієнтації школярів та його неготовністю здійснювати таку діяльність в умовах дистанційної освіти (Пономарьова, 2018).

Мета роботи: встановити особливості профорієнтаційної роботи вчителя інформатики в умовах дистанційного навчання.

Н. Пономарьовою встановлено перелік та зміст функцій вчителя інформатики у профорієнтаційній роботі з учнями - інформаційно-орієнтуюча, діагностуюча, консультуюча, організаційна, координуюча, спрямовуюча та функцію орієнтації в медіа-просторі (Пономарьова, 2018).

В умовах дистанційного навчання виконання вчителем інформаційно-орієнтуючої функції можливе за умов широкого залучення інтернет-ресурсів профорієнтаційного спрямування. Для професійної орієнтації школярів існує безліч інтернет-ресурсів, які можуть надати їм корисну інформацію про різні професії, можливості навчання та кар'єри. Для виконання діагностичної функції учителем інформатики уявляється необхідним одержання доступу та використання вчителем спеціалізованих інтернет-ресурсів, які реалізують ті чи інші методики діагностики. Для успішного виконання консультативної функції вчителя інформатики в умовах дистанційного навчання можуть бути використані як месенджери (Viber, Telegram), так і платформи відеоконференції Zoom, Meet, MS Teams. З одного боку, це дозволяє як подолати просторові бар'єри, так і розширює коло потенційних учасників таких консультацій. Разом із тим, постають проблеми володіння учасниками навичок онлайн-комунікації, етикою онлайн-взаємодії, дотримання умов конфіденційності. В умовах дистанційного навчання проведення різних видів масової, групової та індивідуальної профорієнтаційної роботи відбувається онлайн і вчитель, виконуючи організаційну функцію, готує школярів до участі у них – ознайомлює з порядком проведення того чи іншого виду заходу, правилами участі, допомагає у наданні доступу тощо. До новітніх форм профорієнтаційної роботи, до організації яких може долучатися вчитель в умовах дистанційного навчання можна віднести онлайн-воркшопи та тренінги, онлайн-екскурсії, онлайн-ярмарки професій, вебінари тощо. В умовах дистанційного навчання вчитель має підтримувати ефективний зв'язок учнів зі спеціалістами та спрямовувати їх, сприяючи виявленню інтересів та аспектів роботи центрів, установ чи закладів освіти, які цікаві для конкретних учнів, груп або класів. Він сприяє формулюванню питань, стимулює активність учнів і сприяє їх залученню до спільної діяльності. Реалізація координуючої функції в умовах дистанційного навчання потребує наявності в учителя інформатики відповідних знань та навичок у використанні сучасних методів та форм онлайн-комунікації з метою спільної профорієнтаційної роботи, здатності узгоджувати власну діяльність в дистанційному режимі з роботою інших установ, організацій та компаній. Для впровадження в умовах дистанційного навчання спрямовуючої

функції вчителю інформатики слід мати можливість брати участь у співпраці з ІТ-компаніями та організувати їх доцільну комунікацію зі школярами (враховуючи те, що самі ІТ-сфера є провідною для вчителя інформатики щодо профорієнтаційної роботи). Роль вчителя інформатики у контексті орієнтації учнів у медіапросторі полягає у навігації учнів у медійному просторі, а саме він знайомить їх з різноманітністю Інтернет-ресурсів, спрямованих на профорієнтацію, і вчить ефективно шукати релевантну інформацію в Інтернеті, критично оцінювати вміст і безпечно користуватися цими ресурсами, що є важливим у сучасному соціальному контексті. Для втілення такої спрямовуючої функції учителя інформатики вчителю інформатики в умовах дистанційного навчання варто самому мати навички критичного аналізу медіа-інформації, пов'язаної з професійною орієнтацією на ІТ-спеціальності, і вміти застосовувати сучасні мережеві засоби для цієї мети. Також значущим є систематичне формування медіаграмотності учнів та сприяння зростанню медіаграмотності батьків.

Висновки. Таким чином, в умовах дистанційного навчання реалізація функцій учителя інформатики у профорієнтаційній роботі зі школярами має наступні особливості:

- основним засобом профорієнтаційного інформування та діагностики постають інтернет-ресурси;
- здійснення профорієнтаційних дистанційних консультацій може відбуватися в синхронному та асинхронному режимах за умов опанування учасниками основ онлайн-комунікації;
- традиційні індивідуальні, групові та масові форми зреалізуються в онлайн-форматі, їх перелік суттєво розширюється та вимагає спеціальної підготовки щодо набуття умінь та навичок продуктивної участі;
- координація профорієнтаційних заходів суб'єктів профорієнтації в умовах дистанційного навчання вимагає встановленню між ними сталої онлайн-комунікації та різнорівневих зв'язків;
- ефективна профорієнтаційна робота в віртуальному просторі актуалізує проблеми формування належного рівня медіаграмотності учасників профорієнтаційної роботи.

Список використаних джерел

1. Пономарьова Н.О. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2018. 570 с.

Ponomarova N.O., Sagan A.Y.

FEATURES OF STUDENTS GUIDANCE WORK OF TEACHERS OF INFORMATICS IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

Abstract. Distance learning creates both challenges for the education system and provides certain advantages regarding the implementation of various forms and

methods of career guidance work. The article characterizes the specifics of the implementation of the functions of the informatics teacher in career guidance work with students.

Key words: career guidance, career guidance work, informatics teacher, distance learning, blended learning.

ВИДИ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ.

Пономарьова Наталія,

декан фізико-математичного факультету, професор кафедри інформатики

Калугіна Олена,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. Цифровізація освіти є необхідною умовою її прогресу відповідно до сучасних тенденцій розвитку суспільства, а одним із напрямів цифровізації є активне використання цифрових освітніх ресурсів. Стаття присвячена дослідженню місця цифрових освітніх ресурсів у навчанні інформатики. Окреслено особливості відбору цифрових освітніх ресурсів до навчання інформатики в закладах професійно-технічної освіти.

Ключові слова: цифровізація, цифрові освітні ресурси, інформатика, професійно-технічна освіта, навчання інформатики.

Цифровізація освіти є необхідною умовою її прогресу відповідно до сучасних тенденцій розвитку суспільства, а одним із напрямів цифровізації є активне використання цифрових освітніх ресурсів.

Цифрові освітні ресурси включають різноманітний цифровий контент, який може бути використаний для забезпечення продуктивності всіх складових освітнього процесу у закладах освіти. Під цифровими ресурсами науковці розуміють різні за цільовим призначенням, рівнем складності, формою технічного виконання та видами інтерфейсу педагогічні програмні засоби (Андрієвська, 2022).

Загальні можливості впровадження цифрових освітніх ресурсів до практики роботи закладів освіти різних рівнів закладено в наукових розвідках таких учених, як В. Биков, Л. Білоусова, В. Дем'яненко, В. Лапінський, М. Жалдак, С. Зайцева, Л. Карташова, А. Коломієць, Г. Кравцов, Г. Лаврентьєва, А. Молокова, Н. Олефіренко, Л. Петухова, О. Співаковський, О. Спирін, О. Суховірський, О. Чернобай, В. Шакотько, О. Шиман, М. Шишкіна та інших.

У зазначеному ракурсі, інформатика як навчальна дисципліна постає в авангарді впровадження цифрових освітніх інновацій. У навчанні інформатики традиційно активно застосовуються електронні підручники, тренажери,

навчальні відеоматеріали, комп'ютерні моделі, віртуальні лабораторії, інтерактивні завдання тощо.

Водночас, щодо закладів професійно-технічної освіти, то слід зважити, що методика навчання предметних дисциплін тут має суттєві особливості, які мають бути враховані при доборі цифрових освітніх ресурсів.

Мета статті: висвітлити сучасні підходи до застосування цифрових освітніх ресурсів у навчанні інформатики в закладах професійно-технічної освіти.

У контексті нашого дослідження особливе значення має поданий у наукових працях Н.В. Олефіренко ґрунтовний розгляд цифрових освітніх ресурсів з точки зору їх місця в системі засобів навчання. Так, дидактичними засобами-джерелами навчання є комп'ютерні зображення; аудіозаписи, схеми, мапи, ментальні карти; віртуальні аналоги реальних об'єктів; електронні навчальні та довідникові видання, презентації, відео та аудіоуроки тощо. Засобами організації засвоєння навчального матеріалу є електронні тренажери. Засоби автоматизованого тестування є дидактичними засобами контролю й діагностики навчального процесу. А засобами дослідження, створення та відтворення джерел інформації є різноманітні мультимедійні пристрої, програмні засоби для моделювання, для створення уроків, курсів, начальних матеріалів, комп'ютер та цифрові пристрої, віртуальні інструменти тощо (Олефіренко, 2015).

Традиційно, у навчанні інформатики як загальноосвітньої навчальної дисципліни в професійно-технічній освіті використовуються різнопланові цифрові освітні ресурси.

Електронні підручники дозволяють забезпечити доступ здобувачів професійно-технічної освіти до сучасних мультимедійних та інтерактивних джерел інформації, які відповідають освітнім програмам та придатні до застосування як у очному, так і у змішаному та дистанційному навчанні, у самоосвіті.

Відео- та аудіоматеріали для навчання можна використовувати як засоби наочності у традиційному навчанні, так і використовувати для роботи при дистанційному та змішаному навчанні. Для здобувачів професійно-технічної освіти такі цифрові ресурси є значущими для створення умов для побудови індивідуальної освітньої траєкторії - здобувачі мають можливість вивчати матеріал та виконувати завдання в зручний для себе час, у власному темпі, вільно переглядати навчальний матеріал.

Онлайн-курси для навчання, до яких відносяться передусім курси різної предметно- та професійно-спрямованої тематики, можна вивчати дистанційно на платформах EdEra, Prometheus та інших. Для здобувачів професійно-технічної освіти особливо корисними у навчанні інформатики є використання курсів з розробки та аналізу алгоритмів, основ інформаційної безпеки, візуалізації даних, основ веб-розробки (HTML, CSS, Javascript) тощо. Вони дозволяють якісно поглибити знання та уміння слухачів завдяки доступу до

якісного структурованого матеріалу, який у наявних підручниках та посібниках для закладів професійно-технічної освіти представлений обмежено.

Освітні ігри та симулятори, прикладом яких є інтерактивні ігри SimCityEdu, MineCraftEdu та інші, надають можливості заохотити здобувачів професійно-технічної освіти до навчання, сприяють розвитку пізнавального інтересу та мотивації. Застосування такого типу цифрових освітніх ресурсів надає можливість отримати здобувачам творчий та позитивний досвід у навчанні, що вагомо для даної вікової категорії учнів. Гейміфікація в цілому створює умови для активної співпраці та взаємодії здобувачів з викладачем та між собою, покращує комунікацію.

Для здобувачів професійно-технічної освіти віртуальні лабораторії (Virtulab, PhEt, IrYdium Chemistry Lab тощо) дозволяють власноруч проводити емуляції та експерименти, виконувати лабораторні та практичні роботи в віртуальному середовищі, які складно або неможливо організувати у звичайному форматі. В умовах закладу професійно-технічної освіти такі цифрові ресурси сприяють розвитку предметних навичок та умінь, а також дозволяють незалежно від форми навчання реалізувати принцип зв'язку теорії з практикою.

Новацією, яка є перспективною у професійно-технічній освіті є віртуальна (VR) та доповнена реальність (AR). Ці технології дозволяють здобувачам професійно-технічної освіти отримувати практичний досвід під час взаємодії з віртуально створеними об'єктами, відтвореними практичними сценаріями та процесами безпосередньо в віртуальному чи реальному середовищі. Викликає особливий інтерес здобувачів те, що вони можуть бути реалізовані через цифрові додатки до смартфонів і планшетів, окулярів доповненої реальності, стаціонарних екранів, проєкційних пристроїв та інших технологій («3dartist», «Освіта 4d», «Futurio», «Bridges Ar», «Астрономія Spacecraft 3d», «Фізика Atom Visualizer» тощо).

Таким чином, вибір цифрових освітніх ресурсів залежить від освітнього рівня підготовки, поставлених навчальних цілей, індивідуальних особливостей здобувачів освіти, технічного забезпечення закладу освіти тощо, а використання формує індивідуалізований та захопливий підхід до навчання інформатики, сприяючи розвитку відповідних компетентностей здобувачів освіти у цифровому освітньому середовищі.

Список використаних джерел

1. Андрієвська В. М. Огляд цифрових ресурсів, орієнтованих на підтримку навчання інформатики учнів основної школи. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/58702a86-a79c-4ffb-a867-af0585fd8809/content> (дата звернення 01.11.2023).
2. Олефіренко Н. В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2015. 580 с.

TYPES OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES IN COMPUTER SCIENCE EDUCATION

Abstract. Digitalization of education is a prerequisite for its progress in accordance with modern trends in the development of society, and one of the areas of digitalization is the active use of digital educational resources. The article is devoted to the study of the place of digital educational resources in teaching computer science. The features of the selection of digital educational resources for teaching computer science in vocational education institutions are outlined.

Keywords: digitalization, digital educational resources, informatics, vocational education, computer science training.

ФЕНОМЕН КОМУНІКАЦІЇ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.

Пономарьова Наталія,

декан фізико-математичного факультету, професор кафедри інформатики

Білбас Ганна,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. Правильно налаштована комунікація може створити ефективне навчальне середовище, де учні відчують підтримку та мотивацію. Цифрові технології значно вплинули на комунікацію учасників освітнього процесу в закладах освіти всіх рівнів, зробивши її більш доступною, інтерактивною та зручною. Однак цей вплив має і свої виклики, які потребують уваги та розв'язання.

Ключові слова: комунікація, освітній процес, педагогічна комунікація, види комунікації, цифрова комунікація.

Постановка проблеми. Комунікація (від лат. *communicatio* – зв'язок, повідомлення) – важлива частина життя людини та суспільства, а також предмет дослідницьких інтересів багатьох наук. Історично феномен комунікації був введений в науковий обіг на початку ХХ століття та став об'єктом вивчення для багатьох вчених і філософів, кожен із яких вносив свій внесок у розуміння цього феномену (Вашек, 2006). Комунікація грає важливу роль у суспільстві та культурі, сприяє поширенню знань, розвитку технологій, змінює спосіб, яким людина сприймає світ, відіграє ключову роль у створенні соціальних норм, цінностей та ідентичності.

Аналіз актуальних досліджень. Проблема комунікації займає вагомe місце у колі дослідницьких інтересів психологів та педагогів, серед яких виділяються праці таких вчених як Г. Андрєєва, Г. Балл, І. Бєвзюк, І. Бєх, О. Бодальов, А. Бойко, Н. Бутенко, С. Гончаренко, Л. Долинська, О. Жирун, М.

Заброцький, В. Куніцина, О. Леонтьєв, Б. Ломов, Р. Немов, Л. Петровська, А. Улунова, Н. Чепелєва, В. Черевко та інші. Учені сходяться у думці, що педагогічна комунікація є однією з ключових складових процесу освіти та виховання та відіграє важливу роль у взаємодії між вчителем і учнем, а також між учнями самими собою (Волкова, 2006).

Мета роботи: встановити сутність та особливості феномену комунікації у педагогічній діяльності.

Комунікація - це процес обміну інформацією, ідеями, думками, почуттями та досвідом між двома або більше особами. Вона включає в себе всі засоби і методи, за допомогою яких індивіди взаємодіють один з одним, виражають свої думки та розуміють повідомлення інших. Комунікація може бути вербальною, коли слова використовуються для передачі повідомлень, або невербальною, через мову тіла, міміку, жести та інші нелінгвістичні елементи. Цей процес важливий для будь-якого типу взаємодії, включаючи навчання, спілкування, роботу та соціальні відносини. Комунікація сприяє взаєморозумінню, обміну інформацією та взаємодії між людьми, що є фундаментом будь-якого успішного взаємодії та співпраці.

Педагогічна комунікація - це процес взаємодії між вчителем та учнем (або групою учнів), спрямований на передачу знань, навичок, цінностей та розвиток особистості учня (Савенкова, 2005). Цей процес включає в себе використання різних засобів та методів спілкування, які сприяють ефективній передачі інформації та розвитку учнівських навичок. Педагогічна комунікація передбачає взаєморозуміння, підтримку та взаємодію між вчителем та учнем, створюючи сприятливий клімат для навчання та розвитку особистості учня. Вона включає в себе як вербальну, так і невербальну комунікацію, а також враховує індивідуальні особливості учнів для досягнення найкращих результатів у навчанні та вихованні.

Педагогічна комунікація має значущий вплив на якість навчання та виховання. Правильно налаштована комунікація може створити ефективне навчальне середовище, де учні відчувають підтримку та мотивацію. В той же час, негативна комунікація може призвести до втрати інтересу учнів до навчання та негативно позначитися на їхньому розвитку.

В сучасному світі все більше ваги набуває дистанційна синхронна та асинхронна комунікація з використанням цифрових технологій. Засоби цифрової комунікації включають в себе інформаційні технології та інструменти, які дозволяють взаємодіяти та обмінюватися інформацією в цифровому форматі через мережу Інтернет. Ці засоби включають в себе електронну пошту, соціальні мережі, месенджери, відеоконференції, форуми, блоги, чати, а також інші онлайн-платформи і сервіси. Вони грають важливу роль в сучасному суспільстві та освіті, сприяючи обміну інформацією, спілкуванню, навчанню та співпраці, особливо в умовах цифрової революції.

Цифрові технології значно вплинули і на комунікацію учасників освітнього процесу в закладах освіти всіх рівнів, зробивши її більш доступною,

інтерактивною та зручною. Однак цей вплив має і свої виклики, які потребують уваги та розв'язання.

Висновки. Дистанційне навчання зумовлює новий підхід до комунікації між вчителями та учнями. Онлайн-комунікація має свої особливості, які включають в себе технічні аспекти, асинхронність та синхронність, втрату невербальної комунікації, а також втрата мотивації та потреби у взаємодії, які впливають на ефективність онлайн-спілкування між учителями та учнями. Вчителі мають бути підготовленими та свідомо долати ці проблеми у освітньому процесі в онлайн для досягнення найкращих результатів у навчанні та спілкуванні, розвиваючи при цьому власні навички та компетенції професійної діяльності в цифровому середовищі.

Список використаних джерел

1. Вашек Т. В. Психологія спілкування. К.: Книжкове видавництво НАУ. 2006. 184 с.
2. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація. К.: ВЦ «Академія». 2006. 256 с.
3. Савенкова Л. О. Педагогічне спілкування. К. : КНЕУ. 2005. 140 с.

Ponomarova N.O., Bilbas A.Y.

PHENOMENON OF COMMUNICATION IN PEDAGOGICAL ACTIVITY

Abstract. Properly configured communication can create an effective learning environment where students feel supported and motivated. Digital technologies have significantly influenced the communication of participants in the educational process in educational institutions of all levels, making it more accessible, interactive and convenient. However, this influence has its own challenges that need attention and solutions.

Key words: communication, educational process, pedagogical communication, types of communication, digital communication.

ЗАДАЧІ З ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ В ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ 10-11 КЛАСІВ.

Пономарьова Наталія,

декан фізико-математичного факультету, професор кафедри інформатики

Качанов Ігор,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація: Стаття присвячена актуальній проблемі формування фінансової грамотності школярів через реалізацію наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» шкільного курсу

інформатики (10-11 класи). Проаналізовано задачі з основ фінансової грамотності зі шкільних підручників інформатики. Встановлено необхідність оновлення навчально-методичного забезпечення шкільного курсу інформатики щодо формування фінансової грамотності школярів.

Ключові слова: фінансова грамотність, підприємництво, інформатика, шкільний курс інформатики, задачний підхід, шкільні підручники з інформатики.

Протягом свого життя кожна людина постійно має справу з власністю та фінансами у різних проявах. Для продуктивної життєдіяльності в сучасному суспільстві потрібно вільно володіти розумінням та навичками різноманітних фінансових операцій (заробіток, витрати, заощадження тощо). Однак зростання складності фінансових ринків, поява нових продуктів та послуг призводять до недостатньої готовності громадян до компетентного розв'язання сучасних фінансових завдань. Проблема недостатньої фінансової грамотності населення актуальна і в нашій країні, а її вирішенню має сприяти, у тому числі, відповідна орієнтація та спрямування змісту шкільної освіти.

«Підприємливість та фінансова грамотність» визначена наскрізною змістовою лінією, яка забезпечує умови для розуміння випускниками шкіл аспектів фінансових питань: заробіток, заощадження, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо (Наскрізнi змістові лінії, 2023).

Відповідно до цього постає проблема забезпечення як відображення цієї змістової лінії у навчанні всім навчальним дисциплінам та, зокрема, інформатики, так і наявності у вчителів відповідних засобів її упровадження.

Мета роботи – аналіз наявних засобів реалізації наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» у навчанні інформатики в старшій школі.

Діючі програми шкільного курсу інформатики для 10-11 класів як за рівнем стандарту, так і за профільним рівнем, за своїм змістовим наповненням мають належний потенціал для реалізації розглядуваної змістової лінії (Інформатика. Стандарт. 10-11 клас, 2011, Інформатика. Профільний рівень. 10-11 клас, 2011). Водночас, його практичне втілення зіткається з низкою складнощів. Передусім, оскільки засобом подання в діяльності змісту навчального матеріалу виступають задачі, то для продуктивної роботи вчитель повинен мати широкий спектр задач відповідної тематики – згідно із загальними та спеціальними вимогами до пізнавальних задач, які застосовуються у навчанні інформатики (Пономарьова, 1998).

Проведений аналіз шкільних підручників з інформатики для 10-11 класу (для рівня Стандарт та для Профільного рівня) засвідчив обмежену кількість задач, які сприяють розвитку фінансової грамотності школярів.

Учням пропонується опанувати низку базових фінансових функцій, наявних у табличних процесорах (див. рис. 1).

2. ♦ Розв'яжіть задачі з наведених у параграфі прикладів у MS Excel: заповніть таблиці початковими даними умови та скористайтеся фінансовими функціями для розв'язування задач.
Скористайтеся підказками.
- Для прикладу обчислення суми, яка накопичиться на рахунку через 3 роки, якщо кожен рік роблять внесок на рахунок 10 000 грн і банк дає 10 % річних (раз на рік), функція VF матиме такий вигляд:
VF(0,1;3;-10000;;1) для внесків на початку року, результат 36410.
VF(0,1;3;-10000;;0) для внесків наприкінці року, результат 33744.
 - Якщо внесли 10 000 грн і щороку додають по 500 грн, функція матиме такий вигляд: VF(0,1;3;-500;-10000;0) або VF(0,1;3;-500;-10000;1).

Рис. 1. Приклад задачі з підручника «Інформатика (рівень стандарту)» для 10 (11) класу авторів Руденко В. Д., Речич Н. В., Потієнко В. О. (Руденко, 2019)

Зміст наявних задач включає переважно традиційні задачі на розрахунки відсотків вкладів (див. рис. 2) чи кредитів (див. рис. 3).

Приклад 2.

Кредит в 1000 у. о. виданий на 5 років під яку суму необхідно внести наприкінці першого року, щоб кредит був погашений вчасно (до кінця 5 року). Щороку борг із кредитування кожного наступного — по 400 у. о. Визначити, обчислюється за формулою:

Рис. 2. Приклад задачі з підручника «Інформатика (рівень стандарту)» для 10 (11) класу авторів Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопапов Є. А. (Бондаренко, 2019)

3. ♦ Визначте суму початкового внеску, який забезпечує клієнтові щорічні виплати в сумі 10 млн грн протягом 5 років (складні відсотки, 20 % річних).
PV(0,20;5;-10 000 000;;0)
PV(0,20;5;-10 000 000;;1)
4. ♦ У борг беруть 300 000 грн під річну ставку 6 %. За рік виплачують по 34 000 грн. Скільки років триватимуть ці виплати?
NPER(6 %;-34000;300000) = 13 PV

Рис. 3. Приклади задач з підручника «Інформатика (рівень стандарту)» для 10 (11) класу авторів Руденко В. Д., Речич Н. В., Потієнко В. О. (Руденко, 2019)

Задачі, пов'язані із підприємницькою діяльністю також переважно зорієнтовані на розрахунки відсотків вкладень (див. рис.4 та рис.5).

10. Ви плануєте через півроку побудувати новий спортивний майданчик у школі. Для цього громада може виділити для проекту 100 000 грн. Ви підраховали, що кожного місяця силами старшокласників зможете зібрати ще по 1000 грн. Який бюджет ви отримаєте через півроку на побудову майданчика, якщо відкриєте депозит у банку під 13 % річних?

Рис. 4. Приклад задачі з підручника «Інформатика (рівень стандарту)» для 10 (11) класу авторів Морзе Н. В., Барна О. В. (Морзе, 2019)

- 3 Виробник планує продати 10 000 шт. певного продукту. Собівартість однієї одиниці продукту становить 20,5 грн, витрати на реалізацію продукту — 20 000 грн. Визначте роздрібну ціну, щоб рентабельність виробництва зберігалася на рівні 20 %.

Рис. 5. Приклад задачі з підручника «Інформатика (рівень стандарту)» для 10 (11) класу авторів Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопапов Є. А. (Бондаренко, 2019)

У шкільних підручниках майже відсутні задачі, які стосуються вирішенню фінансових ситуацій у повсякденному житті (див. рис.6), а наявні мають невелике практичне значення.

Вправа 4. Витрати сімейного бюджету.

Завдання. Протягом деякого року сім'я витратила на опалення будинку та користування електроенергією кошти, які подано у статистичному ряді таблицею 10.2. Знайдіть основні статистичні характеристики ряду даних.

Таблиця 10.2

Місяць	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Витрати	990	670	420	220	190	200	190	80	200	200	400	500

Рис. 6. Приклад задачі з підручника «Інформатика (рівень стандарту)» для 10 (11) класу авторів Морзе Н. В., Барна О. В. (Морзе, 2019)

В цілому, задачі з фінансової грамотності, представлені в підручниках інформатики для 10-11 класів є однотипними, зі схожим ходом розв'язання. Відсутні прикладні задачі із планування власного чи сімейного бюджету, безпечного заробітку в Інтернеті, криптовалют, маркетингу тощо. Недостатність арсеналу наявних задач обмежує можливості вчителя у формуванні фінансової грамотності школярів.

Таким чином, розробка навчально-методичних матеріалів до реалізації наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» у шкільному курсі інформатики 10-11 класів досі залишається актуальною проблемою.

Своєчасне її вирішення дозволить забезпечити доступність для вчителя інструментів формування умінь та навичок школярів ефективно використовувати фінансові ресурси у власній життєдіяльності, приймати обґрунтовані та успішні фінансові рішення.

Список використаних джерел

1. Наскрізнi змістові лінії. URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/naskrizni-zmistovi-liniyi> (дата звернення: 01.11.2023)
2. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Інформатика для учнів 10-11 класів (рівень стандарту) URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/informatika-standart-10-11.docx> (дата звернення: 01.11.2023)
3. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Інформатика для учнів 10-11 класів (профільний рівень) URL:

- <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv> (дата звернення: 01.11.2023)
4. Пономарьова, Н. О. Педагогічні умови використання пізнавальних задач у навчанні інформатиці. *Дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук. Харків* (1998).
 5. Руденко В. Д., Речич Н. В., Потієнко В. О. «Інформатика (профільний рівень)». Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти URL: <https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/17-nformatika-10-klas/nformatika-proflniy-rven-pdruchnik-dlya-10-klas-zakladv-zagalno-seredno-osvti-rudenko-v-d-rechich-n-v-potnko-v-o/> (дата звернення: 01.11.2023)
 6. Морзе Н. В., Барна О. В. «Інформатика (рівень стандарту)». Підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти URL: <https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/17-nformatika-10-klas/nformatika-rven-standartu-pdruchnik-dlya-10-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-morze-n-v-barna-o-v/> (дата звернення: 01.11.2023)
 7. Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. «Інформатика (рівень стандарту)». Підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти URL: <https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/17-nformatika-10-klas/nformatika-rven-standartu-pdruchnik-dlya-10-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-rivknd-y-ya-lisenko-t--chernkova-l-a-shakotko-v-v-/> (дата звернення: 01.11.2023)
 8. Руденко В. Д., Речич Н. В., Потієнко В. О. «Інформатика (рівень стандарту)». Підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти URL: <https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/17-nformatika-10-klas/nformatika-rven-standartu-pdruchnik-dlya-10-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-rudenko-v-d-rechich-n-v-potnko-v-o/> (дата звернення: 01.11.2023)
 9. Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопапов Є. А. «Інформатика (рівень стандарту)». Підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти URL: <https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/17-nformatika-10-klas/nformatika-rven-standartu-pdruchnik-dlya-10-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-bondarenko-o-o-lastovetskiy-v-v-pilipchuk-o-p-shestopalov--a/> (дата звернення: 01.11.2023)

Ponomarova N.O., Kachanov I.A.

PROBLEMS OF FORMATION OF FINANCIAL LITERACY IN SCHOOL TEXTBOOKS OF COMPUTER SCIENCES FOR 10-11 GRADES

Abstract. The article is devoted to the actual problem of the formation of financial literacy of students through the implementation of the cross-cutting content line "Entrepreneurship and financial literacy" of the school computer science course (grades 10-11). Problems on the basics of financial literacy from school computer science textbooks were analysed. The need to update the educational and

methodological support of the school course of computer science regarding the formation of financial literacy of students has been established.

Key words: financial literacy, entrepreneurship, computer science, school course of computer science, problem-based approach, school textbooks on computer science.

ОНЛАЙН-РЕСУРСИ У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ.

Майстриук Ірина,

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Пономарьова Наталія,

декан фізико-математичного факультету, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. Використання онлайн-ресурсів у навчанні інформатики в сучасному освітньому середовищі визначається стрімким розвитком технологій та необхідністю підготовки школярів до цифрового світу. Стаття присвячена встановленню можливостей використання онлайн-ресурсів у навчанні інформатики.

Ключові слова: інформатична освіта, компетентнісний підхід, навчання інформатики школярів, онлайн-ресурси, цифровий світ.

Перехід від педагогіки знань до компетентнісного навчання обумовлений тим, що школярі мають не тільки отримувати фундаментальні знання, уміння та навички, а й мають навчитися їх застосовувати, критично аналізувати та оцінювати, мають стати здатними до адаптації в умов швидких змін технологій та налаштованими до навчання впродовж життя в цифровому світі.

У розглядуваному розрізі, освітні онлайн-ресурси уявляються одним із інструментів для формування компетентностей, які в подальшому будуть необхідні випускникам шкіл для успішної життєдіяльності в цифровому суспільстві.

Проблематиці використання онлайн-ресурсів у навчанні присвячені праці таких вчених як: Л. Білоусова, О. Захар, Н. Кушнарьова, Н. Олефіренко, С. Постова, В. Шовкун, В. Шуляр та інші. З точки зору ролі та місця онлайн-ресурсів у освітньому процесі, то слід урахувати виділення Н. Олефіренко таких видів дидактичних засобів навчання, як засоби-джерела інформації; засоби для організації засвоєння навчального матеріалу; засоби для здійснення контролю й діагностики навчального процесу; засоби для дослідження, створення та відтворення джерел інформації (Олефіренко, 2015). Вказаний підхід дозволяє систематизувати та уточнити методичні засади застосування онлайн-ресурсів у інформатичній освіті школярів в умовах впровадження компетентнісного підходу у навчанні.

Мета роботи полягає у встановленні можливостей використання онлайн-ресурсів у навчанні інформатики школярів.

В якості джерел навчальної інформації можна скористатися електронними довідниками, посібниками, підручниками, енциклопедіями, схемами, ментальними картами, електронними курсами, відеоуроками тощо (Олефіренко, 2015). Серед них у онлайн-форматі для навчання інформатики можна скористатися передусім електронними версіями підручників (<https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/>), а також спеціально створеними електронними підручниками (<https://itknyga.com.ua/>). В цілому, електронні онлайн-джерела є важливим інструментом для організації освітнього процесу. Основними перевагами у їх використанні є доступність та гнучкість; мультимедійний та якісний контент; актуальність поданої інформації; адаптивність до індивідуальних потреб школярів.

Щодо масових відкритих онлайн-курсів, то переважна кількість наукових розвідок присвячена їх впровадженню в освітній процес закладів вищої освіти, водночас їх можливості навчання інформатики школярів розкрити недостатньо. Найбільш популярними платформами, що можуть бути застосовані у навчанні інформатики школярів є Prometheus (<https://prometheus.org.ua/>), EdEra (<https://www.ed-era.com/>), KhanAcademy (<https://www.khanacademy.org/>) та інші. На шкільний вік зорієнтовано курси з програмування у середовищі Scratch та створення ігор, анімації; з основ створення веб-розробок; з медіаграмотності тощо. Основними перевагами онлайн-курсів у шкільній інформатичній освіті є закладена варіативність та диференційованість тематики; відкритість доступу; можливість відстежування прогресу, сертифікація тощо.

Серед цифрових ресурсів освітнього призначення особливе місце належить онлайн-платформам із відеоматеріалами. Перелік таких ресурсів стрімко зростає, а їх вміст досить швидко оновлюється. Для школярів України, які вивчають інформатику, доступні відеоуроки на платформах Всеукраїнська школа онлайн МОН (<https://lms.e-school.net.ua/>), Нова Школа (<https://video.novashkola.ua/>). Окрім того, на платформі mozaWEB (<https://ua.mozaweb.com/>) розміщено не тільки відеоуроки, а й якісні ілюстративні моделі предметів, об'єктів чи явищ (Майстрюк, 2023). Основними перевагами у використанні відеоуроків та колекцій з відеоматеріалами є можливість залучення до перегляду великої учнівської аудиторії, мінімізація технічних вимог до пристроїв для підключення, опора на візуалізація у поданні навчального матеріалу тощо.

Наявні на онлайн-ресурсах засоби для організації засвоєння навчального матеріалу (електронні тренажери, інтерактивні вправи та онлайн-середовища тощо) можуть бути використані як на уроках, так і для організації самостійної роботи школярів. Даний вид ресурсів ефективний як у очному, так і під час дистанційного та змішаного навчання для закріплення, систематизації й узагальнення набутих знань, умінь і навичок. Для навчання інформатики широке коло завдань наявне на сайтах LearningApps (<https://learningapps.org/>), Learning.ua (<https://learning.ua/>) тощо. Основними перевагами використання таких онлайн-засобів є їх дієвий вплив на активізацію пізнавальної діяльності школярів, можливість реалізувати особистісно-зорієнтований підхід у навчанні,

потенціал для впровадження елементів гейміфікації тощо.

На сьогоднішній день зростає популярність застосування у навчанні онлайн-середовищ - віртуальних лабораторій, віртуальних машин, симуляторів тощо. Наприклад, у навчанні інформатики школярів можна організувати виконання практичних вправ з 3D-моделювання моделей (<https://sketchfab.com/>); програмування зі штучним інтелектом (<https://hourofcode.com/ua>); закріплення навичок програмування (<https://www.tinkercad.com/>) тощо. Онлайн-середовища є потужними інструментами для організації засвоєння навчального матеріалу, бо вони надають можливість учням отримати власний практичний досвід моделювання, експериментування та основ технічної творчості з об'єктами, які у звичайному житті не можуть бути досліджені через недоступність, складність, безпекові та інші обмеження.

Для здійснення контролю й діагностики навчальних досягнень школярів використовують переважно ресурси для створення онлайн-тестувань та опитувань - Google Forms (<https://www.google.com/forms/about/>), Quizizz (<https://quizizz.com/>), Kahoot! (<https://kahoot.it/>), Socrative (<https://www.socrative.com/>), Всеосвіта (<https://vseosvita.ua/>), НаУрок (<https://naurok.ua/student/tests>) та інші. Основними перевагами використання таких онлайн-засобів є автоматизоване оцінювання відповідей школярів, гнучкість у використанні, різноманітність завдань, можливість надання оперативного зворотнього зв'язку тощо.

Таким чином, практично всі види цифрових освітніх ресурсів, які виступають тими чи іншими дидактичними засобами у навчанні інформатики, наявні в онлайн-форматі. Це надає можливість їх широкого використання для навчання та вдосконалення знань, умінь та навичок школярів, формування в них мотивації та позитивного ставлення до навчальної діяльності, розвитку освітніх цінностей та етичних норм на засадах компетентнісного підходу у навчанні як вихідного у побудові сучасної освітньої системи.

Список використаних джерел

1. Майстрюк І.С. Використання навчальних відеоматеріалів у самоосвіті школярів. *Освіта збереже Україну*: матеріали II Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди; [редкол.:Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. Харків, 2023. С.151-154
2. Олефіренко Н. В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2015. 580 с.

ONLINE RESOURCES IN EDUCATION OF INFORMATICS

Abstract. The use of online resources in teaching informatics in the modern educational environment is determined by the rapid development of technologies and the need to prepare schoolchildren for the digital world. The article is devoted to establishing the possibilities of using online resources in teaching informatics.

Keywords: informatics education, competency-based approach, teaching informatics to schoolchildren, online resources, digital world.

ОРГАНІЗАТОРСЬКІ ЗДАТНОСТІ ТА УМІННЯ ВЧИТЕЛЯ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

Молчанова Дар'я,

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Пономарьова Наталія,

декан фізико-математичного факультету, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У сучасному освітньому середовищі вчителі стикаються з безпрецедентними викликами і завданнями, пов'язаними із підготовки, організації та здійснення освітнього процесу в умовах оновлення всіх складників системи освіти. Стаття присвячена вивченню та встановленню особливостей організаторських здібностей, здатностей та умінь вчителя, які є важливими для успішної професійної діяльності вчителя у сучасній школі.

Ключові слова: вчитель сучасної школи, організаторська діяльність, організаторські здібності, організаторські здатності, організаторські уміння.

Постановка проблеми. У сучасному освітньому середовищі вчителі стикаються з безпрецедентними викликами і завданнями, пов'язаними із підготовки, організації та здійснення освітнього процесу в умовах оновлення всіх складників системи освіти. Для успішного виконання своєї місії вчитель сучасної школи повинен мати не лише належну фахову предметну та психолого-педагогічну підготовку, а передусім високий рівень професійної педагогічної компетентності в цілому. Формування професійної педагогічної компетентності майбутнього вчителя вимагає цілеспрямованого впливу на його особистісні педагогічні здібності як її значущу внутрішню складову

Аналіз актуальних досліджень. Проблематика розвитку педагогічних здібностей є предметом цілої низки наукових розвідок, серед яких виділяються роботи таких вчених як М. Амінов, Є. Аркін, О. Вознюк, Е. Гришин А. Залужний, О. Ілліна, Ф. Гоноболін, В. Крутецький, С. Кондратьєва,

Н. Кузьміна, М. Левітов, А. Лутошкін, О. Мамічева, А. Маркова, В. Сластьонин, Н. Тягло, Л. Уманський, Б. Красовський, Л. Мітіна, Т. Щербан та багатьох інших.

Поняття педагогічних здібностей тлумачиться дослідниками як сукупність індивідуально-психологічних особливостей особистості вчителя, які сприяють його успішній педагогічній діяльності (Гончаренко, 1997: с. 253).

Розрізняючи поняття «здібність» та «здатність», вчені зауважують, що основою для розвитку педагогічних здібностей учителя є його педагогічні здатності - потенційні властивості, можливості, спроможність здійснювати педагогічну діяльність (Матласевич, 2020: с. 2).

З іншого боку, педагогічні здібності особистості спираються на наявні педагогічні знання, навички, уміння та розвиваються разом із їх опануванням.

При цьому вчені зауважують, що, в нових умовах та обставинах здійснення освітнього процесу, вагомою складовою педагогічної компетентності вчителя постають саме педагогічні організаторські здібності.

Мета роботи полягає у встановленні особливостей організаторських здібностей, здатностей та умінь вчителя, необхідних для його успішної професійної діяльності в сучасній школі.

Оскільки організаторські здібності, здатності та уміння проявляються в організаторській діяльності, то треба урахувати, що вона у загальному розуміння може бути розглянута як процес, під час якого одна особа координує, взаємодіє та мобілізує групу інших людей для спільного вирішення завдань, що стоять перед ними (Ілліна, 1999).

Організаторська діяльність учителя забезпечує включення учнів у різні види діяльності в освітньому процесі, спрямовуючи їх на досягнення визначених освітніх цілей і завдань (Савченко, Бешевець, 2006). Учитель має вміння залучити учнів до активної співпраці, яка б сприяла їх творчому розвитку та самовираженню. Разом із тим вчитель виконує й координацію діяльності учнівського колективу в цілому. Учитель також виконує і ряд важливих завдань щодо створення сприятливої навчальної атмосфери, де всі учні матимуть можливість активно брати участь у процесі навчання.

Учитель як організатор має володіти і теоретичними знаннями щодо організації діяльності учнів, і практичними уміннями та навичками застосування різних методів і прийомів організації учнів (групова робота, проектна діяльність, дослідницькі проекти, рольові ігри тощо), а також він повинен мати і розвинені особистісні, професійні та управлінські якості (Пільова, 2013: с.7).

М. Левітов аналізує організаторські здібності як суттєвий елемент ефективного виконання педагогічної діяльності, розглядаючи їх як один із ключових аспектів педагогічних здібностей (Матласевич, 2020: с. 2).

Для вчителя, як і для інших фахівців, організаційні здібності тісно пов'язані із комунікативними – саме від них залежить розвиток міжособистісних відносин та ефективність комунікації в освітньому процесі. Їхнє значення полягає також у тому, що вони надають можливість створювати

та реалізовувати як тимчасові, так і довгострокові стратегії професійної діяльності, ефективно реагувати в стандартних і нестандартних ситуаціях, а також оптимально використовувати наявні ресурси здійснення професійної діяльності (Сущенко, 2015).

Ці здібності залежать від різноманітних особистісних якостей педагога, таких як швидкість та гнучкість мислення, рішучість, витривалість, наполегливість, вимогливість тощо (Кайдалова, Щокіна, Вахрушева, 2009: с. 37).

Організаторські здібності проявляються у вміннях зорганізувати навчання, працю, відпочинок учнів; згуртувати їх; створювати ефективні групові структури; сприяють самоорганізації та власній педагогічній діяльності (Матласевич, 2020: с. 2), (Кайдалова, Щокіна, Вахрушева, 2009: с. 37).

Вчені виходять з дещо різних поглядів, досліджуючи організаторські уміння.

А. Лутошкін розглядає організаторські уміння як здатність особистості ефективно та оперативно використовувати організаторські знання на практиці, враховуючи наявний досвід і конкретну ситуацію (Ілліна, 1999).

Організаторські уміння можуть розглядатися як здатність учителя залучати учнів до різноманітних видів діяльності, трансформуючи їх роль об'єктну роль у діяльності на суб'єктну, а також здатність формувати колективну діяльність. Виокремлюють мобілізаційні, інформаційні, розвивальні та орієнтаційні організаторські уміння (Концепція, 2022).

Н. Тягло також визначає організаційні уміння і як здатність забезпечити психолого-педагогічну підтримку учнів (Тягло, 2020: с.77).

Існує погляд на організаторські уміння і як на готовність особистості успішно виконувати організаційну діяльність (Ілліна, 1999).

До організаторських умінь як різновиду загальнопедагогічних відносять мобілізаційні (пов'язані з формуванням пізнавальних інтересів, потреб та мотивації навчання) та інформаційні уміння (пов'язані виключно з технологією та засобами викладання навчального матеріалу) (Кайдалова, Щокіна, Вахрушева, 2009: с.13).

Організаційні вміння вчителя включають і уміння організації власної діяльності – від організації умов роботи до планування справ і робочого часу, розподілу видів діяльності тощо (Лебедева, 2014).

Отже, професійна педагогічна компетентність інтегрує низку внутрішніх складових, одна з яких, педагогічні здібності, є складною та багатоплановою психолого-педагогічною категорією. Організаційні педагогічні здібності формуються через оволодіння організаційними уміннями, що виявляються у здатностях зорганізувати учнівську та самоорганізувати власну професійну педагогічну діяльність.

У розглядуваному ракурсі існує потреба у оновленні як теоретичних засад розвитку організаційних здібностей, розкриття організаційних здатностей та формування організаційних умінь сучасного учителя, так і у розробці

практичних рекомендацій, які б ураховували сутнісні зміни у організаційній діяльності вчителя в умовах сучасної школи.

Список використаних джерел

1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник: Довідкове видання / С.У. Гончаренко – Київ: Либідь, 1997. – 375 с.
2. Матласевич О.В. Психологія розвитку педагогічних здібностей у контексті культурно-історичної парадигми українських вищих навчальних закладів хві-хвііі століття : дис. для здоб. наук. ступ. док. псих. Наук : 19.00.07. Острог, 2020. 532 с.
3. Ілляна О.В. Формування у майбутнього вчителя організаторських умінь. URL: <https://studentam.net.ua/content/view/7521/97/> (дата звернення 10.11.2023).
4. Савченко Л.О., Бешеvecь Л.В. Педагогічна компетентність як складова професіоналізму вчителя. URL: <http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/6638/1/41.pdf> (дата звернення 10.11.2023).
5. Пільова С.Г. Формування організаційної компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки : дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2011. 254 с.
6. Суценко Л. Розвиток здібностей майбутніх фахівців із фізичної реабілітації у процесі фахової підготовки. URL: <https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/8159/1/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf> (дата звернення 10.11.2023).
7. Кайдалова Л. Г., Щокіна Н. Б., Вахрушева Т. Ю. Педагогічна майстерність викладача: навчальний посібник. Харків: НФаУ, 2009. 140 с.
8. Концепція педагогічної компетентності майбутніх учителів у системі ступеневої підготовки спеціалістів початкової ланки освіти. URL: <https://www.kgpa.km.ua/?q=node/233> (дата звернення 10.11.2023).
9. Тягло Н.В. Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів : дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2020. 259 с.
10. Лебедева В.В. Змістово-процесуальний етап технології формування професійного статусу майбутнього вчителя. URL: <https://oaji.net/articles/2014/1054-1415093284.pdf> (дата звернення 10.11.2023).

Ponomarova N.O., Molchanova D.O.

ORGANIZATIONAL ABILITIES, CAPABILITIES, AND SKILLS OF THE CONTEMPORARY SCHOOL TEACHER

Abstract. In the modern educational environment, teachers face unprecedented challenges and tasks related to the preparation, organization, and implementation of the educational process amidst the renewal of all components of the education

system. This article is dedicated to exploring and identifying the characteristics of organizational skills, abilities, and capabilities of teachers that are crucial for successful professional activities in modern schools.

Keywords: modern school teacher, organizational activity, organizational abilities, organizational skills.

АНАЛІЗ ВИМОГ ДО МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ЖУРНАЛУ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ.

Олефіренко Надія,

завідувачка кафедри інформатики, професор

Коновалов Олег,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах подано огляд та аналіз вимог до створення мобільного додатку для обліку відвідування занять здобувачами освіти. Окремо визначені проблеми хибнопозитивного та хибнонегативного спрацювання автоматичного обліку відвідування занять.

Ключові слова: мобільні додатки, облік відвідуваності, технологія розробки, організація освітнього процесу.

У сучасному світі мобільні додатки стають все більш популярними серед користувачів, зокрема у сфері освіти та наукової роботи. Особливого прискорення процеси переходу на мобільні ресурси отримали при виникненні нових вимог, що були спричинені пандемією коронавірусу, але й після подолання викликів пандемії значення їх не тільки не ослабло, а навпроти – продовжує збільшуватися. Життєвий цикл розробки мобільного додатку починається задовго до його появи в магазині додатків та навіть до створення програмного проекту. Він починається з опрацювання вимог до функціоналу та розробки відповідного дизайну, що відображає закладені в вимогах потреби.

Електронний журнал групи – це спеціалізований ресурс, який дозволяє користувачам слідкувати за актуальним станом відвідування здобувачами освіти занять та інших заходів, пов'язаних з навчальним процесом. Розробка мобільного додатку для такого журналу вимагає глибокого аналізу потреб цільової аудиторії та вибору відповідного функціоналу, який забезпечить зручність та ефективність використання ресурсу.

Методологія дослідження. Для аналізу вимог до мобільного додатку було обрано методи анкетування, інтерв'ювання та аналізу вторинних даних. Це дозволило охопити широкий спектр думок та пріоритетів потенційних користувачів та експертів у цій області. Було проаналізовано сучасні тренди розробки мобільних додатків та особливості їх використання в академічному середовищі.

Результати анкетування. На основі проведених анкетувань та інтерв'ю було визначено ключові функції, які має мати мобільний додаток журналу групи:

- інтуїтивно зрозумілий користувацький інтерфейс: навігація має бути зрозумілою для користувачів різного віку та рівня знань;
- персоналізація: можливість налаштування додатку під особисті вподобання користувача. Зокрема мати світлу та темну тему;
- синхронізація з репозиторієм: інтеграція з АПІ хмарного сховища або іншим ресурсом, в якому зберігаються дані електронних журналів учбового закладу;
- інтерактивні елементи: використання мультимедійного контенту для покращення сприйняття інформації.
- офлайн доступ: можливість зберігання даних семестрів, списку груп, дисциплін, розкладу занять для обліку відвідування занять без доступу до мережі.
- безпека: забезпечення захисту персональних даних користувачів та їх інтелектуальної власності.
- автоматизація: доцільно мати можливості для автоматизації процесу збору інформації щодо відвідування занять, але з можливістю корегування для відсіювання хибнопозитивних та хибнонегативних івентів.

При аналізі інтерв'ювання було виявлено, що найбільшої уваги приділено саме останньому пункту. Розглянемо його детальніше. При автоматичному обліку відвідування занять з використанням електронного журналу можуть виникати помилки двох типів: хибнопозитивні (false positives [1]) та хибнонегативні (false negatives [1]).

Хибнопозитивні спрацьовування (False Positives) виникають, коли система помилково реєструє відвідування студента, який фактично не був присутній на занятті. При цьому можливі наступні джерела таких помилок. Запізнення або ранній відхід, тобто студент може з'явитися на заняття лише на короткий час, що буде зареєстровано системою як повноцінне відвідування. Іншим джерелом може бути спільне використання пристроїв - студент може дати свій електронний пристрій (наприклад, смартфон) іншій особі для реєстрації відвідування. Технічні помилки, наприклад, проблеми з камерою телефона, який використовуються для реєстрації відвідування, також можуть призводити до помилкових записів.

Хибнонегативні спрацьовування (False Negatives) виникають, коли система не реєструє студента, який був присутній на занятті. Можливі джерела таких помилок: несправність камери – окрім описаного вище хибнопозитивного спрацьовування може викликати й хибнонегативний результат; людський фактор - студенти можуть забути зареєструватися або вчасно вийти з системи під час занять. Неправильне використання обладнання - некоректне використання пристроїв для самореєстрації або носіїв ідентифікації. Відсутність синхронізації - при використанні мобільних пристроїв для реєстрації відвідувань можуть бути проблеми з синхронізацією даних у випадку слабого інтернет-з'єднання.

Висновки та пропозиції. На основі обробки результатів анкетування сформовано вимоги до додатку. Зокрема, врахована необхідність балансу між функціональністю, зручністю використання та безпекою. Надано рекомендації щодо подальших досліджень та розробки мобільного додатку, який би враховував усі зазначені вимоги та був би прийнятним для широкої аудиторії користувачів.

Список використаних джерел

1. TestSigma. (n.d.). False Positive and False Negative in Software Testing: All you need to know. Retrieved November 8, 2023, from <https://testsigma.com/blog/false-positive-and-false-negative/>

Olefirenko N. V., Konovalov O. Ya.

ANALYSIS OF REQUIREMENTS FOR A MOBILE APPLICATION ACADEMIC GROUP JOURNAL

Abstract. The theses provide an overview and analysis of requirements for the development of a mobile application for tracking educational session attendance by learners. Issues of false positive and false negative responses in the automatic attendance tracking are separately identified.

Keywords: mobile applications, attendance tracking, development technology, educational process organization.

ЗАСТОСУВАННЯ ARDUINO UNO В КУРСІ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ».

Олефіренко Надія,

завідувачка кафедри інформатики, професор

Гайдусь Андрій,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. В процесі розвитку комп'ютерної техніки потрібно застосовувати більш новітні підходи для вивчення мікропроцесорної техніки. Одним з таких підходів є використання плати **Arduino Uno** яка дозволяє більш цікаво проводити навчальний процес завдяки багатофункціональності та багатозадачності цієї плати. Поєднання багатьох частин таких галузей як фізика, хімія, інформатика, мікропроцесорна техніка, які реалізовані в цьому апаратно-програмному комплексі, дозволяє більш детальніше зрозуміти процеси які оточують нас. Також присутня и програмна реалізація яка створена на базі мови C++.

Ключові слова. Програмно-апаратний комплекс, плата Arduino Uno, мова програмування C++.

Arduino відкриває широкі можливості автоматизації різних пристроїв і процесів, також він ідеальний для всіх тих, хто захоплений мікропроцесорною технікою та електронікою. При цьому користувачеві не обов'язково бути програмістом і мати спеціальні знання, достатньо мати бажання і творчу ідею. За допомогою цієї апаратної платформи можна автоматизувати як елементарні процеси, так і створити складні системи управління.

Перший прототип пристрою було створено у 2003 році. На той час, він віддалено нагадував сучасні плати мікроконтролерів. Пристрій був названий на честь короля Ардуїна, італійським конструктором Массімо Банці.

В основі будь-якої плати лежить мікроконтролер (МК). Він містить у собі процесор, оперативну (ОЗУ) та енергонезалежну пам'яті (ПЗУ), а також забезпечений модулями, які здійснюють обмін аналоговими та цифровими сигналами. Такі характеристики дозволяють створювати компактні одноплатні пристрої – мікрокомп'ютери. Наявність безлічі контактів вводу/виводу дозволяє легко підключати до плати різні пристрої та механізми: сенсори, датчики, мотори і модулі управління та обміну даними.

Більшість моделей конструюється з урахуванням чіпів **ATMEGA**. Насамперед це пов'язано з їхньою невисокою ціною та високою продуктивністю, але достатньою для більшості проектів. У класичній **Uno** задіяний мікроконтролер **ATMEGA 328P**.

Управління та обмін даними з Ардуїно здійснюється через послідовний (serial) порт, він же – роз'єм USB. Контролер підключається до комп'ютера за допомогою звичайного кабелю USB. При цьому на ньому загоряються світлодіодні індикатори, що свідчать про подачу живлення та початковий обмін даних.

Для програмування Ардуїно-сумісного контролера необхідне інтегроване середовище розробки (IDE – Integrated Development Environment). Найчастіше використовується ArduinoIDE. Це середовище підтримує безліч як оригінальних, так і неоригінальних плат, є безкоштовним, а також безперервно вдосконалюється розробниками.

На даний момент актуальна версія середовища ArduinoIDE – 2.2.1. Щоб почати працювати з платою Arduino, при першому запуску програми, необхідно вибрати модель програмованого контролера, з яким буде виконуватися робота, наприклад, Arduino UNO. Після цього можна розпочати написання проекту.

Після перевірки та компіляції програмний код завантажується на контролер, на якому спалахують світлодіодні індикатори, що свідчать про справну роботу плати.

Для навчального процесу з курсу дисципліни «Основи мікропроцесорної техніки», потрібно застосовувати комплексний підхід для створення лабораторних робіт, тому що можлива реалізація, як с практичної точки зору, це ручне налаштування за допомогою дошки та мікропроцесорної плати, так і

отримання результату програмною частиною ArduinoIDE, яка поєднує у собі перевірку працездатності та внесення додаткових розширених умов в керуванні програмно-апаратним комплексом.

Список використаних джерел

1. Мікроконтролер Arduino <https://bitkit.com.ua/shho-take-arduino>
2. DIY Arduino UNO | How to Make Your Own Arduino Uno Board <https://www.instructables.com/DIY-Arduino-UNO-How-to-Make-Your-Own-Arduino-Uno-B/>

Olefirenko N.V.Gaidus A.Y.

APPLICATION OF ARDUINO UNO IN THE COURSE OF THE DISCIPLINE "BASES OF MICROPROCESSOR TECHNOLOGY"

Abstract. In the process of development of computer technology, it is necessary to apply newer approaches to studying microprocessor technology. One of these approaches is the use of the Arduino Uno board, which makes the educational process more interesting thanks to the multi-functionality and multitasking of this board. The combination of many parts of such fields as physics, chemistry, computer science, microprocessor technology, which are implemented in this hardware and software complex, allows us to understand the processes that surround us in more detail. There is also a software implementation created on the basis of the C++ language.

Keywords. Hardware and software complex, Arduino Uno board, C++ programming language.

СТВОРЕННЯ ПЛАТФОРМИ З ІНТЕРАКТИВНИМИ ВПРАВАМИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ АЛГОРИТМІВ ВПОРЯДКУВАННЯ МАСИВІВ.

Олефіренко Надія,

завідувачка кафедри інформатики, професор кафедри інформатики

Курганський Андрій,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. Розглянуто розробку платформи з авторськими інтерактивними вправами для підтримки вивчення теми «Алгоритмізація і програмування» у 9 класі, а саме, впорядкування масивів. Створена платформа реалізує 12 інтерактивних вправ, які розкривають тему від актуалізації понять порівняння, критеріїв порівняння і їх алгоритмічної складової до квадратичних алгоритмів сортування і сортування підрахунком для масивів з числами меншими за кількість елементів.

Ключові слова: електронні засоби навчання, авторські інтерактивні вправи, навчання школярів впорядкування масивів.

Цифрові засоби навчання дозволяють покращити процес сприйняття та запам'ятовування навчального матеріалу. Питання застосування, проектування і впровадження електронних дидактичних ресурсів присвячено численні наукові доробки українських і закордонних вчених: Л. Білоусова[1], В. Биков, В. Лапінський, Н. Морзе, Н. Олефіренко[2], Т. Пушкарьова, О. Рибалко, W. Ahmad, L. Briz-Ponce, K. Mac Callum, L. Jeffrey, S. Tan, M. Uther й інші.

Одним з видів електронних дидактичних ресурсів є платформи з інтерактивними вправами. Вони можуть бути використані на різних етапах уроку з різною метою. Найбільш популярними на даний час є платформи LearningApps, Mentimeter, genially, h5p, Wordwall. Проте вони не забезпечують усіх потреб, які виникають у вчителів й учнів. Саме через це постає необхідність у створенні авторських засобів навчання, які відповідатимуть потребам конкретного уроку й особливостям учнів[3].

Нами було створено платформу з інтерактивними вправами для навчання школярів простих алгоритмів впорядкування масивів. Усі інтерактивні вправи є авторськими і були розроблені після спостереження за особливостями сприймання і запам'ятовування навчального матеріалу учнями.

Перша вправа (рис. 1) націлена на усвідомлення учнями необхідності критерія, за яким йде порівняння об'єктів. У цій вправі пропонується розподілити мобільні пристрої у порядку, у якому учні могли б порадижити їх своєму другу. Учнім треба переміщувати телефони, щоб змінити їх порядок.

Рис. 1. Вправа «Життєвий приклад».

У другій вправі (рис. 2) актуалізується ідея обміну і його алгоритмічна складова, бо більшість учнів не замислюються, як насправді вони це роблять. Школярі повинні перенести один з телефонів на відповідно залишене місце, після чого перекласти другий телефон на місце, яке звільнилось і вже потім перенести перший телефон на місце, де був другий.

Рис. 2. Інтерактивна вправа «Простий обмін».

Наступна вправа (рис. 3) зроблена для тренування учнів у розумінні алгоритмів і програмного коду, бо, на наш погляд, це є одним з головних

завдань теми «Алгоритмізація і програмування». Саме тому у вправі пропонується заповнити пропуски в коді.

Рис. 3. Інтерактивна вправа «Програмний код простого обміну»

Ще одна вправа (рис. 4) покликана надати можливість учням відчувати алгоритм сортування обміном, виконати його покроково, і вже тільки після цього переходити до програмної реалізації. Учні можуть обмінювати місцями тільки сусідні бульбашки, що відповідає зазначеному алгоритму.

Рис. 4. Інтерактивна вправа «Сортування обміном»

На створеній платформі представлено й інші вправи, націлені на написання коду, розуміння математичних алгоритмів обміну, сортування вставленням і підрахунком.

Реалізований засіб навчання дозволяє зробити навчання школярів зазначеної теми більш ефективним і цікавим, урізноманітнити викладення теоретичних відомостей про алгоритми і їх реалізацію. Створена платформа була впроваджена у навчальний процес і показала свою ефективність.

Список використаних джерел:

1. Білоусова Л. І., Олефіренко Н. В. Електронний навчальний посібник у системі засобів навчання інформатики в школі : Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : Збірник наукових праць. Випуск ІХ. – Кривий Ріг : Вид. відділ НМутАУ, 2011 – С.424-429.
2. Микитюк О. М., Олефіренко Н. В., Янц Н. Д. Технологія проектування електронних дидактичних ресурсів : *Засоби навчальної та науково-дослідної роботи* : Збірник наукових праць. Випуск XL. Харків : Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2013 – С. 141-153.
3. Курганський А. Р., Олефіренко Н. В. Розробка web-сервісу для створення електронних тренувальних вправ // *Засоби навчальної та науково-дослідної роботи*. – 2023. – №. 59. – С. 54-64.

DEVELOPMENT OF THE PLATFORM WITH INTERACTIVE PROBLEMS FOR TEACHING STUDENTS ALGORITHMS OF ARRAY SORTING

Abstract. Theses consider the development of a platform with the author's interactive exercises to support the study of the topic "Algorithmization and programming" in the 9th grade, and especially, ordering arrays. The created platform implements 12 interactive exercises that reveal the topic from updating the concepts of comparison, comparison criteria and their algorithmic component to quadratic sorting algorithms and counting sorting for arrays with numbers smaller than the number of elements.

Keywords: electronic means of teaching, author's interactive exercises, teaching students to arrange arrays.

СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОГРАФІКИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

Олефіренко Надія,

завідувачка кафедри інформатики, професор кафедри інформатики

Пономарьова Влада,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. Розглянуто шляхи використання інфографіки в навчальному процесі. Інфографіка може значно полегшити засвоєння складних матеріалів, зробивши їх більш доступними для учнів. Зазначено аналіз вибіркового впливу інфографіки на процес навчання та вказує на її роль у розвитку пізнавального інтересу та розвитку творчої уяви учнів. Розкрито способи використання інфографіки на різних етапах уроку, таких як підготовка до уроку, вступ до теми, основна частина уроку, формування умінь та підведення підсумків.

Ключові слова: навчальна інфографіка, освітній процес, етапи уроку.

Сучасне шкільне навчання передбачає опанування великого обсягу інформації. Ураховуючи те, що більшість учнів віддають перевагу візуально поданій інформації, вважаємо доцільним активне використання засобів візуалізації і, зокрема, інфографіки для навчального процесу, що дозволить зробити складний змістовно насичений навчальний матеріал більш доступним і зрозумілим для школярів. Інфографіка є ефективним засобом подання інформації через поєднання зображень та тексту. Як ефективний інструмент візуалізації, інформатика має широкі можливості: доповнює, систематизує, уточнює і наочно представляє великі обсяги інформації.

Інфографіка широко використовується та популярна в ЗМІ та цифрових медіа. Проте, щодо застосування інфографіки в освіті, то засвідчено її потужний вплив на протікання пізнавальних процесів у тих, хто навчається [1,2]. На думку вчених, вона здатна пробуджувати пізнавальний інтерес та сприяти розвитку творчої уяви [1,2].

У науковому обігу є термін «навчальна інфографіка», яка розглядається як ефективна форма подання навчальної інформації на основі використання для створення сучасних інформаційні технології [3]. Інфографіка дозволяє зібрати великі й розрізнені обсяги навчальної інформації, вказати на наявні зв'язки між її елементами та забезпечує ефективність її сприйняття.

Для освітнього процесу інфографіку можна використовувати з такою метою:

- пригадування важливої інформації - інфографіка може бути ефективним засобом підготовки до уроку або повторення матеріалу, який вже вивчений. Використання графічних діаграм чи ілюстрацій для відображення основних моментів минулих уроків допомагає учням швидше та легше усвідомити ці ключові аспекти;
- стимулювання рефлексії - інфографіка примушує учнів думати та аналізувати представлену інформацію, вона може включати запитання, викликати ідеї або навіть створювати зв'язки між різними елементами інформації, що сприяє активному розумінню та стимулює креативне мислення;
- структурування викладу - використання інфографіки дозволяє систематизувати матеріал у більш логічній та зрозумілій формі. Це може бути відображенням послідовності подій, створенням діаграм чи графіків, що сприяє усвідомленню та легкому сприйняттю складних концепцій;
- виділення ключових аспектів - інфографіка може підкреслити основні моменти, зробивши їх більш помітними та запам'ятовуваними. Це може включати визначення основних термінів, короткі описи ключових ідей або навіть відображення суттєвих фактів у формі візуальних елементів;
- ущільнення інформації - інфографіка дозволяє скоротити об'єм інформації, зберігаючи при цьому її сутність. Це забезпечує учням можливість швидко засвоїти та запам'ятати основне, не занадто завантажуючи їхню увагу деталями;
- підведення підсумків та узагальнення - інфографіка може бути корисним засобом для створення конспектів та підсумкових матеріалів. Вона дозволяє узагальнити основні моменти теми, структуруючи їх у формі, що легко сприймається та запам'ятовується.

До основних способів застосування інфографіки на кожному з етапів уроку можна віднести:

- підготовка до уроку - інфографіка може бути використана для швидкого огляду ключових пунктів минулих уроків, що актуалізує знання та створює платформу для наступної теми;

- вступ до теми - використання інфографіки для пояснення основних понять або структурування вступного матеріалу допомагає засвоїти основні аспекти нової теми;
- основна частина уроку. Використання графічних схем, діаграм або інфографіки для пояснення важких матеріалів сприяє кращому розумінню учнями складних понять. Інфографіка може використовуватися для візуального відображення статистичних даних або важливих фактів, що робить інформацію більш доступною для запам'ятовування;
- формування умінь - інфографіка може бути використана для створення конспективних матеріалів, у яких учні можуть переглянути основні моменти теми;
- підведення підсумків - використання графіків, схем або таблиць для підведення підсумків та наголошення на ключових аспектах закріплює знання та допомагає учням зрозуміти головну інформацію теми.

Таким чином, застосування інфографіки у навчальному процесі дозволяє допомогти у пригадуванні інформації, стимулюванні рефлексії, структурування, виділення ключових аспектів, ущільнення інформації, підведення підсумків та узагальнення. На кожному етапі уроку реалізація цих функцій може відбуватися різними способами та має особливий потенціал. Для продуктивного використання інфографіки необхідно опанувати як навички її створення, так і методичні особливості впровадження засобів інфографіки до практики навчання.

Список використаних джерел:

1. Вовк О.В., Черемський Р.А. Сучасні тенденції використання інфографіки у навчальних виданнях. URL: <https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/e02182bc-75d5-4b51-82b3-b115962428f2/content>
2. Вовк О.В., Черемський Р.А. Інфографіка як ефективний засіб навчання // *Системи обробки інформації*. 2017. № 4 (150). URL: <https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/7a2ec570-1e18-4fab-afca-6c11974346f0/content>
3. В.Г. Логвіненко Використання технології інфографіки для візуалізації навчального контенту. ФМО. 2018. №2 (16). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vikoristannya-tehnologiyi-infografiki-dlya-vizualizatsiyi-navchalnogo-kontentu>

Olefrenko N., Ponomarova V.

SPHERES OF USING INFOGRAPHICS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract. The ways of using infographics in the educational process are reconsidered. Infographics can greatly facilitate the assimilation of complex materials, making them more accessible to students. The analysis of the selective influence of

infographics on the learning process is indicated and indicates its role in the development of cognitive interest and the development of the creative imagination of students. The methods of using infographics at different stages of the lesson are disclosed, such as preparation for the lesson, introduction to the topic, the main part of the lesson, formation of skills and summing up.

Key words: educational infographics, educational process, lesson stages.

ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТРИМКИ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ.

Олефіренко Надія,

завідувачка кафедри інформатики, професор кафедри інформатики

Скачко Надія,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто використання онлайн інструментів, таких як Kahoot! та Quizizz, для підтримки мотивації учнів до вивчення інформатики. Робота також включає використання цих інструментів на уроках, їхнього впливу на зацікавленість учнів та розуміння навчального матеріалу. Загалом, як використання цих онлайн інструментів може стимулювати учнів до активності та підтримувати їхню мотивацію для глибшого вивчення нового матеріалу.

Ключові слова: мотивація, інформатика, онлайн інструменти, Kahoot!, Quizizz, вікторини, комунікативні навички.

В сучасному освітньому середовищі мотивація учнів стає ключовим в контексті вивчення інформатики. Відомо, що висока мотивація є суттєвою для досягнення успіху в навчанні та розвитку навичок [1]. Інформатика, яка вивчає сучасний світ, потребує не лише технічного розуміння, але й стимуляції інтересу та бажання учнів вивчати його. На уроці важливо використовувати методи і форми навчання, які сприяють підвищенню мотивації учнів до вивчення інформатики. Зокрема, використання онлайн інструментів може стимулювати активну участь учнів в процесі уроку.

Розкриємо педагогічний потенціал платформ Kahoot! та Quizizz для розвитку мотивації школярів до вивчення інформатики. Kahoot! та Quizizz надають унікальну можливість створювати вікторини у формі гри, де учні конкурують за бали в реальному часі. Це створює атмосферу змагання, яка піднімає мотивацію досягти кращих результатів. Під час групових сесій учні взаємодіють, обговорюють відповіді та спільно працюють, сприяючи формуванню командного духу. Крім того, миттєвий фідбек після кожного питання дозволяє учням швидко перевірити свої знання та вдосконалити їх.

До того ж, зазначені засоби здатні забезпечити індивідуальний підхід до навчання, дозволяючи учням працювати у власному темпі. Можливість

додавання зображень, аудіо та відео, робить навчання цікавішим та спонукає до більш глибокого вивчення нового матеріалу. Також, учні можуть співпрацювати над завданнями, обмінюватися думками та взаємодіяти, що сприяє розвитку комунікативних навичок.

Важливо відзначити, що використання цих платформ перетворює навчання на захопливий ігровий процес. Навіть елементи гри, наприклад, таймери, бали та рейтингові таблиці, можуть зробити навчання більш захоплюючим і водночас мотивуючим, оскільки учні можуть відчувати задоволення від процесу навчання, коли вони бачать свій прогрес і конкуренцію з іншими. Наприклад, вони можуть отримувати бали за правильні відповіді, що можуть їх спонукати до досягнення кращих результатів. Якщо використовувати таймери, то вони можуть створити певну напругу, що зробить процес навчання більш динамічним, а рейтингові таблиці дозволять учням порівнювати свої результати з результатами інших, що може спонукати їх до покращення.

Використання платформ Kahoot! та Quizizz у навчанні дає змогу залучити до активності всіх учнів, оскільки викликає зацікавленість сам процес змагання, змушує бути активним кожного учня, концентрувати увагу на запитаннях та варіантах відповідей. Крім того, ці платформи є зручними для сором'язливих або невпевнених в собі учнів, які можуть приховати від сокласників власні результати, не демонструвати неправильне розв'язання завдання.

Загалом, використання обраних онлайн інструментів не лише робить навчання більш захопливим та ефективним, але й стимулює учнів до активності, забезпечуючи мотивацію для глибшого вивчення нового матеріалу та допомагає покращити результати навчання.

Отже, використання онлайн інструментів на уроках має значний вплив на навчальний процес та результати учнів. Вони допомагають залучити учнів до навчання, покращити розуміння матеріалу та розвинути навички критичного мислення. Крім того, використання онлайн інструментів також допомагає розвивати навички співпраці та комунікації, а головне підвищує мотивацію. До того ж, інтерактивні методи навчання створюють активну взаємодію між учнями та вчителями, сприяють формуванню навичок, розвивають цінності та створюють сприятливе навчальне середовище.

Список використаних джерел

1. Kori K., Luik P. (2020). Upper- and Lower-Secondary Students' Motivation to Study Computer Science. In: Kori, K., Laanpere, M. (eds) Informatics in Schools. Engaging Learners in Computational Thinking. Lecture Notes in Computer Science(), vol 12518. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63212-0_6
2. Антонченко М. О. Педагогічні умови ефективного використання інформаційних технологій в освіті. Нові інформаційні технології в освіті для всіх: зб. матеріалів X Міжнар. конф. (Київ, 26–27 лист. 2020 р.). Київ, 2020.
3. Стеценко Г.В. Освітні веб-ресурси та їх класифікація / Г.В.Стеценко // Комп'ютер в школі та сім'ї, 2018. – №6(62). – С.23-26.

4. Стеценко Г. В. Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2021. 17 с.

Olefirenko N.V., Skachko N.O.

USING ONLINE TOOLS TO SUPPORT STUDENTS' MOTIVATION TO STUDY COMPUTER SCIENCE

Abstract. The abstracts consider the use of online tools such as Kahoot! and Quizizz, to support the motivation of students to study computer science. The work also includes the use of these tools in lessons, their impact on the interest of students and the understanding of educational material. In general, how the use of these online tools can stimulate students to be active and support their motivation for deeper learning of new material.

Key words: motivation, informatics, online tools, Kahoot!, Quizizz, quizzes, communication skills.

ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ УМІНЬ ШКОЛЯРІВ.

Олефіренко Надія,

завідувачка кафедри інформатики, професор кафедри інформатики

Оберемко Сергій,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. Інформатика є надзвичайно зручним предметом для розвитку та формування творчих умінь школярів. В процесі виконання завдань кожний учень може виявити ініціативу, придумати власний спосіб, створити власний продукт. У статті розглянуто онлайн середовища, які можуть бути використані для створення незвичних графічних зображень. Всі середовища прості в опануванні, що робить можливим їх використання у початковій школі.

Ключові слова: графічні зображення, онлайн середовища, творчі уміння.

Надзвичайно важливою задачею для сучасної освіти є підтримка творчих здібностей, творчих умінь школярів. У цьому зв'язку особливої уваги потребують учні початкової школи, оскільки з одного боку цей віковий період є сприятливим для вияву творчих здібностей під час будь якої діяльності, під час вивчення усіх шкільних предметів. З іншого боку, учні початкової школи, як правило, самостійно виявляють ініціативу змінити, удосконалити, придумати, створити під час навчання. Шкільна інформатика або відповідний модуль у інтегрованому предметі є зручним майданчиком для розвитку творчих здібностей учня через наявність значної кількості прикладних програмних додатків та ігрових програм, зорієнтованих на розвиток молодшого школяра, в яких потрібно виявити ініціативу, швидко прийняти рішення, вибрати ігрову

стратегію тощо; зв'язок з технічними пристроями і обговоренням нових технічних рішень; інтегрований характер предмета, можливістю вибирати і змінювати програмне забезпечення для реалізації задуму, широкі можливості для реалізації проектної і спільної діяльності учнів.

Під час вивчення теми, пов'язаної зі створенням графічних зображень, можна скористатися багатьма цікавими онлайн середовищами, які є легкими у засвоєнні, але дають змогу створювати незвичні зображення.

Середовище 29a (<https://29a.ch/sandbox/2011/neonflames/#>) зорієнтоване на створення незвичних малюнків, схожих на зоряне небо або спалахи. Всі кольори – неонові, утворюють певні кольорові розводи.

Подібним до попереднього є середовище weavesilk (<http://weavesilk.com/>), яке теж дає змогу створювати гарні неонові симетричні зображення (рис. 1). Кількість симетричних частин, кольори, інтенсивність кольорів – такі параметри можна змінювати у середовищі. Залежно від швидкості руху мишки та її напрямку будуть утворюватись елементи цільного зображення. Готовою роботою учні можуть поділитися своєю роботою в соціальних мережах, при цьому зображення буде відтворене покроково.

Рис. 1. Середовище weavesilk

Ще одним середовищем, яке сприяє розвитку творчих умінь учнів, є середовище myoats (<https://www.myoats.com/create.aspx>) Візерунки можуть вдаватися симетричними або зеркальними. Окрім кольорів, користувач може вибирати товщину ліній, кількість симетричних елементів, прозорість зображень. Створені зображення можуть бути збережені і відтворені. Для учнів може бути також цікавою можливість відтворення зображень за зразком - найкращих зображень, створених попередніми користувачами.

Середовище escapemotions
(<https://www.escapemotions.com/experiments/flame>) - оригінальний англomовний ресурс для малювання вогнем (рис. 2) При веденні мишкою створюються красиві розводи різного кольору. Малювання здійснюється маленьким курсором-«вогником», який не залишається на місці. Користувач вибирає набір

кольорів (градієнт), товщину ліній, м'якість кольорів тощо. Параметри нелегко зрозуміти, оскільки інтерфейс середовища англomовний, стислий, не зорієнтований на молодших школярів, проте зображення створюються достатньо гарними.

Рис. 2. Середовище escapemotions

Принципово іншим є середовище piskelapp (www.piskelapp.com), яким також можна скористатися для розвитку творчих умінь школярів. В цьому середовищі учні можуть створювати піксельні зображення. Такі зображення знайомі школярам, оскільки часто зустрічаються у комп'ютерних іграх, і можуть бути корисними для навчання програмування у подальшому або у навчанні комп'ютерної графіки. Інтерфейс програмного засобу цілком зрозумілий, містить набір графічних інструментів (олівець, відрізок, заливка, симетричний відрізок, коло, прямокутник, виділення). Крім того, в середовищі можна виконувати певні трансформації з об'єктом – обертання, симетричне відображення, клонування. Цікаво, що в середовищі можна створювати анімаційні зображення й зберігати їх у форматі gif.

Розглянуто можливості онлайн середовищ, які можуть сприяти вияву фантазії, уяви, а також навичок створення незвичних зображень.

Olefirenko N.V., Oberemko S.A.

USING ONLINE TOOLS FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE SKILLS OF SCHOOL STUDENTS

Abstract. Informatics is an extremely convenient subject for the development and formation of creative abilities of school students. While completing tasks, each student can show initiative, come up with his own method, create his own product. The article discusses online tools that can be used to create unusual graphic images. All tools are easy to master, which makes it possible to use them in elementary school.

Keywords: graphic images, online tools, creative skills.

СУЧАСНІ ТРЕНДИ У ВЕБ ДИЗАЙНІ.

Олефіренко Надія,

завідувачка кафедри інформатики, професор кафедри інформатики

Поліщук Людмила,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У статті розкрито основні тренди у сучасному веб дизайні - мінімалізм, плоский і чистий дизайн, анімації та мікроінтеракції, підтримка мобільних пристроїв.

Ключові слова: веб-дизайн, веб-сайт, веб-сторінка, тренд.

Прогрес можливостей веб-комунікації йде шляхом пошуку нових способів подання інформації на моніторах комп'ютерів і на екранах різноманітних гаджетів. У цьому процесі відбувається синтез попередніх напрямків графічного дизайну з особистим креативом дизайнерів на основі стрімкого розвитку технологій, що приводить до виникнення нових трендів у веб-дизайні [1]. Трендами у веб-дизайні є такі напрямки та практики, які є привабливими на даний момент для користувачів, використовуються дизайнерами для створення сучасного вигляду веб-сайтів.

Основними популярними трендами на даний час є мінімалізм, плоский і чистий дизайн, анімації та мікроінтеракції, підтримка мобільних пристроїв.

Мінімалізм характеризується лаконічністю, простотою, точністю і ясністю композиції, відмовою від зайвих деталей - мінімум тексту і зображення. Кожен елемент має певне завдання, а всі декоративні елементи зведені до мінімуму або повністю видалені. Мінімалізм використовує всю палітру кольорів, однак прийнято використовувати не більше 2-3 кольорів, поєднання яких засноване на принципах їх гармонії.

Одним із невід'ємних елементів стилю мінімалізм є «порожнеча», яку часто називають «негативом». За рахунок порожнього простору створюється відчуття легкості, елегантності, легкості, виділені ключові деталі, розставлені акценти.

«Плоский дизайн» є одним із мінімалістичних методів, який відповідає за загальну виразність іконок, кнопки, ілюстрації. Цей прийом дозволяє посилити вибрані кольори і не відволікати користувача, дозволяє зосередити увагу на цільовій дії: купівлі, підписці тощо.

Анімаційні ефекти та мікроанімація є трендами у веб-дизайні досить давно, дозволяють оживити сторінку, надати динаміки. Рух кнопки при наведенні на неї миші дає змогу привернути увагу, імітувати утримання кнопки.

Сучасні сайти, як правило, не містять фотографій, а виключно намальовані ілюстрації, геометричні зображення. Раніше на сайтах розміщували фотографії з бібліотек (фотостоків), але зараз подібні фотографії викликають протилежний ефект. Підкреслює індивідуальність й спеціально

обраний або розроблений шрифт, великі й креативні літери. Для більшого ефекту, шрифт може мати різні стилі: градієнт, фонове зображення, мати лише контур без заливки [3].

Для оформлення текстів можна використовувати інші елементи для підкреслення деталей — наприклад, значки, маркери, піктограми. У дизайнерів завжди було багато інструментів для роботи з текстом, таких як підкреслення, курсив, різна товщина. На даний момент розвиток цих прийомів зростає: при наведенні курсора на текст, може змінитися шрифт, з'явиться підкреслення кольором або заливка фону, різні значки, піктограми, а смайлики вставляються безпосередньо в текст для декоративних або смислових завдань.

Незважаючи на те, що знання й відчуття трендів є важливим для веб-дизайну, не слід цілком їм довіряти при створенні власної роботи, інші фактори (цільова аудиторія, зручність, функціональність, мета розробки) мають теж велике значення при розробці сайту.

Список використаних джерел

1. Зеленюк О. Веб-дизайн в контексті формування візуальної культури віртуального середовища. *Молодий вчений*. 2019. 1 (65). С. 23-26. <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-6>
2. Парненко В.С. Веб-дизайн як фундамент сучасного віртуального середовища. *Праці Одеського політехнічного університету*. 2013. Вип.2 (41) С.247-251.
3. Robbins J.N. Learning Web Desian. 5 edition. 2018. 810 с. URL: <https://123dok.com/document/zlr67rlz-learning-design-beginner-guide-html-javascript-graphics-edition.html> (дата звернення 11.10.2022)
4. 5 reasons why good web design is important. URL: <https://www.b4b.co.uk/blog/5-reasons-why-good-web-design-is-important> (дата звернення 11.10.2022)
5. Освітні тренди веб-дизайну в 2022 році. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://webdevandseo.com.ua/the-main-trends-of-web-design-in-2021/>

Polishchuk L.A., Olefirenko N.V.

CURRENT WEB DESIGN TRENDS

Abstract. The article reveals the main trends in modern web design - minimalism, flat and clean design, animations and microinteractions, support for mobile devices.

Keywords: web design, website, web page, trends.

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.

Олефіренко Надія,

завідувачка кафедри інформатики

Федоряка Дмитро,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Досвід використання цифрових технологій для організації освітнього процесу потребує аналізу, вивчення та поширення найкращих практик. Розглянуто функціональні можливості окремих сервісів для організації освітнього процесу. Кожний із сервісів має як беззаперечні переваги, так і обмеження, які слід урахувати при необхідності реалізації власного задуму або вирішення задач, що виникають.

Ключові слова: цифрові технології, освітній процес, сервіси.

В умовах вимушеного тривалого навчання школярів в онлайн режимі (дистанційному, асинхронному тощо), заклади середньої освіти отримали потужний досвід щодо організації освітнього процесу. Слід зазначити, що заклади освіти часто самостійно знаходили рішення проблем, що виникали, самостійно шукали платформи для розміщення навчальних матеріалів, шукали способи організації спільної діяльності учнів на уроці, застосування традиційних та інноваційних методів тощо. Такий досвід потребує ретельного вивчення, аналізу, поширення найкращих практик й перенесення в звичайне навчання. У нашій роботі розглянемо функціональні можливості та специфіку застосування сервісів, які не були розроблені спеціально для підтримки організації освітнього процесу, але їх використання у навчальному процесі продемонструвало їх потужний педагогічний потенціал.

Одними із найпопулярніших засобів, які довелося опанувати учительському загалу, були сервіси ZOOM, Google Meets, які дозволяють проводити заняття в онлайн режимі як за допомогою браузера, так і за допомогою окремого застосунку. Такий застосунок може бути завантажений на будь-якому мобільному пристрої, десктопному комп'ютері або ноутбучі, під управлінням майже будь-якої операційної системи. Зручними функціями зазначених сервісів є можливість вести облік відвідування заняття, здійснювати контроль поведінки школярів, організації спільної діяльності у малих групах. Крім того, за допомогою сервісів можна записати відеоурок, щоб учні могли би передивитися його як для повторення матеріалу, так і для здійснення рефлексії, можна інтегрувати у інші сервіси, такі як календар, з тим, щоб створити нагадування відвідувачам.

При організації освітнього процесу однією із важливих проблем є контроль та облік відвідування учнів на уроці. З цією метою зручно користуватися системами електронних журналів (наприклад, <https://e-journal.iea.gov.ua/>), або електронними журналами, які є складовою сервісів організації освітнього

процесу (<https://e-schools.info/>). Системи електронних журналів, до того ж, можуть пропонувати інструменти для створення сайту школи, файлові архіви, фотоальбоми, сервіси для комунікації та аналітики, а також сервіси для батьків.

Обов'язковою складовою організації освітнього процесу є платформи для розміщення або зберігання навчальних матеріалів (LMS системи, такі як Moodle, Google Classroom тощо). Ці системи також дають можливість учителю моніторити виконання навчального плану учнями, синхронізувати з бібліотекою, надаючи необхідну літературу.

Однією із технологій, добре знайомою сучасним школярам, є проведення стрімів. За допомогою цієї технології доцільно зберігати невеликі за обсягом відео для пояснення нового матеріалу або складних для розуміння пояснень. Такими сервісами є платформа YouTube, а також соціальні мережі Інстаграм та ТікТок.

Активність школярів в онлайн режимі може цілком змінитися, якщо використовувати програми підтримки гейміфікації, так звані «метавсесвіти», наприклад, Roblox, Minecraft. Подібні платформи доцільно використовувати для проведення занять з природничо-математичних дисциплін, таких як біологія, фізика, математика тощо.

Отже, на даний момент існує багато систем для підтримки організації навчального процесу, які надають різні функціональні можливості учителю, мають позитивні риси. Разом з тим, кожний із сервісів має певні обмеження, які слід враховувати в освітньому процесі.

Olefrenko N.V., Fedoriaka D. O.

USING IT TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS

Abstract: The experience of using digital technologies to organize the educational process requires analysis, study and expansion of best practices. The functional possibilities of individual services for the organization of the educational process are considered. Each of the services has both indisputable advantages and limitations, which should be taken into account when it is necessary to implement one's own idea or solve the tasks they provide.

Keywords: digital technologies, educational process, services.

ОГЛЯД СЕРЕДОВИЩ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ ОСНОВ ПРОГРАМУВАННЯ.

Остапенко Людмила,

старший викладач кафедри інформатики

Малахов Артем,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто поняття «візуальне програмування», особливості візуального програмування як методу навчання основ програмування, огляд та використання середовищ візуального програмування у навчанні 5-6 класів основам програмування. Схарактеризовані доцільність використання обраних середовищ.

Ключові слова: візуальне програмування, середовище візуального програмування, Scratch, Blockly, Kodu Game Lab, Code.org.

Використання середовищ візуального програмування для навчання дітей має значущі переваги і відображає актуальні тенденції в освіті. Оскільки, візуальне програмування – це метод програмування, який дозволяє створювати програми без глибокого занурення у синтаксис мов програмування за допомогою наглядних графічних елементів, таких як блоки, фігури, стрілки [1]. Розглянемо основні риси візуального програмування. По-перше, це наявність блокового інтерфейсу, окремі блоки якого представляють конкретні операції або функції, які можна об'єднувати та налаштовувати для створення програм. По-друге, середовища візуального програмування містять візуальне зображення логіки та структури програми. По-третє, середовища мають спрощений синтаксис, що впливають на легкий старт у програмуванні. В-четверте, у багатьох візуальних середовищах наявні спеціальні блоки для додаткових можливостей, таких як робототехніка, створення ігор чи мобільних додатків. По-п'яте, такі середовища мають спільноти та матеріали для підтримки опанування програмування за допомогою середовищ. Зазначене є підставою стверджувати, що використання таких середовищ сприяють підвищенню ефективності процесу навчання програмування, особливо школярів молодшого віку, наприклад, 5-6 класів.

На сьогоднішній день існує широкий спектр середовищ візуального програмування, які можна використовувати для навчання школярів. Кінцевий вибір середовища залежить від зазначених цілей навчання та індивідуальних особливостей учнів. Розглянемо деякі популярні середовища візуального програмування, які можна використовувати для навчання школярів основам програмування.

До сімейство середовищ типу Scratch можна віднести Scratch, ScratchJr (для молодших школярів), Snap!-BYOB (розширення можливостей Scartch). Перелічені середовища об'єднує наявність простого, інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, наявність великої спільноти та різноманітних ресурсів підтримки,

можливість створювати різні за складністю проекти, включаючи анімації, ігри, користувацькі додатки тощо.

До сімейства середовищ Blockly можна віднести BlocklyGames - онлайн-платформа, яка дозволяє дітям навчатися програмуванню за допомогою існуючої бібліотеки ігрових завдань різного рівня складності; Blockly for Dash and Dot Robot - середовище програмування, що створене для програмування взаємодії з фізичними роботами Dash і Dot; BlocklyProp - середовище програмування, що спроектоване для використання з мікроконтролерами Parallax Propeller для програмування вбудованих систем та електроніки; Blockly@rduino – це середовище, що використовує Blockly для програмування мікропроцесорів Arduino.

Програмний засіб Kodu Game Lab від Microsoft надає можливість створювати 3D-ігри засобами візуального середовища, а спільнота Code.org та Hour of Code об'єднує навчальні ресурси, за допомогою яких можна долучати учнів різних вікових до вивчення основ різних мов програмування засобами візуальних середовищ.

Середовища, що були розглянуті, дозволяють учням візуально зрозуміти основи програмування та створювати свої власні проекти без необхідності написання текстового коду. Ці середовища створені з урахуванням особливостей дитячого мислення та спрощення навчання програмування. Використання середовищ візуального програмування в навчанні дітей не лише полегшує їхнє перше знайомство з програмуванням, але й розвиває в них навички та інтерес до STEM-галузей, що є дуже актуальним у сучасному освітньому контексті.

Список використаних джерел

1. IT-словник. Візуальне програмування. URL: <https://tinyurl.com/4favjnwe> (дата звернення 08.11.2023 р.)

Malakhov A., Ostapenko L.

OVERVIEW OF VISUAL PROGRAMMING ENVIRONMENTS FOR TEACHING STUDENTS OF GRADES 5-6 THE BASICS OF PROGRAMMING

Abstract. The thesis considers the concept of "visual programming", the features of visual programming as a method of teaching the basics of programming, the review and use of visual programming environments in teaching the basics of programming to grades 5-6. The expediency of using the selected environments is characterized.

Keywords: visual programming, visual programming environment, Scratch, Blockly, Kodu Game Lab, Code.org.

ПОРІВНЯННЯ РАМКОВИХ УГОД DIGCOMP 2.2 ТА ЦИФРОГРАМ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ.

Остапенко Людмила,

старший викладач кафедри інформатики

Брюховецький Артем,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто рамкові угоди DigComp 2.2 та Цифрограм 3. Їхній вплив на формування цифрової компетентності майбутніх фахівців. Зіставлення переваг і недоліків. Розглядається роль програмування в межах цих рамкових угод.

Ключові слова: DigComp 2.2, Цифрограм 3, рамкова угода, цифрова компетентність, програмування.

У сучасному світі цифрова компетентність є однією з ключових компетентностей для успішної професійної діяльності. Формування даної компетентності у майбутніх фахівців є дуже важливим та невід'ємним завданням для сучасної освіти[2].

Для формування та оцінки цифрової компетентності використовуються різноманітні інструменти, одним з яких є рамкові угоди. До найпоширеніших рамкових угод належать DigComp 2.2 та Цифрограм 3. Цифрограм представляє собою концептуально-референтну Рамку цифрової компетентності громадян України, яка ґрунтується на засадах європейської концептуально-еталонної моделі цифрових компетентностей для громадян DigComp2.2. Ці угоди визначають цифрову компетентність як одну з восьми найважливіших ключових компетентностей, які потрібні для розвитку індивідууму та сталого розвитку суспільства. Ключові компетентності за Рамковими угодами поділяються на компетентність культурної обізнаності та самовираження (Cultural awareness and expression competence); грамотність (Literacy competence); мовну компетентність (Languages competence); математичну компетентність та компетентність у науках, технологіях та інженерії (Mathematical competence and competence in science, technology and engineering); цифрову компетентність (Digital competence); громадянську компетентність (Civic competence); підприємницьку компетентність (Entrepreneurship competence) [1, 3]. Цифрова компетентність являє собою «впевнене, критичне та відповідальне використання та взаємодія з цифровими технологіями для навчання, роботи та участі у житті суспільства. Вона включає в себе інформаційну грамотність та використання даних, комунікацію та співпрацю, створення цифрового контенту (включаючи програмування), безпеку (включаючи цифрове благополуччя та компетентності, пов'язані з кібербезпекою) та розв'язання проблем» [1]. За Рамкою цифрової компетентності для громадян України цифровою компетентністю вважається

«інтегральна характеристика особистості, яка динамічно поєднує знання, уміння, навички та ставлення щодо використання цифрових технологій для спілкування, розвитку, навчання, роботи, участі в суспільному житті» [3].

Дані рамкові угоди мають позитивний вплив на формування цифрової компетентності майбутніх фахівців. Вони сприяють усвідомлення важливості цифрової компетентності для професійної діяльності, надають чіткі орієнтири для формування цієї компетентності та можуть використовуватися для розробки різноманітних навчальних програм та матеріалів[1].

Серед переваг DigComp 2.2[1] та Цифрограм 3[3] можна виокремити: чітке визначення цифрової компетентності; розподіл цифрової компетентності на розділи та рівні; наявність інструментів, які допоможуть оцінити власну цифрову компетентність. Натомість недоліками є: складність використання даних рамкових угод в навчальних закладах; необхідність адаптації до певних умов.

Серед вимірів цієї рамки є такий вимір як «Створення цифрового контенту», до якого відноситься така компетентність як «Первинні навички програмування (с2.к4)» [3]. До первинних навичок програмування відноситься вміння визначати найбільш доречні мови програмування для вирішення певної проблеми або виконання завдання та оперувати мовами програмування для вирішення різних завдань та проблем [3]. Детальний опис складових компетентності містить вимоги до рівня володіння сучасними мовами програмування, таких як Python, C++ або Java, та використання зазначених мов для реалізації алгоритмів вирішення проблем різної складності [3]/

Програмування є невід'ємною частиною навчального процесу в кожному закладі середньої освіти. Тому формування даної компетентності майбутнім просто необхідне задля ефективного навчання та грамотного підбору навчальних програм та матеріалів[3].

Програмування розвиває такі важливі цифрові навички, як: критичне мислення; розв'язання складних проблем та задач; комунікація та співпраця; творчість та інноваційність[3]. Програмування може бути дуже корисним та використовуватися в абсолютно різноманітних сферах людського життя.

Підводячи підсумки, можна з впевненістю сказати, що рамкові угоди DigComp 2.2 та Цифрограм 3 є важливими та необхідними інструментами для формування цифрової компетентності майбутніх фахівців. Вони сприяють усвідомленню важливості цифрової компетентності для професійної діяльності, надають чіткі орієнтири для її формування та можуть використовуватися для розробки навчальних програм та матеріалів.

Натомість, програмування є однією з найважливіших цифрових компетенцій, яка визначена у рамках цих угод. Воно розвиває важливі ключові навички, які допоможуть дітям у майбутньому житті.

Список використаних джерел

1. DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens. URL: <http://surl.li/mzqtf> (дата звернення 10.10.2023 р.)

2. Sushchenko, L., Andryushchenko, O., Sushchenko, P. Цифрова трансформація закладів вищої освіти в умовах діджиталізації суспільства: виклики і перспективи. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»*, 2022. С. 157–162. URL: <https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51>.
3. Цифрограм 3: Національна рамка цифрової компетентності. URL: https://osvita.dia.gov.ua/uploads/1/7451-ramka_cifrovoi_kompetentnosti.pdf (дата звернення 10.10.2023 р.)

Briukhovetskyi A. Ostapenko L.

COMPARISON OF FRAMEWORK AGREEMENTS DIGCOMP 2.2 AND CIFROGRAM 3 IN THE SYSTEM OF FORMING THE DIGITAL COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS

Abstract. The theses consider the framework agreements DigComp 2.2 and Cifrogram 3. Their impact on the formation of digital competence of future specialists. Comparison of advantages and disadvantages. The role of programming within these framework agreements is considered.

Key words: DigComp 2.2, Cifrogram 3, framework agreement, digital competence, programming.

ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН РЕДАКТОРА КРИТА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ УЧНЯМИ БАЗОВОЇ ШКОЛИ.

Остапенко Людмила,

старший викладач кафедри інформатики

Гритчин Данііл,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто актуальність навчання учнів комп'ютерній графіці. Схарактеризовані переваги Krita.

Ключові слова. Комп'ютерна графіка, Krita, основна школа, навчання, графічний редактор.

У наш час комп'ютерна графіка охоплює різні способи створення, редагування та представлення зображень. З появою доступних сканерів, цифрових фотоапаратів і веб-камер, люди отримали доступ до величезного обсягу цифрових зображень. Це призвело до збільшення потреби в обробці, відновленні, створенні нових зображень, фотомонтажі, створенні колажів і багатьох інших графічних завдань. Тому вміння працювати з комп'ютерною графікою є невід'ємною частиною інформаційної грамотності будь-якої людини.

Для учнів базової середньої школи вивчення основ комп'ютерної графіки має велике значення. Однією з ключових переваг навчання графіці в ранньому віці є стимулювання та розвиток креативних здібностей дітей. Під час малювання та дизайну вони вивчають виразне мистецтво та розвивають свою уяву, що сприяє розвитку творчості та самовираженню. Графіка допомагає дітям навчатися бачити світ з іншого ракурсу та виразно виражати свої думки та ідеї (Римський, 2021).

Для створення двовимірної графіки існує декілька програм, серед яких можна виділити Krita, що є безкоштовним графічним редактором для створення растрової та векторної графіки. Особливостями редактор Krita є наявність інтуїтивний інтерфейс, що допомагає учням швидко освоювати його. Крім того, графічний редактор надає широкий спектр інструментів для малювання, включаючи пензлі, олівці, маркери та інше. Також, Krita має можливість працювати з векторними зображеннями, створювати складні зображення, застосовуючи концепцію використання шарів, використовувати деякі інструменти та функції, наприклад, «розмиття за Гаусом», створювати анімацію, кліпарти, стилі шрифтів, що дозволяють учням експериментувати з різними стилями малювання, розвивати власний художній стиль, розширювати можливості учнів у творчому процесі.

Отже, Krita є доречним вибором для навчання основам комп'ютерної графіки школярів в базовій середній школі.

Список використаних джерел

1. Римський А.С. Використання графічного редактору під час занять з технологій в області дизайнерської діяльності. URL: <http://dspace.idgu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1787/1/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%A1.pdf> (дата звернення 08.11.2023 р).

Ostapenko L. P., Hrytchyn D.V.

USING THE GRAPHIC EDITOR KRITA FOR STUDYING THE BASICS OF COMPUTER GRAPHICS BY PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Abstract. The thesis considers the relevance of teaching students computer graphics. The advantages of the Krita system are characterized.

Keywords. Computer graphics, Krita, primary school, education, graphic editor.

ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКУ 3D МОДЕЛЕЙ.

Колгатіна Лариса,

доцент кафедри інформатики

Криворучко Євгеній,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто актуальність та перспективи використання 3D графіки, це урізноманітнить навчальний процес та підвищить зацікавленість учнів. Тривимірна графіка має розвивальний аспект роботи, візуалізацію складних явищ та можливість розглядати їх у тривимірному вигляді покращить розуміння матеріалу. 3D моделювання знайшло застосування у різних галузях, включаючи медицину, виробництво, архітектуру та інші, має велике значення для створення нових продуктів та досягнення високої якості виробництва.

Ключові слова: 3D графіка, візуалізація, тривимірний простір, навчання, моделювання, виробництво, архітектура, інновації, відтворення об'єктів, відкриття можливостей.

У сучасному світі, коли технології безперечно впливають на всі сфери життя, використання 3D графіки у шкільному навчальному процесі є актуальною і перспективною ідеєю. Використання такого підходу відкриває багато можливостей для покращення навчання та розвитку учнів.

Використання тривимірної графіки урізноманітнює навчальний процес та привертає увагу учнів. Змога спостерігати об'єкти та явища у тривимірному просторі створює враження присутності та дозволяє зануритися у вивчену тему. Це сприяє підвищенню мотивації учнів та активізації їхнього інтересу до навчання.

Тривимірна графіка надає можливість візуалізувати складні явища, різні речі, які важко уявити в двовимірному форматі. Яскравим прикладом використання тривимірної графіки можуть слугувати моделі для уроків фізики: симуляція експериментів з дослідженням руху тіл під дією сили, відображення динамічних процесів та іншого. Інформація для учнів стане більш зрозумілою та ефективною завдяки можливості розглядати об'єкти та явища у тривимірному вигляді.

Тривимірну графіку використовують в різноманітних галузях, де важлива візуалізація та моделювання тривимірного простору. Наприклад, вагоме використання технології 3D моделювання маємо у відеоіграх - для створення реалістичних візуальних ефектів та інтерактивних ігрових світів, також у кіноіндустрії - для створення вражаючих спецефектів, анімаційних фільмів та серіалів. Зараз стає все більш вагоме використання моделювання у виробництві промислових об'єктів, механізмів та деталей.

За допомогою 3D моделювання можна отримувати готові вироби, завдяки використанню технологій 3D друку [1]. Ці технології базуються на нанесенні

послідовних шарів матеріалу, що дозволяє створити тривимірні об'єкти з цифрових моделей. 3D друк перетворює концепції та дизайнерські ідеї у реальні фізичні об'єкти, роблячи процес виробництва ефективнішим та економічно вигіднішим. Вона знайшла своє застосування в багатьох галузях, включаючи медицину, аерокосмічну промисловість, автомобілебудування, дизайн, архітектуру тощо. Ця технологія дозволяє швидко прототипувати та виготовляти вироби зі складною геометрією, що раніше було вкрай складно або навіть неможливо зробити іншими способами. Без сумніву, 3D друк відкриває нові можливості для дизайнерів, інженерів та виробників у тому числі і в навчальних закладах, де він може бути використаний для навчання та створення прототипів.

В залежності від області застосування моделі використовуються різні види 3D друку. Наприклад, у біології активного використання набув біодрук, він один з найдосконаліших і цікавих для медичного використання [4]. Спочатку створюється модель зі складними тестами, як біопсія, комп'ютерна томографія тощо. Далі використовуються необхідні матеріали, рідкі суміші, що включають в себе клітини, матрицю, живильні компоненти, біочорнила та інші елементи, вони завантажуються у картридж для 3D-друку. Це необхідно для того, щоб принтер почав створювати тканину, орган або об'єкт, використовуючи ці компоненти. Далі йде фінальний процес створити стабільну структуру, дозрівання тканин, кровообіг тощо. У багатьох випадках для цього потрібні біореактори. Технологія біодруку дозволяє створювати персоналізовані індивідуальні рішення для пацієнтів, включаючи виготовлення точних моделей для планування складних хірургічних втручань та навіть вироблення індивідуальних імплантатів.

Також 3D принтер може друкувати металеві вироби, з використанням деяких технологій [2]. Для успішного друку металевих виробів необхідно вибрати відповідний тип металу, що має високу теплопровідність та може плавитися за допомогою лазерного променя чи електронного пучка. Ці технології використовуються у важливих сферах, таких як авіаційна та космічна промисловість, медична імплантологія, автомобільна промисловість та інші. Вони дозволяють виробляти складні та міцні металеві деталі, що важливо для вирішення багатьох завдань в сучасному виробництві. 3D друк металевих виробів забезпечує надзвичайну точність та міцність. Він використовується в критичних галузях, де надійність та висока якість виробу є пріоритетом.

Зараз дедалі частіше можна спостерігати використання 3D принтерів у галузі гастрономії та кулінарії [3]. Вони використовують адитивні технології для створення їжі, дозволяючи виготовляти страви з врахуванням найвищих стандартів смаку та якості. Це інноваційне застосування технології 3D друку відкриває нові горизонти для гастрономічного мистецтва та кулінарних експериментів, що в результаті може призвести до виникнення зовсім нових, революційних смакових вражень.

Використання 3D графіки у шкільному навчальному процесі є обґрунтованою та перспективною ідеєю, яка відкриває нові горизонти для навчання та розвитку учнів.

Вона надає можливість візуалізувати складні матеріали та явища у тривимірному просторі, покращуючи розуміння та зацікавленість учнів. Крім того, робота з тривимірною графікою сприяє розвитку креативності. Застосування 3D технологій також розширює можливості в освітніх закладах, дозволяючи створювати прототипи та виготовляти готові вироби з високою точністю та міцністю. При роботі з тривимірною графікою у учнів розвиваються креативність та поліпшують навички роботи з редакторами 3D графіки. Проектування та маніпулювання об'єктами у тривимірному просторі вимагає аналізу, планування та використання уяви, що сприяє розвитку когнітивних та моторних навичок.

Отже, використання 3D графіки в шкільному навчанні відкриває нові перспективи для підвищення якості та ефективності освіти.

Список використаних джерел

1. Види 3D-принтерів та їх характеристики. URL: <https://www.hwlibre.com/uk/tipos-impresoras-3d/>
2. Шаленко В. О., Корнійчук Б. В.; Маслюк А. А. Лазерний 3D друк металевими порошками. *Крамаровські Читання* (Київ, 23-24 лютого 2023 р.), Київ, 2023, С. 495-497.
3. Burkard, Johannes, et al. Impact of spatial distribution on the sensory properties of multiphase 3D-printed food configurations. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329323000447>.
4. Serrano D. R., et al. 3D printing technologies in personalized medicine, nanomedicines, and biopharmaceuticals. URL: <https://www.mdpi.com/1999-4923/15/2/313>.

Kolgatina L. S., Kryvoruchko E. V.

3D MODEL PRINTING TECHNOLOGIES

Abstract. The theses consider the relevance and prospects of using 3D graphics, it will diversify the educational process and increase the interest of students. Three-dimensional graphics have a developmental aspect of work, visualization of complex phenomena and the ability to view them in three-dimensional form will improve the understanding of the material. 3D modeling has found application in various fields, including medicine, manufacturing, architecture and others, is of great importance for creating new products and achieving high quality production.

Keywords: 3D graphics, visualization, three-dimensional space, learning, modeling, production, architecture, innovation, reproduction of objects, discovery of possibilities.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.

Остапенко Людмила,

старший викладач кафедри інформатики

Пугачова Влада,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах зазначається про важливість логічного мислення у контексті навчання інформатики серед молодших школярів, а також виділяються основні етапи розвитку логічного мислення у дітей молодшого шкільного віку.

Ключові слова: викладання, формування навичок, логічні прийоми, уроки інформатики, розвиток, навчання, педагоги.

Швидкий прогрес сучасних інформаційних технологій вимагає активного їх вивчення. Сучасний етап визначається як інформаційна епоха, що вимагає від людей вміння ефективно взаємодіяти з потоком інформації. Оволодіння інформаційними технологіями з раннього віку сприяє більш успішній освіті. Інформатика є необхідною складовою навчання, важливою для формування світогляду учнів. Сьогодні комп'ютер став необхідним інструментом для дітей, їх розвитку, навчання та дозвілля, тому важливо, щоб вони вміли користуватися ним (Мойко, 2019).

Формування логічного мислення у дітей відбувається в кілька етапів, і кожен віковий період відзначається своїми особливостями. Розглянемо вікові особливості формування логічного мислення. Так, у віці 2-6 років відбувається розвиток розумових функцій таких, як увага, пам'ять та сприйняття, що становлять основу для логічного мислення. Ігрова діяльність в цьому віці сприяє розвитку базових логічних навичок через спостереження, класифікацію та порівняння. У молодшому шкільному віці (6-9 років) формуванню логічного мислення сприяє вивчення математики через вирішення математичних завдань та логічних операцій. Логічні ігри та головоломки допомагають їм розвивати логічне мислення та стратегічне планування. Засвоєння основ програмування вчать дітей розбирати завдання на менші частини та вирішувати їх послідовно.

Середній шкільний вік (9-12 років) дозволяють учням вивести на достатньо високий рівень вміння аналізувати інформацію, розрізняти причинно-наслідкові зв'язки та робити висновки. Цьому сприяє і вивчення програмування, в процесі опанування основ якого діти вчаться розуміти логічні конструкції, послідовності та умови. Читання сюжетів та історій, які вимагають від дітей уявності та логічного розуміння, сприяють формуванню їхнього логічного мислення. Підсилюють логічне мислення й експериментальна діяльність, яку починають здійснювати учні в процесі вивчення фізики та хімії. Учні старшого шкільного віку (12-18 років) впевнено засвоюють основи формальної логіки, що допомагає розвивати вміння аналізувати та будувати

логічні доведення. Застосування інтерактивної взаємодії, навчання мистецтву дискусій та дебатів сприяє розвитку навичок логічного мислення та аргументації (Заброцький, 2003).

Інформатика є однією з фундаментальних галузей наукового знання, яка сприяє формуванню системно-інформаційного підходу до вивчення оточуючого світу. Ця наука досліджує інформаційні процеси та методи отримання, перетворення, передачі, зберігання і використання інформації, акцентуючи увагу на розвитку логічного мислення. Навчальна програма з інформатики для початкових класів розроблена так, щоб акцентувати на розвитку логічного мислення, пам'яті, уваги, спостережливості та уяви (Поліщук, 2013).

Вчителі на уроках інформатики в початковій школі можуть використовувати різноманітні завдання для розвитку логічного мислення у своїх учнів. Серед них, можна виділити і застосування головоломок, ігор і логічних задач, особливої уваги приділяючи іграм на розвиток стратегічного мислення. Залучення учнів до групової роботи над спільними ідеями навчають мистецтву дискусій та заохочують застосовувати логіку у спільній діяльності. Використання візуальних мов програмування, таких як ScratchJr та Scratch, допомагають розвивати власне логічне і алгоритмічне мислення під час створенні своїх міні-проектів та простих програм. В процесі роботи з готовими та складання алгоритмів у учнів розвиваються навички аналізу та узагальнення в процесі впізнавання та створення логічних послідовностей.

Використання цих підходів на уроках інформатики допоможе вчителям створити стимулюючий та ефективний середовище для розвитку логічного мислення учнів.

Список використаних джерел:

1. Мойко Оксана Розвиток логічного мислення молодших школярів на уроках інформатики. *Молодь і ринок 11 (178)*. 2019. URL: <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.191569> (дата звернення 15.10.2023 р.)
2. Заброцький М.М. Вікова психологія: навч. посібник. Київ, 2003. 92 с.
3. Поліщук М.М. Розвиток логічного мислення учнів молодших класів на уроках інформатики. URL: https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=2013 (дата звернення 15.10.2023 р.)

Ostapenko L., Pugachova V.

PECULIARITIES OF LOGICAL THINKING OF JUNIOR SCHOOL STUDENTS IN COMPUTER SCIENCE LESSONS

Abstract. The theses indicate the importance of logical thinking in the context of learning computer science among younger schoolchildren, and also highlight the main stages of the development of logical thinking in children of younger school age.

Keywords: teaching, skill formation, logical techniques, computer science lessons, development, training, teachers.

РОЗВИТОК АЛГОРИТМІЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В 5-6 КЛАСАХ.

Остапенко Людмила,

старший викладач кафедри інформатики

Черенкова Анна,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто важливість розвитку алгоритмічного мислення. Подано поняття алгоритмічного мислення та його важливість у сучасній освіті. Зазначено, що вивчення основ програмування та використання інтерактивних платформ, таких як Scratch, сприяє розвитку алгоритмічного мислення учнів.

Ключові слова: алгоритмічне мислення, Scratch, логічне мислення, інформатика.

Алгоритмічне мислення є ключовою складовою в багатьох галузях, зокрема в інформаційних технологіях, програмуванні, науці, інженерії та багатьох інших. Вміння мислити алгоритмічно дозволяє ефективно вирішувати проблеми та розвивати нові технології. Саме тому, розвиток алгоритмічного мислення на уроках інформатики, зокрема в 5-6 класах, є важливим завданням у сучасній освіті. Ці навички не лише допомагають учням зрозуміти базові принципи програмування, але й розвивають логічне мислення, творчість та навички розв'язування проблем.

Алгоритмічне мислення - це спосіб розв'язання проблеми або завдання шляхом розбиття його на послідовні кроки чи кроки-інструкції, які можна виконати для досягнення бажаного результату. Це вміння розуміти, розробляти та використовувати алгоритми, тобто послідовності конкретних дій, необхідних для вирішення конкретної задачі. Можна виділити наступні компоненти алгоритмічного мислення: розбиття складної задачі на менші підзадачі або кроки для полегшення вирішення (декомпозиція); вміння впізнавати певні структури або патерни в задачах, вміння аналізувати необхідний результат і здійснювати вибір на цій основі початкових даних для розв'язання проблеми (розпізнання патернів); виділення основних операцій, необхідних для вирішення поставленого завдання, здатність ігнорувати зайві деталі для створення загальної моделі розв'язування (абстракція); перетворення стратегій розв'язування задачі на послідовність конкретних кроків або інструкцій, вибір виконавця, здатного здійснювати ці кроки (алгоритмізація); впорядкування операцій та побудова моделі процесу розв'язування; реалізація процесу розв'язування і співвідношення результатів із тим, що слід було отримати, перевірка ефективності задачі, що вирішувалася (виконання і тестування [1]).

Серед різноманітних вправ для розвитку алгоритмічного мислення можна запропонувати наступні: побудова алгоритму виконання повсякденних завдань та рутин, що допомагає також розуміти необхідність чіткого планування кроків для досягнення мети; гру «Робот-виконавець», за правилами якої віртуальний робот відтворює запропоновану систему команд для виконання певної дії на папері або на екрані комп'ютера, що дозволяє сформулювати чітке уявлення про виконавця та систему команд; гру «Людина-робот», в ході якої роль робота грає людина; розв'язування головоломок та логічних завдань, які вимагають послідовного мислення та створення алгоритмів для досягнення правильної відповіді. Одним із способів розвитку алгоритмічного мислення є вивчення основ програмування. Учні можуть використовувати візуальних середовищ, такі як Scratch, для створення анімацій, ігор та інших проектів. Використання Scratch сприяє розвитку алгоритмічного мислення учнів шляхом використання блоків програмування, які можна легко перетягувати та з'єднувати, створюючи власні програми. Scratch був створений під керівництвом професора Мітчелла Резніка з Массачусетського технологічного інституту. Головною перевагою цього програмного середовища є незалежність від платформи, безкоштовний та зручний інтерфейс на різних мовах, а запис має повноту та чіткість алгоритму [2].

Додатково, уроки інформатики можуть включати вивчення алгоритмів сортування та пошуку. Учні можуть розв'язувати різноманітні завдання, які вимагають застосування цих алгоритмів, що сприяє розвитку їхніх навичок аналізу та вибору найефективніших рішень. Важливо також розвивати навички декомпозиції задач – розбиття складної проблеми на менші підзадачі. Це допомагає учням розробляти більш структуровані та ефективні алгоритми [3]. Застосовуючи ці методи на уроках інформатики, вчителі можуть не лише навчити учнів програмувати, але й розвинути їхні алгоритмічні навички, що буде корисним як у повсякденному житті, так і в майбутній кар'єрі.

Список використаних джерел

1. Барболіна Т. М. Розвиток алгоритмічного й операційного мислення у процесі вивчення прикладного програмного забезпечення. URL: <https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/NZ-PMFMTO/article/view/1170> (дата звернення 01.11.2023 р.)
2. Склад І.В. Розвиток алгоритмічного мислення – основна задача курсу інформатики. *Комп'ютер в школі та сім'ї*. - 2010. - № 2. - С. 11-14. http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2010_2_7 (дата звернення 01.11.2023 р.)
3. Фаустов Е.О. Особливості формування алгоритмічного мислення учнів 5-6 класів на уроках інформатики. http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/14228/Faustov_fcnpm_2021%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 01.11.2023 р.)

OVERVIEW OF MODERN WEB DESIGNER TOOLS

Abstract. The thesis examines the importance of developing algorithmic thinking. The concept of algorithmic thinking and its significance in modern education are discussed. It is noted that studying the fundamentals of programming and using interactive platforms, such as Scratch, contribute to the development of students' algorithmic thinking.

Key words: algorithmic thinking, Scratch, logical thinking, computer science.

ІСТОРИЧНИЙ РАКУРС РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ГРАФІВ.

Остапенко Людмила,

старший викладач кафедри інформатики

Пономарьова Влада,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Скачко Надія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто зростаючий інтерес до теорії графів в різних галузях наукових досліджень та її важливість у теоретичній кібернетиці, дослідженні операцій, теорії кодування та ігор. Особливий акцент робиться на історії становлення теорії графів, починаючи з розв'язання задачі сім мостів Кьонігсберга Леонардом Ейлером у XVIII столітті. Досліджується внесок Густава Кірхгофа у вивчення електричних мереж та законів Кірхгофа, а також вклад Вільяма Роу Гамільтона в поняття «гамільтонового циклу» та «гамільтонового шляху».

Ключові слова: дискретна математика, теорія графів, Леонард Ейлер, Густав Кірхгоф, історія, математика, гамільтонові цикли, електричні мережі, практичні застосування, комп'ютерні науки, соціальні науки, оптимізація, аналіз даних, машинне навчання.

Останнім часом спостерігається зростаючий інтерес до теорії графів у фахівців різних галузях наукових досліджень. Виключну важливість теорія графів має у зв'язку з теоретичною кібернетикою, зокрема теорією автоматів, дослідженням операцій, теорією кодування та теорією ігор. Паралельно з традиційними областями використання, такими як математика, інформатика, фізика, електротехніка та хімія, ця теорія знайшла застосування у науках, які раніше вважалися віддаленими від неї, зокрема в економіці, соціології, лінгвістиці та інших галузях (Шевченко, 2021).

Теорія графів має насичену історію, а особливий інтерес являє започаткування її як наукового напрямку у роботах Леонарда Ейлера та Густава Кірхгофа (Кузьменко, 2020).

У XVIII столітті, і саме в 1736 році, швейцарський математик Леонард Ейлер вирішив відому задачу про сім мостів Кьонігсберга. Кьонігсберг було розташовано на двох берегах річки Преголя, а на цих берегах було сім мостів, які з'єднували два острови та основну частину місця, в цілому чотири земельні масиви (Зінченко, 2022).

Задача полягала в тому, що почавши рух з однієї з ділянок суші, пройти всі ці сім мостів так, щоб кожен місток був пройдений тільки один раз, і повернутися до початкового положення. Для вирішення цієї задачі Леонардом Ейлером було побудовано абстрактну модель, в якій земельні масиви було замінено точками (вершинами), а мости лініями (ребрами). За допомогою моделі Леонард Ейлер встановив, що завдання про сім мостів Кьонігсберга не має розв'язання, і його робота змусила розглядати графи як математичний об'єкт, який може бути дослідженим та формалізованим. Доведення Леонарда Ейлера фактично ґрунтується на створенні замкненого ланцюга вздовж ребер графа. Такі графи почали називати ейлеровими графами. Слід зазначити, що поняття «граф» було застосовано значно пізніше. Це поняття вперше введено в науковий обіг в 1878 році Джеймсом Джозефом Сильвестром.

Таким чином, створення теорії графів у XVIII столітті започаткувало нову галузь математики, яка в подальшому виявилася корисною у вирішенні різних практичних задач, включаючи маршрутизацію в мережах, аналіз соціальних мереж, транспортні мережі, теорію інформації та багатьох інших областей.

У XIX столітті великий внесок у розвиток теорії графів вніс Густав Кірхгоф (Кірхгоф Густав Роберт, 1824–1887). Він був німецьким фізиком і математиком, зробивши важливий внесок у теорію графів через свою роботу в області електричних мереж та потоків електричної енергії (Теорія графів, 2020).

У 1847 році він сформулював закони для розрахунку струмів у складних електричних мережах, що відомі як «закони Кірхгофа». Ці закони можуть бути сформульовані та розв'язані за допомогою графів, що робить їх важливими інструментами для аналізу електричних мереж (Елементи теорії графів, 2020).

Кірхгоф також вивчав теорію графів у контексті задачі комівояжера (Traveling Salesman Problem), яка є важливою задачею оптимізації і є однією з класичних задач комбінаторної оптимізації.

Теорія графів отримала значний внесок завдяки дослідженням Вільяма Роу Гамільтона, який були присвячені вивченню властивостей додекаедра. Вивчення властивостей цього багатогранника в 1856 році привело до появи в теорії графів такого поняття як «гамільтоновів цикл». Цей цикл визначається як такий шлях у графі, який проходить через кожен вузол рівно один раз. Гамільтон також досліджував «гамільтонів шлях», який є загальнішим поняттям, ніж «гамільтоновий цикл». Гамільтонів шлях включає у себе маршрут, що проходить через всі вузли графа рівно один раз, але не обов'язково повертається в початковий вузол. Ці ідеї Гамільтона стали ключовими в теорії

графів і знаходять практичне застосування у різних галузях. Наприклад, в транспортній логістиці існує потреба в оптимальних маршрутах, що відповідає концепції гамільтонового циклу. Алгоритми, розроблені на основі цих концепцій, використовуються для розв'язання комбінаторних задач і в сфері маршрутизації мережі.

Отже, історичний шлях розвитку теорії графів розпочався у XVIII столітті з вирішенням задачі сім мостів Кьонігсберга Леонардом Ейлером. Його робота з вирішення задачі сім мостів вперше використала граfi як математичний інструмент для моделювання та розв'язання практичних проблем. Ця робота визначила основні поняття і методи теорії графів. Важливим внеском в теорію графів у XIX столітті стали дослідження електричних мереж та теплопередачі Густава Роберта Кірхгофа, що лягли в основу дослідження остовних дерев. В сучасному світі теорія графів грає важливу роль в багатьох галузях, включаючи комп'ютерні науки, телекомунікації, інформатику, соціальні науки та інші. Граfi використовуються для моделювання, аналізу та оптимізації різних систем та задач. Застосування теорії графів в комп'ютерних науках включають в себе розв'язання задач пошуку шляхів, структури даних, оптимізацію, аналіз даних та машинне навчання. Граfi стали важливим інструментом для розв'язання складних завдань в цих областях. Література та дослідження в галузі теорії графів надають нам можливість глибше розуміти історію та розвиток цієї галузі та знаходити застосування у сучасних технологіях і науці.

Список використаних джерел

1. Шевченко С., Жданова Ю., Складанний П., Спасітелева С. Математичні методи в кібербезпеці: граfi та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці. *Кібербезпека: освіта, наука, техніка*. 2021. №1(13). С. 133–144. URL: <https://csecurity.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/288>
2. Кузьменко І.М. Теорія графів URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/35854/1/Teoriia_hrafiiv.pdf (дата звернення 01.10.2023).
3. Зінченко А., Сіра І. Теорія графів: історичний аспект. *Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі*. Збірник тез доповідей IV Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції молодих учених (м. Харків, 11-12 травня 2022 року.). Харків, 2022. С. 190-192. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/62af055b-49b1-4958-8564-6e5a004a24b3/content> (дата звернення 01.10.2023).
4. Теорія графів URL: <http://bukvar.su/matematika/page,2,133637-Teoriya-grafov.html> (дата звернення 01.10.2023)
5. Елементи теорії графів. URL: https://e-tk.lntu.edu.ua/pluginfile.php/20040/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%209.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%B2.pdf (дата звернення 01.10.2023)

HISTORICAL PERSPECTIVE OF GRAPH THEORY DEVELOPMENT

Abstract. The theses consider the growing interest in graph theory in various fields of scientific research and its importance in theoretical cybernetics, operations research, coding theory and games. Particular emphasis is placed on the history of the formation of graph theory, starting with the solution of the problem of seven Königsberg bridges by Leonard Euler in the 18th century. Gustav Kirchhoff's contribution to the study of electrical networks and Kirchhoff's laws is explored, as well as William Rowe Hamilton's contribution to the concepts of the "Hamiltonian cycle" and the "Hamiltonian path."

Key words: discrete mathematics, graph theory, Leonard Euler, Gustav Kirchhoff, history, mathematics, Hamiltonian cycles, electrical networks, practical applications, computer science, social sciences, optimization, data analysis, machine learning.

ВИКОРИСТАННЯ ZOOM APPS EDUCATION НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ.

Остапенко Людмила,

старший викладач кафедри інформатики

Кльоз Катерина,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. В умовах сучасних викликів, у зв'язку з розвитком технологій освіта піддається постійним змінам та трансформаціям. Засоби підтримки технологій навчання, зокрема змішаних його форм, посилюють потенціал середовищ. Так, останні роки командою розробників ZOOM було внесено низку інновацій, спрямованих на покращення віртуального навчання та спрямованих на те, щоб сучасні уроки стали більш цікавими для учнів. Нові функції та додатки розширили можливості платформи, створюючи динамічне середовище для взаємодії та навчання.

Ключові слова: змішане навчання, платформа ZOOM, віртуальний простір, додатки, інтеграція, урок інформатики.

Використання змішаних технологій навчання стають невід'ємною складовою навчального процесу в сучасних реаліях. Ці освітні технології постійно змінюється і трансформується під впливом розвитку технологій та сучасних вимог до освіти, що робить спілкування та обмін знанням доступними для учнів і вчителів незалежно від географічних відстаней та умов. Важливість змішаних технологій навчання у сучасному світі полягає в його ключовій ролі у підготовці до життя в інформаційному суспільстві, розвитку навичок самостійності, відповідальності та адаптації до нових умов навчання.

Платформа ZOOM відіграє важливу роль у реалізації змішаного навчання. Зокрема, вона надає можливість проведення відеоконференцій для групових обговорень, обміну повідомленнями, спільного використання екрана та запису зустрічей. Популярність ZOOM значно зросла у 2020 році, коли світ стикнувся з пандемією Covid-19, і дистанційне спілкування стало невід'ємною частиною робочого та навчального процесу для багатьох.

Під час активної експлуатації платформи ZOOM було введено ряд інновацій, спрямованих на покращення віртуального навчання та роботу з додатками. Зокрема, ZOOM Apps представляє собою набір інтегрованих додатків, які розширюють функціонал віртуальних нарад. Ці додатки розроблені для різних сценаріїв використання та надають корисні і ефективні інструменти для спільної роботи під час віртуальних зустрічей. Нові функції та додатки розширили можливості платформи, створюючи динамічне середовище для взаємодії та навчання.

Основні можливості ZOOM Apps включають інструменти підготовки презентацій, документів, графік під час відеозустрічів; віртуальні дошки для спільного малювання, планування, нотацій, що робить процес спілкування та навчання ефективнішим; можливість керувати проектами; ігри та інтерактивні заходи для розваги та залучення учасників тощо [1].

Наприклад, на уроках інформатики використання ZOOM Apps дозволяє здійснювати колективну розробку веб-сайтів. Учителі можуть інтегрувати додаток «Miro» для веб-проекування безпосередньо в середовище ZOOM, додаток «Zoom Whiteboard» для опису концепцій та обговорення дизайну веб-сайту, додаток «MindMeister» створювати ментальні карті для концептуалізації ідей. Учні можуть використовувати додаток «GitHub Classroom» для версійного контролю та спільної роботи над кодом, а додаток «Asana» для створення списків справ та слідкувати за прогресом кожного учасника команди. та, для різних завдань, що полегшують вивчення концепцій та сприяють ефективному віртуальному навчанню [2].

Отже, використання ZOOM Apps на уроках інформатики дає можливість створити високоефективне віртуальне середовище для навчання, в якому вчителі та учні можуть взаємодіяти, співпрацювати та розвивати ключові компетенції. Завдяки розширеним можливостям ZOOM Apps, освітні процеси стають більш динамічними та цікавими. Вчителі можуть ефективно готувати та представляти матеріали, використовуючи різноманітні інструменти для створення презентацій, роботи з дошками оголошень та управління проектами.

Список використаних джерел

1. Introducing Zoom Apps: Use the Apps You Love, Right in Zoom | Zoom Blog. Zoom Blog. URL: <https://blog.zoom.us/start-using-zoom-apps/> (date of access: 14.11.2023).
2. Zoom – що це таке, як працює та де завантажити додаток. URL: <https://my.ua/news/cluster/2020-04-27-zoom-shcho-tse-take-iak-pratsiuie-ta-de-zavantazhiti-dodatok> (дата звернення: 15.11.2023).

USING ZOOM APPS EDUCATION IN COMPUTER SCIENCE CLASSES

Abstract. The development of technology encourages the development of modern means of education. In recent years, the ZOOM development team has made a number of innovations aimed at improving virtual learning and aimed at making modern lessons more interesting for students. New features and applications have expanded the platform, creating a dynamic environment for interaction and learning.

Keywords: blended learning, ZOOM platform, virtual space, applications, integration, computer science lesson.

КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ БАЗОВОЇ ШКОЛИ.

Колгатіна Лариса,

доцент кафедри інформатики;

Бондаренко Дарья,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах висвітлено поняття методу проектів. Було визначена головна мета таких проектів – формування креативного і творчого мислення учнів. Виділено ключову роль командної роботи в розвитку комунікативних навичок та вирішенні творчих завдань учнями. Підкреслено важливість інтеграції комп'ютерної графіки для забезпечення актуальності освіти та привертання уваги сучасної молоді.

Ключові слова: комп'ютерна графіка, метод проектів, активне навчання, співпраця учнів, творче мислення, групові проекти, навички, ефективність навчання.

Комп'ютерна графіка стала неодмінною частиною нашого освітнього процесу, і вивчення цієї галузі стає кориснішою завдяки активній співпраці учнів у методах проекту. Метод проектів – це технологія виховання і навчання, за якої учні набувають знань і навичок у процесі планування й виконання практичних завдань-проектів [1]. Його активно впроваджують в освітню діяльність через його сприяння активному навчанню, розвиток творчих та практичних навичок, а також підтримку співпраці між учнями. Проектна діяльність із застосуванням інформаційних технологій дозволяє пов'язати знання, отримані з різних шкільних предметів, підвищити зацікавленість учня у вирішенні поставленої проблеми та стимулювати створення інформаційного продукту в естетичному, зручному для перегляду та логічному вигляді [2].

Головною метою таких проектів є формування креативного і творчого мислення учнів, що найчастіше пов'язано з комп'ютерною графікою. Учасники

групових проектів часто мають різні таланти, навички та підходи до творчості. Робота в команді дозволяє об'єднувати ці різноманітні хисты школярів і перетворювати їх в перевагу. Наприклад, один учень може володіти вмінням створення реалістичних текстур, інший — векторною графікою, а третій — концепцією дизайну. Таке поєднання компетенцій збагачує проект і сприяє його більш глибокому та різноманітному виконанню.

Групові проекти в галузі комп'ютерної графіки дозволяють учням експериментувати з новими і нестандартними техніками. Вони навчаються шукати унікальні підходи до розв'язання завдань, впроваджувати новаторські ідеї та інколи навіть долучати до своєї роботи передові розробки в галузі комп'ютерної графіки. Наприклад, група учнів може створити абстрактну художню роботу у графічному редакторі GIMP:

- кожен учасник групи створює окремий шар, який представляє собою абстрактну форму чи малюнок;
- об'єднують всі шари та експериментують з різними фільтрами та ефектами, щоб створити унікальний колективний образ.

Команда робота стане ключовим моментом в проектній діяльності учнів. Співпраця має величезне значення. Вона сприяє обміну ідеями, розвитку комунікативних навичок та вирішенню творчих завдань. Кожен учень - унікальний, і спільна робота дозволяє використовувати цей різноманітний потенціал. Саме під час цієї діяльності члени групи повинні навчитися:

1. слухати уважно інших;
2. розуміти ідеї та точки зору інших учасників;
3. створювати позитивне та підтримуюче середовище;
4. вміти чітко та конструктивно висловлювати свої думки щодо ідей інших учасників команди.

Прийнявши до уваги всі особливості і деталі співпраці учнів у проекті з комп'ютерної графіки, можна запропонувати таку тему патріотичного спрямування: «Сучасне бачення української культурної спадщини окремих регіонів» з використанням різних елементів (матеріальні та нематеріальні). Групи учнів обирають регіони та працюють у стилях обговорених в команді. Така тема доречна у 8 класі при вивчанні растрової графіки, редактор обирає вчитель (GIMP, Inkscapе тощо).

Ще одною темою може бути: «Побудова 3-D моделі пам'ятника героям України». Форму та сенс моделі групи учнів обирають самі. Побудова відбувається в будь-яких 3-D редакторах (Google SketchUp, Wings3d та Tinkercad та ін.), дивлячись з яким працюють учні. Така тема доречна в 9 класі при вивченні теми «3-D графіка».

Введення комп'ютерної графіки до навчальної програми з інформатики є ключовою для забезпечення актуальності освіти та привертання уваги сучасної молоді. Спільні проекти, які об'єднують комп'ютерну графіку та педагогічні інновації, створюють унікальне середовище для розвитку командної роботи та творчості. Ці проекти допомагають впроваджувати нові методики, які адаптовані до індивідуальних потреб та інтересів учнів, особливо в епоху

цифрових технологій, де комп'ютерна графіка є не лише розважальним засобом, а й потужним інструментом для виконання завдань у різних галузях, таких як дизайн, мультимедіа, архітектура та інші.

Творчі проекти, що базуються на комп'ютерній графіці, вирізняються нелінійністю та динамічністю структури. Навіть якщо початкова структура тільки намічена, вона постійно розвивається, керуючись логікою та інтересами учнів. Це сприяє гнучкому підходу до навчання, стимулює самостійність та їх креативність. Навіть невдало виконаний творчий проект має позитивне педагогічне значення [3]. Звідси і очікувані результати, а саме творчий і колективний розвиток школярів. В цілому, такий підхід не лише розширює спектр навчальних можливостей, але й сприяє глибшому розумінню та зацікавленню учнів у самостійній навчальній діяльності.

Список використаних джерел

1. Білик В. Проектна діяльність – основа розвитку творчих здібностей молодших школярів 2013. С. 1-2.
2. Глазова В.В., Секлецов А.А. Організація проектної діяльності під час уроків інформатики. – Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. 2023. – 68 с.
3. Пуліна, А. А. Метод проектів: історія й перспективи розвитку в сучасній системі освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко та ін. – Херсон, 2005. – Вип. 40. – С. 116–119.

Kolgatina L. , Bondarenko D.

COOPERATION OF STUDENTS IN COMPUTER GRAPHICS PROJECTS AS A MEANS OF DEVELOPING TEAMWORK AND CREATIVITY

Abstract. The thesis highlights the concept of the project method. The main goal of such projects is to develop students' creative and imaginative thinking. The key role of teamwork in developing communication skills and solving creative tasks by students is highlighted. The importance of integrating computer graphics to ensure the relevance of education and attract the attention of modern youth is emphasized.

Key words: computer graphics, project-based learning, active learning, student collaboration, creative thinking, group projects, skills, learning effectiveness.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ.

Колгатіна Лариса,

доцент кафедри інформатики

Коноваленко Ігор,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто вплив інноваційних технологій на освітню практику. Подано використання віртуальної і розширеної реальності, штучного інтелекту та віддаленого навчання. Висвітлено можливості індивідуалізації навчання, розвитку цифрової грамотності та співпраці в освіті.

Ключові слова: інноваційні технології, освітня практика, віддалене навчання, віртуальна реальність, розширена реальність, штучний інтелект в освіті, цифрова грамотність, індивідуалізація навчання.

Сучасний світ переживає стрімке зростання технологічних можливостей, які впливають на всі сфери життя. Однією з галузей, де інноваційні технології мають особливий вплив, є освіта. Інноваційні технології впливають на освітню практику, перетворюють спосіб, яким ми навчаємося та навчаємо інших. Інновації в освіті розширюють можливості навчання, підвищують якість освіти та готують учнів до життя у сучасному цифровому світі, а також є основним інструментом навчання та безпеки учнів під час воєнного стану.

Завдяки інтернету та онлайн-ресурсам, освіта стала більш доступною для всіх. Учні можуть отримувати навчання в будь-якому місці, зручному для них, а головне безпечному. Це особливо важливо для людей, які живуть в віддалених регіонах або мають обмежену можливість фізичного присутності в навчальних закладах. Це особливо важливо в умовах воєнного стану, коли традиційні методи навчання можуть бути ускладненими. Саме інноваційні технології дозволяють створювати індивідуальні навчальні шляхи для кожного учня. Адаптивні платформи враховують потреби, здібності та темп навчання кожного учня, надаючи персоналізований підхід до навчання [1].

Сьогоднішній сучасний світ вимагає нових навичок, таких як цифрова грамотність, комунікативність та проблемне мислення. Інноваційні технології в освіті допомагають учням набувати ці навички, готуючи їх до успішної кар'єри в епоху швидких змін і технологічного розвитку. Одними з таких є віртуальна (VR) і доповнена (AR) реальність. Вони відкривають нові можливості для імерсійного навчання. Учні можуть взаємодіяти з віртуальними об'єктами та ситуаціями, що допомагає їм краще розуміти складні концепції та розвивати просторову уяву. Одночасно застосування штучного інтелекту (AI) дозволяє аналізувати дані про навчання учнів та надавати рекомендації щодо покращення навчального процесу. AI сприяє індивідуалізації навчання та підвищенню результативності. Він може визначати, де учні мають труднощі та надавати індивідуальну підтримку [2].

Навчальні матеріали, відеоуроки, інтерактивні завдання та вправи, електронні підручники, все це стає доступним для учнів і вчителів, роблячи навчання більш цікавим та захопливим [3]. Учні можуть вивчати матеріали в будь-якому зручному для них місці та у будь-який час, тим самим створюючи для себе безпечне освітнє середовище.

Отже, інноваційні технології в освітній практиці революціонізують спосіб, яким ми навчаємося та навчаємо інших. Вони розширюють можливості, забезпечують доступність та підвищують якість освіти, роблячи її більш адаптованою до сучасного цифрового віку та сучасних умов навчання. Те, які інновації ми запровадимо в освітню практику, буде визначати майбутнє нашого суспільства та економіки в цілому. Інноваційні технології - це шлях до розширення можливостей навчання і досягнення нових вершин.

Список використаних джерел

1. Маслій, О. (2019). Цифрові технології в освіті: можливості та перспективи. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Педагогіка", вип. 28, с. 54-58.
2. Каннінг, Г. та Вітбі, Г. (2019). "Освіта та навчання в епоху штучного інтелекту", с. 45-46.
3. Пасічник, В. (2017). Цифрові технології в сучасному освітньому просторі. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, вип. 4, с. 114-118.

Kolgatina L., Konovalenko I.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PRACTICE

Abstract. The influence of innovative technologies on educational practice is considered in the thesis. The use of virtual and augmented reality, artificial intelligence and distance learning is presented. The possibilities of individualization of learning, development of digital literacy and cooperation in education are highlighted.

Keywords: innovative technologies, educational practice, distance learning, virtual reality, augmented reality, artificial intelligence in education, digital literacy, individualization of learning.

ВИДИ 3D МОДЕЛЮВАННЯ.

Колгатіна Лариса,

доцент кафедри інформатики

Марченко Євгенія,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах схарактеризовано такі види 3D моделювання, як тверде, каркасне, поверхневе. Висвітлено переваги та недоліки кожного виду 3D моделювання. Запропоновано засоби створення моделей щодо кожного виду моделювання.

Ключові слова: комп'ютерна графіка, 3D моделювання, тверде моделювання, каркасне моделювання, поверхневе моделювання.

Існування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій неможливе без комп'ютерної графіки. Компетентність вчителя в галузі комп'ютерної графіки розуміється не тільки як сукупність знань, умінь та навичок, але і як здатність орієнтуватися в сучасному інформаційному потоці графічної інформації, готовність до відбору адекватних програмних засобів комп'ютерної графіки, ефективного використання в педагогічній діяльності сучасних засобів комп'ютерної графіки, зокрема при 3D-моделюванні.

У сучасній комп'ютерній графіці розглядають такі види 3D-моделювання:

- тверде,
- каркасне,
- поверхневе.

Звичайно, існують і інші типи, але більшість з них є або як підмножина цих трьох, або є вузькоспеціалізованими для конкретних цілей. Кожен вид має свої переваги та недоліки.

Тверде моделювання передбачає роботу з примітивними формами, такими як сфери, куби та n-бічні призми. Проте різні програми можуть використовувати різні процедури. Деякі починають з двовимірних ескізів, які потім видавлюють, щоб отримати тривимірну фігуру. Але кінцевий результат однаковий. Цей вид моделювання особливо корисний, коли задіяні плоскі поверхні або прості криві постійних радіусів. Він також досить добре піддається точним розмірам.

До засобів, які використовують тверде моделювання, відносять Tinkercad та FreeCAD на початковому рівні, а для більш просунутих робіт - SketchUp, SolidWorks та Fusion 360.

Аналіз можливостей засобів твердого моделювання дозволяє виділити такі переваги:

- інструменти легко зрозуміти і працювати з ними; користувач не вимагає великого навчання.
- обчислювальні вимоги до комп'ютера нижчі, оскільки він не працює з тисячами трикутників.

- останні фігури завжди математично правильні в тому сенсі, що модель можлива в реальному світі.

Разом з тим, високого реалізму у поданні органічних форм майже неможливо досягти.

Дивлячись на реальний світ, можна швидко зрозуміти, що реальність - це якимось чином більше, ніж набір кубів та сфер. Люди, тварини та рослини мають більш складні форми.

Каркасне моделювання представляє фігури як мережу вершин. Кожна геометрична грань складається щонайменше з трьох вершин, і кожна вершина може бути частиною однієї або декількох граней. Розмір і форма об'єктів змінюються шляхом зміни положення кожної вершини.

Багато інструментів каркасного моделювання використовують трикутники в якості основних елементів, і чим більше використовується трикутників, тим вищий реалізм.

Історично ця техніка була першою, яка була застосована для моделювання тривимірних фігур, адже мала відносно низьку кількість багатокутників, що робило фігури дещо блокованими. У наш час не рідкість того, що фігури досягають мільйонів багатокутників. Це не може бути проблемою, коли програмне забезпечення виконується локально, але для веб-програмного забезпечення це може спричинити серйозні затримки. У деяких випадках існує навіть обмеження на кількість полігонів, які можна використовувати.

Існує багато програм, які використовують цей підхід, але серед основних програм, що дозволяють здійснювати індивідуальні маніпуляції з каркасними вершинами, є Blender, Maya та Daz 3D.

Перевагами таких засобів є:

- можливість досягти більш складних поверхонь та кривих у порівнянні із твердим моделюванням.

Щодо недоліків, то тут потрібно виділити:

- висока розподільна здатність вимагатиме мільйонів полігонів, а обчислювальні потреби комп'ютера будуть вищими,
- користувачі потребують більшої підготовки.

Моделювання поверхонь - це наступний крок до складності. Високопрофесійні програми вимагають гладких поверхонь та безшовної інтеграції, і з цим можуть впоратися більш вдосконалені програми, які вимагають більше роботи та обчислювальних потужностей. Однак тут можливо досягти форм, які були б майже недосяжні за допомогою двох інших методів. Цей спосіб роботи імітує спосіб виготовлення літаків і катерів.

Вищезгаданий приклад є точною причиною того, чому був розроблений цей процес. В аеродинамічних та термодинамічних конструкціях поведінка потоку навколо твердих форм є надзвичайно важливим, і форма силуету визначатиме, чи є елемент ефективним чи ні. Оскільки необхідна безперервна інтеграція всіх елементів, моделювання поверхні є найкращим способом вирішення цих проблем.

Використання спрямованих ліній - не єдиний варіант. Деякі програми використовують контрольні точки або площини управління, де бажана поверхня буде слідувати за площинами тангенціально. Застереження полягає в тому, що, оскільки такий спосіб роботи фокусується на поверхнях, він може створити візуальні зображення, які неможливі в реальному світі і, отже, неможливо зробити. Перед виготовленням необхідно переконатись, що конструкція є фізично можливою, або «різнобічною».

Жодна програма не присвячена унікально цій техніці, це просто ще один інструмент. Однак основні принципи настільки чіткі, що це розглядається як унікальна техніка моделювання. Деякі програми, здатні впоратись із цим типом моделювання, - Catia, FreeCAD, Inventor та SolidWorks.

Переваги:

- можна виготовити складні поверхні.

Недоліки:

- ця техніка є більш складною і вимагає більш досконалих програм.
- більш просунуті програми вимагатимуть від дизайнера набагато більше навчання та досвіду.

Отже, великий вибір засобів створення 3D моделей потребує знань технології комп'ютерного моделювання та аналізу можливостей цих засобів. В залежності від вимог що висуваються до моделі використовується відповідний вид 3D моделювання, і як наслідок відповідне програмне забезпечення.

Список використаних джерел

1. Гевко І. Підвищення якості підготовки майбутніх фахівців професійної освіти в галузі комп'ютерних технологій засобами 3–D моделювання. Вісник національного педагогічного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки, 2 (158), 2019. С.203–211.
2. The 4 Main Types of 3D Modeling – Simply Explained Електронний ресурс. Режим доступу <https://all3dp.com/2/types-of-3d-modeling/#:~:text=Types%20of%20Modeling,specialized%20for%20their%20specific%20purposes>

Kolgatina L. S., Marchenko E.

TYPES OF 3D MODELING

Abstract. The theses describe such types of 3D modeling as solid, frame, and surface. The advantages and disadvantages of each type of 3D modeling are highlighted. Means of creating models for each type of modeling are given.

Keywords: computer graphics, 3D modeling, solid modeling, wireframe modeling, surface modeling.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ІНФОРМАТИКИ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧАТ БОТІВ.

Колгатіна Лариса,

доцент кафедри інформатики

Рудаков Ігор,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто ідею впровадження організації навчання з інформатики в закладах середньої освіти за допомогою чат-ботів. Подано обґрунтування доцільності використання чат-ботів як з точки зору організації освітнього процесу, так і з точки зору контролю за успіхами учнів в умовах дистанційного навчання.

Ключові слова: освітній процес, заклад середньої освіти, інформатика, організація, електронне навчання, інформатизація освіти, чат-бот.

Станом на кінець 2023 року більшість українських шкіл продовжують працювати у форматі дистанційного навчання з безпекових причин. Враховуючи реалії сьогодення, ми повинні розуміти, що «онлайн» формат ще дуже довго може супроводжувати працівників освіти та учнів, тож потреба у розробці нових ефективних інструментів для організації навчального процесу актуальна та потребує особливої уваги. Пропонується розглянути ідею імплементації чат-боту на прикладі дисципліни «Інформатика», як першу, в якій використовуються інноваційні технології.

Основною проблемою дистанційної форми навчання у закладах середньої освіти є відсутність єдиної централізованої системи для учнів і вчителів, де вони можуть не тільки проводити заняття, а і здавати або перевіряти домашнє завдання; отримувати актуальні посилання на віртуальні класні кімнати, підручники, веб-ресурси, навчальні посібники; ознайомитись з актуальним розкладом та іншими важливими функціями. Усі ці потреби реалізовані за допомогою різних програмних рішень і зазвичай учитель самостійно у ручному режимі намагається надати всю необхідну інформацію учням. Через людський фактор і велику кількість інформації мають місце помилки, які зменшують ефективність освітнього процесу, змушують витратити більше людських ресурсів та скорочують тривалість уроків. (Brown, P., 2017; Sharples, M., 2015)

Для вирішення вищезазначених проблем пропонується розробити чат-бот на базі месенджера Telegram, який буде акумулювати в собі всю інформацію, необхідну для комфортного навчання. До переваг даного способу організації освітнього процесу можна віднести:

1. Доступність платформи. Telegram є і буде безкоштовним.
2. Універсальність платформи. Додаток Telegram можна встановити на всі типи операційних систем як серед мобільних пристроїв, так і серед персональних комп'ютерів. Також підтримується Web-версія.

3. Інноваційність. Telegram використовує новітні технології, які дають змогу постійно вдосконалювати функціонал чат-бота.

4. Гнучкість. Telegram підтримує можливість працювати з будь-якою мовою програмування

5. Автономність. У випадку обмеженого підключення до мережі інтернет, Telegram зберігає свою функціональність за допомогою економного використання трафіку.

Отже, створивши чат-бот на платформі Telegram, ми можемо систематизувати усі дані, необхідні для комфортної роботи з учнями: скласти розклад занять, додати до кожного заняття посилання на відеоконференцію, інформацію про домашнє завдання та посилання на усі необхідні ресурси. У вчителя, в свою чергу, буде можливість редагувати дані у будь-який час, надсилати актуальні сповіщення та навіть приймати файли домашніх завдань у напівавтоматичному режимі. (Brown, P., 2017)

Список використаних джерел

1. Brown, P., & Williams, B. The Benefits (and Drawbacks) of Chatbots in Educational Settings. In International Conference on Learning and Collaboration Technologies. 2017. P. 13–24.
2. Sharples, M., Adams, A., Ferguson, R., Gaved, M., McAndrew, P., Rienties, B., Whitelock, D. Innovating Pedagogy 2015: Open University Innovation Report. 2015. P. 6–12.

Kolgatina L. S., Rudakov I. V.

ORGANIZATION OF INFORMATICS REMOTE LEARNING IN SECONDARY SCHOOL USING CHATBOTS

Abstract. The theses consider introducing computer science education in secondary education institutions with the help of chatbots. The justification for the expediency of using chatbots both from the point of view of organizing the educational process and from the point of view of monitoring the progress of students in the conditions of distance learning is presented.

Keywords: educational process, secondary school, informatic, organization, electronic learning, informatization of education, chatbot.

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЙОГО ЗВ'ЯЗОК ЗІ СТРАТЕГІЯМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ.

Колгатіна Лариса,

доцент кафедри інформатики ;

Іваха Олександра,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто актуальність та необхідність вивчення вибіркового модулю «Тривимірне моделювання». У роботі висвітлено основні завдання, на вирішення яких спрямовані редактори 3D графіки. Зазначено критерії відбору редакторів 3D графіки для використання у профільній середній школі.

Ключові слова. Тривимірне моделювання, вибірковий модуль, редактори 3D графіки.

У сучасному світі тривимірне моделювання є не тільки невід'ємною частиною різних галузей промисловості та науки, а й важливим інструментом у вирішенні складних завдань у сферах дизайну, інженерії, архітектури та медицини. Технологія докорінно змінила підхід до розробки та виробництва продукції, зробивши його більш точним, ефективним та доступним.

Тривимірне моделювання відіграє важливу роль і в сучасній освіті. Воно дозволяє учням візуалізувати складні концепції та процеси, позитивно взаємодіяти з навчальним матеріалом; полегшує розуміння матеріалу та підвищує взаємодію і мотивацію серед учнів. Учні можуть обертати, збільшувати або зменшувати масштаб, вивчати і досліджувати 3D-моделі, що дозволяє їм краще засвоювати інформацію і розвивати свої дослідницькі навички. Навчання за допомогою тривимірного моделювання робить навчання більш цікавим і захоплюючим. Учні більш зацікавлені в уроках, якщо вони можуть бачити і досліджувати матеріал у вигляді 3D-моделей. Тривимірне моделювання може бути корисним для вивчення математики, біології, фізики, географії, архітектури та багатьох інших предметів.

Отже, набуття компетентностей тривимірного моделювання відповідає вимогам сучасного суспільства. Для створення 3D моделей учні мають опанувати тривимірне моделювання на уроках інформатики.

Модуль «Тривимірне моделювання» запропоновано учням профільної середньої школи як вибірковий [1]. Він розрахований на 35 годин та передбачає висвітлення таких тем:

- Тривимірна графіка.
- Створення простих тривимірних об'єктів.
- Створення та редагування тривимірних об'єктів неправильної форми.
- Матеріали і текстури.
- Тривимірна анімація.
- Візуалізація та рендеринг.

Вивчення цього модулю базується на використанні редакторів 3D графіки. На сьогодні відома велика кількість таких редакторів [2]. Аналіз можливостей цих програм дозволяє виділити коло основних завдань, що можна вирішити у цих редакторах

- ескізне моделювання інтер'єру - Visicon, Sweet Home 3D, Sketch Up
 - візуалізація інтер'єрів та екстер'єрів - Autodesk 3ds Max, Cinema 4D, Blender
 - предметне 3D-проекування - AutoCAD, NanoCAD, Autodesk 3ds Max, Cinema 4D, Blender
 - скульптурування - Autodesk 3ds Max, Blender, Cinema 4D, Sculptris, ZBrush
 - створення анімацій - Blender, Cinema 4D, Autodesk 3ds Max, IClone
 - розважальне моделювання - Lego Digital Designer, Sculptris, Paint3D
- [3].

Вчителю при відборі редакторів 3D графіки варто враховувати такі критерії: рівень знань учнів, урахування вікових особливостей, наявність навчальних матеріалів, технічні характеристики комп'ютерів, орієнтація на використання отриманих навичок у професійній діяльності [4].

Враховуючи можливості редакторів 3D графіки та базуючись на критеріях відбору, більш повно відповідає програмі вибіркового модулю редактор Blender.

Список використаних джерел

1. Інформатика. Навчальна програма вибірково-обов'язкового предмету для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/informatika-standart-10-11.docx>
2. Колгатіна Л.С., Іваха О.Б. Особливості редакторів 3D графіки. Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Н.В.Олефіренко та ін. Х., 2021. Вип. 20. С. 56-59.
3. Програми для 3D моделювання. URL: <https://uk.soringpcrepair.com/programs-for-3d-modeling/>
4. Бугаєв А. В. Аналіз сучасних САПР і їх порівняльна характеристика *Вісник Черкаського державного технологічного університету* : зб. наук. пр. – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – № 1. – С. 96–99. URL: http://www.nbu.gov.ua/portal/natural/vchdtu/2008_1/articles/Mashinobud/4_Bugaev.pdf

Kolgatina L., Ivakha A.

STUDY OF THE ELECTIVE MODULE "THREE-DIMENSIONAL MODELING" BY STUDENTS OF A PROFESSIONAL SECONDARY SCHOOL

Abstract. The theses consider the relevance and necessity of studying the elective module "Three-dimensional modeling". The work highlights the main tasks that 3D

graphics editors are aimed at solving. The authors have proposed criteria for selecting 3D graphics editors for use in professional secondary schools.

Keywords. Three-dimensional modeling, elective module, 3D graphics editors.

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ.

Колгатіна Лариса,

доцент кафедри інформатики

Логачов Дмитро,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розкрито значення фінансової грамотності як однієї із ключових життєвих компетентностей, формування якої має охоплювати всі етапи загальної середньої освіти та розглянуті засади формування фінансової грамотності учнів.

Ключові слова: фінансова грамотність, Нова українська школа, інтеграція.

Фінансова грамотність – ключовий елемент освіти, оскільки допомагає учням розуміти та управляти своїми фінансами, розвиває в них навички прийняття обґрунтованих фінансових рішень. Однією з наскрізних ліній як засобу інтеграції ключових компетентностей концепції Нової української школи в зміст навчальних предметів, зокрема інформатики, є наскрізна лінія «Підприємливість і фінансова грамотність» націлена на розвиток якостей молодшої людини успішно діяти в умовах швидкозмінного технологічного середовища, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (заощадження, інвестування, запозичення, страхування, кредитування, інтернет-торгівля та онлайн-банкінг тощо) (Захаров, Осипенко, Павленко, 2023). Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних задач щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Навчання фінансовій грамотності на уроках інформатики надає можливість поєднати теоретичні знання із практичними навичками використання технологій для ефективного управління фінансами. Включення таких тем, як бюджетування, інвестування, та використання електронних фінансових інструментів під час вивчення, дозволяє учням здобувати знання, які стануть важливими в їхньому подальшому житті (Остапенко, Фенич, 2020). Важливу роль відіграють не тільки завдання, в зміст яких інтегрована фінансова складова, а й використання різних віртуальних симуляцій, інтерактивних вправ, відкритих онлайн-ресурсів з фінансової грамотності, що допомагає поглибити знання учнів про фінанси та ринок. Забезпечення

можливостей для практичного використання отриманих знань, наприклад, через реальні проекти, тематика яких пов'язана з фінансовою грамотністю, допомагає учням закріплювати та застосовувати свої навички та мотивує учнів щодо розвитку фінансової компетентності, проявів творчості (Андрієвська, Білоусова, Сапенко, 2018). Проект, разом з застосування різноманітних методів оцінювання, таких як портфельні оцінки, тестування, дозволяє ефективно виміряти рівень фінансової грамотності учнів.

Таким чином, включення фінансової грамотності у навчальні програми, що допомагає учням розуміти та керувати своїми фінансами та розвиває навички прийняття обґрунтованих фінансових рішень, а вивчення фінансової грамотності на уроках інформатики дозволяє поєднати теоретичні знання з практичними навичками використання технологій для ефективного управління фінансами.

Список використаних джерел

1. Захарова, Н., Осипенко, С., Павленко, С. (2023). Формування фінансової грамотності на засадах компетентнісного підходу. *Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка*, (2 (29)), 33-40.
2. Остапенко Л. П., Феннич В. М. Формування ключової компетентності «підприємливість і фінансова грамотність» в шкільному курсі інформатики. Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. Х., 2020. Вип.19. С. 90–94/ URL: <http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5085> (дата звернення 12.10.2023 р.)
3. Андрієвська В. М., Білоусова Л. І., Сапенко А. А. STEAM-проект із розвитку фінансової грамотності учнів. *Народна освіта*. - 2018. - Вип. 2. - С. 25-31. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NarOsv_2018_2_6 (дата звернення 12.10.2023 р.)

Kolgatina L., Lohachov D.

FORMATION OF FINANCIAL LITERACY IN COMPUTER SCIENCE LESSONS

Abstract. The theses reveal the importance of financial literacy as one of the key life, considered the principles of formation of financial literacy of students.

Keywords: financial literacy, New Ukrainian School, integration.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МОДУЛЮ «ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН» У ПРОФІЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ.

Колгатіна Лариса,

доцент кафедри інформатики

Євсюков Владислав,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Тези присвячено проблемі підготовки учнів профільних середніх шкіл до вивчення графічного дизайну. Графічний дизайн є необхідною складовою сучасного інформаційного суспільства, і вміння володіти цими навичками важливі для подальшої освіти та професійного зростання учнів. Висвітлено методичні підходи до вивчення графічного дизайну учнями профільної середньої школи.

Ключові слова: графічний дизайн, освітні програми, методичні підходи, профільна середня школа.

Вивчення модулю «Графічний дизайн» здійснюється відповідно до навчальної програми з інформатики учнів профільної середньої школи [1] та передбачає розгляд 5 тем:

- Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації;
- Растрова графіка;
- Основи композиції та дизайну;
- Векторна графіка;
- Графічний дизайн у поліграфії.

До кожної з тем у програмі описано змістову, діяльнісну та ціннісну складові. На вивчення модулю відведено 35 годин.

Основною формою навчальних занять у класах із профільним вивченням інформатики залишаються уроки різних типів: вивчення нового навчального матеріалу, удосконалення знань і формування вмінь під час розв'язування задач, узагальнення та систематизація знань, контроль та корекція знань. Рекомендується використовувати такі форми організації навчання як уроки-лекції, уроки-семінари, заліки, а також практичні заняття різного типу: індивідуальні, робота в групах, робота над проектами тощо [2]. Запрошення гостей або професіоналів графічного дизайну на уроки-лекції, проведення майстер-класів або рецензії робіт учнів дозволить надати цінний практичний досвід.

Теоретична підготовка буде основою для практичних завдань. Вона може включати в себе основи композиції, теорію кольору, типографіку та інші важливі аспекти дизайну.

Завдання до вивчення теми «Графічний дизайн» повинні бути розроблені з дотриманням:

- вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти,
- положень Концепції профільного навчання у старшій школі,

- нормативів базового навчального плану щодо кількості годин на вивчення профільних предметів освітньої галузі «Технології» в загальноосвітніх навчальних закладах [1].

Важливим кроком є розробка практичних завдань, які дозволять учням застосовувати теоретичні знання на практиці.

При розробці завдань для навчання графічному дизайну в профільній середній школі, важливо враховувати не тільки теоретичні аспекти цієї галузі, але й практичний досвід. Будь яке завдання повинно підпорядковуватися конкретним цілям навчання. Це може бути опанування певних графічних програм, засвоєння теоретичних знань або навичок роботи з зображеннями. Необхідною вимогою є забезпечення доступу до необхідних графічних програм та навчання учнів використовувати ці програми для створення дизайну.

Також є важливим вибір теми і концепції, яка цікава для учнів та відповідає основним цілям навчання. Наприклад, створення логотипу, елементів фірмового стилю, брендгайдів, брендбуків, дизайну веб-сторінки або розробка медіапродуктів.

Слід також зауважити, що одним з мотиваційних факторів може бути завдання на створення портфоліо робіт учня, яке вони можуть використовувати для подальшого навчання або в пошуках майбутньої роботи. Допомога з боку вчителя учням буде спонукати учнів до опанування навичками графічного дизайну та сприятиме створенню ситуації успіху. Розробка вчителем критеріїв оцінювання завдань і надання учням зворотного зв'язку щодо їхніх робіт допоможе вдосконалити навички та розуміння учнями графічного дизайну.

Розробка навчальних завдань для графічного дизайну в профільній середній школі вимагає балансу між теоретичними знаннями та практичною діяльністю. Вона також допомагає учням підготуватися до подальшого вивчення графічного дизайну або розпочати кар'єру в цій галузі.

Список використаних джерел

1. Міністерство освіти і науки України. ТЕХНОЛОГІЇ. 10-11 КЛАСИ. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. -С.3
2. Інформатика : Нові навчальні програми для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту, профільний рівень); Методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України. — К. : УОБЦ «Оріон», 2018.-С.3

Kolgatina L. S., Yevsiukov V.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE "GRAPHIC DESIGN" MODULE AT THE PROFESSIONAL SECONDARY SCHOOL

Abstract. The theses are devoted to the problem of preparing students of specialized secondary schools to study graphic design. The graphic design is a necessary component of today's information society, and the ability to master these skills is important for the further education and professional growth of students. The

methodological approaches to the study of graphic design by students of a specialized secondary school are highlighted.

Keywords: graphic design, educational programs, methodical approaches, specialized high school.

ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ STEAM-ОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.

Андрієвська Віра,

професор кафедри інформатики

Биченко Сергій,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто практичні питання реалізації STEAM-освіти в початковій школі. Показано, що STEAM-освіта сьогодні вже є складовою Концепції Нової української школи і націлена на формування в учнів початкової школи компетентностей, що покликані забезпечити подальшу конкурентоспроможність підростаючого покоління на світовому, інформатизованому ринку праці.

Ключові слова: STEAM-освіта, початкова школа.

Реалізація STEAM-концепції гармоніює з гаслом Нової української школи — створення інноваційного освітнього середовища, що дає змогу успішно здійснити: оновлення методики навчання сучасних школярів; технологізацію процесу навчання та формування якісно нових умінь підростаючого покоління; якіснішу підготовку дітей молодшого шкільного віку до подальшої успішної самореалізації у сучасному інформатизованому світі (Андрієвська, 2019; Balyk, Barna, Shmyger, Oleksiuk, 2018; Воротникова, 2014). Ці ідеї знайшли широке відображення й у новому Державному стандарті початкової освіти, де наголошується, що дитина в ранньому віці сприймає світ цілісно, а не по-предметно, і саме тому навчання в початковій школі має бути інтегрованим – предмети доцільно об'єднувати довкола цікавих для дитини тем чи проблем (Титиш, 2017). Це сприятиме розвитку інтересу молодших учнів до навчання і пошуку знань; формуванню позитивної мотивації до самостійних досліджень; формуванню готовності розв'язувати комплексні практично-значущі проблеми; розвитку зацікавленості складними завданнями, які можуть бути джерелом нового досвіду, нового знання; формуванню вміння оцінювати «вагу» проблеми, обирати найоптимальніші шляхи її вирішення; формуванню потреби і здатності до навчання упродовж усього життя (Концепція розвитку природничо-математичної освіти, 2020).

На сьогодні є значна кількість напрацювань науковців, педагогів-практиків у дослідженні питання доцільної реалізації напряму STEAM в початковій школі, набуто й цінний практичний досвід. Зокрема, у посібнику

для вчителів «STEM-проекти для початкової школи» (автори О. Хромчихіна, О. Кармаліт) запропоновано серію STEM-уроків, STEM-проектів і STEM-заходів, наприклад, STEM-урок «Колообіг води в природі. Опади» для учнів 3-го класу; STEM-проект «Цікава подорож Жуля Верна», для учнів 4-го класу і багато іншого. Отже, сьогодні STEAM-освіта вже є невіддільною частиною концепції Нової української школи, адже націлена не лише на здобуття учнями базових знань, а й на формування їх компетентностей, що покликані забезпечити подальшу конкурентоспроможність підростаючого покоління на сучасному ринку праці й відповідають вимогам інформатизованого суспільства, зокрема (Андрієвська, 2019; Сороко, Рокоман, 2020; Ярусевич, 2021): розуміння технологій з позиції точних наук; освіченість в інноваційних технологіях, уміння їх використовувати як в освітніх цілях, так і поза школою; уміння вчитися упродовж життя, ініціативність і підприємливість; здатність креативно мислити та виражати творчі здібності.

Список використаних джерел

1. Андрієвська В.М. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Харків, 2019. 540 с. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/2019/02/diser_Andriievska1.pdf
2. Balyk, Nadiia; Barna, Olha; Shmyger, Galina; Oleksiuk, Vasyl. Model of Professional Retraining of Teachers Based on the Development of STEM Competencies. URL: https://ceur-ws.org/Vol-2104/paper_157.pdf
3. Воротникова І. П. Інформаційно-освітнє середовище для реалізації різних форм навчання у сучасній школі. URL: https://www.researchgate.net/publication/319913998_Informacijno-osvitne_seredovise_dla_realizacii_riznih_form_navcanna_u_sucasnij_skoli
4. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 960-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text>
5. Сороко Н., Рокоман О. Функції та роль STEAM-орієнтованого освітнього середовища основної школи для розвитку STEAM-освіти. URL: <http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/67>
6. Титиш Г. Зрозуміти новий Стандарт: інструкція для вчителів URL: http://nus.org.ua/questions/zrozumity_noviy_standart/
7. Ярусевич О. Що таке STEM-освіта та як впровадити її в навчальний процес. URL: <https://buki.com.ua/news/stem-osvita/>

Andrievska V. M., Bychenko S. V.

PRACTICAL ISSUES OF IMPLEMENTATION OF THE ELEMENTS OF STEAM EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL

Abstract. Theses consider practical issues of implementing STEAM education in elementary school designed to ensure the further competitiveness of the younger generation in the

global, computerized labor market.

Keywords: STEAM education, elementary school.

ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

Андрієвська Віра,

професор кафедри інформатики

Єрмоєнко Тетяна,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розкрито дидактичний потенціал мережних технологій. Показано, що цінним є використання мережних технологій відкритої освіти, що уможливорює доступність і безперервність освіти.

Ключові слова: мережні технології, дидактичний потенціал.

Одним з визначальних чинників у розвитку системи вищої освіти України сьогодні є відкрита освіта. Аналіз психолого-педагогічних досліджень з проблеми реалізації відкритої освіти (А. Веліховська, Л. Білоусова, В. Биков, А. Іщенко, А. Яцишин та ін.) засвідчив, що відкрита освіта не зводиться виключно до вільного доступу до навчальних і освітніх матеріалів, адже відкрита освіта, окрім надання доступу до широкого спектру інформативних матеріалів, має забезпечувати й комплекс засобів колективної роботи з цими матеріалами [1], зокрема, мережними технологіями. На це звертає увагу В. Биков. Учений підкреслює, що важливим є використання мережних технологій відкритої освіти, що уможливають доступність і безперервність освіти, а саме: науково-освітніх інформаційних мереж, які призначені для підтримки освіти і науки; технологій підтримки віртуального навчання з метою залучення до навчальної діяльності в мережі здобувачів освіти, викладачів, освітян, науковців різних навчальних закладів; технологій підтримки віртуальних спільнот освітян різних країн, які об'єднують свої зусилля задля розгляду інновацій, забезпечення вільного доступу до міжнародних освітніх електронних ресурсів тощо; технології мережного дистанційного навчання; електронних бібліотек, з метою надання доступу до локальних і мережних цифрових наукових і навчально-методичних ресурсів; мобільних електронних технологій, застосування яких надає змоги здійснювати доступ до мережних електронних ресурсів різного предметного спрямування [2].

Погоджуючись з думкою А. Веліховської, під мережними технологіями розуміємо: "... сукупність форм, методів, інформаційних, телекомунікаційних засобів адміністрування і навчання, що забезпечує організацію проведення означених процесів на відстані з урахуванням існуючих вимог і особливостей функціонування конкретного закладу, спрямованих на здобуття заданих характеристик певного освітнього феномену" [3]. Авторка також звертає увагу, що нині мережні технології виступають не тільки засобом ефективного

функціонування системи відкритої освіти, а й імперативом установлення нового порядку одержання знання і функціонування інституціональних структур у віртуальному середовищі [4].

Дидактичний потенціал мережних технологій вбачаємо, зокрема, у наданні можливості [1; 2; 5; 6]:

- *створення єдиного інформаційно-освітнього простору*, що надає змоги повноцінно проводити заняття в онлайн режимі; використовувати е-майданчики для комунікації та ефективної взаємодії;

- *впровадження інноваційної, гнучкої технології планування та організації освітнього процесу*, що дає змогу ефективно поєднати формальну освіту з онлайн навчанням виключаючи будь-які часові й територіальні обмеження, надаючи здобувачам відкритий доступ до зростаючого об'єму корисних знань;

- *забезпечення безперешкодного доступу до багатих джерел інформації*, розширення джерельно-інформаційної бази (*Е-матеріали, Е-ресурси тощо*);

- *реалізації принципу “освіта упродовж життя”*, як настанова до самоосвітньої діяльності, незупинного процесу набуття навчаючимися нових компетенцій відповідно до суспільних потреб, що виступає основою їх активної самореалізації в умовах динамічних змін у соціумі. Мережні технології у цьому контексті надають змоги розширити форми безперервної самоосвіти (наприклад, віртуально брати участь в освітніх і наукових заходах різного формату, доєднуватись до освітніх дистанційних курсів тощо).

Таким чином, дидактичний потенціал мережних технологій полягає в можливості сформулювати єдиний відкритий освітній простір.

Список використаних джерел:

1. Відкрита освіта : колективний розвиток освіти через відкриті технології, відкритий контент і відкрите знання / За редакцією Тору Іїйосі та М. С. Віджая Кумара / Переклад з англ. А. Іщенко, О. Насика. К. : Наука, 2009. 256 с.
2. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти. К.: Атіка, 2008. 684 с.
3. Веліховська А. Б. Удосконалення системи професійної діяльності методисті засобами мережних технологій : дис. к.п.н.: 13.00.04. К. 2011. 260 с.
4. Веліховська А. Б. Теоретичні та методичні засади застосування сучасних мережних технологій у системі післядипломної педагогічної освіти. *Інформ. технології в освіті*. 2012. Вип. 13. С. 184-190.
5. Яцишин А. В. Мережні технології відкритої освіти як важлива складова інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів. *Освіта та розвиток обдарованої особистості*. 2015. № 1 (44). С. 22-27.
6. Висоцька О. Є. Освіта для сталого розвитку. Дніпропетровськ : Роял Принт, 2011. 200 с.

DIDACTIC POTENTIAL OF NETWORK TECHNOLOGIES

Abstract. The theses revealed the didactic potential of network technologies. It is shown that the use of network technologies of open education is valuable, which enables accessibility and continuity of education.

Keywords: network technologies, didactic potential.

ОГЛЯД ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ.

Андрієвська Віра,

професор кафедри інформатики

Лементаренко Максим,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах здійснено огляд електронних ресурсів для реалізації методу проєктів на уроках інформатики. Показано, що метод проєктів є одним із перспективних у набутті здобувачами освіти досвіду вирішення реальних проблем та прийняття зважених рішень.

Ключові слова: електронні ресурси, метод проєктів, інформатика.

Сьогодні метод проєктів знаходить все більше поширення в системі сучасної освіти різних країн світу. Науковці, педагоги-практики (В. Аніщенко, М. Артюшина, Л. Білоусова, Л. Зазуліна, Т. Герлянд, А. Кіктенко, Н. Кулалаєва, О. Ловка, О. Любарська, О. Пехота, Г. Романова, М. Шимановський та ін.) вказують, що метод проєктів орієнтовано не стільки на оволодіння здобувачами освіти певною сумою знань, чи навіть їх системою, скільки на залучення учнів до діяльності, у процесі якої вони активізують набуті знання й самостійно здобувають нові, вирішуючи поставлену проблему і отримуючи певний результат (Лисенко, 2003; Пехота, Кіктенко та ін., 2001). В основі методу проєктів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання (Аніщенко, Артюшина та ін., 2019).

Л. Білоусова і В. Шигалевський вказують, що з огляду на умови сучасного освітнього процесу, перебіг якого відбувається у середовищі насиченому цифровими засобами, застосування електронних ресурсів у проєктній діяльності школярів є цілком природним. Автори зазначають, що у навчальному процесі з інформатики метод проєктів найбільш доцільно використовувати з метою залучення здобувачів освіти до створення і дослідження різних віртуальних моделей реальних об'єктів, процесів, явищ (Білоусова, Шигалевський, 2013). У нагоді можуть стати такі електронні ресурси, зокрема: PhET (<https://phet.colorado.edu/>); Inspiration (<https://www.inspiration.com/>); Scratch

(<https://scratch.mit.edu/>); Tinkercad (<https://www.tinkercad.com/>); SketchUp (<https://www.sketchup.com/>); LeoCAD (<https://www.leocad.org/>).

Особливість використання зазначених електронних ресурсів у проектній роботі школярів залежить від характеру їх навчально-пізнавальної діяльності. Наприклад, для набуття школярами досвіду самостійного створення цифрового продукту (віртуальної моделі) можна скористатись електронним ресурсом LeoCAD (<https://www.leocad.org/>). У межах ресурсу учень має змогу створювати віртуальні 3D-моделі LEGO, які є подібними до реальних моделей LEGO (рис. 1). Елементи дослідницької діяльності школярів сприяють реалізації їх творчого потенціалу, що пов'язано із механізмами їх інтелектуальної, когнітивної активності й ініціативності.

Рис. 1. LeoCAD (<https://www.leocad.org/>)

Цінним у роботі з ресурсом LeoCAD є те, що по-завершенні 3D-моделі програмою створюється спеціальний список елементів (деталей), які є необхідними для побудови реальної моделі LEGO. Для придбання деталей розробленої учнями 3D-моделі можна скористатись різними онлайн-магазинами (<https://constructors.com.ua/ua/pick-brick>; <https://retromagaz.com/detali>).

Список використаних джерел:

1. Білоусова Л. І., Шигалевський В. Ю. Дидактичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у проектній діяльності школярів. *Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя*. Харків. 2013. Вип. 8. С. 27– 35. URL: https://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_8.pdf#page=27
2. Лисенко С. Про проекти. *Відкритий урок*. 2003. № 17. с. 17–18.
3. Освітні технології: навч.-метод. посіб. /О. Пехота, А. Кіктенко, О. Любарська та ін.; За заг. ред. О. Пехоти. К.: А.с.К., 2001. 256 с.
4. Теорія і практика проектного навчання у професійно-технічних навчальних закладах. монографія / В. Аніщенко, М. Артюшина, Т. Герлянд, Н. Кулалаєва, Г. Романова, М. Шимановський та ін.; за заг. ред. Н. Кулалаєвої. Житомир: «Полісся», 2019. 208 с.

OVERVIEW OF ELECTRONIC RESOURCES FOR IMPLEMENTING THE PROJECT METHOD IN COMPUTER SCIENCE

Abstract. The thesis reviews electronic resources for implementing the project method in computer science classes. It is shown that the project method is one of the most promising ways for students to gain experience in solving real problems and making informed decisions.

Keywords: electronic resources, project method, informatics.

СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ BYOD У НАВЧАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.

Піх Яна,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розкрито специфіку реалізації концепції BYOD у навчанні учнів початкової школи, яка обумовлена особливостями розвитку когнітивної сфери дитини молодшого шкільного віку, особливостями навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи, дидактичним потенціалом освітніх мобільних додатків, орієнтованих на молодших школярів.

Ключові слова: BYOD, початкова школа.

Невід’ємною частиною життя сучасного підростаючого покоління стали новітні засоби ІКТ – інтелектуальні пристрої, багатофункціональність яких залишається значною мірою не затребуваною. Активні спроби використання цих пристроїв в освітньому процесі характеризуються в літературних джерелах як тренд BYOD (*Bring Your Own Device*) [1]. Водночас, реалізація концепції BYOD у навчанні учнів початкової школи має певну специфіку, обумовлену особливостями розвитку когнітивної сфери дитини молодшого шкільного віку, що охоплює психічні процеси, розумові здібності; особливостями навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів; а також дидактичним потенціалом освітніх мобільних додатків, орієнтованих на молодших школярів. Зазначена специфіка полягає в орієнтації на:

- органічне поєднання навчальної та ігрової діяльності молодших школярів;
- самостійну діяльність учнів з використанням персональних ІТ-пристроїв.

Реалізація концепції BYOD у навчанні учнів початкової школи надає змоги органічно поєднати навчальну та ігрову діяльності молодших школярів. Неявний характер подання навчальних завдань у мобільних додатках забезпечує непомітне і цілком природне для молодшого школяра переростання

гри у навчальну діяльність [2]. Наприклад, потужні дидактичні можливості мобільного додатка “Bimi Boo Kids Learning Games” надають змоги учневі першого класу в ігровій формі вивчати тему “Форма і колір”, поглиблювати поняття про різноманітність природних форм (рис. 1) або закріплювати поняття “форма” і “колір” (рис. 2) на уроках образотворчого мистецтва.

Звернемо увагу, що на сьогодні є значна кількість мобільних додатків, які надають змоги підтримати практично усі освітні галузі (математична, мистецька, інформатична тощо). Робота з такими освітніми мобільними додатками пробуджує ініціативність дитини і перетворює процес навчання на захопливий творчий процес (рис. 3).

Рис. 1. Bimi Boo Kids Learning Games (<https://bimiboo.net/>)

Рис. 2. Bimi Boo Kids Learning Games (<https://bimiboo.net/>)

Рис. 3. Paint - Sketchbook & Drawing (Kaushal Vasava)

Рис. 4. LangsForKids (play.google.com)

Рис. 5. o16i Apps (play.google.com)

Реалізація концепції BYOD у навчанні учнів початкової школи сприяє мотивації навчально-пізнавальної діяльності школярів і, як наслідок, формуванню в учнів умінь самостійно набувати знання. Наприклад, при вивченні іноземної мови учні мають змогу скористатись різними додатками, зокрема, “LangsForKids” (рис. 4), o16i Apps (рис. 5) тощо. Самостійному читанню тих або інших текстів сприяє наявність як аудіо-супроводу, який дитина може “викликати” за запитом, так і функція інтерактивної допомоги. Зокрема, може надаватися пояснення незрозумілих слів, тлумачитись їх значення або надаватись приклади взаємодії слів у реченнях з іншими частинами мови тощо.

Таким чином, реалізація концепції BYOD у навчанні учнів початкової школи спирається на органічне поєднання навчальної та ігрової діяльності молодших школярів; самостійну діяльність учнів з використанням персональних ІТ-пристроїв.

Список використаних джерел:

1. Андрієвська В. М., Білоусова Л. І. Концепція BYOD як інструмент реалізації STEAM-освіти. *Фізико-математична освіта : науковий журнал*. Суми. 2017. Вип. 4 (14). С. 13–17.
<http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5960>

2. Андрієвська В. М., Олефіренко Н. В. Інформаційні технології у початковій школі : навчальний посібник для студентів факультету початкового навчання. ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2011. 90 с.

Pih Ya. I.

SPECIFICATIONS OF THE IMPLEMENTATION OF THE BYOD CONCEPT IN EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Abstract. The theses reveal the specifics of the implementation of the BYOD concept in the education of elementary school students, which is determined by the peculiarities of the development of the cognitive sphere of a child of elementary school age, the peculiarities of the educational and cognitive activity of elementary school students, and the didactic potential of educational mobile applications aimed at elementary school students.

Keywords: BYOD, elementary school.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ТА ІМІДЖ ОСОБИСТОСТІ.

Редін Микола,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах уточнено поняття «імідж». Позначено роль формування іміджу особистості в цифровізованому світі. Визначено основні можливості використання соціальних мереж для поширення професійного досвіду. Схарактеризовано основні аспекти під впливом яких формується цифровий імідж особистості.

Ключові слова: соціальні мережі, імідж особистості.

Поняття «імідж» сьогодні міцно увійшло в науковий *обіг* і повсякденний лексикон. Імідж (від лат. *imago* — образ) — це комплексна сукупність вражень, які особа створює про себе в суспільстві. Це своєрідна репутація, яку людина будує через свої дії, вираження думок, зовнішній вигляд, спосіб спілкування та інші аспекти. Імідж визначає те, як оточуючі сприймають особу, і є важливим елементом соціальної взаємодії [1]. У сучасному цифровізованому світі невід'ємною складовою стає цифровий імідж особистості [2] і провідну роль у формуванні цифрового іміджу відіграють сьогодні соціальні мережі [3].

Соціальні мережі в сучасному світі стали потужним інструментом для вираження індивідуальності, дозволяючи користувачам створювати унікальні профілі, обмінюватися фотографіями, відеозаписами та іншою особистою інформацією. Викладачі та студенти мають можливість за допомогою соціальних мереж створювати свої унікальні професійні профілі, представляти свій унікальний професійний досвід, поширювати досвід, відображення

особисті навички. Цей аспект може служити засобом відображення унікальних професійних рис особистості. В наш час соціальні мережі використовують для вираження своїх інтересів, хобі та пристрастей, що надає користувачу можливість знаходження спільноти, яка поділяє їхні зацікавлення та погляди [4].

Соціальні мережі надають змогу сформувати унікальний імідж особистості, визначаючи спосіб, яким людина представляє себе в онлайн-середовищі та сприймається іншими. Існує декілька аспектів під впливом яких формується імідж в цифровому середовищі: самопрезентація, взаємодія з аудиторією та отримання зворотної реакції в онлайн режимі, професійні навички, освітні та культурні зв'язки. Ці аспекти можуть мати як позитивний так і негативний вплив, залишаючи цифровий слід, який має довгостроковий вплив на імідж особистості.

Цифровий імідж стає невід'ємною частиною сучасного способу життя, відображаючи спосіб, яким особа представляє себе в онлайн-середовищі. Імідж особистості є комплексною сукупністю вражень про особу в суспільстві, відіграє ключову роль у формуванні соціальної репутації. Соціальні мережі значно впливають на формування іміджу, надаючи можливість індивідам представляти свій унікальний професійний та особистий досвід. Цифровий імідж має довгостроковий вплив на сприйняття особистості, що вимагає обережності та усвідомленості при використанні соціальних мереж.

Список використаних джерел

1. Демчук Т.П. «Імідж особистості: шляхи визначення змісту» URL: http://habitus.od.ua/journals/2020/12_2020/part_1/27.pdf
2. Буковська О.О., Мазур Т.В., Анищенко Л.О «Вплив соціальних інтернет-мереж на соціалізацію молоді» URL: <http://www.habitus.od.ua/journals/2021/29-2021/9.pdf>
3. Циховська Е.Д. «Самопрезентація у соціальних мережах: акаунт у Facebook як інструмент створення іміджу» URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/229300303.pdf>
4. Агарков О.А. «Індивідуальність в цифрову епоху: як соціальні мережі впливають на самоідентифікацію та соціальну поведінку особистості» URL: <https://chasopys-ppp.dp.ua/index.php/chasopys/article/view/363/319>

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ.

Андрієвська Віра,

професор кафедри інформатики

Хвіц Вадим,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах показана важливість вивчення учнями програмування з огляду на тенденції цифрової трансформації галузей промисловості, виробничої діяльності, бізнесу, освіти. Обґрунтовано важливість організації самостійної роботи учнів на уроках інформатики.

Ключові слова: самостійна робота, інформатика.

Сьогодні цифровізація більшості процесів соціальної та економічної сфер зумовлює необхідність формування якісно нової генерації спеціалістів для кожної галузі. Як наслідок, такі ІТ-професії як веб-розробник, програмний інженер, архітектор баз даних, тестувальник, інженер з технічної підтримки користувачів, дизайнер, розробник ігор, програміст є лідерами в рейтингу затребуваних професій нашого часу. Уміння та навички таких ІТ-спеціалістів у цілому включають знання мов програмування залежно від потреб тієї або іншої установи, компанії (Java, JavaScript, C++, PHP тощо), адже професійна діяльність ІТ-спеціалістів безпосередньо пов'язана із встановленням та налаштуванням програмного забезпечення, розробкою динамічних веб-сторінок та веб-інтерфейсів для баз даних тощо.

Першою сходинкою, на якій людина залучається до процесу вивчення програмування є саме школа. У цьому контексті на особливу увагу заслуговує проведене О. Семеніхіною і Ю. Руденко дослідження, яке підтвердило тенденції до зниження інтересу школярів до програмування. Учені вказують, що природна зацікавленість до програмування, яку проявляють учні молодшого шкільного віку стрімко знижується з часом, і в найпродуктивніший період його вивчення, в старшій школі, зводиться до мінімуму. При цьому виявлено, що учням старшого віку притаманні: низький рівень зацікавленості вивчення програмування; відсутність мотивації; наявність психологічних блоків щодо власних здібностей у контексті програмування; недостатній рівень розуміння комп'ютерних наук в цілому [1]. За таких умов популяризацію ІТ-професій важливо розпочинати якомога раніше і вивчення програмування вже з 5-го класу відіграє особливо важливу роль, оскільки саме в цей час формуються фундаментальні поняття різних освітніх галузей знань, особливо математики й інформатики [2]. Поділяємо думку педагогів-практиків О. Семеніхіної і Ю. Руденко, і вважаємо, що ефективне навчання учнів основної школи програмування спитається на упровадження таких підходів, які орієнтуються на психолого-педагогічні чинники, зокрема, мотивацію — використання ігрових

технологій і виважена, заздалегідь продуману самостійна робота школярів на уроках інформатики [1].

Наприклад, при актуалізації базових принципів програмування учні мають змогу використовувати ігрові онлайн-тренажери, такі як CodeMonkey,

Kodu, Codescombat тощо. Крім того, діяльність школярів може бути організована і за допомогою мобільних додатків. У нагоді можуть стати Rodocodo: Code Hour, Codos - Learn Coding for Kids (рис. 1), ScratchJr, Upskew Pty. Ltd., WildLearner (рис. 2), Programming Hero: coding fun тощ о.

Рис. 1. Codos - Learn Coding for Kids
(<https://play.google.com/>)

Рис. 2. WildLearner
(<https://play.google.com/>)

Поєднання ігрових технологій з навчанням програмування надає змоги підтримувати високий рівень мотивації школярів, а різноманітність ігрових онлайн-тренажерів, мобільних додатків — запропонувати добірку різнорівневих завдань, що сприяє доцільній організації самостійної роботи учнів на уроках інформатики.

Список використаних джерел:

1. Семеніхіна О., Руденко Ю. Проблеми навчання програмувати учнів старших класів та шляхи їх подолання. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2018, Том 66, №4.
2. Давіденко А. Особливості розробки дидактичних матеріалів для навчання школярів основ програмування. *Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : зб. тез доповідей IV Всеукр. (з міжнародною участю) науково-практичної конференції молодих учених (11-12 травня 2022 року)*. Харків, 2022. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/b08090ce-39ed-443d-9056-8035d49338ec/content>

Khvits V. P., Andriievska V. M.

THEORETICAL BASICS OF ORGANIZING THE INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN COMPUTER SCIENCE LESSONS

Abstract. The theses show the importance of students learning programming in view of the trends of digital transformation of industries, production activities, business, and education. The importance of organizing students' independent work in computer science lessons is substantiated.

Keywords: independent work, computer science.

ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО РЕСУРСУ CANVA У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.

Андрієвська Віра,

професор кафедри інформатики

Хомутова Ганна,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто дидактичний потенціал використання ресурсу Canva у навчанні молодших школярів. Розкрито переваги використання Canva учнями початкової школи. Уточнено, що створення учнями цифрових публікацій за допомогою ресурсу Canva надає змоги привнести ігрову компоненту в загальну структуру уроку.

Ключові слова: Canva, початкова школа.

Canva — це універсальне рішення для дизайну, завдяки якому учні мають змогу створювати різний візуальний контент, а саме: презентації, інфографіку, фотоколажі, календарі, буклети, комікси і багато іншого. Дидактичний потенціал використання ресурсу Canva полягає в тому, що створення візуального контенту якнайкраще сприяє розвитку пізнавальних процесів молодших школярів, оскільки практичні дії з інформацією для учнів початкової школи відіграє значну роль. При створенні різних цифрових публікацій учні навчаються, зокрема, здійснювати пошук потрібної інформації, зчитувати інформацію представлену у візуальному форматі. Так, наприклад, при підборі оптимального візуального супроводу своєї публікації учень має змогу скористатись бібліотекою шаблонів Canva або потужною підбіркою графічних, фото і відео елементів тощо (рис. 1). Водночас, учні навчаються опрацьовувати будь-які елементи публікації, надаючи їм рис неповторності й унікальності, адже Canva пропонує до використання “Майстерню чаклунства”, в межах якої можна легко варіювати окремими параметрами об'єктів (рис. 2) або скористатись функцію штучного інтелекту для генерування тексту в зображення.

Створюючи власні публікації в Canva школярі навчаються структурувати, групувати, упорядковувати інформацію та подавати її в різних видах (графічно, схематично тощо); а також опановують навички дизайн-оформлення, визначаючи, зокрема, оптимальне співвідношення наочних образів, текстових даних і символічної інформації тощо (Андрієвська, 2019; Безуглий, 2014).

Рис. 1. Бібліотека графічних елементів Canva

Рис. 2. Опрацювання об'єктів в Canva за допомогою функції “Майстерня чаклунства”

Перевага використання Canva полягає в тому, що учні початкової школи при створенні публікації мають змогу проявити уяву, адже при попередньому визначенні ефективних способів подання інформації учень подумки уявляє яким має бути зовнішній вигляд публікації, обмірковує тип візуального контенту (інфографіка, москups, презентація тощо), дизайн і стиль його елементів тощо. Створення цифрових публікацій надає змоги привнести й ігрову компоненту в загальну структуру уроку, адже передбачає наповнення публікацій не лише інформативними матеріалами, а й обов'язкове включення цікавих малюнків, графічних елементів представлення інформації тощо. Крім того, завдяки можливостям Canva учні мають змогу спільно працювати над проектами в режимі реального часу з будь-якого пристрою школяра.

Список використаних джерел

1. Андрієвська В.М. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Харків, 2019. 540 с. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/2019/02/diser_Andriievskal.pdf
2. Безуглий Д. Прийоми візуального подання навчальної інформації // Фізико-математична освіта. Науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2014. № 2(3). С. 7-15.

Andrievska V. M., Khomutova G. S.

DIDACTIC POTENTIAL OF USING THE CANVA RESOURCE IN EDUCATION OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS

Abstract. The thesis examines the didactic potential of using the Canva resource in teaching junior high school students. The benefits of using Canva by elementary school students are revealed. It is clarified that the creation of digital publications by students using the Canva resource provides an opportunity to introduce a game component into the overall structure of the lesson.

Keywords: CANVA, elementary school.

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЧАТ-БОТІВ НА ПЛАТФОРМІ «TELEGRAM».

Андрієвська Віра,

професор кафедри інформатики

Слісаренко Микола,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах уточнено, що одним з найпопулярніших месенджерів для створення і реалізації чат-ботів є Telegram. Розкрито особливості роботи чат-ботів на платформі Telegram. Висвітлено принципи взаємодії користувача з чат-ботом на платформі Telegram.

Ключові слова: чат-бот, Telegram.

Адаптуючись до викликів сьогодення в Україні відбувається широкомасштабна цифрова трансформація різних галузей і використання чат-ботів — це вимога часу, оскільки чат-боти стають ефективним засобом підтримки людини не залежно від низки факторів: місце знаходження, вікова категорія тощо. Чат-бот — це програма-робот, програма-менеджер, віртуальний помічник, який взаємодіє з користувачами (надає миттєву підтримку) за допомогою текстового чату [1]. Одним із найпопулярніших месенджерів у світі, якій надає змоги зручно створити й реалізувати чат-бот є месенджер Telegram. Розглянемо особливості роботи чат-ботів на платформі Telegram.

Взаємодія користувача з чат-ботом на платформі Telegram базується на деяких основних принципах:

- *ініціювання діалогу користувачем:* діалог ініціюється користувачем, який надсилає повідомлення чат-боту (запит на інформацію, команда тощо);
- *відповідь чат-бота:* чат-бот реагує на повідомлення користувача шляхом надсилання відповіді. Формат відповіді може бути різний — текстова інформацією, фотографія, відео, аудіо або іншими медіафайли;
- *обробка команд:* чат-бот може реагувати на команди, які вводяться користувачем (спеціальні символи, такі як "/" тощо);
- *клавіатури для взаємодії:* чат-бот може надсилати користувачам клавіатури для взаємодії, які містять кнопки або варіанти вибору, що надає змоги спростити взаємодію між чат-ботом і користувачем;
- *збереження контексту:* чат-бот здатен зберігати контекст розмови з користувачем, щоб краще “розуміти” запити та забезпечувати послуги на основі попередніх обмінів;
- *закриття діалогу:* діалог може завершитися при виконанні конкретної мети або після закриття розмови користувачем;
- *безпека та конфіденційність:* взаємодія користувача з чат-ботом на Telegram побудована на принципах безпеки та конфіденційності. Telegram надає змоги шифрування повідомлень для захисту конфіденційності користувачів.

Ці принципи взаємодії користувача та чат-бота на Telegram надають змоги створити зручні й ефективні комунікаційні інтерфейси для великої кількості різних задач, — від розважальних ботів до освітніх.

Досліджуючи особливості роботи чат-ботів на платформі Telegram звернемо увагу на ряд таких обмежень:

- *обмеження кількості запитів*: задля рівномірної роботи платформи Telegram API може обмежувати кількість запитів;
- *обмеження медіафайлів*: Telegram може обмежувати розмір і типи медіафайлів;
- *шифрування повідомлень*: не всі боти можуть мати доступ до засобів шифрування, отже це може впливати на безпеку обміну повідомленнями;
- *обмеження доступу до деяких функцій*: деякі функції Telegram можуть бути обмеженими для ботів, зокрема, доступ до адміністративних прав або створення каналів;
- *обмеження на створення ботів*: Telegram може встановлювати обмеження на кількість ботів, які може створити один користувач;
- *публічність ботів*: за замовчуванням всі боти в Telegram відкриті.

Загалом, Telegram активно забезпечує безпеку та конфіденційність користувачів через сучасні технології шифрування. Це робить цю платформу привабливим вибором для розробників чат-ботів, які прагнуть забезпечити цілком безпечну та приватну взаємодію з користувачами.

Список використаних джерел:

1. Слісаренко М., Андрієвська В. Розробка чат-боту для організації роботи приймальної комісії. Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : матеріали V Всеук. наук.-пр. конф. молодих учених (Харків, 10-11.05. 2023). URL: <https://drive.google.com/file/d/17QfRH83PRnfYQp9k8yvI0sAF93dh-JNs/view>

Slisarenko M. V., Andriievskya V. M.

CHARACTERISTICS OF THE WORK OF CHAT-BOTS ON THE TELEGRAM PLATFORM

Abstract. The theses specified that one of the most popular messengers for creating and implementing chatbots is Telegram. The peculiarities of the operation of chatbots on the Telegram platform are revealed. The principles of user interaction with a chatbot on the Telegram platform are covered.

Keywords: Chatbot, Telegram.

CISCO PACKET TRACER ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ».

Гайдусь Андрій,

доцент кафедри інформатики

Галагуз Антон,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У зв'язку з переходом на дистанційне навчання постає питання у використанні віртуальних симуляторів для вивчення деяких курсів. На допомогу приходять віртуальні лабораторії. Найбільш відома на сьогодні є Cisco Packet Tracer, яка дозволяє відпрацювання побудови простих та складних мереж, візуалізацію роботи мережі, отримання навичок роботи зі стійками, стеками та прокладання кабелів у рамках віртуальної лабораторії, коду Python або автоматизації мережі.

Ключові слова. Комп'ютерні мережі, Cisco Packet Tracer, мова програмування Python.

Cisco Packet Tracer це інструмент моделювання, візуалізації, спільної роботи та оцінки для навчання принципам організації мереж. Він дозволяє студентам створювати власні моделі або віртуальні мережі, отримувати доступ до графічних уявлень цих мереж, «оживляти» їх, додаючи власні пакети даних, аналізувати стан мереж і нарешті додавати анотації та зберігати свої проекти.

Cisco Packet Tracer підтримується чотири типи завдань:

1. Побудова концепцій - запити на побудову моделей, які вимагають від студентів тлумачення та відтворення принципів організації мереж;
2. Формування навичок - вирішення завдань на основі алгоритмів для підвищення рівня знань про процедури організації мереж;
3. Завдання проектування - завдання на основі обмежень з кількома правильними рішеннями;
4. Завдання пошуку та усунення несправностей — діагностика, виявлення та усунення проблем у моделі мережі на основі мережного файлу із заданими помилками.

Для більш поглибленого вивчення є програма Boson Netsim. Ця програма призначена для моделювання мережі зі складними взаємодіями і дозволяє симулювати доступ до обладнання фірми Cisco.

Boson NetSim моделює як таблиці комутаційних мостів, так і таблиці протоколів маршрутизації, щоб дозволити не виходити за межі віртуальної лабораторії. Boson NetSim дає змогу спроектувати та налаштувати мережу з 42 різними моделями маршрутизаторів і трьома різними моделями Catalyst на вибір.

Функції, які включені в Boson NetSim:

- практичний досвід без апаратного забезпечення;

- мережевий конструктор, який підтримує 42 маршрутизатори та 8 комутаторів;
- до 200 пристроїв на мережу;
- технологія віртуальних пакетів: пакети, створені програмним забезпеченням, які маршрутизуються та комутуються через імітовану мережу;
- можливість заповнити слоти WAN широким набором мережевих модулів;
- режим Telnet, який дозволяє налаштовувати пристрої в імітованій топології за допомогою програми Windows Telnet;
- функціонал повної стійки обладнання на ноутбуці;
- можливість автоматичної лабораторної оцінки;
- можливість завантажувати та зберігати налаштування мережі;
- можливість вставляти реальні конфігурації маршрутизатора в пристрої;
- можливість налаштувати власне відображення комутаторів ISDN і Frame Relay;
- перевага підключення ваших пристроїв через імітацію WAN без дорогого обладнання провайдера;
- підтримка адресації IPv6.

Програмне рішення Cisco Packet Tracer дозволяє імітувати роботу різних мережних пристроїв: маршрутизаторів, комутаторів, точок бездротового доступу, персональних комп'ютерів, мережевих принтерів, IP-телефонів тощо.

Список використаних джерел

1. Cisco Packet Tracer - Networking Simulation Tool. <https://www.netacad.com>
2. NetSim for Cisco 200-301 CCNA <https://www.boson.com/network-simulator/ccna-200-301-cisco-network-simulator>

Gaidus A.Y. Halahuz A.Y

CISCO PACKET TRACER AS A COMPONENT OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE «COMPUTER NETWORKS»

Abstract. In connection with the transition to distance learning, the question of using virtual simulators for studying some courses arises. Virtual laboratories come to the rescue. The most famous today is Cisco Packet Tracer, which allows practicing the construction of simple and complex networks, visualization of network operation, gaining skills in working with racks, stacks and laying cables within the framework of a virtual laboratory, integration of IoT devices, Python code or network automation.

Keywords. Computer networks, Cisco Packet Tracer, Python programming language.

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АПАРАТНОЇ СКЛАДОВОЇ КОМП'ЮТЕРА.

Веприк Світлана,

доцент кафедри інформатики

Черевиченко Анна,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Вивчення апаратної складової комп'ютера ефективно відбувається за допомогою використання інтерактивних цифрових ресурсів. За допомогою мобільних застосунків вчитель може організувати активну пізнавальну діяльність всіх здобувачів у будь-який час та у будь-якому місці.

Ключові слова. Апаратна складова комп'ютера, цифрові ресурси, інтерактивні цифрові ресурси, мобільні засоби ІКТ, мобільні застосунки.

Сучасні діти, народжені у 21 столітті, належить до покоління Зет або iGen. Цифрові технології їм знайомі з перших днів життя і є звичним життєвим середовищем існування.

Популярність теорії «про цифрове покоління» зумовлює інтерес дослідників до можливостей, особливостей та наслідків використання цифрових технологій, що веде до глобального перетворення культури та створення нового соціального середовища, яке зумовлює відповідну цифрову соціалізацію (кіберсоціалізацію) людини [1]. Цифрова соціалізація, в якій інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) розширюють життєвий простір, змінює традиційні форми набуття знань, умінь, навичок та досвіду, опосередковано змінює зміст та структуру діяльності, створюючи нове соціальне середовище розвитку дитини.

За останні 30 років Україна пройшла шлях від окремих елементів комп'ютеризації навчання до широкого використання комп'ютерної техніки як потужного засобу навчання, що характеризується використанням інноваційних інформаційних технологій, засобів мультимедійних технологій і систем віртуальної реальності, а також переосмисленням подальшого процесу цифровізації освіти. Інтернет швидко знайшов використання в освіті та науці.

Освіта на сучасному етапі розвитку має забезпечити нові потреби, зберігаючи одночасно свої сильні традиційні сторони. Використання інтерактивних цифрових ресурсів (ІЦР) у навчально-виховному процесі базується на грамотному і обґрунтованому їх поєднанні із традиційними методами навчання. Водночас ІЦР дає поштовх вивчати на якісно новому рівні будь-які дисципліни.

При вивченні здобувачами апаратної складової комп'ютера інтерактивні цифрові ресурси є потужним засобом навчання, який позначається на зростанні розуміння, знань і вмінь здобувачів освіти, розвитку інтелектуального та мотиваційного характеру.

Окрім цього, в останнє десятиріччя швидкого розвитку у навчальному процесі набули мобільні засоби ІКТ (мобільні безпроводні засоби – ноутбуки, планшети, смартфони, електронні книги, тощо), без яких не уявляємо сучасну людину. Мобільні засоби ІКТ інтегрують персональні апаратні засоби зв'язку, програмне забезпечення і прийоми, засоби та методи, які сприяють особистій діяльності з пошуку, отримання, збереження, опрацювання, відтворення і передавання інформаційних даних за допомогою засобів оперативної комунікації та ресурсів Інтернету.

Вчитель має орієнтуватися на сучасні тенденції, тому застосування мобільних засобів ІКТ у навчальній діяльності сприяє їх швидкому темпу застосування, а технології високошвидкісного безпроводного доступу до мережі Інтернету сприяє можливості навчання у будь-якому місці та у будь-який час. Можна спостерігати інтенсивне збільшення кількості та якості мобільних додатків та засобів, які створюються провідними державними та приватними установами з розрахунком на поширення і застосування для самоосвіти здобувача.

Все це сприяло розвитку різноманітного програмного забезпечення для організації навчання. На цей час існує велика кількість різноманітних цифрових засобів для навчання із різних наукових галузей знань, які ефективно представлені на різних освітніх платформах, їх можна репрезентувати за допомогою інтерактивних дошок, засобів відеоконференцій тощо. До цифрових засобів для навчання відносять редактори опрацювання текстової, графічної та аудіальної інформації, програмне забезпечення для презентацій, цифрові носії даних, статичні та динамічні зображення, аудіо- та відеофайли, інформаційні сервісні служби мереж Інтернету, сервіси хмарних технологій. Окрім цього, існує безліч інтерактивних цифрових ресурсів для різних сфер застосування: електронні підручники і довідники, інтерактивні енциклопедії та атласи, тематичні підбірки науково-популярних фільмів тощо.

Програмне забезпечення сучасних інтерактивних дошок позбавляє учасників освітнього процесу необхідності оперувати великою кількістю паперових матеріалів, що надає можливість заощадити час і оптимізувати процес навігації за рахунок гіперпосилань. А мобільні засоби зв'язку під час заняття використовують для пошуку в мережі Інтернет необхідної інформації, для здійснення опитувань. Застосування на заняттях засобів онлайн опитування і діагностування, інтерактивних вправ дозволяє викладачу за короткий час отримати об'єктивну оцінку рівня засвоєння матеріалу і своєчасно його скоригувати. Здобувачі після онлайн діагностування отримують результат із зазначенням помилок, що складно зробити при усному опитуванні.

Також, мобільні засоби мають в своєму арсеналі застосунки альтернативні офісу від Майкрософт. Наприклад, наступні мобільні цифрові ресурси можна використати для вивчення апаратної складової комп'ютера.

Безкоштовний застосунок iBooks Author [2] є доступним інструментом для швидкого створюється інтерактивного навчального контенту, за допомогою якого викладач і здобувач освіти можуть створювати інтерактивні книги,

діліться ними, організувати роботу над спільною книгою. Це розширює можливості та засоби організації інтерактивного вивчення теоретичного матеріалу з теми, коли кожен учасник може робити позначки, малювати, додавати або вилучати текстові та графічні об'єкти, коментувати, надавати й вбудовувати посилання.

Програми Microsoft Office для стаціонарних та мобільних засобів широко відомі. Але існують аналоги подібних програм для Айфонів.

Додаток для Айфона iWork дозволяє працювати з офісними документами. До нього входять три програми (рис. 1): Pages – це програма для редагування текстових документів; Keynote – програма для створення презентацій; Numbers – додаток для роботи з електронними таблицями. Усі три програми між собою інтегровані, можна взяти діаграму або інший об'єкт та додати до текстового файлу і навпаки [3, 4].

Рис. 1. Програми застосунків Microsoft Office та iWork [3, 4]

Зазначений пакет програм iWork від пакету Microsoft Office відстає. Наприклад, Numbers не можна назвати електронним аналогом Excel, бо реалізовано інший підхід. Але у таблицях працювати легко, після відкриття програми буде запропоновано обрати один з багатьох шаблонів. Окрім таблиць, тут можна створювати графіки, діаграми. Створення формул за два кроки простіше, ніж у Excel: 1) виділити необхідні осередки; 2) з бічної панелі вибрати необхідну дію.

Серед незаперечних переваг iWork можна назвати: 1) систему підтримки жестів; 2) наявність інструментарію для спільної роботи з інформацією і швидкого обміну файлами; 3) за допомогою мобільного пристрою можна дистанційно керувати презентаціями, які демонструватимуться на іншому комп'ютері.

Комплекс цифрових ресурсів, необхідних для забезпечення інтерактивного вивчення апаратної складової комп'ютера, дозволяє автоматизувати викладачу частину роботи, при цьому забезпечити цікавий, різноманітний та інтенсивний процес навчання, спонукає до пошуку нових,

нетрадиційних форм і методів навчання, що стимулює його професійний ріст і подальше вдосконалювання цифрових компетентностей.

Ефективне та плідне вивчення апаратної складової комп'ютера відбувається при використанні інтерактивної візуалізації будови комп'ютера, його зовнішніх та внутрішніх пристроїв, демонстрації робочого функціонування. Наприклад, інтерактивні 3D сцени на платформі MOZAIK надають можливість здобувачам переглядати у вигляді інтерактивної 3D моделі зовнішні або внутрішні пристрої комп'ютера (рис. 2), як віртуальні панорами реальності, пропонують різні засоби симуляцій, як імітації реальних пристроїв [5].

Рис. 2. Анімовані 3D моделі функціонування зовнішніх та внутрішніх пристроїв комп'ютера на платформі MOZAIK.

Застосування педагогами інтерактивності стає потужним технічним засобом навчання здобувачів, дають право активізувати освітній процес, примножити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння апаратної складової комп'ютера.

Список використаних джерел

1. Коростіль Л.А. Покоління Z: пошук способів педагогічної взаємодії / Л.А. Коростіль // Народна освіта. – 2018. – Вип. 1. – С. 82-88. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NarOsv_2018_1_11
2. Офіційна служба підтримки Apple. [Електронний ресурс] URL: <https://support.apple.com/>
3. Microsoft Office vs. iWork: Which is the Best Office Suite? [Електронний ресурс] URL: <https://softwarekeep.com/help-center/microsoft-office-vs-iwork>
4. iWork. Documents, spreadsheets, and presentations. With everybody's best thinking. [Електронний ресурс] URL: <https://www.apple.com/ua/iwork/>
5. Цифрова освіта та навчання від Mozaik. [Електронний ресурс] URL: <https://ua.mozaweb.com/uk/index.php>

POSSIBILITIES OF USING DIGITAL RESOURCES FOR STUDYING COMPUTER HARDWARE

Abstract. Studying the hardware component of a computer is effectively done using interactive digital resources. With the help of mobile applications, the teacher can organize active cognitive activities of all students at any time and in any place.

Keywords. Computer hardware, digital resources, interactive digital resources, mobile ICT tools, mobile applications.

РОЗВИВАЮЧІ ПРОГРАМИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ.

Шакуров Євген,

викладач кафедри інформатики

Котенко Ірина,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Розвиваючі програми на уроках інформатики в початковій школі може допомогти учням розвивати свої навички та здібності, такі як логічне мислення, проблемне мислення та творчість. Крім того, вони можуть бути корисними для дітей, оскільки дозволяють їм вчитися, граючись. Це може зробити навчання більш цікавим та захоплюючим, що може збільшити мотивацію учнів до навчання.

Ключові слова. Інформатика, програми, інтерактивні ігри, дидактичні ігри, методи навчання, ребуси, сканворди, кросворди, предметна термінологія.

Постановка проблеми. Сутність проблеми впровадження розвиваючих програм на уроках інформатики в початковій школі полягає у потребі знайти оптимальні методи їхнього впровадження для стимулювання розвитку навичок учнів. Важливо дослідити, як такі програми впливають на логічне та проблемне мислення, творчість, та загальний рівень зацікавленості учнів у навчанні інформатики. Крім того, потрібно врахувати аспекти взаємодії між учнями та вчителями, а також вплив такого підходу на організацію навчального процесу.

Аналіз актуальних досліджень вказує на те, що використання розвиваючих програм на уроках інформатики може визначати більш інтерактивний підхід до навчання, що в свою чергу призводить до підвищення ефективності та зрозумілості матеріалу для учнів. Наукові дослідження також вказують на те, що навчальна діяльність на уроках інформатики орієнтована на виконання конкретної системи завдань та відбувається у формі активного

взаємодії, включаючи залучення учнів до розв'язання практично значущих завдань та реалізацію ігрових проєктів.

Мета роботи. Дослідження спрямоване на вивчення системи завдань, що впроваджуються на уроках інформатики, враховуючи їхній активний характер та включення учнів у розв'язання практично значущих завдань та реалізацію ігрових проєктів.

Використання розвиваючих програм може також забезпечити більш інтерактивний підхід до навчання, що може зробити навчання більш ефективним та зрозумілим для учнів.

Навчальна діяльність на уроках інформатики спрямовується на виконання певної системи завдань, відбувається у активній формі, із залученням учнів до розв'язування практично значущих для них завдань, виконанням ігрових проєктів. Така робота підтримується дидактичними та рольовими іграми, здійснюється у взаємодії учнів між собою, кожної групи з вчителем та усім колективом, проектуванням ситуації успіху та мотивованої зацікавленості кожного учасника навчально-ігрового проєкту.

Важливим завданням в курсі інформатики є засвоєння дітьми правильної предметної термінології. Вирішувати поставлене завдання допомагає робота з ребусами, кросвордами та сканвордами. Цей вид головоломок містить в собі великі педагогічні можливості. При розгадуванні сканвордів здійснюється повторення матеріалу, розширюється кругозір учнів, розвиваються наочно-образне і просторове мислення, увага, відпрацьовується грамотне написання термінів.

Дидактична гра на уроках інформатики дає учням змогу самостійно розв'язувати складні проблеми, а не залишатися пасивним спостерігачем, створює потенційну можливість перенесення знань та досвіду діяльності з навчальної ситуації в реальну. Упроваджуючи гру в хід уроку, треба дбати про те, щоб основне дидактичне завдання, що складає її зміст, відповідало навчальній меті уроку, було для учнів посильним, сприяло максимальній активізації розумової діяльності. Варто зазначити, що ефективне використання дидактичної гри може реалізуватися найкраще під час проведення нестандартних уроків або як елемент традиційного уроку.

При ігровій діяльності дитина спостерігає, порівнює, зіставляє, класифікує предмети, проводить доступний їй аналіз і синтез, узагальнює, а всі ці здібності розвивають креативну особистість. Креативна особистість – це творчо розвинена дитина, яка потім використовує ці знання на практиці, здатна за власною ініціативою реалізувати свій потенціал. Це потребує іншого підходу вчителя до своїх учнів, створення креативного середовища.

Список використаних джерел

1. Оніщук Г.А, “Використання ігрових технологій на уроках інформатики”, URL: <https://naurok.com.ua/vikoristannya-igrovih-tehnologiy-na-urokah-informatiki>.
2. EdPro, “Навчальні програми для інтерактивного наповнення уроків”, URL: <https://edpro.ua/blog>

3. Міністерство освіти і науки України, «Оновлені програми для початкової школи 1-4 класів», URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pochatkova-shkola/onovleni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli-1-4-klasiv>

4. Шакуров Є.О. Створення цифрового освітнього простору школи з використанням G Suite for Education. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів та студентів фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С.Сковороди Х., 2020. Вип.19. С.122-125

Shakurov Y.O. , Kotenko I.D.

DEVELOPING PROGRAMS IN PRIMARY SCHOOL IN COMPUTER LESSONS

Abstract. Developmental programs in computer science classes in elementary school can help students develop their skills and abilities, such as logical thinking, problem-solving and creativity. In addition, they can be beneficial for children as they allow them to learn while playing. This can make learning more interesting and exciting, which can increase students' motivation to learn.

Keywords. Informatics, programs, interactive games, didactic games.

РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ДАНИХ. СТВОРЕННЯ ДИСКУ ВІДНОВЛЕННЯ.

Шакуров Євген,

викладач кафедри інформатики

Тердоват'ян Ярослав,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Резервне копіювання даних – це невід'ємна складова сучасного забезпечення безпеки інформації. У наші дні, коли цифрова сфера має величезне значення, втрата чи пошкодження важливих даних може призвести до серйозних наслідків. У цьому дослідженні ми розглядаємо процес створення резервних копій та особливості реалізації диску відновлення для забезпечення найвищого рівня захисту інформації.

Ключові слова: Резервне копіювання, резервна копія, захист даних, відновлення інформації, диск відновлення.

Постановка проблеми. У сучасному цифровому середовищі, де важлива інформація зберігається на електронних пристроях, питання безпеки та надійності даних стає надзвичайно актуальним. Однією з ключових аспектів цієї проблеми є необхідність ефективного резервного копіювання та створення диску відновлення. Втрата чи пошкодження важливої інформації може призвести до серйозних наслідків, і тому необхідно визначити оптимальні

методи забезпечення надійності та безпеки даних у віртуальному просторі. У даному контексті постає завдання розглянути та вирішити питання ефективного резервного копіювання, створення диску відновлення та їхнього практичного застосування для запобігання втраті інформації.

Аналіз актуальних досліджень. На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій, питання резервного копіювання даних та створення диску відновлення є однією з ключових тем, які знаходять широкий відгук у вчених і експертів. З урахуванням зростання обсягів цифрової інформації та різноманітності пристроїв для її зберігання, виникає питання надійності та безпеки цих даних.

Мета роботи: ознайомити учнів із принципами та важливістю резервного копіювання даних, а також навчити створювати диск відновлення для ефективного забезпечення безпеки та збереження їх інформації.

Способів резервного копіювання існує два:

- Диференціальне.
- Повне.

При повному копіюванні відбувається реплікація всіх важливих файлів, тоді як у випадку диференційованого копіювання спочатку передається весь обсяг даних, а потім, періодично, копіюються лише ті дані, що зазнали змін. Останній метод є більш продуктивним, оскільки вимагає значно менше часу на копіювання та економить значну кількість місця в сховищі. Проте, у диференційованому методі також є свої недоліки. По-перше, відновлення файлів у разі проблем може бути ускладненим, оскільки для цього необхідно мати два архіви - той, який був створений на початку визначеного періоду, і самий новий з останніми змінами даних. По-друге, не кожне програмне забезпечення розуміє, що таке диференційне копіювання, і якщо ваша програма не підтримує цей метод, відновлення файлів може бути неможливим. Також важливо, щоб програма могла автоматично запускати процес заздалегідь за розкладом, щоб уникнути необхідності ручного створення резервних копій [1].

Інформацію можна зберігати на:

- На зовнішніх носіях (на флешці, HDD- чи SSD-дисках тощо).
- У хмарі.
- У власному сховищі NAS (Network Area Storage).

Незалежно від обраного методу резервного копіювання, важливо вирішити питання щодо періодичності та кількості створених копій, а також місця для зберігання дублікатів файлів. Основний принцип зберігання: чим цінніша інформація, тим частіше і на більшу кількість носіїв потрібно робити копії [3]. Також важливо збільшувати надійність сховища. Рекомендується робити резервні копії щодня і зберігати їх на двох-трьох різних пристроях. Дані краще зберігати окремо. Як сховища можна використовувати SSD-диски (твердотільні накопичувачі) та USB-накопичувачі з великим обсягом пам'яті. Важливо пам'ятати, що флеш-накопичувачі, якщо їх часто перезаписувати, можуть швидше вийти з ладу.

Список використаних джерел:

1. Dorian J. Cougias, E. L. Heiberger, Karsten Koop. The Backup Book: Disaster Recovery from Desktop to Data Center : Schaser Vartan Books; 3rd edition – 2003. – 595с.
2. W. Curtis Preston. Backup & Recovery: Inexpensive Backup Solutions for Open Systems – 2007 – 760с.
3. Шакуров Є. О. Поняття «Інтернет речей», способи застосування та технології побудови «Інтернету речей» / Є. О. Шакуров, О. С. Балюк // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 191–193.

Shakurov Y.O., Terdovatian Y.D.,

DATA BACKUP. CREATING A RECOVERY DISK

Abstract. Data backup - is the process of backing up your files to another device or to the cloud to prevent loss or damage to your primary device. The main idea is that if there are problems with the information on the main computer/smartphone/tablet, the backup copy remains intact. Creating a copy is certainly a much simpler process than trying to recover lost data. Recovery disk - it is the process of rescuing or restoring access to information stored on any storage medium when it cannot be accessed in the normal way.

Keywords. Backup, backup, data protection, information recovery, recovery disk.

ІНТЕРАКТИВНІ ВПРАВИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.

Шакуров Євген,

викладач кафедри інформатики

Гурок Марина,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Інтерактивні вправи - ефективні засоби заохочення до навчання та покращення розумової діяльності дітей молодшого шкільного віку. Інтерактивні вправи у вигляді загадок, ігор, цікавих завдань є невід'ємною складовою для насиченого та пізнавального уроку інформатики, а їх яскраве та зручне подання, допомагає вчителю на етапах повторення, вивчення та закріплення знань учнями.

Ключові слова: інформатика, інтерактивні вправи, ігри, ребуси, онлайн-платформи, онлайн-урок, методи навчання, молодший шкільний вік.

Аналіз актуальних досліджень. Важливою перевагою інтерактивних вправ є їхня здатність залучати учнів до активної участі, сприяючи активізації розумової діяльності та розвитку критичного мислення. Дослідження також вказують на те, що інтерактивні вправи сприяють формуванню творчого підходу до вирішення завдань, розвивають навички самостійності та сприяють формуванню позитивного ставлення до вивчення інформатики.

Мета роботи: розглянути платформи для створення інтерактивних вправ та їх використання на уроках інформатики у початковій школі.

Перевагами використання інтерактивних завдань є: якісніше запам'ятовування інформації, краща залученість дітей на уроці, підвищений інтерес до навчання, бажання зануритись у процес та знайти вірну відповідь, розвиток критичного мислення, навичок ініціативності та комунікабельності, при виконанні та обговоренні вправ [1].

Початкова школа – це саме той час, коли важливо заохочувати дітей до вивчення предмету інформатики. А щоб зробити це якісно та цікаво необхідно використовувати платформи, завдяки яким можна створити інтерактивні вправи.

Одна з найпопулярніших онлайн-платформ для цього завданням - «LearningApps.org». Цей сервіс - незамінний помічник вчителя. Він є зрозумілим для використання вчителем, у процесі створення завдань, та зручним для дітей, при їх виконанні. LearningApps вдало вирішує проблему наповнення уроку різноманітними інтерактивними вправами. Тут можна знайти велику кількість готових завдань з інформатики та з усіх існуючих предметів. Також вчитель може самостійно створити вправи, які будуть повністю відповідати темі та меті уроку. Можна створити вікторини, кросворди, вправи на знаходження пари, на класифікацію та багато інших видів завдань. Дуже легко застосовувати під час онлайн-уроку, надсилаючи дітям посилання на завдання у чат конференції.

Ребуси – вправи-загадки, що завжди поширені у використанні. Яскраві зображення у вигляді комбінацій малюнків, літер та інших знаків зацікавлюють дітей знайти правильну відповідь. Допоможе створити власні ребуси із будь-яких слів українськомовна платформа «Ребуси №1». Ребуси можна використовувати, наприклад, при повторенні вже відомих понять та засвоєнні нових. Вони допомагають активізувати увагу та розумову діяльність, а головне - ефективно розвивають логічне мислення [2].

Для створення яскравого та динамічного уроку можна використовувати сервіс «AhaSlides». Ця платформа дозволяє створювати онлайн-презентації, а також завантажувати власну та редагувати її. Використовуючи шаблони, можна створити багато різних інтерактивних ігор, які учні можуть виконати, отримавши код від вчителя. Це - вікторини, опитування, хмари думок, інструменти мозкового штурму, а особливо цікавим є «колесо фортуни». Цей одночасно розважальний та навчальний засіб може використовуватися при перевірці якості засвоєння матеріалу учнями: на колесі можна розташувати

вивчені поняття, значення яких дітям потрібно пояснити, або відповідати на запитання, які їм випадають.

З використанням платформ для створення інтерактивних завдань уроки інформатики набувають ігрового характеру, що відповідно для молодшого шкільного віку покращує процес навчання та засвоєння знань дітьми. За допомогою інтерактивних вправ вчитель має змогу заохотити учнів до активної роботи на уроці та розвивати у дітей навички ефективного вирішення поставлених задач [4].

Знання і використання цих корисних платформ дає можливість ввести в процес навчання нові варіанти подання корисного матеріалу, урізноманітнює процес уроку та робить його більш динамічним та інтерактивним.

Список використаних джерел

1. Лабудько С. П. Теорія та методика застосування інтерактивних засобів навчання. Методичні вказівки. – Суми : Редакційно-видавничий відділ СОІППО, 2014.. – 48 с.
2. EdPro, “Навчальні програми для інтерактивного наповнення уроків”, URL: <https://edpro.ua/blog>
3. Міністерство освіти і науки України, «Оновлені програми для початкової школи 1-4 класів», URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pochatkova-shkola/onovleni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli-1-4-klasiv>
4. Шакуров Є.О. Створення цифрового освітнього простору школи з використанням G Suite for Education. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів та студентів фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С.Сковороди Х., 2020. Вип.19. С.122-125.

Shakurov Y.O., Hurok M.S.

INTERACTIVE EXERCISES IN COMPUTER LESSONS IN PRIMARY SCHOOL

Abstract. Interactive exercises are effective means of encouraging learning and improving the mental activity of children of primary school age. Interactive exercises in the form of riddles, games, and interesting tasks are an integral part of a rich and informative computer science lesson, and their bright and convenient presentation helps the teacher at the stages of repetition, study and consolidation of knowledge by students.

Keywords. Informatics, interactive exercises, games, puzzles, online platforms, online lesson, teaching methods, junior school age.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ «ДЕЗЕРТИРСТВО».

Гученко Катерина,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Київський університет інтелектуальної власності та права Національного
університету «Одеська юридична академія»)

Анотація. У роботі автором наводяться пропозиції по імплементації сучасних освітніх технологій для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» на прикладі вивчення освітнього компонента «Кримінальне право», зокрема теми «Дезертирство» у системі вивчення військових кримінальних правопорушень. Автором також характеризується кожен концептуальний підхід з точки зору необхідності та важливості. Доведено, що інноваційні підходи можуть збагатити аналіз і забезпечити більш повне розуміння відповідних правових питань.

Ключові слова: освітнє середовище, інноваційні підходи, кримінальне право, методика, принципи, діджиталізація.

Вивчення кримінального права з використанням інноваційного підходу, зокрема в контексті «Дезертирство», передбачає вивчення нових методологій і перспектив, які виходять за межі традиційного правового аналізу в освітньому середовищі в українському ЗВО. Ми пропонуємо розглянути деякі інноваційні підходи до вивчення кримінально-правової теми дезертирства в межах імплементації сучасних підходів в систему ЗВО. По-перше, необхідно проводити порівняльний аналіз законів і практики щодо дезертирства в інших країнах світу (США, Італія, Німеччина, Франція, Ізраїль тощо). Це може включати вивчення того, як різні країни визначають, переслідують і розглядають випадки дезертирства. Також важливим є вивчення еволюції відповідних НПА, які регламентують кримінально-правову відповідальність за вчинення відповідного злочину (кримінального правопорушення). Це має неабияке значення, адже компаративістський аналіз може дати уявлення про сильні та слабкі сторони української правової бази для розгляду справ про дезертирство (Kozak, 2014: с.97) Він також може висвітлити кращі практики та потенційні сфери для реформування.

По-друге, варто активно інтегрувати знання з інших дисциплін, таких як психологія і соціологія, щоб зрозуміти фактори, які сприяють дезертирству. Досліджуючи питання психологічних та соціальних аспектів транзиції, які можуть вплинути на рішення людини дезертирувати, підвищить рівень обізнаності здобувачів вищої освіти, що зробить їх більш фахово адаптованими до сучасних умов ринку праці. Відповідно, міждисциплінарні дослідження можуть забезпечити більш цілісний погляд на дезертирство, виходячи за межі правової бази і розглядаючи основні причини та потенційні превентивні заходи.

У контексті умов сучасності варто проводити тематичні дослідження і сценарії з реального життя, а не лише зі збірників задач, фабули яких застаріли

ще за часів попередніх законодавчих змін. Тому варто аналізувати зі здобувачами вищої освіти реальні випадки дезертирства з урахуванням конкретних обставин, мотивації та результатів. Цей підхід може передбачати проведення інтерв'ю або опитування осіб, які мають досвід у справах про дезертирство. Тобто, також можна використовувати методи наративного аналізу і сторітелінгу для вивчення особистих історій осіб, причетних до справ про дезертирство. Це може включати інтерв'ю, особисті розповіді або творчі методи розповіді. Зосереджуючись на особистих історіях, цей підхід може гуманізувати осіб, причетних до справ про дезертирство, проливаючи світло на складні фактори, які можуть впливати на їхні рішення. Важливість такого підходу полягає у тому, що тематичні дослідження дають практичне розуміння складності випадків дезертирства. Вони можуть допомогти виявити закономірності, проблеми у правозастосуванні та потенційні сфери для вдосконалення законодавства.

Наступний, теж, не мало важливий підхід, який полягає у застосуванні технологій та аналізу даних. Використання методів цифрових гуманітарних наук і аналіз соціальних мереж, щоб зрозуміти громадське сприйняття, дискусії і ставлення до дезертирства. Аналіз онлайн-платформ може дати уявлення про погляди суспільства на цю тему (Шестоपालюк, 2016: с. 120). Цей підхід охоплює сучасний дискурс навколо дезертирства, пропонуючи перспективи в реальному часі і потенційно розкриваючи тенденції або настрої, які можуть вплинути на правові міркування.

Використовуючи аналіз даних і технологій для вивчення тенденцій і закономірностей, пов'язаних зі справами про дезертирство, таких як ЄДРСР, шпальти зі сторінок ЗМІ тощо, можна отримати в кінцевому рахунку реальну картину уявлень всіх сукупних знань, окрім кримінально-правових, що також сформує реальне світобачення у здобувача. Це також може включати аналіз судових матеріалів, даних правоохоронних органів та інших відповідних джерел з використанням методів машинного навчання або статистики. Технологічні підходи можуть виявити приховані закономірності, визначити кореляції та надати емпіричні дані для формування правових стратегій і політичних рішень, пов'язаних з дезертирством. Ще також, на нашу думку, може слугувати інноваційним підхід, який орієнтований на жертву. Під час опанування даної тематики, слід змістити фокус з порушника (суб'єкта злочину дезертирство) на жертву, прийнявши підхід, орієнтований на жертву. Тут можна дослідити вплив дезертирства на жертв, їхні сім'ї та громади. Такий підхід, орієнтований на жертву, може призвести до більш співчутливого розуміння наслідків дезертирства. Він також може стати основою для правових реформ, які краще враховуватимуть потреби і права тих, хто постраждав від дезертирства.

Не слід забувати, що теперішні здобувачі за напрямком 081 «Право» – майбутні юристи. Тому для них можна (навіть, слід) проводити різноманітні симуляції щодо розігрування правових реформ та політичних рекомендацій. Можна запропонувати здобувачеві розписати стратегії правових реформ та

політичних рекомендацій на основі результатів дослідження. Розглянути інноваційні правові механізми або альтернативні варіанти покарання за дезертирство. На нашу думку, цей підхід спрямований на безпосередній внесок у правові та політичні зміни, які можуть підвищити ефективність і справедливість системи кримінального правосуддя у вирішенні проблеми дезертирства.

Безсумнівно, інноваційним методом (одним із) і на сьогодні залишається аналіз громадської думки та залучення зацікавлених сторін. Це може включати запрошення до кампусу ЗВО відповідних практиків, таких як судді, прокурори, працівники ДБР, поліції тощо. Це може включати опитування, фокус-групи або громадські форуми для збору різних поглядів на дезертирство та його правові наслідки. Цікавим та прагматичним, на наш погляд, може бути пропозиція розробити симуляції віртуальної реальності або інтерактивні сценарії для занурення студентів, юристів або політиків у реалістичні сценарії дезертирства. Такий практичний підхід може покращити розуміння та навички прийняття рішень. Симуляції дають практичне і досвідчене розуміння складнощів, пов'язаних зі справами про дезертирство, дозволяючи зацікавленим сторонам дослідити різні перспективи і потенційні результати.

Ці інноваційні підходи до вивчення дезертирства в кримінальному праві пропонують більш динамічне і цілісне розуміння проблеми, враховуючи не лише правові рамки, а й соціальні, культурні, психологічні та технологічні аспекти, які формують явище дезертирства і впливають на нього. Завдяки застосуванню цих інноваційних підходів дослідження кримінального права в контексті теми «Дезертирство» в Україні може стати більш динамічним, нюансованим і таким, що реагує на складність проблеми. Ці підходи не лише збагачують академічне розуміння, але й мають потенціал для впливу на правові реформи та політичні зміни.

Список використаних джерел

1. Kozak, L. V. (2014). Дослідження інноваційних моделей навчання у вищій школі. *Освітологічний дискурс*, (1 (5)), 95-107.
2. Шестоपालюк, О. В. (2013). Інноваційні моделі навчання в діяльності вищих навчальних закладів. *Теорія і практика управління соціальними системами*, (3), 118-124.

Huchenko K.V.

INNOVATIVE APPROACHES TO THE STUDY OF CRIMINAL LAW OF UKRAINE ON THE EXAMPLE OF THE TOPIC «DESERTION»

Abstract. In this paper, the author presents proposals for the implementation of modern educational technologies for higher education students majoring in 081 «Law» on the example of studying the educational component «Criminal Law», in particular the topic «Desertion» in the system of studying military criminal offences. It is proved that innovative approaches can enrich the analysis and provide a more complete understanding of the relevant legal issues.

Keywords: educational environment, innovative approaches, criminal law, methodology, principles, digitalisation.

ІНСТРУМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бондар Тетяна,

викладачка;

Мезенцева Златослава,

здобувачка першого курсу,

Харківський національний медичний університет.

Анотація. У тезах розглянуто інструменти інноваційного методу навчання в закладах вищої освіти. Розкрито основні аспекти та інструменти інноваційного навчання. Розкрито актуальність організації навчання за поданими інструментами в умовах закладу вищої освіти.

Ключові слова: гейміфікація, інноваційні методи навчання, інструмент, інтерактивне навчання, змішане навчання.

У сучасному середовищі в умовах активного розвитку інноваційних технологій змінюється й парадигма навчання. Зокрема, на теренах України в умовах змішаного навчання, все більшої актуальності набирає використання та запровадження в освітній процес інноваційних технологій та їх інструментів.

Актуальність дослідження підсилюється принципами сталого розвитку України на період до 2030 року, затвердженими Указом Президента України «Про цілі сталого розвитку України на 2030 року» (№722 від 30 вересня 2019) [3] та завданнями «Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022 – 2032 роки» (розпорядження Кабінету Міністрів України № 286-р від 23 лютого 2022 р.) [4], де одним з основоположних завдань є саме запровадження інноваційного навчання.

Виходячи з науково-педагогічних досліджень [1; 2; 5] під *інноваційними методами* розумітимемо новаторські зміни, що зорієнтовані на формування у здобувачів навичок динамічності, гнучкості та творчого підходу до вирішення завдань, а також формування логічного та образного мислення.

Перевагами під час упровадження інноваційних інструментів в освітній процес вищого закладу освіти, зокрема в умовах змішаного навчання, є декілька аспектів. По-перше, це самі інноваційні технології, які допомагають змінити спосіб навчання та створюють нові можливості для поліпшення та оптимізації освітнього процесу. Разом з тим, завдяки інтернету та онлайн-ресурсам, здобувачі мають доступ до освіти знаходячись у будь-якому куточку світу. В умовах повномасштабної війни в Україні інноваційні технології розширюють можливості навчання для здобувачів з віддалених регіонів, що також дозволяє долати бар'єри до освіти. По-друге, сучасні технології (мобільні додатки і платформи) дають змогу освітнім закладам бути більш адаптивними

та гнучкими до змін і потреб в сучасних умовах. Залежно від конкретної ситуації, навчання може організовуватися онлайн, у змішаному форматі або інших форматах. По-третє, сучасні технології дають змогу персоналізувати навчання, враховуючи індивідуальні особливості та рівень знань здобувачів. Разом з тим, надають можливість аналізувати та відстежувати прогрес здобувачів, що дає змогу оптимізувати навчання. І, найголовніше – дають змогу підготувати здобувача до роботи у цифровому світі, де навички і володіння сучасними технологіями та інноваційними методами роботи є важливими на ринку праці.

Виходячи з низки сучасних потреб та умов організації освіти в Україні, виділимо основні інструменти інноваційного навчання.

Інтерактивне навчання. Надає змогу використання різноманітних інтерактивних дошок на різних платформах та додатках (наприклад, Conceptboard, Ziteboard, Drawchat, Miro тощо). Проведення вебінарів, відеоконференцій та інших методів для залучення здобувачів до активної участі на заняттях, стимуляції обміну інформацією та ідеями тощо.

Організація або використання онлайн-курсів та відкритих інтернет-ресурсів розширює доступ до освіти та підвищує її якість та доступність.

Залучення здобувачів до спільних проєктів та командної роботи в онлайн-середовищі. Це сприяє розвитку комунікативних та командотворчих навичок, які вкрай необхідні на ринку праці.

У заміні на «живе спілкування» в стінах закладів вищої освіти здобувачами використовуються *платформи соціальних мереж, освітніх спільнот* для обміну інформацією та спілкуванням між собою, а також між здобувачами та викладачами. Разом з тим, соціальні мережі є платформою обміну освітніми матеріалами, що скорочує час на обмін інформацією.

Важливу роль у сучасному освітньому просторі відіграють *віртуальна реальність (VR), розширена реальність (AR), мікс реальність (MR)*, що використовуються для імерсивного навчання та досліджень. Імерсивне навчання – це освітній підхід, в якому за допомогою віртуальної або розширеної реальності здобувачі мають змогу поглибитися у навчальне середовище, що створює відчуття присутності та взаємодії з матеріалами, завданнями та ін. Ці інструменти надають змогу *поглиблено сприймати* навчальний матеріал та його контекст, вивчати матеріал розглядаючи його на 360 градусів, ця наочність створює глибше розуміння та запам'ятовування інформації. Інтерактивність цих інструментів дає можливість вирішувати завдання, взаємодіючи з персонажами та віртуальним оточенням. Аутентичність імерсивного навчання може застосовуватися для імітації реальних ситуацій або максимально наближених до реальних умов та ситуацій. Також імерсивне навчання дає можливість запам'ятовувати навчальний матеріал через власний досвід та власні спостереження. Здобувачі можуть експериментувати та вивчати явища, які можуть бути небезпечними або складними для реалізації у реальному житті.

Ще одним важливим інноваційним інструментом, який спроможний зацікавити та зробити освітній матеріал захоплюючим – це гейміфікація. Варто відмітити, що під гейміфікацією розуміють використання ігрових елементів, таких як бали, нагороди тощо, у неігрових, зокрема освітніх цілях. Відмітимо декілька аспектів, які актуалізують використання гейміфікації в освітньому середовищі. Перш за все, гейміфікація може підвищити мотивацію до самостійного навчання здобувачів, оскільки гейміфікація дає можливість змагатися за досягнення найкращих результатів та намагатися покращити свої вміння та знання. За допомогою гейміфікації можна персоналізувати навчання: налаштувати для кожного здобувача окремо певний додаток, надати індивідуальну підтримку та підібрати завдання відповідно їхніх потреб та рівня знань. Гейміфікація зручна, зокрема, при змішаному навчанні, де здобувачі поєднують навчання в аудиторії та онлайн-середовищі. У такому форматі навчання можна забезпечити неперервний його процес. Разом з тим є можливість створити навчальну спільноту, де здобувачі можуть взаємодіяти, співпрацювати та ділитися досвідом. Найголовніше – за допомогою гейміфікації здобувачі знайомляться та набувають навички роботи з сучасними технологіями.

Отже, інструменти інноваційних технологій допомагають закладам вищої освіти змінити методи навчання та створити нові можливості для поліпшення якості освіти та підготовки конкурентоспроможного фахівця. Використання сучасних інструментів інноваційного навчання в сучасних умовах має бути націлено на інтерактивне навчання, персоналізацію здобувача, його адаптивність, гнучкість, мотивацію до навчання, формування навичок комунікації у цифровому світі та навичок користування цифровими технологіями як конкурентоспроможного професіонала у майбутньому.

Список використаних джерел

1. Вихрущ В. О., Гуменюк С. В., Вихрущ-Олексюк О. А. Психодидактика вищої школи : інноваційні методи навчання : навч. посіб. Тернопіль : Крок. 2017. 280 с.
2. Інноваційні технології навчання: навч. посібн. / відп. ред. Бахтіярова Х. Ш.; наук. ред. Арістова А.В.; упорядн. словника Волобуєва С. В. Київ : НТУ, 2017. 172 с.
3. Про цілі сталого розвитку України на 2030 року : Указ Президента України № 722 від 30 вересня 2019 р. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825> (дата звернення: 11.11.2023).
4. Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022 – 2032 роки : розпорядженні Кабінету Міністрів України № 286-р від 23 лютого 2022 р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-vishchoyi-osviti-v-ukrayini-na-20222032-roki-286-> (дата звернення: 11.11.2023).
5. Саган О. В. Гейміфікація як сучасний освітній метод. *Педагогічні науки*. Вип 100. 2022. С. 12-18.

TOOLS OF INNOVATIVE LEARNING IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

Abstract. Theses examine the tools of the innovative method of education in institutions of higher education. The main aspects and specific tools of innovative education are revealed. The principles of the organization of training according to the presented tools in the conditions of a higher education institution are characterized.

Key words: gamification, innovative learning methods, tool, interactive learning, blended learning.

АВТОНОМІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК ПІДРУНТЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Глейзер Наталія,

доцент кафедри фізики і хімії

Пічка Людмила,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. Метою дослідження є обґрунтування ролі автономії сучасного закладу освіти в контексті розвитку інноваційності освітнього простору. За результатами дослідження доведено важливість впровадження принципу автономії та його взаємозв'язок з інноваційною складовою освітнього простору. Запропоновано блоки моделі впровадження автономії закладу освіти як підґрунтя інноваційності освітнього простору.

Ключові слова: автономія, освіта, освітній простір, принцип автономії, децентралізація освіти.

Реформування освітнього простору тісно пов'язане з адміністративно-територіальною реформою, реформою децентралізації та формуванням автономних органів місцевого самоврядування. Децентралізація освіти є невід'ємною складовою управлінських реформ та розвитку інноваційної складової освітнього простору. В загальному виокремлюють три концептуальні моделі, які передбачають передачу урядом частини повноважень місцевим органам самоуправління, освітнім закладам – це деконцентрація, децентралізація, делегування повноважень закладам освіти. На практиці найбільш часто зустрічається поєднання окреслених концептуальних моделей. В межах концептуальної моделі - децентралізації в свою чергу виділяють два окремі підходи: децентралізація з домінуючою позицією органів територіального самоврядування; децентралізація з сильною автономією закладів освіти (Линьов К., Редько С., 2021).

При децентралізації із збереженням сильної автономії закладів освіти

провідну роль відіграють безпосередньо заклади освіти, що мають статус юридичної особи з широкими повноваженням керівництва.

А отже вирішальними виступають умови впровадження автономії, які створені безпосередньо в освітньому закладі та фактори, що впливають на ефективність такого процесу (Кондратьєва, 2019).

Ефективність впровадження та реалізації принципу автономії в закладах освіти залежить від багатьох факторів, серед яких особливо доцільно виокремити наступні: активність зацікавлених осіб; інституційна спроможність закладу освіти; інформаційне забезпечення в закладі освіти; контроль з боку суб'єктів, відповідальних за процеси реформування освітнього простору; лідерство та особисті якості керівника закладу освіти; організаційно-методичне забезпечення в закладі освіти; прозорість та демократичність процесу впровадження принципу автономії; рівень мотивації персоналу; територіальне розташування закладу освіти; фінансове забезпечення процесу впровадження принципу автономії в закладі освіти (Довбня, 2018).

На нашу думку саме окреслені фактори є вирішальними в контексті забезпечення ефективності впровадження принципу автономії в освітній заклад і саме перелічені фактори створюють умови в освітньому закладі, які або прийнятні для впровадження інноваційних технологій, або ні.

До того ж, на думку автора, модель впровадження автономії закладу освіти доцільно поділити на три блоки (рис. 1).

Рис. 1. Окремі блоки моделі впровадження автономії закладу освіти як підґрунтя інноваційності освітнього простору

Таким чином, запропоновані блоки моделі впровадження автономії закладу освіти як підґрунтя інноваційності освітнього простору здатні зробити процес впровадження принципу автономії максимально ефективним, що й складає новизну даного дослідження.

Список використаних джерел

1. Довбня В. Нова українська школа: спроба філософсько-антропологічного осмислення. *Філософія освіти*. 2018. №1. С. 240- 258.
2. Кондратьєва А. В. Нові підходи до управління закладом освіти в умовах нової української школи. *Теорія і методика управління освітою*. 2019. Вип. 12, т.2. с. 89 – 82.
3. Линьов К., Редько С. Автономія закладів освіти та її вплив на якість управління освітою столиці: звіт за результати аналітичного дослідження. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021. 44 с.

ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.

Штонда Оксана,

доцент кафедри математики

Зінченко Анастасія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У наш час важливість ігрових технологій зростає через перенасичення учнів інформацією. Ігрова діяльність є близькою для дітей і дорослих, оскільки ігри виступають одним із способів проведення часу, а також стимулюють центри задоволення в мозку. Залучення до ігрової діяльності учнів є комфортним засобом їхньої активізації, адже розвиває навички та сприяє використанню знань на практиці.

Ключові слова. Гейміфікація, ігрові технології, гра, математика, мотивація, компетентності.

Відповідно до оновленого Державного стандарту базової середньої освіти учень повинен володіти ключовими компетентностями, до яких належать і математичні компетентності, що полягають у розпізнаванні простих математичних співвідношень у навколишньому світі, моделюванні процесів і ситуацій за допомогою математичних співвідношень і вимірювань, обізнаності [2]. Так як гра сьогодні користується попитом у дітей (за результатами досліджень 97% дітей грають у ігри), то питання застосування гейміфікації у викладанні математики є досить актуальним. Дана методика допоможе організувати активне освітнє середовище, забезпечувати різноманітні форми інтегрованого навчання, контролювати розвиток учнів відповідно до Концепції Нової української школи та оновленого Державного стандарту.

Гра є одним із видів діяльності, значення якого полягає не в результатах, а в самому процесі. Це сприяє релаксації, гармонійному включенню у взаємовідносини людей і служить фізичному, розумовому і моральному вихованню дітей. Гра приваблива тим, що забезпечує добровільність і

можливість вибору, задоволення потреб, самореалізацію. Граючи, учні вчаться концентрувати увагу, мислити творчо та самостійно – їхня концентрація уваги розширюється, а прагнення до знань зростає. Навіть пасивний учень включається в гру з великим бажанням і докладає максимум зусиль, стараючись не підвести своїх товаришів по команді.

Основною метою використання математичних ігор є розвиток постійного пізнавального інтересу учнів через різноманітність їх застосування. Математичні ігри слід розробляти з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, різних груп дітей: слабких, сильних, активних, пасивних тощо. Потрібно ретельно обмірковуємо участь і роль лідерів і менш активних дітей, щоб кожен учень мав «свою роль» у грі та проявив свої вміння [1].

Гейміфікація бере свій початок з 2002 року від розробника комп'ютерних ігор Ніка Пеллінга. Спочатку гейміфікація використовувалася як спосіб просування компанії або конкретного продукту. Сьогодні ж гейміфікація також є «додатковим паливом» у мотивації при вивченні математики та інших предметів. На відміну від традиційних форм навчання, гра містить дуже важливий елемент – непідробну зацікавленість і залученість учнів до процесу. Це допоміжний засіб, що дозволяє підвищити пізнавальну активність і мотивацію [3].

Дослідження показують, що використання ігрової технології впливає на усвідомлення значення виконуваної діяльності, дозволяє виявити рівень майстерності, заохочує самостійність і створює взаємодію між учасниками навчального процесу. Засновник і директор GamEffective Гел Рімон підкреслив низку переваг використання гейміфікації в професійному середовищі, які також можна застосувати в освітньому просторі [4]:

1. Об'єктивність.

Одним із принципів гейміфікації є перехід до безперервного й автоматичного збору даних. Це означає, що, наприклад, ймовірність суб'єктивізму співробітників компанії зменшується залежно від настрою керівника, а в освіті – оцінки студента знижуються від настрою викладача.

2. Зворотній зв'язок.

Гейміфікація дозволяє безперервно та автоматично надавати зворотний зв'язок працівникам/студентам. Використовуючи різні рейтинги, ви можете бути в курсі своєї динаміки та порівнювати її з раніше встановленими показниками або порівнювати свої досягнення з досягненнями інших. Зворотній зв'язок є одним із найважливіших елементів гейміфікації, оскільки дозволяє користувачам постійно розуміти, як вони йдуть і що вони можуть зробити для покращення.

3. Розпізнавання.

Дослідження показали, що наш статус на робочому місці важливий, як і фінансова винагорода. Безперечно, людині важливо, щоб оточення цінувало за якість її роботи. Таким чином, гейміфікація може показати хто, як і наскільки якісно і серйозно виконує те чи інше завдання.

4. Майстерність.

Гра дозволяє підвищити рівень будь-яких навичок. Усвідомлення розвитку конкретної навички є одним із найважливіших аспектів професійного успіху. Покрокова гейміфікація дозволяє спростити складні речі та спостерігати, як усе нове з часом стає простим.

5. Мотивація для всіх.

Гейміфікація важлива для всіх, хто бере участь у цьому процесі. Робота з особистими критеріями, визнання за добре виконану роботу, пропонування навчальних наративів – гейміфікація дійсно може задовольнити потреби кожного в освітньому процесі.

6. Перспектива.

Ще одна перевага гейміфікації полягає в тому, що це ефективний метод надання учасникам процесу інструкцій щодо подальших цілей.

7. Навчання

Можливість підвищення кваліфікації є привабливим бонусом при виборі місця роботи. Тепер це можна зробити за допомогою інтерактивних платформ електронного навчання, які можна інтегрувати в різні аспекти роботи.

Розглядаючи всі наведені вище переваги, слід зазначити, що гейміфікація – освітня технологія, яка швидко розвивається та має позитивний вплив на успішність учнів. Тому запровадження гейміфікації допомагає вчителю мотивувати дітей та залучати їх до навчального процесу, розвиваючи різні розумові навички; дозволяє дітям навчатися в інтерактивному середовищі, де вони можуть практикуватися, робити помилки та виправляти їх тощо.

Список використаних джерел

1. Данилов І.К. Про ігрові моменти на уроках математики. Математика в школі. – 2005. – №1. – с.98-102
2. Державний стандарт базової та повної середньої освіти (затвердженого Постановою КМУ від 30.09.2020 №898)
3. Smith N. Integrating gamification into mathematics instruction: a qualitative exploratory case study on the perceptions of teachers at the fourth and fifth grade level. William Howard Taft University November, 2018, p.33-61 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED608250.pdf>
4. Rimon G. 10 Surprising Benefits Of Gamification [Електронний ресурс]. – Date: July 20, 2016. Режим доступу: <https://elearningindustry.com/10-surprising-benefits-of-gamification>.

Stonda O.H., Zinchenko A. M.

GAMIFICATION AS A MEANS OF INCREASING EFFICIENCY IN MATHEMATICS LESSONS

Abstract. Nowadays, the importance of gaming technologies is increasing due to the oversaturation of students with information. Gaming activities are close to children and adults, as games act as a way to pass the time and also stimulate the pleasure centers of the brain. Involvement of students in game activities is a comfortable

means of their activation, because it develops skills and promotes the use of knowledge in practice.

Keywords. Gamification, game technologies, game, mathematics, motivation, competences.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ,

Смолянюк Наталя,

доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних
дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній

Гуріна Софія,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах окреслено актуальність інклюзивної освіти; обґрунтовано необхідність використання інноваційних технологій у освітньому процесі з дітьми, що мають ООП; схарактеризовано технології, що можуть бути використані вчителем початкової школи у практиці.

Ключові слова: інновація, інноваційні технології, діти з особливими освітніми потребами.

У процесі активної модернізації та реформування сфери освіти, значна увага зосереджена на принципі доступності освіти для кожного. У цьому контексті значущості набуває організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами (далі ООП), а поряд з цим вибір дидактичного інструментарію для його реалізації.

Ще кілька десятків років назад у нашому суспільстві вважалось, що діти з ООП не можуть отримувати освіту у звичайному садочку чи школі, але вже сьогодні пріоритетним напрямом освітньої політики держави є створення умов у закладах освіти різного рівня для навчання таких дітей в колективі. Завдання вчителя – пошук ефективних, дієвих інноваційних технологій для навчання дітей з ООП.

Важливим етапом у процесі організації освіти дітей з ООП є створення інклюзивного шкільного середовища, в якому всі діти навчаються разом у системі масової освіти за відповідними навчальними програмами, пристосованими до їхніх потреб. Перехід до інклюзії передбачає зміни в усіх аспектах освітньої практики. Для багатьох педагогів цей процес може виявитися складним, потребувати багато часу для навчання і практичного впровадження (Колупаєва, 2016: с. 80).

Питання впровадження інноваційних технологій в сучасний заклад загальної середньої освіти досліджували такі вітчизняні науковці, як О. Арламов, І. Бех, М. Бургін, Л. Ващенко, Л. Даниленко, І. Дичківська,

В. Журавльов, О. Козлова, А. Ніколс, В.Партола, М. Поташник, Н.Смолянюк та інші.

В Законі України «Про Освіту» зазначено: «...Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей; формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями...».

Закон України (від 05.09.2017):

- забезпечує психолого-педагогічний супровід дитини з ООП, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у закладі освіти;
- передбачає видатки з державного бюджету для проведення корекційно-розвиваючі занять, придбання засобів корекції;
- устанавлює норму щодо обов'язкового створення закладами освіти інклюзивних або спеціальних класів/групи якщо батьки подали заяву про зарахування дитини з ООП до закладу освіти (ст. 20)

Слово «інновація» має латинське походження й у перекладі означає оновлення, зміну, уведення нового. У педагогічній інтерпретації «інновація» означає нововведення, що поліпшує хід і результати освітнього процесу. Інновацію можна розглядати як процес (масштабну або часткову зміну системи й відповідну діяльність) і продукт (результат) цієї діяльності. Інноваційні педагогічні технології як процес – це цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний освітній процес від визначення його мети до очікуваних результатів, що дуже важливо для осіб з ООП [6, с. 266].

Інноваційні технології – являють собою нові способи та методи взаємодії педагогів та учнів, що забезпечують ефективне досягнення результату педагогічної діяльності. Застосування і розвиток інноваційних технологій, що охоплюють телекомунікаційні системи та комп'ютерну техніку, у процесі інклюзивної освіти пов'язані з динамічним, інтенсивним характером сучасного суспільства. Ці технології сприяють швидшому зближенню людини із соціумом, формуванню та розвитку певного рівня освіти, культури, світогляду, інтелектуальних здібностей. [4, с. 32].

Впровадження інноваційних технологій навчання, серед яких чільне місце займають інформаційно – комунікаційні технології. Вони відкривають нові, ще недостатньо досліджені можливості вдосконалення [2, с. 287].

Наприклад: комп'ютерна технологія «Ігри для тигри» призначена для корекції загального недорозвинення мовлення дітей старшого дошкільного віку.

В практичній роботі можна використовувати ще такі комп'ютерні технології, а саме, розвивальні ігри: серія «Несерйозні уроки», «П'ятачок складає іспити з анатомії», «Баба-Яга вчиться читати», «Вундеркінд з пелюшок» тощо.

Найпростіша форма, що належить до інтерактивного навчання – це робота в парах, що дозволяє учням набути навичок співробітництва, оволодіти уміннями висловлюватись та активно слухати.

Театралізовані ігри також є одним із засобів корекції мовленнєвих та комунікативних навичок у дітей з мовленнєвими порушеннями. Доцільно у своїй практиці використовувати пальчиковий театр а також деякі іграшки. Подібні засоби можуть бути використані навіть під час дистанційного навчання, бо дитина завжди звертає увагу на яскраві, незвичайні об'єкти тощо. З допомогою театру розвиваються універсальні навчальні дії: регулятивні, особистісні, пізнавальні та комунікативні. Дитина вчиться співпрацювати, задавати питання, вирішувати конфлікти, управляти поведінкою партнера, у неї формується вміння висловлювати свою позицію. Робота дітей з лялькою дозволяє удосконалювати моторні навички, координувати рухи правої і лівої рук, сприяє розвитку міжпівкульних зв'язків.

А найголовніше – це розвиток емпатії-вміння розпізнавати емоційний стан людини по міміці, виразним рухам і мови, ставити себе на його місце в різних ситуаціях, знаходити адекватні способи сприяння. Театралізована діяльність сприяє формуванню досвіду соціальних навичок поведінки, дозволяє дитині вирішувати багато проблемних ситуацій опосередковано – від особи якого-небудь персонажа. Це допомагає подолати боязкість, пов'язану з труднощами спілкування, невпевненістю в собі.

Отже, використання інноваційних технологій в процесі навчання дітей з ООП має свої особливості, що проявляються у швидкій інтеграції дитини в суспільство; розвитку її комунікативних навичок; освоєнні певного рівня освіти за рахунок варіативності використання в освітньому процесі інформаційно-технічних засобів. Завдання педагога: доцільно та вміло використовувати, поєднувати, адаптувати та модифікувати згадані технології у процесі роботи з дітьми з ООП.

Список використаних джерел

1. Закон України « Про освіту» 3 2145-VIII// Відомості Верховної Ради України від 05.09.2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (дата звернення: 21.10.2023)
2. Інноваційні педагогічні технології/ за ред. О. І. Огієнко. К.,2015. 314с.
3. Колупаєва А.А., Таранченко О.М. «Інклюзивна освіта: від основ до практики»: монографія. К.: ТОВ «АТОПОЛ», 2016. 152 с.
4. Манукян О., Мирошніченко О., Інноваційні технології в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивному просторі. Луганське ОІППО URL:file:///C:/Users/sofia/Downloads/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_4_65_2021-31-33.pdf
5. Партола В. В., Смолянчук Н. М. Використання інноваційних технологій для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку на уроках у початковій школі. *Актуальні питання спеціальної педагогіки*. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2022. С. 93-96.

6. Ревуцька О. В. Інноваційні технології в навчанні осіб з особливими потребами. V Міжнародної науково-практичної конференції, тези доп., 14–16 квітня 2011 р., Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. С. 265–267.

Hurina S. S., Smolianiuk N. M.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Abstract. The theses outlines the relevance of inclusive education; the necessity of using innovative technologies in the educational process with children with SEN is substantiated; technologies that can be used by primary school teachers in practice are characterized.

Keywords: innovation, innovative technologies, children with special educational needs.

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СУЧАСНИХ УРОКАХ ІСТОРІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ.

Цапко Алла,

доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Іванов Владислав,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація: у тезісах розглядається вплив інноваційних технологій на сучасні уроки історії та впровадження гейміфікації. Використання інноваційних технологій та гейміфікації у навчанні дозволяє учням активніше брати участь у навчальному процесі, розвивати навички роботи з різними технологіями та збільшувати своє зацікавлення до історії.

Ключові слова: інноваційні технології, гейміфікація, історія, уроки, навчання.

Безперечно, сучасні технології впливають на кожен аспект нашого життя, і освіта не є винятком. Використання інноваційних технологій на уроках історії стало невід'ємною частиною навчального процесу. Інтерактивність, доступ до інформації, можливість розвивати навички роблять навчання сучасної історії цікавим та ефективним. Але спочатку варто виділити впровадження гейміфікації в освіту. Гейміфікація робить вивчення історії захоплюючою та надихаючою подорожжю. Сучасні технології дають багато можливостей для вдосконалення навчального процесу на уроках історії. Вони включають:

1. Віртуальні музеї та екскурсії: за допомогою віртуальної реальності (VR) і доповненої реальності (AR) учні можуть відвідувати історичні події та місця безпосередньо в класі. Це дає можливість зануритися в історію та глибше зрозуміти передісторію подій.

2. Історичні програми та інтерактивні карти: спеціальна програма дозволяє створювати інтерактивні історичні карти, які допомагають учням досліджувати території, маршрути та місця історичних подій.

3. Інтернет-ресурси та відеоуроки: доступ до численних історичних ресурсів і відеоуроків дозволяє учням вивчати матеріал у зручний для них час і темп. Гейміфікація – це використання елементів гри в освіті для залучення та мотивації учнів. Впровадження гейміфікації на уроках історії — справді інноваційний підхід, який перетворює нудне навчання на захоплюючу гру.

1. Історичні квести та завдання: вчителі можуть створювати історичні квести, головоломки та завдання, які заохочують учнів досліджувати історичні факти та події.

2. Рольова гра: учні можуть взяти на себе роль історичних осіб і подій, щоб дізнатися більше про контекст історії.

3. Оцінювання та винагороди: Системи оцінювання та винагороди можна використовувати для мотивації студентів брати активну участь у навчанні та досягати успіху. Впровадження гейміфікації в уроки історії не тільки залучає учнів, але й допомагає їм зберігати знання, покращувати співпрацю та розвивати критичне мислення.

Інноваційні технології мають великий потенціал для покращення історичної освіти. Вони надають доступ до багатьох ресурсів та інтерактивних інструментів, які полегшують навчання та розвиток студентів. З іншого боку, гейміфікація робить уроки історії більш захоплюючими та спонукає учнів брати активну участь у навчанні.

Поєднання інновацій та гейміфікації може стати потужним інструментом для залучення учнів до процесу вивчення історії та створення цікавого та ефективного освітнього середовища. Поєднавши ці два підходи, можна створити процес навчання, який активно залучає учнів, розвиває навички та мотивує їх вивчати історію.

Важливо пам'ятати, що ефективне поєднання інноваційних технологій і гейміфікації вимагає розумного підходу та ретельного аналізу потреб учнів і навчальних матеріалів.

Список використаних джерел

1. Білоус О. В. Інноваційні технології в освіті: навчальний посібник. – К.: Знання, 2019. – 192 с.
2. Волкова Н. Використання гейміфікації в освіті. – К.: Наукова думка, 2022. – 256 с.
3. Гончар О. Цифрова революція в освіті: виклики та можливості. – К.: Наукова думка, 2021. – 320 с.
4. Грищенко В. Інноваційні технології в освіті: теорія та практика. – К.: Академвидав, 2020. – 304 с.

5. Ковалева Н. В. Гейміфікація як інноваційний освітній інструмент. – К.: Знання, 2021. – 128 с.
6. Костенко О. В. Інноваційні технології в освіті: сучасні тенденції та перспективи розвитку. – К.: Знання, 2020. – 160 с.
7. Скрипка О. В. Використання інноваційних технологій у навчанні історії. – К.: Знання, 2022. – 136 с.
8. Блажко О. В. Гейміфікація в освіті: нові можливості та перспективи. – Наукові записки Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Інформаційні технології в освіті». – 2022. – № 2. – С. 16-22.
9. Вакулєнко С. В., Осадчук О. В. Гейміфікація в освітньому процесі: теоретико-методичні засади та практичні аспекти. – Вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Серія: Педагогіка. – 2022. – Вип. 7. – С. 14-23.
10. Колесник О. В. Гейміфікація як інноваційний підхід до навчання історії в школі. – Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 3 (118). – С. 11-17.

Ivanov V.L. Tsapko A.M. T

THE IMPACT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON MODERN HISTORY LESSONS AND THE INTRODUCTION OF GAMIFICATION

Abstract: The thesis describes the impact of innovative technologies on modern history lessons and the introduction of gamification. The use of innovative technologies and gamification in education allows students to participate more actively in the learning process, develop skills in working with various technologies and increase their interest in history.

Keywords: innovative technologies, gamification, history, lessons, learning.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ.

Пічка Олена,

вчителька, Нововодолазький ліцей №3

Нововодолазької селищної ради Харківської області

Анотація. Метою дослідження є обґрунтування процесу використання інноваційних технологій в умовах дистанційної освіти. За результатами дослідження виокремлено напрями та ресурси використання інноваційних технологій в умовах дистанційного навчання.

Ключові слова: дистанційна освіта, веб ресурси, інноваційні технології, технології дистанційного навчання, система дистанційної освіти.

Дистанційна освіта - це форма навчання, рівноцінна очній, вечірній, заочній та екстернату, реалізується, в основному, шляхом використання

технологій дистанційного навчання. Також вона здійснюється у системі післядипломної освіти для перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації.

Якістю дистанційна освіта не поступається якості очної форми навчання, оскільки для підготовки дидактичних матеріалів залучаються лише найбільш кваліфіковані представники професорсько-викладацького складу та найсучасніші навчально-методичні матеріали; у найближчому найближчому майбутньому передбачається введення спеціалізованого контролю якості дистанційної освіти з метою підтримки її відповідності стандартам освіти.

Процес навчання з використанням технологій дистанційного навчання може відбуватися у двох формах (Голодюк, 2020):

- дистанційної: коли всі види занять, підготовка випускної роботи, контрольні заходи тощо. здійснюються дистанційно, при цьому захист випускної роботи та підсумковий контроль (залік, іспит) можуть здійснюватися очно або дистанційно, за допомогою засобів відеоконференцзв'язку;

- дистанційної, об'єднаної з очною формою (дистанційно-очної): коли лише частина навчальної програми вивчається дистанційно, а решта — очно.

Ключовою ланкою дистанційної освіти є веб-ресурси. Веб-ресурси навчальної програми можуть складатися з (Гафурова, 2021):

- методичні рекомендації для слухачів щодо програми навчання, використання веб-ресурсів; послідовності виконання завдань, особливостей тестування у режимі реального часу тощо;

- документів планування навчального процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять);

- електронні бібліотеки;

- відео та аудіозаписів лекцій, семінарів (дискусій);

- мультимедійних лекційних матеріалів, побудованих за модульним принципом;

- термінологічного словника;

- практичних завдань з методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

- віртуальних лабораторних робіт з методичних рекомендацій щодо їх виконання;

- віртуальних тренажерів з методичними рекомендаціями щодо їх використання;

- пакетів тестових завдань для:

- самоконтролю;

- тестування з автоматизованою перевіркою результатів;

- тестування із перевіркою викладачем;

- бібліографії;

- дистанційного курсу, який поєднує вищезгадані веб-ресурси навчальної програми у єдиний педагогічний сценарій.

Веб-ресурси навчальної програми створюються, накопичуються, зберігаються та передаються у текстовому, графічному, аудіо- та відео-форматі. Цей матеріал відповідно до педагогічного сценарію може об'єднуватися в

дистанційні курси або використовуватися як окремі елементи. Доступ до веб-ресурсів навчальної програми може бути авторизованим (що передбачає процедуру автентифікації користувачів та їх авторизацію) та вільним (що не вимагає проходження авторизації користувачем). Рівні доступу до веб-ресурсів визначаються ролями користувачів у навчальному процесі (слухачі, науково-педагогічні студенти, адміністративно-управлінський, інженерно-технічний, допоміжний персонал).

Створення, впровадження та розвиток національної системи дистанційної освіти (СДО) в Україні, яка стане частиною освітньої системи України, допоможе інтегруватися до Європейського та світового освітнього простору, а також забезпечить: розширення кола споживачів освітніх послуг, у тому числі у важкодоступних, малонаселених регіонах, районах, віддалених від наукових та культурних центрів України; створення спеціальних курсів дистанційної освіти, спрямованих на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; створення можливості здобуття освіти іноземними громадянами; реалізацію системи безперервної освіти; реалізацію індивідуального підходу до навчання.

Список використаних джерел

1. Голодюк Л. Дистанційна форма навчання як результат нових запитів суспільства. *Розвиток професійної компетентності педагогічних студентів в умовах неперервної освіти* : Науково-методичний вісник № 56. Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. С. 49-53.
2. Гафурова Х. Ш. Дистанційне навчання у вузі: форми та методи контролю / Х. Ш. Гафурова. *Молодий учений*. 2021. № 17 (359). С. 245-247.

Pichka O.I.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF DISTANCE EDUCATION

Abstract. The purpose of the study is to substantiate the process of using innovative technologies in the conditions of distance education. Based on the results of the research, directions and resources for the use of innovative technologies in the conditions of distance learning are identified.

Keywords: distance education, web resources, innovative technologies, distance learning technologies, distance education system.

СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ.

Наливайко Олексій,

доцент кафедри педагогіки

Дорофєєва Дар'я,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація. У тезах розкрито погляди на вплив процесу модернізації на викладання іноземних мов. Перелічено провідні сучасні методики викладання іноземних мов у ЗВО. Сформульовано висновки щодо перспектив подальшого вдосконалення навчального процесу.

Ключові слова: іноземні мови, викладання, методики, вища освіта, сучасні технології.

Завдяки активному процесу модернізації, можна помітити, що постає все гостріша необхідність у застосуванні сучасних методів та залучення здобутків технічного прогресу під час викладання різних дисциплін, зокрема, іноземних мов. Однак це не означає повну відмову від традиційних методик організації навчального процесу, а скоріше вдале поєднання сучасних та вже загальноприйнятих прийомів.

Оскільки викладачі іноземних мов усіяко намагаються стимулювати інтерес та зацікавленість своїх студентів до вивчення предмету, вони мають постійно знаходити нові підходи та шляхи для здійснення своєї мети. Саме тому особлива увага має приділятися дослідженню технологічних аспектів підготовки фахівців та таргетованому підходу до процесу навчання з активним залученням студентів (Канонік, Ковальова, Трубіцина, 2022: с. 304)

Д. Бротон висловив думку, що саме сучасні методи та засоби навчання орієнтовані на студента: «Студент найкраще мотивується практикою, в якій він відчуває мову комунікативною і переходить до більш повної компетенції в іноземній мові» (Стиркіна, 2019: с. 164). На сьогоднішній момент цифрова освіта є основною формою організації викладання іноземних мов. Вона базується на використанні інформаційно-комунікаційних, цифрових технологій, інновацій, електронних ресурсів та цифрових платформ або їхньої комбінації в межах освітнього процесу (Марєєв, Геворгян, Колодіна, 2022: с. 260).

Інноваційні методики викладання іноземних мов передбачають організацію навчального процесу на основі застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та цифрових технологій. В умовах ускладненого процесу навчання, спричиненого пандемією COVID-19 та воєнними подіями на території України, необхідно використовувати всі необхідні засоби, механізми та технології безперервного навчання студентів, а цифровізація в цьому процесі відіграє основну роль (Марєєв, Геворгян, Колодіна, 2022: с. 260; Bardus et al., 2021).

У контексті сучасних методик викладання іноземних мов можна виділити наступні: 1) прямий метод навчання іноземної мови, який полягає в акцентуванні уваги на вивченні розмовної мови, що використовується в повсякденному житті її носіями; 2) граматико-перекладний метод, при якому студенти читають та перекладають тексти, використовуючи граматичні правила; 3) аудіовізуальні та звукові лінгвальні техніки, що передбачають передачу мови через чіткі структури; тому запам'ятовування матеріалу відбувається за допомогою аудіо- та відеозаписів; 4) комунікативний метод, в основу якого покладено комбінування традиційного та сучасного методів навчання іноземних мов, та який ґрунтується саме на спілкуванні; 5) групова робота (або кооперативне навчання), при якому здобувачі освіти мають навчитися співпраці; 6) проєктна технологія, що передбачає роботу студентів над моно-, колективними, усними та письмовими проєктами; 7) методика читання Іллі Франка, яка включає в себе паралельне читання текстів іноземною та рідною мовами. (Канонік, Ковальова, Трубіцина, 2022: с. 306-308).

Отже, підсумовуючи, варто зазначити, що інноваційні методики вже поклали початок новій ері організації навчального процесу, а тому очевидним стає той факт, що розвиток на цьому не зупиниться, а лише продовжиться у контексті модернізації вже існуючих методик та створенні нових.

Список використаних джерел

1. Канонік Н., Ковальова К., Трубіцина О. Сучасні методики навчання іноземної мови у ЗВО. *Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка*. 2022. Вип. 55. Т. 1. С. 303–310.
2. Марсєв Д. А., Геворгян К. Л., Колодіна Л. С. Сучасні методики викладання іноземних мов у ЗВО. *Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки»*. 2022. Вип. 1. С. 257–265.
3. Стиркіна Ю. Сучасне і традиційне навчання іноземної мови: переваги і недоліки. *Естетика і етика педагогічної дії*. 2019. Вип. 20. С. 161–170.
4. Bardus I., Herasymenko Y., Nalyvaiko O., Rozumna T. Vaseiko Y. & Pozdniakova V. Organization of Foreign Languages Blended Learning in COVID-19 Conditions by Means of Mobile Applications. *Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala*. 2021. Vol. 13(2). P. 268-287. <https://doi.org/10.18662/rrem/13.2/421>

Nalyvaiko O., Dorofieieva D.

MODERN METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Abstract. The views on the influence of the modernization process on teaching foreign languages are presented in the theses. The leading modern methods of teaching foreign languages in higher education institutions are listed. The conclusions on the prospects for further improvement of the educational process are formulated.

Keywords: foreign languages, teaching, methods, higher education, modern technologies.

АЛЬТЕРНАТИВНІ ПРОГРАМИ ШІ В ГЕНЕРАЦІЇ ДИДАКТИЧНОГО КОНТЕНТУ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.

Наливайко Олексій,

доцент кафедри педагогіки

Галічєва Олександра,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація Робота досліджує найновіші програми на основі штучного інтелекту. Вони є аналогами відомої програми з генерування дидактичного матеріалу для викладання англійської мови під назвою Twee. Програми, описані в дослідженні також здатні генерувати різноманітний навчальний контент, а також здатні полегшувати роботу викладачів у менеджменті класу.

Ключові слова: штучний інтелект, дидактичні матеріали, англійська мова.

Світ технологій постійно розвивається і пошук нових підходів та шляхів до організації навчального процесу виходить на одне з перших пріоритетів педагогів. В незалежності від того, з якою аудиторією працює викладач, він повинен мати широкий кругозір, бути в курсі тенденцій розвитку технологічного забезпечення своєї галузі знань. Однією з вимог до сучасних занять є релевантність до ситуації в світі, ефективність методики викладання та креативність. Програми штучного інтелекту здатні забезпечити всі три елементи, економлячи час викладача (Наливайко, 2023; Vardus et al., 2021).

Урізноманітнення викладацького арсеналу релевантними цифровими інструментами, які стануть у нагоді під час планування занять та створенні вправ на відпрацювання пройденого матеріалу є важливим кроком на шляху до побудови якісного та ефективного навчального процесу. Змістовний аналіз наступних цифрових програми розширить горизонти педагогів та допоможе перетворити як онлайн так і офлайн класну кімнату на цікаве місце для здобувача освіти, в якому йому буде комфортно і в яке буде хотітися повертатися якомога частіше.

Пропонується розглянути переваги наступних програм, які за функціоналом можуть нагадувати, або мають навіть більше функцій, ніж Twee. Ці програми можуть замінити згаданий застосунок або доповнювати його і працювати в комбінації.

• Освітній проект «На урок» ([Штучний інтелект для вчителів – ШІ помічник вчителя «На Урок» \(naurok.com.ua\)](https://naurok.com.ua/)) ;

• Magic School (<https://www.magicschool.ai/>);

• Learnt.ai (<https://learnt.ai/t-800?view=Teach>) ;

- Quizizz (<https://quizizz.com/admin>) ;
- LearningStudioAI (<https://learningstudioai.com/>);

Далі розглянемо цікаві корисні функції кожної з програм більш деталізовано.

Освітній проект «На урок» – Помічник розроблений спеціально для освітян України. Це набір інноваційних інструментів на основі штучного інтелекту, який оптимізує щоденну роботу вчителя.

- за допомогою застосунку є можливим за декілька секунд озвучувати текст;
- генерувати зображення;
- формувати добірку корисних матеріалів для роботи в класах Нової Української Школи;
- створення чату-діалогу з видатним діячем;
- ШІ може шукати цікаві аргументи та мотивувати вчити тему;
- має класичні функції, такі як створення флешкарток та тестових завдань;

Magic school – застосунок може допомогти вчителям боротися з вигорянням та вкладати більше енергії в безпосередньо уроки з класом. Серед основних функцій ми бачимо:

- генерація thank you – notes;
- питання за методикою 4 DOK (4 Depth of Knowledge);
- моделювання соціальних історій з поясненням що від цієї ситуації варто очікувати та власне чому для дітей з аутизмом;
- створення схеми професійного спілкування електронною поштою
- створення нових рубрик для уроків в класі;
- аналіз роботи студентів та відмічення їхніх сильних сторін для щосеместрового звіту;
- створює план проектів для занять за принципом Project Based Learning

Learnt.ai – ще один ресурс, який пропонує інструменти для економії часу та енергетичного ресурсу освітян. Тут ми бачимо:

- інструмент для проведення аналогій;
- генератор списку типових міфів або помилок з якоїсь теми;
- може утворити case-study на тему за запитом;
- завдання на розвиток критичного мислення, на розв’язання моральних та етичних дилем, що можна використовувати для уроків англійської на високих рівнях;
- для дітей навпаки допоможе створити максимально просте пояснення;
- крім цього, може навіть написати вірш та створити “ice breakers” завдання.

Quizizz – додаток можна використовувати для автоматичного створення навчальних вікторин з різних предметів. Серед можливостей містяться:

- перетворює URL посилання, PDF документи та тексти на вікторини різного типу, які зручно використовувати як під час роботи з групою, так і за допомогою відповідних режимів, на індивідуальних уроках.

LearningStudioAI – в час коли візуальна частина під час проведення уроків не поступається за важливістю його наповненості, перед викладачем постає задача мати не різні файли розкидані по всьому комп'ютеру, а наприклад, окрему веб-сторінку з курсом на необхідну тему. Ця програма штучного інтелекту створить курс за 90 секунд. Він складатиметься зі вступу, головної теоретичної частини, практичних завдань, вправ на закріплення та веселої вікторини. Курс можна скачувати, ділитися та редагувати на власний розсуд.

Недоліки використання ШІ в освіті: Насправді, за необережного та необдуманого використання ШІ може приносити шкоду освітньому процесу. Адже хоч тести або квізи утворюються швидко, вони все одно вимагають ретельної пост-перевірки. Основна проблема полягає в недостовірній, подекуди нелогічній інформації. Також вона може бути неактуальною, враховуючи, що інформація завантажена до 2021 року включно (наприклад у контексті <https://chat.openai.com/>). До того ж використання ШІ може виявитися неетичним, оскільки ми не знаємо з яких ресурсів бралися вправи та інформація і ми можемо порушити авторське право.

Таким чином, аналіз розглянутих програм для вивчення англійської мови на основі штучного інтелекту та їхнього функціоналу дозволив зробити висновки про те, що вони є змістовним підсиленням дидактичних можливостей кожного педагога який прагне до розширення своєї професійних та цифрових компетентностей на шляху до свого зростання як фахівця у нових умовах, зокрема дистанційного навчання. Застосування таких технологій на заняттях здатне вдихнути «нове життя» в уроки за будь-якою методикою викладання та розширити викладацьке уявлення про побудову занять. Проте не потрібно забувати, що технології це лише помічник і справжнім творцем та організатором навчального процесу виступає педагог і від його подачі дидактичного матеріалу залежить ефективність засвоєння матеріалу.

Список використаних джерел

1. Наливайко О. О. Перспективи використання нейромереж у вищій освіті України. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2023. 97(5). С. 1–17. <https://doi.org/10.33407/itlt.v97i5.5322>
2. Bardus I., Herasymenko Y., Nalyvaiko O., Rozumna T. Vaseiko Y. & Pozdniakova, V. Organization of Foreign Languages Blended Learning in COVID-19 Conditions by Means of Mobile Applications. *Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala*. 2021. 13(2). P. 268-287. <https://doi.org/10.18662/rrem/13.2/421>

ALTERNATIVE AI PROGRAMS IN GENERATING DIDACTIC CONTENT FOR TEACHING ENGLISH

Abstract: The work explores the latest programs based on artificial intelligence. They are counterparts to a well-known program for generating didactic material for teaching English called Twee. The programs described in the research are also capable of generating diverse educational content and can facilitate the work of teachers in classroom management

Key words: Artificial intelligence, didactic materials, English

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ.

Наливайко Олексій,

доцент кафедри педагогіки

Капацій Вікторія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Кальченко Марія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація. У сучасному світі цифрові технології стають ключовою складовою освіти, особливо в середніх навчальних закладах. У дослідженні розглядається важливість та вплив сучасних цифрових інновацій на навчальний процес. Аргументується, що використання цифрових інструментів не лише модний тренд, але й вирішальний чинник у покращенні якості навчання та підготовки учнів до майбутніх викликів.

Ключові слова: цифрові технології, середня освіта, навчальний процес, педагогіка, якість навчання.

У сучасному світі цифрові технології стають необхідною складовою освіти. Заклади шкільної освіти, де формується майбутнє в учнів, відіграють важливу роль у впровадженні цифрових інновацій в навчальний процес. Використання сучасних цифрових технологій у середній освіті – це не тренд чи вимога сучасності, а саме ключ до покращення якості навчання та підготовки учнів до викликів майбутнього.

Цифрові засоби навчання надають освітньому процесу новий рівень динаміки та інтерактивності. Вони дозволяють перетворити звичайні уроки в захопливі пригоди, де кожен може відкрити для себе навчання на власному прикладі. Такий підхід сприяє активній участі учнів у процесі навчання та розвиває їх критичне мислення, проблемну постановку.

Проте важливо розглянути не лише позитивні аспекти цифрової трансформації освіти, але й ті виклики, котрі виникають на шляху впровадження нових технологій. Питання доступності, забезпечення безпеки даних та збалансованого використання цифрових ресурсів у навчанні стають актуальними та потребують дослідження.

У даному дослідженні ми розглянемо ці аспекти більш детально, зосереджуючись на темі впливу сучасних цифрових технологій на освітній процес середньої освіти, їх перевагах і викликах.

У проведеному нами аналізі робіт інших дослідників подібного питання (Алексєєва 2022; Клевец, 2021; Толочко, 2021; Топузов, 2017; Пліско, Сікура, 2016; Кіндратець, 2019; Кучерак, 2020) ми з'ясували на сьогоднішній день інтерес до вищезазначеної теми зростає у значній мірі. Аналіз дозволив виділити, як різні види сучасних цифрових технологій впливають на навчання й освіту, вказуючи на цінність забезпечення доступності цифрових інструментів для всіх учнів, розглядаючи різні аспекти використання цифрових інструментів у середній освіті разом з їхніми перевагами та недоліками.

Спершу уточнимо термінологічний апарат, яким будемо користуватися у даному дослідженні. З точки зору радіотехніки та інформатики, «цифровізація» (також відома як оцифрування) визначає перетворення інформації з аналогової форми подання в дискретну. Отже, термін «цифрова» характеризує саму інформацію, а не лише її сферу застосування. Отже, поняття «цифровізація економіки», «цифровізація освіти» або «цифровізація будь-якої сфери діяльності» означає подання та використання інформації у формі, зручній для зберігання та обробки за допомогою комп'ютерної техніки та передачі через комп'ютерні мережі. Проте, якщо обмежитися лише цими особливостями, термін «цифровізація» фактично збігається з «інформатизацією» (Толочко, 2021). Таким чином використання терміну «цифровізація освіти» має сенс лише в контексті його більш широкого тлумачення.

Говорячи про середню освіту, можна відзначити, що впровадження цифрових технологій та інструментів змінює як саму освітню ситуацію, так і ролі основних учасників освітнього процесу, а також правила взаємодії між ними, з чого можна зробити висновок, що інститути освіти трансформуються. Однак поки важко сказати, які соціальні наслідки такої трансформації, оскільки немає достатньої кількості спеціальних досліджень, сфокусованих на вивченні процесу трансформації середньої освіти під впливом цифровізації (Клевец, 2021).

Сьогодні цифровізація технологій у освіті розуміється як впровадження цифрових сервісів та технологій у педагогічний процес. Свідченням цього є практика, де створення творчого середовища сприяє вільному розвитку особистості. У процесі створення інформаційно-освітнього середовища в закладах середньої освіти використовуються такі засоби навчання, як:

- «гейміфікація» (графікація) освітнього, наукового та дослідницького процесів за допомогою методів, що характерні для комп'ютерних ігор, і

застосовуються з урахуванням специфіки гравецького мислення у неігровому контексті (Жерновникова та ін., 2020);

- мультимедійні та інтерактивні технології для моделювання та прогнозування вивчених процесів і явищ, експериментів (симуляція реальних досліджень або мисленнєвих експериментів на комп'ютері – тренажери, телеприсутність, віртуальні лабораторії, віртуальна та доповнена реальності тощо);

- соціальні медіа для спільного формування та використання колективних знань: соціальні мережі, блоги, теги, вікіпроекти, соціальні мультимедіа, соціальні пошукові системи та сервіси закладок, соціальні геоінформаційні системи, мережеві багатокористувацькі ігри, віртуальні світи та інше (Топузов, 2017).

Використання сучасних цифрових технологій в середній освіті сприяє персоналізації навчання та зміцнює зв'язок між учнями, вчителями та навчальним процесом. Висновки підкреслюють важливість інтеграції цифрових інструментів у навчальний процес середньої освіти, але також вказують на необхідність уважного вирішення викликів, які виникають у цьому процесі, зокрема щодо рівності та включеності учнів у світ цифрових технологій.

Список використаних джерел

1. Алексеева С. Сучасні аспекти індивідуалізації навчання у закладах загальної середньої освіти в умовах інформатизації. *Педагогічні науки: теорія та практика*. 2022. № 1 (40). С.11-16. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/730650>
2. Клевец О. Academy of Certified Professional Managers. URL : <https://finacademy.net/materials/article/akkreditaciya-acpm>
3. Толочко С. Цифрова компетентність педагогів в умовах цифровізації закладів освіти та дистанційного навчання. *Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка*. 2021. №13. С. 28-35.
4. Топузов О. М. Проектування інформаційно-освітнього середовища навчальних закладів у сучасному суспільстві. *Український педагогічний журнал*. 2017. (1) С. 26-36. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2017_1_6
5. Пліско В., Сікура А. Гіпокінезія як різновид залежності. *Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society*. 2016. № 3 (19). С. 247-252. URL : <https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/771>
6. Кіндратець О. Проблеми цифрової трансформації освіти: *Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства»*, 2019. С. 59–60. Kindratets, O. (2019).
7. Кучерак І. В. Цифровізація та її вплив на освітній простір у контексті формування ключових компетентностей. *Інноваційна педагогіка*. 2020. Вип. 22. Т. 2. С. 91–94.
8. Жерновникова О. А., Перетяга Л. Є., Ковтун А. В., Кордубан М. В., Наливайко О. О., Наливайко Н. А. Технологія формування цифрової

компетентності майбутніх учителів засобами гейміфікації. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2020. 75(1). С. 170–185. <https://doi.org/10.33407/itlt.v75i1.3036>

Nalyvaiko O., Kalchenko M., Kapatsii V.

USE OF MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES IN SECONDARY EDUCATION

Abstract. In the modern world, digital technologies are becoming a key component of education, especially in secondary schools. This article examines the importance and impact of modern digital innovations on the educational process. It argues that the use of digital tools is not only a fashion trend, but also a crucial factor in improving the quality of education and preparing students for future challenges.

Key words: digital technologies, secondary education, educational process, pedagogy, quality of education.

ВИХОВАННЯ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ UPBRINGING IN A DIGITAL ENVIRONMENT.

Наливайко Олексій,

доцент кафедри педагогіки

Мельник Дар'я,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Кисельова Марія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Артюх Еліна,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація. Виховання в цифровому просторі має забезпечити розвиток у дітей інформаційних навичок, цифрової компетентності, медіа та психологічної компетентності, безпечної поведінки в Інтернеті. З цим усім учню має допомогти вчителю, який має певні навички виховання в цифровому середовищі. Ця тема визначає важливі аспекти такого процесу як виховання в даних умовах, такі як концепція виховання в цифровому середовищі, готовність вихователя до застосування інноваційних технологій та його компетентність, вимоги до вчителя в умовах цифрового середовища.

Ключові слова: виховання, цифровий простір, цифровізація навчання

Тема є актуальною в наш час, тому що цифрові технології все більше проникають у наше життя, а діти та молодь є групою, найбільш вразливою до їхнього впливу (Nalyvaiko & Vakulenko, 2021). Ця тема звертає увагу на

необхідність посилення освітньої парадигми навчання впродовж життя як форми підвищення цифрової компетентності, особистісного розвитку, професійної та життєвої самореалізації, оскільки кожен має адаптуватися до нових технологій цифрового середовища. Виховання у цифровому середовищі є вельми важливою темою, оскільки воно впливає на всі сфери життя не тільки молодого, але й старшого покоління і вимагає комплексного підходу для забезпечення успішної адаптації до сучасного інформаційного простору.

Мета дослідження: вивчення теоретичних та практичних аспектів розвитку виховання в інформаційному суспільстві.

Перехід закладів освіти на дистанційну форму навчання став причиною необхідності цифровізації як освітнього, так і виховного процесів. Точні напрями роботи для реалізації цього процесу повинні бути відображені в державних документах. Так Міністерство освіти і науки України розробило та виставило на громадське обговорення проєкт Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року, пропонуючи комплексне стратегічне бачення процесу цифрової трансформації цих галузей.

Для якісних змін у системі виховання необхідно забезпечити цифрову трансформацію цього процесу, що передбачає максимальне використання всіх можливостей цифрових технологій. Цифрова реальність сьогодні формує важливі педагогічні пріоритети та вимагає перегляду форм, методів, засобів і технологій навчання, виховання й розвитку. Цифровізація виховання охоплює технологічне оновлення інфраструктури освітніх закладів, створення безпечного цифрового освітнього середовища, розвиток цифрової компетентності педагогічних, науково-педагогічних та адміністративних працівників, що дозволить їм ефективно використовувати технології у виховному процесі (Канішевська, 2022)

Свобода інформації як така – недостатня умова для виховання. Цифровізація цього процесу має відбуватися відповідно до певних принципів, які є чітко окреслені. До основних принципів виховання в умовах цифрового простору доцільно віднести принцип конфіденційності і безпеки, індивідуалізації, доступності, доцільності тощо. Зокрема, принцип розвитку сприяє вихованню та реалізації моральних особистісних якостей, пошуку можливостей для самовдосконалення, розвитку творчих здібностей, адаптації до сучасних умов життя і використанню переваг цифрового середовища для вирішення життєвих завдань (Кремень та ін., 2022).

Для успішної реалізації процесу виховання у цифровому просторі необхідно навчити вихователів використовувати сучасні технології. Серед певних вимог до їхньої роботи можна виокремити наступні (Кремень та ін., 2022):

- вихователь повинен вміти здобувати інформацію з різних джерел, опрацьовувати її, оцінювати та використовувати під час роботи з цифровими технологіями;

- необхідними для вихователя є базові знання ергономіки та інформаційної безпеки, розуміння функціональних можливостей цифрового простору та вміння ними користуватися;

- важливо сформулювати відповідальне ставлення особистості вихователя до використання цифрових технологій у роботі.

Важливим у розгляді питання виховання у цифровому середовищі є постать самого вихователя, якого можна охарактеризувати такими поняттями, як «готовність» та «компетентність».

За визначенням Косило Н.В., Нич О.Б. та Балаєвої К.С. (2017), готовність вихователя до застосування інноваційних технологій у роботі з дітьми – результат та складник професійної підготовки вихователя до педагогічної діяльності; динамічне особистісне утворення, яке об'єднує в собі інноваційну спрямованість та обізнаність, інтереси та мотиви, професійно-теоретичну поінформованість та фахово-практичну зорієнтованість, уміння і навички створювати, поширювати, застосовувати та перетворювати інноваційні технології в практичну діяльність, здатність до самоаналізу і самооцінки власної діяльності тощо.

У процесі діагностування готовності вихователів були виокремлені такі рівні її прояву: високий (новаторський і конструктивний), достатній (репродуктивно-конструктивний та репродуктивний), низький (початковий та нульовий).

Інноваційна компетентність вихователя характеризує його досвід, світогляд, професійно значущі якості тощо та бере початок з готовності до професійної діяльності, тобто його мотивації та налаштованості на роботу. Загалом, інноваційна компетентність є компонентом професійної компетентності та включає в себе наступне: світоглядні позиції особистості та професійну спрямованість, високий рівень знань і практичних умінь в обраній галузі діяльності, розвинені професійно-значущі якості (Kosylo N., Nych O., Balaieva, 2017).

Отже, нами були окреслені загальні принципи організації виховного процесу в цифровому середовищі, вимоги до вихователя, було дано визначення таких понять, як «інноваційна компетентність» та «готовність» вихователя. Перспективи подальших досліджень полягають в аналізі означених складників фахової підготовки майбутніх вихователів.

Список використаних джерел

1. Канішевська Л. В. Науково-практична реалізація цифровізації виховного процесу в сучасних умовах: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України «Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи», 18-19 листопада 2022 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*. 2022. 4(2) 1-6. <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4224>

2. Кремень, В. Г. та інші. Концепція виховання дітей та молоді в цифровому просторі. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*. 2022. 4(2). С. 1-30.

3. Kosylo N., Nych O., Balaieva K. Examining preschool teachers' skills of using innovative technologies. *Science and Education*. 2017. 26, № 6. P. 86–94. <https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-6-14> (дата звернення: 07.11.2023).
4. Nalyvaiko O. & Vakulenko A. Canvas LMS: opportunities and features. *Educological Discourse*. 2021. 35(4). P. 154–172. <https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.410>

Nalyvaiko O., Melnyk D., Kyselova M., Artiukh E.

UPBRINGING IN A DIGITAL ENVIRONMENT

Abstract. Upbringing in the digital space should ensure the development of children's information skills, digital competence, media and psychological competence, critical thinking skills and safe behavior on the Internet. A teacher who has certain skills in education in a digital environment should help the student cope with all this. This topic defines important aspects of such a process as education in these conditions, such as the concept of education in the digital environment, the readiness of the educator to use innovative technologies and his competence, requirements for the teacher in the conditions of the digital environment.

Keywords: upbringing, digital space, digitalization

ЧАТБОТИ У НАВЧАННІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ.

Наливайко Олексій,

доцент кафедри педагогіки

Малиш Катерина,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Чабан Софія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Приходько Яна,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація У дослідженні представлені результати дослідження широкого спектру наукової літератури, розглядаються переваги та ризики використання чат-ботів у навчанні, аналізується доцільність і актуальність їхнього застосування. Чат-боти мають безліч плюсів, які удосконалюють навчання та викладання. Але також присутні й мінуси, які потребують коригування, для подальшого залучення новітніх технологій у навчання.

Ключові слова: чат-боти, освітній процес, цифрові технології, спілкування, цифрові інструменти навчання.

Важливість інформаційних технологій у сучасному світі збільшується з кожним роком. В освіті ці технології також знаходять своє застосування, що дозволяє забезпечувати якісний та доступний процес навчання. Одними з найбільш інноваційних елементів інформаційних технологій, які стали досить популярним в останні роки, є чат-боти та нейромережі. Вони є актуальними з багатьох причин, а саме персоналізація навчання, збільшення доступності навчання, автоматизація адміністративних процесів, використання ігрових елементів для підвищення зацікавленості, забезпечення зворотного зв'язку, використання технологій розпізнавання мови та голосу, зменшення стресу студентів під час навчання та екзаменів, розвиток метакогнітивного мислення студентів (Наливайко, 2023; Chassignol et al., 2018).

Як відомо, ефективність діяльності закладу вищої освіти залежить від багатьох чинників, одним з яких є якісна та швидка взаємодія між учасниками освітнього процесу. Раніше вважали, що подібна комунікація мала б відбуватися безпосередньо, наживу. Проте останнім часом рівень інформатизації та діджиталізації в сфері освіти значно виріс.

Провівши ряд досліджень, переглянувши наукову літературу та провівши опитування, ми виокремили основні переваги та недоліки використання чат-ботів та нейромереж у навчанні.

Типи чат-ботів. Прості, тобто вони застосовують алгоритми із задалегідь прописаним сценарієм. Складні, які використовують штучний інтелект.

Переваги використання чат-ботів. Чат-боти мають ряд як функціональних, так і організаційних переваг, які суттєво полегшують процес навчання. Серед них:

1. Достовірність та детальність інформації, а також – зручне її викладення;
2. Доступність 24/7. Чат-бот працює без розкладу і цілодобово, тому в учасників освітнього процесу є змога скористатися ним у будь-який момент;
3. Легкість та інтуїтивність використання. Цей процес спрощується діалоговою формою комунікації або вибором певних кнопок, до того ж є змога обрати зручний канал спілкування;
4. Оптимізація витрат. Багато чат-ботів можна створити безкоштовно. Та й навіть якщо виникає необхідність вкласти кошти, то хіба що лише раз, у створення та запуск бота;
5. Відсутність психологічного та емоційного тиску на користувача. Бо те, що тут немає покарання за неправильну відповідь, спонукатиме учнів більш вільно відповідати на питання, шукати інформацію;
6. Персоналізованість та індивідуальність спілкування. Так, чат-боти забезпечують змогу проводити індивідуальне оцінювання рівня розуміння кожного з учнів, надавати їм наступних частин лекції відповідно до їхніх успіхів;
7. Усунення проблеми списування, за допомогою аналізу зображення з відеокамер і активності користувачів у браузері;

8. Контроль знань. Наприклад, автоматизоване проведення тестувань у різних формах, перевірка завдань, виявлення та виправлення помилок. Також чат-боти здатні визначати самостійність виконання завдань та враховувати це при виставленні оцінок;

9. Заохочення студентів до навчання. Так, чат-бот Norwegian Differ надсилає учням корисні публікації та посилання або ж запрошує доєднатися до чату, де обговорюють наукові питання;

10. Мультимедійність. Чат-боти дають можливість включення до текстових пояснень відео, аудіо, таблиць, зображень та файлових документів. Наприклад, голосові помічники можуть допомагати студентам з навчальним матеріалом курсу, використовуючи голосові повідомлення від викладачів для консультації, замість роздаткового матеріалу;

11. Аналіз та оцифрування даних;

12. Можливість оперативного зв'язку з ЗВО. До того ж, чат-боти здатні збирати зворотній зв'язок від користувачів через діалоговий інтерфейс

13. Конфіденційність даних

Недоліки чат-ботів. До недоліків чат-ботів можна віднести розмаїття месенджерів, на платформі яких потрібно розмістити бот, що зумовлюється іншою проблемою – відсутністю мережевих версій окремих готових програм.

Окрім цього, робота з чат-ботами вимагає від вчителя певної методичної підготовки та навичок у використанні ІКТ. Адже за неправильного визначення їхньої дидактичної ролі, існує ризик перевантажити урок демонстраціями, ускладнити його для зорового сприйняття. Та й підготовка до уроку з використанням відповідних програм і комп'ютерних чи мобільних засобів потребує більше часу.

Ще одним недоліком є потенційне зниження міжособистісного спілкування між учасниками освітнього процесу та нехтування певними формами організації навчальної діяльності.

Характерні риси чат-ботів та нейронних мереж.

1. Адаптивне навчання (відстежується індивідуальний процес студента, сповіщають викладача щодо труднощів, з якими зіштовхнувся студент);

2. Персоналізоване (обирається свій рівень навчання, швидкості, складності);

3. Автоматичне оцінювання (на основі відповідей, автоматично оцінюється і виставляється бал);

4. Інтервальне навчання (поступне закріплення навчального матеріалу);

5. Оцінка викладача студентам (На підставі анкетування студентів виявляється їх відношення до викладачів, що є підставою для одержання відповідної інформації та коригування дій) (Nalyvaiko & Maliutina, 2021).

Чат-боти мають безліч плюсів, які удосконалюють навчання та викладання. Вони можуть зменшити навантаження на педагогів, а також покращити якість навчання для студентів, шляхом цілодобової підтримки та консультації зі сторони штучного інтелекту. Більшість студентів позитивно ставляться до залучення чат-ботів та нейромереж до навчального процесу.

Однак, для того щоб технології стали ефективними інструментами в освіті, потрібно приділити увагу розробці та вдосконаленню їх функціональності та алгоритмів.

Список використаних джерел

1. Наливайко, О. О. Перспективи використання нейромереж у вищій освіті України. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2023. 97(5). С. 1–17. <https://doi.org/10.33407/itlt.v97i5.5322>
2. Chassignol M., Khoroshavin A. N., Klimova A., & Bilyatdinova, A. Artificial Intelligence trends in education: a narrative overview. *Procedia Computer Science*. 2018. 136. P. 16–24 <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.08.233>
3. Nalyvaiko O. & Maliutina A. Use of chat bots in the educational process of a higher education institution. *Scientific Notes of the Pedagogical Department*. 2021. (48). P. 117-122. <https://doi.org/10.26565/2074-8167-2021-48-14>

Nalyvaiko O., Malysh K., Chaban S., Prykhodko Y.

NEURAL NETWORKS AND CHATBOTS IN EDUCATION: PERSPECTIVES AND RISKS

Abstract The article presents the results of a wide range of scientific literature research, discussing the advantages and risks of using chatbots and neural networks in education, and analyzing the appropriateness and relevance of their application. Chatbots and neural networks have numerous advantages that enhance both learning and teaching. However, there are also drawbacks that require adjustments for further incorporation of these cutting-edge technologies into education.

Keywords: chatbots, educational process, digital technologies, communication, digital learning tools.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ В УМОВАХ ОНЛАЙНУ.

Наливайко Олексій,

доцент кафедри педагогіки

Філоненко Дарина,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація Соціалізація є важливим процесом протягом усього життя людини, проте саме в шкільному віці діти засвоюють більшість соціальних норм. В умовах онлайн-навчання процес соціалізації ускладнився та зазнав змін, проте нікуди не зник. Досліджено переваги та недоліки дистанційного навчання, зокрема процес соціалізації дітей в умовах онлайн.

Ключові слова: соціалізація, дистанційна освіта, онлайн-навчання.

У зв'язку з подіями в Україні останніх років, формат навчання дітей перейшов у дистанційний, що обумовило низку складнощів, однією з яких є ускладнення соціалізації дітей, що є невід'ємною складовою педагогічного процесу. Саме тому, актуалізовувалося питання того, як відбувається та чи відбувається взагалі соціалізація дітей в онлайн просторі.

У сучасних умовах діти були вимушені перейти на онлайн-формат навчання, що кардинально змінило вже звичну для нас систему освіти. Загалом основною метою закладів освіти є формування в учнів світогляду, ціннісних орієнтацій, умінь самостійно мислити, здатності до самопізнання і самореалізації у різних випадках творчої діяльності, а також є основним та одним з перших соціальних інститутів.

Процес соціалізації відбувається саме в цих соціальних інститутах, одним з яких є школа. У загальному розумінні соціалізація – це двосторонній процес, який включає в себе, з одного боку, засвоєння особою соціального досвіду в соціальному середовищі та системи соціальних зв'язків, з іншого боку, активний процес відтворення системи цих зв'язків людини за рахунок її активної діяльності, активного включення в соціальний осередок. Як результат, сутність процесу соціалізації полягає в тому, що людина поступово переймає громадський досвід і використовує його для пристосування до суспільства (Овчаренко, 2016).

В умовах онлайн-навчання актуалізувалося питання соціалізації школяра, а саме те, що фактично дитина перебуває за межами колективу однолітків, будучи позбавленою «живого» спілкування, оскільки контакт один з одним і з викладачами мінімальний, а інколи повністю відсутній. Така ситуація може викликати труднощі дитини при вирішенні конфліктів, співпраці з ровесниками, розумінні соціальних норм і використанні їх на практиці. Такі негативні наслідки надають змогу припустити, що соціалізація в умовах онлайн стає справжньою педагогічною проблемою (Мірошнікова, 2023).

При цьому, варто зазначити, що система дистанційної освіти в Україні лише набирає оберти та на шляху вдосконалення з кожним роком, підвищуючи кваліфікацію педагогів, розширюючи інтерактивні інструменти для занять. Саме тому, з кожним днем дистанційне навчання наближається за ефективністю до офлайн-навчання. З соціально-педагогічної точки зору - соціалізація дитини в просторі дистанційної освіти є новою складовою процесу соціалізації людини, яка є частиною інформаційного суспільства (Концепція впровадження медіа-освіти в Україні, 2023). Поняття «соціалізація» сьогодні повинно включати як важливу складову частину адаптацію не тільки до соціальних зв'язків, але і до інформаційних посередників. У цьому аспекті комп'ютер, як і інший прилад з можливістю до виходу в Інтернет, стає інструментом для створення нових соціальних контактів. Тобто з'явилася можливість знаходити нових друзів через Інтернет, шукати однодумців за спільними інтересами та вподобання, створювати групи та спілкуватися в

соціальних мережах, що, безсумнівно, позитивно впливає на розвиток комунікативних навичок спілкування та мислення (Зандер, 2023).

Отож, з активним втручанням онлайн-технологій в освітній простір, звична модель «соціалізації» змінилася. Технології не стоять на місці, гаджети стають невід’ємною складовою нашого життя, а дистанційна освіта з кожним роком все покращується і стає більш сталою і буденною. Саме тому, варто звикати до нової реальності і створювати простір, щоб онлайн не був бар’єром між дитиною і приналежністю до соціальної групи, а навпаки – був помічником, який сприятиме створенню ще більших соціальних контактів і засвоєння соціальних норм (Nalyvaiko & Vakulenko, 2021). Хоч наразі соціалізація дітей в умовах онлайн і є педагогічною проблемою, але ми впевнені, що українська система освіти розвивається і на шляху до створення переваг, а не недоліків дистанційної освіти.

Список використаних джерел

1. Зандер Е. Медіа в юнацькому віці. URL: <http://www.ji.lviv.ua/n46texts/sander.htm>
2. Концепція впровадження медіа-освіти в Україні. URL: <http://h.ua/story/294365>
3. Мірошнікова А. 4 способи зменшити тривожність дитини та яких нових навичок слід навчити на карантині: стаття. URL: <https://osvitoria.media/experience/4-sposoby-zmenshyty-tryvozhnist-dytyny-ta-yakyh-novyh-navychok-slid-navchyty-na-karantyni/>
4. Овчаренко Л.С. Соціалізація учнів у навчально-виховному процесі: курсова робота. URL: <https://naurok.com.ua/socializaciya-uchniv-u-navchalno-vihovnomu-procesi-153735.html>
5. Nalyvaiko O. & Vakulenko A. Canvas LMS: opportunities and features. *Educological Discourse*. 2021. 35(4). P. 154–172. <https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.410>

Nalyvaiko O., Filonenko D.

SOCIALIZATION OF CHILDREN ONLINE

Abstract Socialization is an important process throughout a person's life, but it is at school age that children learn most of the social norms. In the conditions of online education, the process of socialization has become more complicated and changed, but it has not disappeared. The advantages and disadvantages of distance learning, in particular the process of socialization of children in online conditions, were studied.

Keywords socialization, distance education, online learning.

ЗАСТОСУВАННЯ ІМЕРСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ.

(Наливайко Олексій,

доцент кафедри педагогіки

Тимохіна Владислава,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Юрченко Вероніка,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація. У тезах досліджено вплив імерсивних технологій, зокрема віртуальної реальності (VR), на освіту психологів, висвітлюючи їх здатність покращувати навчальний процес через ефективну візуалізацію та експериментування у безпечному середовищі. Висвітлюються потенційні переваги VR, такі як розвиток навичок, емпатії та аналітичних здібностей, а також здатність технології надавати зворотний зв'язок для самовдосконалення. Проте висвітлено і виклики, такі як потреба у значних інвестиціях та спеціалізованому освітньому контенті для VR.

Ключові слова: імерсивні технології, віртуальна реальність, підготовка фахівців психології.

В контексті сучасних академічних дискусій, імерсивні технології, зокрема технології віртуальної реальності (VR), представляють значний інтерес для досліджень у сфері психології. Застосування VR у навчальному процесі обіцяє революціонізувати методологію підготовки фахівців з психології, оскільки це надає унікальну можливість моделювання та візуалізації складних психологічних процесів, які традиційно були важкодоступними для детального вивчення. Таким чином, VR може сприяти розширенню нашого розуміння, наприклад, мозкових функцій (Biele et al., 2021: p. 212) або динаміки поведінкових змін (Wienrich, Döllinger & Hein, 2021), підвищуючи тим самим інноваційний потенціал психологічної науки та практики.

Метою дослідження є вивчення та аналіз потенціалу інтеграції імерсивних технологій у процес фахової підготовки майбутніх психологів та визначення стратегічних напрямів для оптимізації та інновації освітнього процесу.

У 1964 році Френе висловив ідею, що «основні процеси навчання в школі (відбуваються) через пробні експерименти, природний і універсальний підхід» (Cieutat, Hugues & Ghouaiel, 2012), акцентуючи на значущості експериментального методу в освіті. Ця концепція знаходить своє відображення в сучасній педагогіці через інтеграцію імерсивних технологій у процес підготовки психологів, пропонуючи вдосконалення навчального досвіду. Авторитетні дослідники А. Накім і С. Хаммад стверджують: «VR ефективна для викладання та навчання, оскільки вона дозволяє візуалізувати

концепції» (Biele et al., 2021: p. 213), що засвідчує принциповість наочності для засвоєння теоретичних знань через практичний досвід.

Така демонстрація в контексті віртуальної реальності надає можливість студентам-психологам не просто теоретично ознайомлюватися з психологічними феноменами та методами, але й спостерігати їх застосування, поглиблюючи тим самим розуміння навчального матеріалу (Cieutat, Hugues & Ghouaiel, 2012). Інтеграція VR в освітні програми психології створює умови для формування у майбутніх спеціалістів необхідних психотерапевтичних вмінь, сприяє розвитку емпатії та дозволяє комплексно підходити до аналізу людської поведінки. Як зазначено у джерелах, «...загальний ефект від використання VR полягає в підвищенні мотивації, уваги та інтересу студентів» (Biele et al., 2021: p. 212), тим самим підкреслюючи потенціал цієї технології у навчальному процесі.

Імерсивні технології, як інструменти дидактичної інновації, відіграють критичну роль у педагогічному процесі, зокрема в контексті підготовки психологів. Їх використання дозволяє детально моделювати клінічні ситуації, що наслідують реальні умови психотерапевтичної практики, тим самим підвищуючи якість та реалістичність освітнього досвіду (Biele et al., 2021: p. 212). Занурення студентів у віртуальне середовище, що відтворює широкий спектр психопатологій, сприяє не лише розвитку навичок критичного аналізу та застосування різних терапевтичних методів, але й забезпечує можливість для безпосереднього експериментування із засобами впливу в контрольованих умовах.

Застосування імерсивних технологій у професійному навчанні також відкриває можливість для надання оперативного зворотного зв'язку, який є фундаментальним для рефлексивного навчання та самовдосконалення студентів-психологів. Цей аспект виокремлюється як один з ключових в оптимізації навчального процесу, дозволяючи студентам швидко оцінювати ефективність обраних терапевтичних стратегій та коригувати їх відповідно до отриманих результатів та фідбеку (Dey, Chen, Billingham & Lindeman, 2018).

В контексті впровадження імерсивних технологій у сфері психологічної освіти, існує ряд організаційних та ресурсних викликів, які мають бути вирішені. Зокрема, імплементація віртуальної реальності (VR) потребує істотних капіталовкладень для технічного оснащення освітнього простору, включаючи вибір та налаштування адекватних операційних систем і програмного забезпечення, що відповідають вимогам сучасності, надійності та реалістичності віртуального середовища: «необхідно забезпечити освітнє середовище технічними засобами, засоби відтворення, дібрати операційні системи та програмне забезпечення» (Cieutat, Hugues & Ghouaiel, 2012). Додатково, існує потреба у розробці спеціалізованого навчального контенту, який би був оптимізований для VR-застосувань у психологічній освіті, з можливістю адаптації під конкретні освітні завдання: «для використання (імерсивних технологій) здобувачами освіти мають бути розроблені новітні

підручники, посібники, картки, робочі зошити, інструкції тощо» (Cieutat, Hugues & Ghouaiel, 2012).

Таким чином, можна стверджувати, що інтерактивне середовище VR сприяє зануренню студентів у практичний контекст, забезпечуючи деталізований аналіз та відточення професійних навичок. Попри технологічні та фінансові виклики, що постають перед освітніми закладами, стратегічні інвестиції в розвиток VR-платформ стануть запорукою інноваційної підготовки психологів. Майбутні наукові дослідження повинні зосередитися на розробці та інтеграції адаптивних емпірично-підтверджених методів VR-навчання, що сприятиме розвитку галузевих знань і практик.

Список використаних джерел

1. Литвинова С. Г., Буров О. Ю. Семеріков С. О. Концептуальні підходи до використання засобів доповненої реальності в освітньому процесі. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми*. 2020. Вип. 55. С.46-62.
2. Biele C., Kasprzyk J., Kopeć W., Owsiniński J. W., Romanowski A., & Sikorski M. *Digital Interaction and Machine Intelligence*. Springer International Publishing. Proceedings of MIDI'2021 – 9th Machine Intelligence and Digital Interaction Conference, December 9–10, 2021, Warsaw, Poland.
3. Cieutat J. M., Hugues O. & Ghouaiel N. Active learning based on the use of augmented reality outline of possible applications: Serious games, scientific experiments, confronting studies with creation, training for carrying out technical skills. *International Journal of Computer Applications*. 2012. 46(20). P. 31-36.
4. Dey A., Chen H., Billinghamurst M. & Lindeman R. W. Effects of manipulating physiological feedback in immersive virtual environments. In *Proceedings of the 2018 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play*. (2018, October). pp. 101-111.
5. Wienrich C., Döllinger N. & Hein R. Behavioral framework of immersive technologies (BehaveFIT): How and why virtual reality can support behavioral change processes. *Frontiers in Virtual Reality*. 2021. 2. 627194.

Nalyvaiko O., Tymokhina V., Yurchenko V.

APPLICATION OF IMMERSIVE TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE PSYCHOLOGISTS

Abstract: The thesis explores the impact of virtual reality (VR) on the education of psychologists, highlighting its ability to improve the learning process through effective visualization and experimentation in a safe environment. The potential benefits of VR, such as the development of skills, empathy, and analytical abilities, as well as the ability of the technology to provide feedback for self-improvement, are highlighted. However, challenges are also highlighted, such as the need for significant investment and specialized educational content for VR.

Keywords: immersive technologies, virtual reality, training of psychology specialists.

АЛЬТЕРНАТИВНА ОСВІТА: ЕФЕКТИВНІ ПРАКТИКИ ЛІДЕРСТВА (НА БАЗІ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ).

Наливайко Наталія,

викладач

Браславець Алла,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти,
Харківський національний медичний університет

Анотація. Дослідження розглядає актуальність та можливості розвитку альтернативної освіти та лідерства в медичних закладах вищої освіти. Висвітлюються основні риси альтернативних програм, спрямованих на розвиток не лише клінічних, але й лідерських навичок у студентів. Запропоновані рекомендації для вдосконалення навчання та формування нового покоління медичних фахівців.

Ключові слова: альтернативна освіта, медична освіта, лідерство, вища освіта, інновації в навчанні, медичні заклади.

У сучасному світі, де медичні науки стрімко розвиваються, а вимоги до медичних фахівців надзвичайно високі, актуальність альтернативної освіти в медичних закладах вищої освіти та її вплив на розвиток лідерських якостей стає неоспоримою. Сучасні виклики в галузі охорони здоров'я вимагають від лікарів не лише високого рівня фахової компетентності, але й здатності ефективно керувати та бути лідерами в медичному середовищі.

Традиційні методи навчання можуть виявитися недостатніми для підготовки студентів-медиків до сучасних викликів. Альтернативна освіта, спрямована на розвиток лідерських навичок, може стати ключовим елементом успішної підготовки майбутніх медичних фахівців. Вона дозволяє студентам активно взаємодіяти з навчальним процесом, вибирати напрямок власного розвитку та формувати навички, які відповідають потребам сучасної медицини (Aron, 2006; Nelson et al., 2009).

Ця тема стає особливо важливою у контексті пошуку інноваційних підходів до навчання, які забезпечують комплексний розвиток майбутніх медичних фахівців. Ефективні практики лідерства в альтернативній освіті можуть включати в себе не лише засвоєння теоретичних знань, а й практичні вправи, що дозволяють студентам виявити та розвивати свої організаторські, комунікативні й стратегічні вміння.

Такий підхід до навчання в медичних закладах вищої освіти може стати кроком уперед у формуванні нового покоління медичних фахівців, які не лише володіють високою експертизою у своїй галузі, але й здатні керувати та лідерувати в умовах постійної зміни й розвитку сучасної медицини.

Альтернативна освіта для медичних закладів вищої освіти представляє собою новаторський підхід до навчального процесу, спрямований на

забезпечення розвитку студентів та підготовку їх до викликів, що стоять перед медичною галуззю в сучасному світі. Основні риси альтернативної освіти для медичних ЗВО включають:

- *гнучкість у навчанні* (альтернативна освіта створює гнучкі умови для студентів, дозволяючи їм вибирати курси, напрями і підходи до навчання відповідно до їхніх індивідуальних потреб та інтересів);
- *активне залучення студентів* (замість традиційного лекційного методу альтернативна освіта акцентує увагу на активному залученні студентів до навчального процесу. Це може включати в себе проекти, групові дискусії, розв'язання кейсів та практичні вправи);
- *орієнтована на практичні навички* (освітні програми спрямовані на розвиток не лише теоретичних, але й практичних навичок. Студентам надається можливість застосовувати свої знання у реальних клінічних сценаріях);
- *міждисциплінарний підхід* (альтернативна освіта може включати в себе елементи з різних галузей медицини та науки. Це сприяє формуванню більш широкого та глибокого розуміння сутності медичної практики);
- *спрямування на комунікаційні та міжособистісні навички* (освіта враховує важливість розвитку ефективних комунікаційних навичок у медичній галузі. Це включає в себе тренінги зі спілкування з пацієнтами, колегами та іншими учасниками медичного процесу);
- *використання інноваційних технологій* (альтернативна освіта активно використовує сучасні технології для покращення навчання, включаючи віртуальну реальність, симуляції та інші інтерактивні засоби);
- *менторство та індивідуалізація* (альтернативні програми можуть включати в себе систему менторства, де досвідчені медичні фахівці надають підтримку та поради студентам, сприяючи їхньому особистому і професійному розвитку).

Загальна мета альтернативної освіти для медичних закладів полягає в тому, щоб створити умови для формування компетентних та інноваційно налаштованих медичних фахівців, які можуть ефективно впроваджувати свої знання у практику та відповідати викликам сучасного медичного світу.

Розвиток альтернативної освіти та лідерства в медичних закладах вищої освіти є актуальним і перспективним напрямком у сфері підготовки майбутніх медичних фахівців. Альтернативні підходи надають студентам можливість розвинути не лише клінічні навички, але й лідерські якості, необхідні для успішної кар'єри в медицині. Застосування інноваційних методів навчання, гнучкість у плануванні курсів та акцент на практичні навички сприяють формуванню висококваліфікованих та готових до викликів фахівців.

Рекомендації для розвитку альтернативної освіти та лідерства в медичних закладах вищої освіти включають: створення інтегрованих програм (розробка інтегрованих програм, що поєднують клінічні, наукові та лідерські аспекти навчання); гнучкість та індивідуалізація (забезпечення гнучкості у виборі курсів та стеження за індивідуальним розвитком студентів); використання інноваційних технологій (інтеграція сучасних технологій у навчальний процес

для створення реалістичних сценаріїв та симуляцій) (Наливайко, Наливайко, 2021); залучення практикуючих фахівців (співпраця з практикуючими лікарями та іншими медичними фахівцями для надання студентам реального клінічного досвіду та менторства); розвиток курсів з лідерства (введення спеціальних курсів та тренінгів з розвитку лідерських якостей, комунікацій та управлінських навичок).

Список використаних джерел

1. Наливайко Н., & Наливайко О. Змішане навчання в медичних закладах вищої освіти. *Освітологічний дискурс*. 2021. 32(1). С. 101–111. <https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.7>
2. Aron L. Y. An overview of alternative education. 2006. *Urban Institute (NIJ)*.
3. Nelson C. M., Sprague J. R., Jolivette K., Smith C. R. & Tobin T. J. Positive behavior support in alternative education, community-based mental health, and juvenile justice settings. In *Handbook of positive behavior support* (pp. 465-496). 2009. Boston, MA: Springer US.

Nalyvaiko N. A., Braslavets A. O.

ALTERNATIVE EDUCATION: EFFECTIVE LEADERSHIP PRACTICES (BASED ON MEDICAL HIGH SCHOOLS)

Abstract. The study examines the relevance and opportunities for the development of alternative education and leadership in medical institutions of higher education. The main features of alternative programs aimed at developing not only clinical, but also leadership skills in students are highlighted. Proposed recommendations for improving training and forming a new generation of medical specialists.

Key words: alternative education, medical education, leadership, higher education, innovations in education, medical institutions.

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ У КОНТЕКСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.

Кошак Богдан,

здобувач кафедри внутрішньої медицини №2

Білуха Анастасія,

доцент кафедри внутрішньої медицини №2

Франчук Максим,

доцент кафедри внутрішньої медицини №2

Слаба Уляна,

доцент кафедри внутрішньої медицини №2

Тернопільський національний медичний
університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України

Анотація У даній роботі досліджується використання цифрових технологій та віртуальної реальності (VR) у медичній освіті, зокрема їхній вплив на якість навчання та ефективність дистанційного навчання. Авторами проаналізовано 35 наукових праць, що охоплюють період з 1980 по 2023 рік, і визначають ключові аспекти використання цифрових технологій і віртуальної реальності в медичній освіті. Вони також вказують на деякі виклики, зокрема високі початкові витрати, потенційні технологічні збої та фізичні побічні ефекти. В цілому, стаття підкреслює великий потенціал цифрових технологій і віртуальної реальності для подальшого розвитку медичної освіти.

Ключові слова: дистанційне навчання, віртуальна реальність, студенти-медики, COVID-19

Вступ: На протязі останніх трьох років світова наукова спільнота зіткнулась з складними випробуваннями, пов'язаними зі глобальною пандемією COVID-19, що призвела до стрімкого росту дистанційного навчання (ДН). Це явище стало необхідністю для забезпечення безпеки та неперервності освітнього процесу у важкі періоди соціальних обмежень. Це викликало розгляд нових підходів до освіти, у цьому контексті цифрові технології та віртуальна реальність (VR) набувають особливого значення в медичній освіті.

VR - це іммерсивна технологія, яка занурює користувача в іншу, симульовану реальність за допомогою спеціальних пристроїв та програмного забезпечення. Цей термін став популярним у 80-х роках ХХ століття, але перші спроби створення віртуальної реальності належать ще 60-м рокам.

Перше використання VR в навчанні має давні коріння. У 90-х роках ХХ століття вона була вперше використана в медичній освіті, де студентам дозволялося взаємодіяти з 3D моделями органів та процесів. Однак технологічний прогрес, велика вартість технологій, не дозволив значно розширити можливості, зробивши її технологічним та історичним досягненням. VR пережила своє друге дихання після значного технологічного прогресу у 2010-х роках. Поява нових технологічних три-, п'яти вимірних екранів,

вдосконалення процесорів, що стали обробляти в мільярди більше і швидше інформації в порівнянні з 80-ми роками минулого століття та інші технічні інновації створили фундамент для по-справжньому інтерактивного та доступного її використання. Зміни в мультимедійних технологіях вивели її на новий рівень, зробивши не лише експериментальною, але й перспективною для майбутнього використання.

Ця трансформація стала особливо актуальною на початку 2020-х років, коли світ зіткнувся з умовами локдауну, що призвело до втрати студентами можливостей для отримання практичних навичок, живого спілкування та обстеження реальних пацієнтів. Нині, в умовах ДН, цифрові технології та віртуальна реальність відіграють ключову роль у забезпеченні ефективного та інноваційного медичного навчання. На сьогодні використання цифрових технологій та VR в освіті широко поширене у багатьох країнах. За статистичними даними, лідерами в цьому напрямку є країни Північної Америки, Європи та Азії. Зокрема, США, Канада, Німеччина, Японія та Китай визначають тренди в розвитку віртуальної реальності в медичній освіті.

Мета: Метою цього огляду є дослідження використання цифрових технологій та VR в медичній освіті, зокрема їхнього впливу на якість навчання та ефективність дистанційного навчання.

Матеріали та методи: Для досягнення поставленої мети, було проведено аналіз 35 наукових робіт, взятих з різних баз даних, включаючи Google Scholar, Scopus, та PubMed. Вибірка включала публікації, що охоплюють період з 1980 до 2023 року. Кожна з обраних робіт проходила уважний огляд для визначення того, як цифрові технології та віртуальна реальність використовувалися в медичній освіті.

Зокрема, аналіз проводився щодо типів цифрових технологій та VR, що використовуються, їхнього впливу на якість навчання, рівень інтерактивності, а також ефективність в ДН. Крім того, зверталася увага на роки публікацій для виявлення тенденцій та динаміки застосування цих технологій в зазначений період часу. Отримана інформація дозволила визначити ключові аспекти використання цифрових технологій та віртуальної реальності в медичній освіті та зробити висновки щодо їхнього впливу на сучасний підхід до навчання в медичній галузі.

Результати: Аналіз 35 наукових робіт, що охоплюють період з 1980 до 2023 року, проведений у рамках огляду, надав глибоке розуміння використання цифрових технологій та віртуальної реальності в медичній освіті. Дослідження включали в себе внесок від визначених вчених, таких як Хауен Цзян, Суніта Вімалесваран, Джеремі Кінг Ванг, Кі Бун Лім, Срінівасулу Редді Могалі, Лорейн Тудор Кар, а також досвід Школи комп'ютерних наук University College Dublin, (Дублін, Ірландія). Аналізуючи отриману інформацію, зокрема виділено наступні особливості застосування VR:

1. *Типи Технологій:* Розглядаючи типи технологій, виділено широкий спектр застосування цифрових технологій та VR в медичній освіті. Від іммерсивних VR-систем, що занурюють студентів у віртуальне середовище, до

використання доповненої реальності для надання додаткової інформації в реальному світі, виявлено динаміку та вдосконалення технологічних підходів.

2. *Якість Навчання:* Встановлено позитивний вплив цифрових технологій та VR на якість медичної освіти. Ці технології не лише допомагають студентам безпечно опанувати матеріал, але й сприяють глибокому розумінню та розвитку практичних навичок.

3. *Інтерактивність:* Виділено високий рівень інтерактивності, який забезпечують цифрові технології та VR. Це значно покращує залученість студентів і впливає на позитивний хід навчання.

4. *Ефективність Дистанційного Навчання:* Результати дозволяють зробити висновок, що цифрові технології та VR значно покращують ефективність ДН, що є важливим аспектом у сучасних умовах.

5. *Тенденції та Динаміка:* Стрімкий ріст використання цифрових технологій та VR в медичній освіті вказує на їхній великий потенціал для майбутнього розвитку. Зміни відзначалися протягом останніх десятиліть та свідчать про важливі тенденції у сфері медичного навчання.

Незважаючи на значні переваги цифрових технологій та віртуальної реальності в медичній освіті, існують і певні недоліки та виклики, які слід враховувати:

1. *Високі початкові витрати:* Початкове вкладення в технологію VR, включаючи апаратне та програмне забезпечення, а також навчання, може бути неприступним для деяких медичних закладів.

2. *Можливість технологічних збоїв:* Як і будь-яка технологія, VR може страждати від помилок, збоїв або несправностей.

3. *Фізичні побічні ефекти:* Продовжене використання VR може викликати фізичні побічні ефекти, такі як запаморочення, нудота, має негативний вплив на органи зору та вестибулярний апарат.

4. *Підключення та доступність обладнання:* Для успішного використання VR у навчанні необхідні певні умови, такі як підключення, наявність обладнання та ІТ-підтримка, а також володіння студентами та викладачами основними цифровими навичками.

Ці виклики вимагають подальших досліджень та розробки стратегій для їх подолання, щоб максимально використати потенціал цифрових технологій та віртуальної реальності в медичній освіті.

Висновки: Використання цифрових технологій та VR в медичній освіті є перспективним та ефективним напрямком, особливо в умовах ДН. Новітні технології відкривають зовсім інші можливості для медичної освіти, дозволяючи студентам навчатися і тренуватися в безпечних, контрольованих умовах. Вони також полегшують ДН, що є особливо важливим в сучасному світі. Однак, необхідно провести більше досліджень для визначення найкращих практик використання цих технологій.

Такі країни, як США, Канада, Німеччина, Японія та Китай, вже визначають тренди в розвитку віртуальної реальності в медичній освіті, і свідчать про її широке поширення та прийняття. Використання цифрових

технологій та віртуальної реальності в медичній освіті не тільки відповідає викликам часу, але й є перспективною стратегією для покращення навчання, розвитку практичних навичок та підготовки кваліфікованих медичних працівників.

Список використаних джерел:

1. Jiang H, Vimalasvaran S, Wang JK, Lim KB, Mogali SR, Car LT. Virtual Reality in Medical Students' Education: Scoping Review. *JMIR Med Educ.* 2022;8(1):e348601.
2. Xu X, Mangina E, Campbell AG. HMD-Based Virtual and Augmented Reality in Medical Education: A Systematic Review. *Front Virtual Real.* 2021;2:6921032.
3. Jiang H, Vimalasvaran S, Kyaw BM, et al. Virtual reality in medical students' education: a scoping review protocol. *BMJ Open.* 2021;11(5):e0469863.

Koshak B.O., Bilukha A.V., Franchuk M.V., Slaba U.S.

DIGITAL TECHNOLOGIES AND VIRTUAL REALITY IN MEDICAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF DISTANCE EDUCATION.

Abstract This article explores the use of digital technologies and virtual reality (VR) in medical education, particularly their impact on the quality of learning and the effectiveness of distance learning. The authors analyze 35 scientific works covering the period from 1980 to 2023, and identify key aspects of using digital technologies and VR in medical education. They also point out some challenges, including high initial costs, potential technological failures, and physical side effects. Overall, the article highlights the great potential of digital technologies and VR for further development of medical education

Keywords: distance learning, virtual reality, medical students, COVID-19

ФІЗИКА, ХІМІЯ ТА РОБОТОТЕХНІКА

ВІРТУАЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИКИ.

Масич Віталій,

завідувач кафедри фізики і хімії

Мороз Олександр,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Віртуальний фізичний експеримент – важливий елемент сучасного навчання фізики. Тому віртуальний фізичний експеримент у закладах загальної середньої освіти заслуговує особливої уваги. Значення такого експерименту зростає в умовах змішаної та дистанційної форми навчання.

Ключові слова. Фізичний експеримент, віртуальний експеримент, фізика в школі.

Походження слова «експеримент» слід віднести до грецького «*experimentum*», що перекладається як «проба, дослід». Експеримент – це науково обґрунтоване дослідження або спостереження за певним явищем з використанням певних критеріїв, які дозволяють спостерігати за явищем та повторювати його декілька разів за умови виконання цих критеріїв. Загальніше кажучи, експеримент може бути будь-яким дослідженням або діяльністю, що використовується для отримання нових знань або перевірки вже наявних [2].

Фізичний експеримент – це спосіб пізнання світу, який полягає у вивченні природних явищ в спеціалізованих умовах. На відміну від теоретичної фізики, яка працює з математичними моделями світу, фізичний експеримент спрямований на вивчення самої природи. Результати фізичного експерименту є основним критерієм для спростування або підтвердження фізичної теорії, а відповідність з експериментом не гарантує правильність теорії.

Комп'ютерний експеримент являє собою дослідження математичних моделей об'єктів з використанням комп'ютерних технологій. Шляхом обчислень за одними параметрами моделі можна отримати інформацію про інші параметри і властивості досліджуваного об'єкта.

Віртуальний експеримент-сучасний напрямок, що використовується як в наукових дослідженнях, так і в освітніх цілях. Він полягає у створенні фізичних моделей з використанням комп'ютерних технологій, що дозволяє більш наочно і ефективно вивчати різні явища. Віртуальний експеримент не є повною

заміною фізичному експерименту, але являє собою важливе доповнення до нього, забезпечуючи нові можливості для дослідження природи.

Прогрес в області фізики безперервно обумовлений розробкою і дослідженням моделей фізичних систем. В силу складності вивчення всього різноманіття навколишнього нас світу, створення спрощених варіантів може з'явитися ключем до вирішення даної проблеми. Розвиток фізики – це процес створення й дослідження різних моделей. Всі досягнення науковців, починаючи ще з давніх античних часів, були досягнуті в результаті створення моделей як фрагментів оточуючого світу, так і світу в цілому. Системи Птолемея, Коперника, Галілея, Ньютона, Ейнштейна та інших науковців, базувалися на конкретних моделях оточуючого світу [4].

Етап появи обчислювальної техніки відкриває нові можливості для використання моделей. Для проведення віртуального експерименту потрібно математичне, програмне забезпечення і комп'ютер. Перевага у використанні віртуальних експериментів полягає в можливості створення індивідуальних моделей дослідниками. Комп'ютерне моделювання фізичних процесів стає все більш важливим елементом навчання фізики.

Хоча реальні об'єкти і вимірювальні прилади набагато більш цікаві і різноманітні за своїми характеристиками, ніж віртуальні аналоги, розробники впевнені, що це лише тимчасове явище. З розвитком фізики як науки будуть створюватися більш складні і точні моделі фізичних процесів, об'єктів і явищ.

На сьогоднішній день існує безліч електронних освітніх ресурсів, які можна використовувати для проведення віртуальних експериментів. До таких ЕОР відносяться:

- Physics Education Technology (PhET) (<https://phet.colorado.edu/uk/>) На платформі представлено 158 симуляцій з дисциплін природничо-математичного циклу. Віртуальні лабораторії містять одне або кілька завдань, а також набір усіх елементів, необхідних для їх розв'язування.
- VirtuLab (<http://www.virtulab.net/>) Один з найбільших збірників віртуальних дослідів з різних навчальних дисциплін. Основна одиниця колекції цього порталу – віртуальний експеримент.
- Steam-лабораторія МАНЛаб (<https://stemua.sciens>) Містить набір реальних і віртуальних навчальних досліджень у галузі природничих дисциплін: фізика, хімія, біологія, географія, астрономія, екологія, мінералогія, спрямований на підтримку та розвиток STEM-освіти в Україні.
- Gizmos (<https://www.explorellearning.com/>) Портал містить понад 400 симуляцій з математики та природничих наук для учнів основної та старшої школи.

Говорячи про місце віртуальних експериментів в навчально-виховному процесі, необхідно брати до уваги особливості сучасного стану освітньої системи, в якій взаємодіють різні форми навчання, в тому числі змішані та дистанційні, а для них дуже важливо відповідне методичне забезпечення самостійної роботи. Також необхідно враховувати особливості здобувачів при проведенні віртуальних експериментів. Тому важливо, щоб структура і

методика наданих навчальних матеріалів в електронному форматі були не тільки різноманітними, а й адаптувалися в залежності від конкретного контексту їх застосування.

Зрештою, важливо забезпечити доступ до якнайбільшого об'єму навчально-методичних ресурсів для максимально можливого числа користувачів. У зв'язку з існуючою спрямованістю більшість старшокласників прагнуть підготуватися до вибору професії, найбільш ефективними залишаються технології, які здійснюють ідею персоналізації навчання і дають можливість для творчого самовираження і самореалізації учнів. Це, перш за все, спосіб віртуального експерименту, який поєднується з технологією самостійного і проблемного навчання.

Список використаних джерел

1. Головка М.В., Крижановський С.Ю., Мацюк В.М. Моделювання віртуального фізичного експерименту для систем дистанційного навчання в загальноосвітній і вищій педагогічній школах. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2015. Том 47. №3. С. 36-48.
2. Електронна бібліотека «Інституту журналістики». *Якісні методи дослідження мас-медіа*.
URL:<http://journalib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1282>
3. I. Slipukhina, S. Kuzmenkov, N. Kurilenko, S. Mienailov, H. Sundenko. Virtual educational physics experiment as a means of formation of the scientific worldview of the pupils: ICT in Education, Research, and Industrial Applications. Proc. 15 th Int. Conf. ICTERI 2019. Volume I: Main Conference. Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019, CEURWS.org, online, <http://ceurws.org/Vol-2387/20190318.pdf>
4. Куриленко Н.В. Віртуальний експеримент як засіб розвитку пізнавального інтересу учнів під час вивчення фізики. *Збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції*. Підготовка майбутніх учителів фізики хімії біології та природничих наук в контексті вимог Нової української школи. Херсон.
URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/15429/1/19_Kurylenko.pdf
5. Сальник І.В. Проблеми використання електронних засобів навчального призначення в системі шкільного фізичного експерименту. *Психолого-педагогічні проблеми сільської школи*. 2014. Вип. 48. С. 138-143, http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2014_48_23.
6. Шарко В.Д. Підготовка вчителя до розвитку пізнавальної активності учнів засобами віртуального фізичного експерименту як методична проблема. *Інформаційні технології в освіті*. 2013. №14. С. 34-41.

VIRTUAL PHYSICS EXPERIMENT IN A SCHOOL PHYSICS COURSE

Abstract. A virtual Physics Experiment is an important element of modern Physics training. Therefore, the virtual Physical Experiment in institutions of general secondary Education deserves special attention. The importance of such an Experiment increases in the conditions of mixed and distance learning.

Keywords. Physical Experiment, virtual Experiment, Physics at school.

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У КЛАСАХ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ.

Масич Віталій,

завідувач кафедри фізики і хімії

Чернишева Валерія,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Актуальність теми полягає в ідеї модернізації української освіти, забезпеченні потреб в диференційному підході до навчання дітей з особливими освітніми потребами. Важливим аспектом є професійна підготовка вчителя, що включає в себе використання сучасних методів та технологій в інклюзивному навчальному середовищі. У статті розглядається проблема навчання дітей з особливими освітніми потребами на уроках фізики за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Ключові слова: ІКТ, інклюзія, освітнє середовище, особливі освітні потреби, диференційний підхід, дистанційне навчання.

Сучасні тенденції розвитку суспільства, його стрімка інформатизація, активізують використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері освіти. Основою для цього є Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, який покладається на компетентнісний підхід, спрямований на розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей. Згідно з цим стандартом, інформаційно-комунікаційна компетентність визначається як здатність учнів до ефективного використання інформаційних технологій та відповідних інструментів для вирішення особистісних і суспільно значущих завдань [1].

У сучасних умовах важливо, щоб педагог був готовий використовувати інформаційно-комунікаційні технології для організації навчального процесу. Використання таких технологій сприяє збільшенню інтересу та активності учнів, стимулює їх самостійну роботу і дозволяє індивідуалізувати навчання. У

інклюзивному освітньому середовищі використання інформаційно-комунікаційних технологій допомагає підвищити рівень підготовки учнів з особливими освітніми потребами (ООП) до самостійного життя, допомагаючи їм розвивати базові навички та здобувати соціальний досвід.

Впровадження інформаційних технологій у процес навчання породжує нові педагогічні інструменти, що розширюють можливості вчителя. Це призводить до зміни не лише ролі вчителя, а й до значного розширення сектору самостійної навчальної роботи учнів. Відомо, що самостійна навчальна робота є ефективною лише у формі активно-діяльнісного навчання. Тому важливо впроваджувати методики та підходи, які сприяють розвитку цієї форми навчання і збільшують мотивацію учнів. Ще одним наслідком розширення сектору самостійної навчальної роботи є необхідність постійного моніторингу навчального процесу. Усе це передбачає потребу у зміні методик викладання [2].

Під час військового положення, коли діти навчаються дистанційно, всі учні, включаючи дітей з особливими потребами, повинні переходити на онлайн навчання. У цьому процесі батьки мають стати партнерами для вчителів, адже часто вони є основними посередниками у комунікації між вчителем та дитиною з ООП. Однак важливо, щоб батьки навчилися організовувати самостійне навчання дитини, а не робити все за неї. Для успішного дистанційного навчання дітей з особливими потребами можна використовувати чотири основні принципи: індивідуальний диференційований підхід, врахування форми порушення та можливостей комунікації дитини для ефективного навчання [3].

Вчителю необхідно орієнтуватися на всіх учнів у класі, а не лише на тих, які виявляються найкращими. Як фахівцю важливо знаходити способи, як навчити всіх дітей, розробляти алгоритми, завдання та плани, що враховують потреби кожного учня для кращого засвоєння матеріалу. Для дітей з особливими освітніми потребами особливо важливо мати чітко визначені завдання та розуміти, що від них очікується, оскільки це допомагає їм краще розуміти та успішно вивчати навчальний матеріал [4].

Дистанційна освіта відкриває можливості для послідовного навчання на всіх етапах та вибору дисциплін, а також розширює вибір методів навчання, в тому числі для дітей з ООП. Для впровадження дистанційного навчання доступна достатня кількість онлайн платформ, серед яких найбільш зручними для навчання фізики для учнів з ООП можуть бути такі:

- Google Classroom (<https://classroom.google.com>) - це сервіс, що інтегрує Google Docs, Google Drive і Gmail, дозволяючи організовувати онлайн-навчання з використанням різноманітної інформації та інтерактивних завдань.
- Google Meet (<https://meet.google.com/>) - сервіс відеотелефонного зв'язку, який забезпечує можливість вести онлайн заняття та спілкуватися з учнями в реальному часі.
- Classtime (<https://www.classtime.com/uk/>) - платформа для створення інтерактивних навчальних додатків та ведення аналітики навчання.

- LearningApps.org (<https://www.learningapps.org>) - сервіс для створення інтерактивних вправ, які можна використовувати для індивідуального навчання.
- Всеосвіта (<https://vseosvita.ua/>) - платформа, яка допомагає вчителям підвищувати свою професійну майстерність та зростати професійно.
- Google Jamboard - інтерактивна віртуальна дошка, яка дозволяє вчителям взаємодіяти з учнями під час уроків в режимі реального часу.
- PhET (<https://phet.colorado.edu/uk/>) - проект для створення і використання безкоштовних інтерактивних симуляцій з фізики.

Ці платформи надають широкі можливості для навчання фізики дітей з ООП та забезпечують інтерактивний та доступний для різних типів учнів підхід.

Таким чином, сучасні виклики вимагають сучасних рішень, особливо в галузі освіти. Важливо постійно удосконалювати свої навички та використовувати нові, захоплюючі та інтерактивні методи навчання фізиці. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі дозволяє індивідуалізувати та різноманітнити навчання, розширює можливості вчителя у впровадженні дидактичних принципів навчання, що сприяють інтересу учнів до вивчення фізики. Такий підхід дозволяє створювати стимулююче та ефективне навчальне середовище, сприяючи успіху всіх учасників навчального процесу.

Список використаних джерел

1. Кабінет Міністрів України. Постанова № 1392, Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF>.
2. Наукові записки. – Випуск 11. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2017 – 200 с.
3. Братишко Т.А. Організація дистанційного навчання учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищих і загальноосвітніх школах. 2020. Вип.1 (70). С. 51-55. URL: http://pedagogyjournal.kpu.zp.ua/archive/2020/70/part_1/11.pdf
4. Клокар Н. Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації. Шлях освіти 2007. № 4 (46). С. 38–41

Masich V. V., Chernysheva V. S.

METHODOLOGY FOR THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN CLASSES WITH CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN PHYSICS

Abstract. The relevance of the topic lies in the idea of modernizing Ukrainian education, meeting the needs for a differentiated approach to the education of

children with special educational needs. Another important aspect is the professional training of teachers, which includes the use of modern methods and technologies in an inclusive learning environment. The article addresses the issue of teaching children with special educational needs in physics classes using information and communication technologies.

Key words: information and Communication Technologies, Inclusive Educational Environment, Children with Special Educational Needs, Differentiated Approach, Distance Learning.

ДОРЕЧНІСТЬ ТА ВАРІАТИВНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФІЗИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.

Борисенко Костянтин,

доцент кафедри фізики і хімії ;

Племянник Дмитро,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Ловчикова Валерія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах показана доречність та варіативність використання на уроках з фізики - віртуальної лабораторії PhET, в якості пояснення теоретичного матеріалу, та застосування електронного конструктору – платформи Arduino Uno разом з віртуальною лабораторією Tinkercad Circuits для викладання експерименту з фізики в закладах загальної середньої освіти. Наведено приклад реалізації цієї можливості при проведенні урока з фізики в восьмому класі за темою: «Електричний опір. Закон Ома».

Ключові слова: заклади загальної середньої освіти, експеримент з фізики, віртуальна лабораторія, електронний конструктор.

При проведенні навчальних занять з блоку природничих наук, зокрема з фізики, лабораторні роботи є однією із значних форм, оскільки сприяють вивченню та усвідомленню фізичних явищ, законів, дозволяють створити умови для здійснення дослідної роботи. Проведення лабораторних робіт з фізики є досить складною та вартісною справою, оскільки вимагає організації доступу учасників освітнього процесу до лабораторного обладнання, а також забезпечення їх методичними рекомендаціями та посібниками, довідниками тощо.

В умовах дистанційного навчання проведення лабораторних робіт з фізики стає можливим завдяки віртуалізації – з використанням сучасних засобів інформаційно-цифрових технологій (ІКТ). Якщо під час офлайн-навчання такі засоби у освітньому процесі в закладах освіти застосовувалися переважно як допоміжні засоби наочності, то в реаліях пандемії та війни віртуальні лабораторні

роботи (ВЛР) на їх основі стали пріоритетною формою проведення навчальних занять [1].

Методичні основи ІКТ у системі фізичного експерименту розглядалися Л.І. Анціферовим, С.П. Величком, Ю.А. Вороніним, І.Б. Горбуновим, В.А. Ізвозчиковим, С.В. Степановим, А.В. Смирновим та іншими вченими [2].

Використання ІКТ під час навчання фізиці, дає можливість вивчати досліджувані явища більш якісному рівні, демонструвати хід процесів в умовах, недоступних у ході реального лабораторного експерименту. Накопичений досвід переконливо свідчить про незаперечні переваги поєднання традиційних методичних систем навчання із комп'ютерно орієнтованими технологіями. На прикладі заняття: “Електричний опір. Закон Ома” для учнів восьмого класу, при викладанні теоретичної частини можливо запропонувати використання віртуальної фізичної лабораторії. Саме віртуальна фізична лабораторія – програмний засіб призначений для імітації проявів різноманітних явищ і перебігу процесів під час роботи учня в фізичній лабораторії з метою дослідження фізичних процесів або явищ. Зручним для використання є набір віртуальних лабораторій PhET (Physics Education Technology), що поширюється під вільною для використання ліцензією GNU/GPL. При викладанні теоретичного матеріалу за темою: “Електричний опір. Закон Ома” пропонується використовувати симуляцію “Закон Ома”. (рис.1) [3].

Рис.1. Сторінка проекту PhET симуляція Закон Ома.

У симуляції Закон Ома учні вивчають, як зміна напруги або опору впливає на струм у ланцюзі.

В другій частині заняття учитель проводить демонстрацію збирання ланцюга на прикладі використання електронного конструктору – платформи Arduino Uno. Для виконання даного завдання нам необхідна кнопка, макетна плата, світлодіод, та резистор, що обмежує струм. Зовнішній вигляд компонентів показаний на рис. 2.

Рис. 2. Зовнішній вигляд компонентів.

При здійсненні вибору номінального значення езистору, що обмежує струм, учитель використовує вираз закону Ома та наочно демонструє вплив на світіння світлодіоду. При цьому учитель для наочності використовує віртуальну лабораторію Tinkercad Circuits [4].

Таким чином можна зробити певні висновки. Комп'ютер під час навчання фізики виступає не тільки як предмет вивчення, а й як інструмент, з урахуванням використання якого формується навчальне середовище, а також як засіб управління навчальною діяльністю та як засіб навчальної діяльності.

Не можна будувати методику навчання фізики, тільки орієнтуючись на віртуальний експеримент. Коли є можливість демонстрації або самостійної постановки учнями натурних фізичних дослідів та демонстрацій, то нею необхідно скористатися.

Список використаних джерел.

1. Наталія Пономарьова, Ольга Сидоренко, Тетяна Грановська, Костянтин Борисенко. Лабораторні роботи з фізики та хімії у підготовці майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання. "Новий колегіум". Науковий інформаційний журнал. Проблеми вищої освіти, №3 2023 (111), 2023 р.
2. Подласов С.О., Матвійчук О.В. Особливості проведення лабораторних робіт з фізики в технічному університеті під час дистанційного навчання. Інформаційні технології і засоби навчання, 2023, Том 93, №1.
3. PhET Інтерактивне моделювання. PhET. URL: <https://phet.colorado.edu/uk/> (дата звернення: 05.11.2023).
4. Tinkercad From mind to design in minutes. Tinkercad. URL: <https://www.tinkercad.com> (дата звернення: 05.11.2023).

APPROPRIATENESS AND VARIABILITY OF THE TEACHING OF THE PHYSICS EXPERIMENT IN GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS

Abstract. The theses show the appropriateness and variability of using the PhET virtual laboratory in physics lessons as an explanation of theoretical material, and the use of an electronic constructor - the Arduino Uno platform together with the Tinkercad Circuits virtual laboratory for teaching physics experiments in general secondary education institutions.

Key words: institutions of general secondary education, physics experiment, virtual laboratory, electronic constructor.

ПРОПОЗИЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ TINKERCAD CIRCUITS ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.

Борисенко Костянтин,

доцент кафедри фізики і хімії

Котусенко Антон,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах запропоновано можливість використання у якості віртуальної лабораторії Tinkercad Circuits для проведення лабораторних робіт в закладах загальної середньої освіти. Наведено приклад реалізації цієї можливості в 11 класі при виконанні експериментальної роботи: «Перевірка законів послідовного та паралельного з'єднання провідників».

Ключові слова: інформаційно-цифрові технології, фізичний експеримент, віртуальні лабораторні роботи.

Проведення лабораторних робіт на уроках з фізики сприяють вивченню та усвідомленню у учнів фізичних явищ, законів, дозволяють створити умови для здійснення творчої дослідної роботи. Їх проведення є досить складна та вартісна справа. В умовах дистанційного навчання проведення лабораторних робіт з фізики стає можливим завдяки віртуалізації – з використанням сучасних засобів інформаційно-цифрових технологій (ІКТ). В сучасних реаліях, пандемії та війни, віртуальні лабораторні роботи на основі ІКТ стали пріоритетною формою проведення уроків [1].

Питаннями постановки фізичного експерименту із застосуванням ІКТ розглядалися такими вченими як: Л.І. Анціферовим, С.П. Величком, Ю.А. Вороніним, І.Б. Горбуновим, В.А. Извозчиковим, С.В. Степановим, А.В. Смирновим та ін. [2].

Для проведення лабораторних робіт пропонується з використанням електронного конструктору – платформи Arduino Uno, а саме в 11 класі з вивчення розділу предмету фізика: «Електродинаміка», при проведенні експериментальної роботи: «Перевірка законів послідовного та паралельного з'єднання провідників». Лабораторну роботу пропонується проводити з використанням віртуальної лабораторії Tinkercad Circuits [3]. Для цього необхідно, щоб кожен учень здійснив вхід до лабораторії, попередньо використовуючи свій створений обліковий запис, в якості учня. Переходимо до розділу для складання електричних ланцюгів, для чого необхідно натиснути на мнемонічний знак «Ланцюги» на головній сторінці віртуальної лабораторії.

Переходимо до виконання завдання збирання електричної схеми з послідовним та паралельним з'єднанням провідників «Миготлива ялинка». Для збирання такої електричної схеми необхідно мати наступні пристрої та компоненти: пристрій Arduino Uno, макетна плата, світлодіоди – 10 штук, з них 4 – жовтого кольору, 6 – червоного, 3 резистори, що обмежують струм, з'єднувальні дроти. Зовнішній вигляд пристрою Arduino Uno та компонентів і порядок під'єднання показаний на рис. 1.

Рис. 1. Зовнішній вигляд компонентів та порядок під'єднання «Миготлива ялинка».

Для під'єднання компонентів необхідно використати запропоновану учителем електричну схему, у разі помилки з'єднання компонентів учитель дає поради учням на їх усунення. Учні в ході з'єднання компонентів користуються вкладкою «Схема» віртуальної лабораторії Tinkercad Circuits для перевірки правильності збирання схеми, яка зображена на рис. 2.

Рис. 2. Електрична схема з послідовним та паралельним з'єднанням провідників «Миготлива ялинка»

В ході виконання завдання учитель перевіряє у учнів набуті теоретичні знання законів послідовного та паралельного з'єднання провідників, а також можливість вибору номіналу резисторів, що обмежують струм. Учитель використовує формулу закону Ома та наочно демонструє вплив номіналу опору резисторів на світіння світлодіодів. При цьому учитель для наочності використовує віртуальну лабораторію Tinkercad Circuits.

Таким чином використання віртуальної лабораторії Tinkercad Circuits для проведення лабораторних робіт під час навчання предмету фізики виступає як інструмент формування навчального середовища, а також як засіб управління навчальною діяльністю учнів саме в сучасних умовах. Але коли з'явиться можливість демонстрації або самостійної постановки учнями фізичних дослідів в класі є рекомендація використовувати електронний конструктор на базі платформи Arduino Uno з компонентами на уроках.

Список використаних джерел

1. Наталія Пономарьова, Ольга Сидоренко, Тетяна Грановська, Костянтин Борисенко. Лабораторні роботи з фізики та хімії у підготовці майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання. "Новий колегіум". Науковий інформаційний журнал. Проблеми вищої освіти, №3 2023 (111), 2023 р.
2. Подласов С.О., Матвійчук О.В. Особливості проведення лабораторних робіт з фізики в технічному університеті під час дистанційного навчання. Інформаційні технології і засоби навчання, 2023, Том 93, №1.
3. Tinkercad | From mind to design in minutes. Tinkercad. URL: <https://www.tinkercad.com> (дата звернення: 05.11.2023).

SUGGESTIONS FOR USING THE TINKERCAD CIRCUITS VIRTUAL LABORATORY WHEN CONDUCTING LABORATORY WORK IN PHYSICS IN GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS

Abstract. The theses suggest the possibility of using Tinkercad Circuits as a virtual laboratory for conducting laboratory work in institutions of general secondary education. An example of the implementation of this possibility in the 11th grade during the performance of experimental work: "Checking the laws of serial and parallel connection of conductors" is given.

Keywords: information and digital technologies, physical experiment, virtual laboratory work.

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ.

Малец Євгеній,

доцент кафедри фізики і хімії

Ковтуненко Марина,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто основні етапи дослідження електромагнетизму, застосування цих результатів на практиці. Висвітлено взаємозв'язок електричних та магнітних явищ, що вплинули на розвиток сучасної електротехніки.

Ключові слова: електромагнетизм, електризація, магнетизм, заряди, взаємодія, електричний струм, електромагнітне поле, генератори, електродвигуни.

Людина в сучасному світі не може існувати без тих зручностей, які їй надає електрика. Зв'язок, транспорт, побут, праця, відпочинок – сьогодні це все пов'язано з використанням електричних пристроїв. Дослідники та науковці пройшли досить довгий шлях до тих реалій, які ми маємо сьогодні.

Магнітні властивості тіл та особливий вид електризації - електризація тертям, були помічені досить давно. Дослідження електричних та магнітних явищ досить тривалий час відбувалися незалежно одне від одного. Спостереження взаємного притягання та відштовхування наводило на думку, що між цими явищами є зв'язок. Чинна модель «механічного світу» перестає бути актуальною. Гіпотеза Максвелла, з подальшим її підтвердженням, дозволили сформулювати вчення про електромагнетизм. Поштовхом для цього стала взаємодія магнітної стрілки та провідника зі струмом. [1]

Уільям Гільберт, видатна особистість, лейб-медик королеви Єлизавети I, англійський фізик, багато років життя витратив на дослідження магнітних та електричних явищ. Саме йому належить висновок, що Земля є магнітом. У 1600

році в Лондоні побачила світ його відома праця «Про магніти, магнітні тіла й великий магніт – Землю». [2]

Кінець XVII й початок XVIII століть – надзвичайно цікавий історичний період для фізики як науки. Вченими проводяться численні експерименти та дослідження електричних і магнітних явищ. З'являються нові теорії, гіпотези, закони. Наукова спільнота та суспільство отримують знання, яке застосовується на практиці та призводить до швидкого розвитку електротехніки. Світ змінився.

Неоцінений внесок у дослідження електричних явищ зробив Стефан Греї, англійський фізик, який у 1729 році відкрив явище електропровідності. Ним було встановлено, що не будь-який матеріал може передавати електрику від одного тіла до іншого. Тобто встановив залежність електропровідності від матеріалу.

Майже за 50 років до Кулона Стефан Греї зробив ще одне відкриття про взаємодію зарядів. Саме він вперше зазначив що однорідні заряди відштовхуються один від одного, а різнорідні притягуються. Закон, за яким два наелектризовані тіла діють один на одного, був уперше сформульований в 1785 році Шарлем Кулоном у досліді з приладом, названим ним крутильними терезами. [2]

У середині XVIII століття різко зростає зацікавленість електричними явищами. З'явилась потреба швидко розробляти та створювати прилади для виробництва та використання електрики. Саме тому багато науковців почали працювати у цій галузі. Одним з них виявився італійський вчений А.Вольта, який у 1799 році створив найпростішу батарею гальванічних елементів, що пізніше отримала назву «вольтів стовп». Експерименти з цим приладом досить швидко привели до відкриття хімічної, світлової, теплової дії електричного струму. Саме у цей період Георг Ом відкрив свій відомий закон. [3]

Наступним прогресивним відкриттям стає взаємозв'язок між електричними та магнітними явищами, що призводить до нового етапу розвитку науки та розуміння єдності цих явищ.

Досліди англійського фізика М.Фарадея з магнітною стрілкою, що відхилялась біля провідника зі струмом та повідомлення Ампера про нове явище – взаємодію двох провідників, якими тече струм дало можливість останньому зробити висновок, що «всі магнітні явища зводяться до чисто електричних ефектів». [2]

Фізики – дослідники почали вивчати явища електромагнетизму. Саме завдяки роботам М.Фарадея, Е.Ленца з'явилися генератори, електродвигуни. Наступний крок – електромагнітне поле та його властивості.

Сьогодні ми як ніколи повинні розуміти важливість вивчення тем шкільного курсу фізики, які пов'язані з електромагнетизмом. Починаючи з 8 класу, де школярі знайомляться уперше з явищем електризації та законами постійного струму, рухаючись далі до 11 класу - де випускники повинні мати чітке уявлення не тільки про електромагнітне поле, але й про виробництво, передачу та використання електричної енергії, потреба в якій зростає щодня.

Список використаних джерел

1. Історія розвитку основних фізичних уявлень: Метод. вказівки до організації самостійної роботи студентів з курсу / Уклад.:Л. П.Помаренко, А. С.Литвинко.- К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2005.С.48
2. Енергетика.Історія, сучасність і майбутнє.[Електроний ресурс]
<http://energetika.in.ua/ua/books/book-2>
- 3.[Електроний ресурс] <https://uk.shram.kiev.ua/megafaza/history/voltovstolb.shtml>

Malets Ye.B., Kovtunenکو M.V.

ELECTROMAGNETISM. HISTORICAL ASPECT

Abstract. The theses examine the basic stages of electromagnetic research and the practical application of these results. It highlights the relationship between electrical and magnetic phenomena that have influenced the development of modern electrical engineering.

Key words: electromagnetism, electrification, magnetism, charges, interaction, electric current, electromagnetic field, generators, electric motors.

СИНЕРГІЯ ОЗОНОВОЇ ОЧИСТКИ ВОДИ ТА ВИРОЩУВАННЯ МІКРОЗЕЛЕНІ У ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ.

Юрченко Ольга,

викладач кафедри фізики і хімії

Клімов Максим,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті розглядається використання інноваційного STEM-бокса для вирощування мікрозелені в освітньому середовищі, з особливим фокусом на використання озонної очистки води. Метою дослідження є аналіз ефективності впровадження цього STEM-бокса як засобу розширення освітніх можливостей учнів та вдосконалення практичних навичок у сфері вирощування мікрозелені. Розглядаються наукові та екологічні аспекти озонної очистки води. Автори мають на меті показати, як такі практичні експерименти можуть сприяти глибшому розумінню учнями важливості сталого використання природних ресурсів та розширити їхні знання в областях фізики, інформатики та автоматизації фізичних процесів. Основні висновки дослідження вказують на значне збільшення інтересу та залученості учнів у процес навчання через інтеграцію інноваційних методів і технологій.

Ключові слова: STEM-освіта, вирощування мікрозелені, озонна очистка води, мікропроцесорна техніка, екологічна освіта, практичні навички,

навчальні експерименти, інноваційні технології в освіті, педагогічна модернізація.

У сучасному світі велике значення набуває інтеграція ефективних і інноваційних методів у сферу освіти. Одним із пріоритетних напрямків є застосування практичних і доступних технологій, які б відображали реальні екологічні та наукові виклики. В цьому контексті представляється особливо актуальним поєднання двох напрямів: озонної очистки води та вирощування мікрозелені, які можуть бути ефективно інтегровані у шкільну освітню програму. Досвід вирощування мікрозелені вже продемонстрував свої переваги, як засіб для розширення освітнього кругозору школярів, дозволяючи їм отримати практичний досвід у сфері біології, екології та технологій. Додавання озонної очистки води до цього процесу не тільки підсилює практичне значення навчальної програми, але й відкриває нові горизонти для дослідницької діяльності та критичного осмислення екологічних процесів.

Мета статті: дослідити застосування інноваційного STEM-бокса для вирощування мікрозелені у шкільному середовищі, з акцентом на експериментальну озонну очистку води. Стаття спрямована на аналіз впливу цього процесу на якість навчання, підвищення освітніх можливостей учнів, а також на вдосконалення якості вирощеної мікрозелені. Експеримент з очистки води озоном включатиме наглядне демонстрування процесу та його ефективності, спрямоване на розширення практичних знань учнів у сферах екології, хімії та біології.

У контексті поставленої мети, особлива увага приділяється застосуванню мікропроцесорної техніки, що, як показують результати дослідження (Борисенка 2022), є вирішальним фактором у оптимізації процесу вирощування мікрозелені. Інтеграція сучасних технологій у навчальний процес не лише дозволяє учням глибше проникнути в наукові та інженерні основи агрономії, але й надає їм можливість самостійно проводити експерименти, спираючись на здобуті теоретичні знання. (Клімов 2023) в своїй роботі наголошує на тому, що використання STEM-бокса сприяє не тільки розвитку практичних умінь учнів, але й розширенню їх освітнього простору, забезпечуючи різнобічність у навчальній діяльності. Експериментальна озонна очистка води в цьому випадку виступає не просто як засіб (рис.1) демонстрації ефективності озону в очищенні води (*Ozone reaction mechanisms*, б. д.), але й як інструмент для практичного засвоєння знань про взаємозв'язок між якістю водних ресурсів та здоров'ям рослин, дозволяючи учням бачити реальний вплив таких процесів на вирощувану мікрозелень.

Мал. 1. Реакції озону та твердих розчинених речовин

Застосування озону в агротехніці вже широко вивчалось, зокрема, його вплив на зростання та врожайність рослин у умовах стресу (Garcia, 2016). Використання озону може підвищити ефективність водного стресу, покращуючи умови вирощування і тим самим збільшуючи продуктивність мікрозелені. Експерименти з озонуванням, описані у дослідженні (Langlais, 1991), показують, що озон ефективно видаляє з води широкий спектр забруднювачів, включаючи мікроорганізми та органічні речовини. У шкільному експерименті це може бути продемонстровано за допомогою спеціальних індикаторів або тестів на якість води до та після озонування. Такі експерименти не тільки візуалізують процес очищення води, але й надають учням змогу аналізувати вплив чистої води на якість вирощуваної мікрозелені.

В рамках наукової роботи був реалізований експеримент з використанням озону для очистки забруднення води органічними чорнилами, що дозволяє наочно продемонструвати ефективність озонування (рис.2).

Мал. 2. Реакція між фенолом і озоном

Процес озонування води був здійснений за допомогою спеціалізованого обладнання, яке вводило озон у воду, де він реагував з молекулами чорнила, руйнуючи їх і тим самим відбілюючи воду. Даний експеримент не тільки вказує на потенційну практичну користь озонування для очистки води, але й надає цінне підґрунтя для поглиблення знань учнів у сфері хімії та екології, дозволяючи їм спостерігати за реальними наслідками хімічних реакцій. Застосування цього експерименту у навчальному процесі може значно збагатити теоретичні знання учнів, надаючи їм можливість безпосередньо спостерігати за впливом озону на органічні забруднювачі.

Використання STEM-боксу з озоною системою для вирощування мікрозелені дозволяє учням спостерігати за циклом життя рослин, забезпечуючи їх чистою водою і сприяючи підвищенню якості вирощеної продукції. Таке поєднання теорії та практики в шкільному середовищі є

відмінним прикладом синергії сучасних освітніх технологій та екологічного виховання, що підготує молоде покоління до відповідального і освіченого ставлення до довкілля.

Список використаних джерел

1. Ozone reaction mechanisms. <https://www.lenntech.com/library/ozone/reaction/ozone-reaction-mechanisms.htm>
2. Garcia-Sanchez, F., Syed, B., Mitchell, C. A., & Rivero, R. M. (2016). Ozone and water stress: effects on the growth and yield of greenhouse crops. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 96(12), 4089-4096.
3. Langlais B., Reckhow D. A., Brink D. R., eds. *Ozone in Water Treatment: Application and Engineering*. New York: Routledge, 1991. DOI: <https://doi.org/10.1201/9780203744635>.
4. Борисенко К.В., Клімов М.В. Застосування мікропроцесорної техніки в моделюванні експериментів з фізики в закладах середньої освіти // Матеріали ХІХ науково-методичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених "Наумовські читання", присвяченої 300-річчю з дня народження Григорія Сковороди. м. Харків, 3-4 листопада 2022 р. Харків, 2022. С. 284-286. <https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstreams/6fe5fd41-afc4-4748-863e-4f0f7044f75f/download>
5. Клімов М.В., Юрченко О.В. STEM-бокс для вирощування мікрозелені та розширення освітніх можливостей школярів// Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: Збірник тез доповідей учасників V Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції молодих учених. м. Харків, 10-11 травня 2023.

Klimov M.V., Yurchenko O.V

SYNERGY OF OZONE WATER PURIFICATION AND MICROGREENS CULTIVATION IN SCHOOL EDUCATION

Abstract. The article explores the use of an innovative STEM box for growing microgreens in an educational environment, with a particular focus on utilizing ozone water treatment. The research aims to analyze the effectiveness of implementing this STEM box as a means to expand students' educational opportunities and enhance practical skills in microgreen cultivation. The article discusses scientific and environmental aspects of ozone water treatment. The authors intend to demonstrate how such practical experiments can contribute to a deeper understanding among students of the importance of sustainable use of natural resources and broaden their knowledge in the fields of physics, computer science, and automation of physical processes. The main conclusions of the research indicate a significant increase in students' interest and engagement in the learning process through the integration of innovative methods and technologies.

Keywords: STEM education, microgreens cultivation, ozone water purification, microprocessor technology, environmental education, practical skills, educational experiments, innovative technologies in education, pedagogical modernization.

ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ.

Юрченко Ольга,

викладач кафедри фізики і хімії

Басенко Ольга,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У роботі розглянуто застосування одного з найважливіших понять аналітичної математики, зокрема, диференційного числення – похідної. Відмічені деякі сфери застосування похідної у фізиці. Наведено приклади вирішення задач з фізики, де застосування похідної є засобом розв'язання задач та пошуків оптимальних рішень.

Ключові слова: функція, похідна, швидкість, прискорення, фізичні величини, екстремум функції.

Похідна функції - поняття, що характеризує швидкість зміни функції в даній точці (*Алгебра, б. д.*). Визначається як межа відношення приросту функції $\Delta f(t)$ до приросту її аргументу Δt при прагненні приросту аргументу до нуля $f'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta f(t)}{\Delta t}$. Наприклад, похідною від положення рухомого об'єкта $S(t_0)$ за часом є швидкість об'єкта: $S'(t_0) = v_0$, вона визначає наскільки швидко змінюється положення об'єкта з плином часу (*Урок, б. д.*). Геометричне тлумачення похідної полягає в тому, похідна функції є тангенсом кута нахилу дотичної до графіка функції в даній точці. Дотична лінія є найкращим лінійним наближенням функції поблизу аргументу функції в даній точці. З цієї причини похідну часто описують як «миттєву швидкість зміни величини».

Метою роботи є демонстрація використання похідної у фізиці, що дає можливість виявляти закономірності в різних фізичних явищах, передбачати їхні результати, розробляти та оптимізувати за цим моделі.

Існує багато напрямків прямого застосувань похідної для розв'язування задач з фізики (*Інтегрований урок, б.д.*), де фізичні величини є похідною функцій від інших величин, зокрема:

- для обчислення швидкості руху тіла;
- визначення теплопровідності;
- розрахунку сили, що діє на об'єкт (сила тяжіння, електромагнітні сили тощо);
- використовуються для опису поширення світла, фокусування лінз та відбивання;
- для моделювання поширення звуку;

- для опису змін фізичних величин у термодинаміці (температура, тиск, об'єм та енергія).

Наведемо декілька прикладів використання похідної в задачі з механіки.

Задача механіки руху кинутого догори тіла

Швидкість v тіла, що рухається у вертикальному напрямку, змінюється за законом $v(t) = 9 - 10t$ [м/с]. Визначити швидкість тіла в момент приземлення, якщо воно в початковий момент знаходилось на висоті $h=2$ [м] від землі.

Розв'язання: Закон Рівняння руху тіла з прискоренням описується виразом:

$h(t) = \frac{g t^2}{2} + v_0 t + h_0$, де h_0 - початкове положення тіла, v_0 - початкова швидкість тіла, g - прискорення вільного падіння. За фізичним змістом похідної: вектор $v(t) = h'(t) = v_0 + gt$ та заданим законом руху тіло рухається угору. Рух тіла представлено на рисунку, з якого видно, що є дві зв'язані фази руху - 1) підйом та 2) падіння.

1) Максимальна висота підйому тіла $h_{\text{макс}}$ та час його досягнення t_h буде за умови критичної точки функції $h'(t) = 0$. Тобто $v(t) = v_0 + gt = 0$. З цього виразу знаходимо час t_h підйому тіла від h_0 до $h_{\text{макс}}$. За похідною, та заданим законом руху тіла отримаємо получимо $v_h(t) = 9 - 10t = 0$. Звідки знаходимо час підйому $t_h = \frac{9}{10}$ [с]. Розрахуємо $h_{\text{макс}}$:

$$h_{\text{макс}} = \frac{g t_h^2}{2} + v_0 t_h + h_0 = \frac{-10 \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^2}{2} + 9 \cdot \frac{9}{10} + 2 = -4,05 + 8,1 + 2 = 6,05 \text{ [м]}$$

2) Час падіння тіла t_3 з максимальної висоти $h_{\text{макс}}$ до землі h_3 знаходимо з виразу $h_3 = \frac{g t_3^2}{2} + v_h t_3 - h_{\text{макс}} = 0$, або $h_{\text{макс}} = \frac{g t_3^2}{2}$, звідки $t_3 = \sqrt{\frac{2h_{\text{макс}}}{g}}$.

Швидкість падіння тіла є похідна шляху: $v_3(t) = h'_3(t) = gt_3$, тобто $v_3 = gt_3 = g \sqrt{\frac{2h_{\text{макс}}}{g}} = 10 \sqrt{\frac{2 \cdot 6,05}{10}} = 10 \cdot 1,1 = 11 \left[\frac{\text{м}}{\text{с}} \right]$.

Відповідь: швидкість тіла в момент удару з землею $v_3 = 11 \left[\frac{\text{м}}{\text{с}} \right]$.

Не менш важливими у житті людини є практичні задачі, коли потребується зробити деякі речі більш оптимально, а ніж навпомацки підбирати кращий варіант для реалізації.

Задача оптимізації освітлення

Над центром круглого столу радіусу r висить лампа. На якій висоті h слід підвісити лампу, щоб на краях столу отримати найбільшу освітленість.

Розв'язання: Розташування предметів представлено на рисунку. Освітленість

від точкового джерела обернено пропорційна квадрату відстані l від джерела світла і пропорційна косинусу кута φ нахилу променя світла до перпендикуляру у точці падіння. Тобто освітленість краю столу буде: $E_{\text{край}} = I_{\text{л}} \cdot \frac{1}{l^2} \cdot \cos \varphi$, де $I_{\text{л}}$ – сила світла лампи, $l^2 = h^2 + r^2$, $\cos \varphi = \frac{h}{\sqrt{h^2+r^2}}$.

$$E_{\text{край}} = I_{\text{л}} \cdot \frac{h}{(h^2+r^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

Співвідношення $\frac{E_{\text{край}}}{I_{\text{л}}}$ відображає функцію $K(r)$ спадання освітленості з віддаленням r від центру столу. Щоб знайти максимум $E_{\text{край}}$ потрібно знайти критичні точки функції $K(r)$, тобто $K'(r) = 0$. Для зручності диференціювання дробових ступенів та за умови сталості h у цій залежності запишемо функцію

таким чином: $K(r) = \left(\frac{E_{\text{край}}}{I_{\text{л}}}\right)^2 = \frac{a}{(a+r^2)^3}$, де $a = h^2$. Похідна функції $K(r)$ є:

$$K'(r) = \frac{(a+r^2)^3 - a \cdot 3 \cdot (a+r^2)^2}{(a+r^2)^6} = \frac{a+r^2 - a \cdot 3}{(a+r^2)^4} = \frac{r^2 - 2a}{(a+r^2)^4}.$$

Для умови $K'(r) = 0$ достатньо $r^2 - 2a = 0$. Звідки $a = \frac{r^2}{2} = h^2$, тобто $h = \frac{r}{\sqrt{2}} \approx 0,7r$.

Відповідь: для найбільшої освітленості краю круглого столу з радіусом r лампу слід підвісити на висоті $h = \frac{r}{\sqrt{2}} \approx 0,7r$.

Успіх розвитку багатьох галузей науки і техніки істотно залежить від розвитку багатьох напрямків аналітичної математики. Використання задач диференційного числення у практичному повсякденному застосуванні виправдане тим, що вони з достатньою повнотою закладають розуміння того, як людина шукає, постійно домагається розв'язання життєвих завдань, щоб отримані результати її діяльності були якомога кращими. Похідна є одним із засобів розв'язання повсякденних задач та пошуків оптимальних рішень. Використання похідної в фізиці є потужним математичним інструментом, який дозволяє описувати складні фізичні процеси, закономірності, дає можливість більш точно та ефективно розв'язувати задачі.

Список використаних джерел

1. Алгебра і початки аналізу (профільний рівень) підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С. <https://tinyurl.com/yph8df4f>
2. Урок «Застосування похідної до розв'язування прикладних задач». <https://tinyurl.com/yilmwudbx>
3. Інтегрований урок «Застосування похідної до розв'язування прикладних задач з фізики» <https://tinyurl.com/yvlznb5k>

APPLICATION OF DERIVATIVE FOR SOLVING APPLIED PROBLEMS IN PHYSICS

Abstract. The paper deals with the application of one of the most important concepts of analytical mathematics of differential calculus - the derivative. Some applications of the derivative in physics are noted. Examples of solving problems in physics where the derivative is used as a means of solving problems and finding optimal solutions are given.

Keywords: function, derivative, velocity, acceleration, physical quantities, function extremum.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.

Юрченко Ольга,

викладач кафедри фізики і хімії

Племянник Дмитро,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Ловчикова Валерія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. В роботі розглянуто передумови щодо інтенсивної зміни в технологіях викладання стосовно подій останніх років, які прискорили впровадження новітніх наробок у навчанні з залученням мережевих технологій, що були відомі та впроваджені тільки у де-яких навчальних закладах у світі. Представлені ключові засоби застосувань, що поживляють навчальний процес та заохочують до навчання. Розглянуто де-які ресурси у допомогу вчителям фізики та інших природничих напрямків.

Ключові слова. Методика навчання, фізика, урок, лабораторна симуляція, демонстраційний експеримент.

До умов, які останнім часом утруднюють навчання української молоді з початку пандемії додалося існування військового стану. Це принесло учасникам освітнього процесу особисті психологічні проблеми, викликані складним емоційним станом, просторові та часові обмеження (*Середня освіта. б. д.*). Українська педагогічна наука та практика, МОН України в цей складний час роблять рішучі кроки до подолання негараздів у суспільному житті країни та створенні безпеки навчального і життєвого середовища для українців. Ці зміни направлені на ефективне подолання труднощів та робить учасників освітнього процесу більш стійкими до стресів, передбачає створення

умов для відновлення людського потенціалу та подолання сучасних викликів (Юрченко, 2023).

Метою роботи є огляд сучасних методів викладання, взаємодій вчителя та учнів, середовищ та засобів навчання за умов більш стрімкого залучення медійних засобів, а також з урахуванням надбання світового досвіду навчання (*UNESCO. б. д.*).

Залучення нових технологій у навчанні були запропоновані ще до масової потреби застосування віддаленого навчання (*Norbert. б. д.*), але це питання зараз набуває актуальності, бо ті виклики, з якими ми зіштовхнулись у останні роки спонукали до пошуків нових засобів мультимедійного та інтерактивного навчання. У переліку світового досвіду сучасних технологій освіти відомі та використовуються наступні інтерактивні засоби з залученням мережевих технологій (*UCF. б. д.*) :

1. Лекція—Показ/розповідь - пряме навчання є широко використовуваною та ефективною стратегією навчання;
2. Опрацьовані приклади — це покрокові демонстрації того, як вирішити проблему чи виконати завдання;
3. Інтерактивна лекція - використання технологій опитування;
4. Перевернутий клас - ученики спочатку залучаються до контенту в Інтернеті (через читання, відеолекції чи подкасти), а потім приходять до класу для керованої практики;
5. Сократове опитування - передбачає сприяння вчителю до критичного мислення учнів за допомогою ретельно розроблених запитань;
6. Дискусійне навчання - навчання, заснованого на обговоренні;
7. Кейс-орієнтоване навчання - навчання на основі кейсів і колекції кейсів, що доступні в Інтернеті, часто в комплекті з роздатковими матеріалами, матеріалами для читання, оцінками та порадами для вчителя;
8. Спільне навчання - робота у групах, що має значні переваги для предметів STEM;
9. Навчання на основі запитів - охоплює ряд підходів, орієнтованих на запитання, які прагнуть покращити самоспрямування учнів у розвитку навичок критичного мислення та вирішення проблем;
10. Проблемне та Проектне навчання - творче виробництво в межах навчання.

Варто відмітити, що останнім часом сучасні методи та підходи викладання впроваджуються в освітній процес дуже швидко. В мережі Інтернет почали з'являтися цікаві освітні ресурси різних освітніх закладів та централізовані медійні Інтернет-платформи, що допускають користувацьке налаштування. Що стосується викладання фізики, то є необхідність використовувати дуже багато різних ресурсів для того, щоб отримати гарний результат засвоєння учнями матеріалу уроку. На фоні інтенсивного впровадження мережевих технологій використання мультимедійних засобів у вчителя та учнів стало просто невід'ємною частиною уроку, за допомогою яких вчителі мають можливість показати експеримент або відео до уроку, ввімкнути

дошку та багато інших корисних елементів, які можуть покращити розуміння та сприймання інформації учнями (*На Урок. б. д.*).

Приведемо де-кілька мережевих ресурсів, які доступні у вільному використанні для покращення освітнього процесу:

1. Сайт PhET – проект університету з Канади University of Colorado Boulder, де представлені інтерактивні симуляції з фізики, хімії, математики, наук вивчення Землі та біології. PhET-симуляції доступні не тільки в on-line Інтернет підключені, але зареєстрованим користувачам є можливість завантаження та демонстрації симуляцій через застосунок на різних платформах. Загальна ідея - спонукати учнів до навчальних досліджень та експериментування, використовуючи інтуїцію в середовищі, подібному до гри (*PhET. б. д.*).

2. Сайт магістра природничих наук Володимира Вашчака, вчителя Середньої промислової школи міста Злін в Чехії. На сайті представлено багато цікавих симуляцій, демонстрацій та експериментів з фізики різними мовами, робочі матеріали чеською мовою з теорії, лабораторних та семінарських занять. Також є відео експериментів, в тому числі від учеників, приклади рішення задач та тести для самоконтролю. Крім того, представлено багато іншого матеріалу з інформатики, математики та астрономії (*Physics at school. б. д.*).

3. Сайт колишнього вчителя гімназії Пауля-Клеї в Герстхофені Вальтера Фендта з Німеччини містить тематичні збірки інтерактивних моделей з математики, фізики та декілька моделей з астрономії. Моделі представлені у більш науковому стилі різними мовами та доступні до завантаження на комп'ютер. Тематичне різноманіття дозволяє підбирати демонстрації до більшості розділів шкільної програми (*Apps on Physics. б. д.*).

Для досягнення максимальної ефективності залучення учнів до навчання, фахівцями рекомендується застосовувати поєднання різних методів та технологій (*UCF. б. д.*) представлення інформації, що подається учням. Наявність різноманітного матеріалу з мережевих ресурсів, доповненого відеороликами, які зроблені самостійно, або в співпраці з учнями (*Physics at school. б. д.*) припускають, що навчання будується на поєднанні синхронного, асинхронного методу та технологій перевернутого класу. Мережеві засоби мають допомогти забезпечувати засвоєння теоретичної інформації в обсязі, передбаченому навчальним планом, повинні забезпечувати прямий та зворотний зв'язок "учень-учитель-учень", як оперативний, відстрочений та інтерактивний, що має забезпечувати формування та підтримку мотивації учнів, виховувати самостійність у школярів, формувати навички роботи з інформацією, формувати навички пошуково-дослідницької діяльності.

Список використаних джерел

1. Apps on Physics Walter Fendt. <https://www.walter-fendt.de/html5/phen/> .
2. Norbert M. Seel Encyclopedia of the Sciences of Learning. https://www.academia.edu/43580546/Encyclopedia_of_the_Sciences_of_Learning
3. PhET. <https://phet.colorado.edu/uk/> .
4. Physics at school. <https://www.vascak.cz/> .
5. UCF. Teaching Methods Overview. <https://tinyurl.com/y1k62538>

6. UNESCO. IEP Learning Portal. <https://tinyurl.com/2lf9naqa>
7. На Урок. Застосування комп'ютерних симуляцій на уроках фізики під час дистанційного навчання. <https://tinyurl.com/yu7sxx5r>
8. Середня освіта. Освітній процес в умовах війни: тенденції та висновки. <https://osvita.ua/school/88943/>
9. Юрченко О.В. Формування освітньої резильєнтності особистості в умовах сучасних викликів. Формування резильєнтних компетентностей здобувача освіти в період трансформацій, сучасних викликів та кризових станів суспільства: матеріали всеукраїнського НППК, 3 липня – 13 серпня 2023 року. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. , с .183-187. ISBN 978-617-554-162-3

O.V. Yurchenko, D.M. Plemyanik, V.M. Lovchykova.

MODERN TECHNOLOGIES OF TEACHING PHYSICS IN GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS

Abstract. The paper considers the prerequisites for intensive changes in teaching technologies in relation to the events of recent years, which have accelerated the introduction of the latest developments in teaching with the use of network technologies, which were known and implemented only in some educational institutions in the world. The key applications that revitalise the learning process and encourage learning are presented. Some resources to help teachers of physics and other natural sciences are considered.

Keywords. teaching methods, physics, lesson, laboratory simulation, demonstration experiment.

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙТРОННИХ ЗІРОК ЧЕРЕЗ СПОСТЕРЕЖЕННЯ.

Юрченко Ольга,

викладач кафедри фізики і хімії

Наумов Максим,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Робота присвячена розгляду методів та технік, використовуваних для вивчення нейтронних зірок. Розглянуто аспекти рентгенівської та гамма-спектроскопії, радіоастрономії, нейтрино-спостережень та оптичних та інфрачервоних спостережень. Висвітлюється важливість цих методів у розумінні фізичних властивостей нейтронних зірок та їхнього впливу на космічне середовище.

Ключові слова. Нейтронні зорі, магнітне поле, радіовипромінювання, рентгенівське випромінювання, оптичне випромінювання.

Нейтронні зірки, внаслідок своєї екстремальної густини, маси та магнітних полів, залишаються одними з найзагадковіших об'єктів у Всесвіті. На сьогоднішній день проблема дослідження полягає в розкритті їхньої внутрішньої структури, вивченні термодинамічних та ядерних процесів, а також визначенні впливу на космічне середовище. Дослідження нейтронних зірок є актуальним завданням через їхню ключову роль у формуванні та еволюції космічних структур. Розуміння їхньої природи і властивостей важливе для вивчення фізичних процесів у надзвичайно екстремальних умовах, а також дозволяє нам дізнатися більше про природу цих унікальних об'єктів (Климишин, 2003).

Метою роботи є розгляд фізичних властивостей нейтронних зірок, засобів спостереження за ними та актуалізація знань з астрономії.

Нейтронні зорі є одними з найцікавіших об'єктів у Всесвіті. Вони мають низку унікальних властивостей, які роблять їх ідеальними об'єктами для спостережень. Наприклад, вони генерують сильне магнітне поле, яке може досягати 10^{14} Тл. Це поле впливає на їхню структуру та поведінку, а також може бути джерелом потужного радіовипромінювання. Нейтронні зорі також генерують рентгенівське випромінювання. Це випромінювання може бути викликане кількома факторами, включаючи акрецію речовини з супутника, взаємодію з магнітним полем або турбулентність у речовині нейтронної зорі (*Was sind Neutronensterne?*, д. б.).

Дослідження нейтронних зірок через спостереження проводиться за допомогою різних методів. Найпоширенішими методами (*NASA's RXTE*, д. б.) є:

- Радіоастрономія - це метод, який використовується для виявлення та вивчення радіовипромінювання. Радіовипромінювання нейтронних зірок може бути використане для визначення їхнього магнітного поля, швидкості обертання та інших характеристик.
- Рентгенівська астрономія - це метод, який використовується для виявлення та вивчення рентгенівського випромінювання. Рентгенівське випромінювання нейтронних зірок може бути використане для вивчення їхньої структури та поведінки, а також для виявлення супутників.
- Оптична астрономія - це метод, який використовується для виявлення та вивчення видимого світла. Оптичне світло нейтронних зірок може бути використане для вивчення їхньої атмосфери та хімічного складу.

Завдяки спостереженням астрономи зробили низку важливих відкриттів про нейтронні зорі. Серед них:

- Виявлення нейтронних зірок - перші нейтронні зорі були виявлені в 1960-х роках.
- Вимірювання магнітного поля нейтронних зірок - магнітне поле нейтронних зірок є одним з найсильніших у Всесвіті.
- Виявлення рентгенівського випромінювання нейтронних зірок - рентгенівське випромінювання нейтронних зірок є потужним інструментом для вивчення їхньої структури та поведінки.

- Виявлення пульсарів - пульсари - це нейтронні зорі, які обертаються з високою частотою. Вони випромінюють потужні радіохвилі, які пульсують у такт із обертаннями.

Дослідження нейтронних зірок через спостереження є активною галуззю астрономії. У майбутньому астрономи планують провести низку досліджень, які допоможуть нам краще зрозуміти природу цих унікальних об'єктів. Серед них (*ЩО ТАКЕ НЕЙТРОННА ЗОРЯ, б. д.*):

- Вивчення акреції речовини на нейтронні зорі - акреція речовини з супутника може призвести до утворення акреційного диска навколо нейтронної зорі. Цей диск може генерувати потужне рентгенівське випромінювання, яке можна використовувати для вивчення нейтронної зорі.
- Вивчення магнетострикції в нейтронних зорях - магнетострикція - це явище, при якому зміна магнітного поля призводить до зміни розмірів об'єкта. Це явище може бути використане для вивчення структури нейтронних зірок.
- Вивчення хімічного складу нейтронних зірок - вивчення хімічного складу нейтронних зірок може допомогти нам зрозуміти їхнє походження.
- Дослідження нейтронних зірок дають нам можливість дізнатися більше про фундаментальні закони природи. Наприклад, вивчення магнітного поля нейтронних зірок може допомогти нам зрозуміти, як працює магнетизм.

Дослідження нейтронних зірок через спостереження надає нові наукові дані та висвітлює їхню роль у космічному середовищі. Отримані результати сприяють поглибленню нашого розуміння фізичних процесів, які відбуваються в цих унікальних об'єктах, та відкривають нові горизонти для подальших астрофізичних досліджень.

Список використаних джерел:

1. NASA's RXTE Captures Thermonuclear Behavior of Unique Neutron Star. <https://www.nasa.gov/universe/nasas-rxte-captures-thermonuclear-behavior-of-unique-neutron-star/>
2. Was sind Neutronensterne? <https://www.wissenschaft-x.com/what-are-neutron-stars>
3. Нейтронні зорі // Астрономічний енциклопедичний словник / за заг. ред. І. А. Климишина та А. О. Корсунь. — Львів : Голов. астроном. обсерваторія НАН України : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2003. — С. 318—319.
4. Що таке нейтронна зоря – що робить їх особливими? <https://futurenow.com.ua/shho-take-nejtronna-zorya-shho-robyt-yih-osoblyvymy/>

STUDY OF NEUTRON STARS THROUGH OBSERVATIONS

Abstract: The paper is devoted to the methods and techniques used to study neutron stars. Aspects of X-ray and gamma-ray spectroscopy, radio astronomy, neutrino observations, and optical and infrared observations are considered. The importance of these methods in understanding the physical properties of neutron stars and their impact on the space environment is highlighted.

Keywords: Neutron stars, magnetic field, radio emission, X-ray emission, optical emission.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ПРАКТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ.

Сергєєв Віктор,

доцент кафедри фізики і хімії ;

Бабурніч Юрій,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглядається проблема професійної спрямованості навчання фізики учнів профільного класу природничо-математичного напрямку. В якості одного з підходів вирішення даної проблеми пропонується застосування лабораторних робіт практичної спрямованості, що використовуються при вивченні фізики здобувачами технічних закладів вищої освіти, які адаптовані під програму шкільного курсу фізики. Впровадження подібних робіт в шкільний курс фізики є дуже ефективним і практичним.

Ключові слова: методика фізики, практична спрямованість, лабораторний практикум, електромагнітна індукція.

Впровадження профільного навчання на рівні середньої та загальної освіти є одним з найважливіших пріоритетів сучасної школи. Поширення основних ідей цієї концепції, з практичної точки зору цієї ідеї, призводить до деякої плутанини в освітній системі щодо траєкторії її методів, змісту, форм і прийомів навчання в напрямку більш відповідного розвитку учнів у 10 та 11 класах, що забезпечує їх успішну реалізацію відповідно до соціальних реформ і поточним попитом на ринку праці, а також для вигідні умови для співпраці закладів освіти.

Однією з умов забезпечення старшокласників глибокими й міцними знаннями з фізики, а також умінням застосовувати ці знання в професійній діяльності є організація діяльності з виконання системи професійно орієнтованих лабораторних робіт. Виконуючи їх, здобувачі працюють з

поняттями, що входять до складу професійної культури фахівців. Останній факт, на наш погляд, сприяє підвищенню інтересу старшокласників до вивчення предмета фізики та міцному й свідомому засвоєнню матеріалу з фізики, а також розуміння важливої ролі фізики в їх майбутній професійній діяльності. Основним завданням навчання фізики в школі є формування навичок роботи з приладами і використанням їх у вирішенні практичних завдань, осмисленого застосування фундаментальних законів фізики.

Однак діючі лабораторні роботи з фізики, зокрема з теми «Електромагнітна індукція» [2], далекі від наочних, корисних питань, що є цікавими для учнів, пов'язаних з вимірюванням важливих параметрів техніки, використовуваної в повсякденному житті. Використовуючи багатий досвід створення лабораторних робіт практичного спрямування для здобувачів технічних закладів вищої освіти, можна заповнити цю прогалину [4]. Доступність електровимірювальних приладів для шкіл полегшує вирішення цієї проблеми.

При вивченні розділу «Електромагнітна індукція» необхідно створити лабораторні роботи на візуальних установках, що зв'язані з сучасними датчиками, для вимірювання змінних магнітних полів, переміщень, сил, моментів, тисків побудові фундаментальних фізичних явищ. Такі датчики, побудовані на явищі електромагнітної індукції, активно використовуються в сучасній техніці. Навчання фізики на таких засадах відповідає одному з основних принципів освіти про практичну і, зокрема, професійну спрямованості.

Список використаних джерел:

7. Бар'яхтар В.Г. Фізика. Підручник для 10-го класу закладів загальної середньої освіти. Харків. Вид-во «Ранок», 2018. 272 с. іл.
8. Навчальні програми з фізики та астрономії для 10-11 кл. <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv>
9. Сиротюк В.Д., Фізика і астрономія. Підручник для 11-го класу. Київ. Генеза, 2019. 368 с. іл.
10. Фізичний практикум (електрика і магнетизм). <https://physics.lnu.edu.ua/course/fizychnyj-praktykum-elektryka-i-magnetyzm-104-fizyka-ta-astronomiya-fizyka-ta-astrofizyka>

Serhieiev V.M., Baburnich Y.M.

METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF PHYSICAL LABORATORY WORK OF PRACTICAL ORIENTATION

Abstract. The theses address the Problem of professional orientation of teaching Physics to students of the Profile class of the natural and mathematical direction. As one of the Approaches to solving this problem, it is proposed to use Practical Laboratory Work used in the study of physics by applicants of technical institutions

of Higher Education, which are adapted to the program of the School Physics course. The introduction of such Works in a School Physics course is very effective and practical.

Keywords. Physics Methodology, practical orientation, Laboratory Workshop, Electromagnetic Induction.

НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ ЗА ДОСЯГНЕННЯ З ХІМІЇ ЗА ОСТАННІ ЧАСИ

Діденко Поліна,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Сергєєв Віктор,

доцент кафедри фізики і хімії

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У тезах розкриваються основні результати досягнень, за які були призначена Нобелівська премія з хімії, що пов'язані з розробкою нових методів, які можуть застосовуватися у різних галузях науки.

Ключові слова. Нобелівська премія, лауреати, досягнення.

Нобелівська премія із хімії є престижною нагородою в галузі хімії щорічно присуджується Шведською королівською академією наук в Стокгольмі. Цієї премії удостоєні лише найвидатніші вчені, які змогли розробити відкриття, важливі для всього людства. Яскравим прикладом може стати відкриття вчених зі Швейцарії, Америки та Туреччини 2015 року. Вони показали всьому світу своє відкриття, пов'язане з ферментативними механізмами відновлення пошкодженої ДНК. Ще одним прикладом може бути робота вчених зі Швейцарії, Німеччини та Шотландії в 2017 році. Вони розробили ефективний спосіб створення тривимірних зображень молекул життя.

Щорічно Нобелівський тиждень стає міжнародною подією, під час якої весь світ знайомиться із лауреатами престижної Нобелівської премії (Група РСС, 2023). Премія з хімії від початку присуджувалася у різних галузях цієї науки, від теоретичної хімії до біохімії. У 2019 році премію отримало тріо - німецький вчений Джон Баністер Гуденаф, британський вчений Майкл Стенлі Віттінгем і японський учений Акіра Йошино за внесок у розвиток літій-іонного акумулятора з електрохімії. В основному принцип роботи літій-іонних акумуляторів відрізняється від лужних (таких як телевізійні дистанційні батареї). Ця різниця забезпечує набагато більшу перевагу в розробці акумулятора. Основним викликом у розвитку батарей та накопичення енергії в цілому є здатність накопичувати енергію, тому вчені намагаються створити батареї, які ще кращі з точки зору ефективності зберігання (skylineropescourse.com, 2019). Ще одним прикладом можна вважати успіх вчених 2022 року. Американські вчені Каролін Рут Бертоцці та Карл Баррі

Шарплес, а також данський вчений Мортен Мендаль дали початок хімії кліків та біоортогональної хімії. Вчені вивели її на новий рівень і почали використовувати в живих організмах. У фармацевтичних дослідженнях це часто пов'язано зі штучними відтворенням природних молекул з лікувальними властивостями. Ця технологія використовується у ліках від раку, які зараз проходять клінічні випробування.

2023 став тріумфальний. На Нобелівську премію вийшло троє вчених, Мунгі Бавенді з Франції, Луї Юджин Брюс з Америки та Олексій Іванович Єкімов за відкриття та синтез квантових точок.

Квантові точки, які є мізерними наночастинками з властивостями, продиктованими їхнім розміром, знайшли широке застосування в різних галузях. Фундаментальний принцип, що лежить в основі квантових точок, полягає у виникненні квантових явищ, коли матерія зменшується до нанорозмірів. У той час як поведінка більших елементів визначається кількістю електронів, якими вони володіють, властивості квантових точок визначаються їхнім розміром (Года, 2023).

Дослідження досягнень лауреатів Нобелівської премії дозволяє зрозуміти, які саме дослідження та відкриття роблять найбільший внесок у розвиток хімічної науки. Це допомагає визначити найперспективніші напрямки для подальших досліджень та інвестицій, зазвичай вирішують важливі та актуальні проблеми, які постають перед хімічною наукою

Лауреати Нобелівської премії десятиліття проводили свої теоретичні дослідження та їх практичного застосування на користь людства: відновлення пошкоджених ДНК має велике значення в лікуванні онкологічних захворювань; тривимірне зображення молекул - в спостереженні молекул, адже це розширює загальні можливості пізнання хімічних принципів життя і можливості в розробці ліків і біологічних процесах; літій-іонні акумулятори широко використовуються в екологічно чистих електромобілях; клік хімія використовується в ліках від раку; квантові точки знайшли своє призначення в телевізорах, де їх для покращення кольорів, що відображаються на екрані. Вони також використовуються в деяких світлодіодних лампах.

Можна зробити висновок, що дослідження, за які вчені отримали Нобелівську премію мають велике значення для науки та суспільства. Результати їх роботи дозволяють краще зрозуміти та контролювати хімічні процеси, розробляти нові ліки, створювати ефективні енергетичні системи та застосовувати інноваційні технології. Вони відіграють ключову роль у підвищенні якості життя та благополуччя суспільства.

Список використаних джерел

1. Года, М. (21 Листопад 2023 р.). *Нобелівську премію з хімії 2023 року присуджено за грандіозний прорив у сфері нанотехнологій*. Отримано з Техно: https://24tv.ua/tech/nobelivska-premiya-himiyi-2023-proriv-nanotehnologiyah-sintezi_n2404959/amp
2. *Літій-іонна батарея, яка отримала Нобелівську премію з хімії у 2019 році*. (21 Листопад 2023 р.). Отримано з skylineropescourse.com:

<https://uk.skylineropescourse.com/813-a-lithium-ion-battery-that-won-the-2019-nobel-prize-in-chemistry>

3. *Нобелевская премия в области химии [обновление 2023]*. (21 Листопад 2023 р.). Отримано з Група РСС: <https://www.products.pcc.eu/ru/blog/нобелевская-премия-в-области-химии/>

Didenko P.O.

NOBEL PRIZE FOR RECENT ACHIEVEMENTS IN CHEMISTRY

Abstract. The theses reveals the main results of the achievements for which the Nobel Prize in Chemistry was awarded, which are related to the development of new methods that can be used in various fields of science.

Key words. Nobel Prize, laureates, achievements.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ МІЮЧИХ ЗАСОБІВ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ.

Сидоренко Ольга,

доцент кафедри фізики і хімії

Яценко Вікторія,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянено дослідження поверхневого натягу миючих засобів природного походження, їх властивості, сировинну базу, переваги та недоліки та отримання сапонінів к миючих засобів.

Ключові слова: поверхнева активність речовин, білки, сапоніни, миючі засоби, мила, піноутворююча здатність, рослинна сировина.

На протязі останніх століть мило було основним миючим засобом, що використовувався і для прання, і для догляду за тілом. Однак ряд недоліків, що притаманні йому (наприклад, гідроліз у водному середовищі з виділенням активних лугів), призвів до пошуку поверхнево-активних речовин нового покоління.

Перспективним в наш час є використання природних ПАР, оскільки вони є м'якими натуральними речовини, що мають 100% біодеградованість, дерматологічну сумісність, хорошу переносимість, відсутність алергічних реакцій, дратівливу і токсичну дію.

Прагнення прогресивного людства до екологічності та безпеки робить «зелені» продукти сьогодні дедалі популярнішими.

Перші місця серед природних поверхнево-активних речовин займають полярні ліпіди (лецитин) та сапоніни – безазотисті глікозиди рослинного

походження, до них також відносяться похідні бетаїну та неіонні поверхнево-активні речовини, отримані з рослинної сировини.

Природні поверхнево-активні речовини включають різноманітні біологічно активні речовини, серед яких ліпіди і білки, а також холеві кислоти, що входять до складу жовчі, особливо важливі для життєдіяльності організмів. [1]

Ліпіди – це складні ефіри гліцерину або сфінгозину (довголанцюжкового аміноспирту) і жирних кислот (граничних і ненасичених), що містять в основному вуглеводневі радикали. Більшість ліпідів мають у молекулі два такі гідрофобні ланцюги. Полярні частини можуть включати різні хімічні групи: есенціальні (моно-, ді- та тригліцериди), залишки фосфорної кислоти (фосфоліпіди) та залишки вуглеводів (у великій групі гліколіпідів). На рис. 1 наведено структурні формули деяких найпоширеніших ліпідів різних класів. В організмі ліпіди, як правило, разом із білками є основним компонентом таких біоструктур, як клітинні мембрани.

Мал. 1 «Деякі ліпіди: 1) лецитин – гліцерофосфоліпід, 2) гліцерофосфоліпід, 3) сфінгофосфоліпід, 4) сфінгогліколіпід»

Природні поверхнево-активні речовини відрізняються від традиційних безпечним складом та рослинними компонентами. Вони синтезуються з натуральної сировини: кукурудзяної, кокосової, пальмової та інших масел. Для цього до жирового компонента за високої температури додають лужний каталізатор. На виході виробник отримує неіонні та натуральні поверхнево-активні речовини, які не шкідливі для здоров'я та легко розкладаються у навколишньому середовищі.

До недоліків рослинних поверхнево-активних речовин можна віднести помірне піноутворення, що незвично для споживача. Повністю натуральні поверхнево-активні речовини поступаються своїми миючими і очищаючими властивостями синтетичним. Тому зазвичай рослинні сапоніни використовуються в поєднанні з поверхнево-активними речовинами інших груп, які дають стійкішу піну, і рідко використовуються самотійно.

Другим істотним недоліком є їхня висока вартість. Тому рослинні поверхнево-активні речовини мають обмежені області застосування.

Сапоніни відносяться до глікозидів, похідних стероїдів і тритерпеноїдів, що мають гемолітичну активність і токсичність для холоднокровних тварин. Сапоніни мають різноманітну та складну будову.

Сапоніни в залежності від виду сапогеніну ділять на дві групи: тритерпенові та стероїдні глікозиди, що відрізняються один від одного за властивостями. В основі агліконової частини сапонінів лежить циклопентанопергідрофенантрен, утворений циклічними з'єднаними кільцями (рис. 2) [2].

Мал. 2 «Циклопентанопергідрофенантрен»

Характерна риса – здатність утворювати з вищими спиртами комплексні сполуки. Нерозчинні у воді, але добре розчиняються в етанолі. За піноутворюючою здатністю стероїдні сапоніни практично не відрізняються від тритерпенових.

Тритерпенові сапоніни мають узагальнену формулу $C_{30}H_{48}$. Найчастіше це пентациклічні, рідше тетрациклічні сполуки. За особливостями будови агліконової частини виділяють чотири типи (рис.3):

- 1) β -аміриновий;
- 2) α -аміриновий;
- 3) лупеоловий;
- 4) фріделіновий.

Мал. 3 « Типи будови агліконової частини тритерпенових сапонінів»

Тритерпенові сапоніни можуть бути нейтральними та кислими сполуками. Кислотний характер обумовлюється наявністю карбоксильних груп, що знаходяться як у молекулі сапогеніну, так і в уронових кислотах, якщо останні входять до складу вуглеводної частини сапоніну. Кислі сапоніни

утворюють солі, розчинні з одновалентними та нерозчинні з двовалентними та багатовалентними металами. Можливе утворення молекулярних комплексів з білками, ліпідами, стеринами, танінами [3].

Сапоніни мають здатність піноутворення у водних розчинах, подібно до мила. Обсяг піни розчинів сапонінів підвищується зі збільшенням їхньої концентрації до 1%, при подальшому збільшенні до 2% обсяг піни знижується. Пінистість 0,05% розчину сапоніну відповідає пінистості 0,125% розчину ядрового мила, те саме співвідношення дотримується і для емульгуючої здатності.

При додаванні великої кількості сапонінів до розчину мила спостерігається суттєве зниження піноутворюючої здатності останнього. Введення малих концентрацій сапоніну істотно не впливає на пінистість та поверхневе натяг розчину мила, у цьому випадку загальна піноутворююча здатність визначається сукупністю пінистості сапоніну та солей жирних кислот.

На відміну від розчинів мила, жорсткість води на розчини сапонінів практично не впливає.

Розчини сапоніну поверхнево активні, але мають слабку кінетику адсорбції, через що їх змочувальна здатність порівняно слабка. За цим показником вони поступаються розчинам мил. За іншими показниками (пептизуюча, емульгуюча здатність) розчини сапонінів можуть скласти конкуренцію будь-яким миючим засобам, оскільки мають повний комплекс миючої дії [4].

Список використаних джерел:

1. Іванов В.М. Біохімія. Київ: Вища школа., 2015. 358с.
2. Коваленко В.М. Сапоніни: біологічна роль та застосування. Київ: Наукова думка., 2016. – С.212-218
3. Петровський К.С., Ван-Чу-Чжоу. Поверхнево-активні речовини. Харків: Фоліо., 2017. 306с.
4. Самуйленко А.Я., Білоус О.Г. Фізико-хімічні властивості природних поверхнево-активних речовин. Одеса: Астропринт., 2019. – С.88-112

O.V. Sydorenko., V.V. Yatsenko

STUDY OF THE SURFACE TENSION OF NATURALLY DERIVED DETERGENTS

Abstract. The abstract discusses the study of the surface tension of natural detergents, their properties, raw materials, advantages and disadvantages, and the production of saponins as detergents.

Keywords: surface activity of substances, proteins, saponins, detergents, soaps, foaming ability, plant raw materials.

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ.

Глейзер Наталія,

доцент кафедри фізики і хімії

Вініченко Оксана,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто провідні методики підвищення пізнавальної активності учнів на уроках фізики. Подано підходи до визначення суті поняття «пізнавальна активність». Розглянуто необхідність використання цифрових технологій в освітньому процесі.

Ключові слова: освітній процес, урок, навчання, принципи, методи, дослідження, сучасні, технології, симуляції.

Основним завданням закладів середньої загальної освіти є готувати учнів до реального життя, розвивати їх здібності, щоб вони могли самостійно працювати і реалізувати себе в майбутньому. При цьому важливо враховувати, які пізнавальні процеси відбуваються у сучасних школярів, оскільки вони зростають в соціальному, освітньому та інформаційному середовищі.

Фізика є одним з основних предметів у загальній середній освіті, тому вона відіграє важливу роль у формуванні та становленні молодого покоління, яке готує до подальшого навчання і професійної самореалізації в умовах сучасного суспільства. Однак, багато учнів не цікавляться цим предметом, що ставить перед вчителями фізики завдання знайти ефективні методи підвищення зацікавленості учнів у навчанні фізики. [2].

Зробити навчання більш цікавим і зрозумілим для учнів, а також показати їм практичне застосування фізичних законів. Також важливо використовувати сучасні технології під час вивчення фізики, такі як комп'ютерні програми, симуляції, віртуальні лабораторії тощо.

Крім того, важливо створювати атмосферу співпраці та взаємодії на уроках фізики, де учні можуть обговорювати свої ідеї, розв'язувати завдання разом і допомагати один одному. Це сприяє розвитку критичного мислення, комунікативних навичок та здатності працювати в команді - навичок, які є важливими в сучасному світі.

Активізувати пізнавальну діяльність учнів, безсумнівно, можна з допомогою експерименту. Велику увагу потрібно приділяти вирішенню експериментальних завдань на різних етапах уроку та з різною метою при постановці проблеми, закріплення знань, перевірки засвоєння теоретичного матеріалу. Експериментальні завдання можна включати і до домашніх завдань. Задаючи експеримент додому, ми навчаємо школярів вмінню самостійно поповнювати знання.

Також важливо використовувати сучасні технології під час вивчення фізики, такі як комп'ютерні програми, симуляції, віртуальні лабораторії тощо.

Це дозволяє зробити навчання більш цікавим і зрозумілим для учнів, а також показати їм практичне застосування фізичних законів.

Крім того, важливо створювати атмосферу співпраці та взаємодії на уроках фізики, де учні можуть обговорювати свої ідеї, розв'язувати завдання разом і допомагати один одному. Це сприяє розвитку критичного мислення, комунікативних навичок та здатності працювати в команді - навичок, які є важливими в сучасному світі.

Домашні досліді, на відміну від класних експериментів, проводяться з використанням якихось підручних засобів, а не спеціального шкільного обладнання, що суттєво, адже в житті учням доведеться зустрічатися з різними практичними завданнями, які не завжди схожі на ті, що проводяться у класі. У цьому плані домашні експерименти сприяють виробленню умінь самостійно планувати досліді, підбирати обладнання, формують уміння пізнавати навколишні явища, розглядаючи їх у новій ситуації. Домашні досліді і спостереження мають бути тісно пов'язані з майбутнім уроком і виконувати пропедевтичну функцію. Адже вони пропонуються учням у процесі проектування наступного уроку, зазвичай, уроку вивчення нового матеріалу. Актуалізація і аналіз результатів домашнього дослідження на такому уроці є основою для створення проблемної ситуації. У такий спосіб реалізується тісний зв'язок класної та самостійної пізнавальної роботи учнів [3].

Емпіричний досвід підтверджує, що зацікавленість у навчанні матеріалу з урахуванням проведення дослідів є високою. Під час обговорення результатів досліджень виявляється загальний інтерес учнів класу. Збільшується кількість бажаючих брати участь у проведенні експериментів. Це призводить до підвищення інтересу до фізики та полегшує засвоєння предмету.

Результати педагогічних досліджень показують, що одним із найбільш яскравих та перспективних напрямів застосування сучасних інформаційних технологій у фізичній освіті є використання на уроках та у позаурочний час комп'ютерного моделювання різноманітних фізичних явищ, закономірностей та процесів. Крім того, процес віртуального комп'ютерного моделювання для учнів цікавий і повчальний, адже його результат завжди цікавий, а часом і несподіваний [1].

Крім цього, віртуальне моделювання наочно ілюструє різноманітні фізичні експерименти та природні явища, з точністю відтворює їх тонкі деталі, які можуть бути не помічені спостерігачем під час проведення експериментальних робіт в умовах дійсності. Беззаперечним фактом є те, що робота учнів із віртуальними лабораторіями та комп'ютерними моделями надзвичайно корисна, оскільки при цьому ними самостійно можуть бути відтворені численні досліді та проведено невеликі експериментальні дослідження. Тому інтерактивність відкриває перед учнями чималі пізнавальні можливості, роблячи їх як спостерігачами, а й активними експериментаторами.

Урок-мандрівка - це незвичайний підхід до дистанційного навчання фізики, який дозволяє учням засвоювати матеріал без напруження і в ігровій формі. Ця форма уроку вимагає детальної розробки засобами хмарних сервісів

та освітніх платформ, але результат завжди позитивний. Вона зацікавлює учнів і допомагає їм успішно освоювати матеріал та вирішувати поставлені завдання. Використання елементів квест-гри сприяє утриманню уваги на уроці та вимагає зворотного зв'язку із вчителем.

Ментальні карти на уроках фізики також мають унікальну особливість - вони дозволяють узагальнювати та систематизувати величезні масиви інформації, не втрачаючи при цьому конкретних елементів цієї інформації. Вони є хорошою опорою у розвиток монологічної промови, дозволяючи систематизувати та узагальнити знання динамічніше та ефективніше для учнів.

Таким чином, для підвищення зацікавленості учнів у навчанні фізиці важливо поєднувати традиційні методи навчання з сучасними технологіями, активно залучати учнів до експериментальної роботи, створювати сприятливу атмосферу співпраці та взаємодії на уроках. Тільки таким чином можна забезпечити успішне навчання і готовність учнів до подальшого життя і професійної самореалізації.

Список використаних джерел:

1. Габрусев В. Ю., Бачинський Ю. Г. Комп'ютерне моделювання у процесі навчання фізики. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, № 20 (27), 2019. С. 77–83.
2. Ращук О. Г. Нестандартні уроки як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів.
3. Шевчук О. Домашні досліди та спостереження учнів у контексті проблемного навчання фізики. 2017.

Glazer N.V., Vinichenko O.A.

USE OF VIRTUAL LABORATORIES IN PHYSICS LESSONS IN THE CONDITIONS OF DISTANCE EDUCATION

Abstract. Theses examine the leading methods of increasing students' cognitive activity in physics lessons. Approaches to defining the essence of the concept of "cognitive activity" are presented. The necessity of using digital technologies in the educational process is considered.

Keywords: educational process, lesson, training, principles, methods, experiments, modern, technologies, simulations.

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МИЙНИХ ЗАСОБІВ.

Макєєв Сергій,

доцент кафедри фізики і хімії

Міщенко Юлія,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти формування екологічної компетентності в учнів. Запропоновано методику вивчення безпечних мийних засобів у навчальному процесі, підкреслено важливість інтеграції екологічних тем до навчальної програми. Обговорено практичні аспекти підготовки учнів до використання безпечних мийних засобів та їх переваги з точки зору екологічної відповідальності.

Ключові слова: екологічна компетентність, мийні засоби, екологічна свідомість, екологічна освіта.

Сучасне суспільство стикається з викликами, пов'язаними зі збереженням природних ресурсів, охороною довкілля та підвищенням екологічної свідомості. Одним із важливих аспектів екологічної освіти є формування екологічної компетентності серед молодого покоління.

Мийні засоби використовуються нами щоденно, і їх вибір впливає на стан довкілля. Навчити учнів правильно обирати мийні засоби є важливою складовою їхньої екологічної освіти. Використання безпечних мийних засобів сприяє зменшенню витрат природних ресурсів, обмеженню викидів шкідливих речовин у довкілля та збереженню здоров'я. Отже, дослідження є актуальним та важливим кроком у вирішенні екологічних проблем і формуванні майбутнього покоління, яке буде більш свідомо та відповідально ставитися до природи.

Розв'язання екологічних проблем сучасного суспільства та шляхи досягнення цієї мети визначаються через формування екологічних цінностей і принципів сталого розвитку. Це важливе завдання, яке покладено на систему шкільної освіти, бо саме у школі формується екологічна свідомість особистості. Державним стандартом базової середньої освіти визначено ключові компетентності, однією з яких є екологічна, яка передбачає розуміння екологічних аспектів природокористування, необхідності збереження природи, раціонального використання ресурсів та розуміння зв'язку між господарською діяльністю та необхідністю охорони природи для досягнення сталого розвитку суспільства (Державний стандарт, 2020). Основними складовими екологічної компетентності є: знання про природу та екосистеми (розуміння природних процесів та функціонування екосистем); свідоме споживання (вміння обирати екологічно безпечні продукти, раціонально використовувати ресурси); екологічне мислення (здатність аналізувати екологічні проблеми з урахуванням їхнього впливу); громадянська активність (участь у громадських акціях та

об'єднаннях для впливу на політичні рішення, що стосуються екології); ціннісний компонент (відповідальність перед майбутніми поколіннями); співпраця (вміння співпрацювати з іншими для досягнення екологічних цілей).

У процесі реформування змісту базової середньої освіти було введено наскрізні змістові лінії, одна з яких – «Екологічна безпека і сталий розвиток». Ця лінія спрямована на формування в учнів екологічної компетентності, активізацію їх соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, а також готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля та сталого розвитку суспільства (Державний стандарт, 2022). Реалізація цієї змістової лінії вимагає включення в різні навчальні предмети відповідного навчального матеріалу і видів діяльності, щоб забезпечити повноцінне формування екологічної компетентності в учнів.

Альтернативні варіанти мийних засобів – це інноваційні підходи до гігієнічного очищення та підтримки чистоти у побуті та інших галузях, які ставлять перед собою завдання зменшити негативний вплив на довкілля та здоров'я людей. Серед найпоширеніших альтернативних варіантів виділяють:

- органічні мийні засоби: виготовляються з природних компонентів, таких як мильна основа з рослинних олій, ефірні олії, трави та ін. Вони позбавлені агресивних хімічних речовин, які можуть негативно впливати на довкілля;
- мікрофіброві серветки: призначені для миття і прибирання поверхонь без застосування хімічних засобів. Вони здатні збирати бруд і мікроби завдяки своїй структурі. Це дозволяє зменшити використання мийних засобів і сприяє екологічно чистому прибиранню;
- сода та оцет: ці природні продукти можуть використовуватися для прибирання і видалення плям, сода як абразив для видалення забруднень, а оцет для розчинення вапняку і відокремлення бруду від поверхонь;
- екологічні пляшки для мийних засобів: деякі виробники пропонують мийні засоби у пляшках із вторинної переробки або пляшках, які можна перезаправляти. Це допомагає зменшити кількість пластику, що потрапляє до навколишнього середовища.

Розглянемо декілька шляхів, за допомогою яких можна сформувати екологічну компетентність у школярів. По-перше, це інтеграція екологічних тем у навчальний план. Школи можуть включити уроки та екологічні проекти з теми використання альтернативних мийних засобів у навчальні плани з природознавства, хімії, біології та інших предметів. Одним із прикладів інтеграції є проектна робота з хімії для учнів 7-9 класів «Екологічно чисті мийні засоби: вибір та виготовлення». Метою проекту є вивчення хімічних властивостей мийних засобів та їх впливу на довкілля; формування в учнів навичок вибору екологічно чистих мийних засобів; виготовлення мийного засобу. Цей проект допоможе учням засвоїти хімічні властивості мийних засобів та їх вплив на довкілля, сприятиме формуванню екологічної компетентності.

По-друге, це практичне використання мийних засобів. Школи можуть спробувати використати альтернативні мийні засоби у повсякденному житті.

Наприклад, прибирати класні кімнати за допомогою органічних мийних засобів, які виготовлені з природних компонентів.

По-третє, це проведення інформаційних заходів: Школи можуть організувати інформаційні заходи, лекції та презентації про екологічне споживання та використання альтернативних мийних засобів. Наприклад, на лекції «Екологічне споживання та його важливість» можна підкреслити аспекти такого споживання, розповісти про вплив мийних засобів на довкілля та здоров'я людини. У презентації «Альтернативні мийні засоби: переваги та можливості» слід представити мийні засоби із природних компонентів, підкреслити їхні переваги для довкілля. Під час практичної демонстрації «Виготовлення екологічних мийних засобів» варто запропонувати учням власноруч приготувати мийний засіб за допомогою безпечних інгредієнтів, таких як сода, оцет, лимонний сік тощо. Після демонстрації слід провести обговорення щодо використання альтернативних мийних засобів у побуті. Учні можуть брати участь у практичних роботах, спрямованих на дослідження властивостей альтернативних мийних засобів та їх вплив на довкілля.

Інтеграція екологічних тем у навчальний процес, проведення інформаційних заходів та практичних вправ допомагають учням зрозуміти важливість своєї ролі у збереженні природи та створенні сталого майбутнього. Залучення учнів до реалізації проєктів, спрямованих на популяризацію альтернативних мийних засобів та їх використання, сприятимуть формуванню екологічної компетентності та усвідомленню важливості екологічного споживання і його позитивного впливу на довкілля та здоров'я людини.

Таким чином, формування екологічної компетентності на основі вивчення альтернативних мийних засобів сприяє створенню нового покоління громадян, які ставляться більш свідомо та відповідально до довкілля та готові брати активну участь у збереженні нашої планети.

Список використаних джерел

1. Державний стандарт базової середньої освіти. Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/.
2. Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи. Київ: МОНУ, 2016. 40 с. URL: <https://base.kristti.com.ua/?p=1129>.
3. Пустовіт Н.А. Принципи формування екологічної компетентності школярів. *Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ імені М.П. Драгоманова*. № 59. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. С. 128-135.
4. Шарко В.Д., Куриленко Н.В. Екологічна компетентність як складова професійної компетентності майбутнього вчителя. *Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки*. № 89. Чернігів: ЧНПУ, 2017. С. 432-435.

FORMATION OF ECOLOGICAL COMPETENCY OF STUDENTS IN STUDYING OF ALTERNATIVE DETERGENTS

Abstract. Theoretical and practical aspects of ecological competency formation in students are considered. The method of studying safe detergents in the educational process is proposed, the importance of ecological topics integration into the curriculum is emphasized. Practical aspects of preparing students for using of safe detergents and their advantages in terms of ecological responsibility were discussed.

Key words: ecological competency, detergents, ecological consciousness, ecological education.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХІМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТРУКТУРУ БІЛКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «БІЛКИ» У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ХІМІЇ.

Макєєв Сергій,

доцент кафедри фізики і хімії

Устинова Дарина,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто вплив хімічних чинників на просторову структуру білків. Розкрито важливість та деякі аспекти вивчення теми «Білки» у курсі хімії 9 і 10 класів. Наведено результати аналізу білків за допомогою біуретової кольорової реакції.

Ключові слова: білки, кольорові реакції, денатурація, шкільна хімічна освіта.

Білки – це природні полімери, що складаються із залишків амінокислот. Амінокислотні залишки з'єднані між собою пептидною групою $-NH-CO-$, тому білки також називають поліпептидами. Білки складаються з 20 α -амінокислот. Хімічний склад білків характеризується постійним середнім вмістом Нітрогену – близько 16 %.

Білки вивчаються на уроках хімії у 9-х та 10-х класах, і є кілька важливих аспектів опанування цієї теми. Перший з них – структура і функції. Учні ознайомлюються з будовою білків, пептидними ланцюгами, просторовою структурою, функціями білків у живих організмах. Другий – це явище денатурації. Учні дізнаються, за яких умов білки втрачають свою структуру і біологічні функції. Отже, актуальним виявляється вивчення білків у шкільному курсі хімії, воно відіграє важливу роль у поглибленні розуміння учнями життєвих процесів, встановленні міжпредметних зв'язків та підготовці учнів до подальшого вивчення наук природничої галузі.

Білки дуже чутливі до впливу зовнішніх факторів через наявність реакційно здатних груп, стабілізацію просторової структури слабкими взаємодіями та великий розмір молекул. Втрата природної структури (нативної конформації) білкової молекули, при якій розриваються нековалентні зв'язки, що призводить до втрати біологічної активності, має назву денатурація. Під час денатурації первинна структура білків не порушується, а в деяких випадках денатуровані білки відтворюють свою нативну конформацію унаслідок ренатурації. Денатурація відбувається під впливом високих температур, іонізуючого випромінювання, при дії кислот або лугів, іонів важких металів (Pb^{2+} , Cu^{2+} , Hg^{2+} та ін.), органічних розчинників, ферментів.

Довести білкову природу речовини і наявність певних амінокислот у білках можна за допомогою якісних хімічних реакцій. Загальні кольорові реакції дають всі білки: біуретова (пептидний зв'язок), нінгідрінова (α -амінокислоти). Специфічні реакції обумовлені наявністю певних амінокислот: ксантопротеїнова (циклічні АК); Фоля (сульфуровмісні АК); нітропрусида (цистеїн); Хопкінса-Коула (триптофан); Міллона (тирозин); Сакагучі (аргінін) (Губський, 2000: с. 25-26). Більшість методів кількісного аналізу білків ґрунтуються на кольорових реакціях, наприклад колориметричні методи Бредфорда, Лоурі, біуретовий метод Кінгслея-Вейксельбаума.

Сутність біуретового методу полягає в утворенні фіолетового комплексу між білковими молекулами та іонами Cu^{2+} в лужному середовищі. Дегідрогенізація енольної групи пептидного зв'язку призводить до негативного заряду і сполучення атома Оксигену з іоном Cu^{2+} (Olson та ін., 2007). У реакцію здатні вступати білки та пептиди ($n_{AK} \geq 3$). Концентрацію білка визначають за інтенсивністю поглинання світла при 540-580 нм. Межа чутливості біуретового методу обмежена концентраціями 0,5-10 мг/мл (Jian та ін., 2016), тому цей метод є придатним для зразків з високим вмістом білка.

При дослідженні за цим методом у пробірку наливають 1 мл розчину білка, додають 7 мл 0,2 н. розчину натрій гідроксиду і 2 мл реактиву Вейксельбаума (2,25 г натрій-калій тартрату, 0,75 г купрум (II) сульфату, 1,25 г калій йодиду розчиняють у 50 мл води і додають 50 мл 0,4 н. розчину натрій гідроксиду). У другій пробірці готують контрольний зразок: наливають 1 мл води, додають 7 мл натрій гідроксиду і 2 мл реактиву Вейксельбаума. Вміст пробірок перемішують і залишають на 30 хв. У дослідному зразку розчин набуває фіолетового кольору.

Інтенсивність кольору дослідного зразка вимірюють на фотоелектроколориметрі із зеленим світлофільтром (550 нм) у порівнянні з контрольним зразком відповідно до методу, описаного вище. Вимірюють і реєструють оптичну густину дослідного зразка. Для перерахунку оптичної густини в концентрацію білка будують калібрувальний графік. Для цього з вихідного розчину яєчного альбуміну (10 мг/мл розчину) готують розчини білка відомої концентрації.

У дві серії по 6 пробірок наливають розчини молочного і сироваткового білків, по 7 мл 0,2 н. розчину натрій гідроксиду і 2 мл реактиву Вейксельбаума.

Пробірки перемішують і залишають на 30 хв. Вимірюють оптичну густина і визначають концентрацію білків за графіком. Визначені концентрації яєчного альбуміну, молочного та сироваткового білків наведені у Таблиці 1.

Таблиця 1

Результати визначення оптичної густини розчинів білків

№ проб.	Концентрація білка (мг/мл)	Оптична густина		
		яєчний	молочний	сироватковий
1	1	0,42	0,37	0,37
2	3	0,48	0,42	0,42
3	5	0,58	0,46	0,46
4	7	0,64	0,5	0,5
5	9	0,7	0,55	0,55

Концентрація білка за калібрувальним графіком визначалася за формулою:

$$X = \frac{C \cdot A_1}{A_2}, \text{ де:}$$

C – концентрація калібрувального розчину білка, мг/мл;

A₁ – оптична густина розчину досліджуваного білка;

A₂ – оптична густина калібрувального розчину білка, мл.

Для молочного білка $X = 9 \cdot 0,5 / 0,7 = 6,43$ мг/мл.

Для сироваткового білка $X = 9 \cdot 0,55 / 0,7 = 7,07$ мг/мл.

Результати дослідження показали, що концентрація білків відповідає нормі для продуктів, відібраних для аналізу. У шкільних умовах яєчний білок можна використати для побудови калібрувального графіка. Яєчний білок має вміст білка 11 г/100 г і густина 1,045 г/мл. Тому, калібрувальний графік відповідає 1,1 мг/мл (1%), 2,2 мг/мл (2%), 3,3 мг/мл (3%), 4,4 мг/мл та 5,5 мг/мл білка. Фотоелектроколориметр можна замінити у шкільних умовах програмно-методичним комплексом SchoolKit, до складу якого входить інструмент ColorKit, у режимі «Колориметр» можна досить точно вимірювати концентрацію речовин. Отже, визначення білків кольоровими реакціями можна проводити за шкільних умов під час практичних робіт та факультативних занять.

Список використаних джерел

1. Губський Ю.І. Біологічна хімія: Підручник. Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. 508 с.

2. Jian W., Kang L., Burton L., Weng N. A workflow for absolute quantitation of large therapeutic proteins in biological samples at intact level using LC-HRMS. *Bioanalysis*, 2016. № 8(16).1679-91. DOI: <https://doi.org/10.4155/bio-2016-0096>.
3. Olson B.J., Markwell J. Assays for determination of protein concentration. *Curr Protoc Protein Sci*, 2007. Chapter 3. Unit 3.4. DOI: <https://doi.org/10.1002/0471140864.ps0304s48>.

Makieiev S.Y., Ustynova D.S.

APPLICATION OF COLOR REACTIONS TO DETERMINE PROTEINS IN THE SCHOOL CHEMISTRY COURSE

Abstract. The theses consider the impact of chemical factors on proteins spatial structure. The importance and some aspects of studying the topic «Proteins» in chemistry course of 9th and 10th grades are revealed. The results of proteins analysis using the biuret color reaction are presented.

Keywords: proteins, color reactions, denaturation, school chemical education.

ЗАСТОСУВАННЯ ЙОДОМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ L-АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ХІМІЇ.

Макєєв Сергій,

доцент кафедри фізики і хімії

Богданов Сергій,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто йодометричне визначення концентрації L-аскорбінової кислоти у харчових продуктах у шкільних умовах. Розкрито біохімічне значення вітаміну С для життєдіяльності людського організму. Подано результати визначення вмісту L-аскорбінової кислоти у харчових продуктах рослинного походження.

Ключові слова: аскорбінова кислота, йодометрія, кількісний аналіз, шкільна хімічна освіта.

Збалансоване надходження вітамінів має важливе значення для нормальної життєдіяльності людського організму. Потреба у вітамінах, зокрема у вітаміні С, зростає в ситуаціях підвищеного нервово-психічного напруження, фізичних навантажень і контакту з великою кількістю людей.

Аскорбінова кислота – біла кристалічна речовина з кислим смаком, розчинна у воді та метанолі, але доволі нестійка і здатна до руйнації при дії світла у присутності кисню, а також іонів Fe³⁺ та Cu²⁺; більш стійка при рН ≤ 7 (López-Pastor та ін., 2020). Через наявність двох хіральних центрів існує чотири

діастереоізомери кислоти, однак біологічну активність має тільки *L*-аскорбінова кислота, яка і є вітаміном С.

Більшість організмів можуть самостійно синтезувати *L*-аскорбінову кислоту, але людина до цього не спроможна, оскільки у неї відсутній фермент *L*-гулонолактооксидаза. Тому вітамін потрібно отримувати ззовні, переважно з рослинної їжі (Шульга та ін., 2018). Вітамін С необхідний для біосинтезу колагену, *L*-карнітину, деяких нейромедіаторів; він бере участь у білковому обміні (Євлаш та ін., 2014); є цінним антиоксидантом і регенерує інші антиоксиданти організму, зокрема вітамін Е (α -токоферол) (Daniel, 2010); бере участь у підтримці імунної функції, покращує засвоєння негемового заліза, яке міститься у рослинній їжі (Motoa, 2017). Отже, визначення концентрації вітаміну С у рослинних продуктах є необхідним для забезпечення збалансованого харчування людини.

Для того, щоб визначити концентрацію вітаміну С в рослинних продуктах, необхідно спочатку обрати точні кількісні аналітичні методи. Водночас ці методи повинні бути доступними для використання у шкільному курсі хімії. Тому кількісне визначення вмісту вітаміну С у рослинних продуктах за умов шкільного кабінету хімії є актуальним. Одним з найпростіших і найнадійніших способів кількісного аналізу є йодометрія. При титруванні йодом *L*-аскорбінова кислота окиснюється до *L*-дегідроаскорбінової кислоти згідно рівнянню:

Для дослідження було обрано рослинні продукти: плоди шипшини, смородина чорна, перець червоний солодкий, апельсини, томати, яблука зелені. З харчових продуктів готувався екстракт: 2 г рослинної сировини розтиралися на тертці в чашці Петрі або дрібно різалися і розтиралися в ступці з невеликою кількістю піску. Далі до одержаної маси додавалися 10 мл 2 % розчину хлоридної кислоти. Перемішана маса фільтрувалася у конічну колбу на 50 мл. До фільтрату додавався 1 мл 0,5 % розчину крохмалю і титрувався до синього забарвлення 0,003 н. розчином йоду.

При обчисленні вмісту вітаміну С у продукті використано формулу визначення маси (m):

$$m = \frac{C_N \times M_E \times V}{1000},$$

де: C_N – молярна концентрація еквівалента йоду, моль-екв/дм³;

M_E – молярна маса еквівалента аскорбінової кислоти, г/моль (88 г/моль);

V – об'єм витраченого на титрування йоду, см³.

Для перерахунку на вміст вітаміну С в 100 г продукту (X) використано формулу:

$$X = \frac{m \times 1000}{2} \text{ (г)}.$$

Отримані результати порівнювались із нормативними значеннями (Табл.1).

Таблиця 1

Вміст *L*-аскорбінової кислоти у рослинних продуктах

Рослинні продукти	Концентрація вмісту вітаміну С, мг / 100 г	Нормативні значення, мг / 100 г
Плоди шипшини	635	650
Смородина чорна	242	250
Перець червоний солодкий	238	250
Апельсини	44	50
Томати	32	35
Яблука зелені	18	20

За одержаними даними, найбільший вміст вітаміну С серед досліджуваних продуктів виявлено у плодах шипшини (635 мг/100г), найменший у зелених яблуках (18 мг/100г). Одержані показники фактично відповідають нормативним значенням, що доводить ефективність обраного методу. Отже, йодометричне визначення концентрації *L*-аскорбінової кислоти у рослинних продуктах можна проводити за шкільних умов під час практичних робіт та факультативних занять.

Список використаних джерел

1. Євлаш В.В., Железняк З.В., Добровольська О.В., Мурликіна Н.В. Особливості визначення вітаміну С у багатокомпонентних харчових системах. *Наукові праці ОНАХТ*, 2014. № 46(1). С. 174-178. URL: <https://journals.uran.ua/swonaft/article/view/40626/36876>.
2. Шульга О.К., Петухова Т.А., Моїсеєва Г.М., Рижих А.С. Маркер загального стану здоров'я людини – вітамін «С». *Молодий вчений*, 2018. № 2(54). С. 56-62. URL: <http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/2/13.pdf>.
3. Daniel T.A., Nawarskas J.J. Vitamin C in the Prevention of Nitrate Tolerance. *Annals of Pharmacotherapy*, 2000. № 34(10). P. 1193-1197. DOI: <https://doi.org/10.1345/aph.19415>.
4. López-Pastor J.-A., Martínez-Sánchez A., Aznar-Poveda J., García-Sánchez A.-J., García-Haro J., Aguayo E. Quick and Cost-Effective Estimation of Vitamin C in Multifruit Juices Using Voltammetric Methods. *Sensors*, 2020. № 20(3). P. 676-691. DOI: <https://doi.org/10.3390/s20030676>.
5. Motora K.G. Iodometric Determination of the Ascorbic Acid (Vitamin C) content of mango and tomato consumed in Mettu Town Ilu Abba Bora Zone, Oromia

Makieiev S.Y., Bogdanov S.A.

USING OF IODOMETRIC METHOD OF DETERMINING THE CONCENTRATION OF L-ASCORBIC ACID IN THE SCHOOL CHEMISTRY COURSE

Abstract. The theses consider iodometric determination of the concentration of L-ascorbic acid in food products in school conditions. The biochemical value of vitamin C for life of the human body is revealed. The results of determining the content of L-ascorbic acid in food products of plant origin are presented.

Key words: ascorbic acid, iodometry, quantitative analysis, school chemical education.

ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ СТАРШОКЛАСНИКАМИ

Демедюк Роман,

доцент кафедри фізики

Шулін Ілля,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет»

Анотація. У тезах розглянуто теоретичні питання, такі як зміст і значення дидактичної гри в навчальній діяльності та технології ігрового навчання. Розроблено матеріали для практичного застосування гри на уроках фізики.

Ключові слова: гра, ігрові технології, дидактична гра.

Актуальність теми даної теми визначається тим, що підходи до навчання фізики в школі за останні роки зазнали суттєві зміни. Сьогодні крім функціональної писемності сучасна освіта в області фізики покликана забезпечити і соціальну адаптацію учнів, сприяти їх суспільному і громадянському самовизначенню. Тому разом з формуванням інформаційної культури учнів в процесі навчання сьогодні усе більш актуальна активізація виховної діяльності в процесі навчання фізики. Застосування гри на уроках фізики в школі є одним із найефективніших підходів навчання, тому що ігрові підходи полегшують засвоєння досить складної інформації для дитини, активізують її уважність, а також крім того навчаються «вмінню навчатися» самостійно.

Сучасна дидактика, звертаючись до ігрових форм навчання та цікавих задач, справедливо вбачає в них можливість ефективної взаємодії педагога та учнів, продуктивної форми їх спілкування з наявними елементами змагання, безпосередності, природного інтересу. Крім того, цікаві задачі сприяють підвищенню інтересу до вивчення фізики, свідомому засвоєнню фізичних понять, стимулюють активність учнів, виховують у них навички самостійної роботи, вміння раціонально і творчо виконувати завдання, самостійно застосовувати знання.

Розуміння фізичних фактів і зацікавленість ними є головною рушійною силою ефективного навчального процесу. У процесі гри підсилюються творчі сили і здібності дитини, вона вчиться напружувати розумові зусилля, керувати собою, дотримуватися правил поведінки. Під час гри вона думає на граничних можливостях [5]. Займатися розробкою методики використання гри вимагають особливості старшокласників: їм притаманне, крім понятійного, наочно-образне мислення, практичне відношення до розв'язування завдань, спрямованість уваги на результат, а не на спосіб дій. Ці особливості учнів вимагають від учителя вміння використовувати гру. Як показує практика, ігровий сюжет полегшує сприймання нового поняття, концентрує увагу на його основних ознаках. Одним із видів ігрової ситуації може бути надання відповідної форми діяльності учнів, тобто введення елементів сюжетно-рольової гри. Її важливість у тому, що вона імітує діяльність дорослої людини. Засвоюючи різні фізичні поняття, учні уявляють себе учасниками різних подій (ролей), спеціалістами різних професій. До такої гри можна залучати одного учня, групу учнів або цілий клас [2, 5].

Використання нетрадиційних уроків-ігор дає змогу практично застосовувати математичні знання дітей. Для цього вчителям необхідно володіти сучасними методами, які б пробуджували у школярів бажання пізнавати нове, незвідане.

Хорошим доробком у цій справі будуть розвиваючі вправи та завдання. Набір дидактичних розвиваючих ігор, вправ, може сприяти різноманітним якостям і здібностям дітей, для допомоги у тому, щоб проявляти і реалізовувати пізнавальну активність у процесі розкриття і засвоєння шкільного матеріалу.

Фізичні розвиваючі ігри, ребуси, логічні завдання дають можливість розвивати пізнавальні здібності, розвивати мислення, просторову уяву, фантазію, пам'ять, увагу дітей, допомагає дитині оволодіти вмінням аналізувати, порівнювати, узагальнювати, проявляти кмітливість і винахідливість [1, 3, 4].

Щоб ігрова діяльність на уроці проходила ефективно і давала бажані результати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання таких вимог:

1. Готовність учнів до участі в грі. (Кожен учень повинен засвоїти правила гри, чітко усвідомити мету, її кінцевий результат, послідовність дій, мати потрібний запас знань для участі у грі).
2. Забезпечення кожного учня необхідним дидактичним матеріалом.
3. Чітка постановка завдання гри. Пояснення гри – зрозуміле, чітке.

4. Складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять окремих дій, а далі можна пропонувати всю гру і різні її варіанти.

5. Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати, оцінювати.

6. Не можна допускати приниження гідності дитини (образливі порівняння, оцінка за поразку в грі, глузування тощо).

Ігри важливо проводити систематично й цілеспрямовано на кожному уроці, починаючи з елементарних ігрових ситуацій, поступово ускладнюючи й урізноманітнюючи їх у міру нагромадження в учнів знань, вироблення вмій і навичок, засвоєння правил гри, розвитку пам'яті, виховання кмітливості, самостійності, наполегливості тощо.

Прикладами найпростіших ігор, які можна використати на уроках фізики можуть бути:

1. Гра «Ерудит» - У грі беруть участь 6 учасників. Запитання першого завдання (6-12 запитань за певною темою), які їм даються, оцінюються за 5-бальною системою. Якщо учасник гри не знає відповіді на запитання, йому може допомогти група підтримки, але тоді відповідь оцінюється за 3-бальною системою;

2. Гра «Поле чудес» - У грі беруть участь три трійки гравців. Гра проводиться за ігровим столом з стрілкою, що обертається. Стіл розбитий на 6 секторів;

3. Гра «Брейн-ринг» - Завдання команд – дати правильні відповіді на всі поставлені запитання раніше, ніж це зроблять інші команди, що грають. За кожну правильну відповідь, дану вчасно й раніше за інші команди, команда одержує один бал;

4. Гра «Бізнес» - Під час проведення тематичних атестацій чи інших перевірочних робіт учитель часто спостерігає списування, підказки. У ході цієї гри учні отримують дозвіл на «підказку», тобто на допомогу учневі, який має труднощі.

Висновок. Гра - творчість. Гра - праця. А праця розвиває мозок людини, її мислення. Гра належить до традиційних і визначних методів навчання й виховання. Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвиваюча і виховна функції діють у тісному взаємозв'язку. Гра як метод навчання організовує і розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість, яка в майбутньому стане цінним капіталом для нашої держави - України.

Список використаних джерел

1. Даширабданова Ц. Творческие задания на легком материале // Фізика в школах України. – 2002.–№2, с.26-28.
2. Звіряка С.У. Використання технології кооперованого навчання в навчально-виховному процесі.// Фізика в школах України. –2005. – № 35(19),с. 5.
3. Зубрицька Л.О. Організація навчально-виховного процесу. З досвід роботи середніх навчальних закладів I-II рівнів акредитації. 2007. №10. 268 с.

4. Куріненко А.В. Колективна система навчання.// Фізика в школах України. – 2005. – № 5(89), с. 2.
5. Слєпкань З.І. Методика навчання фізики: Підручник для студентів математичних спеціальностей педагогічних навчальних закладів. – К.: Зодіак – Еко, 2000. – 235 с.

Demediuk R.O., Shulin I.O.

DIDACTIC GAME AS A MEANS OF STUDYING PHYSICS HIGH SCHOOL STUDENTS

Abstract. Such theoretical issues, as the content and significance of the didactic game in educational activities and the technology of game learning, are considered in theses. Materials for practical use of the game in physics lessons are developed.

Key words: game, game technologies, didactic game.

ОНЛАЙН ІНСТРУМЕНТИ STEM ОСВІТИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ В СТАРШИХ КЛАСАХ

Лойко Семен,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Демедюк Роман

доцент кафедри фізики

Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет»

Анотація. В даній роботі проведено аналіз літератури, присвяченої STEM-освіті та інтерактивним онлайн застосункам. У тезах розглянуто основні онлайн інструменти, які доцільно використовувати на уроках фізики в старших класах під час виконання дослідів, лабораторних робіт та проєктів.

Ключові слова: STEM урок, STEM-освіта, інтерактивні симуляції, гейміфікація, онлайн-інструменти, excel-таблиці, уроки фізики

Однією зі сфер, де наукова освіта розвивається інноваційно, є система STEM-освіти, яка охоплює природничі науки, технологій, інженерії та математики і розвиває компетентності, необхідні для досягнення успіху в сучасному суспільстві [1].

Сучасний STEM урок неможливий без використання певних онлайн-інструментів, тобто інтернет-ресурсів та застосунків, які допомагають під час процесу навчання візуалізувати процес та доповнити його онлайн за умови відсутності необхідного обладнання для вивчення даної теми.

Для впровадження технологій STEM-освіти на уроках фізики в старших класах доцільно використовувати такі інструменти [2], [3]:

- 1) Засоби симуляцій для візуалізації процесу під час вивчення певної теми - «PhET Interactive Simulations» (безкоштовна онлайн-фізика, хімія, біологія, науки про Землю. Безкоштовні інтерактивні симуляції, що охоплюють різноманітні теми, розроблені Університетом Колорадо, доступні різними мовами). Використовуються під час пояснення нового матеріалу, розв'язання завдань під час актуалізації опорних знань, закріплення вивченого матеріалу та лабораторних робіт.

Мал .1. Використання симуляцій «PhET Interactive Simulations»

- 2) Фізика в школі – HTML5 (Фізика Анімації/Симуляції) – для відтворення вивчених фізичних процесів. Під час розв'язання STEM-вправ/завдань/проектів, а також в якості доповнення до пункту 1.

Мал .2. Фізика в школі – HTML5 (Фізика Анімації/Симуляції)

- 3) Excel-таблиці – використовуються для обробки результатів онлайн досліджень та висвітлення їх у вигляді графіків залежності та діаграм під час виконання лабораторних та практичних робіт з фізики.

Мал .3. Обробка даних за допомогою Excel-таблиць

- 4) Kahoot! - це ігрова навчальна платформа, що використовується під час навчання в закладах освіти як елемент гейміфікації та рефлексії. Використовується під час актуалізації опорних знань, закріплення вивченого матеріалу та підбивання підсумків уроку. А також для можливості створення власних варіантів опитувань під час роботи над STEM-проектом.

Мал .3. Використання Kahoot

Таким чином, основною метою STEM-освіти є розвиток в учнів навичок і компетентностей в області природничі науки, технологій, інженерії та математики, які є важливими вимогами сучасного ринку праці та громадянського суспільства [4].

Онлайн-інструменти полегшують онлайн взаємодію між здобувачами освіти та вчителями, значно допомагають у вивченні та закріпленні навчальних матеріалів, роблять освітній процес більш гнучким, зручним, доступним під час роботи над STEM-проектами на уроках фізики в старших класах.

Список використаних джерел:

1. STEM-освіта як перспективна форма інноваційної освіти в Україні // Матеріали обласної науково-практичної інтернет-конференції. / Авторупорядник Ю. М. Зоря. – Черкаси : ЧОІПОПП, 2018. – 117 с.
2. КУШЕРЕЦЬ, Анна Романівна. ВПРОВАДЖЕННЯ STEM ТЕХНОЛОГІЙ В ІНТЕГРОВАНОМУ НАВЧАННІ ФІЗИКИ. Наукові записки молодих учених, [S.l.], n. 4, лис. 2019. ISSN 2617-2666.
3. Сучасні технології в освіті (імерсивні технології, STEM-освіта, змішане навчання), корисні матеріали, практичні онлайн-інструменти і ресурси, ЗНО фізика. <https://educationpakhomova.blogspot.com/2021/08/stem.html>
4. Підходи та особливості сучасної STEM-освіти / Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер // Фізико-математична освіта. - 2017. - Вип. 2. - С. 26-30.

ONLINE TOOLS FOR STEM EDUCATION IN HIGH CLASSES

Abstract. In this work, an analysis of the literature devoted to STEM education and interactive online applications was carried out. Theses consider the main online tools that are appropriate to use in physics lessons in high classes during experiments, laboratory works and projects.

Key words: STEM lesson, STEM education, interactive simulations, gamification, online tools, excel tables, physics lessons

ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В СТАРШИХ КЛАСАХ

Кравченко Олександр,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Ткаченко Володимир,

доцент кафедри фізики

Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет»

Анотація. У тезах розглянуто та аргументовано можливості фізики як навчальної дисципліни ЗЗСО у сприянні формуванню загальної енергетичної культури старшокласників, а також висвітлено умови, що мають забезпечити продуктивність у формуванні необхідних освітніх та загальних компетентностей особистості.

Ключові слова: енергетика, навчання, енергокористування, енергозбереження, енергозабезпечення.

Актуальність даної теми визначається загальнонаціональними та, навіть, світовими питаннями енергозабезпечення, енергокористування та енергозбереження в аспекті загальних кліматичних змін що відбуваються на планеті.

Культура енергозбереження є елементом загальної базової культури особистості, що виражений у поєднанні усвідомлення цінності і вичерпності природних ресурсів, власної відповідальності за організацію життєдіяльності на основі енергоефективної поведінки та прийняття рішень щодо енергозбереження у майбутній діяльності.

Виходячи з цього, одним із кроків у сприянні вирішенню зазначеної проблеми є вивчення альтернативних джерел енергії. Особливе завдання при цьому ставиться перед фізикою, як фундаментальною природничою дисципліною інваріантної складової у закладах загальної середньої освіти [1, 4].

Разом із тим, беручи до уваги загальноприйнятну складність фізики та її орієнтованість на технічний прогрес, переконуємося в тому, що саме вона має

визначити базові позиції щодо напрямків вивчення питання старшокласниками в межах навчального часу та встановити наочні зв'язки у розумінні окремих аспектів питання, що будуть вивчатися на інших уроках природничого циклу.

Пояснення відомостей про альтернативні джерела енергії з фізичної точки зору допоможе здобувачам:

- по-перше, обґрунтувати проблему з наукового боку,
- по-друге, мати повне уявлення про важливі галузі сучасної науки,
- по-третє, мати можливість застосування отриманих теоретичних знань на практиці.

Відомості про альтернативні джерела енергії взаємопов'язані з темами курсу фізики та допоможуть пояснити впровадження в техніці.

Формування в учнів культури енергозбереження на уроках з фізики і позанавчальній діяльності передбачає доповнення змісту освіти питаннями з енергозбереження, енергокористування та енергозабезпечення. При цьому першочергово має бути прийнятим до уваги, що:

- 1) фізичні знання є загальнокультурною та особистісною цінністю;
- 2) фізична освіта є фундаментальною;

3) зміст навчальної дисципліни «Фізика» розглядається як цілісна й відкрита освітня система, що здатна до самоорганізації і розвитку шляхом доповнення новими знаннями й вміннями, сформованими ціннісними установками тощо;

4) лише підвищення практичної й прикладної спрямованості фізичної освіти забезпечить наступність знань та мотивацію до самоосвіти;

5) практичність та світова важливість питання сприятиме набуттю учнями досвіду творчої діяльності та перспективності думок.

Зазначене вище, може забезпечуватися такими педагогічними умовами формування культури енергозбереження в учнів при вивченні курсу фізики:

- розширення змісту фізичної освіти питаннями енергозбереження і використання альтернативних джерел енергії;
- формування в учнів досвіду діяльності з енергозбереження шляхом аналітичної, дослідницької та оцінювальної діяльності при вивченні альтернативних джерел енергії на уроках з фізики та їх використання у позанавчальній діяльності;
- надання вчителям фізики методичних матеріалів, використання яких забезпечуватиме формування в учнів культури енергозбереження [2, 3].

Висновок. Формування культури енергозбереження особистості передбачає формування наукового світогляду особистості та ціннісного ставлення до природи, громадянське виховання, розвиток екологічних та економічних уявлень, знань та вмінь особистості. Культура енергозбереження особистості містить освіченість у сфері енергозбереження, вмотивоване та ціннісне ставлення до збереження природних ресурсів і економічно обґрунтовану участь у ефективному їх використанні.

Список використаних джерел

1. Гузь В.В. Дидактичні умови формування екологічної культури старшокласників у процесі навчання предметів природничо-наукового циклу: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.09. К., 2011. 22 с.
2. Цапенко М.В. Формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики: дис. д-ра філософії. Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, 2021. 252 с.
3. Цигульов П. В. Особливості вивчення теми "Альтернативні джерела енергії" в закладах загальної середньої освіти : спец. 014 Фізика / П. В. Цигульов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики. – Харків, 2022. – 62 с. : іл., табл. + дод.
4. Шарко В.Д. Підготовка вчителя до здійснення екологічного виховання учнів на уроках фізики. Частина перша. Фізика та астрономія. 2005. № 1. С. 14-16.

Kravchenko O. V., Tkachenko V. M.

STUDY OF ISSUES OF ALTERNATIVE ENERGY AT SCHOOL

Abstract. The article examines and argues the possibilities of physics as an educational discipline of the higher education system in promoting the formation of the general energy culture of high school students, as well as highlights the conditions that should ensure productivity in the formation of the necessary educational and general competencies of the individual.

Key words: energy, education, energy use, energy saving, energy supply.

ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

ВНЕСОК ОЧІЛЬНИКІВ ХНПУ імені Г.С.СКОВОРОДИ У ЙОГО РОЗБУДОВУ

Золотухіна Світлана,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Миرونв Кирило,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розкрито роль очільників у розбудові ХНПУ імені Г.С.Сковороди на різних етапах його становлення і розвитку. З'ясовано особливості завдань, що ставили і реалізували керівники освітнього педагогічного закладу, починаючи з початку його заснування і до наших днів.

Ключові слова: педагогічний інститут, очільники, стратегічні завдання, розбудова, розвиток, ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Становлення і розвиток будь якого освітнього закладу залежить від багатьох умов, факторів, зокрема від організаційно-педагогічної діяльності їх очільників. За два століття (з 1811 р.) змінилось багато директорів, ректорів нашого педагогічного навчального закладу. Але, починаючи з першого його керівника Христофора Роммеля, всі вони ставили за мету, прагнули всіляко розвивати навчальний заклад. Кожен з очільників визначав певну стратегію і тактику розвитку установи і прагнув максимально реалізувати поставлені завдання: підготувати майбутнього вчителя, сформувати його як особистість.

Зауважимо, що упродовж тривалого часу заклад змінював назву і структуру. І все ж, головним призначенням було здійснення підготовки вчителів з різних навчальних дисциплін, що викладалися у школах.

Аналіз діяльності директорів, ректорів дозволив з'ясувати особливості їх роботи на цих посадах, визначити організаційно-педагогічний внесок у розбудову закладу освіти. Так, пріоритетним для першого директора Х.Роммеля були розробка і затвердження навчального плану і правил для студентів «План і правила навчання та викладання в Харківському педагогічному інституті», підготовка навчального посібника «Дидактика і методика».

Акцент на діяльності викладача-ментора робив Т.Ф.Степанов (1839-1842), якого характеризували як щирого, правдивого, талановитого особистість, професіонала, справжнього вченого з питань політичної економії, філософії і дипломатії.

У період виконання обов'язків директора педагогічного інституту (1842-1858) О.В. Куніцин звертав увагу на організаційний порядок в інституті, виявляв власну активність як керівник і вчений, брав участь у розробці різноманітних проектів нормативних документів, пов'язаних з освітою та її реформуванням. У період керівництва О.В.Куніцина в інституті було не тільки розширено кількість предметів, а й кількість годин саме на педагогіку, введено окрім загальних занять, «особливі педагогічні заняття» з метою підготовки студентів до виконання обов'язків наставників у гімназіях, училищах. Ці заняття проходили під особливим керівництвом спеціально призначених професорів.

Звернення до історії діяльності педагогічного інституту засвідчує про особливості його функціонування у різні періоди суспільного розвитку (зміна назв, пріоритетів, завдань тощо).

Інтенсивний розвиток Харківського педагогічного інституту і його професійно-педагогічна складова, почався з діяльності, розкриття організаторського таланту Л.Д.Смирної. Саме за час її роботи (1934-1937 рр.) було відкрито вечірнє відділення, курси підвищення кваліфікації з вищою освітою, відкрито учительський інститут з дворічним навчанням, аспірантура на кафедрах російської літератури та історії середніх віків (1936 р.); посилилася роль педагогічної практики в школах і технікумах, завершено будівництво та введено до експлуатації гуртожиток на 1200 місць. У бібліотеці було створено велике книгосховище, два читальних зали [1].

Неоцінима заслуга у збереженні інституту, у відновленні його в розпач війни належить директору Є.В. Шачневій. Ця мужня жінка за короткий час в умовах війни «змогла майже заново сформувати колектив викладачів і студентів, мобілізувала їх на відновлення навчально-матеріальної бази інституту, налагодження навчально-методичної, наукової, виховної роботи» [1, с.63].

Відновлення і розширення Харківського державного педагогічного інституту продовжилось з призначенням А.О.Івановського на посаду директора. Зміцнення матеріальної бази, розвиток наукової роботи викладачів і студентів інституту, відкриття нових факультетів, почалось створення власної бази інституту для проведення літньої польової практики студентів біологічного та географічного факультетів, функціонування екстернату за спеціальностями «історія», «фізичне виховання», початок роботи навчального планетарія – це далеко не повний перелік організаційно-педагогічної діяльності енергійного, досвідченого, принципового, чесного директора. Вище зазначене свідчить, що вже в період керівництва А.О.Івановського Харківський державний педагогічний інститут ім.Г.С.Сковороди перетворився на один із провідних вищих навчальних закладів Харкова і України.

Етап активної розбудови матеріально-технічної бази інститута, збільшення контингенту денної та заочної форми навчання; кількості факультетів, спеціальностей; розширення аспірантури за різними спеціальностями, будівництво нових корпусів, посилення наукової роботи

викладачів і студентів; встановлення тісного взаємозв'язку зі школами міста і області, значне збільшення кількості викладачів зі ступенями кандидатів наук, вченими званнями доцентів, пов'язано з ректорами І.П.Дементьєвим, В.О.Повхом, Г.І.Ломовим, М.Ф.Гетьманцем, М.Ф.Бойко.

Починаючи з 80-х років ХХ ст. Харківський педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, згодом національний, під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України І.Ф.Прокопенка набирав силу потужного, міцного освітнього закладу з незалежною сучасною матеріально-технічною базою, розвинутими структурними підрозділами, організованим навчально-виховним процесом, тісними міжнародними зв'язками, високим рівнем науково-методичної роботи, розширення аспірантури за різними спеціальностями, відкриттям докторантури.

Сьогодні Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди (ректор доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Ю.Д. Бойчук) є провідним педагогічним освітнім закладом. Маючи довгу, непросту історію, переживши багато освітнянських реформ, нововведень, реорганізацій, набув сили, потужності, зберіг самобутність, забезпечив високий рейтинг в освітньому просторі, завоював високий авторитет серед наукової спільноти України і далеко за її межами, став конкурентоспроможним, самодостатнім.

Саме наш педагогічний заклад вмiло поєднує підготовку майбутнього вчителя умотивованого, мобільного, інноваційного, креативного дослідника з формуванням його особистості: морально-вольових якостей, позитивних емоцій, душевної щедрості тощо.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди навіть в повоєнних умовах має змогу органічно поєднувати освітній і виховний процес. Всі заходи, що проводяться в університеті, професійно орієнтовані, всі структурні підрозділи (бібліотека, музей, лабораторії, кафедри) заточені на вчительській професії, тобто в університеті створено таке педагогічне середовище з традиціями, досвідом, системою роботи, особливою атмосферою, умовами для реалізації освітніх цілей.

Крім того, ХНПУ імені Г.С.Сковороди вирізняється наявністю потужного професорсько-викладацького колективу, для якого характерний високий рівень професіоналізму, знання предмета, методики його викладу, високий науковий рівень, згуртованість, закоханість у педагогічну професію, володіння новими технологіями, інноваційними формами і методами, сформованість морально-етичних якостей, розвиток емоційно-почуттєвої сфери тощо.

Отже, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, як унікальний, самодостатній освітній заклад своєю історією, традиціями, системою підготовки майбутніх учителів, сформувався і завдяки організаційно-педагогічній діяльності його очільників.

Список використаних джерел

1. На скрижалях історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди / за ред. д-ра пед.наук, професора

Л. Д. Зеленської, д-ра пед.наук, професора С. Т. Золотухіної. – Х. : ФОБ Бровін О.В., 2016. – 114 с.

Zolotukhina Svitlana, Myronov Kyrylo

THE CONTRIBUTION OF THE HEADS OF H. S. Skovoroda KNPU TO ITS DEVELOPMENT

Abstract. The theses reveal the role of leaders in the development of H. S. Skovoroda KNPU at various stages of its formation and development. The specifics of the tasks set and implemented by the heads of the educational and pedagogical institution, starting from the beginning of its foundation and up to the present day, have been clarified.

Keywords: pedagogical institute, leaders, strategic tasks, development, development, H. S. Skovoroda KNPU

РЕФЛЕКСІЯ ЯК ЕТАП УРОКУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ.

Березіна Ірина,

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто сутність рефлексії та значення рефлексивної діяльності для розвитку умінь учнів здійснювати самоаналіз і об'єктивно оцінювати власні знання. Показано важливість рефлексії для формування у здобувачів навичок самокорекції, саморозвитку, самоконтролю, самопізнання. Доведено необхідність рефлексії як етапу уроку для забезпечення духовно-інтелектуального розвитку особистості здобувача.

Ключові слова: освітній процес, рефлексія, самооцінка, критичне мислення, особистісний поступ учня.

Провідною ідеєю Концепції Нової української школи є те, що підготовка самодостатньої та конкурентоспроможної особистості, яка здатна критично мислити, учитися упродовж життя неможлива без розвитку у неї здатності самоаналізу, самокорекції та самоконтролю у процесі навчально-пізнавальної діяльності. Забезпечення розвитку зазначених здатностей можливе лише за умови розуміння учнем своєї ролі на уроці, аналізу свого психологічного стану, уміння здійснювати рефлексію своєї освітньої діяльності. Саме тому постає гостра нагальна проблема у якісній організації етапу рефлексії на уроках у процесі дистанційного та змішаного навчання.

Аналіз наукової літератури показав, що існують різні підходи до визначення поняття рефлексії, як невід'ємної складової освітнього процесу. У

великому тлумачному словнику сучасної української мови рефлексію розглядають: по-перше, як самоаналіз, роздуми людини над власним душевним станом; по-друге, як дослідження процесу пізнання (філософський аспект); по-третє, як осмислення людиною власних дій, діяльність самопізнання (Великий тлумачний словник української мови, [1]). Ще, у психологічному словнику О. Сергеєнкової рефлексію визначають як спрямованість пізнання людини на саму себе, на свою діяльність та поведінку, свій внутрішній світ, психічні якості і стани (Сергеєнкова, 2007). На основі передового педагогічного досвіду можемо стверджувати, що під рефлексією можна розуміти осмислення власних дій, їх доцільність (у процесі виконання певного завдання) та самоаналіз результату своєї навчально-пізнавальної діяльності.

Рефлексія надає учням і вчителю можливість осмислити різні компоненти навчального процесу (емоційний стан, освітня діяльність та зміст навчання). Як зазначає О. Фідкевич: «Рефлексія здійснюється впродовж усього уроку, а не тільки наприкінці...» (Фідкевич, 2019). Рефлексивний етап уроку необхідний для зворотнього зв'язку, який покаже психоемоційний стан здобувачів, рівень засвоєння знань, допоможе у спостереженні особистісного поступу учнів та у здійсненні самооцінювання. Зазначений етап включає у свою суть обговорення з учителем або співучнями, під час якого здобувачі діляться своїми враженнями, думками та ідеями щодо уроку, а також пропонують покращення або нові підходи до вивчення матеріалу. Рефлексія надає можливість учням стати активними учасниками свого навчання, розвивати критичне мислення, самооцінку і саморегуляцію, стимулює учнів до пошуку нових ідей, підходів і ресурсів для вивчення різноманітних дисциплін, сприяє підвищенню мотивації до навчально-пізнавальної діяльності. В той час вчитель аналізує не лише емоційний стан учнів, а й використані на уроці матеріали, методи й прийоми, чи доцільно вони були дібрані та поєднанні. Спираючись на результати рефлексії, вчитель коригує та планує подальшу роботу, тим самим підвищуючи якість освітнього процесу.

Учень під час рефлексії має можливість усвідомити пройдений шлях знань, систематизувати отриманий досвід і перетворити власні приховані навчальні резерви і можливості в активну та ефективну діяльність, яка забезпечить його духовно-інтелектуальний розвиток.

З метою забезпечення ефективності рефлексії у навчанні можна використовувати різноманітні методи і прийоми. Зауважимо, що рефлексія не обов'язково має бути вербальною, її можна організовувати за допомогою наочності, ілюстрації, демонстрації, схеми, графіки, ментальні карти, хмари тег тощо, у тому числі, які створені самими учнями.

Так, для проведення рефлексії емоційного стану варто використовувати методи: «Мій настрій на уроці» за допомогою смайлів, квітів або термометру настрою, карток погоди, пальців угору-вниз, букету настрою, палітри емоцій, хмари тегів, що надають зворотній зв'язок учителю щодо психоемоційної складової уроку.

Рис. 1 Рефлексія настрою

Методи, які будуть доречними у процесі рефлексії в умовах дистанційного та змішаного навчання є: «Драбинка успіху», «Дерево успіху», «Імбірний настрій», «Вибір тварини» (з якою дитина асоціює свою роботу на уроці), «Спритні фразеологізми». Зазначені методи дають можливість учням оцінити свою роботу упродовж уроку, сприяють розвитку аналітичного та критичного мислення учнів, а вчителю дозволять скоригувати свою діяльність на наступному уроці та проспостерігати особистісний поступ здобувачів.

Рис. 2 Методи рефлексії

У процесі професійної педагогічної діяльності ми з'ясували, що ефективними методами рефлексії навчально-пізнавальної діяльності учнів є: «Закінчи речення», «ЗХД», «Три-Два-Один», «Мікрофон», «Рюкзак», «Займи позицію», «Ромашка Блума». Наведені вище методи рефлексії спрямовані на узагальнення основних ідей теми, осмислення й аналіз отриманої інформації та можливості її застосування в реальному практичному житті, під час якого учні оцінюють власні погляди та порівнюють їх із думками інших учнів. Усе це сприяє розвитку у здобувачів логічного, абстрактного, алгоритмічного та критичного мислення, що допоможе учителю оцінити системність та ґрунтовність засвоєння знань здобувачів, організувати наступність, складність та доступність подачі нового матеріалу у подальшому, забезпечить міжпредметні, внутрішньопредметні зв'язки та зв'язок теорії з практикою.

Не менш важливим, в умовах дистанційного та змішаного навчання, є фідбек уроку. Використовуючи спеціальні цифрові сервіси, наприклад, Mentimeter, Linoit, Flinga, Padlet або будь-яка інша онлайн-дошка. Використовуючи Mentimeter учні, у вигляді хмари-тег, можуть описати свій настрій або діяльність на уроці. На онлайн-дошці у вигляді коментарів або текстових стікерів обмінятися враженнями та думками з учнями або вчителем, за допомогою вподобайок надати реакцію на твердження учителя.

Рис. 3 Рефлексія за допомогою цифрових освітніх сервісів

Отже, рефлексія як етап уроку є необхідним компонентом забезпечення духовно-інтелектуального розвитку особистості здобувача. Вищевикладені методи організації рефлексії на уроках сприяють формуванню у здобувачів навичок самокорекції, саморозвитку, самоконтролю, самопізнання. Якісно проведена рефлексія сприяє створенню ситуації успіху для дитини, показує їй власний прогрес чи допомагає усвідомити проблему, над якою потрібно попрацювати. Підсумовуючи, можемо стверджувати, що рефлексія допомагає здобувачам покращити свої навички і знання, критичне мислення та здатність до самоаналізу, а вчителю дає можливість спостерігати особистісний поступ учням з метою врахування її результатів у подальшій роботі.

Список використаних джерел

1. Великий тлумачний словник української мови. URL: <https://1531.slovaronline.com/148888-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F> (Дата звернення: 28.10.2023)
2. Психологічний словник /Авт.-уклад. В. В. Синявський, О. П. Сергєєнкова / За ред. Н. А. Побірченко. Київ : Науковий світ, 2007. 336 с.
3. Фідкевич О. Л. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: теорія і практика формування оцінювання у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти» Київ : Генеза, 2019. 64 с.

Berezina I.V.

REFLECTION AS A STAGE OF THE LESSON IN THE CONDITIONS OF DISTANCE AND BLENDED LEARNING

Abstract. The essence of reflection and the importance of reflective activity for the development of students' ability to self-analyze and objectively evaluate their own knowledge are analyzed in the thesis. The importance of reflection for the formation of students' skills of self-correction, self-development, self-control, self-knowledge is shown. The necessity of reflection as a stage of the lesson to ensure the spiritual and intellectual development of the student's personality is proved.

Key words: educational process, reflection, self-assessment, critical thinking, personal progress of the student.

РОЗВИТОК ПЕДАГОГІКИ ЧЕРЕЗ ПЕДАГОГІКУ РОЗВИТКУ: ІДЕЇ ЛОККА ТА РУССО ЯК ПЛІДНИЙ ҐРУНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕФОРМИ В ЄВРОПІ.

Зеленська Людмила,
професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки
Костенко Олена,
здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто зміст ідей Локка та Руссо через призму їх впливу на процеси вибудови нового педагогічного мислення доби Просвітництва. Проведено паралелі з ідейним доробком німецьких філантропістів. Окреслено подібність з педагогічними ідеями Софії Русової.

Ключові слова: педагогічні ідеї Локка, Руссо, німецький філантропізм, Софія Русова, гуманізм, педоцентризм

Зміни в педагогічній теорії та практиці нерозривно пов'язані зі світоглядними зсувами основних агентів цих змін. Саме тому при (історико-педагогічному) дослідженні наріжних каменів педагогічної думки, одним з основних яких є західноєвропейська філософсько-педагогічна думка XVIII ст., першочерговим є встановлення витоків цих змін. Оскільки кожне покоління науковців оперує зміненими методами та науковими потребами, бачення історичних ідей буде відрізнятися від попередніх.

Потреба у переосмисленому розумінні ідей Локка та Руссо, а також їх значущості для педагогіки Просвітництва формують актуальність даного дослідження. Автор ставить за мету по-новому осмислити ідеї Локка та Руссо через їхній вплив на педагогічну революцію XVIII ст., зокрема на німецьких педагогів-просвітників; порівняти їх ідеї з ідеями філантропістів та проаналізувати подібності зі східноєвропейськими педагогічними ідеями початку XX ст. на прикладі Софії Русової.

Не викликає сумніву, що Локк та Руссо відносяться до найбільш знаних філософів-педагогів, праці яких детально вивчаються та використовуються як приклад. Особливої уваги ідеї Локка та Руссо заслуговують при вивченні витоків педагогічної революції XVIII ст. в Західній Європі. Адже саме Локк та Руссо заклали підвалини нового мислення, в центрі якого знаходилося природне покликання людини, закладене в неї з самого народження. Якнайкраще передати цю ідею можна цитуючи швейцарського письменника та драматурга Макса Фріша (Max Frisch), який вважав, що час не змінює людину, а лише розкриває її. Локк вважав за першочергову задачу вихователя уважне спостереження за дитиною та пошук даних природою талантів, які потрібно усіяко підтримувати та розвивати. У кожній дитині від народження закладене

почуття власної гідності, яке необхідно поважати та ні в якому разі не принижувати. Як наслідок, будь-які покарання, направлені на приниження дитини, мали бути виключені з педагогічної практики. На місце кари з боку наставника мали стати природні почуття дитини, такі як сором та почуття власної цінності. (Hermann, 2005: с. 102–103)

Подібно Локку, Руссо також намагався збагнути, як має розвиватися культура, щоб людина могла розвинути закладений в неї природою потенціал. Який ґрунт необхідно створити задля того, щоб природні паростки проросли, окріпли та почали давати плоди, корисні для суспільства та самої людини. У центрі педагогіки Локка та Руссо стала дитина як посуд з коштовними дарами, які необхідно віднайти та дати змогу правильно розвинути. Такий погляд, докорінно відмінний від педагогічних підходів попередників, дав змогу говорити про переверот в педагогічній думці, подібний тому, що зробив Коперник в астрономії. (Hermann, 2005: с. 103–105)

В Німеччині ідеї Локка та Руссо, як і в цілому в Західній Європі, були сприйняті досить позитивно. Причиною тому стала творчість та діяльність німецьких філантропів, передовсім відкривача даного напрямку Йохана Базедова (Hermann, 2005: с. 106). Німецькі філантропи, або ж «дружні до людей», вбачали основним гуманне ставлення до дітей (Костенко, 2022). У центрі також знаходилися закладені природою потенціали, які необхідно було розвивати природно закладеними методами, як, наприклад, гра, бажання похвали та визнання.

Пізніше Хайнріх Кампе розвів є наробок Базедова, щедро доповнивши його ідеями Руссо. На його думку, ціллю виховання мав стати щасливий та корисний громадянин. Чоловік мав бути старанний, працьовитий та законотворчий. Саме тому у нього мало бути успішне господарство. Жінка мала розумно підтримувати та співчувати чоловікові, економно вести господарство та доглядати за дітьми. (Hermann, 2005: с. 107)

В Україні схожі ідеї педоцентризму та гуманізму розвивали представники української нової, «діяльної», школи початку ХХ ст., зокрема Софія Русова (Зеленська, Костенко, 2021). В основі їхньої педагогічної моделі знаходились любов та повага до дитини, пошук та розвиток її талантів та позитивних нахилів та звичок. Як і філантропи, Русова зі своїми послідовниками намагалися виховати суспільно корисну, освічену, творчу особистість та громадянина.

Таким чином, кожен новий якісний стрибок у педагогічній практиці пов'язаний з ідейним переосмисленням суті та цілей людського існування та, відповідно, виховання. Яскравим прикладом виникнення та поширення гуманістичних ідеалів в педагогіці став ідейний доробок Локка, Руссо, Базедова, Русової.

Список використаних джерел

1. Зеленська Л. Д., Костенко О. В. Концепт праці Софії Русової та шляхи його реалізації в системі дошкільної установи – діяльна школа. *Педагогічні науки*. 2021. С. 152–159.

2. Костенко О. В. Доробок німецьких філантропів XVIII ст. у українському та німецькому науково-педагогічному дискурсі початку XXI ст.: порівняльний аналіз. *Інноваційна педагогіка*. 2022. С. 14–17.
3. Herrmann U. Pädagogisches Denken. *Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, herausgegeben von Christa Berg et al.* Bd. II: 18. Jahrhundert. München : C. H. Beck Verlag, 2005. S. 97–133.

Zelenska L. D., Kostenko O. V.

DEVELOPMENT OF PEDAGOGY THROUGH DEVELOPMENTAL PEDAGOGY. HUMANISTIC IDEAL OF EDUCATION

Abstract. The theses examine the content of Locke's and Rousseau's ideas through the prism of their influence on the processes of building a new pedagogical thinking of the Enlightenment era. Parallels with the works of German philanthropists were drawn. Similarities with the pedagogical ideas of Sophia Rusova were outlined.

Key words: pedagogical ideas of Locke and Rousseau, German philanthropism, Sofiya Rusova, humanism, pedocentrism.

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ШКОЛИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ЕМОЦІЙНА ДИДАКТИКА».

Бондаренко Денис,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті розглянуто питання розвитку та становлення наукової школи «Інтелектуально-емоційна дидактика». З'ясовано, що діяльність дидактичної школи сприяє розвитку української педагогічної науки, українській освіті, духовно-інтелектуальному, всебічному та гармонійному розвитку здобувачів. Доведено, що результати наукових досліджень школи мають широкий вплив у сучасному освітньому просторі не тільки України, а й закордоном.

Ключові слова: наукова школа, дидактична школа, інтелектуально-емоційна дидактика, наукові дослідження, здобувачі.

Постійні інноваційні процеси, які відбуваються в системі освіти України, неможливі без оновлення її змісту, форм, методів, засобів та прийомів, що сприяють удосконаленню освітнього процесу в закладах освіти. Постійний розвиток педагогічної науки, вивчення її теоретичних та історичних положень, практичне застосування педагогічних умов, технологій, концепцій у безпосередню діяльність закладів освіти дає можливість науковцям, учителям-практикам розвивати вітчизняний освітній простір. Відомо чимало наукових об'єднань, науково-педагогічних установ та організацій, науково-педагогічних

шкіл, які займаються підвищенням рівня якості освіти. Прикладом такої наукової школи є школа, яка вже багато років працює, розвивається та приносить користь українській освіті це - «Інтелектуально-емоційна дидактика».

Наукова школа, як відомо, це форма кооперації вчених, форма підготовки наукових кадрів, наукового співробітництва.

Наукова школа – інтелектуальна, емоційно-ціннісна, неформальна, відкрита спільнота вчених різних статусів, які розробляють під керівництвом лідера запропоновану ним дослідницьку програму, здійснюють презентацію, захищають мету й результати.

Істотними ознаками наукової школи вважається: наявність очільника, вченого, який має науковий авторитет; єдність тематики наукового пошуку керівника та учнів; традиція наступності і передачі наукових цінностей; наукова значущість розробок даної школи; наявність системи підготовки науково-педагогічних кадрів.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, як найстаріший вищий педагогічний заклад, завжди славився своїми науковими школами: психологічною, педагогічною, філологічною, біолого-хімічною, математичною, фізичною, тощо.

Особливе місце серед них займає дидактична наукова школа. Розвиток її пов'язаний з активізацією науково-дослідної роботи викладачів кафедри педагогіки, поглиблення змісту їх наукових досліджень, розробкою чіткої системи стимулювання студентів до науково-дослідної роботи, пошуків діяльності студентських наукових гуртків.

У витоків створення дидактичної школи стояли проф. А.І. Зільберштейн, доктор педагогічних наук, проф. І.Т. Федоренко, які з аспірантами та пошукачами досліджували проблеми: реалізація засобів наочності в умовах середньої школи; формування загальнонавчальних умінь і навичок в учнів початкової школи; активізація пізнавальної діяльності учнів в умовах проблемного навчання, тощо.

Наукові досягнення керівників школи та їх учнів були вражаючі. Так, результати діяльності учнів проф. А.І. Зільберштейна було презентовано в колективних монографіях (1958) «Питання наочності в навчанні», «Питання проблемного навчання», здобули премію К.Д. Ушинського АПН СРСР.

Наукові результати учнів доктора педагогічних наук, проф. І.Т. Федоренка, зокрема, теорія розвитку у школярів зорового й слухового сприйняття текстової навчальної інформації, було високо оцінено комісією Міністерства освіти України.

Вагомий внесок у розвиток дидактичної школи внесли доктори педагогічних наук, професори, член-кореспонденти НАПН України В.І. Євдокимов, В.І. Лозова, учні А.І. Зільберштейна. Вони поглиблювали проблему свого керівника і створили власні наукові школи. Так, наукові розвідки доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України В.І. Євдокимова і його учнів (аспірантів, докторантів – 49 доктора наук, 14

кандидатів наук), збагатили дидактичну школу розробкою педагогічної технології ефективності навчання засобами наочності.

Подальший інтенсивний розвиток дидактичної школи здійснила доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, «Заслужений діяч науки і техніки України» В.І. Лозова. Високий рівень отриманих ученою наукових результатів, їх глибина та достовірність забезпечили особливий статус дидактичної школи, вивели її в ранг провідної наукової школи в Україні.

Науковий доробок доктора педагогічних наук, професор, члена-кореспондента НАПН України В.І. Лозової полягав у тому, що вона вперше обґрунтувала цілісний підхід до формування активності особистості, розробила теоретико-експериментальну дидактичну концепцію формування пізнавальної активності у різних видах діяльності, яку ретельно вдосконалювали і запроваджували в практику її аспіранти (53) і докторанти (16).

Так, результатом плідної наукової діяльності В.І. Лозової її учнів: О.М. Іонової, В.М. Гриньової, С.І. Ткачова, Н.П. Волкової, Л.В. Герасименко, С.Т. Золотухіної, Н.В. Саєнко, А.В. Троцько, Л.С. Рибалко, Т.В. Рогової, С.М. Микитюка, М.П. Васильєвої стала підготовка численних монографій, підручників і посібників для школи і ЗВО: «Лекції з педагогіки вищої школи», «Теоретичні основи виховання і навчання», «Формування навчальної активності школярів у процесі їх спілкування», «Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів», тощо.

Новий етап розвитку дидактичної школи, починаючи з другої половини 90-х років ХХ ст. пов'язано з ім'ям С.Т. Золотухіної, учениці проф. А.І. Зільберштейна і доктора педагогічних наук, проф., члена-кореспондента НАПН України В.І. Лозової.

Сьогодні, С.Т. Золотухіна відомий в Україні фахівець. Має понад 200 наукових праць серед яких: монографії, посібники, підручники, методичні рекомендації. Вектор її наукової діяльності пов'язано переважно з історією розвитку дидактики, про що свідчить захист докторської дисертації «Розвиток теорії та практики виховуючого навчання в історії вітчизняної педагогічної думки (ІХ – ХІХ ст.)» (1995 р.).

Учні С.Т. Золотухіної, як керівника наукової школи (53 кандидати педагогічних наук, 13 докторів педагогічних наук) здійснюють розвиток дидактичної школи.

Напрями розвитку дидактичної школи проф. С.Т. Золотухіної.

1. Персоніфікований (історико-педагогічний), який представляє дослідження поглядів видатних педагогів, учених України, Слобожанщини на проблеми освіти, навчання (Х.Д. Алчевська, Д.І. Багалій, М.М. Ланге, С.І. Миропольський, М.Ф. Сумцов);

2. Експериментальний, який відображає результати досліджень учнів школи, що стосуються проблем організації навчально-пізнавальної діяльності школярів та студентів ЗВО (виховуюче навчання, контроль, моніторинг, індивідуалізація, проектна дослідницька компетентність, діалогове, розумове навчання тощо);

3. Освітньо-емоційний, зміст якого представлено результатами наукових пошуків учнів школи щодо реалізації естетичного, морального, фізичного, економічного виховання у процесі навчання в середній і вищій школі.

Крім того, цей напрям відображає наукові пошуки з проблеми вимог до вчителя, викладача, форм і методів їх підготовки.

Зміст діяльності дидактичної школи базується на:

- підготовці науково-методичного забезпечення, освітніх програм (монографій, навчальних посібників, хрестоматій, словників, довідників, методичних рекомендацій);

- підготовці науково-педагогічних кадрів;

- розробці і виконанні колективних наукових тем, проєктів, програм;

- запровадження особистісно-орієнтованих освітніх технологій з акцентом на дослідно-дидактичний компонент;

- організації наукових вебінарів, семінарів учнів школи з метою наукового спілкування, аналізу напрацьованих результатів, знайомства з досвідом інших наукових шкіл, окреслення наукових перспектив розвитку школи, залучення молоді до дидактичних досліджень тощо.

Учні С.Т. Золотухіної працюють директорами шкіл, вчителями, викладачами ЗВО, професорами завідувачами кафедр, деканами факультетів, ученими секретарями, завідувачами аспірантурою, докторантурою в Україні (м. Харків, м. Київ, м. Дніпро, м. Полтава, м. Глухів, м. Рівне, м. Слов'янськ, м. Вінниця, м. Кропивницький) та за кордоном (у Польщі, Німеччині тощо).

Продовжуючи традиції школи, учні С.Т. Золотухіної створюють власні наукові школи з новим вектором педагогічних досліджень, зокрема дидактичних.

Дидактичній школі притаманні такі особливості, як актуальність і практична значущість отриманих результатів, дидактична спрямованість досліджень, звернення до витоків становлення та розвитку освіти в Україні, дидактики як науки і навчального предмета, розкриття високої місії вчителя, викладача в організації навчально-виховного процесу, визначення прогностичних тенденцій розвитку дидактики як експериментальної, інтелектуально-емоційної.

Наукові дослідження, під керівництвом С.Т. Золотухіної, мають практичну та теоретичну значущість, адже в них закладено витoki Нової української школи. Історико-педагогічні дослідження, здійснені під її керівництвом доводять важливість вивчення витоків дидактики, розкривають тенденції подальшого розвитку сучасної дидактики, дають можливість попередження помилок у справі навчання та виховання підростаючого покоління.

Отже, враховуючи вищезазначене, можемо підсумувати, що становлення та розвиток наукової школи «Інтелектуально-емоційна дидактика» створює усі умови для реформування та удосконалення сучасної системи освіти України та дає можливість духовно-інтелектуального розвитку не тільки особистості здобувачів (на підставі проведених наукових досліджень школи), а й

особистості молодих науковців, які тільки починають свій науково-педагогічний шлях.

Bondarenko D.R.

ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC SCHOOL «INTELLECTUAL-EMOTIONAL DIDACTIC»

Abstract. The article deals with the issue of development and formation of the scientific school "Intellectual-emotional didactics". It was found that the scientific discoveries of the didactic school significantly contribute to the development of Ukrainian pedagogical science, Ukrainian education, spiritual-intellectual, comprehensive, and harmonious development of students. It has been proven that the results of scientific research of the school have a wide influence in the modern educational space not only in Ukraine, but also abroad.

Keywords: scientific school, didactic school, intellectual-emotional didactics, scientific research, students.

ВАРІАТИВНІСТЬ СТЕРЕОТИПІВ ПРО ВЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КИТАЙСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ.

Ян Ян,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;

У Ді,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;

Васильєва Світлана,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У дослідженні проаналізовано стереотипи про вчителів прийняті у суспільстві КНР. Метою дослідження стало визначення чинників які впливають на варіативність стереотипів у суспільстві про вчителя у КНР. Визначено власну позицію до розуміння терміну «стереотипи» - як загального уявлення або усталеного переконання, які формуються в суспільстві. Встановлено, що вплив стереотипів на педагогів та їхню професію може бути як позитивним, так і негативним. Визначено наступні особливості стереотипів: вчителі відзначені мудрістю; надмірна вимогливість; співпраця з батьками; педагогічна майстерність; високий соціальний статус. З'ясовано, що стереотипи мають варіативний характер і вони залежать від чинників: культурний контекст, соціальний клас, стать, вік.

Ключові слова: імідж, стереотип, вчитель.

Сучасне суспільство стикається зі значними змінами в глобальному освітньому контексті і Китай, як одна з найбільших країн світу, не є винятком. Зростаюча роль Китаю в глобальному господарстві та освітніх ініціативах, таких як « Один пояс, один шлях», проводить реформи в системі освіти та висуває нові вимоги до вчителів. Саме розуміння, стереотипів про вчителів які існують у китайському суспільстві, надають можливості впливати на сприйняття педагогів, їхню роль у суспільстві, а отже і на якість освіти вцілому. Проблемою дослідження стало невизначеність на сьогодні варіативності стереотипів та їхнього впливу на імідж учителів у Китаї. Дослідження визначеної проблеми може зробити важливий внесок у сферу освіти та педагогічних практик, розробити більш ефективні стратегії для поліпшення іміджу вчителів і забезпечення більш високого статусу педагогічної професії в Китаї, що вказує на актуальність зазначеної теми. Виходячи з вище сказаного метою дослідження стало визначення чинників які впливають на варіативність стереотипів у суспільстві про вчителя у КНР.

Аналізуючи сутність самого поняття «стереотипи» можемо зазначити, що дане поняття трактується як загальні уявлення або усталені переконання, які формуються в суспільстві та можуть впливати на сприйняття різних професійних груп, у тому числі вчителів. Вони можуть включати в себе очікування щодо поведінки, зовнішнього вигляду, ролі та функції вчителів.

Аналізуючи праці вчених [1-3] зазначимо що варіативність стереотипів про вчителів у китайському суспільстві зумовлена різноманітністю культурних, історичних та соціальних контекстів. У китайському суспільстві вчителі відіграють важливу роль і їхній статус високий, але стереотипи можуть бути суперечливими. Одні можуть сприймати вчителів як авторитети, які несуть відповідальність за виховання майбутнього покоління, тоді як інші можуть ставити їх у ряд з іншими професіями.

Досліджуючи вплив на стереотипів на імідж педагогів можемо зазначити, що : стереотипи можуть визначити спосіб, у який вчителі сприймаються в суспільстві, впливаючи на їхню самооцінку та мотивацію. Наприклад, позитивний стереотип вчителя як мудрого наставника може збільшити самооцінку вчителя та відобразитись у ефективність навчання.

З іншого боку, негативні стереотипи можуть створювати бар'єри для розвитку педагогічної професії та підвищення її статусу. Важливо розуміти, як ці стереотипи впливають на імідж учителів і на педагогічну практику в Китаї, щоб розробити стратегії для поліпшення статусу педагогів і підвищення якості освіти. Отже, вплив стереотипів на педагогів та їхню професію може бути як позитивним, так і негативним. Серед стереотипів які мають позитивний вплив можемо відмітити: поважне ставлення до вчителя, створення позитивного психологічного середовища у освітньому процесі, створення ефективних умов праці, сприятимуть залученню молодих людей до педагогічної професії, вважати вчителів як важливих агентів змін і позитивного впливу на суспільство.

До негативних впливів стереотипів віднесемо: створення бар'єрів для розвитку педагогічної професії та підвищення її статусу, стереотипи про вчителів як «нецікавих» або «нездатних адаптуватися до сучасних технологій» можуть знижувати престиж професії та гальмувати розвиток здобувачів. Негативні стереотипи негативно впливають на самооцінку вчителів, призводять до втрати мотивації та спричиняють психологічні негативні стани, що в свою чергу відбивається на стосунках вчителів з учнями, батьками та колегами.

Проте педагоги сьогодні мають можливість активно впливати на формування стереотипів про свою професію. Застосування інноваційних методів навчання, залучення до професії нового покоління вчителів, та активна участь у громадських ініціативах сприяють розвитку позитивного іміджу освітян.

На основі аналізу літературних даних можемо визначити наступні основні особливості стереотипів про вчителів у китайському суспільстві: вчителі відзначені мудрістю; надмірна вимогливість; співпраця з батьками; педагогічна майстерність; високий соціальний статус учителів.

Проте зазначені стереотипи серед населення КНР мають варіативний характер. Вони можуть варіюватися залежно від різних чинників таких як: культурний контекст – відрізняються в різних культурах і суспільствах через різницю в цінностях, традиціях та історії.

Соціальний клас – особистості з різних соціальних класів можуть мати різні стереотипи про тих, хто перебуває в інших соціальних класах.

Стать – стереотипи про чоловіків і жінок можуть варіюватися, що відображає гендерні ролі та очікування суспільства. Вік – змінюватися з віком, і молодше покоління може мати інші стереотипи, ніж старше.

Отже, варіативність стереотипів про вчителів у китайському суспільстві визначає сприйняття та імідж педагогів, а розуміння впливу стереотипів на педагогічну професію можуть мати позитивні наслідки для розвитку освіти Китаю.

Список використаних джерел

1. Ткаченко Н. Формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов : теорія та методика : монографія / за наук. ред. В. П. Курок. Суми : ФОП Цьома С.П., 2020. 454 с.
2. Huang, S. (2016). Teachers in the Chinese classroom: A look at social stereotypes. У: Archives of Educational Policy Analysis, 24(108), 1-26.
3. Li, J., & Zhu, J. (2018). Teacher image in Chinese films. У: International Journal of Educational Development, 58, 74-81.

VARIABILITY OF STEREOTYPES ABOUT WO TEACHERS IN CHINESE SOCIETY

Abstract. The study analyzes the stereotypes about teachers in Chinese society. The purpose of the study was to determine the factors that influence the variability of stereotypes about teachers in China. The author defines her own position on understanding the term "stereotypes" as a general idea or established belief that is formed in society. It is established that the impact of stereotypes on teachers and their profession can be both positive and negative. The following features of stereotypes are identified: teachers are marked by wisdom; excessive demands; cooperation with parents; pedagogical skills; high social status. It has been found that stereotypes are variable and depend on the following factors: cultural context, social class, gender, age.

Keywords: image, stereotype, teacher.

ВПЛИВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ НА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В КНР.

Му Веньлун,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Сучасне інформаційно-цифрове суспільство залежить від інформації, знань, технологій, які набувають широкого поширення. Інформатизація освіти здійснює значний вплив на професійний розвиток учителів музики, зокрема сільських учителів музики. Інформатизація освіти стимулює сільських учителів музики до оновлення філософії викладання, забезпечує підтримку їхнього професійного навчання та сприяє підвищенню професійних навичок.

Ключові слова: вища музична освіта, сільські вчителі музики, КНР; інформатизація освіти.

Інформатизація освіти по-перше, стимулює сільських учителів музики до оновлення філософії викладання, що є важливою передумовою для професійної педагогічної діяльності. Завдяки вдосконаленню інформатизації сільської освіти, вчителі музики мають такі можливості:

- отримання доступу до більш динамічних знань професійної освіти;
- запозичення передового досвіду викладання та управління освітою;
- оволодіння інформаційними технологіями;
- оновлення освітніх та педагогічних концепцій, що сприяє розвитку та прогресу сільської базової освіти [3; 4].

У контексті інформатизації освіти оновлення філософії викладання музики проявляється певним чином у її трансформації. Використання інформаційних технологій, мультимедійного навчання, освітніх онлайн-ресурсів дозволяє створити філософію викладання, орієнтовану на учня та модифікувати традиційні моделі навчання [1].

По-друге, інформатизація освіти забезпечує підтримку професійного навчання сільських учителів музики. Оскільки суспільство продовжує динамічно розвиватися, учителі музики мають продовжувати самовдосконалюватися, підвищувати свою кваліфікацію тощо.

По-третє, інформатизація освіти сприяє підвищенню професійних навичок сільських учителів музики. Як зазначають китайські науковці Лі Пенфей та Цінгь Юань, традиційно підвищення професійних навичок має здійснюватися в чітко зазначеному місці в певний, проте в багатьох сільських школах КНР реалії слабкого навчального обладнання та ресурсів, що має негативний вплив на професійний розвиток учителів музики [2]. Удосконалення інформаційних технологій в сфері освіти дозволяє вчителям музики в сільській місцевості долати часові та просторові обмеження, вивчати та оволодівати передовими професійними навичками відповідно педагогічних потреб, що дозволяє покращувати професійну діяльність.

По-четверте, інформатизація освіти дозволяє сільським учителям музики здійснювати освітню рефлексію. Технічна підтримка, що забезпечується інформаційними технологіями, допомагає вчителям контролювати, аналізувати та оцінювати процес викладання, зокрема, шляхом здійснення аудіо або відео запису проведення уроків, збирання відгуків здобувачів про урок тощо.

Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що удосконалення інформатизації освіти сприяє професійному розвитку сільських учителів музики в КНР.

Список використаних джерел

1. Му Веньлун, Собченко Т.М. Музична освіта в епоху цифровізації в Китайській народній республіці. XXI Міжнародна науково-практична конференція “Управлінська майстерність керівника навчального закладу”, “Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації”, “Управління інноваційною діяльністю в освіті та виробництві” : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінарів (10-11 березня 2022 р. м. Полтава)/ за заг. ред. М.В.Гриньової. Полтава, 2022. С.57-59.
2. 李鵬飛, 秦源。教育資訊化對鄉村音樂教師專業發展的影響研究 [J]. 南方師範學院學報, 2022, 37(2): 101-104.
3. 王樹寧. 鄉村教師專業發展困境與支撐體系建構 [J]. 教學與管理, 2019, (06): 52-55.
4. 何以利. 農村學校教育資訊發展策略研究 [J]. 重慶文理學院學報(社會科學版)2018, 37(06): 67-72.

THE EFFECT OF INFORMATIZATION OF EDUCATION ON THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF RURAL MUSIC TEACHERS IN THE PRC

Abstract. The modern information and digital society depends on information, knowledge, and technologies that are becoming widely distributed. Informatization of education has a significant impact on the professional development of music teachers, in particular rural music teachers. Informatization of education stimulates rural music teachers to renew their teaching philosophy, provides support for their professional training and promotes the improvement of professional skills.

Keywords: higher musical education, rural music teachers, China, informatization of education.

TRENDS IN THE TRAINING OF FUTURE VOCALISTS IN THE SYSTEM OF HIGHER MUSICAL EDUCATION IN CHINA

Zhang Wei

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Abstract. The training of future vocalists in the system of higher musical education in China is undergoing a number of significant trends, reflecting the changing landscape of the music industry and the evolving needs of vocal performers. These trends include: Emphasis on Traditional Chinese Music; Integration of Western Music; Focus on Cross-Cultural Understanding; Technology Integration; Performance Opportunities; Interdisciplinary Approach; International Faculty and Collaboration. These trends are shaping the future of vocal training in China and preparing vocalists for success in a competitive and ever-changing music landscape.

Keywords: vocal training, higher musical education, China, trends

China, with its rich cultural heritage and burgeoning music industry, plays a crucial role in shaping the global musical landscape. As the country embraces both its traditional musical roots and the influences of Western music, the training of vocalists in higher musical education institutions has witnessed a transformative journey. This study aims to explore and analyze the current trends in vocal training, the integration of diverse musical styles, the impact of technological advancements, and the implications of international collaboration. By delving into these trends, we seek to understand the evolving methodologies employed by higher musical education institutions in China to prepare the next generation of talented vocalists.

Preserving the essence of Chinese music while adapting to the demands of contemporary musical expressions becomes a delicate balance that vocal training

programs must navigate. This study will shed light on how educators and institutions strike this equilibrium, maintaining cultural heritage while nurturing versatility and adaptability among future vocalists. Moreover, this study recognizes that vocalists are more than just performers; they become ambassadors of culture and artistic expression, influencing societal perceptions, addressing social issues, and contributing to China's soft power on the international stage. Therefore, understanding the relevance of vocal training trends is not only essential for the advancement of the music industry but also for promoting cross-cultural understanding and enriching the artistic tapestry of China.

Through this comprehensive examination of trends in the training of future vocalists in China's higher musical education system, we aim to gain valuable insights into the evolving practices that shape the musical talents of tomorrow. The findings of this study can serve as a foundation for further discussions, improvements in educational methodologies, and a deeper appreciation of the impact of vocal training on the artistic and cultural landscape of China. Thus, we have identified such main trends in the training of future vocalists in the system of higher musical education in China:

- **Emphasis on Traditional Chinese Music:** China has a rich tradition of music and vocal performance, and many higher musical education institutions in China have historically emphasized the study of traditional Chinese music, including classical vocal techniques and traditional vocal repertoire.

- **Integration of Western Music:** In recent years, there has been an increasing trend of integrating Western vocal techniques, music theory, and repertoire into the curriculum. This integration aims to provide a more comprehensive education for vocalists, allowing them to perform both Western and Chinese music.

- **Focus on Cross-Cultural Understanding:** With globalization and the growing interaction between China and other countries, there has been a greater emphasis on cross-cultural understanding in vocal training. Students are encouraged to explore various musical styles and cultures to broaden their horizons and develop a more diverse and adaptable vocal skill set.

- **Technology Integration:** Advancements in technology have influenced music education, including vocal training. Many institutions are incorporating digital tools, recording techniques, and software applications into their curricula to enhance vocal performance and recording skills.

- **Performance Opportunities:** Higher musical education institutions in China are increasingly providing students with more performance opportunities, both within the institution and in collaboration with other arts organizations. This emphasis on practical experience helps students build their stage presence and develop their performance skills.

- **Interdisciplinary Approach:** Vocal training programs are incorporating an interdisciplinary approach, where students may study related subjects such as music history, musicology, stagecraft, music production, and language studies to support their vocal training and overall artistic development.

- **International Faculty and Collaboration:** Many Chinese institutions are

inviting international faculty members and collaborating with renowned music schools from around the world. This internationalization helps expose students to different teaching styles, perspectives, and performance traditions.

These trends are shaping the future of vocal training in China and preparing vocalists for success in a competitive and ever-changing music landscape.

Чжан Вей

ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВОКАЛІСТІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ КИТАЮ

Анотація. Підготовка майбутніх вокалістів у системі вищої музичної освіти в Китаї має ряд важливих тенденцій, що відображають мінливий ландшафт музичної індустрії та потреби вокальних виконавців, що розвиваються. Ці тенденції включають: наголос на традиційній китайській музиці; інтеграцію з Західною музикою; зосередження на міжкультурному розумінні; інтеграцію технологій; можливості для підвищення продуктивності; міждисциплінарний підхід; міжнародну взаємодію та співпрацю. Ці тенденції формують майбутнє вокального навчання в Китаї та готують вокалістів до успіху в конкурентному та постійно мінливому музичному середовищі.

Ключові слова: вокальна підготовка, вища музична освіта, Китай, тенденції

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ ВЧИТЕЛЬ.

Чень Цюньцюнь,

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Іонова Олена,

професор кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах висвітлено причини посилення уваги до категорії «ціннісне ставлення», окреслено фактори що впливають на його формування; розкрито сутність поняття «ціннісне ставлення» та зазначено напрями роботи викладачів у процесі формування ціннісного ставлення здобувачів до майбутньої професії вчитель.

Ключові слова: цінність, ціннісне ставлення, здобувачі, професія вчитель.

У сучасній освіті все більшого значення набуває процес гуманізації освітнього процесу, у цьому контексті посилюється увага до вивчення такого понять як «ціннісне ставлення», що відображає професійні інтереси здобувачів, життєві цілі, усвідомленість власного вибору та відповідальності за нього, тощо. У процесі підготовки майбутнього вчителя необхідною складовою є

формування професійної спрямованості, готовності, усвідомленості майбутньої педагогічної діяльності.

Вже доведений факт, що підвищений інтерес до поняття «ціннісне ставлення» виникає під час формування нової нормативно-ціннісної моделі, переосмислення системи цінностей та змінами, що стосуються як соціального, так і економічного життя, що часто викликано динамічністю змін, появою нових викликів і як наслідок – нових вимог до особистості. А тому виникає потреба пошуку шляхів формування інноваційних ціннісних моделей у суспільстві.

Через «цінності» відбувається відображення особистісного, соціального, культурного ставлення, значення до визначених об'єктів, явищ. Тобто саме цінності є своєрідним критерієм та водночас певним результатом усвідомлення та оцінки подій і явищ; підґрунтям пізнання та створення образу оточуючого середовища (Шолох, 2017).

Таку ж думку підтримує і К Федченко, яка наголошує на тому, що цінності допомагають в формуванні особистості, є джерелом мотивації до діяльності. Саме через цінності визначаються трудові дії професійної діяльності, поведінка суб'єктів та об'єктів цієї діяльності та очікувані результати роботи (Федченко, 2020).

Ціннісне ставлення до майбутньої професії вчитель слід розглядати як особливу якість педагога, що поєднує його внутрішню позицію (своєрідний орієнтир соціальної та професійної активності) та залученість до соціально-значущих зв'язків педагогічної діяльності, що визначають очікувані суспільством погляди, переконання, ціннісні орієнтації, тощо. (Партола, Смоляннюк, Собченко, 2020)

Важливо усвідомлювати, що формування ціннісного ставлення до професії в жодному разі не слід ототожнювати почуттям любові до професії вчитель. Формування саме ціннісного ставлення відображає усвідомлення значимості та цінності педагогічної професії у цілому, а не для особистості, майбутнього вчителя.

У процесі підготовки майбутнього педагога його ціннісне ставлення до професії вчитель базується переважно на його особистих уявленнях про професію та власній системі цінностей. Ще одним фактором, що впливає на формування ціннісного ставлення здобувача до майбутньої професії є психологічна налаштованість, особистісна установка, що відображає усвідомлення ролі та місця майбутнього педагога у цій професії (Партола, Смоляннюк, Собченко, Федченко, 2020)

Нажаль, часто більшість здобувачів не завжди свідомо обирають майбутню професію, тому завдання викладачів ЗВО докладати максимум зусиль з метою формування пізнавального інтересу майбутніх вчителів до опанування професійними компетентностями; здійснювати психолого-педагогічний супровід здобувачів з метою формування ціннісного ставлення до майбутньої професії.

Список використаних джерел

1. Партола, В. В., Смолянчук, Н. М., Собченко, Т. М. Поняття «ціннісного ставлення» майбутніх педагогів до професійної діяльності. *Інноваційна педагогіка*. Херсон : Гельветика, 2020. Вип. 21, т. 2. С. 165–169.
2. Федченко К. Сутність і структура поняття «ціннісне ставлення до здоров'я у студентів університетів наук про життя та навколишнє середовище». *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*. 2020, № 10 (104). С.208-289.
3. Шолох О. А. Ціннісне ставлення особистості до майбутньої професії як психолого-педагогічна проблема 2017
[URL:http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/709/1/51.pdf](http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/709/1/51.pdf)

Chen Qunqun, Ionova O.M.

THE PROBLEM OF FORMING STUDENTS' VALUE ATTITUDE TO THE FUTURE PROFESSION OF TEACHER

Abstract. The thesis highlights the reasons for increasing attention to the category of "value attitude", outlines the factors that influence its formation; the essence of the concept of "value attitude" is revealed and the directions of teachers' work in the process of forming the value attitude of students to the future profession of teacher are indicated.

Keywords: value, value attitude, students, profession of teacher.

ОЗНАКИ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ У ПІДЛІТКІВ.

Яворський Андрій,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У роботі розкрито ознаки правового нігілізму у підлітків. Схарактеризовано причини нігілістичної поведінки підлітків (політичні і соціально-економічні умови розвитку країни, активне прагнення підлітка до самовираження, здобуття нового життєвого досвіду, надмірна активність, захисні агресивні реакції, емоційна нестійкість). Визначено форми й ознаки правового нігілізму у підлітків, а саме: пасивна форма (байдуже ставлення до права); активна форма (протести, мітинги, масові безлади, різні форми девіантної поведінки).

Ключові слова: нігілізм, правовий нігілізм, підлітки, ознаки, поведінка.

Посилення виявлення нігілізму в підлітків зумовлено специфікою психічного розвитку особистості. Підліток відчуває сильні потрясіння при зіткненні зі світом дорослих, активно прагне до самовираження і самореалізації, випробовування чогось нового і здобуття нового життєвого досвіду. Виявляючи

нігілістичну поведінку, підлітки намагаються захистити себе від реального життя, його труднощів та небезпек. Іноді нігілізм зумовлений простим бажанням здатися оригінальним в очах інших людей, але це може призвести до формування нігілістичного ставлення до права і відповідної поведінки особистості. У своєму негативному вираженні нігілізм перетворюється на цинізм і аморальність. Характерними рисами нігілізму є інтенсивність, категоричність і безкомпромісне заперечення з переважанням індивідуального, суб'єктивного початку. Це зумовлює вияв гіпертрофованої, явно перебільшеної підозрілості до відомих цінностей і принципів. При цьому, особистістю, як правило, обираються найгірші способи дій, які межують з асоціальною поведінкою, порушенням моральних та правових норм [2, с.15].

З огляду на це важливим є вивчення проблеми профілактики правового нігілізму серед підлітків, формування їхньої правосвідомості, правової культури і поведінки. Це передбачає, зокрема, розкриття ознак та особливостей вияву правового нігілізму у підлітків з метою подальшого визначення форм і методів профілактики правового нігілізму.

Мета роботи – визначити ознаки правового нігілізму у підлітків.

Поведінка молоді зумовлена освітою і вихованням. У молодих людей правосвідомість характеризується соціальними і психологічними особливостями, які обумовлені громадським, політичним і соціально-економічним положенням у країні; в якості основного чинника формування і становлення повноцінним громадянином є культурний і духовний світ. Соціальні умови розвитку суспільства впливають на основні дії та поведінку підлітків, а передумовами вияву правового нігілізму та здійснення правопорушень і злочинів є: вживання алкоголю, тютюнокуріння, наркоманія, аполітичність і небажання приймати участь в політичному і правовому житті суспільства. Утім, основним чинником, який відіграє головну роль у формуванні правової свідомості, є особистий чинник. Наприклад, навіть у цілеспрямованих, наполегливих і самостійних людей, які не відкидають суперництво в конфліктній ситуації, можуть виявлятися ознаки протиправної поведінки і порушення закону [3].

Основними ознаками нігілізму є: загострений егоїзм, розвинене до крайнощів почуття самозбереження; скептичне ставлення, цинічна поведінка, постійна критика; відсутність авторитету дорослих, недостатній вияв емпатії, замкненість, байдужість, низький рівень духовності, заперечення моралі і моральності, вияв гострого розуму і холодного розрахунку, невміння помічати прекрасне, скупість у вияві почуттів, відчуття постійного виснаження та морального незадоволення, постійний депресивний та агресивний стан [1, с. 77].

Форми вираження правового нігілізму в поведінці підлітка можна поділити на дві великі групи:

1. Пасивна форма – це найбільш нешкідлива форма, що виражається у байдужому ставленні підлітка до права. Така форма правового нігілізму прихована у внутрішньому світі неповнолітньої дитини, і зовні не виражається

в деструктивній поведінці. Такий підліток може лише передавати свої ідеї та висновки стосовно неприйняття права.

2. Активна форма – найбільш небезпечна форма вираження правового нігілізму. Якщо пасивна форма не впливає на навколишній світ, то активна форма чинить безпосередню дію на оточуюче середовище. Небезпека такої форми виявляється в неправомірній поведінці, зокрема, в протестах, мітингах, масових безладах підростаючого покоління і різних формах девіантної поведінки.

Отже, правовий нігілізм і девіантна поведінка у підлітка не є природно закладеними, а агресія може бути тільки продовженням гіперактивності дитини, ознакою незадоволених потреб і соціально-психологічної дезадаптації. Надмірна активність, захисні агресивні реакції на тлі емоційної нестійкості слабо інтегрованої особистості в певних умовах призводять до правового нігілізму, а відтак – до антисоціальної поведінки. Підлітки можуть виявляти байдуже ставлення до права і неправомірну поведінку в соціумі. При цьому, підвищена спонтанність поведінки поєднується з агресивністю при незрілій структурі підлітка, коли панує не сформований самоконтроль і егоцентрично-примітивна ієрархія цінностей без опори на мораль і внутрішні критерії моральності. А для того, щоб вони були сформовані, потрібна велика виховна робота педагогів.

Список використаних джерел

1. Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. спеціальностей вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. Харків: Право, 2002. 432с.
2. Станік С. Р. Динаміка правової культури: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: 12.00.01. Одеса, 1997. 19 с.
3. Шишкіна Н. О. Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення юридичних дисциплін у вищому навчальному педагогічному закладі: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2004. 187 с.

R. Yavorskyi

SYMPTOMS OF LEGAL NIHILISM AMONG ADOLESCENTS

Abstract. The article is dedicated to the revelation of the symptoms of legal nihilism among adolescents. The reasons for the nihilistic behaviour of adolescents are characterized. They are political and socio-economic conditions of the country's development, adolescent's active desire for self-expression, gaining new life experience, excessive activity, defensive aggressive reactions, emotional instability. The forms and symptoms of legal nihilism among adolescents are determined. They are: a passive form (indifference to law) and an active form (protests, rallies, mass riots, various forms of deviant behaviour).

Key words: nihilism, legal nihilism, adolescents, symptoms, behaviour.

**БІОГРАФІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ:
ЦІКАВІ ФАКТИ ПЕРЕБУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ.**

Бакай Світлана,

доцент кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розкриваються цікаві, наукові знахідки, архівні матеріали щодо перебування українського філософа, педагога, музиканта й просвітителя Григорія Сковороди за кордоном. Розглядаються питання та припускається версія домашнього вчителювання Г.Сковороди, його певного досвіду вивчення іноземних мов, знайомства з іноземними вченими того часу та набування навиків з музичної та педагогічної галузі.

Ключові слова: Г.Сковорода, М.Ковалинський, Токайська місія.

У біографії українського «Першорозуму», багатогранної особистості XVIII століття Григорія Сковороди є багато таємниць, та на жаль, не всі факти підтверджено документально. Але, один з його періодів життя, все ж таки зафіксовано та зберігається у Центральному державному історичному архіві України м.Києва (ЦДІАУ) і чимало вивчався у різні роки науковцями та дослідниками. Мова йде про 50-ті роки XVIII ст., коли дійсно сталися нові зміни в долі Г.Сковороди, а поштовхом до них була його освіченість, філософські ідеї, музично-педагогічні здібності.

Молодого фахівця записали до складу торговельної місії, що у 1750 р. під проводом генерал-майора Ф.Вишневського виїжджала до Угорщини, у місто Токай, для купівлі славетного токайського вина для царського двору. Як відзначав М.Ковалинський, Г.Сковорода, на той час, «написав духовні твори, музику на деякі псалми та вірші, які співають під час літургій, музика яких сповнена простої гармонії, але проникної, полонливої, розчулюючої... Крім церковної, він складав багато пісень у віршах та сам грав на скрипці, флейтравері, бандурі й гуслах – приємно та зі смаком» (Бакай, 2004; с. 512-513).

Дослідники спадщини Г.Сковороди дотримувалися різних версій щодо його посади та діяльності у складі місії. Д.Багалій, М.Петров та інші вважали, що він служив дячком у церкві при місії. Але Ф.Вишневський не міг сам відбирати до Токаю осіб духовного сану, бо для відрядження їх за кордон потрібна була рекомендація єпископа (в даному випадку Переяславсько-Бориспільської єпархії) та відповідний указ синоду. За версією М.Ковалинського, генерал «для церкви, що знаходилася там, хотів мати церковників, здатних до служби і співу», і тому взяв у поїздку Г.Сковороду, який був «відомий знавець музики, співом, бажанням бути в інших країнах, знанням деяких мов», і доручив йому очолити хор православної церкви, що діяла при місії (Бакай, 2014; с. 489).

Науковець Л.Махновець, посилаючись на перепис Лубенського полку 1745 р., в якому записано, що син Сковороди «знаходиться у півчих», дотримувався версії, що Г.Сковорода як півчий був зарахований до складу місії у 1745 р. Але ці дані одержані на підставі обстеження Лубенського полку в 1743 р., коли Г.Сковорода був півчим у придворному хорі, а не у Токайській місії (Бакай, 2014).

М.Бородій зазначав, що при Токайській місії була невелика церква, розрахована на 30-40 осіб, але вивчаючи архівні фінансові звіти, посади півчого чи керівника церковного хору не знайшов. Не міг бути Г.Сковорода і перекладачем з німецької мови, бо указом імператриці замість арештованого князя Чегодаєва, якого Ф.Вишневський взяв перекладачем, було призначено прибалтійського німця І. Мейера, який і прибув до Токаю. К.Харлампович у маловідомій статті показав, що в 1745 р. священником Токайської місії було призначено Корнелія Романова з Переяслава, а дячком місії спочатку був Михайло Нікітін, а не Г.Сковорода. Пізніше дячком призначили Іллю Турчиновського з Березані. Отже, версії щодо посади Г.Сковороди в місії як священнослужителя, півчого або перекладача, не підтверджуються ні архівними матеріалами, ні іншими документами (Бакай, 2014).

У ході дослідження вдалося встановити деякі нові дані щодо діяльності Г.Сковороди у Токайській місії. З історичних джерел відомо, що вихованці Київської академії працювали як шкільні чи домашні вчителі. Якщо разом з генералом Ф. Вишневським у Токаї служив його син, то можна припустити, що Г.Сковорода був домашнім учителем або наставником Гаврила Вишневського і генерал взяв його до особистого складу місії. Завдяки цій посаді Г.Сковорода мав можливість і певні кошти для відвідування разом зі своїм учнем європейських навчальних закладів. Поряд з цим, Г.Сковорода в особі пані Вишневської знайшов гуманну, освічену людину, якій припала до душі скромність молодого вихователя, його гра на флейті та скрипці, обізнаність з мистецтвом і літературою. Коли вона грала на фортепіано, то запрошувала Григорія акомпанувати на скрипці або на флейті (Бакай, 2014).

В архівному фонді Генеральної військової канцелярії ЦДІАУ є справа, в якій йдеться про службу Ф. Вишневського в Токаї у 1745 р. З неї відомо, що його син приїздив додому в Переяслав влітку 1746 р. Можливо, що Г.Сковорода разом зі своїм учнем їздив до Токаю в 1745 р. як домашній вчитель, і повернувся з ним до Переяслава у 1746 р. Науковець М.Бородій зазначав, що генерал Ф.Вишневський помер у 1749 р., (тобто місію очолював не він). На місце батька було призначено сина Г.Вишневського та видано указ про присвоєння йому звання полковника (Бакай, 2014).

В іншій справі є рапорт Г.Вишневського від 7.04.1750 р. про від'їзд Г.Сковороди з Києва до Угорщини, а також його лист до Черкасова від 24. 04. 1750 р. про прибуття до Токаю. Поряд з цим, з листа О.Каноровського відомо, що Г.Сковорода повернувся з Токаю у 1753 р. Отже, документально підтверджено, що Г.Сковорода перебував за кордоном у складі торговельної

місії у 1750-1753 рр. Цієї дати дотримуються більшість дослідників (Бакай, 2014).

У ці роки Г.Сковорода мав можливість ознайомитися з життям, звичаями, фольклором та побутом народів Австрії, Італії, Польщі, Словаччини, Німеччини, збагатив свої знання відвідуючи лекції в одному з найстаріших університетів Європи в м. Галле. У Відні Г.Сковорода натрапив на твори відомого німецького поета і мораліста Х. Геллерта (1715-1769) та німецького критика й автора байок Й. Готшеда (1700-1766). Г.Сковороду приваблювала думка, що саме через байку можна впливати на моральний розвиток людини (Бакай, 2014).

За роки перебування в місії він набув також певної майстерності щодо володіння іноземними мовами, серед яких латина, німецька й грецька, познайомився з філософією і педагогічними ідеями французьких просвітителів. За думкою М.Ковалинського, Г.Сковорода, перебуваючи в чужих краях, «намагався знайомитися лише з вченими людьми, які були відомі своїми науковими досягненнями» (Бакай, 2014; с. 489).

Напевно, під час подорожування Західною Європою відбувалися зустрічі педагога з музикантами, митцями та композиторами, але відомостей про це не надають ні його сучасники, ні біографи й дослідники. Було б невірно думати, що допитливий, жагучий до знань Г.Сковорода не скористався щасливою нагодою вдосконалити свої музичні знання за кордоном. Дослідниця О.Пахльовська стверджує, що Г.Сковорода здобув класичну італійську освіту, яка потребувала музичної підготовки, бо проїхав північну Італію, зокрема був у Венеції, Флоренції, Римі. Точних відомостей не має, принаймні нами їх не знайдено, але в його творах є посилання на реалії італійського сільськогосподарського життя: «Має звичай і Італія молотити волами» (Бакай, 2014).

Про враження від закордонного економічного життя Г.Сковорода згодом розповів у своїх творах. Так, він згадував особливості угорського землеробства: «В улюбленій моїй Угорщині волами молотять». Посилався він і на матеріали закордонного фольклору, зокрема на польську притчу: «Не раптом побудований Краків» і німецьку приказку: «Співають німці притчу цю: Бог будує кирку, а чорт там же капицю». Можливо, бачив він й карпатські гори, які називав «польськими та угорськими горами» (Бакай, 2014).

Таким чином, перебуваючи за кордоном, Григорій Сковорода переконався, що «...не тільки у нас, а й усюди багатому кланяються, а бідного зневажають». Саме відтоді його життєвий шлях, філософські та педагогічні ідеї збагатилися ще одним важливим спостереженням, на яке він згодом неодноразово посилався у своїх розмовах, листах, віршах, філософській та літературно-педагогічній прозі. Йдеться про те, що треба дорожити тим, що дароване особистості від власної природи, від народження, а «не шукати щастя за морем».

Список використаних джерел

1. Бакай С.Ю. Музично-педагогічні ідеї та просвітницька діяльність Г.С.Сковороди на Слобожанщині. Дис... канд.пед.наук. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Харків. 2004. 263 с.

Bakai S.Y.

BIOGRAPHY OF GRIGORY SKOVORODA: INTERESTING FACTS ABOUT STAYING ABROAD

Abstract. The theses reveal interesting, scientific findings, archival materials about the stay of the Ukrainian philosopher, teacher, musician and educator Hryhoriy Skovoroda abroad.

Keywords: H. Skovoroda, M. Kovalynskyi, Tokay mission.

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ІГРАШКА ЯК ПРЕДМЕТ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

Бакай Світлана,

доцент кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Очеретяна Олена,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто роль української народної іграшки у збереженні культурної спадщини сучасних закладів дошкільної освіти. Розроблено та представлено конкретні практичні рекомендації, спрямовані на формування національно-патріотичних почуттів у дітей за допомогою української народної іграшки.

Ключові слова: українська народна іграшка, національна самосвідомість, культурна спадщина, патріотизм, заклад дошкільної освіти.

Іграшка зберігає в собі історію та культуру нації, стає своєрідним мостом між поколіннями, між історією та сучасністю. Нарівні з мовою, казкою чи піснею іграшка відображає духовні скарби нації, її особливість та неповторність. Народні іграшки, створені руками наших предків, передають глибоку естетичну та культурну цінність. У минулому іграшки мали не просто розважальну функцію. Вони виконували роль оберегів, символізували долю, а іноді ставали інструментом навчання майбутніх майстрів. Сьогодні дітей оточує безліч яскравих іграшок, однак часто вони швидко втрачають свою актуальність, оскільки не цікаві для дитячої уяви.

Актуальність даної теми визначається важливістю формування національної самосвідомості особистості, яка завжди стояла в центрі уваги психологів та педагогів. Проблемами національного виховання активно займалися А. Богуш (Богуш, 2003), Г. Іващенко (Іващенко, 1997), І. Огієнко (Огієнко, 1991) та інші дослідники.

Відомо, що саме у дошкільному віці формуються ключові елементи духовної складової особистості. В цей час дитина починає осмислювати себе як частину світу, ставить основи своєї духовності та емоцій. Зокрема, через глибокі враження від краси природи, героїчної історії українського народу та значущості людської праці формується дитяче почуття гордості та поваги до своєї країни (Поніманська, 2006: с.121).

Метою нашої роботи є вивчення української народної іграшки як невід'ємного елемента культурної спадщини, визначення її ролі та місця в житті сучасного українського суспільства. Дослідження має на меті виявити основні тенденції використання народних іграшок в Україні, розробити рекомендації щодо ефективних методів збереження та просування цієї унікальної складової української культури в умовах сучасного закладу дошкільної освіти.

В Україні освітній процес в дошкільних закладах враховує важливість іграшок у формуванні сприйняття світу дітьми. Іграшка для дитини — не просто предмет для гри, але й друг, педагогічний інструмент, спосіб сприймання реальності. Так, дитина взаємодіє з іграшкою, намагаючись відтворити реальні соціальні ролі.

Дослідниця народознавчих традицій Л. Герус пропонує систематизувати народні іграшки за матеріалами їх виготовлення (Герус, 2007):

- дерев'яні;
- глиняні;
- з лози, соломи, трави та інших природних матеріалів;
- ляльки з тканини.

Кожна категорія іграшок відображає особливі риси та традиції українського народу. Зазначимо, що взаємодія дітей з народною іграшкою сприяє розвитку їхніх моральних цінностей і креативності. Це чудовий спосіб активізації дитячої фантазії та пізнання культурної спадщини. Однак народні іграшки не повинні конкурувати з сучасними; вони мають доповнювати одна одну, надаючи дітям повноцінний досвід гри (Богуш, 2003).

У дошкільному освітньому закладі предметно-ігрове середовище стає ключовим інструментом виховання. Саме тому ідея створення національного куточка у дошкільній групі є перспективною для знайомства з культурною спадщиною та формування національних цінностей.

Для оптимального ефекту національний куточок слід розміщувати у добре освітленому місці, доступному для дитячого огляду, при цьому візуально відокремленим від інших зон активності. Його наповнення має бути зрозумілим, але не перевантаженим, а також динамічним – змінюватися та поновлюватися з певною періодичністю.

Важливо підкреслити, що деякі елементи в національному куточку залишаються незмінними протягом усього навчального року. Серед них:

- символи держави:
 - Тризуб – Державний Герб України.
 - Державний прапор України.
 - Мелодія Державного Гімну України.
- символи національної культури (рушник, вінок);
- ляльки у національних костюмах: дівчинка та хлопчик.

Окрім стандартних національних предметів, куточок можна доповнювати різноманітними виробами, що відображають культурні традиції наших предків, пов'язані з різними сезонними обрядами (осінніми, зимовими, весняними, літніми).

Народна іграшка є особливим напрямком українського народного мистецтва, що відображає глибокі зв'язки між особистісним розвитком та культурною спадщиною людства. Іграшка завжди асоціювалася з дитячою грою, стаючи відображенням свого часу. Етнічна іграшка має велику виховну та освітню роль: вона підтримує розвиток незалежності, заохочує творчий потенціал дитини.

У рамках концепції дошкільного виховання іграшка представляється як старовинний артефакт національної культури. Через неї дитина глибше занурюється у світ, формує активний, різнобічний підхід до навколишньої дійсності та розбудовуючи власний творчий потенціал.

Таким чином, народна іграшка стає ключовим інструментом у формуванні світогляду дитини, важливим елементом ігрового простору, що сприяє розвитку гри та ігрових навичок. З її допомогою найлегше закладаються основи моральних цінностей: любов до рідного краю, пошана до мистецької спадщини, розвиток дружніх стосунків, навички самостійності та вміння цінувати час.

Список використаних джерел

1. Андрусич Н., Найден О. Народну іграшку – дітям / Н. Андрусич, О. Найден // *Дошкільне виховання*. 1993. №2.
2. Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі / А.М. Богуш. К. : Вища школа, 2003. 206 с.
3. Герус Л. М. Українська народна іграшка. Київ : Балтія-Друк, 2007. 64 с.
4. Іващенко П. Р., Поплужний В. Л., Косарева Н. І., Крицька Л. В. Виховання громадянина : Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти: Навчально-методичний посібник. К. : Інститут змісту і методів навчання. 1997. 45 с.
5. Найден О. С. Українська народна іграшка : Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості / О. С. Найден. К. : Арттек, 1999. 256 с.
6. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу : Курс, читаний в українському народному університеті. К., 1991. 273 с.
7. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. К. : Академвидав, 2006. 456 с.

UKRAINIAN FOLK TOY AS AN OBJECT OF PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE IN MODERN SCHOOL

Abstract. The theses consider the role of Ukrainian folk toys in preserving the cultural heritage of modern preschool education institutions. Specific practical recommendations aimed at the formation of national and patriotic feelings in children with the help of Ukrainian folk toys have been developed and presented.

Keywords: Ukrainian folk toy, national self-awareness, cultural heritage, patriotism, preschool education institution.

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ІГРАШКА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.

Бакай Світлана,

доцент кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Яковлєва Анастасія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах висвітлено виховні можливості української народної іграшки. Доведено, що українська народна іграшка реалізує всі змістовні складники виховання і розвитку дітей дошкільного віку та може використовуватися в освітньому процесі ЗДО з метою національного, морального, естетичного, розумового та фізичного виховання дошкільників.

Ключові слова: дитина дошкільного віку, народна іграшка, освітній процес, національне виховання, моральне виховання, естетичне виховання, розумове виховання, фізичне виховання.

Серед різноманіття засобів виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного віку особливе місце належить українській народній іграшці. Науковцями Л. Артемовою, А. Богущ, Н. Буркун, А. Грабовською, В. Греськовою, Н. Дем'яненко, Г. Довженюк, Л. Калуською, Л. Кантаржи, Г. Кільовою, Т. Коваленко, М. Кордубан, В. Нестеренко, Л. Сірченко, А. Шапран, Т. Щербак доведено, що використання в освітньому процесі народної іграшки сприяє всебічному розвитку дошкільників та забезпечує реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених її Державним стандартом.

Вважаючи українську народну іграшку унікальним явищем традиційної народної культури, науковці підкреслювали її значення, перш за все, як засобу національного виховання дошкільників. Розглядаючи іграшку як найдоступніший засіб отримання дитиною знань про минуле свого народу, його

традиції, вчені акцентували на доцільності її використання в освітньому процесі ЗДО з метою формування у вихованців першооснов національної свідомості (Кільова, 2010), (Колісник, 2018), (Слісаренко; Кордубан, 2020).

Унікальні можливості у народній іграшці вбачали науковці для здійснення морального виховання дошкільників, зокрема М. Виноградова, Л. Калузька, М. Кордубан, Є. Слісаренко, Ф. Халікова. Вони наголошували, що в кожній народній іграшці закладено мудрість українського народу. Пізнаючи цю мудрість за допомогою закладених в іграшках функцій, діти долучаються до духовних цінностей власного етносу, засвоюють очікувану соціальну поведінку та досвід (Слісаренко; Кордубан, 2020).

Оскільки українська народна іграшка є, перш за все, витвором мистецтва, який уособлює у собі риси народної творчості, значними вважаємо її можливості і для формування естетичних уявлень і суджень дошкільників, а, отже, для реалізації основного завдання їх естетичного виховання.

Ознайомлюючись з різновидами народних іграшок, діти дізнаються про їх регіональні особливості, що виявляються у кольоровій гамі та прийомах виготовлення, знайомляться з символікою українських орнаментів, їх рослинними, тваринними та геометричними візерунками. Образність та простота, різноманітність таких іграшок, у свою чергу, активізує бажання створити щось подібне, що сприяє розвитку у дошкільників творчої уяви та образного мислення, про це свідчать науковці О. Дронова, Н. Дяченко, А. Грибовська, Л. Кантаржи, С. Кузікова, В. Нестеренко, Р. Смирнова, Н. Халізова.

Ознайомлюючи дітей з українською народною іграшкою, увагу дошкільників звертають не тільки на її зовнішній вигляд, але й на те, що виготовлена вона людськими руками, а сам процес виготовлення передбачає певну послідовність дій.

У такий спосіб у дошкільників не тільки формуються уявлення про окремі трудові дії, але й виховується ціннісне ставлення до результатів людської праці, бережне ставлення до рукотворних виробів (власних та інших дітей), що є важливим завданням трудового виховання в ЗДО. Під час гри з народною іграшкою унаслідуються й самі трудові дії дорослих (Кільова, 2010).

Обстежуючи народну іграшку, знайомлячись з її формою та фактурою (сьогодні існує безліч матеріалів, які використовували у різні часи для виготовлення українських народних іграшок (як традиційні тканина, нитки, папір, глина, дерево, так і трава, солома, лоза, кора, плоди різних рослин, кістки, тісто, сир і т.п.)), дитина задіює різні аналізатори, що сприяє її сенсорному розвитку (Колісник, 2018). А сенсорний розвиток, у свою чергу, є основою загального розумового розвитку дитини.

Крім того, розумовому розвитку дітей дошкільного віку сприяє й використання в освітньому процесі автентичних іграшок-головоломок (наприклад, народних головоломок «Велика морока» і «Мала морока»).

Українські народні іграшки сміливо можна вважати і засобом фізичного виховання дошкільників, оскільки вони є важливим атрибутом для проведення рухливих ігор (Кордубан, 2020).

Таким чином, проведений аналіз наукових джерел дозволив констатувати, що використання української народної іграшки в освітньому процесі ЗДО реалізує всі змістовні складники виховання дітей дошкільного віку та збагачує систему сучасної дошкільної освіти культурними здобутками українського народу.

Сьогодні вибір українських народних іграшок достатньо великий та різноманітний, а тому вони можуть використовуватися під час проведення занять з сенсорного розвитку, з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування, з ознайомлення з соціумом та з природним довкіллям, з художньо-продуктивною діяльністю та за напрямком «Здоров'я та фізичний розвиток», а також під час розваг та інших форм організації дозвілля дітей дошкільного віку.

Список використаних джерел

1. Кільова Г. Народна іграшка як засіб виховання дітей. *Рідна школа*. 2010. № 6. С. 59-63.
2. Колісник А. Українська народна іграшка в сучасному освітньому просторі дитини. *Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторі* : зб. наук. праць. Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 2018. Вип. 2. С. 99-103.
3. Слісаренко Є. В., Кордубан М. В. Виховне значення української народної іграшки в освітньому процесі сучасного ЗДО. *Наука та освіта в дослідженнях молодих учених* : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених (м. Харків, 14 трав. 2020 р.). Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. С. 326–327.

Bakai S.Y, Yakovleva A. S.

UKRAINIAN FOLK TOY AS A MEANS OF EDUCATING PRESCHOOL CHILDREN

Abstract. The theses highlight the educational possibilities of the Ukrainian folk toy. It is proved that Ukrainian folk toy implements all the meaningful components of the upbringing and development of preschool children and can be used in the educational process of PE for the purpose of national, moral, aesthetic, mental and physical education of preschoolers.

Keywords: preschool child, folk toy, educational process, national upbringing, moral upbringing, aesthetic upbringing, mental education, physical education.

ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ У ВСЕБІЧНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

Бакай Світлана,

доцент кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Флоренко Аліна,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглядається вплив української народної іграшки у всебічному вихованні дітей дошкільного віку у закладах дошкільної освіти. Акцентується увага на аспектах впливу іграшки на духовне та естетичне виховання дітей, формування у малечі національно-патріотичних почуттів.

Ключові слова: українська народна іграшка, всебічне виховання дітей дошкільного віку, ЗДО, естетичне та духовне виховання, гра.

Народна іграшка – це витвір дуже специфічний. Своєю простотою й досконалістю, витонченістю форм, різноманітністю використаних природних матеріалів, образністю й естетичною довершеністю українська іграшка розвиває духовний світ дитини, пробуджує відчуття рідного коріння. Завдяки українській народній іграшці малята отримують доступні знання про працю, відпочинок людей у давнину, їхній побут, мистецтво, життя загалом.

З давніх часів, у багатьох родинах, діти виготовляли іграшки самі, і найчастіше, саме дівчата. Так, за ствердженням науковців та історичних джерел, тодішнє покоління виховували і майбутніх майстрів, і долучали до справжньої творчої роботи (Богущ, 2003).

У сучасних дітей дуже великий вибір іграшок. Вони яскраві, ефектні, але, як ми знаємо, швидко набридають і рідко стають улюбленими. Все це трапляється тому, що дитячій фантазії до них нема що додати, за них все зроблено. Якщо раніше у дітей були перші пупси, то дівчата самі фантазували, що надягнути ляльці, чим годувати, коли вона хоче спати а коли плаче. А зараз дітям купляють пупса, а він і одягнений в гарне вбрання, і їжа є, і памперси, навіть плаче і сміється за допомогою натискання на нього.

Використання української народної іграшки у вихованні сприяє прилученню дитини до духовного, естетичного, побутового досвіду народу, певних традицій регіону та звичаїв у родині різних поколінь. Граючись, дитина приєднується до етнонаціональної сфери образних уподобань, художніх особливостей, які водночас мовою свого змісту, розповідають про виробничо-господарську та святково-обрядову діяльність населення, тієї місцевості, того краю, який ця дитина згодом, коли стане дорослою людиною, усвідомить як рідний (Герус, 2007).

Гра з українською народною іграшкою, візуальне й сенсорно-контактне знайомство з нею є одним із засобів формування в дитини критеріїв причетності до своїх родових, етнонаціональних ціннісних основ. Засвоєння

такої іграшки разом з мовою і творами фольклору формує перші уявлення про навколишній світ, пробуджує відчуття рідного коріння.

Використання народної іграшки у закладах дошкільної освіти, в сім'ї урізноманітнює ігрову діяльність дітей, збагачує, розширює сферу пізнання дитиною світу і свого народу, розвиває традиційні для національної, господарської, побутової культури навички. Крім того, дитина сприймає народну іграшку і як витвір мистецтва, що сприяє її естетичному вихованню.

Виготовляючи власними руками народну іграшку, дитина відчуває задоволення від створення прекрасного. Бачучи красу проникається повагою до історії і культури народу, формуються моральні судження. Коли дитина отримує знання про народну іграшку, вона вчиться описувати її, розповідати про неї, порівнювати іграшки за видами, функціями. Формуються такі моральні якості, як повага до рідної землі, до народних майстрів та їх витворів, до мистецтва взагалі. Змістом народної іграшки є тварини, люди, знаряддя праці та побуту, тому і несе вона собою повагу до праці, любов до людей і тварин.

Види народних іграшок дуже різноманітні. Це іграшки з дерева, з глини, мотанка-берегиня роду (*Лялька-мотанка*), іграшки із соломи, з солоного тіста, лози, трави, сиру та інших матеріалів (Найден, 1999).

Таким чином, українська народна іграшка надає дитині велику користь від гри з нею, зберігає у пам'яті родинні зв'язки та традиції. Іграшка для дитини дошкільного віку, народна чи сучасна, то культурне знаряддя, за допомогою якого вона освоює величезний, ціквий, різноманітний світ. Завдання закладів дошкільної освіти – сприяти органічному поєднанню в дитячій душі потягу до нового з потребою в одвічно рідному, традиційному. Доки існуватиме природна потреба дитини пізнавати світ, творчо й самостійно його осмислювати, дити і буде існувати й народна іграшка. У сучасних ЗДО, маленькі українці із задоволенням та гордістю тримають у руках українські народні іграшки з різних матеріалів, як елемент національно-культурної спадщини рідного краю своєї держави.

Список використаних джерел

1. Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі / А.М. Богуш. К. : Вища школа, 2003. 206 с.
2. Герус Л. М. Українська народна іграшка. Київ : Балтія-Друк, 2007. 64 с.
3. Найден О. С. Українська народна іграшка : Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості /О. С. Найден. К. : Артєк, 1999. 256 с.

Bakai S.Y, Florenko A.E.

THE IMPORTANCE OF UKRAINIAN FOLK TOYS IN THE COMPREHENSIVE EDUCATION OF PRESCHOOLERS IN SECONDARY SCHOOL

Abstract. The theses consider the influence of Ukrainian folk toys in the comprehensive education of preschool children in preschool education institutions.

Attention is focused on the aspects of the influence of toys on the spiritual and aesthetic education of children, the formation of national and patriotic feelings in children.

Keywords: Ukrainian folk toy, comprehensive education of preschool children, secondary education, aesthetic and spiritual education, game.

СИМВОЛІКА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

Бакай Світлана,

доцент кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Паронько Дар`я,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглядаються питання символіки української народної іграшки як елементу національної спадщини сучасних закладів дошкільної освіти. Акцентується на різновидах народної іграшки, технології виготовлення та важливості використання у ЗДО для всебічного розвитку дитини.

Ключові слова: українська народна іграшка, лялька-мотанка, глиняна іграшка, іграшка з тіста, дерев'яна іграшка, іграшка з сиру, діти дошкільного віку, заклад дошкільної освіти.

Народна іграшка – унікальне явище традиційної української народної культури. Водночас це предмет народної гри, засіб виховання та розвитку дитини, предмет творчості, пам'ятка автентичної культури, витвір мистецтва, національний сувенір. Українська іграшка представлена розмаїттям матеріалів. Можна виділити кілька її видів: дерев'яні, глиняні, м'які (ганчіркові), сирні, солом'яні та іграшки з природного матеріалу – сіна, реп'яхів, рогази, листя, качанів кукурудзи, тирси, вербової кори, льону, різноманітних квітів, овочів. Але ми хочемо зупинитися на п'яти найбільш розповсюджених видах іграшок:

- лялька-мотанка;
- глиняні іграшки;
- іграшки з тіста;
- дерев'яна іграшка;
- іграшка з сиру.

Зазначмо, що дуже велике значення має символіка української народної іграшки. Багато українських вчених, народознавців, дослідників присвятили цій темі свої праці. Хочемо наголосити, що під час практичної роботи у закладах дошкільної освіти, в освітньому процесі, під час знайомства дошкільнят з українською народною іграшкою, звертаємо увагу на різноманітність символів, позначених на них (Гнатюк, 2017). Наприклад:

Коза – символ родючості.

Баранчик – найстаріший образ сонця. З цією іграшкою пов'язана уява про багатство, добробут, благополуччя.

Зайчик – (у слов'ян) нескінченний рух життя на землі.

Ведмідь – символ добра дитячої забави, добрий господар лісу.

Коник – слуга сонця, допомагає вирощувати хліб, сприяє підвищенню родючості землі.

Сопілка символізує мелодичну душу українського народу.

Свищики – оберіг, шумові ефекти якого, за повір'ям відганяють злих духів.

Лялька-мотанка. Ця лялька відрізняється від звичайної іграшки тим, що у неї немає обличчя. За язичницькими уявленнями, душа проникає в ляльку через обличчя. А душа може бути доброю чи поганою. Для виготовлення використовуються натуральні матеріали (сіно, солома, деревина, трави, сухе листя, насіння, злаки). Мотанку прикрашали народним орнаментом і вишивкою. На обличчя такої ляльки різними нитками намотують хрест. Обов'язкова умова - іграшка повинна бути у формі хреста, щоб вона не була схожа на справжню людину. Люди вірили, що в мотанці живе дух предків і може передавати досвід із покоління в покоління. Українці вірили, що цей символ приносить їм багатство та успіх.

Доречі, ляльки-мотанки були трьох видів: немовля, берегиня та наречена. Коли дитина народжувалася, українці виготовляли ляльку. Лялька виконана у вигляді немовляти в пелюшках. Щоб зберегти її сон і здоров'я, її поклали в ліжечко поруч з немовлям. Баба-берегиня допомагала берегти сімейне багатство. У центр ляльки клали монети, зерно і вовну, щоб зберегти тепло в домі, отримати хорошу овечу вовну і забезпечити матеріальне благополуччя. Лялька-наречена захищала дівчат від лихого ока і підтримувала їх. Ця лялька була дуже одягнена та прикрашена, оскільки вона символізувала придане нареченої та приваблювала заможного нареченого.

Глиняні іграшки. Ще одним видом української народної іграшки є глиняні фігурки. Вони не лише прикрашали оселю, а й символізували господиню українського селянина: коники, барани, півні. Найчастіше нориці виготовляли з глини, серед яких часто зустрічаємо свищі птахів. До нориць належать також скульптури різних тварин: баранів, биків, каперсів, коників, оленів, дияволів, свиней, собак, а також; вершники, «баринь», «кумів», «панночок», колиски з матір'ю та дитиною. Функція цих іграшок, крім розваги, ще й пізнавальна та навчальна.

Іграшки з тіста. Обрядове фігурне печиво виготовляли у різних видах тварин (корів, свиней, овець, зайців, коней, коней з вершниками) і людей (богинь). Ці продукти не є повними іграшками, тому що діти із заохоченням їх з'їдять. Проте вони яскраво оформлені та багато прикрашені традиційними універсальними формами, здатними розвивати дитяче уяву. Напередодні прильоту птахів, майже всюди пекли печиво у формі птахів: жайворонків, сорок, голубів, щоб відзначити прихід весни.

Дерев'яні іграшки. Переважну більшість дерев'яних іграшок відомих як народні промисли – вітрячки, торохтушки, свищики, деркачі, сопілочки, фуркала, змійка, а також фігурки людей, пташок, звірят тощо, призначені не тільки для розважальних цілей. Всі пофарбовані в яскраві кольори. Більшість цих іграшок, особливо тих, що передбачали звукові ефекти (торохкала, свистунці, фуркала, деркачі), в давнину виконували охоронну функцію. Вважалося, що їх торохтіння, хурчання, свист відганяє від дитини злі сили.

Іграшка з сира. Для створення статуї коників, ягнят, овець, кішок тощо майстри кладуть у киплячу воду кислomолочний сир із коров'ячого чи козячого молока та спеціальну закваску. Отриману м'яку, еластичну речовину можна швидко сформувати в іграшці і відразу після поміщають в сольовий розчин для надання форми. Чим солоніший розчин, тим міцнішою буде готова іграшка. Ці фігурки є не тільки чудовою іграшкою, а й їжею, оберегом і справжнім витвором мистецтва: їх дарують у сім'ї та на весіллях, колядникам і посівальникам, їх кладуть у великі кошики та роздають як сувеніри душі (Гнатюк, 2017).

Таким чином, народна іграшка є специфічним виробом, яка має пізнавальну цінність для дитини, відображає явища реального світу в доступних їй формах. Народна іграшка несе в собі інформацію, є естетичною і втілює оригінальну ідею. Використання її у ЗДО, сім'ї збагачує, урізноманітнює ігрову діяльність дітей, розширює сферу пізнання світу і свого народу, надає знання про традиційну, національну культуру українського народу, сприяє духовному розвитку дитини. Народна іграшка унікальним чином інтегрує у собі побутові, мистецькі, педагогічні традиції і якнайкраще підтверджує нерозривність становлення окремої людини і людства.

Список використаних джерел

1. Гнатюк М. Українська народна іграшка як засіб художньо-естетичного, трудового і національного виховання // *Гірська школа українських Карпат* 2017. № 17. С. 81–90.

Bakai S.Y, Paronko D.O.

SYMBOLISM OF UKRAINIAN FOLK TOYS AS AN ELEMENT OF THE NATIONAL HERITAGE OF MODERN SECONDARY SCHOOLS

Abstract. The theses address the issues of the symbolism of the Ukrainian folk toy as an element of the national heritage of modern preschool education institutions. Emphasis is placed on the varieties of folk toys, manufacturing technology and the importance of use in PE for the comprehensive development of the child.

Keywords: Ukrainian folk toy, rag doll, clay toy, dough toy, wooden toy, cheese toy, preschool children, preschool education institution.

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА.

Смолянук Наталя,

доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та спеціальній освіті

Лукієнко Тетяна,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У роботі розкрито сутність національно-патріотичного виховання молодших школярів; охарактеризовано вплив мистецтва на формування особистості молодшого школяра; обґрунтовано доцільність засобів мистецтва у процесі національно-патріотичного виховання.

Ключові слова: національно-патріотичне виховання, патріотизм, молодші школярі, мистецтво.

У сучасних реаліях України особливого значення в освітньому процесі набуває національно-патріотичне виховання, яке слід здійснювати починаючи з дошкільної ланки освіти. А тому кожен педагог повинен володіти ефективним інструментарієм щоб виховати високі морально-етичні якості, національну свідомість та самосвідомість у підростаючого покоління. Молодший шкільний вік найсприятливіший для того щоб виховувати почуття патріотизму як базової якості особистості.

Загальні питання національно-патріотичного виховання розкрито у роботах І. Бех, Г. Ващенко, Н. Волошина, Я. Корчак, М. Павленко, В. Сухомлинського та інших. Цінними є дослідження науковців щодо вивчення форми та методів (В. Киричок, О. Демченко), напрямів (Л. Добровольська, В. Чорновіл), засобів (О. Кубляк, С. Волошин, О. Квас, О. Горбонос-Андропова) національно-патріотичного виховання молодших школярів.

У контексті досліджуваної проблеми, слід уточнити ключове поняття «патріотизм». На думку Н. Волошиної «патріотизм» проявляється у повазі до місця свого народження і постійного проживання (малої Батьківщини), а також до своєї країни (Батьківщини у широкому розумінні), любов і турботу про них. Це почуття виникає і розвивається, стаючи все більш соціалізованим і збагаченим у процесі духовно-естетичного розвитку" (Волошина, 2009: с. 72 – 75).

Основними завданнями патріотичного виховання молодших школярів є формування в них здатності пізнавати себе як члена сім'ї, родини, дитячого колектива; як учня, жителя міста чи села; виховання у дітей любові до рідного дому, школи, вулиці, своєї країни, її природи; до рідного слова та державної мови, побуту, традицій, культурних особливостей рідного краю (6, 2010).

Згідно з дослідженнями Г. Ващенка, патріотизм може бути стихійним, несвідомим та свідомим. На думку дослідника, стихійний патріотизм є основою свідомого патріотизму і формується з перших років дитинства – через сімейне

виховання (читання творів, спогади про минуле, що стосується Батьківщини та її народу). Несвідома любов до рідного краю виникає у процесі зростання та виховання в умовах рідної природи, у найближчому оточенні дитини, серед національних традицій, мови, культури тощо та може перейти у свідомий за певних обставин (перебування у чужім краї) (Ващенко, 2000).

У Концепції національно-патріотичного виховання зазначено, що «найактуальнішими виховними напрямками сьогодні є громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне та екологічне виховання як основні складові національно-патріотичного виховання» (2, 2022).

Національно-патріотичне виховання молодших школярів є особливо важливим, оскільки саме в цьому віці формуються основи світогляду та цінностей у дітей. Для досягнення цієї мети необхідно використовувати різноманітні методи та прийоми.

Національно-патріотичний компонент змісту навчання і виховання молодших школярів має стати пріоритетним у роботі кожного вчителя початкової школи. Учителю початкових класів необхідно не тільки чітко усвідомлювати сутність і зміст патріотизму, а й знати психолого-педагогічні елементи, які містять у собі патріотичні якості. Такими елементами є мотиваційний, когнітивно-інтелектуальний, емоційно-сенсорний, поведінковий і вольовий.

Григорій Ващенко зазначає, що шкільний та дошкільний періоди життя дитини повинні бути заповнені яскравими та радісними емоціями, які вона зможе згадувати з приємністю навіть у зрілому або похилому віці. Тільки в такому випадку виховання свідомого патріота у молодій людині матиме значні позитивні наслідки. (Ващенко, 1999: с. 304).

Виховання патріотизму тісно пов'язане з розвитком свідомості, волі та емоцій. Воно також пов'язане з освітою, етикою, естетикою та емоційною культурою, стабільністю світогляду та творчої діяльності. Виховання патріотичної свідомості, емоцій, переконань є невід'ємною частиною складного процесу формування особистості.

Мистецтво – потужний інструмент, який може пробудити гордість за свою країну. Тому важливо, щоб ці почуття були пов'язані з патріотичними ідеями, які виявляються в художніх образах.

Дитина повинна бачити красу своєї країни через музику, малюнок, танець, літературу та інші види мистецтва. Варто організовувати виставки, концерти та інші заходи, на яких діти зможуть побачити та почути про свою культуру та історію.

Такі види мистецтва, як музика, живопис, мають потужну силу впливу на емоційну, інтелектуальну та соціальну сфери особистості. Воно допомагає розвивати креативність, естетичне сприйняття, а також формує моральні цінності та ідентичність.

Як зазначав В. Сухомлинський, виховання патріотичної та національної свідомості пов'язане з розвитком свідомості, волі та емоцій. Воно також пов'язане з освіченістю, моральною, естетичною та емоційною культурою,

стійкістю світогляду та творчої діяльності. Виховання патріотичної свідомості, емоцій, переконань не можна відокремити від складного процесу формування особистості. «...Мистецтво – величезна сила, здатна пробуджувати почуття гордості за людину. Треба, щоб це почуття пробуджувалося й міцніло у зв'язку з патріотичними ідеями, суть яких розкривається в художніх образах...»(Сухомлинський, 1977: с.123).

У контексті національно-патріотичного виховання, мистецтво може стати інструментом для ознайомлення дітей з власною культурою, історією та традиціями. Через вивчення національної літератури, музики та образотворчого мистецтва, діти зможуть поглибити своє розуміння про своє коріння та цінності.

Один з найважливіших аспектів національно-патріотичного виховання - це знайомство дітей з історією своєї країни. Важливо розповісти про подвиги героїв минулого, про національні символи та традиції. Дитина повинна розуміти, що її країна має багату історію та культуру, яка заслуговує на повагу та гордість.

Також важливо виховувати в дітей почуття громадянської відповідальності. Діти повинні розуміти, що вони є часткою свого народу та мають свої обов'язки перед ним. Варто організовувати благодійні акції, прибирати місцевість, допомагати людям у потребі. Це допоможе дітям розуміти, що вони можуть бути корисними для своєї країни та сприяти її розвитку.

Мистецтво також формує моральні цінності та ідентичність у молодших школярів. Вони вчаться розуміти значення патріотизму та національної свідомості, розвивають почуття відповідальності за свою країну та народ. Це допомагає їм стати активними громадянами своєї країни та цінувати свою культуру.

Організація мистецьких заходів дозволяє виявити таланти у дітей та допомагає їм самовиразитися через мистецтво. Необхідно також враховувати інтереси та потреби кожної дитини окремо. Кожна дитина має свої сильні сторони та інтереси, які можна використовувати для національно-патріотичного виховання. Наприклад, якщо дитина цікавиться спортом, можна розповісти їй про досягнення українських спортсменів та показати, як вони прославляють свою країну.

Національно-патріотичне виховання молодших школярів є важливою складовою освітнього процесу, у якому особлива роль належить мистецтву. Засобами мистецтва відбувається вплив на емоційну, інтелектуальну та соціальну сфери особистості дитини, допомагаючи їй розвивати почуття гордості за свою країну та національну культуру; посилюється вплив на розвиток креативності та естетичного сприйняття, формування моральних цінностей та ідентичності, прояв талантів та самовираженню у молодших школярів.

Список використаних джерел

1. Ващенко Г. Виховання волі і характеру. Підручник для педагогів. Київ: «Школяр», 1999. 385 с.
2. Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/506238_736214
3. Сухомлинський В.О. Вибрані твори в п'яти томах. К.: Радянська школа, 1977. Т.3. 649 с.
4. Волошина Н. Філософські погляди на сутність патріотизму як інформаційно-психологічну складову інформаційної безпеки. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2009. №1 (4). С. 72 – 75.
5. Ващенко Г. Твори. Том 4. Праці з педагогіки та психології. Київ : «Школяр» «Фада» ЛТД, 2000. 416 с.
6. Сучасні форми і методи патріотичного виховання молодших школярів у позаурочній діяльності. URL: https://lib.iitta.gov.ua/2515/1/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA_2010-%D0%9A%D0%BD-1.pdf

Smolianiuk N.M., Lukiienko T.O.

NATIONAL-PATRIOTIC EDUCATION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN THROUGH ART

Abstract. The paper reveals the essence of national-patriotic education of junior schoolchildren; characterizes the influence of art on the formation of the personality of junior schoolchildren; substantiates the expediency of art in the process of national-patriotic education.

Keywords: national-patriotic education, patriotism, junior schoolchildren, art.

СТАН ТА ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ НА ШЛЯХУ РОЗБУДОВИ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВИ.

Хрящевська Людмила,

доцент кафедри історії,

Маніяк Віталій,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,

Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

Анотація. У статті обговорюються ключові аспекти модернізації правової освіти, такі як впровадження інноваційних методів викладання, створення сприятливого середовища для розвитку критичного мислення та правової грамотності, особлива увага приділяється ролі правової освіти у формуванні демократичної свідомості та активної громадянської позиції здобувачів загальної середньої освіти.

Ключові слова: модернізація, правова освіта, загальнодержавні цінності, правова грамотність.

Прогресивний розвиток інформаційних технологій та сталий рівень інтенсифікації у глобалізаційному напрямку, передбачає необхідність трансформації правової освіти в закладах загальної середньої освіти, від отримання здобувачами заучених та зачасту неусвідомлених теоретичних знань, до формування в них ключових інструментаріїв, які неодмінно стануть в нагоді при формуванні свідомості громадянина правової держави. Цілеспрямована політика закладів загальної середньої освіти у напрямку формування правової культури здобувачів, має стати фундаментом громадянського вектору освіти.

Правова освіта представляє собою всеосяжну систему усвідомлення значення та ефективності правових норм, вивчення чинного законодавства і охоплює всі соціальні групи населення в межах держави [1, с. 858], вона є основною площиною формування правової свідомості здобувачів освіти з чітким розумінням ними стабільності, справедливості та демократії. Право в загальному розумінні відображає цінності, принципи та норми суспільства, вивчаючи його, здобувачі освіти дізнаються більше не тільки про закони, а й про себе та своє місце в державі.

Таким, чином правова освіта в Україні на сучасному етапі — це не просто академічний напрям, це скоріш важливий інструмент стабілізації та розвитку держави, адже лише освічене і правосвідоме суспільство може гарантувати сталість, демократію та неупередження у дотриманні конституційних прав громадян [2]. Внутрішнє становище держави в умовах російсько-української війни, безпосередньо вплинуло на трансформації в парадигмі освіти, що базуються на зміні пріоритетів та змістових акцентів не тільки на формування у здобувачів правових знань, а й на розвиток критичного мислення, етики та громадянської позиції [3, с.226-228]. Під впливом чого змінюються критерії оцінювання сформованості правової культури у суспільстві на що впливає не рівень завчених правових норм здобувачами, а скоріш свідоме розуміння ними своїх прав, обов'язків та цінностей громадянського суспільства.

В межах дослідження розглянуто ключові особливості стану правової освіти у закладах загальної середньої освіти. По-перше, правові питання часто вивчаються не тільки на уроках правознавства, але й інтегруються в програми з історії, літератури, що є неодмінно позитивним аспектом. По-друге, прослідковується сформованість чіткої мети правової освіти, що базується не тільки на передачі знань, але й на формуванні розуміння значимості закону, етики та моралі в житті особистості школяра. По-третє, через рольові ігри, дискусії та інші інтерактивні методи здобувачі освіти намагаються застосувати отримані знання з правничих дисциплін на практиці. По-п'яте, спостерігається мінімізація правового вектору освіти в межах варіативної та інваріантної складової навчальних програм. Не беручи до уваги відсутність необхідних навчальних годин на вивчення предметів правової галузі здобувачами загальної

середньої освіти, прослідковується тенденція у зміні сприйняття змісту правової освіти, яка стає не просто набором хаотичних знань у здобувачів освіти, а комплексним підходом до формування свідомого громадянина держави, який знає свої права та обов'язки, розуміє своє місце в суспільстві та несе відповідальність за свої вчинки [4].

Аналіз сучасного стану правової освіти в Україні потребує не локального, а комплексного порівняння її в контексті європейських освітніх підходів. По-перше, в європейських країнах основний акцент у правовій освіті робиться на розвиток критичного мислення, аналітичних здібностей та практичних навичок. В Україні, хоча традиційно правова освіта була більш теоретичною, останнім часом спостерігається поступовий рух у бік застосування європейських методик, таких як кейс-методи, рольові ігри, дискусії. По-друге, європейська модель правової освіти зосереджена на загальних принципах права, міжнародному праві, правах людини. Українська система дедалі більше інтегрує ці напрямки в свою програму, хоча традиційно більше уваги приділялось національному законодавству. По-третє, європейські країни активно впроваджують онлайн-курси, відкриті лекції та масові відкриті онлайн-курси для демократизації доступу до правової освіти.

Зауважимо, що правова освіта в Україні пройшла тривалий шлях від пострадянської системи до спроби інтеграції в європейський освітній простір, що неодмінно відобразилось на трансформації основних форм та засобів в цьому процесі. По-перше, традиційно, правова освіта була зосереджена на вищих навчальних закладах, де готували юристів, але станім часом у шкільних програмах з'явилися варіативні курси правознавства, що спрямовані на формування правосвідомості з молодих років. По-друге, традиційна методологія, зосереджена на лекційному методі викладання, дедалі більше поступається місцем інтерактивним методам: кейс-студіям, рольовим іграм, дебатам. Аналіз основних аспектів правової освіти у закладах загальної середньої освіти виявив, що правничий орієнтир постійно розвивається, відображаючи зміни в суспільстві та міжнародному контексті, адже неодмінно виклики, з якими стикається країна, вимагають гнучкості, інноваційності та відкритості до світового досвіду в цій сфері.

Виділимо позитивні аспекти правової освіти в закладах загальної середньої освіти, які на нашу думку є найбільш вагомими. По-перше, новітні програми правознавства акцентують увагу на актуальних питаннях: правах людини, екологічному праві, правах споживачів, що відповідає сучасним глобальним тенденціям. По-друге, реалії дистанційного навчання зумовили необхідність у використанні сучасних електронних ресурсів, платформ для онлайн-навчання, інтерактивних підручників збагачує процес навчання і робить його більш доступним. По-третє, сучасна методика навчання правознавства спрямована на розвиток аналітичних здібностей, критичного мислення та уміння аргументовано висловлювати свою думку [5].

Незважаючи на певні позитивні моменти правової освіти в Україні, існують також визначні проблеми та негативні аспекти, які потребують уваги та

корекції. По-перше, незважаючи на спроби модернізації, у деяких навчальних закладах все ще використовуються застарілі методики навчання, що не сприяють розвитку критичного мислення учнів. По-друге, не всі викладачі мають змогу регулярно підвищувати свою кваліфікацію, особливо з огляду на міжнародні стандарти та підходи, що неодмінно знаходять своє відображення на рівні знань учнів.

Доречно охарактеризувати декілька шляхів, які можна вжити для модифікації правової освіти в закладах загальної середньої освіти. По – перше, на базі закладів загальної середньої освіти можуть створюватися правознавчі клуби, організовуватися правові заходи, дебати і тематичні дні для пропаганди правових знань та цінностей серед здобувачів освіти. По – друге, рекомендується оновити навчальні програми з правознавства, щоб вони відповідали сучасним потребам та реаліям суспільства. По – третє, необхідно залучати фахівців із правової галузі до участі в навчальному процесі, адже це допоможе учням побачити, як право застосовується на практиці.

Пошук альтернативних шляхів модифікації правової освіти в закладах загальної середньої освіти може включати в себе інноваційні методи та підходи для зроблення навчання більш цікавим та ефективним. По – перше, для підвищення інтересу учнів до правової освіти можна вивчати реальні судові справи, які стосуються підлітків або актуальних правових питань. По – друге, акцент варто зробити на проєктно-орієнтоване навчання, яке має бути спрямоване на вивчення конкретних правових питань або ситуацій. По – третє, необхідно постійно удосконалювати методи та прийоми роботи зі здобувачами освіти, від цього залежить їх мотивація до пізнання нової інформації.

Зрозуміло, що в правовій освіті існують значні прогалини, проте їх можливо мінімізувати, дотримуючись наступних кроків. По- перше, удосконалити навчальні програми відповідно до викликів часу, мається на увазі включення в них тем про цифрову культуру та інформаційну гігієну. По – друге, прослідковується необхідність системного забезпечити вчителів правової освіти відповідною підготовкою та можливістю підвищувати власну кваліфікацію. По – третє, важливим є залучення батьків до процесу правової освіти та надання їм можливості бути активними учасниками навчання своїх дітей.

Висновки. Акцентуючи увагу на практичних порадах нівелювання проблеми в системі правової освіти в українських школах, потрібно застосувати цілеспрямовані та практичні заходи. Модифікація правової освіти в закладах загальної середньої освіти вимагає структурованого підходу та оптимальної послідовності дій. Нами представлено кінцевий алгоритм, щодо удосконалення правової освіти в закладах загальної середньої освіти.

- Провести аналіз існуючих навчальних програм, матеріалів та методів навчання з правознавства в школах.
- Визначити недоліки та визначити потреби у покращенні.
- Створити оновлені навчальні програми, враховуючи конкретні цілі та потреби.

- Включити в програму нові теми, методи навчання та оцінювання.
- Організувати підготовку та підвищення кваліфікації вчителів з правознавства.
- Розробити або оновити підручники.
- Розробити систему оцінювання, яка відповідає новим навчальним програмам та методам навчання.
- Залучити громадські організації, правозахисні організації, фахівців із права та інших стейкхолдерів до підтримки та співпраці.
- Залучити батьків до процесу правової освіти.

Отже, цілеспрямоване впровадження практичних заходів сприятиме покращенню якості правової освіти у закладах загальної середньої освіти та сприятиме формуванню у здобувачів глибокого розуміння правових принципів та норм держави.

Список використаних джерел:

1. *Великий тлумачний словник сучасної української мови* (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ТВФ «Перун», 2005.
2. Указ Президента України "Про національну програму правової освіти населення" від 18 жовтня 2001 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/992/2001/conv> (Останнє звернення: 06.11.2023)
3. Воднік В. Д. Роль правової освіти у формуванні правової культури українського соціуму за умов його модернізації. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 3 (17) 2013.
4. Декларація і програма виховання громадян в дусі демократії, заснованого на усвідомленні ними своїх прав та обов'язків: Рада Європи від 7 травня 1999 р. // Професійна інформаційно-пошукова система з законодавства України «Право. Версія Проф».
5. Коломієць А. Про правову державу, освіту та правовий нігілізм. Юридична газета. – 2005. – № 11 (47). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.yurgazeta.com/oarticle/1576/> (Останнє звернення: 06.11.2023).

Khryashchevska Lyudmila, Maniyak Vitaly

STATE AND WAYS OF MODERNIZATION OF LEGAL EDUCATION THROUGH DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC VALUES OF THE STATE.

Abstract. The article discusses the key aspects of the modernization of legal education, such as the introduction of innovative teaching methods and the creation of a favorable environment for the development of critical thinking and legal literacy, special attention is paid to the role of legal education in the formation of democratic consciousness and active citizenship of students of general secondary education.

Key words: modernization, legal education, national values, legal literacy.

КАНАДСЬКИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ.

Штефан Людмила,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Думбур Олена,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах схарактеризовано особливості підготовки вчителів у Канаді. Проаналізовано її основні етапи – довузівську підготовку, початкову освіту й післявузівську освіту. З'ясовано, що перший рівень підготовки пов'язаний з отриманням ступеня бакалавра і сертифіката вчителя. На другому етапі підготовки відбувається через входження до професії. Третій етап пов'язаний з підвищенням кваліфікації учителів.

Ключові слова: освітній процес, Канада, підготовка, вчитель.

Входження України до європейського освітнього простору, проведення освітніх реформ можливо за умов вивчення та урахування національних і світових процесів. Педагогічно цінний досвід щодо підготовки вчительських кадрів накопичено в Канаді.

Мета статті полягає у вивченні досвіду підготовки вчителів у Канаді з метою його впровадження в систему освіти України.

Узагальнення науково-педагогічних джерел дозволяє стверджувати, що система підготовки вчителів у Канаді охоплює такі етапи, як: довузівську підготовку, організацію початкової педагогічної освіти, період входження до професії і післявузівську освіту. Установлено, що допрофесійна підготовка включає заохочення старшокласників до навчання на педагогічних факультетах, де педагогічна освіта здійснюється на трьох рівнях. Перший рівень – початкова педагогічна підготовка, яка завершується отриманням ступеня бакалавра та сертифіката вчителя.

Професійна колегія вчителів Канади рекомендує включати до підготовки майбутніх учителів такі блоки, як-от: знання предмету викладання та законів у галузі освіти; оволодіння методикою викладання; вміння організовувати освітній процес, складати навчальні плани, організовувати шкільну практику.

Наступний рівень підготовки вчителів включає «входження до професії». Він передбачає рік роботи у школі при безпосередньому керівництві наставника. І останній рівень підготовки вчителя охоплює систему післядипломної освіти, котра передбачає навчання на різних курсах та отримання більш високого щабля освіти. Таким чином, підготовка вчителів у Канаді носить безперервний характер та передбачає три рівні здобуття освіти.

Список використаних джерел

1. New Teacher Induction Program: Induction Elements Manual, 2018. Режим доступу: <http://tpfr.edu.gov.on.ca/NTIP-EngInductionElements-May5-Final.pdf> (дата звернення 30.04.2023 р.)

Shtefan L. A., Dumbur O.

CANADIAN EXPERIENCE OF TEACHER TRAINING

Abstracts. The thesis characterizes the features of teacher education in Canada. Its main stages are analyzed – pre-university training, primary education, and postgraduate education. It has been found that the first level of training is associated with obtaining a bachelor's degree and a teacher's certificate. In the second stage, training takes place through entering the profession. The third stage is associated with the professional development of teachers.

Keywords: educational process, Canada, training, teacher.

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.

Попова Олена,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки;

Гречаник Олена,

доцент, завідувачка кафедри наукових основ управління;

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Григораш Ольга,

директорка КЗ «Харківський ліцей № 113 Харківської міської ради».

Анотація. У тезах схарактеризовано поняття «інновації в освіті», виходячи з аналізу походження терміна «інновація» та її тлумачень різними авторами.

Ключові слова: педагогіка, освіта, інновація, нововведення.

Поняття «інновація» (у перекладі з латинської – оновлення, нововведення або зміна) має міждисциплінарний характер та є одним з найпопулярніших у сучасних педагогічних дослідженнях.

Термін «інновація» з'явився, як відомо, у дослідженнях культурологів XIX століття й трактувався як впровадження елементів однієї культури до іншої. Опис інноваційних процесів вперше був представлений на початку XX століття економістом Й. Шумпетером, який використав поняття «інновація» у макроекономіці, розуміючи його як втілення наукового відкриття в новій технології чи продукті. Із того моменту концепт «інновація» та пов'язані з ним терміни набули статусу загальнонаукових категорій та збагатили понятійні апарати багатьох наук (Попова, 2001).

У педагогіці проблематика інновацій стала предметом спеціального дослідження, починаючи з кінця 50-х років ХХ століття. Педагогічна інноватика розглядається як особлива самостійна галузь педагогічної науки, що має власний оригінальний об'єкт, предмет та методи дослідження.

У загальній теорії інновацій розрізняють такі *види нововведень*: техніко-технологічні; соціально-економічні; організаційно-управлінські; комплексні як поєднання означених видів.

Під *освітньою інновацією* розуміють цілеспрямоване і кероване внесення *прогресивних* змін в освітню практику шляхом створення, поширення та освоєння новоутворень. *Педагогічна інновація* передбачає введення нового в цілі, зміст, методи та форми навчання й виховання, організацію педагогічного процесу (Попова, 2009). Слід зазначити, що інноваційність в освіті в окремих випадках має відносний характер, оскільки щось нове для певного освітнього закладу і педагога, є апробованим для іншого.

Інновації в освіті виявляються справжніми нововведеннями, спеціально спроектованими, розробленими або «випадково відкритими» за педагогічної ініціативи, зміст яких можуть становити науково-теоретичні знання певної новизни, нові ефективні освітні технології, проект ефективного інноваційного педагогічного досвіду, готового до впровадження. Нововведеннями при цьому є нові якісні стани навчально-виховного процесу, що формуються при впровадженні в практику досягнень педагогічної науки у використанні передового педагогічного досвіду.

Отже, інноваційний процес є сукупністю процедур, за допомогою яких наукове відкриття в змозі модернізувати та оптимізувати освітній процес.

У такій інтерпретації нововведення розглядаємо як результат інноваційного процесу, який в найбільш загальному вигляді передбачає реалізацію таких основних етапів: генерування ідеї; розробка ідеї у прикладному аспекті; практична реалізація нововведення (Попова, 2009).

У зв'язку з цим інноваційний процес можна розглядати як процес доведення наукової ідеї до стадії практичного використання та реалізації пов'язаних із цим змін у соціально-педагогічному середовищі.

Основою інноваційного процесу є інноваційна діяльність, суть якої полягає в оновленні освітнього процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему освіти. Інноваційна діяльність як цілеспрямована, осмислена, усвідомлена, планомірна творча діяльність, зберігає загальну логіку творчого процесу, а саме: виникнення задуму; усвідомлення цілей задуму; накопичення спостережень; вибір оптимального варіанту сукупності методів і засобів для вирішення завдання; отримання результату та його оцінювання (Попова, 2021).

Проведений аналіз наукової літератури з означеної проблематики дає можливість виокремити алгоритм дій на кожному з етапів розгортання інноваційного процесу, як-от:

- ✓ визначення потреби в змінах;
- ✓ збір інформації та аналіз ситуації;
- ✓ попередній вибір або самостійна розробка нововведення;

- ✓ ухвалення рішення про впровадження (освоєння) інновації;
- ✓ власне впровадження, включаючи пробне застосування нововведення;
- ✓ інституалізація або тривале використання нововведення, у процесі якого воно стає елементом повсякденної практики (Попова, 2021).

Отже, на підставі викладеного є правильним трактувати інновації в освіті як процес безперервного оновлення педагогічної системи, що відбувається внаслідок цілеспрямованого накопичення інноваційного потенціалу, при цьому інноваційний процес розуміємо як такий, що об'єктивно забезпечує прогресивні зміни у сфері освіти.

Список використаних джерел

1. Попова О.В., Дейниченко Г.В., Жуков В.П., Технологія оцінювання рівня інноваційності закладу загальної середньої освіти. *Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика*: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 31 березня – 2 квітня 2021 р.). У 2 томах / ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Х. : Мітра, 2021. Т. 1. С. 223-226.
2. Попова О.В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у ХХ столітті. Харків : ОВС, 2001. 256 с.
3. Попова О.В., Пономарьова Г.Ф., Петриченко Л.О. Основи педагогічної інноватики : навч. посіб. Харків, 2009. 192 с.

Popova O.V., Grechanyk O.E., Hryhorash O.V.

INNOVATIONS IN EDUCATION: THE ESSENCE OF THE CONCEPT

Abstract. The thesis characterizes the concept of "innovation in education", based on the analysis of the origin of the term "innovation" and its interpretation by various authors.

Key words: pedagogy, education, innovation, innovation.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЙОМІВ САМОРЕГУЛЯЦІЇ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.

Твердохліб Тетяна,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Пишинська Владилена,

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто питання формування емоційної стійкості учнів. Розкрито сутність використання деяких прийомів саморегуляції, які варто застосовувати вчителям на уроках. Обґрунтовано необхідність

уваги до емоційної сфери на кожному етапі навчання і як наслідок – підвищення якості навчання та розвиток гармонійної особистості.

Ключові слова: середній шкільний вік, емоційна стійкість, саморегуляція, самоконтроль, прийоми.

Емоції безпосередньо впливають на навчальну діяльність здобувачів освіти. Недостатня увага до емоційної сфери, зокрема в період війни, зумовлює погіршення успішності навчання та загального стану учнів. Таким чином, актуальним стає питання розвитку їхньої емоційної стійкості, бо формування навичок керування емоціями є однією з умов виховання гармонійної особистості.

Середній шкільний вік характеризується значним розвитком психіки та пізнавальної діяльності. У цей період учні мають підвищену активність, самостійність, нестабільний емоційний стан. Відбувається зниження сугестивності, зміцнюється сила волі та самоконтроль підлітка, підвищується здатність долати труднощі, проявляти рішучість і наполегливість.

Проте у воєнний час підлітки особливо вразливі. Вони досить дорослі, щоб розуміти те, що відбувається, але ще недостатньо досвідчені, щоб впоратися зі своїми емоціями. Зважаючи на напружену ситуацію в країні та вікові особливості учнів, педагогам необхідно знаходити засоби збереження індивідуальної цілісності, активності та працездатності, таким засобом для учнів середнього шкільного віку є розвиток емоційної стійкості.

Емоційна стійкість – здатність психіки людини зберігати високу функціональну активність і працездатність в умовах впливу стресорів, фрустраторів як в результаті адаптації до них, так і у наслідку високого рівня розвитку емоційно-вольової саморегуляції (Синявський, 2007: с. 99).

У психологічному словнику емоційна стійкість розглянута як аспект психіки людини, що виявляється у функціональному стані. Також визначення вказує на такий важливий психічний процес як саморегуляцію. Саморегуляція – це процес внутрішньої діяльності особистості, який контролює психоемоційний стан.

У процесі навчання саморегуляції учні опановують такі прийоми роботи над собою: сугестивні вправи, психотехніки на основі візуалізації, техніка м'язової релаксації Джекобсона, емоційна розрядка через фізичну активність, катарсис, дихальні вправи, релаксація на основі зворотного зв'язку, відвертання уваги від неприємних переживань і її переключення, активізація приємних спогадів, придушення відчуттів та ін (Ковалькова, 2021: с. 244).

Однією з головних умов формування високого рівня емоційної стійкості є розвиток здатності психіки зберігати високу функціональну активність вищезазначеними прийомами, спрямованими на зниження емоційної напруги та підвищення адаптивності. Це дозволить учням адекватніше реагувати на складні ситуації та відчувати більшу внутрішню стабільність. Учень з високим рівнем самоконтролю краще керує своєю поведінкою, виявляє відхилення у власних почуттях та може коригувати їх.

Розвиток функцій особистісного самоконтролю учнів середнього шкільного віку доцільно здійснювати не лише під час заходів просвітницького характеру в індивідуальних чи групових формах роботи (тренінги, виховні заходи, бесіди, тестування), а й безпосередньо під час занять. Метою є гармонізація внутрішнього світу учня, формування здатності до самопізнання та самоаналізу емоційної сфери, розвиток вміння ідентифікувати свої емоції та коригувати їх. Аналіз літератури (2, 3,4,5) показав, що найефективнішими під час занять є наступні прийоми:

1) Самоспостереження та усвідомлення власних реакцій – це перший крок до кращого контролю над ними. Учнів необхідно навчити усвідомлювати свої емоції, регулярно спостерігати за ними, намагатися розуміти, що саме викликає ці емоції.

2) Позитивний рефреймінг допоможе розвивати оптимістичне сприйняття будь-яких ситуацій. Педагогу необхідно навчити учнів розглядати негативні ситуації як можливість для самовдосконалення.

3) Фізична активність сприяє вивільненню накопиченого стресу, на уроках доцільним буде виконати посильні фізичні вправи, які допоможуть зняти напруження. Ефективною технікою зняття напруження є розслаблення м'язів усього тіла. М'язова та емоційна реакція часто пов'язані, тому контроль над м'язами може допомогти керувати своїми емоціями.

4) Контроль за диханням є важливим засобом для збереження емоційної стабільності. Глибоке дихання може допомогти знизити рівень стресу та підвищити рівень кисню в організмі. Свідомий контроль за ритмом, частотою, глибиною дихання навчать контролювати емоції та віднайти рівновагу в моменти стресу.

5) Перемикання свідомості або концентрація на окремих деталях під час стресу – це процес, який полягає в зміні фокуса уваги задля зниження рівня стресу та покращення емоційного стану.

Успішність діяльності учнів залежить від сформованості механізмів саморегуляції та самокерування. Навички саморегуляції охороняють їх від перевтоми та перевантаження, допомагають долати труднощі без шкоди для здоров'я та душевної рівноваги. Завдання педагога формувати не лише самоконтроль за зовнішнім виглядом, своєю навчальною діяльністю та поведінкою, а й за своїми емоціями. Розвиток адаптивності, навичок орієнтування в непередбачених життєвих обставинах та вирішення конфліктних ситуацій, планування та прогнозування результатів, коригування планів залежно від зміни умов і в такий спосіб здійснення цілеспрямованого управління не лише процесом навчання, а й своїм життям. Саме до цього слід готувати дітей, озброюючи їх обґрунтованими нами прийомами саморегуляції, а саме: самоспостереження, позитивний рефреймінг, фізична активність, контроль за диханням та перемикання свідомості.

Список використаних джерел

1. Амінева Я. Р. Емоційна стійкість особистості як одна з детермінант ефективного подолання складних життєвих ситуацій. *Вісник*

Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. Сер. Педагогіка і психологія. 2012. Вип. 18, т. 20, № 9/1. С 10-14.

2. Дем'яненко Ю. О. Профілактика емоційного вигорання за допомогою розвитку вміння саморегуляції власного емоційного стану. *Науковий вісник Сіверщини. Сер. Освіта. Соціальні та поведінкові науки.* 2019. Вип 1 (2). С 52-60.

3. Ковалькова Т.О. Розвиток емоційної та волевої регуляції студентів. *Вчені записки Університету «КРОК»:* зб. наук. праць. Київ, 2021. Вип. № 1 (61). С. 242-249

4. Синявський В.В., Сергєєнкова О.П. Психологічний словник / за ред. Н.А. Побірченко. Київ: Науковий світ, 2007. 336 с.

5. Ясточкіна І. А. Підвищення емоційної компетентності студентів методами психічної саморегуляції. *Наукові записки Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя. Сер. Психолого-педагогічні науки.* 2018. Вип. 1.162 С. 105-109.

Tverdoklib T.S., Pyshynska V.V.

USING SELF-REGULATION TECHNIQUES IN THE PROCESS OF FORMING EMOTIONAL STABILITY OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS.

Abstract. The theses consider the issue of the formation of students' emotional stability. The study reveals the essence of the use of some self-regulation techniques, which should be used by teachers in lessons. Grounded the necessity of paying attention to the emotional sphere at every stage of education and, as a result, improving the quality of education and developing a harmonious personality.

Keywords: middle school age, emotional stability, self-regulation, self-control, techniques.

МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ТА АДАПТАЦІЯ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ОСВІТИ: ВПРОВАДЖЕННЯ КРАЩИХ ПРАКТИК.

Єсікова Ірина,

викладач кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Лисогор Таїсія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Охарактеризовано важливість оцінки та адаптації стандартів якості у сучасній системі освіти. Проаналізовано різні моделі оцінки, включаючи традиційні та інноваційні підходи, вивчено можливості їх інтегрування в освітні процеси.

Ключові слова: оцінка якості освіти, моделі оцінки, адаптація стандартів, сучасні системи освіти, пандемія COVID-19, інновації в освіті, компетенції студентів, професійний розвиток, стандарти якості.

Цілеспрямоване входження України у світову спільноту вимагає проведення всебічного аналізу моделей оцінювання та адаптації стандартів сучасної освітньої практики. Забезпечення високої якості освіти є одним із ключових принципів та наріжним каменем побудови Європейського простору вищої освіти. У сучасній системі освіти оцінка і оцінювання якості освіти є вкрай важливими. Освітні установи, незалежно від того, чи це початкова, середня освіта, чи вища освіта, постійно прагнуть покращити якість своїх програм. Проте виклик полягає в тому, як ефективно оцінювати і адаптувати стандарти якості освіти, щоб відповідати постійно змінюваним потребам студентів, викладачів та суспільства. Метою дослідження є аналіз та дослідження моделей оцінки та стратегій адаптації стандартів якості освіти.

Необхідність модернізації сфери освіти в Україні зумовлена існуванням низки системних проблем, які потребують негайного вирішення. Актуальність цього дослідження підкреслюється тим фактом, що якість освіти безпосередньо впливає на конкурентоспроможність націй на світовому рівні. Оскільки нації прагнуть готувати своїх громадян до швидко змінного світу, необхідність оцінювати та адаптувати стандарти якості освіти стає критичною проблемою. Крім того, пандемія COVID-19 а зараз війна в Україні показала вразливість освітніх систем і є необхідним переосмислення та адаптація стандартів якості для врахування онлайн та змішаного навчання. Основною метою цього дослідження є вивчення моделей оцінки та стратегій, які можуть сприяти адаптації стандартів якості освіти в різних освітніх контекстах).

Проблема забезпечення якості освіти на основні стандарти і рекомендацій щодо забезпечення якості освіти є предметом наукового пошуку вітчизняних й зарубіжних науковців: Майкл Фуан, Дейвід Лінг, Галина Мельник, Олена Фоміна та інші.

Необхідність пошуку та реалізації новітніх підходів до забезпечення якісно нового рівня оцінювання якості освіти відображається у сучасних програмних документах України, зокрема Законі України «Про вищу освіту» (2014 р.), «Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи» (2016р.), Закону України «Про освіту» (2017 р.) .

Ольга Осередчук пропонує аналіз різних моделей оцінки, включаючи традиційні методи, формативні оцінки, сумарні оцінки та аутентичні оцінки. Якщо поглибитись у аналіз кожної з цих моделей оцінки, ми можемо визначити переваги та недоліки деяких моделей оцінки. Перевагами традиційних методів оцінки є те, що вони відносно легко впроваджуються та дозволяють отримати широкий огляд знань учнів у певній області, їх використання дозволяє проводити порівняльний аналіз між учнями та групами учнів. Недоліки: вони можуть бути обмеженими, оскільки не враховують багато аспектів розвитку учнів, таких як навички, вміння та м'які навички, зазвичай ці оцінки створюють

конкурентне середовище, яке може не сприяти співпраці та глибокому розумінню матеріалу. Формативні оцінки спрямовані на поліпшення навчання та надання зворотного зв'язку учням, сприяють зростанню учнів і допомагають вчителям вдосконалювати свій навчальний план та методи навчання. Недоліки: вимагають більше зусиль та ресурсів від вчителів для ведення формативних оцінок, можуть бути менш об'єктивними, оскільки вони ґрунтуються на суб'єктивному аналізі.

Проаналізувавши та визначивши кращі практики, це дослідження спрямоване на створення фундаменту для покращення якості освіти, сприяння інноваціям та гарантування готовності студентів до викликів 21-го століття. У даному дослідженні аналізуються моделі оцінки, включаючи традиційні методи та інші (О. Осередчук, 2018). Досліджується також нові тенденції, такі як оцінка на основі компетенцій, яка вимірює вміння студентів, а не тільки тривалість навчання. Дослідження визначає переваги та недоліки кожної моделі та способи їх ефективної інтеграції в системи освіти. Досліджено, як стандарти якості освіти можуть бути адаптовані на враховування потреб та специфіки учнів, враховування інноваційних методів навчання та використання формативної оцінки, а від себе може додати, що це може бути адаптовано на постійну оцінку та зворотній зв'язок (А. Василюк, 2019). Це включає в себе використання технології, перегляд навчальних програм та врахування культурних та індивідуальних особливостей навчання. Дослідження також розглядає, як стандарти можуть бути зроблені більш гнучкими для врахування різних освітніх контекстів, таких як традиційні класи, онлайн навчання та гібридні моделі. На основі результатів дослідження, пропонуються рамки для впровадження кращих практик у сфері оцінки та адаптації стандартів якості освіти (А. Василюк, 2019). Рамка підкреслює необхідність співпраці між педагогами, політиками та зацікавленими сторонами для забезпечення успішного впровадження. Вона також акцентує важливість постійного професійного розвитку та прийняття рішень на основі даних.

Отже, у нашій роботі ми прагнули проаналізувати також нові тенденції оцінювання, адаптацію стандартів якості освіти. На сьогодні українська система вищої освіти, на жаль, не є серед країн лідерів щодо належного забезпечення якості освітнього процесу, малодослідженими залишаються питання сутності та змісту стандартів якості освіти, які є важливими для постійного вдосконалення освітніх систем. Шляхом визначення кращих практик і надання практичної рамки для впровадження, це дослідження сприяє покращенню якості освіти та її відповідності потребам 21-го століття. Таким чином, воно сприяє розвитку добре підготовлених, інноваційних та адаптивних особистостей, які можуть процвітати в постійно змінному світі.

Список використаних джерел

1. А. Василюк, М. Дей (2019). Якість вищої освіти: теорія і практика. Навчально-методичний посібник. С. 9 – 25

2. За редакцією В. Кухарського, О. Осередчук (2018). Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на засадах європейських стандартів та рекомендацій. С. 109 – 155
3. Закон України «Про освіту» (2017) від 05.09.2017 N 2145-VIII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2053-19#Text> (дата звернення: 4.11.2023)
4. Закон України «Про Вищу освіту» від 05.09.2017 N 2145-VIII URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text> (дата звернення: 4.11.2023)
5. Концептуальні засади реформування середньої школи URL : <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf> (дата звернення: 4.11.2023)

Yesikova I. V., Lysohor T. O

MODELS OF EVALUATION AND ADAPTATION OF EDUCATIONAL QUALITY STANDARDS: IMPLEMENTING BEST PRACTICES

Abstract. The theses discusses the importance of evaluating and adapting quality standards in modern education systems. It analyzes various evaluation models, including both traditional and innovative approaches, and explores the possibilities of integrating them into educational processes.

Keywords: evaluation of education quality, evaluation models, adaptation of standards, modern education systems, COVID-19 pandemic, innovations in education, student competencies, professional development, quality standards.

ПІДГОТОВКА СУЧАСНИХ ІНЖЕНЕРІВ В УМОВАХ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ

Чібісов Олександр,

доцент кафедри математики;

Ващенко Юрій, Пушкарьов Вадим, Фурсов Андрій

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті розглядаються особливості підготовки сучасних інженерів в умовах онлайн навчання. Автор описує переваги та недоліки онлайн навчання, а також наводить приклади успішних онлайн-програм інженерної освіти. Також даються практичні поради щодо ефективного навчання в онлайн-середовищі.

Ключові слова: онлайн навчання, інженерна освіта, переваги, недоліки, успішні практики.

В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій та зростаючої популярності онлайн-освіти, питання підготовки сучасних інженерів в умовах онлайн навчання стає все більш актуальним.

Онлайн навчання має ряд переваг, які роблять його привабливим для багатьох студентів:

- Доступність – онлайн-курси доступні для студентів з будь-якої точки світу, що робить інженерну освіту більш доступною.
- Гнучкість – студенти можуть навчатися в зручний для них час та темпі.
- Інтерактивність – онлайн-платформи пропонують різні інтерактивні інструменти, які роблять процес навчання більш цікавим та захоплюючим.
- Вартість – онлайн-курси, як правило, дешевші за традиційні програми інженерної освіти.

Однак, онлайн навчання має й недоліки, які слід враховувати:

- Відсутність особистого контакту – онлайн-навчання не може повністю замінити особистий контакт з викладачами та іншими студентами.
- Самодисципліна – для успішного навчання в онлайн-середовищі студенти повинні мати високий рівень самодисципліни та мотивації.
- Технічні проблеми – технічні проблеми, такі як проблеми з підключенням до Інтернету або несправність комп'ютера, можуть негативно вплинути на процес навчання.

Незважаючи на деякі недоліки, онлайн навчання може бути ефективним способом отримання інженерної освіти. Існує багато успішних онлайн-програм інженерної освіти, які пропонуються авторитетними університетами та інститутами.

Ось декілька порад щодо ефективного навчання в онлайн-середовищі:

- Створіть робоче місце – виберіть тихе та зручне місце для навчання.
- Складіть розклад – складіть розклад навчання та дотримуйтесь його.
- Будьте мотивовані – поставте перед собою чіткі цілі та мотивуйте себе до їх досягнення.
- Активно беріть участь у навчанні – ставте запитання, беріть участь у дискусіях та виконуйте всі завдання.
- Використовуйте додаткові ресурси – існує багато додаткових ресурсів, які можуть допомогти вам у навчанні, таких як онлайн-бібліотеки, форуми та відеоуроки.
- Звертайтеся за допомогою – якщо у вас виникнуть труднощі, не бійтеся звертатися за допомогою до викладачів або інших студентів.

Підготовка сучасних інженерів в умовах онлайн навчання – це новий виклик, який потребує нових підходів та методів. Завдяки своїм перевагам онлайн навчання може стати ефективним способом отримання інженерної освіти та підготовки фахівців, які відповідають вимогам сучасного ринку праці.

Список використаних джерел

1. Олійник В., Самойленко О., Бацуровська І., Доценко Н. Формування професійних компетенцій майбутніх агроінженерів у комп'ютерно орієнтованому середовищі закладу вищої освіти. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2018. Т. 68. № 6. С. 140-154.

2. Morris B., Owens W., Ellenbogen K. Measuring informal STEM learning supports across contexts and time. IJ STEM Ed 6. 2019. №40.

Chibisov O., Vashchenko Yu., Pushkarov V., Fursov A.
**TRAINING OF MODERN ENGINEERS
IN THE CONDITIONS OF ONLINE EDUCATION**

Abstract. The article examines the peculiarities of the training of modern engineers in the conditions of online education. The author describes the advantages and disadvantages of online learning, and also provides examples of successful online engineering education programs. It also provides practical advice on effective learning in an online environment.

Key words: online learning, engineering education, advantages, disadvantages, successful practices.

**ЕЛЕМЕНТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ПРИ ВИВЧЕННІ ПОХІДНОЇ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ**

Чібісов Олександр,

доцент кафедри математики

Гончаров Антон

здобувач другого рівня вищої освіти фізико-математичного факультету
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто особливості викладання теми «Похідна функції» за допомогою елементів дистанційного навчання. Описуються переваги дистанційного навчання, а також наводяться методики викладання теми «Похідна функції» у профільній школі за допомогою елементів інформаційно-комунікаційних технологій. Також даються практичні поради щодо методів викладання похідної та її застосування.

Ключові слова: онлайн навчання, вивчення похідної, дистанційне навчання, профільна школа.

Важливою складовою математичної освіти є достатнє володіння основами математичного аналізу, зокрема диференціального числення. Розділ алгебри та початків аналізу «Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст» займає важливе місце у формуванні математичних компетентностей учнів.

Тема є важливою і з точки зору демонстрації міжпредметних зав'язків. Так, при її викладанні можна навести приклади задач з практичним змістом з механіки (швидкість і прискорення руху матеріальної точки), біології (швидкість розмноження колонії мікроорганізмів), хімії (швидкість хімічної реакції), економіки тощо, для розв'язання яких застосовується похідна функції. Ця тема також є важливою для майбутніх студентів, вона є основою для

опанування диференціального числення та його застосування при отриманні вищої освіти.

Поняття похідної розглядається учнями спочатку в 10 класі: задачі, які приводять до поняття похідної; похідна функції, її геометричний та фізичний зміст; рівняння дотичної до графіка функції; правила диференціювання: похідна суми, добутку і частки функцій; похідна складеної функції; похідна степеневі та тригонометричних функцій. В 11 класі додається вивчення похідної показникової та логарифмічної функції.

Дистанційне навчання засноване на використанні сучасних інформаційних і комунікаційних технологій навчання. Елементи дистанційного навчання в навчальному процесі можуть виконувати організаційні, інформаційно-комунікативні, навчально-методичні функції тощо. Та застосовуватися на етапі пояснення нового матеріалу, при закріпленні, на етапі повторення, узагальнення і систематизації, на етапі контролю отриманих знань та навичок.

Складність теми «Похідна функції» вимагає від учнів додаткових зусиль, розвитку навичок самостійного навчання.

На етапі пояснення нового матеріалу можна застосувати додаткові матеріали у вигляді презентацій, відео-уроків. По-перше, це допоможе у візуалізації матеріалу з теми, яка сприяє кращому запам'ятовуванню інформації. По-друге, матеріал буде наданий у доступній, сучасній, знайомій та звичній сучасним підліткам формі, що сприятиме підвищенню пізнавальної активності. Відео-уроки можуть бути записані вчителем, зараз існують багато різних інструментів, що дають можливість це зробити. Або це можуть бути відео-уроки на YouTube, як в рамках «Української школи-онлайн», так і, наприклад, на інтернет-платформі «Be Smart», або на українській освітній онлайн-платформі «iLearn», що допомагають абітурієнтам підготуватися до НМТ (національного мультипредметного тесту) та ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання). Ефективність використання цих елементів дистанційного навчання в тому, що учні мають можливість працювати з наданими матеріалами у власному режимі й обсязі, який для них найбільш прийнятний.

При поясненні використання правил диференціювання, особливо правил для похідної добутку, частки функцій, похідної складеної функції є доцільним використання комп'ютерної анімації. Тестування можна використовувати не тільки як метод перевірки знань і оцінювання, але й для вивчення таблиці похідних. Наприклад, на освітньому проекті «На урок» тестування можна застосовувати як флеш-картки або як гру «Відповідності».

Процес введення дистанційних елементів в освіту має організаційну перевагу. Вносить елементи новизни у процес навчання для учнів і вчителя, дозволяє учневі відчути самостійність і разом з тим відповідальність, що підвищує його мотивацію до навчання. Створюють нові можливості і нові умови для використання наочності, забезпечують підвищення пізнавальної активності учнів, стимулюють їх інтерес до навчання і навчальних дисциплін.

Список використаних джерел

1. Данильчук Л. Сутність і зміст поняття «інформаційно-комунікаційні технології» // Педагогіка і психологія проф. освіти. 2012.
2. Куракіна Г. Використання інформаційних технологій на уроці математики // Школа. 2012. № 2. С. 25–26.
3. Дереза І. С. Використання СКМ GeoGebra під час навчання учнів теми «Похідна та її застосування» на поглибленому рівні вивчення математики / І. С. Дереза, О. А. Іванова // Новітні комп'ютерні технології. - Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. - Том XVI. - с. 269-274.
4. Жалдак М. І. Математика з комп'ютером: посібник для вчителів / М. І. Жалдак, Ю. В. Горошко, Є. Ф. Вінниченко. -3-е видання. - К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. - 315 с.

Honcharov A., Chibisov O.

ELEMENTS OF DISTANCE EDUCATION

WHEN STUDYING A DERIVATIVE IN A PROFESSIONAL SCHOOL

Abstract. The article examines the peculiarities of teaching the derivative using elements of distance learning. The author describes the advantages of distance learning, and also provides methods of teaching the derivative in a specialized school using elements of communication technologies. Practical advice is also given on the method of teaching the derivative and its application.

Key words: online education, derivative study, distance learning, specialized school.

ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Проскурня Олексій,

доцент кафедри математики;

Холявко Григорій, Кислий Олександр, Князевич Любомир

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті досліджуються можливості використання інтернет-маркетингу для просування освітніх послуг закладів вищої освіти. Автор описує основні інструменти та канали інтернет-маркетингу, а також наводить практичні поради щодо їх використання для досягнення кращих результатів.

Ключові слова: інтернет-маркетинг, освітні послуги, заклади вищої освіти, просування, абітурієнти, цільова аудиторія, інструменти, канали, стратегії, ефективність.

В умовах жорсткої конкуренції за абітурієнтів, заклади вищої освіти змушені шукати нові та ефективні способи просування своїх освітніх послуг.

Інтернет-маркетинг стає все більш важливим інструментом для досягнення цієї мети. З кожним днем людям стає все більше ясно, наскільки важливо отримати освіту. З розвитком Інтернету це стає ще кращим помічником у наданні освітніх послуг. 2023-2024 навчальний рік також дав сильний поштовх до використання Інтернету як засобу отримання нових знань або просування курсів підготовки ЗВО (Дейнега, 2017).

Важливо правильно використовувати всі маркетингові нюанси в Інтернеті, як і в офлайн, щоб залучити студентів. При цьому доцільно враховувати особливості освітньої послуги, такі як невизначеність, невідчутність, відділення від джерела, складності збереження, відносна тривалість надання, залежність результатів від особистих якостей споживача, висока особистісно-суспільна значимість та висока особистісно-суспільна значимість.

Інтернет-маркетинг пропонує широкий спектр **інструментів та каналів**, які можна використовувати для просування освітніх послуг:

- **Веб-сайти.** Веб-сайт – це візитна картка вашого закладу. Він повинен бути інформативним, зручним для користувачів та оптимізованим для пошукових систем.
- **Соціальні мережі.** Соціальні мережі – це чудовий спосіб спілкуватися з абітурієнтами та їхніми батьками, ділитися новинами та подіями, а також демонструвати культуру та атмосферу вашого закладу.
- **Реклама в Інтернеті.** Реклама в Інтернеті може допомогти вам охопити ширшу аудиторію та залучити нових потенційних студентів.
- **Контент-маркетинг.** Створення цікавого та інформативного контенту, такого як статті, блоги, відео та інфографіки, може допомогти вам залучити увагу абітурієнтів та встановити ваш заклад як експерта у своїй галузі.
- **E-mail маркетинг.** E-mail маркетинг – це ефективний спосіб спілкуватися з вашою цільовою аудиторією та надсилати їм персоналізовані повідомлення про ваші освітні послуги (Євтушенко, Пилипчук, Смірнова, 2016).

Зважаючи на те, що цифровий маркетинг є потужним інструментом, який може вплинути на вибір здобувачів освітніх послуг, важливо знати, як використовувати основні інструменти. Для залучення здобувачів вищої освіти доцільно надсилати повідомлення на електронні адреси, розміщати оголошення на партнерських сайтах і створювати пропозиції в соціальних мережах. Випускник базового курсу з радістю піде на просунутий, якщо все буде добре зроблено. Головне, щоб подати його красиво та вчасно, а також забезпечити мотивацію та бонус.

Таким чином, щоб бути конкурентоспроможним на ринку освітніх послуг вищої освіти в сучасному світі, не достатньо просто організувати доступне та високоякісне навчання; також необхідно вміти розповсюджувати інформацію про освітні програми та курси. Більшість споживачів зараз шукають можливості навчатися в Інтернеті, оскільки торгівля, унікальні торгові

пропозиції та громадський маркетинг допоможуть зміцнити лояльність аудиторії та отримати віддачу від отримання вищої освіти.

Важливо використовувати правильні інструменти та канали для вашої цільової аудиторії. Наприклад, якщо ви хочете залучити абітурієнтів, які цікавляться певною спеціальністю, вам слід використовувати соціальні мережі та інші канали, які популярні серед цієї групи людей.

Також важливо розробити чітку стратегію інтернет-маркетингу. Ваша стратегія повинна включати ваші цілі, цільову аудиторію, бюджет, інструменти та канали, які ви будете використовувати, а також методи вимірювання результатів.

Інтернет-маркетинг може бути дуже ефективним інструментом для просування освітніх послуг закладів вищої освіти. Використовуючи правильні інструменти, канали та стратегії, ви можете залучити більше абітурієнтів, підвищити свою репутацію та покращити результати вашого закладу.

Список використаних джерел

1. Дейнега І.О. Організація комунікацій освітніх організацій та їх стейкхолдерів в інтернет-мережі. Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка, 2017. Т. 22. Вип. 10. С. 113–117.

2. Євтушенко Г.В., Пилипчук В.К., Смірнова Н.О. Особливості позиціонування вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг. Науковий вісник УжНУ. Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2016. Вип. 7 (3). С. 102–107.

Proskurnia O., Kholiavko H., Kyslyi O., Kniazevych L.

INTERNET MARKETING OF EDUCATIONAL SERVICES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Abstract. The article explores the possibilities of using Internet marketing to promote educational services of higher education institutions. The author describes the main tools and channels of Internet marketing, as well as gives practical advice on how to use them to achieve better results.

Key words: internet marketing, educational services, institutions of higher education, promotion, applicants, target audience, tools, channels, strategies, effectiveness.

ЮРИДИЧНІ, ОБЛІКОВО-АУДИТОРСЬКІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ

Проскурня Олексій,

доцент кафедри математики;

Вінник Олександр, Норичка Борис, Ліфшиць Олександр

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті розглядаються юридичні, обліково-аудиторські та організаційні аспекти професійної підготовки в освітній сфері. Автор описує нормативно-правову базу професійної підготовки, систему обліку та аудиту результатів цієї діяльності, а також основні принципи та методи організації освітнього процесу. Особлива увага приділяється ролі аудиту в забезпеченні якості професійної підготовки та відповідності її потребам ринку праці.

Ключові слова: право, облік, аудит, освіта, професійна підготовка, фахівці, стандарти, програми, методи навчання, контроль, відповідальність.

У сучасних умовах розвитку ринкової економіки та інтеграції України до світового освітнього простору зростає потреба у кваліфікованих фахівцях з різних галузей. Це робить професійну підготовку одним з найважливіших напрямів розвитку освітньої сфери (Гойло, 2020).

Юридичні аспекти:

Нормативно-правова база професійної підготовки в Україні визначається Законом України "Про освіту", іншими законами та підзаконними актами. Ці документи встановлюють основні принципи та умови здійснення професійної підготовки, а також права та обов'язки учасників цього процесу.

Визначимо *обліково-аудиторські аспекти*:

1. Система обліку та аудиту результатів професійної підготовки має забезпечувати контроль за дотриманням встановлених стандартів та вимог, а також оцінювання ефективності цієї діяльності.

2. Аудит професійної підготовки може проводитися державними органами контролю, незалежними аудиторськими фірмами або внутрішніми аудиторськими службами закладів освіти.

Організаційні аспекти:

1. Організація освітнього процесу при професійній підготовці повинна ґрунтуватися на принципах науковості, доступності, відповідності сучасним вимогам ринку праці.

2. Важливу роль відіграє використання інноваційних методів навчання, таких як проблемне навчання, проектно-орієнтоване навчання, використання комп'ютерних та інформаційних технологій.

Аудит професійної підготовки відіграє важливу роль у забезпеченні:

- Якості професійної підготовки

Аудит дозволяє виявити недоліки в організації та проведенні освітнього процесу, а також вжити заходів щодо їх усунення.

- Відповідності професійної підготовки потребам ринку праці.

Аудит може допомогти визначити, чи відповідають знання, уміння та навички, які отримують здобувачі освіти, вимогам роботодавців.

- Ефективного використання бюджетних коштів.

Аудит може допомогти виявити неефективні витрати бюджетних коштів, виділених на професійну підготовку (Рудий, 2010).

Юридичні, обліково-аудиторські та організаційні аспекти професійної підготовки в освітній сфері мають важливе значення для забезпечення якості цієї діяльності та її відповідності потребам ринку праці. Аудит професійної підготовки може допомогти виявити недоліки та вжити заходів щодо їх усунення, а також сприяти ефективному використанню бюджетних коштів.

Список використаних джерел

1. Гойло Н. В. Організація роботи служби внутрішнього аудиту на основі ризик-орієнтованого підходу. *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2020. № 3 (59). С.38-45. <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-38-45>.

2. Рудий О. Інформаційні технології аудиту та внутрішньогосподарського контролю в контексті світової інтеграції. Житомир: ПП «Рута», 2010. 432 с.

Proskurnia O., Vinnyk O., Norychka B., Lifshyts O.

LEGAL, ACCOUNTING AND AUDITING AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF PROFESSIONAL TRAINING IN THE EDUCATIONAL FIELD

Abstract. The article considers the legal, accounting and auditing and organizational aspects of professional training in the educational sphere. The author describes the legal framework of professional training, the system of accounting and auditing the results of this activity, as well as the main principles and methods of organizing the educational process. Special attention is paid to the role of audit in ensuring the quality of professional training and its compliance with the needs of the labor market.

Key words: law, accounting, audit, education, professional training, specialists, standards, programs, training methods, control, responsibility.

РОЛЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Проскурня Олексій,

доцент кафедри математики;

Мартинюк Антон, Ободовський Павло, Сахно Олександр

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті розглядається роль академічної доброчесності у підготовці фахівців, які відповідають вимогам сучасного ринку праці. Автор описує, як академічна доброчесність сприяє формуванню у студентів навичок,

необхідних для успішної кар'єри, таких як критичне мислення, самостійність, відповідальність, етична поведінка та навички роботи з інформацією. Також у статті наводяться аргументи на користь того, що академічно добросесні фахівці є більш цінними для роботодавців, ніж ті, хто допускає порушення.

Ключові слова: академічна добросесність, вища освіта, ринок праці, фахівці, навички, критичне мислення, самостійність, відповідальність, етика, інформація.

У сучасному світі, де знання та навички постійно оновлюються, роботодавці все більше цінують фахівців, які не лише володіють глибокими знаннями у своїй сфері, але й мають навички, необхідні для адаптації до нових умов та самостійного навчання. Одним з ключових факторів, які сприяють формуванню цих навичок, є академічна добросесність.

Академічна добросесність – це система принципів та норм поведінки, які ґрунтуються на чесності, справедливості, відповідальності та повазі до інтелектуальної власності. Вона передбачає, що студенти повинні самостійно виконувати навчальні завдання, використовувати достовірні джерела інформації, уникати плагіату та інших форм обману, а також поважати права та думки інших людей (Дойчик, 2016).

Академічна добросесність сприяє формуванню у студентів таких навичок:

- *Критичне мислення*

Студенти, які дотримуються принципів академічної добросесності, вчаться аналізувати інформацію, оцінювати її достовірність та робити власні висновки. Ці навички є надзвичайно важливими для успішної кар'єри в будь-якій сфері.

- *Самостійність*

Академічна добросесність передбачає, що студенти повинні самостійно виконувати навчальні завдання, не списуючи та не використовуючи плагіат. Це допомагає їм розвинути навички самоорганізації, самоконтролю та відповідальності за свої результати.

- *Відповідальність*

Студенти, які дотримуються принципів академічної добросесності, розуміють важливість чесного та етичного поведінки. Ця відповідальність буде корисною їм не лише під час навчання, але й у подальшому професійному житті.

- *Етика*

Повага до інтелектуальної власності та чужих думок є одним з основних принципів академічної добросесності. Ця етична поведінка буде корисною для студентів як у особистому, так і в професійному житті.

- *Навички роботи з інформацією*

Академічна добросесність передбачає, що студенти повинні вміти знаходити та використовувати достовірні джерела інформації, а також правильно оформлювати посилання на них. Ці навички є надзвичайно

важливими в сучасному світі, де інформація доступна в безмежних обсягах (Академічна доброчесність, 2017).

Переваги академічно доброчесних фахівців для роботодавців:

1. Роботодавці все більше цінують фахівців, які мають не лише глибокі знання та навички, але й високі моральні якості. Академічно доброчесні фахівці, як правило, відповідальні, чесні, етичні, вміють самостійно працювати та критично мислити. Ці якості роблять їх цінними кадрами для будь-якої компанії.

2. Академічна доброчесність є невід'ємною частиною якісної освіти. Вона сприяє формуванню у студентів навичок, необхідних для успішної кар'єри в сучасному світі. Роботодавці все більше цінують фахівців, які дотримуються принципів академічної доброчесності, адже вони є відповідальними, чесними, етичними, вміють самостійно працювати та критично мислити.

Отже, заклади освіти повинні приділяти значну увагу формуванню культури академічної доброчесності серед студентів. Це може бути досягнуто шляхом розробки та впровадження політик академічної доброчесності, проведення просвітницьких заходів, а також використання методів навчання, які сприяють розвитку у студентів навичок критичного мислення, самостійності та відповідальності.

Роботодавці повинні чітко формулювати у вакансіях вимоги до академічної доброчесності кандидатів. Це допоможе їм знайти фахівців, які відповідають їх очікуванням та будуть цінними кадрами для компанії.

Держава повинні створювати умови для розвитку культури академічної доброчесності в суспільстві. Це може бути досягнуто шляхом прийняття відповідних законодавчих актів, а також підтримки наукових досліджень та просвітницьких проектів у цій сфері.

Список використаних джерел

1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с.

2. Дойчик М. Академічна чесність : данина моді чи життєва необхідність? Академічна чесність як основа сталого розвитку університету. Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики»; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. Київ : Таксон, 2016. С. 93–106.

Proskurnia O., Martyniuk A., Obodovskyi P., Sakhno O.

THE ROLE OF ACADEMIC INTEGRITY IN TRAINING SPECIALISTS WHO MEET THE REQUIREMENTS OF THE MODERN LABOR MARKET

Abstract. The article examines the role of academic integrity in training specialists who meet the requirements of the modern labor market. The author describes how academic integrity helps students develop skills necessary for successful careers, such as critical thinking, independence, responsibility, ethical

behavior, and information skills. The article also argues that academically honest professionals are more valuable to employers than those who commit misconduct.

Key words: academic integrity, higher education, labor market, specialists, skills, critical thinking, independence, responsibility, ethics, information.

СКЛАДОВІ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Зарва Аліна, Виговський Андрій

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Анотація. У статті розглянуто сутність та складові управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти в контексті сучасних вимог до їх фахової підготовки. Обґрунтовано актуальність формування управлінської компетентності майбутніх керівників закладів освіти та визначено ключові напрями її розвитку в процесі навчання.

Ключові слова: управлінська компетентність, майбутні менеджери освіти, фахова підготовка, університет.

Сучасні виклики, які постають перед системою освіти, зумовлюють необхідність підготовки фахівців нового типу, здатних не лише володіти глибокими знаннями у своїй галузі, але й ефективно керувати освітнім процесом. У зв'язку з цим, пріоритетним завданням фахової підготовки майбутніх менеджерів освіти стає формування їх управлінської компетентності.

Управлінська компетентність майбутніх менеджерів освіти є сукупністю знань, умінь, навичок та особистісних якостей, необхідних для ефективного управління освітньою діяльністю. Її ключовими складовими є:

- стратегічне мислення – здатність бачити перспективи розвитку освітнього закладу, формулювати чіткі цілі та завдання його діяльності, розробляти стратегії їх досягнення.

- організаційні здібності – вміння планувати, організовувати та контролювати роботу підлеглих, делегувати повноваження, оптимізувати освітні процеси.

- комунікативні навички – здатність чітко та лаконічно висловлювати свої думки, вести переговори, налагоджувати конструктивні стосунки з педагогами, батьками, учнями та іншими стейкхолдерами.

- лідерські якості – вміння мотивувати та надихати підлеглих, вести їх за собою до досягнення спільних цілей, створювати сприятливий мікроклімат у колективі.

- інноваційне мислення – здатність генерувати нові ідеї, йти в ногу з сучасними тенденціями розвитку освіти, впроваджувати інновації в освітній процес.

- Відповідальність – вміння приймати обґрунтовані рішення, нести відповідальність за їх наслідки, діяти в інтересах освітнього закладу та його учнів (Гребеник, Сосненко, 2021).

Формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти має здійснюватися упродовж усього процесу їх фахової підготовки. Для цього важливо використовувати різноманітні методи та форми навчання, такі як:

1. Лекції та семінари з теорії та практики управління освітою.
2. Дисципліни, спрямовані на розвиток комунікативних, лідерських та організаторських навичок.
3. Виробнича практика в закладах освіти.
4. Участь у тренінгах, майстер-класах, ділових іграх.
5. Самостійна робота над навчальними проектами.
6. Науково-дослідницька діяльність.

Важливою умовою ефективного формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти є співпраця закладів вищої освіти з базами практики, яка може бути зреалізована шляхом: залучення до навчального процесу фахівців-практиків з управління освітою; проведення спільних науково-практичних заходів; створення спільних навчальних програм; стажування студентів у закладах освіти (Демуз, Бабак, 2020).

Отже, формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти є ключовим завданням фахової підготовки, яке має забезпечити їх готовність до ефективного управління освітньою діяльністю в умовах сучасних викликів. Реалізація цього завдання потребує комплексного підходу, який охоплює використання інноваційних методів та форм навчання, а також тісну співпрацю закладів вищої освіти з практикою.

Список використаних джерел:

1. Гребеник Т., Сосненко О. Формування управлінської компетентності майбутніх керівників закладів фахової передвищої освіти як складова їх професійної підготовки. *Фізико-математична освіта*. 2021. Вип. 27(1). С. 7–12. URL : <https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-027-1-001> (дата звернення 02.10.2023).
2. Демуз І., Бабак, О. Організаційно-управлінська складова професійної компетентності майбутніх документознавців. *Society. Document. Communication. Соціум. Документ. Комунікація*. 2020. Вип. 8. С. 99-119. URL : <https://doi.org/10.31470/2518-7600-2019-8-99-119> (дата звернення 10.10.2023).

COMPONENTS OF MANAGEMENT COMPETENCE OF FUTURE MANAGERS OF EDUCATION IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING

Abstract. The article examines the essence and components of managerial competence of future education managers in the context of modern requirements for their professional training. The relevance of the formation of managerial competence of future heads of educational institutions is substantiated and the key directions of its development in the training process are determined.

Key words: managerial competence, future managers of education, professional training, university.

ЗАСОБИ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Птушка Анастасія,

кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри іноземних мов
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація. У статті розглядаються актуальні проблеми формування іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей в умовах змішаного навчання. Аналізуються ефективні засоби та методи, які сприяють розвитку іншомовних навичок та вмінь студентів технічних університетів. Автори пропонують модель змішаного навчання, яка інтегрує традиційні та інноваційні методи навчання, такі як онлайн-курси, мовні симуляції, проекти та групові роботи.

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, змішане навчання, студенти технічних спеціальностей, онлайн-курси, мовні симуляції, проекти, групові роботи, засоби, методи.

У сучасному світі володіння іноземною мовою для студентів технічних спеціальностей є важливою складовою їх професійної підготовки. Це пов'язано з тим, що багато технічних документів та програмного забезпечення написані англійською мовою, а також з тим, що все більше технічних фахівців беруть участь у міжнародних проектах (Бойко, Гончаренко, 2017).

Одним з ефективних методів навчання іноземної мови є змішане навчання, яке поєднує в собі традиційні аудиторні заняття та онлайн-активності. Цей метод навчання дозволяє студентам самостійно вивчати мову в зручній для них час та місце, а також отримувати зворотній зв'язок від викладача під час аудиторних занять.

Відмітимо, що існує ї багато різних засобів, які можна використовувати для формування іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей в умовах змішаного навчання. Проаналізуємо найбільш ефективні засоби та методи (Гончаренко, Олійник, 2017).

Онлайн-курси. Існує багато онлайн-курсів з іноземної мови, які можна використовувати для розвитку різних навичок, таких як читання, письмо, аудіювання та говоріння. Деякі онлайн-курси спеціально розроблені для студентів технічних спеціальностей, і вони включають теми, які мають відношення до їхньої галузі навчання.

Мовні симуляції. Мовні симуляції дозволяють студентам практикувати свої навички спілкування в реальних ситуаціях. Це може бути done online or in a classroom setting.

Проекти. Проекти дозволяють студентам застосовувати свої знання та навички іноземної мови для вирішення реальних проблем. Це може допомогти їм розвинути свої комунікативні навички та критичне мислення.

Групові роботи. Групові роботи дозволяють студентам практикувати свої навички спілкування з іншими людьми. Це може допомогти їм розвинути свої навички співпраці та командної роботи.

Автентичні матеріали. Автентичні матеріали, такі як новини, статті та відео, можуть допомогти студентам дізнатися про культуру та повсякденне життя носіїв мови.

Комунікативно-орієнтовані завдання. Комунікативно-орієнтовані завдання зосереджуються на розвитку навичок спілкування, а не на знаннях граматики та словництва. Це може допомогти студентам стати більш впевненими у своїх навичках розмови (Васильєва, Мельник, 2016).

Змішане навчання є ефективним методом формування іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей. Використовуючи різні засоби та методи, викладачі можуть допомогти своїм студентам розвинути навички, необхідні для успішного спілкування в реальних ситуаціях.

Список використаних джерел:

1. Бойко О. М., Гончаренко Л. В. Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних вузів. *Вісник Національного авіаційного університету*. 2017. Вип. 2. С. 112-116.
2. Васильєва О. В., Мельник О. О. Роль онлайн-курсів у формуванні іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей. *Вісник Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка*. 2016. Вип. 26. С. 142-146.
3. Гончаренко Л. В., Олійник О. В. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей засобами мовних симуляцій. *Вісник Міжнародного гуманітарного університету*. 2017. Вип. 11. С. 120-124.

MEANS AND METHODS OF FORMING ANOTHER LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF TECHNICAL SPECIALTY STUDENTS IN CONDITIONS OF MIXED EDUCATION

Abstract. The article examines the current problems of foreign language communicative competence formation of students of technical specialties in the conditions of mixed education. Effective means and methods that contribute to the development of foreign language skills and abilities of students of technical universities are analyzed. The authors propose a blended learning model that integrates traditional and innovative learning methods such as online courses, language simulations, projects, and group work.

Keywords: foreign language communicative competence, blended learning, students of technical specialties, online courses, language simulations, projects, group work, tools, methods.

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ КНР

Ду Фенін

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті розглядаються актуальні проблеми формування цифрової культури майбутніх учителів початкових класів у педагогічних коледжах КНР. Аналізуються ефективні засоби та методи, які сприяють розвитку цифрових навичок та вмінь майбутніх педагогів. Автори пропонують модель формування цифрової культури, яка інтегрує теоретичні знання, практичні навички та використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Ключові слова: цифрова культура, майбутні вчителі початкових класів, педагогічні коледжі, КНР, інформаційно-комунікаційні технології.

У сучасному світі, де інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) відіграють все більш важливу роль у всіх сферах життя, зростає потреба у фахівцях, які володіють не лише знаннями та вміннями у своїй галузі, але й цифровою культурою. Це стосується й учителів початкових класів, які повинні не лише вміти використовувати ІКТ у навчальному процесі, але й формувати в учнів навички та компетенції, необхідні для життя в цифровому суспільстві (Zhernovnykova O., Mkrtychian, 2023).

Існує багато різних засобів, які можна використовувати для формування цифрової культури майбутніх учителів початкових класів у педагогічних коледжах КНР (Жерновникова, Батюк, 2022). До них належать:

1. Інтегрування ІКТ у навчальний процес. Викладачі повинні використовувати ІКТ у всіх дисциплінах, щоб допомогти студентам розвинути навички, необхідні для роботи з комп'ютером, пошуку інформації в Інтернеті, створення презентацій та використання інших цифрових інструментів.

2. Використання онлайн-ресурсів. Існує багато онлайн-ресурсів, які можуть допомогти студентам розвинути свої цифрові навички та вміння. До них належать онлайн-курси, навчальні посібники, віртуальні лабораторії та інші інтерактивні матеріали.

3. Залучення до проектів, пов'язаних з ІКТ. Студенти повинні мати можливість брати участь у проектах, які дозволяють їм використовувати ІКТ для вирішення реальних проблем. Це може допомогти їм розвинути навички критичного мислення, командної роботи та творчості.

4. Підготовка до іспитів з ІКТ. У деяких педагогічних коледжах КНР проводяться іспити з ІКТ для студентів, які навчаються за спеціальністю «Початкова освіта». Підготовка до цих іспитів може допомогти студентам систематизувати свої знання та навички в цій галузі.

5. Підтримка професійного розвитку. Викладачі повинні мати можливість постійно вдосконалювати свої знання та навички в галузі ІКТ.

На основі проведеного аналізу літератури (Доброскок, Наливайко, Рибалко, Жерновникова, 2020), пропонуємо модель формування цифрової культури майбутніх учителів початкових класів, яка складається з трьох компонентів:

- теоретичні знання – студенти повинні вивчати теоретичні основи цифрової культури, включаючи поняття цифрової грамотності, інформаційної безпеки та цифрової етики;

- практичні навички – студенти повинні розвивати практичні навички роботи з ІКТ, включаючи навички роботи з комп'ютером, пошуку інформації в Інтернеті, створення презентацій та використання інших цифрових інструментів;

- використання ІКТ у навчальному процесі – студенти повинні мати можливість використовувати ІКТ у навчальному процесі для створення більш цікавих та ефективних уроків.

Формування цифрової культури майбутніх учителів початкових класів є важливою завданням, яке повинно вирішуватися в педагогічних коледжах КНР. Використання ефективних засобів та методів, а також запропонованої моделі формування цифрової культури, дозволить підготувати фахівців, які зможуть успішно використовувати ІКТ у своїй професійній діяльності.

Список використаних джерел:

1. Доброскок І. І., Наливайко О.О., Рибалко Л.С., Жерновникова О.А. Впровадження цифрових ресурсів у процес підготовки музикантів-педагогів у

навчальних закладах КНР. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. Переяслав-Хмельницький : СКД, 2020. Вип. 12. С. С. 66–89. 2. Жерновникова О.А., Батюк Л. В. Формування цифрової компетентності майбутніх лікарів при вивченні освітнього компоненту «Медична інформатика». Наукові записки кафедри педагогіки. 2022. Вип. 50. С. 6–25.

3. Zhernovnykova O., Mkrtychian O. Theoretical aspects of the development of future primary school teachers' creativity in the process of professional training. Innovative vector of education development in the era of global challenges / edit. Yurii Boichuk, Nataliia Tkachova. Podhájaska: European institute of further education, 2023. 498 p. P. 335–374.

Du Fengyine

MODEL OF FORMING DIGITAL CULTURE FUTURE TEACHERS OF PRIMARY GRADES IN PEDAGOGICAL COLLEGES OF THE CHINA

Abstract. The article examines the current problems of forming the digital culture of future primary school teachers in pedagogical colleges of the People's Republic of China. Effective means and methods that contribute to the development of digital skills and abilities of future teachers are analyzed. The authors propose a model of digital culture formation that integrates theoretical knowledge, practical skills and the use of modern information and communication technologies.

Key words: digital culture, future primary school teachers, teacher training colleges, China, information and communication technologies.

ЦИФРОВІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ В ХОРЕОГРАФІЧНІЙ ОСВІТІ КНР

Цю Тао

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті розглядаються актуальні проблеми впровадження цифрових засобів навчання в хореографічній освіті КНР. Аналізуються ефективні цифрові платформи, мобільні додатки та інші інструменти, які сприяють покращенню навчального процесу та розвитку хореографічних навичок учнів. Автори пропонують рекомендації щодо використання цифрових засобів навчання в різних аспектах хореографічної освіти, а також досліджують виклики та перспективи їх впровадження.

Ключові слова: цифрові засоби навчання, хореографічна освіта, КНР, онлайн-платформи, мобільні додатки, хореографічні навички.

У сучасному світі, де інформаційні технології розвиваються стрімкими темпами, все більше сфер людської діяльності зазнають змін. Не стала винятком і хореографічна освіта, яка сьогодні активно використовує цифрові засоби навчання для покращення навчального процесу та розвитку хореографічних навичок учнів.

У цій статті ми розглянемо актуальні проблеми впровадження цифрових засобів навчання в хореографічній освіті КНР. Ми проаналізуємо ефективні цифрові платформи, мобільні додатки та інші інструменти, які сприяють покращенню навчального процесу, а також запропонуємо рекомендації щодо їх використання в різних аспектах хореографічної освіти (Доброскок, Собченко, Золотухіна, Жерновникова, 2022).

Цифрові платформи Одним з найпоширеніших цифрових засобів навчання в хореографії є онлайн-платформи. Ці платформи пропонують широкий спектр можливостей, таких як:

- доступ до онлайн-уроків з хореографії від відомих викладачів;
- можливість практикуватися в танцях за допомогою відеоуроків та інтерактивних вправ;
- отримання зворотного зв'язку від викладачів та інших учнів;
- участь у онлайн-конкурсах та фестивалях;
- доступ до навчальних матеріалів, таких як методичні посібники та відеоматеріали.

Деякі з популярних онлайн-платформ для навчання хореографії в КНР:

- Dance Central Academy Online – платформа пропонує онлайн-уроки з класичного танцю, народного танцю, сучасного танцю та інших стилів.
- YoYo Dance – платформа пропонує мобільний додаток, який дозволяє користувачам практикуватися в танцях за допомогою відеоуроків та інтерактивних вправ.
- Tencent Classroom – платформа дозволяє викладачам хореографії проводити онлайн-уроки та спілкуватися з учнями в режимі реального часу.

Мобільні додатки також відіграють важливу роль у цифровізації хореографічної освіти. Ці додатки дозволяють користувачам: практикуватися в танцях у будь-який час і в будь-якому місці; вивчати нові танцювальні рухи та стилі; відслідковувати свій прогрес; спілкуватися з іншими танцюристами; знаходити інформацію про хореографічні події та фестивалі (Бігун, 2021).

До найбільш популярних мобільних додатків для навчання хореографії в КНР є:

- Dance Studio – додаток пропонує відеоуроки з різних стилів танцю, а також інтерактивні вправи для розвитку хореографічних навичок;
- Daily Dance – додаток пропонує щоденні танцювальні тренування, які допоможуть вам покращити свою форму та координацію;
- Dance Workout – додаток пропонує танцювальні тренування для схуднення та підтримки форми.

Також є цифрові інструменти, які можна використовувати для навчання хореографії, окрім онлайн-платформ і мобільних додатків (Доброскок, Наливайко, Рибалко, Жерновникова, 2020). Серед них:

1. Віртуальна реальність може бути використано для створення моделей танцювальних залів, де учні можуть навчатися танцювати без травм.

2. Інтерактивні дошки можуть використовуватися для демонстрації рухів, пов'язаних із танцями, а також для створення інтерактивних вправ, які можуть виконувати учні.

3. Соціальні мережі – ці ресурси можуть бути корисними для спілкування з іншими танцюристами та обміну інформацією про хореографічні заходи та фестивалі.

Список використаних джерел:

1. Бігун В. П. Цифрові технології в хореографічній освіті: теоретичні основи та практичне застосування. Інформаційні технології в освіті, 2021. Вип. 25. С. 18-23.

2. Доброскок І., Собченко Т., Золотухіна С., Жерновникова О. Тенденції розвитку вищої хореографічної освіти в КНР в умовах глобалізації. *Професійна освіта: методологія, теорія та технології*. Переяслав-Хмельницький : СКД, 2022. Вип. 16. С. 59-72.

3. Доброскок І. І., Наливайко О.О., Рибалко Л.С., Жерновникова О.А. Впровадження цифрових ресурсів у процес підготовки музикантів-педагогів у навчальних закладах КНР. *Професійна освіта: методологія, теорія та технології*. Переяслав-Хмельницький : СКД, 2020. Вип. 12. С. С. 66–89. 2.

Qiu Tao

DIGITAL TOOLS OF LEARNING IN CHOREOGRAPHIC EDUCATION OF CHINA

Abstract. The article examines the current problems of implementing digital learning tools in choreographic education in China. Effective digital platforms, mobile applications and other tools that contribute to the improvement of the educational process and the development of students' choreographic skills are analyzed. The authors offer recommendations for the use of digital learning tools in various aspects of choreographic education, and also explore the challenges and prospects of their implementation.

Key words: digital learning tools, choreographic education, China, online platforms, mobile applications, choreographic skills.

ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ПОНЯТТЯ «ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД» В КИТАЙСЬКІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

Цзян Сайнань

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті досліджено суть поняття «інтегрований підхід» в китайській науковій думці. Розглядаються історичне коріння цього підходу, його сучасне застосування, характеристики, переваги та виклики. Автор робить висновок про те, що інтегрований підхід є цінним інструментом для дослідження та вирішення складних проблем, і його використання може призвести до значних досягнень у різних галузях науки.

Ключові слова: інтегрований підхід, китайська наукова думка, міждисциплінарність, системність, комплексність, цілісність.

Китайська наукова думка досить часто використовує поняття «інтегрований підхід», щоб описати методологію, яка поєднує різні дисципліни та точки зору для дослідження складних проблем. Цей метод базується на ідеї про те, що ціле більше, ніж кількість його частин, і що різні аспекти будь-якого явища необхідні для глибокого розуміння.

Китайська філософія є батьківщиною інтегрованого підходу. Зокрема, ідея «холізму», яка підкреслює зв'язки між всіма речами у Всесвіті. Конфуціанство та даосизм, розвинули цей принцип, і він все ще впливає на мислення китайців у наш час (Дейніченко, Дейниченко, Жерновникова, 2020).

Сьогодні в китайській науці інтегрований підхід використовується в багатьох сферах, таких як природничі науки, соціальні науки та гуманітарні науки. Наприклад, він використовується для дослідження глобалізації, розвитку, охорони навколишнього середовища та зміни клімату.

Наступні важливі аспекти характеризують інтегрований підхід:

1. Міждисциплінарність – це поєднання методів і знань з різних дисциплін.

2. Системність – розгляд явищ в контексті цілісності, враховуючи, як вони пов'язані з іншими частинами системи.

3. Комплексність – багатогранність і складність досліджуваних проблем.

4. Цілісність полягає в отриманні єдиного знання, яке враховує кожен аспект досліджуваного явища.

Переваги інтегрованого підходу:

- більш глибоке та повне розуміння складних проблем;
- спонукання до винаходу нових рішень для проблем;
- породження більш кращих методів дослідження та вирішення проблем;
- стимулює співпрацю дослідників різних дисциплін (Наливайко, Жерновникова, 2022).

Отже, інтегрований підхід є цінним інструментом для дослідження та вирішення складних проблем. Він спонукає до нових ідей і рішень, а також

дозволяє отримати більш глибоке та повне розуміння явищ (Бойко, 2021). Незважаючи на деякі труднощі, застосування інтегрованого підходу може призвести до значних досягнень у багатьох сферах науки.

Список використаних джерел:

1. Бойко О. М. Інтегрований підхід до навчання студентів вищих навчальних закладів. Науковий вісник Уманського державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2021. Вип. 34. С. 245-249.

2. Дейніченко Т. І., Дейніченко Г. В., Жерновникова О.А. Педагогічна підтримка іноземних здобувачів з КНР освітньо-наукового рівня вищої освіти у вивченні математичної статистики. Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за заг. ред. академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. Вип. 63. С. 65–67.

2. Наливайко О.О. Жерновникова О.А. Особливості підготовки вчителів у КНР. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2022. Вип. 2. С. 51-56.

Jiang Sainan

DEFINING THE ESSENCE OF THE CONCEPT «INTEGRATED APPROACH» IN CHINESE SCIENTIFIC THOUGHT

Abstract. The article examines the essence of the concept of «integrated approach» in Chinese scientific thought. The historical roots of this approach, its modern application, characteristics, advantages and challenges are considered. The author concludes that the integrated approach is a valuable tool for research and solving complex problems, and its use can lead to significant achievements in various fields of science.

Key words: integrated approach, Chinese scientific thought, interdisciplinary, systematic, comprehensive, integrity.

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Азаренкова Любов,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті розглядаються особливості формування здоров'язбережувальної компетентності студентів технічних спеціальностей на заняттях з фізичного виховання. Автор описує фактори, що впливають на

формування здоров'язбережувальної компетентності студентів технічних спеціальностей на заняттях з фізичного виховання, та пропонує методи та методики її розвитку.

Ключові слова: здоров'язбережувальна компетентність, студенти технічних спеціальностей, фізичне виховання, здоровий спосіб життя, освітній процес.

Однією з найважливіших цінностей людини є здоров'я. У наш час, коли люди все частіше проводять час за комп'ютером, важливо вести здоровий спосіб життя, який включає регулярне фізичне навантаження.

У зв'язку з тим, що навчальна діяльність пов'язана з постійним сидінням, фізичним навантаженням і стресом, студенти технічних спеціальностей особливо потребують фізичної активності. Одним із найкращих методів підтримки та покращення здоров'я учнів є фізичне виховання (Бойчук, 2013).

Студенти технічних спеціальностей отримують не лише фізичну підготовку, але й навички здоров'язбереження на заняттях з фізичного виховання. Знання про здоровий спосіб життя, уміння його вести та навички самоконтролю є частиною цієї здатності.

На основі проведеного аналізу літератури, виокремимо фактори, які впливають на розвиток здатності до здоров'язбереження студентів технічних спеціальностей до здоров'язбережування (Анісімова, 2020; Khatuntseva, Kabus, Portyan, Zhernovnykova, Kara, Knysh, 2020):

1. Мотивація – студенти повинні бути заохочені вести здоровий спосіб життя. Це може бути внутрішня чи зовнішня мотивація.

2. Навички – студенти повинні знати, як вести здоровий спосіб життя. Заняття з фізичного виховання є одним із способів розвитку цих навичок. Інші способи, наприклад, заняття та семінари, також можуть допомогти в цьому.

3. Підтримка – студенти потребують підтримки з боку друзів, родичів і викладачів. Підтримка може допомогти їм дотримуватися здорового способу життя.

Студенти технічних спеціальностей можуть розвивати навички здоров'язбережувальної поведінки на заняттях з фізичного виховання. Це включає:

- лекції та бесіди;
- практичні заняття;
- самостійна робота;
- інформаційні технології.

Отже, розвиток здоров'язбережувальної компетентності студентів технічних спеціальностей є важливим завданням, яке може бути вирішено за допомогою комплексного підходу, що включає в себе різноманітні методи та методи.

Список використаних джерел:

1. Анісімова О. В. Формування здоров'язбережувальної компетентності студентів технічних спеціальностей засобами фізичного виховання. *Вісник*

Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Гуманітарні науки. 2020. Вип. 831. С. 127–133.

2. Бойчук Ю. Д. Формування здоров'язбережувальної компетентності студентів технічних ЗВО як педагогічна умова формування професійної компетентності. *Вісник ХНАУ*. 2013. Вип. 60. С. 7–11.

3. Khatuntseva S., Kabus N., Portyan M., Zhernovnykova O., Kara S., Knysh S. The Method of Forming the Health-Saving Competence of Pedagogical Universities' Students. *Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala*. 2020. Vol. 12(1). P. 185-197. <https://doi.org/10.18662/rrem/208>.

Azarenkova Lyubov

SPECIFIC FORMATION OF HEALTH CARE COMPETENCE OF TECHNICAL SPECIALTY STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES

Abstract. The article examines the peculiarities of the formation of health-preserving competence of students of technical specialties in physical education classes. The author describes the factors that affect the formation of health-preserving competence of students of technical specialties in physical education classes, and offers methods and techniques for its development.

Key words: health care competence, students of technical specialties, physical education, healthy lifestyle, educational process.

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Чернік Тетяна,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті розглядаються шляхи формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти в процесі професійної підготовки. Автори описують ключові компоненти управлінської компетентності, а також пропонують методи та методики її розвитку у студентів.

Ключові слова: управлінська компетентність, менеджер освіти, професійна підготовка, педагогічна освіта, освітній менеджмент.

У сучасних умовах розвитку освітньої системи зростає роль менеджера освіти, який володіє не лише глибокими знаннями у галузі педагогіки та психології, але й управлінськими компетенціями.

Формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти є одним із найважливіших завдань професійної підготовки. Ця компетентність

включає в себе знання, уміння та навички, необхідні для ефективного управління освітньою діяльністю (Артюхін, 2020).

До ключових компонентів управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти належать (Біла, 2019):

- стратегічне мислення (здатність бачити перспективи розвитку освітньої установи, ставити цілі та розробляти плани їх досягнення);
- організаторські здібності (уміння організувати роботу колективу, делегувати повноваження, контролювати виконання завдань);
- комунікативні навички (уміння чітко та лаконічно висловлювати свої думки, вести переговори, вирішувати конфлікти);
- лідерські якості (уміння надихати та мотивувати людей, вести за собою колектив);
- інноваційне мислення (здатність генерувати нові ідеї, впроваджувати інновації в освітній процес);
- відповідальність (уміння відповідати за свої дії та рішення, приймати обгрунтовані ризики).

Визначено, що формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти може здійснюватися за допомогою таких методів та методик (Вакула, 2020; Жураківська, 2020):

1. Лекції та семінари – на лекціях студенти отримують теоретичні знання про освітній менеджмент, а на семінарах вони закріплюють ці знання та застосовують їх на практиці.

2. Ділові ігри та кейси – ділові ігри та кейси дозволяють студентам моделювати реальні управлінські ситуації та відпрацьовувати навички прийняття рішень.

2. Проектна діяльність – проектна діяльність дозволяє студентам розвивати навички планування, організації, виконання та оцінювання проектів.

3. Стажування та практики – стажування та практики дозволяють студентам отримати практичний досвід роботи в сфері освітнього менеджменту.

4. Самостійна робота – самостійна робота дозволяє студентам поглибити свої знання та навички в сфері освітнього менеджменту.

Отже, формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти – це багатогранний процес, який потребує використання різноманітних методів та методик. Важливо, щоб цей процес здійснювався системно та послідовно, з урахуванням індивідуальних особливостей студентів.

Список використаних джерел:

1. Артюхін О. М. Формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти в процесі професійної підготовки. *Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки.* 2020. № 2 (28). С. 3–8.

2. Біла Н. М. Формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти засобами педагогічної майстерності. *Науковий вісник*

Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка. 2019. № 5 (2). С. 117–122.

3. Вакула О. М. Формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти в умовах інноваційної діяльності закладів загальної середньої освіти. *Науковий вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини*. 2020. № 26 (2). С. 142–147.

4. Жураківська О. В. Формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти в процесі професійної підготовки: теорія і практика. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2020. № 6. С. 98–103.

Chernik Tetiana

WAYS OF FORMING MANAGEMENT COMPETENCE OF FUTURE EDUCATION MANAGERS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING

Abstract. The article examines ways of forming managerial competence of future managers of education in the process of professional training. The authors describe the key components of managerial competence, and also offer methods and techniques for its development in students.

Key words: managerial competence, education manager, professional training, pedagogical education, educational management.

ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ПОНЯТТЯ «ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ» В ПОЛЬСЬКІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

Чорноус Олександр,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті досліджується сутність поняття «інтегроване навчання» в польській науковій думці. Автор описує різні підходи до визначення цього поняття, а також аналізує його ключові характеристики.

Ключові слова: інтегроване навчання, польська наукова думка, педагогіка, освіта, дидактика.

Інтегроване навчання є одним з найактуальніших напрямів сучасної педагогіки. Цей підхід до навчання передбачає об'єднання різних навчальних предметів або дисциплін навколо однієї теми або проблеми.

В польській науковій думці існує певний розбіг у визначенні сутності поняття «інтегроване навчання». Деякі дослідники розуміють його як об'єднання змісту навчальних предметів, інші – як метод навчання, який передбачає поєднання різних форм і методів роботи.

В польській науковій літературі можна виділити декілька основних підходів до визначення сутності поняття «інтегроване навчання»:

1. Підхід, орієнтований на об'єднання змісту навчальних предметів: згідно з цим підходом, інтегроване навчання передбачає об'єднання змісту різних навчальних предметів навколо однієї теми або проблеми. Це може бути досягнуто шляхом розробки тематичних планів, які об'єднують матеріал з різних предметів, або шляхом створення інтегрованих курсів, які охоплюють зміст декількох дисциплін (Czerniak, 2014).

2. Підхід, орієнтований на метод навчання: згідно з цим підходом, інтегроване навчання передбачає використання різних форм і методів роботи, які сприяють формуванню цілісного світогляду учнів. Це можуть бути такі методи, як проектна діяльність, проблемне навчання, дискусії, рольові ігри тощо (Kaczmarek, 2015).

3. Комплексний підхід: цей підхід поєднує в собі елементи обох вищеописаних підходів. Він передбачає не лише об'єднання змісту навчальних предметів, але й використання різноманітних форм і методів роботи, які сприяють розвитку критичного мислення, творчості та інших ключових компетенцій учнів (Banasik, 2012).

Незалежно від того, який підхід до визначення сутності поняття «інтегроване навчання» використовується, можна виділити декілька ключових характеристик цього підходу до навчання: міждисциплінарність (інтегроване навчання передбачає об'єднання знань з різних наук, що сприяє формуванню цілісного світогляду учнів); активність учнів (інтегроване навчання передбачає активну участь учнів у навчальному процесі, що сприяє розвитку їхньої самостійності та творчості); практична спрямованість (інтегроване навчання передбачає застосування знань та навичок, отриманих на уроках, до реальних життєвих ситуацій); розвиток критичного мислення (інтегроване навчання передбачає розвиток критичного мислення учнів, що сприяє їхній здатності аналізувати інформацію та робити обґрунтовані висновки).

На основі проведеного аналізу зазначимо, що інтегроване навчання є перспективним напрямком розвитку сучасної освіти, який сприяє формуванню компетентної та всебічно розвиненої особистості.

Список використаних джерел:

1. Banasik W. Interdyscyplinarność w nauczaniu języków obcych. *Języki Obce*. 2012. № 2. P. 9-17.
2. Czerniak M. Integracja treści nauczania w szkole podstawowej. *Edukacja i Dialog*. 2014. № 11. P. 125-136.
3. Kaczmarek M. Integracja w nauczaniu przedmiotów ścisłych. *Edukacja i Dialog*. 2015. № 12. P. 97-106.

Chornous Oleksandr

DEFINING THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF «INTEGRATED LEARNING» IN POLISH SCIENTIFIC THOUGHT

Abstract. The article examines the essence of the concept of "integrated learning" in Polish scientific thought. The author describes various approaches to defining this concept, and also analyzes its key characteristics.

Key words: integrated learning, Polish scientific thought, pedagogy, education, didactics.

**МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ**

Чернік Віталій,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті розглядаються методологічні підходи формування управлінської компетентності майбутніх фахівців аграрних спеціальностей в процесі професійної підготовки. Автори описують ключові компоненти управлінської компетентності, а також пропонують методи та методики її розвитку у студентів.

Ключові слова: управлінська компетентність, фахівець аграрної спеціальності; професійна підготовка, аграрна освіта, агроменеджмент.

Сучасні умови розвитку аграрного сектору вимагають фахівців, які володіють управлінськими навичками, а також глибоким знанням агрономії, зоотехніки, ветеринарії та інших аграрних наук (Гриньова, Сидоренко, 2021).

Одним із найважливіших завдань професійної підготовки є розвиток управлінських навичок майбутніх фахівців аграрних спеціальностей. Цей досвід включає в себе знання, уміння та навички, необхідні для ефективного управління аграрним підприємством, а також стратегічне та інноваційне мислення, організаторські здібності, навички спілкування, лідерські якості, економічні та юридичні знання тощо (Волков, 2019).

Стратегічне мислення – здатність бачити перспективи розвитку аграрного підприємства, ставити цілі та розробляти плани їх досягнення – є однією з основних управлінських компетенцій майбутніх фахівців аграрних спеціальностей.

Організаторські здібності – здатність планувати роботу групи, розподіляти обов'язки та контролювати виконання завдань.

Навички спілкування – здатність чітко та лаконічно висловлювати свої думки, вести переговори та вирішувати конфлікти.

Лідерські якості – здатність мотивувати та надихати інших.

Економічні знання – розуміння принципів, за допомогою яких працює ринкова економіка; вміння рахувати собівартість продукції; планування бюджету; і прийняття економічно обґрунтованих рішень.

Юридичні знання – розуміння основних законів, які регулюють діяльність аграрних підприємств.

Інноваційне мислення – здатність створювати нові концепції та впроваджувати їх у сферах управління та виробництва.

Відповідальність – здатність брати на себе відповідальність за свої дії та рішення, а також приймати обґрунтовані ризики.

Найбільш доцільними будуть такі методологічні підходи, які можуть бути використані для формування управлінської компетентності майбутніх фахівців аграрних спеціальностей, як:

- компетентнісний підхід передбачає формування у студентів не лише теоретичних знань, але й практичних навичок і умінь, необхідних для виконання конкретних управлінських функцій;

- системний підхід розглядає формування управлінської компетентності як систему різноманітних взаємопов'язаних компонентів;

- діяльнісний підхід спрямований на те, щоб студенти активно брали участь у навчанні. Це сприяє розвитку у них практичних навичок управління;

- особистісно орієнтований підхід бере до уваги індивідуальні характеристики студентів під час навчання їм управлінських навичок (Вирлич, 2020).

Список використаних джерел:

1. Вирлич А. М. Менеджмент освіти: Навчальний посібник. Київ: Лібра, 2020. 400 с.

2. Волков О. М. Управлінська діяльність директора школи : навчальний посібник. Київ: ІСДО, 2019. 280 с.

3. Гриньова В. М., Сидоренко В. М. Менеджмент освітньої установи: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2021. 360 с.

Chernyk Vitaly

MANAGEMENT COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS IN AGRICULTURAL SPECIALTIES IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING

Abstract. The article examines methodological approaches to the formation of managerial competence of future specialists in agricultural specialties in the process of professional training. The authors describe the key components of managerial competence, and also offer methods and techniques for its development in students.

Key words: managerial competence, agricultural specialist; vocational training, agricultural education, agricultural management.

ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ПОНЯТТЯ «ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

Селіванов Євген,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті досліджується сутність поняття «здоров'язбережувальні технології» в європейській науковій думці. Автор описує різні підходи до визначення цього поняття, а також аналізує його ключові характеристики.

Ключові слова: здоров'язбережувальні технології, європейська наукова думка, здоров'я, профілактика, технології.

Одним із найважливіших елементів людського життя є здоров'я. Одним із найважливіших завдань для сучасного суспільства є збереження та покращення здоров'я людей.

В Європі останнім часом все більше уваги приділяється розробці та застосуванню здоров'язбережувальних технологій. Ці технології покращують якість життя, запобігають захворюванням і надають медичні послуги.

Суть поняття «здоров'язбережувальні технології» можна охарактеризувати за допомогою різних підходів.

Слід відмітити, що «здоров'язбережувальні технології» не мають єдиного визначення в європейській науковій думці. Згідно з деякими дослідниками, це можна визначити як будь-яку технологію, яка використовується для покращення здоров'я людей. Інші дослідники використовують більш вузьке визначення, яке охоплює лише технології профілактики захворювань.

Деякі з ключових характеристик здоров'язбережувальних технологій включають:

- інноваційність – технології базуються на нових наукових результатах;
- ефективність – дослідження показують, що ці технології покращують здоров'я людей;
- доступність – технології повинні бути доступними для кожного;
- етика – використання технологій повинно відбуватися на засадах доброчесності (Ваґ-Guzioł, 2016).

Здоров'язбережувальні технології бувають різними та можуть включати:

1. Телемедицина – надання медичних послуг на відстані за допомогою телекомунікаційних технологій.

2. Електронні медичні записи – використання комп'ютерних систем для обміну та зберігання медичних даних

3. Фітнес-браслети та інші носимі пристрої – використання датчиків для відстеження параметрів здоров'я, таких як активність, сон та інші параметри.

4. Мобільні додатки для здоров'я – відстеження самопочуття та надання інформації про здоров'я через смартфони та планшети.

5. Інформаційні кампанії – підвищення обізнаності про здоров'я та

здоровий спосіб життя за допомогою засобів масової інформації та інших засобів (Cieszyńska, 2017).

На основі проведеного аналізу наукової літератури європейських учених, здоров'язбережувальні технології є важливим інструментом для покращення загального стану здоров'я людей. Такі технології можуть допомогти людям вести здоровий спосіб життя, запобігати захворюванням і отримати доступ до високоякісної медицини.

Список використаних джерел:

1. Bąk-Guzioł M. Health-promoting technologies in the context of contemporary education. *Pedagogika Zdrowotna i Społeczna*. 2016. № 11(3). P. 25-34. URL: <https://journals.lww.com/jehp/pages/default.aspx>

2. Cieszyńska A. The role of health-promoting technologies in shaping the health of children and adolescents. *Journal of Nursing Education and Practice*. 2017. №7(1). P. 34-38.

Selivanov Yevhen

DEFINING THE ESSENCE OF THE CONCEPT «HEALTH CARE TECHNOLOGIES» IN EUROPEAN SCIENTIFIC THOUGHT

Abstract. The article examines the essence of the concept of "health-preserving technologies" in European scientific thought. The author describes various approaches to defining this concept, and also analyzes its key characteristics.

Key words: health-preserving technologies, European scientific opinion, health, prevention, technologies.

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Єфіменко Олена,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені

Г. С. Сковороди

Анотація. У статті розглянуто шляхи формування готовності майбутніх фахівців з графічного дизайну до застосування цифрових технологій у професійній діяльності. Автором описуються сучасні тенденції розвитку графічного дизайну, а також аналізуються ключові компетенції, якими повинні володіти фахівці цієї сфери. У статті представлені методи та форми роботи, які можуть бути використані для формування готовності майбутніх графічних дизайнерів до використання цифрових технологій.

Ключові слова: графічний дизайн, цифрові технології, професійна підготовка, фахова компетентність, методи навчання.

В умовах бурхливого розвитку цифрових технологій графічний дизайн зазнає значних змін. Сучасні графічні дизайнери повинні володіти не лише знаннями основ дизайну, але й уміти використовувати різноманітні цифрові інструменти та програмне забезпечення (Батрак, 2021).

Важливою складовою професійної підготовки фахівців з графічного дизайну є формування готовності до застосування цифрових технологій у професійній діяльності. Ця готовність включає в себе:

1. Теоретичні знання, тобто розуміння принципів роботи цифрових технологій, їх можливостей та обмежень.

2. Практичні навички, зокрема уміння використовувати різноманітні цифрові інструменти та програмне забезпечення для вирішення дизайнерських задач.

3. Творче мислення – уміння генерувати оригінальні та креативні ідеї з використанням цифрових технологій.

4. Комунікативні навички – уміння чітко та лаконічно формулювати свої ідеї, а також співпрацювати з іншими фахівцями.

Існує багато різних шляхів формування готовності майбутніх фахівців з графічного дизайну до застосування цифрових технологій, зокрема:

Використання сучасних методів навчання – проектне навчання, проблемне навчання, кейс-метод тощо.

Застосування інноваційних форм роботи – майстер-класи, тренінги, вебінари тощо.

Створення умов для самостійної роботи студентів – доступ до комп'ютерних лабораторій, програмного забезпечення, онлайн-ресурсів тощо.

Залучення до навчального процесу фахівців-практиків – проведення лекцій, майстер-класів, консультацій тощо.

Участь у міжнародних проектах та програмах – обмін досвідом з зарубіжними колегами, участь у конкурсах та фестивалях тощо (Аврамчук, 2020).

Формування готовності майбутніх фахівців з графічного дизайну до застосування цифрових технологій у професійній діяльності є важливою й актуальною задачею. Використання сучасних методів та форм роботи, а також залучення до навчального процесу фахівців-практиків дозволить підготувати кваліфікованих фахівців, які зможуть успішно працювати в умовах постійно мінливого ринку.

Список використаних джерел:

1. Аврамчук Н. В. Формування готовності майбутніх фахівців з графічного дизайну до використання цифрових технологій в професійній діяльності. *Вісник Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Педагогічні науки*. 2020. № 1 (81). С. 10-14. URL: <https://visnyk.zu.edu.ua/index.php?lan=Ukrainian>

2. Батрак Г. П. Формування готовності майбутніх фахівців з графічного дизайну до застосування новітніх цифрових технологій. *Наукові записки Інституту психології та соціальної педагогіки*. 2021. Вип. 29. С. 14.

Yefimenko Olena

WAYS OF FORMING THE READINESS OF FUTURE SPECIALISTS IN GRAPHIC DESIGN FOR THE APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL ACTIVITIES

Abstract. The article examines ways of forming the readiness of future graphic design specialists to use digital technologies in their professional activities. The author describes the modern trends in the development of graphic design, and also analyzes the key competencies that specialists in this field should possess. The article presents methods and forms of work that can be used to form the readiness of future graphic designers to use digital technologies.

Key words: graphic design, digital technologies, professional training, professional competence, teaching methods.

ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ПОНЯТТЯ «РЕЛІГІЙНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ» В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

Міщук Марія,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті досліджується сутність поняття «релігійне виховання дітей та молоді» в європейській науковій думці. Автор описує різні підходи до визначення цього поняття, а також аналізує його ключові характеристики.

Ключові слова: діти, молодь, релігійне виховання, цінності, європейська наукова думка.

Релігійне виховання дітей та молоді є важливою складовою частиною життя багатьох людей в Європі. Це складний процес, який має багато різних аспектів.

В європейській науковій думці не існує єдиного визначення поняття «релігійне виховання дітей та молоді». Деякі дослідники розуміють його як процес формування релігійних переконань та цінностей у дітей та молоді. Інші дослідники дають більш вузьке визначення, яке включає лише ті дії, які спрямовані на передачу релігійних знань та вмінь.

Деякі з ключових характеристик релігійного виховання дітей та молоді включають:

- індивідуальний підхід, який має враховувати індивідуальні особливості дитини чи молодшої людини, її вікові та психологічні характеристики;
- вільний вибір – дитині чи молодшій людині має бути надана можливість вільно обирати свою релігію, а також змінювати свої релігійні переконання;
- повага до особистості, оскільки релігійне виховання має ґрунтуватися на повазі до особистості дитини чи молодшої людини, її думки та почуттів;
- етичність: релігійне виховання має нести в собі етичні цінності, такі як доброта, справедливість, милосердя тощо.

Вчені пропонують різні підходи до визначення поняття «релігійне виховання дітей та молоді».

Релігійне виховання – це конфесійний підхід, який ґрунтується на доктринах та традиціях конкретної релігії (Bał-Guzioł, 2016).

Релігійне виховання – це гуманістичний підхід, який фокусується на розвитку моральних та етичних цінностей у дітей та молоді, незалежно від їхньої релігійної приналежності (Cieszyńska, 2017).

Релігійне виховання – це інтегративний підхід: цей підхід поєднує в собі елементи конфесійного та гуманістичного підходів (Danielsson, 2014).

Релігійне виховання дітей та молоді є складним та багатограним процесом. Існує багато різних підходів до визначення цього поняття, а також до його реалізації. Важливо, щоб релігійне виховання ґрунтувалося на повазі до особистості дитини чи молодшої людини.

Список використаних джерел:

1. Bał-Guzioł M. Religious education of children and youth in the context of contemporary education. *Pedagogika Zdrowotna i Społeczna*. 2016. №11(3). P. 25-34. URL: <https://journals.lww.com/jehp/pages/default.aspx>
2. Cieszyńska A. The role of religious education in shaping the spiritual development of children and adolescents. *Journal of Nursing Education and Practice*. 2017. №7(1). P. 34-38. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281730006X>.
3. Danielsson M., Ejlertsson G., Lundgren M. Religious education in schools: A review of the literature. *Scandinavian Journal of Public Health*. 2014. №42(4). P. 396.

Mishchuk Mariia

DEFINING THE ESSENCE OF THE CONCEPT "RELIGIOUS EDUCATION OF CHILDREN AND YOUTH" IN EUROPEAN SCIENTIFIC THOUGHT

Abstract. The article examines the essence of the concept of "religious education of children and youth" in European scientific thought. The author describes various approaches to defining this concept, and also analyzes its key characteristics.

Key words: children, youth, religious education, values, European scientific opinion.

ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ПОНЯТТЯ «ПОЛІХУДОЖНЯ ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА» В КИТАЙСЬКІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

Хань Тао,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті досліджується сутність поняття «поліхудожня підготовка магістрів музичного мистецтва» в китайській науковій думці. Автор описує історичні корені поліхудожньої підготовки в китайській музичній освіті, а також аналізує сучасні підходи до її реалізації.

Ключові слова: поліхудожня підготовка, магістри музичного мистецтва, китайська наукова думка, музична освіта, інтеграція мистецтв..

В Китаї поліхудожня підготовка є важливою частиною музичної освіти. Вона ґрунтується на ідеї, що музиканти повинні мати розуміння інших видів мистецтва, таких як живопис, театр, танець тощо, а також досвід у своїй спеціальності. Історичні корені поліхудожньої підготовки в китайській музичній освіті сягають часів династії Цін (221-206 рр. до н.е.). В той час музика вважалася одним з шести видів мистецтва, і музиканти повинні були володіти знаннями з інших мистецтв, таких як каліграфія, живопис та поезія (Ся Гаоян, 2019).

В сучасній китайській музичній освіті поліхудожня підготовка магістрів музичного мистецтва має на меті: розширити кругозір музикантів (студенти повинні мати уявлення про різні види мистецтва, їх історію та теорію); розвинути креативне мислення (поліхудожня підготовка може допомогти студентам генерувати нові ідеї та знаходити нестандартні рішення); підготувати музикантів до роботи в сучасному світі, оскільки музиканти повинні володіти не лише знаннями та навичками з власної спеціальності, але й вміти працювати з людьми з інших сфер мистецтва (Доброскок, Собченко, Золотухіна, Жерновникова, 2022).

Основними підходами до реалізації поліхудожньої підготовки магістрів музичного мистецтва в Китаї є:

1. Включення курсів з інших видів мистецтва до навчального плану, де студенти можуть вивчати історію мистецтва, теорію мистецтва, практикувати інші види мистецтва тощо.

2. Запрошення викладачів з інших видів мистецтва, які можуть ділитися своїм досвідом та знаннями зі студентами-музикантами.

3. Проведення спільних проєктів з представниками інших видів мистецтва, тобто студенти-музиканти можуть брати участь у спільних проєктах

з художниками, театрами, танцюристами тощо (Комаровська, 2014).

Отже, поліхудожня підготовка є важливою складовою частиною музичної освіти в Китаї. Вона ґрунтується на ідеї, що музиканти повинні володіти не лише знаннями та навичками з власної спеціальності, але й мати уявлення про інші види мистецтва. Сучасні підходи до реалізації поліхудожньої підготовки магістрів музичного мистецтва в Китаї дозволяють підготувати кваліфікованих музикантів, які зможуть успішно працювати в сучасному світі.

Список використаних джерел:

1. Доброскок І., Собченко Т., Золотухіна С., Жерновникова О. Тенденції розвитку вищої хореографічної освіти в КНР в умовах глобалізації. *Професійна освіта: методологія, теорія та технології*. Переяслав-Хмельницький : СКД, 2022. Вип. 16. С. 59-72.

2. Ся Гаоян. Методика поліхудожньої підготовки майбутніх учителів музики у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін: дис. ... к-та пед. наук : 13.00.02 Київ. 2019. 247 с.

3. Комаровська О. А. Художньо обдарована особистість: сутність, реалії, розвиток : монографія. Івано-Франківськ: НАІР, 2014. 412 с.

Han Tao

DEFINING THE ESSENCE OF THE CONCEPT "POLY-ARTISTIC TRAINING OF MASTERS OF MUSICAL ARTS" IN CHINESE SCIENTIFIC THOUGHT

Abstract. The article examines the essence of the concept of "polyartistic training of masters of musical art" in Chinese scientific thought. The author describes the historical roots of polyartistic training in Chinese music education, and also analyzes modern approaches to its implementation.

Key words: multi-art training, masters of musical art, Chinese scientific thought, music education, integration of arts.

ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ПОНЯТТЯ «ЕТНОМИСТЕЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» В КИТАЙСЬКІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

Го Жуй,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті досліджується сутність поняття «етномистецька компетентність» в китайській науковій думці. Автор описує різні підходи до визначення цього поняття, а також аналізує його ключові характеристики.

Ключові слова: етномистецька компетентність, китайська наукова думка, етнопедагогіка, культура, мистецтво.

Здатність розуміти та оцінювати етнічні особливості мистецтва та використовувати ці знання та методи в освіті називається етномистецькою компетенцією.

Суть поняття «етномистецька компетентність» не має визначення в китайській науковій думці. Для деяких дослідників це поняття означає здатність сприймати та інтерпретувати етнічні особливості мистецтва, тоді як для інших дослідників це поняття також означає здатність використовувати етномистецькі знання та методи в освіті (Олексюк, 2013).

Слід відмітити, що знання етнічних особливостей мистецтва – це компетентність в етномистецтві про історію, теорію та практику етнічного мистецтва різних народів; розуміння етнокультурного контексту – це контекст, в якому воно виникло та розвивалося; уміння сприймати та інтерпретувати етнічні особливості мистецтва – здатність сприймати та інтерпретувати етнічні особливості мистецтва, враховуючи контекст її етнічної культури; уміння використовувати етномистецькі знання та методи в педагогічній практиці – здатність використовувати ці знання та методи, щоб допомогти розвивати етнокультурні компетентності учнів.

Китайська наукова думка має багато різних поглядів на поняття «етномистецька компетентність». Грунтуючись на цих підходах, зазначимо, що педагогічний підхід наголошує на тому, наскільки важливою є етномистецька компетентність у навчанні; культурологічний – зв'язок між етнокультурними та етномистецькими здатностями; етнопедагогічний підхід зосереджується на тому, як етномистецькі знання та методи можна використовувати в етнопедагогічній практиці (Масол, 2006).

Одним із важливих компонентів етнокультурної компетентності є етномистецька компетентність. Вона необхідна для розуміння та оцінки етнічних особливостей мистецтва. Крім того, вона необхідна для використання знань та методів етномистецтва в етнопедагогічній практиці.

Список використаних джерел:

1. Масол Л. М. Загальна мистецька освіта : теорія і практика : монографія. Київ: Промінь, 2006. 432 с.
2. Олексюк О. М. Музична педагогіка: навч. посібник. Київ. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. 248 с.

Guo Rui

DEFINING THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF "ETHNO-ARTISTIC COMPETENCE" IN CHINESE SCIENTIFIC THOUGHT

Abstract. The article examines the essence of the concept of "ethno-artistic competence" in Chinese scientific thought. The author describes various approaches to defining this concept, and also analyzes its key characteristics.

Key words: ethno-artistic competence, Chinese scientific thought, ethnopedagogy, culture, art.

КАРЛ ОРФ – ПЕДАГОГ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ

Ван Сюаньє,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті описано життя та творчість Карла Орфа, видатного німецького композитора, педагога та громадського діяча. Автор описує основні педагогічні ідеї Орфа, такі як Schulwerk та елементарна музична освіта, а також аналізує його вплив на музичну освіту 20 століття.

Ключові слова: Карл Орф, Schulwerk, елементарна музична освіта, музична педагогіка, дитяча музика, виховання.

Карл Орф (1895-1982) – німецький композитор, педагог, хореограф і громадський діяч, який зробив значний вплив на музичну освіту ХХ століття. Він відомий своїм інноваційним підходом до музичного виховання дітей, який ґрунтується на ідеї активної участі дитини в музичному процесі.

Розглянемо основну педагогічну ідею Карла Орфа. Найвідомішою педагогічною розробкою Орфа є Schulwerk, комплексна система музичної освіти для дітей, яка ґрунтується на використанні ритму, руху, мови, співу та гри на музичних інструментах. Schulwerk використовується в школах по всьому світу і досі залишається однією з найпопулярніших методик музичного виховання дітей.

Орф також зробив значний внесок у розвиток елементарної музичної освіти, яка ґрунтується на вивченні основ музики через гру та спів. Він вважав, що всі діти мають музичні здібності, які можна розвивати за допомогою правильної педагогіки (Завалко, Фір, 2013).

Орф мав значний вплив на музичну освіту ХХ століття. Його Schulwerk стала однією з найпопулярніших методик музичного виховання дітей, а його ідеї про елементарну музичну освіту лягли в основу багатьох сучасних педагогічних систем.

Орф також був активним громадським діячем, який боровся за мир і справедливість. Він використовував свою музику, щоб підняти голос проти несправедливості та закликати до миру (Голованова, 2021).

Карл Орф – видатний німецький композитор, педагог, хореограф і громадський діяч, який зробив значний вплив на музичну освіту ХХ століття. Його Schulwerk стала однією з найпопулярніших методик музичного виховання дітей, а його ідеї про елементарну музичну освіту лягли в основу багатьох сучасних педагогічних систем. Орф також був активним громадським діячем, який боровся за мир і справедливість.

Список використаних джерел:

1. Голованова А. І. Застосування методики Карла Орфа на уроках сучасній українській школі. *Наука та освіта в дослідженнях молодих учених* : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів,

молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. Харків, 2021. С. 115–117.

2. Завалко К.В., Фір С.В. Основи орф-педагогіки : навчально-методичний посібник. Черкаси : Друкарня «Черкаський ЦНП», 2013. 162 с.

Wang Xuanye

KARL ORFF – EDUCATOR AND PUBLIC ACTIVIST

Abstract. The article describes the life and work of Karl Orff, an outstanding German composer, teacher and public figure. The author describes Orff's main pedagogical ideas, such as Schulwerk and elementary music education, and analyzes his influence on music education in the 20th century.

Key words: Karl Orff, Schulwerk, elementary music education, music pedagogy, children's music, upbringing.

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УНІВЕРСИТЕТАХ КНР

Хуан Тівень,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті описуються напрями розвитку академічної обдарованості студентів у процесі вивчення музичних дисциплін в університетах КНР. Автор описує сучасні підходи до розвитку академічної обдарованості студентів-музикантів, аналізує вплив різних методів навчання та форм роботи на розвиток талантів, а також описує роль конкурсів та фестивалів у цьому процесі.

Ключові слова: академічна обдарованість, музична освіта, китайські університети, розвиток талантів, освіта.

Розвиток академічної обдарованості студентів є однією з найважливіших завдань вищої музичної освіти в Китаї. У цій статті автори описують сучасні напрями розвитку академічної обдарованості студентів у процесі вивчення музичних дисциплін в університетах КНР (Маслова, 2015).

Сучасні підходи до розвитку академічної обдарованості студентів-музикантів ґрунтуються на наступних принципах:

1. Індивідуалізація навчання – кожному студенту-музиканту необхідно створити індивідуальні умови для розвитку його таланту, з урахуванням його здібностей, інтересів та особливостей.

2. Активізація навчальної діяльності – студенти-музиканти повинні бути

активними учасниками навчального процесу, брати участь у дослідницькій роботі, творчих проектах та конкурсах.

3. Використання інноваційних методів навчання – у навчальному процесі повинні використовуватися інноваційні методи навчання, такі як проблемне навчання, проектне навчання, кейс-метод та інші.

4. Створення сприятливого психолого-педагогічного середовища – для розвитку академічної обдарованості студентів-музикантів необхідно створити сприятливе психолого-педагогічне середовище, яке буде стимулювати їх до творчості та саморозвитку (Жерновникова, Коваленко, Дейніченко, Коваленко, 2023).

Слід відмітити, що різні методи навчання та форми роботи по-різному впливають на розвиток талантів студентів-музикантів. Найбільш ефективними методами навчання є:

1. Індивідуальні заняття: індивідуальні заняття з викладачем-музикантом дають можливість студенту отримати персональну допомогу та підтримку, а також розвинути свої індивідуальні здібності.

2. Майстер-класи: майстер-класи з відомими музикантами дають можливість студентам познайомитися з різними виконавськими школами та стилями, а також отримати цінні поради від професіоналів.

3. Участь у конкурсах та фестивалях: участь у конкурсах та фестивалях дає можливість студентам продемонструвати свої таланти широкій аудиторії, а також отримати досвід публічних виступів (Коваленко, Жерновникова, 2021).

На основі проведеного аналізу відмітимо, що конкурси та фестивалі відіграють важливу роль у розвитку академічної обдарованості студентів-музикантів. Вони дають можливість студентам: продемонструвати свої таланти широкій аудиторії, що може допомогти їм у подальшій кар'єрі; отримати досвід публічних виступів, який необхідний для розвитку їхньої професійної майстерності; познайомитися з іншими талановитими студентами, що може призвести до плідного співробітництва.

Список використаних джерел:

1. Жерновникова О.А., Коваленко О.А., Дейніченко ТІ., Коваленко Л.М. Education of the intellectual elite of the nation on the basis of academic integrity: foreign and Ukrainian experience. *Наукові записки кафедри педагогіки*. 2023. Вип. 53. С. 99-108. <https://doi.org/10.26565/2074-8167-2023-53-12>

2. Коваленко О.А., Жерновникова О.А. Виховання інтелектуальної еліти нації: зарубіжний та вітчизняний досвід. *Рідна школа*. 2021. Вип. 3. С. 25–29.

3. Маслова В. Форми роботи з обдарованою учнівською молоддю. *Вища школа*. 2015. № 11. С. 49-50.

**DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT
OF ACADEMIC TALENT OF STUDENTS IN THE PROCESS
OF STUDYING MUSICAL DISCIPLINES IN UNIVERSITIES OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**

Abstract. The article describes the directions of development of academic talent of students in the process of studying musical disciplines in universities of the People's Republic of China. The author describes modern approaches to the development of academic giftedness of musical students, analyzes the influence of various teaching methods and forms of work on talent development, and also describes the role of competitions and festivals in this process.

Key words: academic giftedness, music education, Chinese universities, talent development, education.

**ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ПОНЯТТЯ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ
РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКІВ» У КИТАЙСЬКІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ**

Бао Шуцзюань,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті описується сутність поняття «інтелектуальний розвиток дошкільнят» у китайській науковій думці. Автор аналізує різні підходи до визначення цього поняття, а також описує основні фактори, які впливають на інтелектуальний розвиток дошкільнят.

Ключові слова: інтелектуальний розвиток, дошкільнята, китайська наукова думка, педагогіка, психологія.

Інтелектуальний розвиток дошкільнят є однією з найважливіших проблем сучасної педагогіки та психології. У китайській науковій думці існує багато різних підходів до визначення поняття «інтелектуальний розвиток дошкільнят». Деякі китайські дослідники розуміють інтелектуальний розвиток дошкільнят як розвиток їхніх пізнавальних здібностей, таких як пам'ять, увага, мислення та уява. Інші дослідники вважають, що інтелектуальний розвиток дошкільнят включає не лише розвиток їхніх пізнавальних здібностей, але й розвиток їхніх емоційних та соціальних здібностей.

Інтелектуальний розвиток дошкільнят – це складний і багатогранний процес, який охоплює формування та вдосконалення пізнавальних здібностей, емоційно-вольової сфери та особистості дитини в період від 3 до 6-7 років. Він є фундаментом для подальшого навчання та життєдіяльності людини.

Ключові аспекти інтелектуального розвитку дошкільнят (Коваленко, Жерновникова, 2021):

- розвиток пізнавальних здібностей: пам'ять (зорова, слухова, рухова, емоційна), увага (стійкість, переключення, розподіл), мислення (наочно-дійове, словесно-логічне), уява (творча, репродуктивна);

- розвиток емоційно-вольової сфери: формування емоційних переживань (радість, смуток, гнів, страх), розвиток вольових якостей (цілеспрямованість, наполегливість, самовладання), формування емоційної регуляції;

- розвиток особистості: формування самосвідомості, розвиток пізнавальних мотивів, формування ціннісних орієнтацій.

Визначимо основні чинники, які впливають на інтелектуальний розвиток дошкільнят:

1. Біологічні фактори – спадковість, стан здоров'я, темпи фізичного та психомоторного розвитку.

2. Соціальні фактори – сімейне виховання, умови життя, соціальне оточення.

3. Педагогічні фактори – зміст, методи та форми навчання та виховання (Жерновникова, Коваленко, Дейніченко, Коваленко, 2023).

Інтелектуальний розвиток дошкільнят є складним і багатогранним процесом, на який впливає багато факторів. У китайській науковій думці існує багато різних підходів до визначення цього поняття. Розуміння цих підходів та основних факторів, які впливають на інтелектуальний розвиток дошкільнят, є важливим для розробки ефективних програм навчання та виховання дошкільнят.

Список використаних джерел:

1. Жерновникова О.А., Коваленко О.А., Дейніченко ТІ., Коваленко Л.М. Education of the intellectual elite of the nation on the basis of academic integrity: foreign and Ukrainian experience. *Наукові записки кафедри педагогіки*. 2023. Вип. 53. С. 99-108. <https://doi.org/10.26565/2074-8167-2023-53-12>

2. Коваленко О.А., Жерновникова О.А. Виховання інтелектуальної еліти нації: зарубіжний та вітчизняний досвід. *Рідна школа*. 2021. Вип. 3. С. 25–29.

Bao Shujuan

DEFINING THE ESSENCE OF THE CONCEPT "INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF PRE-SCHOOL STUDENTS" IN CHINESE SCIENTIFIC THOUGHT

Abstract. The article describes the essence of the concept of "intellectual development of preschoolers" in Chinese scientific thought. The author analyzes various approaches to defining this concept, and also describes the main factors that affect the intellectual development of preschoolers.

Key words: intellectual development, preschoolers, Chinese scientific thought, pedagogy, psychology.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ ШЛЯХІВ ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ У ФУТБОЛІ.

Сірій Олександр,

доцент кафедри олімпійського і професійного спорту,
спортивних ігор та туризму

Францук Віталій,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто сучасні тенденції розвитку футболу. Проаналізовано складові перемоги у футболі. Вказано на дієві засоби підвищення результативності у футболі. Проведений аналіз ефективності виконання стандартних положень у футболі на останніх чемпіонатах світу та України.

Ключові слова: футбол, результативність, стандартні положення, чемпіонати світу, методика, навчально-тренувальний процес.

З розвитком футболу, еволюцією тактичних систем ведення гри, вона стає більш прагматичною. Тренери заради результату почали звертати більше уваги не тільки на атаку, а також і на захист своїх воріт. Спочатку з'являється тактична система «рівноваги», пірамідальна система 1-2-3-5, де в рівній мірі футболісти однаковим числом атакують і захищаються [1]. Це суттєво зміцнило захист і в якійсь мірі зберегло результативність команд.

На перших п'яти чемпіонатах світу команди демонстрували видовищний і результативний футбол. Середній показник забитих голів становив від 3,89 до 5,38 голів за матч [4]. Це досить високий показник.

Але з роками прагматизм у футболі починає перемагати. Тренери розуміли що вирішувати завдання на футбольному полі і досягати головної мети - перемагати можна і за рахунок впровадження систем гри спрямованих насамперед на надійний захист своїх воріт. Так на початку 30-х років 20-го сторіччя почали з'являтися захисні системи гри такі як «методо», «швейцарський замок», «австрійська система», «катеначчо» і інші. Команди після того як забивали м'яч, забували про атаку і все робили на футбольному полі щоб не пропустити. Результативність матчу починає знижуватися. Команди менше забивають і менше пропускають. Видовищність і ефектність гри падає. Така тенденція продовжувалася майже дванадцять років, потім вона стабілізувалася на відмітці менше трьох забитих м'ячів за гру [4].

Футбол надалі стає більш раціональним, надійним. Забивати м'яч у ворота суперників стає більш складніше. Найбільш яскраво це показав чемпіонат світу 2010 року у Південно-Африканській Республіці де в середньому забивалось 2,27 голів за матч, це був найменший показник після 1990 року (2,21 голів за матч).

Яскравий приклад навели автори Валерій Ніколаєнко та Олег Байрачний у своїй статті "Особливості розвитку футболу на сучасному етапі"[5], де

згадали переможця чемпіонату світу 2010 року - збірну Іспанії. За весь чемпіонат команда пропустила два голи на груповій стадії і всі матчі стадії плей-оф, в тому числі і фінал виграла з рахунком 1-0.

І як результат середній показник передостанніх десятих чемпіонатах світу (до 2010 року, у Південно-Африканській Республіці) впав до 2,52. Правда на останніх трьох останніх чемпіонатах світу результативність трошки підвищилась і склала приблизно 2,67 голів за матч [4].

У своєму дослідженні Хоменко В.В., Гузар В.М., Стрикаленко Є.А., Шалар О.Г.[7] відмітили, що на чемпіонатах світу 2014 – 2018 років показники результативності почали трохи покращуватись. Вони пояснюють це тим що пошук шляхів для подолання щільного захисту у сучасному футболі вже почався, про що кажуть саме ці статистичні показники останніх чемпіонатів світу.

Вони стверджують, що футболісти в атаці почали більше ризикувати, атакувати через центр використовуючи передачі врозріз між захисниками і створювати небезпечні гольові моменти у ворот суперника і забивати голи. Це потребували мати у своїх складах команд технічних, креативних гравців лінії півзахисту. Так кількість голів забитих через центр захисту суперників склав відповідно 30 та 23 м'яча (18% і 13%) від загальної кількості забитих голів на цих чемпіонатах світу [2].

По їх підрахункам на другому місці кількість забитих голів після прострілів з флангів, від флангових захисників або півзахисників 26 (15%) і відповідно 22 голи (13%) [7]. Також тренери вдосконалили «швидку» атаку. За рахунок стрімких переходів в атаку, і передачі м'яча нападнику у вільні зону, поки захисники не встигли зайняти свої позиції в захисті. Ще одним з дієвих засобів подолання захисту стали атаки через фланг з прострілом чи передачею м'яча у карну площу верхом [7].

Така тенденція продовжилась на чемпіонаті світу у Катарі у 2022 році.

Але є деякі речі на які слід звернути увагу тренерам, фахівцям що стосується результативності у футболі і за рахунок чого ще можна підвищувати результативність. Це ефективне використання можливостей забити голи зі стандартних положень.

Одним з шляхів, засобів перевершення атаки перед захистом є ефективне використання стандартних положень у фінальній частині атаки [5]. Головним завжди було і є це забитий м'яч у ворота суперників. Зараз багато команд навчилися дуже ефективно захищатися. На сучасному етапі розвитку футболу спостерігається тенденція випереджаючого зростання захисних дій у порівнянні з діями в атаці. [5]. Забити після позиційних атак стало практично неможливо. Не випадково у списку кращих гравців Європи і світу опиняються захисники: в 2006 році найкращим футболістом світу визнаний чемпіон світу, захисник італієць Фабіо Канаваро, в 2019 році серед гравців року ФІФА друге місце посів захисник збірної Нідерландів та Ліверпуля Вірджил ван Дейк [4].

В зв'язку з цим підвищується ціна кожного ігрового епізоду під час атаквальних дій команди. У нас в Україні помітний прогрес у цьому напрямку.

Якщо в першому чемпіонаті України кількість м'ячів забитих після розіграшу і безпосередньо після ударів зі стандартних положень дорівнювало 22%, то вже в сезоні 2001-2002 роках кількість м'ячів забитих після кутових, штрафних і пенальті складала вже 32% [3]. У Прем'єр-лізі України в сезоні 2015–2016 рр., (за даними InStat), 36% з усіх забитих м'ячів припадає на стандартні положення. Дві команди прем'єр-ліги України у сезоні 2015–2016 рр. («Волинь» м. Луцьк і «Карпати» м. Львів) забили понад 50% м'ячів після виконання стандартних положень (64 і 50 відповідно). Інші команди продемонстрували результат від 14% («Металург» Запоріжжя (був знятий із змагань після завершення першого кола змагань) до 47% «Металіст» м. Харків) [6].

У світовому футболі також все частіше стали забивати голи після розіграшів і ударів зі стандартних положень, штрафних, кутових, вільних пенальті, аутів. У ведучих командах Європи і Світу цей показник наблизився до позначки 37%-41% , а на чемпіонаті світу у Германії у 2006 р цей показник перевершив 40%. [4].

За даними дослідження Хоменко В.В., Гузар В.М., Стрикаленко Є.А., Шалар О.Г., Журіда С., Лебедева С [2, 7] в яких приводяться статистичні дані ефективності виконання стандартних положень в зоні атаки на чемпіонатах світу з футболу з 2010 по 2022 роки, свідчать про те що доля забитих голів зі стандартів у останні півтора десятиріччя почала знижуватися. Відповідно ці показники становили з 2010 року 24%-23%-33%-19% від загальної кількості забитих м'ячів на кожному чемпіонаті світу. Винятком тут є чемпіонат світу 2018 року. Де зі стандартів було забито 33% від загальної кількості забитих м'ячів на чемпіонаті. Але це підвищення можна пояснити не стільки покращенням ефективності виконання ударів з кутових, вільних, штрафних і аутів скільки великою кількістю забитих голів з пенальті - 23 [7]. За даними С.Журіда, С.Лебедеба [2] ця тенденція зменшення кількості забитих м'ячів зі стандартів на чемпіонатах світу у Катарі збереглася і становила 19% від загальної кількості забитих м'ячів. І за висновками цих авторів незаслужено зменшилась. І це той невикористаний потенціал багатьох команд, за рахунок якого вони можуть покращувати результати своїх виступів на змаганнях різного рівня. І по припущенням С.Журіда, С.Лебедеба [2] у подальшому багато досліджень будуть спрямовані саме на розробку сучасних методик вдосконалення виконання стандартних положень футболістами в зоні атаки, внесенням в навчально-тренувальний процес коректив, тобто більше і якісно тренувати саме виконання «стандартів» у футболі.

Список використаних джерел

1. Виноградський, Б., Дулібський, А., Хоркавий, Б., Колобич, О. (2016). Ефективність виконання стандартних положень у футболі. *Спортивна наука України*, (3), 9-14.
2. Журід, С., Лебедев, С. (2023). Модельні показники виконання стандартних положень в зоні атаки, їх динаміка та вплив на кінцевий результат в іграх

чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі. *Фізична культура, спорт та здоров'я нації: збірник наукових праць*, (15 (34), 198-212.

3. Лебедев, С. І., Шаленко, В. В., Перцухов, А. А. (2019). Порівняльний аналіз виконання стандартних положень висококваліфікованих футболістів

4. Легкий, Лев. *Футбол. Історія та статистика. Енциклопедичний довідник*. Bohdan Books, 2023.

5. Ніколаєнко, Валерій, Олег Байрачний. "Особливості розвитку футболу на сучасному етапі." (2012).

6. Перевозник, В. І., Перцухов А. А. "Кількісний та якісний аналіз виконання стандартних положень футболістами в іграх прем'єр-ліги чемпіонату України." *Слобожанський науково-спортивний вісник* 1 (2010): 34-39.

7. Хоменко, В., Гузар, В., Стрикаленко, Є., Шалар, О. (2023). Порівняльний аналіз голів на чемпіонаті світу з футболу 2014 та 2018 років. *Спортивні ігри*, 2 (20), 121-133.

Siryi O. V., Franshchuk V. V.

CURRENT TRENDS IN IMPROVING WAYS OF IMPROVING PERFORMANCE IN FOOTBALL

Abstract. The theses examine the current trends in the development of football. The components of football victories are analyzed. Effective means of increasing performance in football are indicated. The analysis of the effectiveness of the implementation of standard provisions in football at the last world and Ukrainian championships was carried out.

Keywords: football, performance, standard regulations, world championships, methodology, educational and training process.

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ВПЛИВУ ПЛІОМЕТРИЧНИХ ВПРАВ НА ШВИДКІСНО-СИЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУТБОЛІСТІВ 15-16 РОКІВ.

Сірий Олександр,

доцент кафедри олімпійського і професійного спорту,
спортивних ігор та туризму;

Бойко Юрій,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто значення швидкісно-силової підготовки у сучасному футболі. Проаналізовано важливість пліометричної методики у тренувальному процесі футболістів. За допомогою проведеного дослідження обґрунтовано доказано позитивність впливу пліометричних вправ в тренувальному процесі на швидкісно-силові характеристики футболістів 15-16 років.

Ключові слова: футбол, пліометричні вправи, швидкісно-силові характеристики, пліометрика, пліометричний метод, силові якості, швидкість, сила.

Структура гри у футбол за останні десятиліття різко змінилася у бік більш динамічного та швидкого стилю гри. Порівняно з минулими роками, у сучасному футболі більш короткий час контакту з м'ячем, підвищена швидкість передачі, вища щільність гравців та швидші переходи. Зміни в ігровій структурі передбачають зміни вимог до гравців. Ці зміни впливають не лише на технічні та тактичні аспекти, а й, зокрема, на вимоги гравців до швидкості.

З фізичного погляду гравці повинні виконати кілька прискорень та спринтів на максимальній швидкості зі зміною напрямку та без зміни напрямку протягом матчу. Більше того, гравці змушені мати швидку обробку інформації і приймати швидкі і точні рішення, щоб досягти успіху. Це вказує на те, що швидкість у футболі включає як фізичний, так і перцептивно-когнітивний компоненти. Швидкісно-силова підготовка вважається вирішальним фактором для загальної продуктивності у футболі.

Гравець із чудовою технікою та тактично грамотний футболіст ніколи не зможе повною мірою продемонструвати свою майстерність, якщо через недостатню фізичну підготовленість він рідко володіє м'ячем, повільно пересувається футбольним полем, слабо б'є по м'ячу. Прояв м'язової сили та швидкості у грі сприяють повній реалізації технічного та тактичного арсеналу будь-якого футболіста.

З історичної спортивної літератури нам стала відома пліометрична методика тренувань, яку ще в 1980-х роках винайшов американець Фред Уїлт (колишній бігун, а згодом тренер), яка взяла багато з "ударної методики" розробленої в 60-70 роки вітчизняним професором Юрієм Верхошанським.

Багато експертів сходяться в думці, що пліометрична методика має дуже вагомe значення в тренувальному процесі футболістів, вона розвиває силу удару по м'ячу, різкі стартові ривки та зупинки, швидкі розвороти і високі вистрибування при верхових змаганнях за м'яч, загальну високу швидкість бігу, та дальні вкидання м'яча польовими гравцями з аути і воротарів при виконванні пасу рукою, також сприяє швидкому відновленню після травм. Стандартне таке тренування не може перевищувати двох – трьох разів на тиждень і дні тренувань не йдуть поспіль, бо через великі навантаження спортсменам потрібен деякий час на відновлення.

Особливий позитивний вплив від пліометричної методики в розвитку швидкісно-силових характеристик проявляється у футболістів 15-16 років, так як за твердженнями багатьох футбольних фахівців, саме у віці 15-16 років відбувається найбільший приріст сили окремих м'язів. У 15 років середній показник станової сили досягає рівня 90-100 кг. Також саме в цей період відзначається найбільший запас розвитку швидкості у юних футболістів.

З метою виявлення і обґрунтування позитивного впливу пліометричних вправ на швидкісно-силові характеристики футболістів 15-16 років нами (Сірим

О.В. та Бойко Ю.І.) на базі ДЮСШ № 9 міста Харкова було проведено дослідження. В цьому науковому експерименті взяли участь десять футболістів віком від 15 до 16 років. Було сформовано рівні дві групи (по п'ять футболістів в кожній) одна з яких була контрольною та тренувалась за стандартною загальною системою тренувань, а інша експериментальна – в її тренувальному процесі окрім загальних стандартних тренувань застосовувалися два тренування на тиждень з поглибленою пліометричною методикою. Тренування проходили п'ять днів на тиждень починаючи з квітня і закінчились в червні 2023 року. В основу пліометричних вправ входили різноманітні стрибки, біг та віджимання.

Після закінчення тренувального процесу провели декілька однакових тестів для обох груп:

- ✓ тест на вкидання м'яча з ауту,
- ✓ біг з м'ячем і без м'яча на дистанцію 30 метрів,
- ✓ стрибки в довжину та угору,
- ✓ тест Купера,
- ✓ тест на дальність ударів м'яча.

Результати такого експерименту показали певні відмінності в показниках між двома групами. Такі тести як: стрибок у довжину, біг із м'ячем, тест на дальність ударів м'яча і вкидання м'яча з ауту показали більш значущий приріст в показниках експериментальної групи ніж у групі контрольній.

Виходячи з результатів вище вказаних тестів можна твердо стверджувати, що достовірно було доказано позитивний впливу пліометричних вправ на швидко-силові характеристики футболістів 15-16 років, адже саме показники швидкості та сили (як показують проведені тести) більше підвищились у експериментальній групі яка включала в свої тренування пліометричні вправи у порівнянні з групою контрольною, де таких вправ не було і як наслідок, характеристики швидкості та сили юних футболістів достовірно нижче.

Siry O.V., Boyko Y.I.

JUSTIFICATION OF THE POSITIVE INFLUENCE OF LYOMETRIC EXERCISES ON THE SPEED-STRENGTH CHARACTERISTICS OF FOOTBALL PLAYERS 15-16 YEARS OLD

Abstract. The importance of speed-strength training in modern football is considered in theses. The importance of plyometric technique in the training process of football players is analyzed. With the help of the conducted research, the positive effect of plyometric exercises in the training process on the speed and strength characteristics of 15-16-year-old football players has been proven.

Key words: football, plyometric exercises, speed-power characteristics, plyometrics, plyometric method, strength qualities, speed, strength.

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КНР.

Кін Олена,

професор кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Жень Фушен,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті презентовано погляди китайських науковців, педагогів на проблеми розвитку академічної доброчесності учнів середньої школи, як базовий стандарт ціннісних орієнтацій, ставлень, світогляду особистості, стійких патернів її поведінки. Визначені основні напрями реалізації ідей академічної доброчесності в системі освіти КНР.

Ключові слова: академічна доброчесність, система освіти КНР, виховання.

Для підвищення якості освіти, формування генерації конкурентоспроможних, широко освічених фахівців, здатних ефективно діяти в сучасному високотехнологійному, науково-технічному суспільстві, проблема дотримання норм академічної доброчесності набуває особливого значення (Ткачова Н.О., Ткачов А.С., Кін О.М., 2023). Цілком логічно, що означена проблема стала предметом особливої уваги науково-педагогічної спільноти КНР, а випадки порушення академічних норм (плагіат, фальсифікація та фабрикація даних, списування) широко обговорюються у вимірі аналізу причин даного явища, вироблення системи дієвих заходів щодо унеможливлення його прояву в системі освіти.

Як показало вивчення науково-педагогічної літератури для формування нового стандарту суспільної свідомості з пріоритетами академічних цінностей системою освіти необхідно проводити комплексну роботу, що спрямована на когнітивну, мотиваційну, поведінкову сфери особистості. Основними напрямками даної роботи мають стати:

1. Координація зусиль інституту освіти та родини. У ході дослідження було з'ясовано, що великий обсяг навчального навантаження, невміння учнів раціонально розподіляти свій час, відсутність у них навичок конструктивної самостійної пізнавальної діяльності спричинили масштабного прояву такого явища, як допомога батьків при виконанні навчальних завдань. Слід зазначити, що Головне управління Міністерства освіти розробило та оприлюднило «Повідомлення про подальше вдосконалення організації національних змагань для учнів початкових і середніх шкіл», у якому відзначено, що батьки, які виконують завдання від імені своїх дітей відносяться до категорії академічних правопорушників.

На думку Шень Сунпіна батьки, виконують навчальні завдання замість своїх дітей не лише в форматі означених змагань, але, й при виконанні

домашньої навчальної роботи, певних проєктів, робіт протягом усього навчання в початковій і середній школі (Шень Супін, 2022).

Означена проблема має серйозні наслідки, нівелює зусилля інституцій освіти у напрямі виховання високо моральної й чесної особистості, ерудованої, інтелектуально розвинутої.

Для учнів середньої, й особливо, початкової школи навчання є процесом, який закладає базу для розвитку їхніх пізнавальних інтересів, системи ставлень до навчання, праці, моральних цінностей, формування навичок навчально-дослідної діяльності, самостійності. Отже, завдання про співпрацю школи та родини для усвідомлення дитиною важливих принципів академічної доброчесності та правила дотримання її норм, розглядаються сьогодні пріоритетними та першочерговими (Крістін Лі, 2023).

2. Синхронізація навчання нормам та правилам академічної доброчесності із змістом шкільної освіти, починаючи з початкової школи.

Формування переконань, принципів, поглядів щодо дотримання вимог академічної доброчесності має відбуватися з перших днів навчання, гармонійно поєднуватися із комплексом важливих для здійснення успішної навчальної діяльності ставлень, умінь, навичок. Навчання в школі має спрямовуватися на формування в учнів розуміння значення академічної доброчесності для їхнього особистісного розвитку, самореалізації й усвідомлення негативного сенсу різних проявів академічної нечесності: обманювання, списування, неналежне цитування, недотримання правил оформлення письмових робіт і необхідних посилань у списку першоджерел. З другого класу початкової школи рекомендується звертати увагу на правила користування бібліотекою й інтернет-ресурсами, особливості конспектування із застосуванням простих способів посилення на першоджерело. Починаючи з третього класу доцільно привчати дітей аналізувати різні види текстів з урахуванням відповідності вимогам академічної доброчесності, правильно використовувати та оформлювати цитати тощо (Шень Супін, 2022; Крістін Лі, 2023).

3. Розробка та популяризація правил академічної доброчесності в закладах освіти. На думку педагогів, які порушували проблему розвитку академічної доброчесності учнів середньої школи КНР, політика академічної доброчесності закладу освіти має реалізуватися в чіткому комплексі певних правил поведінки, обов'язкових для всіх учасників освітнього процесу. Правила мають регламентувати: поведінку під час іспитів, контрольних робіт та інших форм звітності; надання та отримання допомоги з боку батьків, вчителів, однокласників та інших третіх осіб при виконанні учнем завдань, передбачених навчальною програмою; порядок оформлення письмових робіт учня (належне цитування, посилення на першоджерела); вимоги до змісту характеристики кожного учня (Шень Супін, 2022; Крістін Лі, 2023).

4. Розробка і впровадження дисциплінарних заходів у разі порушення норм академічної доброчесності (Шень Супін, 2022; Крістін Лі, 2023).

Список використаних джерел:

1. 申素平. 现在我们应该帮助青少年从小树立学术诚信意识, 2022. [Електронний ресурс] URL: https://m.cyol.com/situo/2020-08/18/content_18739804.htm (дата звернення 10.11. 2023). (Шень Сунін. Про стратегічні міри підсилення заходів дотримання академічної доброчесності в початковій і середній школі).
2. 克里斯汀·李. 为什么学术诚信对教与学很重要, 2023. [Електронний ресурс] URL: <https://www.hedopphund.com/blog/why-academic-integrity-is-important-to-teaching-and-learning> (дата звернення 09.11. 2023). (Крістін Лі. Чому академічна чесність важлива для викладання і навчання).
3. Ткачова Н.О., Ткачов А.С., Кін О.М. Транспрофесіоналізм як світовий тренд вищої освіти й академічних реформ. *Інноваційна педагогіка*, 2023. Випуск 55. Том 3. С. 14-16.

Kin O.M., Zhen Fushen

DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF THE IDEAS OF ACADEMIC CHARITY IN THE SECONDARY EDUCATION SYSTEM OF THE PRC

Abstract. The article presents the views of Chinese scientists and teachers on the problems of the development of academic integrity of schoolchildren, as a basic standard of value orientations, attitudes, worldview of an individual, stable models of his behavior. The main areas of implementation of the ideas of academic integrity in the education system of the People's Republic of China are determined.

Key words: academic integrity, education system of the People's Republic of China, upbringing.

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.

Собченко Тетяна,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Судаков Олександр,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Трансформація освітнього процесу є одночасно необхідністю та викликом для всіх учасників освітнього процесу. Групова робота в дистанційному навчанні сприяє формуванню та розвитку ключових компетентностей здобувачів вищої освіти. В арсеналі сучасного викладача вищої школи є широкий спектр вибору цифрових сервісів (Canva, Padlet, Learningapps, Jamboard) за допомогою яких можна ефективно організувати групову роботу здобувачів.

Ключові слова: вища освіта, групова робота, цифрові сервіси.

У дистанційному форматі навчання, яке спонтанно ввійшло в українські заклади освіти різного рівня майже чотири роки назад, належного значення слід надавати організації групової роботи. Доцільно організована групова робота здобувачів вищої освіти сприяє формуванню та розвитку ключових компетентностей, затребуваних у ХХІ столітті зокрема:

- комунікативних навичок;
- лідерських якостей;
- інформаційно-цифрову грамотність;
- критичне та креативне мислення;
- навчання впродовж життя тощо [2; 3; 4].

Узагальнивши досвід викладачів кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, можна зробити висновок про те, що в процесі викладання педагогічних дисциплін ефективним для організації групової роботи є використання таких цифрових технологій, як от:

- **Canva** – для проведення «Мозкових штурмів», створення групових проєктів, інфографік, презентацій, розв'язання проблемних ситуацій тощо (наприклад, до вивчення теми «Родинне виховання», «Учнівський колектив» з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка»;

- **Padlet** – для організації та представлення виконаних проєктів, результатів практичних робіт для проведення коучинг-сесій (наприклад, з навчальних дисциплін «Коучингові технології в освіті», «Педагогіка успіху», «Інноваційна педагогіка» тощо);

- **Learningapps** – для проведення «Мозкових штурмів», здійснення інтелектуальної рефлексії в командах (прийом «1-2-3») (наприклад, з вивчення дисципліни «Технології критичного мислення», «Супервізія та коучингові технології в освіті» тощо;

- **Jamboard** – для організації командної роботи та роботи в парах на інтерактивних дошках (наприклад, до вивчення теми «Методи навчання», «Принципи виховання», «Види навчання» з дисципліни «Загальна педагогіка»).

Також варто зазначити, що за допомогою цифрового сервісу ZOOM (для організації та проведення відеозустрічей), який має функцію «Сесійні зали» можна групову роботу організувати не лише в асинхронному, а й у синхронному форматі [1, с.12-13].

Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що в арсеналі сучасного викладача вищої школи є широкий спектр вибору зручних та безкоштовних цифрових сервісів та застосунків, за допомогою яких можна ефективно організувати групову роботу здобувачів.

Список використаних джерел

1. Доценко С., Ворожбіт-Горбатюк В., Собченко Т., Лебедева В. Провайдинг цифрового освітнього середовища. Методичні рекомендації до самостійної

- роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Харків. 2021. 36 с. Режим доступу: <https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5360/1/>
2. Собченко Т., Ткачова Н., Ткачов А. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів в освітньому середовищі педагогічного університету. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2022. Вип. 2 (51). С.145-148. DOI: 10.24144/2524-0609.2022.51.145-148.
3. Цифрові технології в освіті: сучасний досвід, проблеми та перспективи: монографія за заг. ред. д-рки екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, д-ра екон. наук, проф. Ю. М. Петрушенка. Суми: Сумський державний університет. 2022. 150 с.
4. Шевченко Г. Створення інфографіки в сервісі «CANVA для навчання». Вересень. Том 3 (90). 2021. С.121-132. DOI.org/10.54662/veresen.3.2021.10 <https://september.moippo.mk.ua/index.php/sept/article/view/164>

Tatyana Sobchenko, Oleksandr Sudakov

USE OF DIGITAL SERVICES FOR ORGANIZING GROUP WORK OF HIGHER EDUCATION STUDENTS

Abstract. The transformation of the educational process is both a necessity and a challenge for all participants in the educational process. Group work in distance learning contributes to the formation and development of key competencies of higher education students. In the arsenal of a modern teacher of a higher school there is a wide range of digital services (Canva, Padlet, Learningapps, Jamboard) that can be used to effectively organize the group work of students.

Keywords: higher education, group work, digital services.

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ.

Лупаренко Світлана,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Молчанова Карина,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У роботі розкрито інноваційні методи викладання іноземних мов, а саме: комунікативний і конструктивістський методи. Комунікативний методи включає використання автентичних матеріалів, комунікативно спрямованих завдань із не шаблонною інформацією на фразовому і текстовому рівнях. Конструктивістський метод передбачає активне ві самостійне навчання учнів, виконання ними навчальних проєктів, а вчитель лише організовує і корегує процес навчання.

Ключові слова: інноваційні методи, іноземні мови, викладання, комунікативний метод, конструктивістський метод, сучасні освітні технології.

Сьогодні володіння іноземними мовами набуває все більшого значення і є ключем до успіху. Це зумовлене тим, що коли людина вивчає іноземні мови, вона не лише опановує їх, набуває знань і мовленнєвих умінь і навичок, а й розвивається як особистість. У людей, які знають іноземні мови, зазвичай ширший світогляд, вони різнобічно розвинуті, їхні думки більш оригінальні, вони краще сприймають нову інформацію, а також легше заводять нові знайомства. З огляду на це вивчення іноземних мов є неймовірно популярним і потрібним для всіх, а це потребує відбору кращих і найефективніших методів вивчення іноземних мов.

Сучасний світ дуже швидко розвивається, а разом з ним також набувають розвитку система освіти, технології та методи навчання. Те, що сьогодні є дуже актуальним, завтра вже може вважатися застарілим. Тож ми маємо йти в ногу з часом, технологічним прогресом і вимогами сьогодення, постійно опановувати щось нове та застосовувати ці знання на практиці. Особливо це важливо у викладанні, оскільки вчитель повинен не лише викласти навчальний матеріал, але й зробити це доступним та цікавим способом [1].

Сучасні освітні технології – невід’ємна частина викладання іноземної мови. Їх використання позитивно впливає на якість вивчення іноземних мов, а також на розкриття потенціалу кожного учня. Використання сучасних інноваційних технологій допомагає викладачам створити автономне середовище для учнів, яке допоможе розвивати їхню самостійність та активність у здобутті знань. Отже, сучасні інноваційні освітні технології реалізують в освітньому процесі диференційований та індивідуальний підхід до кожного учня, що має позитивний вплив на його академічну успішність [1].

Метод навчання – спосіб, яким упорядковується взаємодія учня та вчителя з метою досягнення поставленої цілі навчання [2]. Комунікативний та конструктивістський методи є ефективними і цікавими для учнів методами викладання іноземних мов [3].

Так, комунікативний метод розробляли наукові колективи та методисти з різних країн. Найбільший внесок зробили Г. Уїдоусан, У. Литлвуд (Англія), Г. Е. Піфо (Німеччина). Метою цього методу є формування іншомовної комунікативної компетенції. Особливістю цього методу є використання автентичних матеріалів. Тобто за цим методом всі завдання комунікативно спрямовані і містять не шаблонну інформацію на фразовому і текстовому рівнях, а таку, якою носії мови реально користуються [2].

Перевагами комунікативного методу є:

- формування комунікативної компетентності учнів;
- удосконалення навичок усного мовлення;
- подолання мовного бар’єру.

Водночас, недоліками комунікативного методу є:

- другорядне значення граматики (не вивчаються найбільш складні граматичні конструкції, а деякі помилки можуть вважатися незначними, тому на них може не звертатися увага);
- недостатньо багатий словниковий запас учнів (основна увага приділяється більш легким фразам, які нададуть учням змогу підтримати розмову).

Основою конструктивістського методу є активне навчання та зацікавленість учнів у вивченні іноземних мов. Викладач не навчає учнів, а виконує роль їхнього наставника. Він спонукає учнів до самостійної роботи та за необхідності корегує цей процес. Прикладом конструктивістського методу є проектне навчання.

Перевагами конструктивістського методу є:

- розвиток самостійності учнів;
- краще запам'ятовування навчального матеріалу.

Отже у викладанні іноземних мов важливо використовувати інноваційні методи, зокрема комунікативний і конструктивістський методи навчання. Це має позитивний вплив на процес засвоєння іноземної мови, формування комунікативних навичок учнів. Окрім того, ці методи спонукають учнів до активної роботи на заняттях, що сприятиме їхньому саморозвитку та формуванню пізнавальної активності і самостійності.

Список використаних джерел

1. Інноваційні технології на уроках іноземної мови як засіб оптимізації навчального процесу та активізації пізнавальної діяльності учнів. URL : <https://naurok.com.ua/innovaciyni-tehnologi-na-urokah-inozemno-movi-yak-zasib-optimizaci-navchalnogo-procesu-ta-aktivizaci-piznavalno-diyalnosti-uchniv-232872.html> (дата звернення: 09.11.2023).
2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін./ за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2013. 590 с.
3. Погорецька Н. А. Сучасні концепції навчання школярів іноземної мови. Вісник психології і педагогіки : електр. зб. наук. праць. Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. Вип. 19. URL : <https://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%9D.%D0%90.%C%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8> (дата звернення: 10.11.2023).

INNOVATIVE METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Abstract. The work presents the innovative methods of teaching foreign languages, namely: communicative and constructivist methods. Communicative methods include the use of authentic materials, communicative tasks with non-patterned information at the phrase and text levels. The constructivist method involves active and independent learning of students, their implementation of educational projects, while the teacher organizes and corrects the learning process.

Key words: innovative methods, foreign languages, teaching, communicative method, constructivist method, modern educational technologies.

ВПЛИВ ОЦІНЮВАННЯ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ (ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ).

Твердохліб Тетяна,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки;

Гнітій Андрій,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розкрито взаємозв'язок між оцінюванням та дотриманням академічної доброчесності у закладах вищої освіти. Для цього проаналізовано досвід Великої Британії та виділено основні способи стимулювання студентів дотримуватися принципів академічної доброчесності. Зроблено висновок, що застосування схожих методик в Україні дозволить підвищити рівень вищої освіти.

Ключові слова: принципи академічної доброчесності, оцінювання, плагіат, персоналізована освіта, Агенція із забезпечення якості вищої освіти Великої Британії.

Академічна доброчесність є основоположним принципом забезпечення високого рівня освіти. Тому впровадження узгодженої політики з метою попередження випадків академічно неправомірної поведінки має бути пріоритетним завданням не лише для держави, але й для закладів вищої освіти (далі – ЗВО). Дж. Томас і Дж. Скотт зазначають, що зменшення ризику порушень академічної доброчесності безпосередньо залежить від того, як викладачі підходять до розробки навчальних дисциплін та оцінювання результатів навчання (Thomas and Scott, 2016: с. 44). Відтак, структурування оцінювання є важливим елементом забезпечення академічної доброчесності.

Лідерами у розробленні та впровадженні найкращих практик оцінювання є ЗВО Великої Британії, які завдяки координованій діяльності за підтримки державних інституцій, забезпечують дотримання високого рівня академічної

доброчесності, що дозволяє їм проводити підготовку конкурентоспроможних та висококваліфікованих фахівців. Виходячи з цього, дослідження досвіду ЗВО Великої Британії щодо розроблення сучасних методик оцінювання результатів навчання студентів для забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності є метою нашого дослідження. Отримані результати можуть слугувати основою для впровадження відповідних форм та методів оцінювання у вищій освіті України.

На сьогодні однією з тенденцій розвитку провідних університетів світу є відмова від використання застарілих методів оцінювання, які направлені лише на просте запам'ятовування та відтворення матеріалу шляхом виконання шаблонних завдань без розвитку навичок критичного та творчого мислення. На думку українських експертів для того, щоб оцінювання робіт сприяло дотриманню принципів академічної доброчесності необхідно під час розроблення форм та методів оцінювання бути орієнтованим на досягнення таких цілей: 1) пропонувати студентам для виконання види робіт, які мінімізують ризики щодо використання плагіату; 2) у розробці завдань керуватися принципом персоналізованої освіти, що розвиватиме критичне мислення у здобувачів вищої освіти та зробить неможливим використання готових шаблонних відповідей; 3) стимулювати студентів до підготовки наукових робіт з метою подальшої їх публікації у міжнародних виданнях (Зубик, Щербяк, Гломб, 2021: с. 24). Однак, досягнення цих цілей є складним завданням для учасників освітнього процесу тому, що потребує ретельної роботи з підготовки викладачами великої кількості різноманітних завдань, враховуючи індивідуальні особливості кожного, а для студентів становить складність через необхідність застосування навичок системного та критичного мислення.

Агенцією із забезпечення якості вищої освіти Великої Британії підготовлено брошуру, яка розкриває керівні принципи процесу оцінювання робіт студентів та практичні поради їхнього застосування (Кодекс якості Великої Британії для вищої освіти. Оцінювання. Поради та рекомендації, 2018). Згідно з положеннями цього документа оцінювання повинно стимулювати здобувачів вищої освіти дотримуватися академічної доброчесності та звести до мінімуму можливості вчинення академічних порушень, зокрема плагіат, самоплагіат або замовити виконання роботи іншою особою. Для цього, на думку експертів Агенції, варто використовувати різноманітні методи оцінювання (Кодекс якості Великої Британії для вищої освіти. Оцінювання. Поради та рекомендації, 2018: с. 6). Крім того, недоречним є багаторазове використання однакових завдань для проведення контролю знань студентів тому, що це ставить у нерівне становище студентів та дискредитує екзаменаційний процес. Результати такого моніторингу можуть не надавати об'єктивної оцінки засвоєння знань студентами та опанування окремих навичок через можливість останніх отримати виконані студенти від своїх попередників. Недопустимим також слід вважати ігнорування випадків неприйнятної академічної практики, пов'язаної з оцінюванням (плагіат; використання роботи,

написаної іншою особою; видача себе на іспиті за іншу особу тощо). Тому забезпечення дотримання академічної доброчесності потребує впровадження сучасних та ефективних механізмів.

Так, на думку Дж. Томаса та Дж. Скотта, розробка навчальних планів, які не тільки відповідають результатам програм і модулів, але й забезпечують послідовність навчання та підтримують поступовий розвиток, має бути ключовим завданням для ЗВО (Thomas and Scott, 2016: с. 44). Разом з тим, ЗВО має проводитися робота над запровадженням структурованого оцінювання, яке повинно при розподілі балів за навчальний курс враховувати особливості кожного завдання та найбільш високо оцінювати ті види робіт, що потребують індивідуального підходу та критичного мислення. Для полегшення цього процесу був реалізований проєкт «Стратегії оцінки програм», у рамках якого за участі шести ЗВО Великої Британії досліджено базові принципи програмно-орієнтованого оцінювання (далі – ПОО).

Л. Макдауелл зазначає, що ПОО забезпечує врахування ключових результатів навчання за програмою, щоб змістити баланс оцінювання з окремих модулів на навчальну програму в цілому. Таким чином, це заохочує прийняття оцінок, які вимагають від студента інтегрувати інформацію з різних джерел, а не зосереджуватися на фактичному змісті. Такий підхід сприятиме набуттю навичок вищого порядку та обмежить ризик використання плагіату (McDowell, 2012: с. 1-2).

Важливою умовою для попередження випадків академічно неприйнятної поведінки є використання новітніх технологій в освітньому процесі. Так, для встановлення зв'язків між концептуальними компонентами певного явища можливе застосування ментальних карт. Ведення блогів та підготовка презентацій з однакової тематики, але для різних цільових аудиторій також потребуватимуть індивідуального підходу до виконання завдань. Проведення «активних» іспитів, які вимагають читання, аналізу, інтерпретації даних або використання частково побачених звітів, є складними та вимагають індивідуальної взаємодії студентів з матеріалом (Thomas and Scott, 2016: с. 45).

Незважаючи на те, що найвищий ризик порушення академічної доброчесності існує під час дистанційного виконання письмових завдань (поза аудиторіями), цей вид роботи також може бути ефективним для проведення моніторингу знань студентів. При цьому, характер запропонованих завдань має бути таким, що унеможливлуватиме копіювання готового матеріалу студентом. Для цього варто забезпечити актуальність проблематики, що ставиться у завданні або визначити її унікальність, сформулювавши таким чином, щоб результати його виконання привносили додаткову цінність та були корисними для практичної діяльності.

Отже, у вищій освіті Великої Британії вибудована система оцінювання, яка стимулює здобувачів освіти дотримуватися академічної доброчесності. Для цього викладачами розробляються завдання, які вимагають індивідуального підходу до виконання шляхом проведення узагальнення та систематизації інформації, застосовуючи навички критичного та творчого мислення.

Враховуючи позитивний досвід Велико Британії пропонуємо поступово впроваджувати такі підходи до оцінювання у ЗВО України, що дозволить попередити випадки академічно неправомірної поведінки та підвищити рівень освіти в цілому.

Список використаних джерел

1. Thomas J., Scott J. UK Perspectives of Academic Integrity. Handbook of Academic Integrity. edit. by T. Bretag. 2016. P. 39-55.
2. Зубик С., Щербяк А., Гломб М. Кращі практики подолання академічного плагіату у сфері вищої освіти. ACREC Review. 2021. №1. 34 с.
3. UK Quality Code for Higher Education. Advice and Guidance. Assessment. UK Standing Committee for Quality Assessment. 2018. 13 p.
4. McDowell L. Programme Focused Assessment: a short guide. Programme Assessment Strategies. 2012. 6 p.

Tverdokhlib T. S., Hniti A. O.

THE IMPACT OF ASSESSMENT ON ENSURING ACADEMIC INTEGRITY (UK EXPERIENCE)

Abstract. The theses identifying the relationship between assessment and academic integrity compliance in higher education institutions. For this purpose, the experience of Great Britain was analyzed and the main methods of stimulating students to adhere to the principles of academic integrity were highlighted. It was concluded that the use of similar methods in Ukraine will allow to raise the level of higher education.

Key words: principles of academic integrity, assessment, plagiarism, personalized education, The Quality Assurance Agency for Higher Education.

ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ПОЛЬЩІ.

Цапко Алла,

доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Воропаєва Оксана,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто особливості інклюзивного навчання в Польщі. Представлено досвід реалізації основних принципів інклюзивної освіти у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Виявлено загальні тенденції, які характеризують систему інклюзивної освіти Польщі у контексті їхнього використання в практиці України.

Ключові слова: інклюзивне навчання, особливі діти, асистент вчителя, інклюзивне середовище.

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей: всі діти – цінні й активні члени суспільства. Навчання в інклюзивних освітніх закладах корисне як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для інших дітей, членів родин та суспільства в цілому. Взаємодія зі здоровими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовленнєвому, соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

На жаль, через військові дії проти України зростає і кількість учнів з ООП. На сьогоднішньому етапі розвитку інклюзивної освіти лише фізичне включення дітей із особливими освітніми потребами до освітнього процесу масової загальноосвітньої школи не є інклюзією, оскільки не може врахувати їхні індивідуальні потреби, реалізувати індивідуальні освітні запити. До того ж діти з особливостями розвитку вимушені пристосовуватися до умов навчання, не завжди адаптованих до потреб такої категорії учнів. А це, у свою чергу, негативно позначається і на мотивації до навчання, і назагальних освітніх результатах. Тому необхідною є така організація освітнього процесу (інклюзивної освіти), яка максимально задовольнятиме потреби категорії учнів з особливостями розвитку (Цапко, Товстоган, Глущенко, 2022).

Аналізуючи систему інклюзивного навчання Польщі, важливим є те, що вона поділяється на власне інклюзивну (класи лише для дітей з ООП) та інтеграційну (де звичайні учні та діти з особливими освітніми потребами можуть навчатися в одному класі). Передумовою для організації освіти учнів з ООП в інтеграційних дошкільних закладах, школах та інших освітніх установах стала постанова Міністерства національної освіти (1993 р.). В Україні також простежуються такі елементи, але все ж таки варто визнати, що поки домінує більше інтеграційна система, так як не всі школи за умов воєнного стану можуть дозволити забезпечити дітей з такими потребами саме інтеграційними класами, особливо це стосується навчальних закладів, які розташовані в сільській місцевості. Тому хочемо акцентувати увагу на важливості забезпечення кожної школи необхідним обладнанням для дітей з ООП, щоб вони, вступивши до цього навчального закладу, не чекали, коли це буде створено, а мали одразу можливість навчатися та бути разом з усіма іншими школярами – це створить емоційний затишок дитини та не дасть почуватися ізольованими від інших, що і є головною умовою інклюзивної освіти (Нестайко, Сеньовська, 2022).

Соціальне виховання дітей з ООП в освітніх закладах Польщі базується на інклюзивній моделі. У центрах ухвалюють рішення щодо охоплення дитини педагогічною терапією в школі, розробляють попередню програму реабілітації або (у більш складних ситуаціях) проводять ці заняття у себе. Дані передаються в освітній заклад, де з дитиною мають обов'язково займатися згідно із запропонованими вказівками. Психолого-педагогічний центр також може рекомендувати дітей зі складними порушеннями до спеціалізованого навчання (Садова, 2020).

Перед тим, як прийняти дитину з інвалідністю, школа у Польщі повинна мати асистента вчителя з відповідною освітою. Таких фахівців готують у закладах вищої освіти, або на спеціальних курсах. В Україні також дедалі більше набирає актуальності посада асистента в інклюзивному класі. Навіть під час дистанційного навчання такі помічники є невід'ємною частиною освітнього процесу, які, незважаючи на складні умови, працюють та допомагають дітям з ООП. Відмінністю є те, що українські заклади освіти самостійно обирають помічника вчителя в інклюзивному класі, а в польській системі за це відповідає орган місцевого самоврядування (Досвід інклюзивної освіти, 2019).

Отже, аналіз освітніх документів і практики діяльності шкіл у Польщі свідчить про те, що ця країна досягла неабияких успіхів у впровадженні та організації інклюзивного навчання. Україна також ефективно реалізує основні підходи інклюзивної освіти, спираючись на результативність європейського досвіду, та має потенціал у цьому розвитку і надалі.

Список використаних джерел

1. Нестайко І. М., Сеньовська Н. Л. (2022). Інклюзивна освіта в Польщі. *URL: <http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/27201/1/Nesrauko.pdf>* (дата звернення: 10.11.2023).
2. Садова І.І. Інклюзивна освіта в країнах Європи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2020. № 69, Т.1. Ст. 188-192.
3. А. Цапко, В. Товстоган, І. Глущенко Визначення змісту та структури готовності майбутніх педагогів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі. Молодь і ринок №6 (204), 2022. С. 66-71. *file:///C:/Users/Alla/Downloads/265791-Текст%20статті-612830-1-10-20221017.pdf*
4. Що там у сусідів. Досвід інклюзивної освіти в Польщі. 2019. Електронний ресурс. *URL: <https://nus.org.ua/articles/shho-tam-u-susidiv-dosvid-inklyuzyvnoyi-osvity-v-polshhi/>* (дата звернення: 10.11.2023).

Tsapko A. M., Voropaeieva O.V.

FEATURES OF INCLUSIVE EDUCATION IN POLAND

Abstract. The features of inclusive education in Poland are considered in theses. The experience of implementing the main principles of inclusive education in working with children with special educational needs is presented. The general trends that characterize the system of inclusive education in Poland in the context of their use in the practice of Ukraine have been revealed.

Key words: inclusive education, special children, teacher's assistant, inclusive environment.

ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У НІМЕЧЧИНІ.

Цапко Алла,

доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Цибух Андрій,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Шебанова Ольвія,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті охарактеризовано розвиток інклюзивної освіти в Німеччині, висвітлюючи ключові ініціативи та виклики, які виникають на шляху інтеграції учнів з особливими потребами. Проаналізовано статистичні дані, державну політику, педагогічні стратегії та рекомендації для покращення інклюзивної практики в німецьких школах.

Ключові слова: інклюзивна освіта, Німеччина, особливі освітні потреби, професійний розвиток вчителів, інтеграція, навчальні стратегії, партнерство.

Інклюзивна освіта є ключовим пріоритетом в освітній політиці Німеччини. Згідно зі статистикою, близько 6.9 % учнів віком від 7 до 14 років мають визначені особливі освітні потреби (КМК, 2021). Останнім десятиліттям Німеччина зробила значні кроки на шляху до інтеграції цих учнів у загальноосвітній процес.

Після підписання Конвенції ООН про права інвалідів у 2009 році, Німеччина розпочала реформу освітньої системи, впроваджуючи інклюзивні практики на федеральному та земельному рівнях. Статистика показує, що в даний час в Німеччині функціонує близько 32,000 інклюзивних класів (Statistisches Bundesamt, 2022), де діти з особливими потребами навчаються поряд зі своїми однолітками без особливих потреб.

Щодо професійного розвитку вчителів, урядові програми фокусуються на підвищенні кваліфікації педагогів у галузі інклюзивної освіти. Важливо, що за останні п'ять років число вчителів, які пройшли відповідні тренінги, зросло на 18% (BMWF, 2023).

Значну увагу приділено також інтеграції соціальних навчальних програм і програм емоційного розвитку. Згідно з дослідженням (Pädagogische Hochschule Steiermark, 2018), школи, які впровадили соціальні та «емоційні» програми, показали на 24% кращі результати з психосоціального розвитку дітей.

Інклюзивна освіта в Німеччині стикається з рядом викликів, включаючи необхідність більш гнучких навчальних програм, підвищення обізнаності та підтримки від батьків та спільноти. Безсумнівно, питання ресурсів залишається критичним, оскільки за даними Міністерства освіти та досліджень, 30% шкіл відчувають дефіцит у викладацькому складі, спеціалізованому на інклюзивній освіті (BMWF, 2023).

Технологічна інтеграція є ще одним аспектом, який вимагає уваги. З одного боку, технології пропонують неперевершені можливості для адаптації навчальних матеріалів до індивідуальних потреб учнів. З іншого боку, забезпечення рівного доступу до цих технологій залишається проблемою, оскільки дослідження Goethe-Institut вказує на те, що лише 60% шкіл мають належну ІТ-інфраструктуру для інклюзивного навчання (Goethe-Institut, 2022).

Незважаючи на існуючі виклики, Німеччина демонструє значні досягнення в області інклюзивної освіти. Продовження інвестицій у навчання вчителів, розвиток інфраструктури та інтеграція сучасних технологій має потенціал подальшого поліпшення ситуації. Більш того, заохочення культурної і мовної диверсифікації в освітньому середовищі сприятиме створенню більш гармонійного суспільства.

Отже, інклюзивна освіта в Німеччині знаходиться на шляху неперервного розвитку. Втім, адаптація до швидкого ритму суспільних змін вимагає від усіх учасників освітнього процесу гнучкості, інноваційного підходу та взаємної підтримки.

Список використаних джерел

1. Statistische Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz Dokumentation Nr. 223 – Februar 2020. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfindmkaj/https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Statistik/Dokumentationen/Dok223_SoPae_2018.pdf (дата звернення: 10.11.2023)
2. Bildung in Deutschland 2022. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zum Bildungspersonal. URL: <https://www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bildungsbericht-2022/bildung-in-deutschland-2022> (дата звернення: 10.11.2023)
3. Sozial-emotionales Lernen in der Schule Konzepte – Potenziale – Evidenzbasierung Hannelore Reicher, Marlies Matischek-Jauk. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfindmkaj/https://www.researchgate.net/profile/Marlies-Matischek-Jauk/publication/318851710_Sozial-emotionales_Lernen_in_der_Schule_Konzepte_-_Potenziale_-_Evidenzbasierung/links/6061bb3c92851cd8ce74d133/Sozial-emotionales-Lernen-in-der-Schule-Konzepte-Potenziale-Evidenzbasierung.pdf (дата звернення: 11.11.2023)
4. Inklusion als Angebot für alle, September 2018 URL: <https://www.goethe.de/ins/gb/de/kul/ser/past/zbi/21369241.html> (дата звернення: 11.11.2023)

Tsapko A. M., Tsybukh A. V., Shebanova O. O.
**EXPERIENCE IN IMPLEMENTING INCLUSIVE EDUCATION IN
GERMANY**

Abstract. The article characterizes the development of inclusive education in Germany, highlighting the key initiatives and challenges that arise in the integration of students with special needs. Statistical data, state policy, pedagogical strategies, and recommendations for improving inclusive practices in German schools are analyzed.

Keywords: inclusive education, Germany, special educational needs, professional development of teachers, integration, teaching strategies, partnership.

**ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-
ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХОВИХ
МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ ІЗ АГРОІНЖЕНЕРГІЇ.**

Базилівська Катерина,

викладач,

Житомирський агротехнічний коледж

Анотація. У тезах розглянуто основні проблеми формування професійно-термінологічної компетентності фахових молодших бакалаврів із агроінженерії. Сформовано визначення професійно-термінологічна компетентність ФМБ із агроінженерії. Схарактеризовано завдання та напрями формування цієї компетентності у майбутніх техніків-механіків.

Ключові слова: професійно-термінологічна компетентність, фаховий молодший бакалавр з агроінженерії, фахова термінологія.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну надгостро стало мовне питання. Основна проблема в нашій країні це не багатомовність, а масова двомовність. В ССРСР переважна більшість навчальної літератури (більше 90%) з технічних та аграрних спеціальностей видавалася російською мовою, що призвело до русифікації як інженерних, так і наукових кадрів в цій галузі. Такий стан речей призвів до відсутності спеціальної технічної термінології українською мовою. Початком переосмислення підходу до використання української мови під час освітнього процесу в технічній галузі почався в 2014 році, а в 2022 році це питання стало надзвичайно важливим.

В аграрній галузі найгірший стан речей з формуванням термінологічної компетентності спостерігається за спеціальністю 208 «Агроінженерія», оскільки інтенсивних технічний прогрес в цій галузі призводить до виникнення нових термінів і навіть нових дисциплін в навчальних планах (оскільки термінологія українською мовою на даний час відсутня). Володіння фаховою термінологією є не тільки показником рівня підготовки майбутнього

фахового молодшого бакалавра з агроінженерії, а, насамперед, ознакою можливості засвоювати нові знання, адекватно сприймати нову інформацію та опрацьовувати спеціальну літературу за фахом. Відтак, засвоєння фахової термінології, цілеспрямоване формування професійно-термінологічної компетентності у майбутніх фахових молодших бакалаврів із агроінженерії є однією із важливих проблем сучасної педагогічної освіти.

Дослідження процесу формування професійно-термінологічної компетентності фахівців аграрної галузі в різний час займалися Л. Барановська (Барановська, 2005), Г. Берегова (Берегова, 2003), П. Лузан (Лузан, Дьомін, 1999) Л. Вікторова (Вікторова, 2009), Т. Кравченко (Кравченко, 2006) та інші. На думку Л. Вікторової (Вікторова, 2009) професійно-термінологічна компетентність аграрника повинна включати знання фахової термінології, вміння та навички використовувати з точністю і лінгвістичною правильністю терміни в усному і писемному професійному мовленні, ґрунтуючись на власній внутрішній мотивації та досвіді, усвідомлюючи необхідність самовдосконалення та саморозвитку.

На нашу думку визначення поняття «професійно-термінологічна компетентність» у вітчизняній та зарубіжній літературі сформовано не в повній мірі і потребує уточнення та конкретизації.

Отже, в нашому дослідженні професійно-термінологічну компетентність майбутнього фахового молодшого бакалавра із агроінженерії розглядаємо як різновид його професійної компетентності, що відображає здатність фахівця майстерно, з точністю і лінгвістичною правильністю володіти знаннями термінологічної лексики, уміннями і навичками оперування загальнонауковою, загально технічною та аграрною термінологією при розв'язанні професійних завдань, високою мотивацією щодо опанування нових термінів та збагачення власної терміносистеми за фахом.

За нашими дослідженнями, особливості процесів формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх фахових молодших бакалаврів із агроінженерії детермінуються такими завданнями: вивчення загальних правил використання термінології; формування здатності ясно і чітко формулювати свою думку; вивчення загальнонаукової термінології; освоєння загальнотехнічної та аграрної термінології; оволодіння специфічними термінами, які використовуються в інженерній науці аграрного спрямування; засвоєння термінів споріднених наук; розвиток здатностей студентів висловлювати свою особисту думку при розв'язанні професійно-виробничих ситуацій, використовуючи засвоєні терміни, як в усному, так і письмовому вигляді. На нашу думку, вкрай важливим є цілеспрямоване формування у студентів спеціальної термінології на початкових етапах опанування освітньо-професійної програми, коли відбувається засвоєння нових професійних знань. Яскравим прикладом засвоєння загальнотехнічної термінології є захист першого в навчальному плані курсового проекту з дисципліни «Технічна механіка», де здобувачі освіти не тільки вчать викладати свою думку з

використанням спеціальних термінів у письмовому вигляді, а також вчать її висловлювати під час привселюдного захисту.

Важливим напрямом формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх фахових молодших бакалаврів із агроінженерії є участь здобувачів освіти у коледжанських, обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, вебінарах, конкурсах, олімпіадах та ін. Досвід формування терміносистеми студентів переконує, що в цьому аспекті чи не найбільш важливими є останні три семестри освітньо-професійної програми. Це й не дивно: саме на третьому та четвертому курсах викладаються основні фахові дисципліни, виконуються два курсових проекти, захищається дипломний проект.

Не менш важливим напрямом формування професійно-термінологічної компетентності є проходження здобувачами агротехнічної освіти навчальних, виробничих та переддипломної практик. Під час проходження практики студенти вчать використовувати фахові терміни безпосередньо у виробничих умовах, поповнюють свою лексику новими поняттями, збагачують свій професійно-понятійний тезаурус при спілкуванні з фахівцями-аграрниками.

Отже, за результатами нашого дослідження виокремлюємо такі основні напрями формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх фахових молодших бакалаврів із агроінженерії: цілеспрямоване формування у студентів потреб і мотивів ґрунтовного опанування фаховою термінологією; запровадження в освітньому процесі аграрного коледжу комплексу методів, форм і технологій, що забезпечують успішне оперування студентами фаховою термінологією і вживання нових термінів при розв'язанні навчально-професійних завдань; розроблення та застосування в аграрному коледжі спеціальної системи цілеспрямованого формування професійно-понятійного тезаурусу майбутніх агротехніків вже з перших днів опанування освітньо-професійної програми на основі поєднання можливостей як теоретичного, так і практичного навчання у розвитку умінь студентів оперувати фаховою термінологією. Перспективи подальших наукових пошуків пов'язуємо з розробленням методики системного формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх фахових молодших бакалаврів із агроінженерії.

Список використаних джерел

1. Барановська Л. В. Теоретико-методичні основи навчання професійного спілкування студентів вищого аграрного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2005. 43 с.
2. Берегова Г. Д. Формування культури мовлення студентів-аграрників в умовах нижньонадніпрянських говірок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.02. Херсон, 2003. 18 с.
3. Дьомін А. І., Лузан П. Г., Дьомін О. А. Теоретичні і методичні основи формування вмінь та навичок професійної термінології. Педагогіка і психологія професійної освіти. 1999. № 3. С. 51–62.

4. Вікторова Л. В. Формування професійно-термінологічної компетентності студентів вищих аграрних навчальних закладів у фахівців у фаховій підготовці : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чернігів, 2009. 257 с.
5. Кравченко Т. П. Формування терміносистеми економіки агропромислового комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2006. 20 с.

Bazylivska Kateryna

FEATURES AND DIRECTIONS OF FORMATION OF PROFESSIONAL AND TERMINOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE PROFESSIONAL JUNIOR BACHELORS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

Abstract. The main problems of forming the professional and terminological competence of professional junior bachelors in agricultural engineering are considered in the thesis. The definition of professional and terminological competence of FMB in agricultural engineering is formed. The tasks and directions of forming these competence in future mechanical technicians are characterized.

Key words: professional terminological competence, professional junior bachelor in agricultural engineering, professional terminology.

ЗНАЧЕННЯ ІНФОМЕДІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА.

Собченко Тетяна,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Князєв Андрій,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У роботі окреслено актуальність інфомедійної грамотності на усіх освітніх рівнях та визначено її складові: медіаграмотність, інформаційна та цифрова (технологічна) грамотність; уточнено сутність понять «інфомедійна грамотність педагога».

Ключові слова: інфомедійна грамотність, медіаграмотність, майбутній педагог.

На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігаються постійні динамічні зміни та інновації, що створюють нові вимоги до майбутніх фахівців. Першою ланкою, яка підлаштовується й модифікується під зміни та оновлені вимоги суспільства є освіта.

Сьогодні такий запит до сучасної особистості – уміння критично мислити та працювати з інформацією, а тому інфомедійна грамотність має стати невід’ємною складовою освітнього процесу, починаючи з ланки

початкової освіти, що і спонукало оновлення підходу до процесу підготовки майбутніх педагогів.

У своїх дослідженнях проблему інфомедійної грамотності учасників освітнього процесу порушували М. Антонченко, О. Баришполець, Л. Борбель, Г. Бурковська, В. Герман, С. Геруль, Н. Глинянюк, Л. Найдьонова, Ю. Філіп та багато інших.

В Україні, у закладах загальної середньої освіти, вищої та післядипломної педагогічної освіти, за міжнародної підтримки з 2015 року реалізовується пілотний проєкт «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» націлений на розвиток навичок критичного мислення та інформаційної гігієни (2, 2015р.).

Інфомедійна грамотність на сьогоднішній день є складовою навчального процесу кожного закладу освіти, чільне місце вона посідає і у вищій педагогічній освіті, адже згідно з концепцією ЮНЕСКО інфомедійна грамотність являє собою сукупність взаємопов'язаних компетенцій: медіаграмотність, інформаційна та цифрова (технологічна) грамотність.

Під поняттям «медіаграмотність» слід розуміти сукупність знань та умінь, мотивів та можливостей, що впливають опрацювання та використання, відбір та оцінку, створення та поширення інформації у різних формах; розуміння особливостей впливу медіа на суспільство; «інформаційна грамотність» – трактується як уміння знаходити, обробляти та використовувати інформацію, тобто забезпечувати власні «інформаційні потреби»; «цифрова грамотність» – сукупність технічних, когнітивних, соціальних та емоційних навичок необхідних для користування інформаційними технологіями та програмним забезпеченням (Антонченко, 2021р.; Концепція впровадження медіаосвіти в Україні, 2016 р.)

Майбутній педагог має вільно орієнтуватися у потоках інформації, бути здатним давати оцінку різним інформаційним джерелам, володіти достатнім рівнем критичного мислення, бути освіченим у інформаційній та медіасферах, мати високий рівень медіакультури. Більшість дослідників ототожнюють інфограмотність з результатом медіаосвіти, тобто це цілеспрямовано здобуті навички аналізу та оцінювання медіа (Антонченко, 2021р.; Геруль, 2023р.)

М.Антонченко визначає інфомедійну грамотність педагога як уміння отримувати та критично осмислювати інформацію навчального призначення, у процесі використання різних джерел з подальшим створенням навчального контенту та його поширенням; уміння комунікувати з учасниками освітнього процесу використовуючи медіа (Антонченко, 2021: с.14)

У процесі професійної діяльності, майбутній педагог оперуватиме інформацією та знаннями щоденно, а тому варто володіти дієвим інструментарієм для її відбору та подальшого використання. Саме тому важливо та необхідно постійно працювати над розвитком інфомедійної грамотності, адже безперервна освіта педагога стає все більш необхідною в умовах забезпечення сталого розвитку України.

Список використаних джерел

1. Антонченко М. Дефініція поняття «інфомедійна грамотність педагога». Інфомедійна грамотність – невід’ємна складова навчального процесу закладу вищої освіти: збірник статей. Київ: Академія української преси, IREX, Центр Вільної преси, 2021. С.12-22.
2. Вивчай та розрзняй: інфомедійна грамотність (2022-2025) URL: <https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/spivpracya-z-mizhnarodnimi-organizaciyami/rada-mizhnarodnih-naukovih-doslidzhen-ta-obminiv-irex/programa-vivchaj-ta-rozriznyaj-infomedijna-gramotnist/proyekt-vivchaj-ta-rozriznyaj-infomedijna-gramotnist-v-osviti-posilennya-stijkosti-do-dezinformaciyi-ta-manipulyacij-2022-2025>
3. Гергуль С. Формування інфомедійної грамотності майбутніх учителів-філологів у процесі професійної підготовки Вісник № 21 (177). Серія: Педагогічні науки, С.8-12 2023. URL: <http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/9171/1/Gergul.%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2.pdf>
4. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (2016 р.) URL: <https://cutt.ly/fhd0x75>

Sobchenko T.M., Knyazev A.O.

THE IMPORTANCE OF INFOMEDIA LITERACY FOR FUTURE TEACHERS

Abstract. The paper outlines the relevance of infomediate literacy at all educational levels and defines its components: media literacy, information and digital (technological) literacy; clarifies the essence of the concept of "infomediate literacy of a teacher".

Key words: infomediate literacy, media literacy, future teacher.

ПОЛІТИЧНІ КОМІСАРИ В СТРУКТУРІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В 20-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ».

Зеленська Людмила,

професор кафедра освітології та інноваційної педагогіки,

Білик Сергій,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У тезах розглядається процес запровадження в структуру управління ЗВО посади політичних комісарів, досліджується їх діяльність та функціональні обов'язки як посадових осіб. Метою дослідження є аналіз діяльності політичних комісарів у закладах вищої освіти в Україні в 20 рр. ХХ ст.

Ключові слова: вища освіта, інститути, радянська влада, студенти, викладачі, політичні комісари, органи контролю.

Із захопленням влади та окупацією України більшовиками, розпочинаються всеосяжні зміни в державі. Не оминули перетворення й освітню та наукову сфери. Щоб закріпитись на теренах України більшовики мали максимально швидко та ефективно розповсюджувати свою політику та ідеологію марксизму-ленінізму, окрім того, потрібно було розробити механізм боротьби та контролю з представниками «старої інтелігенції». Одним із новостворених тоталітарних органів контролю та втілення владної ідеології в закладах вищої освіти стало запровадження посади Політичного комісару інституту.

Вперше посадові обов'язки комісара законодавчо закріплюються у постанові Раднаркому від 11 березня 1919 р. «Про організацію управління вищою школою». Згідно з цією постановою управління в усіх закладах вищої освіти розподілялось на академічну та господарчу сфери. Керівництво академічною діяльністю, в свою чергу, здійснювалося за трьома напрямками: науковим, науково-навчальним та просвітницьким, які були представлені науковою радою, науково-навчальною радою та просвітницькою радою. Управління господарською сферою перебувало в підпорядкуванні господарчого комітету. Однак, керівництво закладом вищої освіти безпосередньо було зосереджене в руках комісара. Комісар мав затверджувати інструкції та накази, видавати постанови стосовно діяльності закладу освіти. Прерогативою комісара був контроль за втіленням у життя декретів та розпоряджень Народного Комісаріату Освіти. В його обов'язки входило розв'язання питань щодо придбання і використання приміщень, земельних ділянок, затвердження загального кошторису надходжень та витрат, розгляд і затвердження пропозицій відповідних Рад стосовно штатного розпису, винагород професорам, викладачам, службовцям. Окрім того, комісар затверджував звіти по науковій, навчальній та просвітницькій діяльності начального закладу.

Отже, зазначене вище дає підстави стверджувати, що комісар був наділений широкими повноваженнями в усіх сферах життєдіяльності закладів вищої освіти, без його згоди неможливо було вирішити жодне нагальне питання стосовно функціонування освітнього закладу (Про організацію..., 1919).

З укріпленням більшовицької влади на теренах України відбуваються окремі зміни у сфері вищої освіти. Більшовики починають розбудовувати ЗВО, які б відповідали критеріям комуністичної ідеології. Так, у 1920 р. створюється нова форма закладу вищої освіти – Інститути народної освіти (ІНО), відновлюється посада ректора, контроль за діяльністю якого повністю покладається на політичного комісара інституту.

В «Інструкції політичним комісарам» чітко розмежовуються владні повноваження ректора та політкомісара інституту. Відповідно до цього документа, ректор одноосібно здійснював керівництво ЗВО, але його дії у адміністративно-учбовій, господарчій та, головне, у політичній частині, повинні були контролюватись політкомісаром. Зокрема, Політкомісар Харківського інституту народної освіти призначався Голофпрофосвітою, а на місцях – Губпрофосфітами. Утім, Голофпрофосвіта мала повноваження призначати свого кандидата з центру на місця. За необхідності, коли функціональні обов'язки політкомісара збільшувалися, йому призначали заступника. Всі усні розпорядження ректора мали погоджуватись з політкомісаром, а письмові - затверджуватись політкомісаром. Останній був наділений правом «вето», міг скасувати будь-яке розпорядження ректора. За поважних причин, політкомісар мав право як скликати збори, наради, призначати перевірки і ревізії, так і скасовувати будь-які засідання, наради, загальні збори у ЗВО. У таких випадках він негайно повідомляв про це Голофпрофосвіти або до Губпрофосфіти (Інструкція, 1922).

Політкомісари інститутів були зобов'язані підтримувати дисципліну у ЗВО як серед викладацького та адміністративного персоналу, так і серед здобувачів освіти, мали право подавати до відрахування осіб, які не виконували мінімальні вимоги з навчальних дисциплін. Так, відомо, що політкомісар Кам'янець-Подільського ІНО Чалий (Куцяк) Петро Васильович 1922 р. провів перевірки студентської молоді інституту, за результатами якої було відраховано близько 500 осіб. Масштабні чистки проводились також серед професорсько-викладацького складу ЗВО. Досить часто через розбіжності у поглядах на розвиток ЗВО між ректором та політкомісаром, керівника ЗВО зміщували з посади. Наприклад, через непорозуміння з політкомісаром інституту Мосенцем, першого ректора Київського медичного інституту Черняхівського Євгена Григоровича було звільнено з займаної посади. Схожа історія відбулася і у Кам'янець-Подільському ІНО. Клепатський Павло Григорович, якого у травні 1922 р. на підставі проведених виборів було обрано ректором ІНО, не задовольнив політкомісара Чалого П.В. Унаслідок подання останнього Клепатського П.І. було заарештовано, а політкомісар у вересні 1922 р. ініціював вибори нового ректора (Завальнюк, 2022: с. 98).

Повноваження політкомісарів не обмежувались лише одними «чистками». Головною метою роботи політкомісарів інститутів було комуністичне виховання студентської молоді в рамках пануючої у той час ідеології, спрямування студентів, викладачів, адміністративний персонал на шлях «Радянського будівництва». На практиці це реалізовувалось через створення комуністичних осередків, ленінських гуртків тощо. Крім цього, політкомісари брали активну участь у розвитку ЗВО, формували новий контингент здобувачів освіти завдяки зверненням до партійних органів із закликом направляти на навчання незаможних селян та пролетарів. Однією із задач політкомісарів було активне залучення студентства до виконання обов'язкових сільськогосподарських робіт. Комісари могли встановлювати норми робіт, які мав виконати студент.

Досить часто посада політичного комісара інституту ставала шабليною перед обранням його на посаду ректора. Наприклад, політкомісар Чалий П.В. після виконання обов'язків політкомісара Кам'янець-Подільського ІНО обійняв посаду ректору Київського сільськогосподарського інституту (КГСІ). Політкомісар Харківського хіміко-фармацевтичного інституту (ХХФІ) Б.М. Ібрагімов через рік перебування на посаді, став ректором того ж ХХФІ.

Схожий випадок стався з В.К. Щербаковим, якого у 1923 р. було призначено політкомісаром Чернігівського ІНО, а уже через рік, у 1924 р., з його ініціативи було звільнено керівника ЧІНО О.П. Фльорова. Його місце посів новий ректор - В.К. Щербаков (Завальнюк, 2022: с. 99).

Наголосимо, що у 1925 році після проведення чергової освітньої реформи посада політичного комісара інституту була ліквідована.

Отже, на основі аналізу джерельної бази, доходимо висновку, що політичні комісари інститутів на початку 20-х років 20 ст. були контролюючим органом більшовицької влади у ЗВО. Головною метою їхньої діяльності був всебічний контроль за науковою, навчальною, адміністративною та господарською діяльністю вишів. Політичні комісари за допомогою репресивних методів запроваджували владну політику та ідеологію, здійснюючи всеосяжний контроль і комуністичну пропаганду.

Список використаних джерел

1. Об организации управления высшими учебными заведениями / *Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Украины*. 1919. № 1-38. 2-е изд. С. 365-368
2. Інструкція політкомісарам інститутів / *Бюлетень Народного комісаріату освіти*. 1922. № 36-39. С. 74-75.
3. Завальнюк О. М., Яблонська Д. Р. Українські вчені та політкомісари в історії Кам'янець-Подільського інституту народної освіти (1921-1930 рр.): персональний вимір. Кам'янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута»», 2022. 408 с.

POLITICAL COMMISSIONERS IN THE STRUCTURE OF STATE CONTROL OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE IN THE 20'S OF THE XX CENTURY

Abstract. The thesis examines the process of introducing the position of political commissioners into the management structure of higher education institutions, examines their activities and functional responsibilities as officials. The purpose of the study is to analyze the activities of political commissioners in higher education institutions in Ukraine in the 20s of the twentieth century.

Key words: higher education, institutions, Soviet power, students, teachers, political commissars, control bodies.

ШІСТДЕСЯТНИК ДРУГОГО ПЛАНУ, ЙОГО КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ.

Кривенчук Валентина,

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Тези Валентини Кривенчук присвячені спробі окреслити антропоцентризм та концептуальність мовознавця і поета другорядного плану Станіслава Шумицького. Зроблено узагальнення: неповторність митця є органічною частиною еволюції прийомів і засобів мовно-сміслового розкриття дійсності.

Ключові слова: мовно-літературні концепти, шістдесятник другого плану.

Термін «концепт» використаємо як логічну форму вираження сутності фактів та явищ дійсності без якої розум людини розум людини не зміг би пристосуватися до навколишнього світу й освоїти його.

Шістдесятники другорядного плану – це назва тих представників української культурної інтелігенції, які не належали до основної групи шістдесятників, але були пов'язані з ними за ідеями, ідеалами та громадським духом. Серед них нереалізований феномен, журналіст і поет Станіслав Шумицький.

Домінантними концептами його мовно-літературної творчості стали Україна та її мова, рідний край і його природа, праця трударів, молодість і весна, дівоча цнотливість і краса, пацифізм і любов, життєві будні.

Він прожив неповних тридцять сім років і помер насильницькою смертю, бо мав справжній плюралізм думок демократичного мислення, приймав участь у ранньому дисидентському (1957-1958 рр.) русі Харкова, який підтримала молодь у конгресі США.

Він був лідером неформалів україномовних поетів і редагував у газету «Вечірній Харків» україномовні статті. Довгий час його поезія «Шевченківський сад» вважалася неформальним гімном Харкова, її слова і зараз, викарбувані у підніжжя Тараса Шевченка, полонять ніжним трепетом серця людей.

Список використаних джерел.

1. Голобородько Костянтин. Домінантні концепти у сучасному українському поетичному мовомисленні : матеріали II Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія / за заг. ред. О. О. Маленко. Харків – Шумен : ХНПУ; ХІФТ, 2022. С. 51-55.

Kryvenchuk Valentyna

SIXTIES SECOND PLAN, HIS CONCEPTUAL

Abstract. Theses of Valentina Krivenchuk are devoted to an attempt to outline the anthropocentrism and conceptualism of Stanislav Shumytskyi, a linguist and poet of the secondary plan. A generalization is made: the artist's uniqueness is an organic part of the evolution of techniques and means of linguistic and semantic disclosure of reality.

Key words: linguistic and literary concepts, second plan sixties.

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВОГО СУПРОВОДУ У ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК В СТАРШІЙ ШКОЛІ.

Подопригора Наталія,

доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання,

Красота Артем,

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира
Винниченка).

Анотація. В даній роботі проводиться теоретичний аналіз питання пізнавальної активності та можливостей її активізації засобами цифрового супроводу при вивченні предмету природничих наук у старшій школі. Пропонується використання віртуальних лабораторій для активізації пізнавальної діяльності учнів старшої школи.

Ключові слова: освіта, пізнавальна діяльність, природничі науки, засоби цифрового супроводу, інтегрований підхід

Проблема дослідження: доцільність використання засобів цифрового супроводу у вивченні природничих наук.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка методик, що сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні природничих наук в старшій школі.

Актуальність дослідження: Сучасна освітня наука підтверджує важливість пізнавального інтересу як активного, мотивованого емоційного ставлення до предмета пізнання. Пізнавальний інтерес впливає на формування особистісної спрямованості дитини та має значення для її розвитку.

Сучасні педагоги ставлять перед собою завдання створення дидактичного середовища, що сприяє формуванню стійкого пізнавального інтересу учнів. Зокрема, важливо забезпечити усвідомлення учнями практичної значущості засвоєваних знань. Внутрішня мотивація, що виникає з пізнавальних потреб, виявляється ключовою умовою розвитку пізнавальної активності. Стимулюючи розвиток мотивації досягнень та пізнавальних мотивів, педагоги сприяють якісному навчанню та формуванню пізнавальної активності. (Шарко, 2014)

Розвиток пізнавального інтересу відзначається чотирма стадіями: зацікавленість, допитливість, пізнавальність та конструктивна творчість. На кожній стадії виявляється різна активність та концентрація інтересу, що визначається різним ступенем глибини та широти сприйняття об'єкта пізнання.

Інтерес може трактуватися як вибірна спрямованість уваги, прояв розумової та емоційної активності, а також як активатор різноманітних почуттів. Його роль полягає в створенні пошукового характеру, що сприяє розвитку розумових здібностей та самостійності. Формування інтересу є замкнутим у собі автоматичним процесом, залежним від соціального оточення, діяльності та взаємодії з іншими людьми.

Пізнавальний інтерес, визначений як емоційно усвідомлена, вибіркова спрямованість особистості, грає ключову роль у навчанні та вихованні. Він може виступати як засіб, мета та результат навчання. Розвиток інтересу пройшов чотири етапи: зацікавленість, допитливість, пізнавальний інтерес та теоретичний інтерес. Кожен етап характеризується певним рівнем активності та стійкістю інтересу учнів.

Таким чином, формування пізнавального інтересу є важливим аспектом педагогічної роботи, який сприяє якісному навчанню та розвитку учнів.

Основні результати: в роботі проведено аналіз літературних джерел, що в яких висвітлюється розвиток пізнавального інтересу в людини, який стає стійким після накопичення кількісних змін в системі. Інтелектуальне почуття, визнане як пізнавальний інтерес, виражає особистісну потребу та є більш вибірково порівняно з допитливістю. Його поява пов'язана з чуттєвим фоном, що оточує значущий предмет, і переходить в інтелектуальне почуття, таке як любов до знань.

В роботі висвітлені ключові аспекти формування позитивного ставлення до навчання та активізації навчальних інтересів учнів. Емоційна сфера учнів є визначальним фактором у цьому процесі, як відзначено А. Пуні. Виділено три компоненти інтересу: знання в галузі, успішна практична діяльність та емоційне задоволення від результатів.

Формування пізнавальних інтересів є тривалим процесом, залежним від умов і педагогічного керівництва. Важливими етапами є створення умов для виникнення потреби в знаннях, формування позитивного ставлення та організація діяльності, на якій формується пізнавальний інтерес.

Формування позитивного ставлення до навчання залежить від усвідомлення вчителем готовності дитини до серйозної та відповідальної праці. Важливо розуміти ставлення учня до школи та знань, а також вміти спостерігати за змінами цього ставлення.

Успішність формування інтересу залежить від організації навчально-виховного процесу та використання можливостей для засвоєння знань. Ключовою умовою є розуміння школяром суті та значення вивченого матеріалу, а також вмілий вплив вчителя, що сприяє ефективному формуванню інтересу.

Ще однією важливою умовою є наявність новизни в змісті та підході до вивчення матеріалу. Емоційна привабливість навчання та наявність цікавих завдань є також ключовими чинниками у формуванні інтересу. Оптимальна система завдань для відповідного матеріалу також сприяє розвитку інтересу учнів. (Digital Education Action Plan.)

Ряд онлайн-ресурсів, таких як Royal Society of Biology та Science X, надають вчителям біології доступ до якісних матеріалів. Віртуальні лабораторії, такі як PraxiLabs та IrYdium Chemistry Lab, дозволяють студентам виконувати експерименти в віртуальному середовищі, сприяючи активному залученню учнів до вивчення хімії. (Малицька, 2020)

Сучасні тенденції в освіті також включають використання розширеної реальності (AR). AR Book - це інноваційний підхід, який використовує AR для створення інтерактивних навчальних матеріалів, що сприяє кращому розумінню складних наукових концепцій.

Зокрема, платформи, такі як Phet Університету Колорадо та Planeta42, а також ресурси, які пропонують інтерактивні симуляції та онлайн-ігри з біології, відзначаються своєю доступністю та можливістю ефективно використовувати ІКТ для забезпечення навчання природничих наук.

У цілому, інтеграція ІКТ, віртуальних лабораторій та інших інноваційних підходів виводить навчання природничих наук на новий рівень, роблячи його цікавим та доступним для учнів у будь-якому місці та часі.

Висновок: Сучасний освітній ландшафт обумовлений необхідністю інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для трансформації педагогічних методів та впровадження інноваційних підходів у вивченні природничих наук. Згідно з програмою дій Сталого розвитку 2030 та Рамкою ЮНЕСКО, використання ІКТ у шкільній освіті не лише розвиває сучасні технологічні підходи, але й готує учнів до життя в інформаційному суспільстві.

Після аналізу результатів міжнародного дослідження PISA 2018 в Україні визначено потребу у змінах у підготовці вчителів природничих наук. Освітня реформа "Нова українська школа" активно впроваджує ІКТ в навчальний

процес, а пандемія COVID-19 ще більше прискорила цей процес, змушуючи вчителів оперативно використовувати онлайн-технології для навчання.

Ініціативи, такі як дистанційні уроки з біології про COVID-19 для учнів 6-10 класів, розроблені ЮНІСЕФ та ГО "Смарт освіта", демонструють практичне використання ІКТ для ефективного навчання. Багато ресурсів, включаючи віртуальні лабораторії та онлайн-ігри, також стали популярними для навчання природничих наук під час карантину.

У контексті психології та педагогіки інтерес визначається як складна та значуща категорія, яка охоплює вибірну спрямованість уваги, розумову та емоційну активність. Його вплив на розвиток розумових здібностей та самостійності підкреслює його ключову роль у формуванні особистості.

Список використаних джерел

1. Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти: дидактичний аспект: колективна монографія. /В.Д. Шарко, Г.С. Юзбашева, Н.С. Шолохова, та ін.; за ред. Г.С. Юзбашевої. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – 440 с.
2. Digital Education Action Plan. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A22%3AFIN>
3. Малицька І.Д. ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК URL: <https://lib.iitta.gov.ua> (дата звернення: 25.10.2023)

Podoprygora N.V., Krasota A.M.

ACTIVISATION OF COGNITIVE ACTIVITY THROUGH DIGITAL SUPPORT IN NATURAL SCIENCE STUDYING IN HIGH SCHOOL

Abstract. This paper provides a theoretical analysis of cognitive activity and the possibilities of its activation through digital support in the study of natural sciences in high school. The use of virtual laboratories is proposed to enhance the cognitive activity of high school students.

Keywords: education, cognitive activity, natural sciences, digital support, integrated approach.

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК.

Боброва Марія,

доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання,

Осікова Марина,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира
Винниченка).

Анотація. В даній роботі розглядаються виклики для сучасної школи у формуванні креативних якостей учнів, таких як креативне мислення та самостійність. Дослідження спрямоване на розробку методів для розвитку дослідницької діяльності учнів під час вивчення природничих наук в старшій школі. Результатом є створені інтегровані та творчі методи, що сприяють ефективності освітнього процесу.

Ключові слова: освіта, дослідницька діяльність, природничі науки, креативне мислення, інтегрований підхід

Проблема дослідження: перспективи формування дослідницьких компетенцій учнів старших класів у процесі вивчення природничих наук.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розроблення завдань, що сприяють розвитку дослідницької діяльності учнів при вивченні природничих наук в старшій школі.

Актуальність дослідження: Глобальні зміни в інформаційній, комунікаційній, професійній та інших сферах сучасного суспільства вимагають коригування змістових, методичних і технологічних аспектів освіти, перегляду колишніх ціннісних пріоритетів, розвитку нових педагогічних технологій. Вирішальним чинником суспільного розвитку є творча людина, відповідно акцент у сучасній освіті переноситься на формування в учнів нових якостей особистості: креативності мислення, комунікативності, вміння логічно мислити й робити правильний вибір у зміні видів діяльності, відповідальності й самостійності тощо. Лише творча особистість в сучасних умовах може мати професійні досягнення, здійснювати самореалізацію та самоствердження, стати успішною особисто і зробити успішною свою родину.

Одне з актуальних завдань сучасної школи — пошук оптимальних шляхів зацікавлення учнів навчанням, підвищення їх розумової активності, спонукання до творчості, виховання школяра як життєво й соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань.

Ці завдання мають бути вирішені шляхом застосування інтегрованого та творчого підходів, дослідницьких прийомів і методів навчання у викладанні шкільних предметів, а саме природничих наук в старшій школі, так як це той

шкільний курс, у якому існують реальні можливості залучити учнів до дослідницької діяльності, як на уроках так і в позаурочний час (Шейко, 2003).

У навчальному процесі дослідження має саме навчальний характер і передбачає розвиток особистості школяра, а не отримання об'єктивно нового результату, нових знань (як у науці). Мета дослідницької діяльності в освіті - опанування учнями функціональною навичкою дослідження як універсального засобу засвоєння дійсності, розвиток дослідницького типу мислення, активізація особистісної позиції учня в освітньому процесі шляхом поглиблення суб'єктивно нових знань (самостійно здобутих знань, нових та особистісно значущих для конкретного учня) (Леонтович, 2006).

Основні результати: серед запропонованих методик: метод кейсів, доповненої реальності та 3Д моделей.

Кейс-метод у навчанні полягає в організації самостійної пізнавальної і дослідницької діяльності учнів в освітньому середовищі, що створюється на основі реальних проблемних ситуацій. Метод спрямований на поєднання теоретичної підготовки та практичних вмінь, необхідних для творчої діяльності в рамках теми. Учням пропонується розглянути конкретний кейс, який відображає актуальну проблему у відповідній сфері діяльності та вимагає пошуку ефективного рішення. Під час розв'язання цієї проблеми учні застосовують раніше засвоєні теоретичні знання, а ситуаційні завдання стимулюють пошук креативних рішень. Такий підхід має багато спільних аспектів із методами проблемного навчання (Коваленко, 2013; Сидоренко, 2001).

Розширена реальність (Augmented Reality, AR) відноситься до інтеграції комп'ютерно-створених зображень, відомих як розширюючі компоненти, в реальний світ за допомогою пристроїв відображення в реальному часі (Salmi, 2017).

У сфері природничих наук AR може знайти широке використання для покращення навчання фізики, хімії та біології. Наприклад, вивчаючи фізичні явища, учні можуть використовувати AR для візуалізації невидимих сил чи принципів. У хімічному навчанні AR може допомагати у відображенні тривимірних молекулярних структур та хімічних реакцій. При вивченні біології учні можуть використовувати внутрішню структуру клітин чи анімалістичні процеси в реальному часі. Впровадження AR у вивчення природничих наук може підняти рівень інтерактивності та зрозуміння складних концепцій, забезпечуючи учням більш поглиблені знання та зацікавленість у навчанні.

Впровадження AR також може призвести до покращення учнівської уваги та активності в класі, оскільки учні матимуть можливість взаємодіяти з матеріалами більш анімовано та захопливо. Крім того, учні можуть використовувати AR для проведення власних досліджень та експериментів, що сприяє розвитку їхньої дослідницької активності. Такий підхід може визначити новий етап в навчанні природничих наук, роблячи його цікавішим та ефективнішим для учнів (Васса, 2014).

Висновок. Дослідження розглядає інтегровані підходи, дослідницькі методи та педагогічні технології у викладанні природничих наук, зокрема

використання методу кейсів, доповненої реальності та 3D моделей. Кейс-метод сприяє самостійній пізнавальній та дослідницькій діяльності учнів, а доповнена реальність забезпечує візуалізацію складних концепцій у навчанні фізики, хімії та біології. Також висвітлено можливості застосування розширеної реальності та її позитивний вплив на підвищення інтерактивності та розуміння матеріалу, а також на підвищення рівня уваги та активності учнів у класі.

Список використаних джерел

1. Коваленко О. Е., Штефан Л. В., Лисенко С. А., та ін. Інноваційні технології навчання в діяльності інженера-педагога: навчальний посібник для інженера-педагога: у 2 ч. за ред. О. Е.Коваленко, Л. В. Штефан. Х.: Вид-во ТОВ «Цифрова друкарня №1», 2013. Ч.1: Теоретичні основи. С. 195.
2. Леонтович А. В. Концептуальні основи моделі організації дослідницької діяльності учнів. Шкільні технології. 2006. № 5. С. 63-71.
3. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика. Упор. О. Сидоренко, В. Чуба. К.: Центр інновацій та розвитку, 2001. С. 256.
4. Шейко В.М., Кушнарєнко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник для студентів вузів. 3-тє вид., стереотип. К.: Знання-Прес, 2003. С. 295.
5. Ягенська Г.В., Степанюк А.В. Формування дослідницьких умінь школярів у галузі природничих наук (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): монографія. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. С. 282.
6. Васса, Jorge, et al. “Augmented Reality Trends in Education: A Systematic Review of Research and Applications.” *Educational Technology & Society*, vol. 17, no. 4, 2014, pp. 133-149.
7. Dalim, Che Samihah Che, et al. “Factors Influencing the Acceptance of Augmented Reality in Education: A Review of the Literature.” *Journal of Computer Science*, vol. 13, no. 11, 2017, pp. 581-589.
8. Salmi, Hannu, et al. “Making the Invisible Observable by Augmented Reality in Informal Science Education Context.” *International Journal of Science Education*, vol. 7, no. 3, 2017, pp. 253-268.

Bobrova M.S., Osikova M.V.

WAYS TO DEVELOP RESEARCH ACTIVITIES OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE STUDY OF NATURAL SCIENCES

Abstract. This paper explores the challenges faced by modern schools in nurturing creative qualities in students, such as creative thinking and independence. The research focuses on developing methods to enhance students' research activities during the study of natural sciences in secondary school. The outcome includes the creation of integrated and creative approaches aimed at improving the effectiveness of the educational process.

Key words: education, research activity, natural sciences, creative thinking, integrated approach

АДАПТАЦІЯ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ.

Лупаренко Світлана,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Анна Юлія,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У роботі розкрито ключові аспекти адаптації уроків математики для дітей з особливими освітніми потребами. Визначено типи дітей із особливими освітніми потребами. Розкрито суть та особливості використання диференційованого навчання в роботі з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Визначено наочні матеріали, які можуть використовуватися на уроках математики для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Ключові слова: урок математики, діти з особливими освітніми потребами, диференційоване навчання, наочні матеріали, таблиці, схеми.

Математика є однією з фундаментальних галузей навчання, і кожна дитина має право на доступність до цієї науки, незалежно від її специфічних потреб і можливостей. Адаптація дітей з особливими освітніми потребами на уроках математики вимагає від вчителів, батьків та шкільної адміністрації спеціальних підходів та співпраці для створення сприятливого середовища, де кожна дитина має можливість розвивати свої математичні здібності.

Мета роботи – розкрити особливості адаптації уроків математики для дітей, які мають особливі освітні потреби.

Першим та найважливішим кроком у процесі адаптації є розуміння особливих освітніх потреб кожної дитини. Навчатися в закладі освіти можуть діти з порушеннями аутистичного спектру, відставанням у розвитку, синдромом дефіциту уваги та гіперактивності, дислексією та іншими особливостями. Учителі та батьки повинні працювати разом для визначення індивідуальних потреб та створення планів навчання, які враховують ці особливості [1].

Диференційоване навчання – це підхід, який дозволяє вчителям пристосовувати матеріал та методи навчання до потреб кожної дитини. На уроках математики це може включати в себе різні рівні складності завдань, індивідуальні плани навчання, модифіковані програми навчання та використання додаткових ресурсів, зокрема, підручників, посібників, схем, додаткового наочного матеріалу тощо.

Діти з особливими освітніми потребами можуть використовувати візуальні та конкретні матеріали для засвоєння математичних концепцій [2]. Наприклад, графіки, діаграми, числові лінійки та 3D математичні моделі можуть сприяти кращому розумінню матеріалу. Також надзвичайно важливо мати перед собою «план дій» (орієнтири) та пояснення, до якого учні можуть за

необхідністю звертатися. Доцільно робоче місце школяра облаштувати нагадуваннями: план заняття, спрощені інструкції для виконання завдань, правила поведінки тощо. Зробити науку доступною для всіх – це завдання, яке вимагає спільних зусиль вчителів, батьків, шкільної адміністрації та суспільства, у цілому. За допомогою правильних підходів та підтримки діти з особливими освітніми потребами можуть розкрити свій потенціал і досягти успіху у вивченні всіх навчальних предметів, включаючи математику.

Отже, адаптація дітей з особливими освітніми потребами на уроках математики важлива для забезпечення їхнього навчання та розвитку. Вона вимагає індивідуального підходу, спеціальних методів навчання та організації співпраці між вчителями, батьками та іншими спеціалістами, особливо в умовах дистанційного навчання та в умовах війни.

Список використаних джерел

1. Колупаєва А. А., Савчук Л. О. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : наук.-метод. посіб. Київ, Видавнича група «Атопол», 2011, 274 с.
2. Shin M., Simmons M., Goode F. J, Deal A. Mathematics Instruction for Students With Disabilities: Applied Examples Using Virtual Manipulatives. URL: <https://www.researchgate.net/publication/351847136> Mathematics Instruction for Students With Disabilities Applied Examples Using Virtual Manipulatives (дата звернення: 01.11.2023).

Luparenko S., Annas Y.

ADAPTATION OF MATHEMATICS LESSONS FOR DISABLED CHILDREN

Abstract. The work reveals the key aspects of adapting mathematics lessons for disabled children. The types of disabled children have been determined. The essence and features of using differentiated learning in work with disabled children have been revealed. Visual materials that can be used in mathematics lessons for teaching disabled children have been identified.

Keywords: mathematics lesson, disabled children, differentiated learning, visual materials, tables, diagrams.

ЛАБОРАТОРІЯ ЯК КОМПОНЕНТ STREAM-СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Лупаренко Світлана,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Герасименко Юлія

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У роботі розкрито суть та особливості побудови STREAM-лабораторії як компонента STREAM-освіти в закладах дошкільної освіти. Визначено типи STREAM-лабораторій, а також види організованої і самостійної діяльності дітей дошкільного віку в них. Охарактеризовано вплив STREAM-лабораторії на процес формування навичок XXI століття у дітей дошкільного віку.

Ключові слова: STREAM-лабораторія, діти дошкільного віку, STREAM-освіта, заклад дошкільної освіти, навички XXI століття, STREAM-середовище, досвід.

Дошкільний вік є сензитивним періодом для набуття дитиною базових компетентностей, засвоєння основ соціальної поведінки та світосприйняття. Упровадження STREAM-освіти, яка включає науку (Science), технології (Technology), інженерію (Engineering), читання/письмо (Reading/wRiting), мистецтво (Arts) та математику (Mathematics), відіграє важливу роль у цьому процесі, оскільки сприяє розвитку навичок XXI століття: критичного мислення, креативності, кооперації, комунікативних навичок через інтегрований й міждисциплінарний підходи до навчання. А покладені в основу інноваційні методики формування середовища, яке охоплює усі аспекти життєдіяльності дитини в закладі дошкільної освіти, включно з природним, предметно-ігровим, соціальним середовищем, а також простором для формування особистості дитини, дозволяють закладати фундаментальні уявлення дитини про навколишній світ; познайомити її з цифровими технологіями; формувати навички пошуково-дослідницької діяльності; аналізувати почуте та побачене під час знайомства з читанням, письмом та творами мистецтва (Крутій, 2020: с. 8).

Поділяючи думку Г. Шарапана, О. Сорочинська, В. Танська і І. Гогола зазначають, що STREAM-освіта в контексті дошкільної освіти вивчає проблеми та труднощі, з якими зустрічаються діти дошкільного віку, методи пошуку рішень та процес розв'язування цих проблем (виявлення проблеми, побудова припущень, моделювання, випробування і вдосконалення рішень) (Сорочинська, Танська & Гогола, 2022: с. 56).

О. Пархоменко звертає увагу на те, що літера R у аббревіатурі STREAM може означати «Research» (дослідження). У межах цієї концепції кожен педагог має можливість перетворити заклад освіти на дослідницьку лабораторію, у якій діти будуть набувати досвід (Пархоменко, 2019).

Особистий досвід є унікальним переживанням ситуації, який кожна людина отримує самотійно, незалежно від впливу оточуючих. Це індивідуальний, суб'єктивний аспект людського життя, який водночас є сукупністю знань та вражень, набутих у процесі взаємодії з реальністю. Обов'язок педагога полягає в тому, щоб відкрити дитині світ, забезпечити зустрічі з новим та невідомим. А як дитина сприйме і інтерпретує ці зустрічі у своєму внутрішньому світі, залежить від неї самої. Це її особистий простір, у який педагог не повинен втручатися (Крутій, 2020 с. 45-46). Тож можна стверджувати, що STREAM-освіта ґрунтується на особисто-орієнтованому та середовищному підходах.

З огляду на природу дитини дошкільного віку, яка вступає у процес дослідження через емоційне переживання дива та зустрічі з невідомим, що породжують цікавість та запитання, створення STREAM-середовища в закладах дошкільної освіти, як явища інтеграції, орієнтованого на потреби і інтереси дітей, має включати різні типи лабораторій (наприклад, розташованих на відкритих майданчиках, у саду, на природничих стежках або метеорологічних ділянках чи у приміщеннях закладу дошкільної освіти), що сприятиме колаборації і комунікації між учасниками освітнього процесу (Сорочинська, Танська & Гогола, 2022: с. 58). А різні форми активності в таких лабораторіях сприяють розширенню та уточненню практичних знань дітей, а також забезпечують можливість набути певний досвід взаємодії з навколишнім середовищем (Крутій, 2020: с. 46).

Основу функціонування STREAM-лабораторій складають ретельно розроблені програми, що передбачають використання як традиційних, так і інноваційних методів навчання, спрямованих на всебічний розвиток й формування ключових компетентностей у дітей дошкільного віку. Це включає планування (перспективне, календарне) з урахуванням динамічності, творчості та широкого спектру діяльностей, що адаптоване під потреби й інтереси дітей. Конспекти занять та плани роботи гуртків, які містять активності, висувають завдання розвитку креативності та дослідницьких навичок дітей. Консультації для педагогів та батьків, а також планування методичних заходів, таких, як семінари, практикуми, тренінги та «круглі столи», забезпечують обмін досвідом та залучають батьків до процесу навчання дітей, що є ключовою умовою для успішного впровадження STREAM-підходу в лабораторіях закладу освіти.

Під час роботи в STREAM-лабораторіях вихователь має використовувати повторно та періодично різні види організованої і самотійної діяльності дітей дошкільного віку, а саме: навчальні заняття, освітні ситуації, спостереження, милування, дослідження, бесіди, ігри-експерименти (Крутій, 2020: с. 47).

Оснащення лабораторій матеріалами, що відповідають програмам та концепції STREAM-освіти, є критично важливим для стимулювання цікавості, ініціативності у маленьких дослідників, дозволяючи їм занурюватися у світ відкриттів і дослідницьких пригод. Ці матеріали, які часто вважаються звичайними предметами побуту або навіть відходами (наприклад, природний матеріал, пластикові ємності, картонні коробки та трубки тощо), дозволяють дітям самим

обирати, як їх використовувати, розвиваючи їхнє інноваційне мислення та креативність. Частину елементів та супутніх інструментів для таких лабораторій діти можуть створювати самостійно, або працюючи разом з вихователями чи батьками, що так само сприяє розвитку взаємодії не тільки з ровесниками, а й з дорослими (Сорочинська, Танська & Гогола, 2022: с. 58). А використання технічних засобів, таких, як інтерактивні дошки, планшети та ноутбуки, навчальні програми та додатки, медіа матеріали, як-от: освітні відео та анімація, спеціалізовані навчальні іграшки, конструктори та робототехніка, надає доступ до інноваційних та інтерактивних способів навчання, що дозволяє поглибити та розширити пізнавальні процеси дитини, розвиває практичні навички (Рейпольська, 2021: с. 53) та формує інженерне мислення дошкільника (Крутій, 2020: с. 9-10).

Отже, процес реалізації в закладі дошкільної освіти концепції STREAM-освіти, в основу якої покладено педагогіку досвіду, акцентує увагу на необхідності створення середовища, важливим елементом якого є лабораторія. Об'єднуючи різні елементи освітнього процесу, які умовно можна поділити на методичні, дидактичні та технічні, лабораторія формує середовище, де дитина вперше знайомиться зі світом у привабливій для неї формі та отримує мотивацію на вирішення поставлених завдань, що сприяє набуттю навичок ХХІ століття, які, у свою чергу, готують дітей до життя в динамічно змінюваному технологічному світі, закладаючи міцний фундамент для їхнього майбутнього освітнього та професійного розвитку.

Список використаних джерел

1. Крутій, К. (ред.) та ін. (2020). STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт: Альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників. Запоріжжя : ТОВ «ЛПІС» ЛТД.
2. Пархоменко, О. (2019). STEM/STEAM/STREAM – впровадження інноваційних трендових технологій нв уроках математики. Central Ukrainian State Pedagogical University (CSPU), FMU: E-Journals / Наукові видання ФМФ ЦДПУ (Фізико-математичний факультет, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). URL: <https://core.ac.uk/outputs/228641291>
3. Рейпольська, О. (ред.) та ін. (2021). Освітнє середовище закладу дошкільної освіти: технології проектування: навч.-метод. посібник. Кропивницький: Імекс-ЛТД.
4. Сорочинська, О., Танська, В & Гогола, І. (2022). Упровадження STREAM-освіти у закладах дошкільної освіти з елементами мейкерства. *Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки*. Вип. 3 (110)

THE LABORATORY AS A COMPONENT OF THE STREAM ENVIRONMENT IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract. The work reveals the essence and specific features of constructing STREAM laboratory as a component of STREAM education in preschool educational institutions. The types of STREAM laboratories, as well as the types of organized and independent activities of preschool children in the laboratories have been determined. The impact of STREAM laboratory on the process of developing 21st-century skills in preschool children has been characterized.

Key words: STREAM laboratory, preschool children, STREAM education, preschool educational institution, 21st century skills, STREAM environment, experience.

ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ МІКРОГРУП УЧНІВ

Дейніченко Тамара

професор кафедри математики

Дейніченко Геннадій

доцент кафедри математики

Краснопольська Ольга

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Онищенко Наталія

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У тезах розглянуто суть групової роботи з учнями як способу організації навчальної діяльності, за якого певній групі учнів ставиться єдине завдання навчально-пізнавальної діяльності для сумісного розв'язання; схарактеризовано провідні умови створення мікрогруп учнів задля їх ефективного функціонування.

Ключові слова: навчальна мікрогрупа, групова робота, умови створення мікрогруп.

Сплеск інтересу до вивчення питань диференціації навчання, групової роботи учнів, що відбувається останнім часом, безпосередньо пов'язаний з переорієнтацією освіти на особистість учня, розвитком його як суб'єкта навчальної діяльності, підвищенням його інтелектуальних можливостей тощо.

Проблемі застосування групових форм роботи в навчальному процесі у психолого-педагогічній науці ХХ століття присвячена значна кількість наукових праць, в яких досліджуються психологічний, дидактико-методичний, технологічний та інші її аспекти. Дослідженню групових форм навчання в дидактиці середньої і вищої школи присвячено окремі дисертаційні

дослідження (Т. Дейніченко, Н. Пожар, Н. Савельєва, О. Ярошенко та інші), що вказує на актуальність означеного феномена, оскільки забезпечує особистісно-орієнтоване середовище для навчання, виховання, набуття суб'єктного досвіду учнів.

Ще Я.А. Коменський, як відомо, одним із перших розглядав питання створення характерологічних груп учнів, запропонувавши їх типологію виявленням різних індивідуальних особливостей, як-ось: якостей розуму, темпу розумової діяльності, ставлення до навчання, рис характеру в навчальній діяльності. Подальший розвиток проблеми знайшов своє відбиття в ідеях вільного природного виховання Ж.-Ж. Руссо; дослідженнях французького психолога А. Біне, швейцарського психолога Ж. Піаже, італійського педагога М. Монтесорі; французького педагога, пропагандиста вільної групової роботи Р Кузіне; американського філософа, психолога, педагога Дж. Дьюї; в теоретичному обґрунтуванні таких технологій групового навчання, як «Метод центрів інтересів» (О. Декролі), «Ієна-план» (П. Петерсен), «Метод вільної роботи групами» (Р. Кузіне), «Мангеймська система» (Й. Зіккінгер), «Дальтон-план» (Е. Паркхерст), «Метод проєктів» (В. Кільпатрик) тощо (Дейніченко, 2006; Дейніченко, 2020).

У практиці роботи української школи (20-і роки ХХ ст.) почали використовуватися ідеї групових форм навчальної діяльності, які було втілено в бригадно-лабораторному методі (модифікований Дальтон-план), в ході якого здійснювався індивідуально-диференційований підхід до учнів, а ускладнення, що виникали в конкретного школяра під час виконання індивідуального завдання, розглядалися бригадою.

Слід зазначити, що не лише для педагогіки 20-30 років минулого століття, а й для сучасної науки й шкільної практики має значення всебічне розкриття методу проєктів, зроблене українським педагогом Г. Ващенком (Лозова, 2002), який популяризував цей метод для здійснення зв'язку навчання з життям. Водночас погоджуємося з В. Лозовою, О. Поповою, які вважають, що використання в 20-і роки ХХ ст. словосполучення «метод проєктів» було за суттю не зовсім вірним, адже мова тут йшла скоріше не про методи, а про організаційні форми навчання (Лозова, 2002; Попова, 2001).

Аналіз педагогічної літератури надає підстави свідчити, що не існує єдиного підходу до визначення суті групової навчальної діяльності, на що вказують і вчені (В. Лозова, К. Нор, О. Пехота, Н. Савельєва, О. Ярошенко та інші). Дослідники найчастіше дають визначення групової форми навчальної діяльності на основі теорії спілкування, врахування характеру взаємовідносин між суб'єктами навчання, кількісних і змістових ознак тощо.

Для розподілу учнів на певні групи психологи і педагоги називають різні ознаки: вид мислення (практично-дійове, наочно-образне, словесно-логічне), типи темпераменту, характеру, готовність дитини до навчання, темп оволодіння навчальним матеріалом, здібності, рівні пізнавальної активності й самостійності, навчальна працездатність, научуваність (здатність до навчання),

навченість (досягнуті успіхи), нахили, інтереси, професійна орієнтація тощо (Дейніченко, 2006).

Беручи до уваги характер взаємодії між суб'єктами навчального процесу (узгодженість, відособленість, взаємодопомога) та враховуючи мету нашого дослідження, групову роботу з учнями ми розглядаємо як такий спосіб організації навчальної діяльності школярів, за якого для певної групи учнів ставиться єдине завдання навчально-пізнавальної діяльності для сумісного розв'язання; при цьому під групою ми розуміємо відносно стійке об'єднання кількох учнів (не менше двох), які взаємодіючи в навчанні, досягають самостійно поставленої або визначеної вчителем мети.

Розподіл учнів за мікрогрупами задля їх створення й ефективного функціонування потребує дотримання певних умов (Дейніченко, 2006; Дейніченко, 2020; Ярошенко, 1998 та інші). До провідних умов створення мікрогруп учнів відносимо: єдність навчальної мети, яка саме і об'єднує учнів у групу; діагностування реальних навчальних можливостей учнів; психологічна сумісність, яка й визначає спрацьованість мікрогрупи; дієвість мікрогрупи (досягається за умови, якщо не менше половини членів мікрогрупи характеризуються середнім та високим рівнем навчальних можливостей); оптимальна кількість членів мікрогрупи.

При цьому слід зазначити, що в кожному конкретному випадку кількісний склад групи може залежати як від мети і завдань діяльності, так і від специфіки й об'єму конкретних дій, водночас оптимальною група стає не в результаті збільшення або зменшення кількісного складу, а в результаті підвищення рівня її розвитку шляхом змістовної зміни предметної діяльності (Дейніченко, 2006).

Проведений аналіз різних підходів у шкільній практиці щодо кількісного складу мікрогруп учнів показав доцільність комплектації таких груп з 4-5 осіб у процесі вивчення математики, при цьому враховуються: наповнюваність класу; рівень навчальних можливостей учнів; обсяг і складність навчального матеріалу; наявність у класі учнів, здатних виконувати роль лідера навчальної мікрогрупи (Ярошенко, 1998). Отримані результати експериментальної роботи нашого дослідження підтверджують дієвість таких мікрогруп учнів.

Отже, застосування групової роботи, найважливішою ознакою якої є колективний характер навчально-пізнавальної діяльності учнів, в навчальному процесі дозволяє вирішувати найважливіші завдання, дидактичні проблеми, від яких залежать навчальні успіхи та формування особистості учня як суб'єкта освітнього процесу.

Список використаних джерел

1. Дейніченко Т.І. Диференціація навчання в процесі групової форми його організації (на прикладі предметів природничо-математичного циклу): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 /ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків, 2006. 21 с.

2. Дейніченко Г.В. Групові форми організації навчальної діяльності зі стохастики здобувачів освітньо-наукового рівня з КНР. *II Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх*

викладання»: зб. тез II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (Глухів, 28–29 жовтня 2020 р.) / Глухівський націон. пед. ун-т імені Олександра Довженка). Глухів, 2020. С. 148.

3. Лозова В.І., Троцько Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: навчальний посібник /Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. 2-е вид., випр. і доп. Харків: «ОВС», 2002. С. 233–239.

4. Попова О.В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у ХХ столітті. – Харків: “ОВС”, 2001. 256 с.

5. Ярошенко О.Г. Педагогічні основи групової навчальної діяльності школярів (на матеріалі вивчення хімії): Автореф. дис... доктора пед. наук: 13.00.02 /Нац. пед. ун-т. К., 1998. 33 с.

Deynichenko T.I., Deynychenko G.V., Krasnopolska O.M., Onishchenko N.P.

ON THE QUESTION OF CREATING EDUCATIONAL MICRO GROUPS OF STUDENTS

Annotation. The theses consider the essence of group work with students as a way of organizing educational activities of schoolchildren, in which a certain group of students is assigned a single task of educational and cognitive activity for a joint solution; the leading conditions for the creation of microgroups of students for their effective functioning are characterized.

Key words: educational microgroup, group work, conditions for creating microgroups.

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Кабусь Наталя,

професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки

Трайно Володимир,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті розглянуто актуальність та основні напрями соціального виховання учнів підліткового віку, наведено ігрові технології, які можуть використовуватись з метою соціального виховання підлітків у закладах загальної середньої освіти, визначено умови ефективності застосування ігрових технологій у соціально-виховному процесі в системі освіти.

Ключові слова: соціальне виховання, підлітки, ігрові технології, заклади загальної середньої освіти.

Актуальність розвитку відповідальної творчої особистості, патріота, громадянина, інноватора, що є основним завданням Нової української школи, потребує пошуку шляхів удосконалення соціального виховання зростаючого покоління, формування у дітей та молоді стійкої системи цінностей, розвитку лідерських якостей, здатності досягати особистого успіху й об'єднувати зусилля для вирішення важливих суспільних завдань.

Досягнення цілей соціального виховання можливе як за умови розробки цікавого переконливого змісту соціально-виховної діяльності відповідно до викликів сьогодення, так і застосування сучасних інтерактивних технологій виховної роботи, які дозволяють стимулюють учнів до ствердження позитивних цінностей в соціумі. Уважаємо, застосування ігрових технологій має значний потенціал в аспекті соціального виховання підлітків, які дозволяє організувати цікаву насичену змістовну взаємодію, де виховний вплив не нав'язується учням.

Здійснений науковий пошук та досвід практичної діяльності дозволяє стверджувати, що серед різноманіття ігор та ігрових технологій, найбільш актуальними в контексті соціального виховання підлітків є ігри–театралізації, ігри-драматизації, рольові та ділові ігри, ігри-конкурси, ігри-змагання, квести, вікторини, які відповідають віковим запитам підлітків – дозволяють співпрацювати і взаємодіяти в команді, сприяють розвитку навичок позитивної комунікації, пізнавальної активності та творчих здібностей учнів. Доцільним також може бути застосування розвивальних комп'ютерних ігор, зокрема, «Медіазнайко», «Пригоди Літератуса», які розроблені за типом веб-квестів й дозволяють зануритись в цікаві пригоди й дізнатись нове в сфері журналістики і т.д. Пізнавальними для підлітків також є такі інтелектуальні ігри як поле чудес, колесо фортуни, ребуси, головоломки, де потрібно розшифрувати крилаті вирази або приказки – при цьому учні самі можуть долучатись до створення ігрових завдань до різноманітних тематичних заходів та подій. Ігри можуть бути елементом іншого соціально-виховного заходу, її наповнення пізнавальним, соціально-виховним, профілактичним змістом сприятиме досягненню цілей соціального виховання. Ігри-театралізації, конкурси та квести, які можуть бути дослідницькими, інформаційними, творчими, рольовими, й організуються на найрізноманітнішу тематику, є особливо популярними серед підлітків. Квести та інші ігрові технології можуть застосовуватись під час організації предметних та тематичних тижнів в закладах освіти з метою національно-патріотичного, громадянського, правового виховання учнівської молоді, формування здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок та узалежненої поведінки, професійної орієнтації учнів.

Отже, застосування на заняттях та в позаурочні діяльності ігрових технологій, які викликають інтерес у підлітків і сприяють задоволенню їхніх потреб у ствердженні в колективі однолітків, здобутті соціального статусу, розвитку творчих та лідерських якостей, є могутнім засобом соціального виховання в підлітковому середовищі завдяки ціннісному насиченню змісту

ігрової діяльності. Використання ігрових технологій в процесі соціально-виховної діяльності в закладах загальної середньої освіти має суттєвий позитивний вплив на зростаючу особистість – сприяє соціальному, емоційно-ціннісному, когнітивному розвитку підлітків, формуванню вмінь співпрацювати в команді, спілкуватись, домовлятись, дослухатись до інших, висловлювати і втілювати творчі ідеї, ставити і досягати цілей, приймати рішення, працювати на спільний результат, розвиває у підлітків впевненість у собі, здатність контролювати емоції, уміння перемагати і програвати, сприяє згуртуванню колективу, попередженню конфліктних ситуацій, вихованню соціальних цінностей та норм поведінки; стимулювання творчої активності дітей, розвитку їхніх лідерських якостей.

Водночас ефективно застосування ігрових технологій в освітньому процесі можливе за умови цілеспрямованої підготовки майбутніх педагогів до такої діяльності в процесі навчання в університеті, оволодіння ними методикою організації ігрової діяльності з учнями різного віку, відпрацювання вмінь та навичок розробляти зміст ігрової взаємодії відповідно до інтересів учнів та з урахуванням цілей соціально-виховної роботи в закладах освіти.

Kabus N.D., Traino V. I.

GAME TECHNOLOGIES AS A MEANS OF SOCIAL EDUCATION IN INSTITUTIONS OF GENERAL SECONDARY EDUCATION

Abstract. The article notes the relevance and main directions of social education of adolescent students. Game technologies that can be used for the purpose of social education of teenagers in institutions of general secondary education are given. The conditions for the effectiveness of the use of game technologies in the social-educational process in the education system have been defined.

Key words: social education, teenagers, game technologies, institutions of general secondary education.

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

МАТЕРІАЛИ XX НАУКОВОЇ-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ «НАУМОВСЬКІ ЧИТАННЯ», присвяченої 100-річчю з дня народження Івана Олександровича Наумова

Збірник тез наукових доповідей

Відповідальний за випуск:

Жерновникова О.А. - д.п.н., професор, завідувач кафедри математики

Комп'ютерна верстка:

Сіра І.Т. – к.п.н., доцент, доцент кафедри математики

Коректор:

Жерновникова О.А. - д.п.н., професор, завідувач кафедри математики

*Тези друкуються в авторській редакції
Відповідальність за дотримання вимог
академічної доброчесності та зміст несуть автори*

Підписано до друку 16.05.2024 р.

Ум. друк. арк. 36